

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Безпалько В. В.

Науковий співробітник

Національний музей історії України

Кузьмінський І. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

ПІВЧІ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО І БОРИСПІЛЬСЬКОГО ІЛАРІОНА КОНДРАТКОВСЬКОГО: ОСОБОВИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ

Вокальна капела Переяславських владик, для означення якої використовували оригінальну назву “вокальна музика”, або інколи “півча архиерейська”¹, через плинність особового складу повсякчас потребувала нових здібних до співу юнаків та малолітніх хлопців. Інформацію про таких півчих відкладали в архівах консисторії та духовних правлінь. Найбільша кількість документальних згадок про півчих Переяславської катебри походить з часів владики Іларіона Кондратовського (1776–1785).

Один із способів долучення до капели – прохання бажаючих, що було адресовано особисто архиерею. Саме так 1778 р. Юхим Соколовський (“Евфимъ Соколовскій”) просив прийняти його до колективу “півчої”: “по моему желанію меня принять в певческую”². У документі зазначено підставу, на яку посилався прохач – він виявився здібним до співу: “по апробації явился к помѣщенію в число голосов вокалнія вашего Высокопреосвященства музыки способнимъ”³. Зрештою 22 травня його було прийнято: “просителя Евфима Соколовского принялъ, причислит в число пѣвчих”⁴. Згодом, а саме 8 лютого 1782 р., Юхим отримав із Переяславської полкової канцелярії звільнення від козачої служби для переходу в духовенство⁵, маючи сподівання отримати за службу в капелі священницьке свячення. У цей час він продовжував виконувати обов’язки єпископського півчого: “Вашего Высокопреосвященства вокалнія музыки пѣвчій Евфимъ Соколовскій”⁶. Співацька кар’єра Юхима тривала й у 1785 р., про що свідчить його “доношеніє” від 22 травня⁷. Тож Юхим Соколовський був катебральним півчим щонайменше протягом семи років.

28 травня 1779 р. вступити до колективу півчих просився тенор Остап Рябоконт (“Остапъ Рябоконовъ”): “Нинѣ желаю послужить въ вокалной Вашего Высокопреосвященства музыки голосом теноровим”⁸. Перед цим Остап практикував церковний спів (“понѣсколко и примѣнилъ”) у Київському Пустинно-Микільському монастирі⁹. У складі архиерейських півчих він перебував щонайменше до 10 січня 1781 р.¹⁰

У червні 1780 р. отримати місце в архиерейському хорі прагнув Степан Спепанович, син вікарного священника Переяславської Петропавлівської церкви Євстафія Стефанова¹¹. Із

¹ Назву “півча архиерейська” найімовірніше, початково було сформовано за назвою приміщення у катебральному Вознесенському монастирі, в якому перебували півчі.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1310, арк. 1.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Там само, арк. 4.

⁶ Там само, арк. 3.

⁷ Там само, арк. 5.

⁸ Там само, спр. 1339, арк. 1.

⁹ Там само, спр. 1310, арк. 1.

¹⁰ Там само, арк. 3.

¹¹ Там само, спр. 1453, арк. 2. Документи дають варіативність патронімічного прізвища Степана – Степанович, Степановський, Стефановський.

документів дізнаємося деякі факти з життя співака¹. За велінням батька, Степан одружився з Анною, донькою священника Трофима Усовського, у них народився син. Степан начебто не володів належними для єпископських півчих уміннями, проте обіцяв навчитися. Незважаючи на відсутність професійної кваліфікації, Степан претендував на ті самі умови утримання, які мали інші півчі: *“но чтобъ точію обучится той музикѣ, а бытъ желаетъ на такомъ содержаніи, какъ и протчіе пѣвчіе находятся”*². Незабаром, 8 серпня цього ж року, згідно з указом Малоросійської колегії, тенора Степана вибрали півчим до імператорського двору в Санкт-Петербурзі, через що його спочатку направили до столиці Гетьманщини: *“доставить в Глуховъ на казенномъ коштѣ”*³.

15 вересня 1781 р. датовано прохання Федора Чернявського щодо його прийняття до архиерейських півчих: *“послужить въ числѣ голосовъ вокальной музыки когда буду то способенъ, ибо я нѣсколко уже к сему и примѣнилъ”*⁴. 23-річний Федір спочатку засвідчив, що його батько походив з козаків, проте продав хутір та довгий час був дяком, а сам юнак жив при різних церквах, прислужував у дяків, де в одного з них два роки *“вокальной музикѣ обучался”*, а згодом й сам служив дячком в церкві Різдва Христового у містечку Шишаки⁵. У винагороду за службу півчим, прохач плекав надію отримати від єпископа священницьке місце в одному з приходів⁶. Однак, очевидно, напередодні чергової загальнодержавної ревізії ревізії населення, у консисторії виникли обґрунтовані сумніви щодо приналежності прохача до духовного сану, тому за резолюцією архиєрея Федір залишався катедральним півчим до квітня 1782 р., допоки тривали відповідні перевірки⁷. Зрештою Федора Чернявського було відіслано до с. Кочубеївка⁸, у маєтності підполковника Павла Кочубея, підданям якого півчого фактично було визнано. Подальше можливе перебування молодого чоловіка в складі катедральної капели було поставлено у залежність від волі поміщика⁹.

Про набір катедральних півчих способом залучення церковно-адміністративної вертикалі дізнаємося зі справи від 6 липня 1780 р., коли з Переяславської духовної консисторії було надіслано єпископські укази в Миргородське, Хорольське та Баришівське духовні правління, аби прислали якомога більше здібних до співу малолітніх хлопців та юнаків. Було конкретизовано пошукувані вокальні голоси, а саме баса, тенори та особливо дисканти: *“годящихся зъ голосовъ басовъ теноров а особливо дискантовъ въ вокальную его преосвященства музику”*¹⁰. Примітно, що єпископ наказав не обмежуватися виключно дітьми представників кліру, а й набирати півчих з інших станів: *“изъ священно и церковно-причетничих дѣтей или и другого званія”*¹¹. 14 липня 1780 р. духовне правління Миргородської протопопії отримало відповідний указ із консисторії, а 18 вересня того ж року звітувало Переяславському єпископу¹². Було відібрано п'ятеро співаків – баса, тенора та трьох альтів. Перший у списку – неодружений 26-річний бас Яків, син померлого священника Воскресенської церкви м. Миргород¹³ Федора Боровиковського: *“з басовъ одинъ синъ умершого священника вѣкарного Воскресенской Миргородской Церкви Феодора Боровиков-*

¹ Безпалько В., Кузьмінський І. Музична спадщина Переяславського колегіуму // Київська академія. Вип. 17. 2020. С. 111.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1453, арк. 2.

³ Там само, спр. 1452, арк. 1.

⁴ Там само, спр. 1587, арк. 1-13в.

⁵ Там само, арк. 3-3зв. Шишаки – містечко, центр Шишацької сотні Миргородського полку, тепер – селище міського типу Полтавського р-ну Полтавської обл.

⁶ Там само, арк. 9.

⁷ Там само, арк. 4-7зв., 10-16зв.

⁸ Кочубеївка – село Велико-Будиської сотні Полтавського полку, тепер – с. Полтавського р-ну Полтавської обл. Полтавської обл.

⁹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1587, арк. 18-18зв.

¹⁰ Там само, спр. 1310, арк. 7.

¹¹ Там само, арк. 7.

¹² Там само, спр. 1450, арк. 2.

¹³ Миргород – місто, центр Миргородського полку, тепер – центр Миргородського р-ну Полтавської обл.

ского Яковъ лѣтъ 26 холостъ”¹. Одружений 21-річний тенор Олексій Горкавенко належав до козачого стану і був сином церковнослужителя з Преображенської церкви у с. Петрівці²: “теноровъ один синъ находячогось въ должностъ при церквѣ Преображенской в селѣ Петровцяхъ Петра Горкавенка Алексѣй Горкавенко женатъ званія козачого лѣтъ 21”³. До альтів було відібрано 10-річного Василя, сина Михайла Чайковського, священника Воскресенської церкви с. Ярмаки⁴: “алтовъ три едень синъ священника воскресенской ярма-ярмаковской церквѣ Михаила Чайковского Василій лѣтъ 10”⁵. Ще двоє альтів Ігнат (13 років) і Дорофей (10 років) Дем’яненки були рідними братами-сиротами козацького походження з с. Піски⁶: “да два родніе братья Игнатъ и Дорофей Демяненкы родимци Лубенского полку села Пѣсокъ а по переходѣ оттоль проживали при школѣ протопопѣи здешней в селѣ Зуевцах не имеющей отца и матки в сиротствѣ званія козачого лѣтъ Игнату 13 а Дорофею 10”⁷. Зрештою, залишається невідомим, чи кого-небудь з відібраних кандидатів прийняли у склад капели.

Про деяких учасників архиерейського хору дізнаємося зі справи про переміщення співаків до столиці імперії. Так, із документів за серпень 1780 р. стає зрозумілим, що частина півчих Переяславського єпископа відправилася до Санкт-Петербурга у розпорядження місцевого архиєпископа Гавриїла Петрова-Шапошникова⁸. Перший з хлопців, 11-річний син диякона Іоанна Максимовича Андрій, який походив з містечка Басань⁹, а другий, Данило, 9-ти років, був сином пономаря Переяславської Петропавлівської церкви Онисима Глоденка: “находящихся при вокальной Его Преосвященства музыки двоихъ пѣвчихъ протопопѣи Басанской мѣстечка Басанъ дѣякона Іоанна Максимовича сына его Андрея и градскія Переяславскія Петропавлавскія церкви пономаря Онисима Глобенка сына его Данила”¹⁰. Перший з хлопців, півчий навчався у Переяславському колегіумі: “дѣякона Іоанна Максимовича сынъ, обучался въ семинаріи переяславской латинскому языку по школу Грамматику”¹¹.

Інформацію про співаків можна виявити і в документах обліку духовенства. У ревізійній відомості 1782 р. трапився випадок, коли один з учнів Переяславського колегіуму одночасно був ще й єпископським півчим: “умершаго чтеца Артемона Пашутинскаго сыновья: Василій обучается въ здешней семинаріи риторики, находится нынѣ при вокальной его высокопреосвященства музыки въ пѣвчихъ, 18 [лет]”¹². Йдеться про 18-річного Василя, студента класу риторики. Його батько – на той час вже покійний “чтець” (тобто, дяк) Артемон Пашутинський з с. Пологи-Вергуни¹³. Півчий перебував у вокальному колективі й наступного 1783 р.¹⁴

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2. Маємо інформацію також про іншого музиканта з цього миргородського роду – Луку Івановича Боровиковського (Див.: *Рыцарева М.* Русская музыка XVIII века. Москва, 1987. С. 66).

² Петрівці – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

³ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2.

⁴ Ярмаки – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁵ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2.

⁶ Піски – на середину XVIII ст. в Лубенському полку містилося чотири села з такою назвою; тут – найімовірніше, с. Піски Лохвицької сотні, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁷ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2. Зуївці – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁸ Там само, спр. 1451, арк. 2.

⁹ Басань – містечко, центр Басанської сотні Переяславського полку, тепер – с. Нова Басань Ніжинського р-ну Чернігівської обл.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1451, арк. 1, 3, 4.

¹¹ Там само, арк. 3.

¹² Там само, ф. 961, оп. 2, спр. 69, арк. 19зв.

¹³ Пологи-Вергуни – село Переяславської 1-ї сотні Переяславського полку, тепер – с. Бориспільського р-ну Київської обл.

¹⁴ *Безпалько В., Кузьмінський І.* Музична спадщина Переяславського колегіуму. С. 107.

У відомості від 2 січня 1783 р. під час ревізії духовенства Бориспільської протопопії занотовано катедрального півчого 22-річного Іоанна Ващенкова, сина померлого священника церкви Архангела Михаїла містечка Вороньків¹: *“тоєй же церкви умершаго священника Лукіяна Ващенкова дѣти: Иоаннъ при должности пѣвческой в Переясловскомъ находится катедралном мнстрѣ, [лет] 22”*².

Про матеріальне забезпечення півчих дізнаємося завдяки збереженим прибутково-видатковим книгам Переяславського катедрального монастиря за 1780 та 1783 рр. Рух фінансів 1780 р. облікував ризничий ієромонах Агафоник³, а 1783 р. – казначеї ієромонахи Іларіон та Христофор Сулими (останній змінив на посаді попередника у серпні цього року)⁴. Саме у розпорядженні вказаних ієромонахів і були монастирські кошти.

Серед згадок про джерела фінансування півчих маємо цікавий факт – наявність “пѣвческих кружекъ”, з яких, зокрема, у 1780 р. було отримано немалий прибуток: *“Оставшихся от пѣвческих кружекъ. Рубли 25. Копейки 60”*⁵. Можна припустити, що це були спеціальні запечатані ємності, куди бажаючи кидали грошові пожертви, що спеціально призначалися для катедральних півчих. “Півчі кружки”, очевидно, стояли на видному місці у катедральному соборі, або півчі брали їх із собою за межі монастиря. Про останнє може свідчити “донос” в Синод на владика Іларіона Кондратковського, з якого дізнаємося, що під час відвідування ним єпархії місцеве духовенство змушене було не лише утримувати архиерейське оточення, але й давати подачки слугам, які його супроводжували, включно із півчими⁶.

Грошові кошти з “кружок”, щоразу різні, вносилися розпорядженням архиєрея у бюджет фінансування витрат на півчих як залишок після їхнього розподілу (“раздѣлки”, “подѣлу”). Припускаємо, що у розподілі коштів між півчими якусь їхню частину віддавали єпископу, та неодмінно волею владики витрачали на одяг та взуття для співаків. Турбота катедри про зовнішній вигляд півчих не вичерпувалася лише цими коштами, за необхідності могли бути спрямовані прямі дотації з архиерейської казни. Як, наприклад, це сталося 1783 р., коли 30 січня було додатково внесено 25 рублів⁷.

Окрім цього, записи демонструють нам, коли саме відбувалися “раздѣлки пѣвческихъ денегъ”. 1780 р. це сталося 26 січня та 19 травня⁸, 1783 р. – 9 січня та в перші числа травня⁹. Отже, “кружки” відкривали незабаром після Різдва та Великодня¹⁰, найбільших релігійних свят, під час яких півчі могли добре заробити.

Фінансові книги містять і персоніфіковану інформацію, пов’язану з транзакціями коштів. У книзі витрат зберігся запис за 25 березня 1783 р. про придбання одягу для вже згаданого Василя Пашутинського: *“У діакона новорукоположенног Михайла Антиповского куплено для Пашутинского на черкеску блакитну суконну бекешу за два рубля”*¹¹. А у прибуткових частинах книг згадано імена Павла “ієродіакона пѣвческого” (1780)¹² та “баса Евхіма” (1783)¹³ як осіб, відповідальних за внесення в казну залишку грошей з “кружки” після розподілу. Найімовірніше, вони були офіційними чи неформальними лідерами

¹ Вороньків – містечко, центр Вороньківської сотні Переяславського полку, тепер – с. Бориспільського р-ну Київської обл.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1636, арк. 1зв.

³ Там само, спр. 1589, арк. 2, 3.

⁴ Там само, спр. 1685, арк. 1, 2.

⁵ Там само, спр. 1589, арк. 3.

⁶ Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени. Полтава, 1908. С. 51.

⁷ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 31.

⁸ Там само, спр. 1589, арк. 21.

⁹ Там само, спр. 1685, арк. 31.

¹⁰ Великдень припадав на 19 квітня 1780 р. та на 16 квітня 1783 р. (Див.: Туркестанов Н. Н. Сокращенный календарь на тысячу лет (900–1900). Санкт-Петербург, 1868. С. 97.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 32.

¹² Там само, спр. 1589, арк. 21.

¹³ Там само, спр. 1685, арк. 31. Можливо, тут мався на увазі півчий Юхим Соколовський, про якого ми писали вище.

співочого колективу. Слід наголосити, що ієродиякон Павло був ченцем монастиря і до того ж брав участь у справах півчих.

Із записів прибутково-видаткових книг стає зрозумілим, що “вокальну музику” поділяли на “болших” та “малих” півчих. Хоча у документах немає чіткого визначення цих двох співочих груп, проте можна сміливо припустити, що йдеться про дорослих та малолітніх учасників вокальної капели. За кількістю купованого одягу та взуття можна вирахувати приблизну кількість катедральних співаків. Про великих півчих відомо, що у 1780 р. їх було щонайменше четверо: *“Куплено для болших певчих четири поясовъ въ Богуславль по сѣмдесять пят копѣекъ гарусныхъ полосатихъ красно съ зеленымъ”*¹. А з рахунків за 1783 р. дізнаємося про те, що у катедральному хорі, в певний момент, співали вісім малолітніх півчих: *“Чернигльницѣ за окрашення восьми пѣвчимъ малимъ брилей дано тридцять копѣекъ”*². Поєднавши ці відомості, бачимо, що загальна кількість катедральних півчих становила щонайменше 12 осіб, з яких четверо були дорослими, а вісім – малолітніми.

Записи про купівлю необхідних товарів здійснювали протягом усього року, очевидно, реагуючи на поточні або регулярні потреби співочого колективу. Деякі закупівлі готових предметів одягу та матеріалів робили поза межами Переяслава – у Києві та навіть “за границею” у містечку Богуслав³.

Статті видатків на купівлю чи пошиття однакових предметів одягу демонструють, що півчі кожної з категорій мали власну уніфікацію в одязі. “Болшим” півчим було закуплено однакові смугасті червоні з зеленим пояси, а для “малих” півчих виготовили з вибійчатого полотна “халати”, а також замовили фарбування партії головних уборів, а саме “брилів”. Верхнім одягом у вжитку були “кафани” (кафтани) та “кизикини”. З аксесуарів можна згадати “галштуки”, на виготовлення яких придбали сім ліктів шовкової тканини тафти (“тафи”) чорного кольору⁴. Для пошиття чобіт закуповували юхту та яловичу шкіру, ремінну шкіру на на підшви, а також витратні матеріали (дьоготь, смола, дратва, купорос). Для оздобы одягу купляли гаплики, білі та фарбовані нитки, олов’яні гудзики, шнури для плетених гудзиків, полотно на підкладки тощо.

Якщо довіряти записам витратної частини книг, то кошти, призначені для півчих, використовували на пошиття, ремонт, а також закупівлю вже готового одягу та взуття. Витрати на грошове утримання, їжу та інші побутові справи у документі не зафіксовано, тож найпевніше, додаткове фінансування півчих відбувалося з інших джерел.

Серед виявлених відомостей про півчих знаходимо представників різних соціальних страт, а не лише дітей кліру. Для багатьох із них спів у катедральній капелі був не лише можливістю отримати стабільний заробіток, а й слугував трампліном для кар’єрного зросту, для отримання сану священника чи місця півчого в одному з імперських столичних колективів. Простежуємо та підтверджуємо певну закономірність, коли більшість півчих виявилася знедоленими, переважно сиротами.

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1589, арк. 22.

² Там само, спр. 1685, арк. 32.

³ Богуслав – містечко Київського воєводства Речі Посполитої, тепер – місто Білоцерківського р-ну Київської обл.

⁴ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 32зв.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПРЕПОДОБНИЙ НИКОЛА СВЯТОША: БІОГРАФІЯ І ЛЕГЕНДАРНА ТРАДИЦІЯ

Як і інші агіографічні частини послання свт. Симона, оповідь про прп. Николу Святошу аж ніяк не виглядає як виклад *усього відомого* про святого. Фактично це *один сюжет* – стосунки його із своїм колишнім лікарем-сирійцем і частково з братами. Крім тексту свт. Симона, наявному в Патерику є ще декілька першоджерел, у яких згадується прп. Никола. Весь цей матеріал дозволяє розширити наші дані про преподобного і розповісти про його біографію якщо не зовсім повно, та хоча б в межах окремих нарисів.

Інформацію про рід прп. Николи знаходимо, крім літописання, у творі чернігівської літератури “Слово про князів”. 1893 р. Х. Лопарьов здійснив першу й останню на сьогодні достатньо поширену публікацію пам'ятки за декількома редакціям¹. Найвірогідніше, жодна з них не є первісним текстом².

Назагал, “Слово про князів” є текстом проповіді, виголошеної на день пам'яті св. Бориса і Гліба – 2 травня і, безперечно, у Чернігові. Однак на першому плані викладу постає питання міжкнязівських которів, проте досить жорстко, через що, приміром, Є. Голубинський відкидав можливість публічно виголошувати пам'ятку у церкві³.

Твір датують переважно другою половиною XII чи першою чвертю XIII ст⁴.

Центральним сюжетом твору є опис чуда, яке відбулося, коли приставився Давид Святославич, а свідком цього чуда був свт. Феоктист, єпископ Чернігівський. Князь цей перебував на різних столах, а з Любецького з'їзду – у Чернігові, де й помер 1123 р⁵. Інформація зі “Слова про князів” свідчить, що він відрізнявся від своїх буйних родичів певною побожністю і особистою порядністю: “тотъ дѣѣ ни с кѣмъ не имѣѣше вражѣ; аще кто на нь рать възвѣгнетъ, ѡнъ же покореннѣмъ своѣмъ рать оустѣвлѣше” З'явилася навіть думка про вшанування його у Чернігові у XII ст. як святого⁶. Його дружину, матір прп. Николи, звали Феодосією і є припущення, що вона походила з Візантії⁷.

Твір містить дуже чітку і ємку характеристику князя Давида⁸. Однак інша інформація про його сім'ю є доволі неточною. Так, він названий старшим сином Святослава Ярославича, а насправді був третім і мав старших братів Гліба (†1078) і Романа (†1079). Згідно зі “Словом” – Давид жив 90 років, а правив у Чернігові 73 роки, що не може бути певним, оскільки його батько народився 1027 р. Легендарною є також наявність у Давида титулу великого князя – “въ Черниговѣ болшемъ княженіи”. Щодо синів Давида, то їх у нього було не троє, а

¹ Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. Неизданный памятник XII века // Памятники древней письменности. Санкт-Петербург, 1894. Т. ХСVIII.

² Там само. С. 3-4; Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях” к определенной хронологической дате // Древности. Труды археографической комиссии Московского археологического общества. 1899. № 3. С. 493.

³ Голубинский Е. История русской церкви. Москва, 1900. Т. 2. Ч. 1. С. 824. Прим. 1.

⁴ Погудин М. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1856 Т. VII. С. 408; Голубинский Е. История русской церкви. С. 824; Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. С. 4-7; Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”... С. 500-507.

⁵ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі // Слов'яни і Русь: археологія та історія. Київ, 2013. С. 106-107.

⁶ Коваленко В. П. Благоверный черниговский князь Давид Святославич. URL: <http://www.sedmitza.ru/lib/text/5677369/>. С. 82; Чугаева И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше: к истории почитания князя-инока // Язык и текст. 2014. Т. 1. URL: <http://psyjournals.ru/langpsy/2014/n2/69602.shtml>.

⁷ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 105.

⁸ Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”... С. 493-494.

п'ятеро. Ці невідповідності Х. Лопарьов не зумів пояснити¹. П. Голубовський же пояснював це написанням твору через певний час по приставленні згаданих там людей², що є вповні вірогідним, хоча в основі розповіді все ж лежало джерело, написане невдовзі по приставленні князя.

Чудо сталося, коли приставився князь – у вікно влетів білий голуб і сів йому на груди. В час перебування його у церкві Спаса і церкві Бориса і Гліба, над їхніми хрестами було видно “звѣздѣ”. Гроб ще було не закінчено і сонце не сідало доки, поки його не зробили.

Більшість дослідників вважає, що прп. Никола народився бл. 1080 р.³, отже, під час Любецького з'їзду йому було бл. 17 років. Датою приставлення вважають 1143 р.⁴ на підставі підставі його останньої згадки в літописанні під 6650 (1142) р. і загальних обрахунків на основі життя, згідно з якими він підвизався 36 років. Однак, згідно з висновками антропологів, прп. Никола помер у віці 70 років. Тож або він народився бл. 1070 р., або помер якнайменше на початку 50-х рр. XII ст.

За рішеннями Любецького з'їзду Святоша отримав Луцький стіл. Є всі підстави вважати, що проведення цього форуму в момент його завершення викликали певний підйом серед більшості Рюриковичів та суспільства, зродивши надії на мир. Мабуть, мав таку надію і Святоша. Однак уже невдовзі через свої християнські погляди прп. Николи судилося вступити у серйозну суперечність з реальністю у стосунках з “благовірними князями”. Інформацію про це отримуємо у “записах попа Василя”, вставлених до “Повісті минулих літ” уже після її створення прп. Нестором, де описувано осліплення Василька та наступні події. Тут ми маємо декілька згадок Святоші, які особливо цікаві тим, що автор писав задовго до постригу святого, і він для нього – всього лиш молодик з оточення Святополка. Але тут добре описано, як би могла реагувати на ті події чесна людина. Насамперед осліплення князя Василька шокував навіть малочутливі натури і мало хто сумнівався, що до злочину, здійсненого Давидом Ігоревичем пряме відношення мав в. кн. Святополк, людина, яка була безпосереднім сюзереном і Давида Святославича, і його сина, тесть останнього⁵. І прогнавши Давида, Святополк майже негайно напав уже на Василька і його брата Володаря. У літописному повідомленні йдеться, що над військами останніх бачили янголів. Незалежно від реальності цього чуда, не підлягає сумніву, що поширення такої інформації свідчить про ставлення в цій ситуації до Святополка. Врешті його було розбито. Згадка серед його прибічників Святоші⁶ епізодична, вона лише свідчить, що він був у часі тієї несправедливої виправи при Святополку.

Наступне повідомлення стосується низки прикрих для прп. Николи Святоші подій, які сталися по тому, в часі його перебування на столі в Луцьку, що був відданий йому ще Любецьким з'їздом. Святополк послав до Луцька свого пахолка Путятю, який змусив Святошу розірвати мир між ним і Давидом, захопити його послів і напасти на Володимир. Давид утік, але повернувся з половцями і вигнав Святошу з Луцька⁷. Той повернувся до батька і ніколи більше не посідав офіційно якийсь стіл і не брав участі в політиці. Зв'язок між майбутнім постригом Святоші і цими його пригодами відзначали більшість дослідників⁸. Втім, цілком можливо, що подібних прикрих ситуацій було й більше.

Проте постригся прп. Никола пізніше, бо мав на той час сім'ю. Його донька вийшла заміж за Всеволода-Гавриїла ще до постригу свого батька. Всеволоду на момент весілля було

¹ Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. С. 9-13.

² Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”. С. 496.

³ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 105.

⁴ Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква, 2006. С. 44.

⁵ Там само. С. 357; Чугаєва И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше... С. 3.

⁶ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Москва; Ленинград, 1962. Т. 2.

⁷ Там само.

⁸ Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква. Київ, 1970. С. 14-15; Мурьянов М. Ф. История книжной культуры России. Санкт-Петербург, 2007. Т. 1. С. 25; Чугаєва И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше...

не більше 12-13 років¹, що не вважалося на той час чимось екстраординарним. Втім, у літературі можна знайти припущення, що шлюб відбувся тільки 1123 р.²

Наразі висловлена гіпотеза про зв'язок між прп. Николою та заснуванням Жидичинського монастиря. Проте луцьку реліквію св. Миколая, невідому за виглядом, яка у кінці XIV ст. чудесно перемістилася до білоруського м. Лукомля, описують як зображення свт. Миколи, яке пізніше було в м. Можайську. В цьому зображенні, базуючись на описі пам'ятки, яка нині зберігається у Третьяковській галереї³ вбачається образ прп. Николи, до якого лише пізніше було прироблено омофор. Сама собою ця теорія цікава і не є абсолютно неможливою, але для її підтвердження необхідні додаткові студії, зокрема щодо різьбленої ікони свт. Миколи Можайського та, можливо, й інші підтвердження.

Можна припустити, що, повернувшись до батька, Святоша отримав від нього певні маєтки із чернігівського домену, з чого і жив⁴. Та слід розуміти, що маємо справу з *логічним* припущенням, яке *нічим не підтверджене*. Інформація про маєтки прп. Николи, на жаль, базується виключно на інформації про лаврські володіння в цьому регіоні, і обстоювання обителлю прав на них у XVII–XVIII ст., які було оголошено дарунками святого. Існування суцільних лаврських маєтків тут у XVI ст. є сумнівними, хоча деякі з них і згадують у описі маєтків Лаври по смерті 1593 р. архимандрита Києво-Печерського Мелетія Хребтовича-Богуринського⁵. З іншого боку, у т.зв. грамоті на ставропігію Лаври їх нема⁶, можливо тому, що їх набуття пов'язували не з Андрієм Боголюбським. Натомість інформацію про територіальні надання св. Николи Лаврі знаходимо у Любецькому синодику, щоправда, він має вигляд новоутворення⁷.

Назагал, усталена інформація про величезні маєтки Лаври відноситься уже до часу після 1720 р., і в усіх випадках про них говориться, як про отримані у подарунок від прп. Николи⁸, хоча підтвердження цьому нема. Звичайно, навіть якщо вони й були – то втрачені Лаврою у потатарський час, оскільки навала тяжко вдарила по цій території, на декілька століть значною мірою знелюднивши її⁹. Пізніше відновлення цієї території стало активно провадитися Польщею аж після Люблінської унії, коли ці землі віддавали польським дрібним шляхтичам з метою створення оборони проти Московії¹⁰, але дало реальні результати лише близько XVI ст.¹¹. Вірогідно, тоді ж починається і *доказова* історія Лаврського землеволодіння в цьому районі¹², однак обставини набуття величезних володінь лишаються почасти невідомими.

Протягом XVII–XVIII ст. лаврські володіння не тільки розширювалися, а й дуже активно розвивалися, як промислова вотчина Києво-Печерської лаври¹³. На той час центром волості було містечко Пакуль на березі р. Пакульки¹⁴. Після пограбування українських монастирів у процесі введення Генеральних штатів, маєтки було відібрано, через що вони поступово занепали¹⁵. Давид цілком міг передати у володіння старшому сину стратегічно

¹ Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI веках. Москва, 2006. С. 123.

² Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. С. 82.

³ Мицько І. Никола Святоша – Николай Жидичинський – Нікалай Мажайський // Миколаївські читання. Науковий збірник. 2007. № 1.

⁴ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 107; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). Чернігів, 1998. С. 33-34.

⁵ АЮЗР. Киев, 1859. Ч. 1. Т. 1. С. 386.

⁶ Евгений (Болховитинов). Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание второе, исправленное и умноженное. Киев, 1831. С. 165-179.

⁷ Кузьмук О. Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. Спецвипуск 7. Київ, 2007.

⁸ Пакуль поживемо тут. Ніжин, 2010. С. 19; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 42-43.

⁹ Пакуль поживемо тут... С. 8; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 36.

¹⁰ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 35.

¹¹ Там само. С. 36.

¹² Там само.

¹³ Там само. С. 15-16.

¹⁴ Там само.

¹⁵ Там само.

важливі місцевості зі своїх володінь. Проблема полягає в тому, що логіка не замінить наявність конкретних доказів. *Ми не можемо сказати, якими маєтками володів прп. Никола за життя*¹, і чи надавав він своїй обителі якісь земельні володіння.

Наразі, специфіка нашого дослідження передбачає радше не аналіз історії набуття чи приналежності Лаврі чернігівських маєтків, а *агіографічна складова* їх віднесення до дарунків прп. Николи. І не маючи ніяких даних із давнини, маємо звернутися до пізньої традиції.

У переліку маєтків, наданих прп. Николою найчастіше згадуються:

С. Навози (з 1962 р. – с. Дніпровське).

Розташоване на лівому березі Дніпра, дещо вище гирла р. Прип'ять. У російськомовній літературі назву міста прийнято було пов'язувати зі словом “навоз” (“гній”)². Однак, слово “навоз”, як синонім слова “гній”, в українській мові не відоме. У словниках української мови цей корінь має зовсім інше значення. Він пов'язаний переважно зі значеннями “навозити” чи “навезти”, тобто привозити щось кудись у великій кількості³. Тому, вірогідно, назва міста могла бути пов'язана з існуванням тут перевозу.

Вперше топонім “Навози” згадується у “Списку городів руських, дальніх и ближніх” XIV ст. у переліку Київських міст (Тихомиров), проте, на городищі знайдено культурний шар X–XIII ст.⁴. Навози, ймовірно, були невеличким феодальним замком і відігравали досить досить важливу роль завдяки своєму географічному розташуванню⁵. Про Навози, як населений пункт, *підвладний Києво-Печерській лаврі*, відомо з 1552 р.⁶ Давність місцевої традиції, пов'язаної з прп. Николою у деякій мірі підтверджує і освячення місцевого храму на честь св. Миколая Мирлікійського⁷.

С. Пакуль

Досить дивно звучить назва цього села. Втім, як вважають, воно походить від фрази з поліського діалекту “покуль поживемо тут” чи “покуль почекаємо інших”, що пов'язано з існуванням тут перевалочного пункту на шляхах до Дніпра й ін.⁸ Тут знайдено кераміку X–XIII ст. проте існування населеного пункту за княжої доби – під сумнівом⁹. Під 1631 р. згадано “Новоосідле село Пакуль” із шести хат¹⁰. У XVI ст. Пакуль входив до території Любецької волості (з 1569 р. – Любецького староства Київського воєводства Великого князівства Литовського, з середини XVII ст. – Любецької сотні Чернігівського полку)¹¹. У володінні Лаври згадується дещо пізніше, у 1628 р. як таке, що тільки додалося до сіл Мньов та Навози¹². Пізніше Пакульський оборонний двір – центральна садиба Пакульської вотчини – був дуже цікавим явищем в історії української архітектури і став предметом досліджень цілої низки вчених¹³.

Чернігів

Легенди про маєтки прп. Николи Святоші у Чернігівській землі побутують також і в самому Чернігові. Найбільш званою є легенда, відома з XVII ст., про існування резиденції майбутнього святого в **ур. Лісковиці**, між Єлецьким і пізнішим Троїцьким монастирями¹⁴.

¹ Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. Москва, 1977. С. 105.

² Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 33-34.

³ Словник української мови. Київ, 1974. Т. 5. С. 39; Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка. Харків, 1979. Т. 2. С. 177.

⁴ Коваленко В. П. Навози – літописне місто на Дніпрі // Сіверщина в історії України. 2011. № 4. С. 129-130.

⁵ Там само.

⁶ Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості // Сіверянський літопис. 2017. № 6 (138).

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской губернии. Чернигов, 1873. Т. 5.

⁸ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 33-34.

⁹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 109.

¹⁰ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 46

¹¹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 109.

¹² Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври... С. 13

¹³ Див. бібліографію в роботі: Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври... С. 15.

¹⁴ Шафонский Афанасий. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим Малья России, из частей коей оно наместничество составлено. В Чернигове, 1786 года. Киев, 1851. С. 244; О достопамятностях Чернигова // ЧОИДР. 1847. № 1. С. 14.

Тут, дійсно, досліджено поселення XI–XIII ст.¹ Наявність тут поселення княжої доби не є доказом зв'язку цієї території з прп. Николюю, але, у всякому разі, робить його можливим.

Є також місцева традиція про можливість постригу прп. Николи в Чернігові, у **Єлецькому Успенському монастирі**².

Вірогідно, тут ми бачимо місцеві легенди, аналогічні відомим у Василькові та Любечі, де показували печери, буцім-то засновані прп. Феодосієм і Антонієм Печерським у себе на малій батьківщині, але, звичайно, це уже той ступінь вигадок, який взагалі навряд чи варто коментувати.

Серед багатьох київських топонімічних легенд є одна, пов'язана з прп. Николюю. Йдеться про дарування ним Лаврі місцевості “Святошин”, який дав назву сучасному району Києва. Легенда якоюсь мірою підтверджується тим, що поряд містяться урочища, які, дійсно, належали свого часу київським монастирям і серед них – Києво-Печерській лаврі. Проте проблема в тому, що саме ця легенда, як здається, походить ледь не з другої половини ХХ ст. Про Святошинський ліс є дуже мало даних, але є певна інформація про ур. Стрільники, яке згадується з ХVII ст.³ Назва урочища походить, найвірогідніше, не від невідомих стрільців, а від того, що тут, поблизу лісу мешкали “стрільники” – ремісники, що робили стріли⁴.

У списку населених пунктів Київської губернії за 1900 р. уже згадані Києво-Святошинські казенні дачі⁵. Вірогідно, на цих дачах і зродилась колись псевдолегенда про зв'язок між Святим лісом і прп. Николюю Святошею.

До нашого часу дійшов цікавий текст, відомий як переклад “Епістолії папи Лева на ересь Євтихія”, тобто, антимонотизитського твору римського папи Лева I Великого⁶. Сам переклад і його актуальність на той час на наших теренах – питання, яке вимагає додаткового дослідження. В даному ж випадку для нас важливі передмова та післямова до пам'ятки, де згаданий прп. Никола Святоша⁷. У передмові автор перекладу, що називає себе Феодосієм, звертається до людини, на ім'я Никола, підтверджує свою освіченість певним “резюме”⁸. Він же вперше, хоча і цілком прогнозовано, виходячи з прямої вказівки в тексті, пов'язав переклад із прп. Николюю Святошею, в якому вбачав замовника перекладу.

¹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 110

² Коваленко В. П. Жизнь и житие св. прп. князя Николы Святоши: возможности реконструкции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3 (45); Картины жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. Киев, 1911. С. 23-24; Коваленко В. П. Навози – літописне місто на Дніпрі // Сіверщина в історії України. 2011. № 4. С. 131.

³ Железняк І. М. Київський топонімікон. Київ, 2014. С. 133-134; Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Киев, 1864. С. 19.

⁴ Железняк І. М. Київський топонімікон. С. 134-140.

⁵ Списки населенных мест Киевской губернии. К., 1900. С. 69-70.

⁶ Посилання на видання зазначеного тексту поширене у різноманітних дослідженнях з історії літератури, але є неправильним. Як правило, посилання формулюється приблизно так: “Бодянский О. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царского. ЧОИДР. 1848. год 3. № 7. XV-XXII. 1-20”. Однак, такого видання немає. ЧОИДР виходили з розбивкою за роками видання, але вони не збігалися з календарними. Третій рік видання виходив із червня 1847 по травень 1848 р. і включав усього 9 книг. Наступний – четвертий – рік видання містив тільки одну книгу, яка побачила світ у червні 1848 р. Річ у тім, що ЧОИДР того часу було виданням радше українофільським і антистаромосковським. Саме тут було започатковано постійну публікацію пам'яток української літератури та історіографії. Відтак, у червневій книзі за 1848 р. О. Бодянский помістив записки Дж. Флетчера про Московію, яке містило вповні об'єктивний погляд на її устрій другої половини ХVI ст. Це викликало дуже різку реакцію з боку царя Миколи I. ЧОИДР було закрито, а О. Бодянского звільнили з Московського університету. Видання журналу поновилося лише 1858 р., коли О. Бодянский знову став секретарем спільноти. Ми проглянули журнал № 7 за третій рік видання. По-перше, на титулі стоїть 1847-й, а не 1848 р. А по-друге, у цьому томі вищезгаданої роботи О. Бодянского немає. Можна припустити, що незначна кількість дослідників, які все-таки бачили публікацію, користувалась, як і ми, *окремим відбитком роботи*, на титульному листі якої, дійсно, стоїть 1848 р., але посилання оформляли за баченими у своїх попередників. І так уже замалим ледь не 200 років.

⁷ Бодянский О. Славяно-русские сочинения в пергаментном сборнике И. Н. Царского // ЧОИДР [Окр. відб.]. 1848. № 7. С. Є-Д, К.

⁸ Серед іншого, він згадує, що з молодих років був знайомий із творами Гомера і риторів. О. Бодянский був зачудований цим повідомленням, яке вважав доказом існування у нас в ті часи класичної освіти (*Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. ХVII-ХVIII*), хоча автор явно отримав освіту у Візантії.

Бодянський пов'язує із його замовленням повідомлення Патерика про книги прп. Николи, подаровані ним Печерському монастирю¹. Приписку в кінці “Христоролюбивому и Благородному Святоши вѣчная пам'ять” він пояснює тим, що на час закінчення перекладу святий уже приставився². Лященко, втім, відкидав цей висновок³.

О. Бодянський ще не пробує ідентифікувати перекладача Феодосія, як якусь відому в історії особу⁴. А. Лященко натомість дійшов висновку, що Феодосій був греком, і навчався у Візантії⁵, зокрема, й виходячи зі стилю його перекладу. Він приписує цьому автору цілу низку текстів, хоча й визнає, що єдиний твір, який *точно* належить йому — це епістоля⁶. Є. Голубинський припускав, що Феодосій був кліриком чи чиновником у митрополії, і жив у Русі давно і був греком⁷.

Дещо пізніше перекладача Феодосія стали однозначно асоціювати з архімандритом Києво-Печерським Феодосієм Греком. У літописанні цього настоятеля згадано двічі: в Іпатіївському літописі – як учасника посольства до Чернігова 1148 р.⁸, також у Лаврентіївському літописі під 1156 р. – про приставлення настоятеля⁹. Ми не можемо з певністю сказати, хто точно вперше пов'язав автора перекладу і цього архімандрита. Однак уже у роботі О. Шахматова “Киево-Печерский патерик и Печерская летопись” знаходимо цю теорію в повному її розвитку. На слушну думку дослідника, Феодосія Грека було обрано на Печерське настоятельство близько 1142 р. І був він настоятелем до своєї смерті¹⁰. Щоб стати обраним, Феодосій мав бути пострижеником Печерського монастиря. Нам відомо, що у XI ст. в монастирі мешкало щонайменше декілька греків. Отже, А. Лященко правильно зазначав, що Феодосій довго жив у Києві¹¹. Був він визначним каноністом, про що свідчить використання його інтерв'ю в відомих “Запитаннях” Кирика¹².

¹ Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. XVIII-XIX.

² Там же. С. XXI.

³ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия, писателя XII века // Отчет о состоянии училища при реформатских Церквах за 1899–1900. [Окр. відб.]. Санкт-Петербург, 1900. С. 9.

⁴ Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. XXI.

⁵ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия... С. 4-5.

⁶ Там же. С. 3-4.

⁷ Голубинский Е. История русской церкви. С. 859.

⁸ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. С. 365-366.

⁹ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. С. 347.

¹⁰ Шахматов А. А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись. Санкт-Петербург, 1897. С. 35-36.

¹¹ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия... С. 11.

¹² Русская историческая библиотека. Санкт-Петербург, 1880. Т. 6. С. 37-38.

Козюба В. К.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
 Інститут археології НАН України
 Провідний науковий співробітник
 Музей історії Десятинної церкви

ПРО МАЛОВІДОМУ ПОКРОВСЬКУ ЦЕРКВУ У ВЕРХНЬОМУ КИЄВІ

Серед багатьох десятків церков, що функціонували в Києві в добу Середньовіччя і Раннього нового часу, є маловідомі культові споруди, які або взагалі не згадують у києвознавчій літературі, або інформація про них має стислий, обмежений характер. До них належить церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка простояла менше ніж сотню років у Верхньому Києві.

Вперше про неї написав М. Берлінський¹. Незначну за обсягом, але більш розширену і уточнену інформацію про цю церкву подає М. Закревський у своїй книзі “Опис Києва”. Згідно з ним дерев’яний храм розташовувався за 180 м (85 сажнів) на південний захід від Михайлівського Золотоверхого собору, на території подвір’я Печерської лаври. Церкву було оновлено (“вновь выстроено”) у 1699 р. за кошт військових Сухаревого полку. Вона була ружною, тобто, утримувалася завдяки бюджетним дотаціям. За наказом 15 квітня 1787 р. Покровську церкву було ліквідовано, а її парафіяни перейшли до Трьохсвятительської церкви². Слідом за М. Берлінським М. Закревський припускав, що Покровська церква – досить давня, оскільки місце її розташування позначено на його плані-реконструкції Києва періоду 1400–1600 рр., що є у додатку до зазначеної праці дослідника.

Не всі з наведених фактів знайшли своє підтвердження. Зокрема, є вагомі підстави вважати, що до 1699 р. такого храму у Верхньому Києві не було, і ця дата є початком історії Покровської церкви. Про це свідчить текст довідки про церкву, вміщений у “Географічних описах Києва і Київського намісництва” В. Новгородцева 1775–1786 рр. Подаємо цей опис повністю:

“Церковь во имя Покрова прес(вя)тыя Б(огороди)цы, съ приделною совместно колокольнею и съ оградою вокругъ деревянною. Взята готовая изъ Печерской крепости, что была на старомъ базаре, где ныне создана каменная преподобнаго Феодосія, и построена 1699 коштомъ кievскаго полку полковника Михайла Сухарева и всехъ того полку чиновъ, и прочихъ доброхотовъ, и освящена покойнымъ митрополитомъ кievскимъ Варлаамомъ Ясинскимъ; а в 1718 году всею фундаментомъ починена. При сей же церкви: протопопъ – 1, ихъ женъ и детей – 3, діаконь – 1, дьячокъ, пономарь – 2, ихъ женъ и детей – 6”³.

Іншим свідченням появи Покровської церкви тільки наприкінці XVII ст. є її відсутність у переліку церков Верхнього Києва Розписного списку міста 1695 р.⁴ і на плані Києва І. Ушакова того ж року. Натомість на цьому плані є зображення церкви Св. Феодосія у Печерському містечку, яку, згідно з цитованою вище інформацією В. Новгородцева, було розібрано, перенесено і знову зібрано у Верхньому Києві, і відповідно, переназвано і переосвячено. Феодосіївська церква мала апсиду, що завершувалась окремою банею з хрестом, яка за висотою значно поступалась головній бані церкви (іл. 1). На плані Києва А. Кальнофойського 1638 р. ця церква має дещо інший вигляд і розташовану поруч дзвіницю, але таке ж співвідношення висоти центральної і апсидної бань. На місці дерев’яної церкви Св. Феодосія у 1700–1702 рр. було побудовано однойменну цегляну, яка збереглася до нашого часу⁵.

Фундатор (разом з іншими особами) Покровської церкви – стольник і полковник Михайло Федорович Сухарев із своїм стрілецьким полком прибув до Києва у 1698 р., де, за

¹ Берлінський М. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей онаго. Санкт-Петербург, 1820. С. 82-83.

² Закревський Н. Описание Киева. Москва, 1868. Т. 2. С. 718.

³ Описи Київського намісництва 70–80-х років XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / Упоряд. Г. В. Болотова, К. А. Вислобоков, І. Б. Гирич та інші. Київ : Наукова думка, 1989. С. 39.

⁴ Алфёрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. Киев : Наукова думка, 1982. С. 150.

⁵ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Довіра, 2005. С. 160-161.

царським наказом, був “определен на вечное житє”. За свідченнями дослідника історії московських стрільців М. Романова, після участі в успішному для Московського царства Азовському поході стрільці М. Сухарева за свій кошт побудували дерев'яну церкву Покрови Пресвятої Богородиці (освячена 1697 р.) у московському районі Пречистенка, де розташовувалась стрілецька слобода¹. Так що нова назва церкви Св. Феодосія, отримана нею після перенесення з Печерська до Верхнього Києва, має свою передісторію. Крім того, ця посвята храму була дуже популярною в Київській митрополії і за кількістю церков, станом на 1780-ті рр., лише трохи поступалась посвяті святителя Миколая Мірлікійського². М. Сухарев у згаданому Азовському поході воював під керівництвом відомої в історії Києва особи – генерала Патрика Гордона. М. Сухарева згадано в Розписному списку Києва 1700 р. – він командував розквартированою у місті понад півтисячею стрільців свого полку³.

Близько 1710 р. указом Петра Першого було затверджено всеросійську Ружну книгу з розписом надання сум грошей і обсягів продовольства (борошно, мед, сіль) – т.зв. грошової та хлібної руги – монастирям і церквам майбутньої імперії, серед яких зазначено й Покровську церкву⁴.

Розташування церкви Покрови Богородиці визначено точно завдяки численним планам Києва XVIII ст. (1745, 1750, 1768, 1774, 1780, 1783, 1787 та ін. років), на яких позначено цю споруду. Вона стояла на початку дороги-узвозу, що пролягала від Михайлівських воріт (згодом від церкви отримали назву Покровських) Поперечного валу укріплень Верхнього Києва другої половини XVII ст. до Печерських воріт (північна частина Майдану Незалежності). Сьогодні це – непарний бік вул. Михайлівської, а місце самої церкви – частина парку, прилегла до перетину цієї вулиці і Володимирського проїзду (іл. 2; 3). У межах церковної садиби, на захід від церкви, були розташовані будівлі – ймовірно, помешкання причту, які також зображено на деяких планах міста. На південь від церкви, у провулку, із зовнішнього боку церковної огорожі стояла криниця, яка обслуговувала як відвідувачів Покровської церкви, так і місцевих жителів (іл. 4). Через дорогу, в бік Михайлівського Золотоверхого монастиря, у XVII ст. функціонував монастирський шинок, який зображено і підписано на плані Києва І. Ушакова 1695 р. На цій самій Михайлівській вулиці, яка має свою назву ще з XVII ст., стояв двір, в якому проживав, за Розписним списком 1700 р., полковник М. Сухарев⁵, так що Покровська церква була розташована недалеко від його помешкання.

На кількох, більш детальних, планах Києва (1783, 1786, 1790 рр.) можна розглядити особливості плану церкви (іл. 4; 5). Вона мала видовжену прямокутну форму. Із східного боку – квадратний виступ невеликої апсиди, із західного – також квадратний виступ, що свідчить про наявність додаткового приміщення-тамбура перед головним входом до церкви. З північного і південного боків підкупольного простору споруда мала симетричні прямокутні виступи, що утворювали рамена хреста у плані. Їх розташовано ближче до апсидної частини церкви. Ймовірно, ці виступи з'явилися після перебудови церкви 1718 р., про яку повідомив В. Новгородцев, адже на малюнку Феодосіївської церкви І. Ушакова 1695 р. вони відсутні. Над західною частиною храму здіймалась дзвіниця. Приблизні розміри споруди, які можна визначити за згаданими планами – 25×15 (з бічними виступами) м.

За більшістю планів, церкву довгою віссю було орієнтовано на північний схід, що характерно для переважної більшості київських храмів, тобто, її апсида була повернута в бік дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Відстань від храму до цієї дзвіниці становила близько 110 м. Лише за планом 1786 р., фрагмент якого опубліковано на передньому форзаці монографії Т. Лютої, Покровську церкву орієнтовано майже на схід (іл. 4)⁶.

¹ Романов М. Ю. Стрельцы Московские. Москва, 2004. URL: <https://nemaloknig.net/read-391249/?page=62#booktxt>.

² Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. С. 156.

³ Лебединцев П. Г. “Росписной список” г. Киева 1700 г. // ЧИОНЛ. 1892, VI, отдел III. С. 32.

⁴ Болховітінюв С. Вибрані праці з історії Києва. Київ : “Либідь”-“ІСА”, 1995. С. 227.

⁵ Лебединцев П. Г. “Росписной список” г. Киева 1700 г. С. 75.

⁶ Люта Т. IMAGO URBIS: Київ на стародавніх мапах. Харків ; Київ : Видавець Олександр Савчук, 2017.

Іл. 1. Церква Св. Феодосія на плані Києва І. Ушакова 1695 р.

Іл. 2. Площа перед Михайлівським Золотоверхим монастирем. Фото другої половини XIX ст. На передньому плані праворуч – місце Покровської церкви

Іл. 3 Місце Покровської церкви. Фото 2021 р.

Іл. 4. Садина Покровської церкви на плані Києва 1786 р.: 1 – Покровська церква; 2 – будинки причту; 3 – колодязь; 4 – провулок; 5 – Михайлівська вулиця; 6 – Покровські ворота; 7 – Поперечний вал; 8 – дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря; 9 – Михайлівський Золотоверхий собор; 10 – Трьохсвятительська церква

Після рішення про закриття храму він ще деякий час простояв (зображений на плані Києва 1790 р.), але на початку 90-х рр. XVIII ст. його розібрали, так що на плані 1799 р. церкви вже нема. Церковна садина зникла, а її місце стало частиною великого плацу (тепер – Михайлівська площа) перед Михайлівським Золотоверхим монастирем. Наприкінці 1860-х рр. цю ділянку міста вздовж Володимирського проїзду – від сучасних Трьохсвятительської до Софійської вулиць – було озеленено (вперше позначена на плані міста 1874 р.), і ця паркова зона є донині.

Цікавою є інформація М. Берлинського про знахідку близько 1710 р. біля церкви глибоких кам'яних фундаментів¹. Вони могли належати, наприклад, льоху вже згаданого Михайлівського шинку (“двору питного”) або навіть невідомій монументальній споруді часів Київської Русі.

У садині церкви Покрови Богородиці, як і біля інших парафіяльних церков Києва XVII–XVIII ст., було розташовано цвинтар. На його сліди неодноразово натрапляли під час проведення у цьому місці в XIX–XX ст. земляних робіт. Один із таких випадків подано в замітці “Черепи и кости отрываемые в Старом Киеве” газети “Киевлянин”, яку було передруковано з іншої газети – “Киевских губернских ведомостей”. Її автор колоритно описав цю подію вересня 1868 р. Цей текст передає атмосферу тогочасного життя, поглядів і звичаїв киян, і тому ми наводимо його із незначними скороченнями:

¹ Берлинский М. Краткое описание Киева. С. 83.

“В настоящее время на длинной площади пред зданием присутственных мест делается ограда для устройства газона или сквера: 20 сентября в 10 часу поутру, когда рабочие начали рыть ямки для столбов ограды ближе к колокольне Михайловского монастыря, на каждом месте, очень близко к поверхности почвы, начали отрывать массу человеческих костей всех частей тела и разных величин; на каждую яму, на расстоянии сажени одна от другой, приходилось от двух до 5 целых и разбитых черепов. При внимательном осмотре места, можно заметить такие же кости и на поверхности площади, где она не покрыта булыжною мостовою. Место, где наиболее отрывалось было костей и черепов, определяется серединою площадки между северо-восточным углом здания присутственных мест и домом Эйсмана с одной стороны, и домами Рапопорта, Постникова и воротами под колокольню Михайловского монастыря с другой, немного влево от линии Михайловской улицы, ведущей на эту площадь с Крещатика, ближе к зданию присутственных мест.

Около роемых ям, 20 сентября, собиралась порядочная кучка народу: шедшие на службу чиновника, военные, а также купцы, женщины и проч. При этом случае перебрали несколько исторических воспоминаний о Киеве и сделано несколько предположений о происхождении на указанном месте костей и черепов.

Один, как видно из учёных, делал предположение, не здесь ли была та яма, в которой живыми в лодках зарыты (?) великою княгинею Ольгою сваты древлянские, приплывшие по Днепру сватать Ольгу за князя Мала и принесенные подданными Ольги в лодках перед её дворец и вброшенные в раньше приготовленную яму. Дворец или терем Ольги должен был помещаться где-нибудь недалеко от места нахождения теперь черепов. Остатки сгнившего дерева меж костей могут быть остатками не гробов, а лодок (?!). Другие, рассматривая черепа, находили, что они не славянского типа, а скорее печенежские, каких-нибудь побитых или похороненных черных клобуков. Иные находили лицевой угол черепов так острым, что относили их к дикарям, близким к обезьянам; но другие, не смотря на множество разрушившихся уже костей, утверждали, что они погребены не более как 80 лет тому назад <...>.

Происхождение костей на этом месте объясняли разное; остановились на существовании здесь кладбища. Старожилы киевские объясняли, что и прежде, в тридцатых и сороковых годах, когда срывали здесь валы и пригорки и планировали площадь, находили на этом самом месте множество костей и черепов, и очень вероятно существование здесь кладбища, так как площадь была до сороковых годов застроена каменными и деревянными домами и вблизи старых валов были и церкви (Троицкая и др.), возле которых в старину располагались кладбища; впрочем, кладбище могло принадлежать и соседним теперь существующим церквям Михайловского монастыря и Иоанно-Богословской.

Наконец, подошедший к толпе для порядка будочник-городовой разрешил сомнения многих, объявив, что он старожил, 53 лет отроду, и знает наверно, что здесь было *униатское* (курсив газеты – В. К.) кладбище, а что собираться толпою здесь незачем: диковинки никакой тут нет.

Действительно, место нахождения всех старинных киевских кладбищ неизвестно, и очень может быть, что и на самом Старом Киеве, на горе, могло быть одно из кладбищ <...>.

Кто-то хотел взять к себе домой выбранный им один из старокиевских открытых черепов, но рабочие этому воспротивились, и один работник объявил, что брать нельзя, “ведь похоронен, небось, человек все-таки отпетый” <...>”.¹

У цій історії покажемо є те, що про Покровську церкву, від часу демонтажу якої пройшло менше ніж 80 років, зовсім не було згадано, хоча пам'ять про місцевий цвинтар збереглася.

У 1939 р. відомим київським археологом І. Самойловським під час спостереження за прокладанням підземних комунікацій на площі перед Михайлівським Золотоверхим монастирем і в парку на початку вул. Паризької Комуні (сучасна Михайлівська) було виявлено 10 поховань, які дослідник помилково відніс, за знайденими у заповненні однієї з могильних ям уламками давньоруських посуду і скляних браслетів, до XII ст.² Під час досліджень 1998 р. Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України (керівник – Г. Івакін) у цьому районі, на початку Володимирського проїзду, було зафіксовано кілька поховальних ям, пов'язаних, як і виявлені 1939 р. поховання, із цвинтарем Покровської цер-

¹ Киевлянин. 1868. 26 сентября. № 115 С. 454-455.

² НА ІА НАН України. Самойловський І. М. Археологічні спостереження під час земляних робіт у Києві 1939 р., ф. 12, № 111, с. 28-30.

кви 1699–1787 рр. Ями поховань було простежено на ділянці довжиною 50 м, яка, вірогідно, вказує на приблизну довжину церковної садиби. В них знайдено кераміку та інші знахідки кінця XVII–XVIII ст. – вінце горщика, уламок тарілки, точило з м'якого сланцю сіро-жовтого кольору і декілька залізних виробів, серед яких підковка для взуття та уламок шаблі (?). Остання має довжину 17,5 см, ширину – 3 см, ширину леза – 2,3 см.

Поки відоме лише одне зображення церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яке, втім, належить до XIX ст. (іл. 6)¹. Як і інші ретроспективні малюнки, що було створено після зникнення зображених на них споруд, на ньому є деталі, яких насправді не було. Ракурс малюнка – погляд на Покровську церкву крізь отвір воріт дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про те, що це не проїзд Покровських воріт Поперечного валу, вказують зображені на малюнку арочне перекриття проїзду (у дерев'яних воротах воно мало бути горизонтальним), трикутний виступ краю дашка мурованої огорожі монастиря, який видно ліворуч дещо вище п'яти арки і, опосередковано, постать ченця. На віддалі ми бачимо саму церкву і паркан садибної забудови непарного боку Михайлівської вулиці.

Церкву зображено в півоберті. З її східного боку – гранчаста (з п'ятьма площинами) апсида, яка має великі вікна (зображено центральне і північне). Конха апсиди виходить на фронтон. Храм має масивну приземкувату баню гранчастої грушоподібної форми з перехватом у нижній частині, яка спирається на низенький чотирикутний барабан. Ніякого виступу на північному фасаді споруди, судячи з прямої лінії її карниза, не зображено. На захід від споруди є окрема двохярусна дзвіниця з великим дзвоном. Як бачимо, схематичне зображення церкви Покрови Богородиці на проаналізованому малюнку не тільки суперечить опису цього ж храму В. Новгородцева (про об'єднану з церквою дзвіницю) та плану споруди на картах міста (наявність виступів на північному і південному фасадах, відсутність окремої дзвіниці), але й засадам традиційної церковної дерев'яної архітектури XVIII ст. Наддніпрянщини. Наявність на малюнку ліворуч від церкви давньої, зі слідами руйнації, височенної трьохярусної цегляної, прямокутної в плані, нікому не відомої вежі лише підкреслює ненадійність цього художнього джерела.

У ЦДІАК України (ф. 127, описи 1012, 1015, 1016) зберігаються метричні книги та відповідні розписи церкви Покрови Пресвятої Богородиці, які охоплюють (вибірково) період від 1737 р. до кінця XVIII ст.² Їх детальне вивчення в майбутньому надасть змогу з'ясувати персональний склад вірян Покровської парафії, визначити вірогідний поіменний список похованих на цвинтарі при місцевій церкві.

Іл. 5. Садиба Покровської церкви на плані Києва 1786 р.

Іл. 6. Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Верхньому Києві. Малюнок XIX ст.

¹ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 162.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 541, 599, 668, 713, 750, 751, 859, 880; ф. 127, оп. 1015, спр. 3, 6а, 10, 22, 34; ф. 127, оп. 1016, спр. 2, 57; URL: https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok_kyiv/church/pokr_004.xml.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ТРАХТЕМИРІВСЬКИЙ ШПИТАЛЬ І ЙОГО МІСЦЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ

В історичній літературі загальновідомою є начебто наявність шпиталю у Трахтемирові у зв'язку із т.зв. реформою Стефана Баторія і створенням реєстрового козацького війська. Вона достатньо хрестоматійна для української історичної науки і будь-які спроби розглянути її під іншим кутом викликають спротив консервативної частини дослідників. Але детальний розгляд історичної ситуації із цим шпиталем, все ж таки, породжує низку непорозумінь.

Взагалі для української історіографії Трахтемирівський шпиталь виявився достатньо оригінальним утворенням. Згадуючи його в контексті історії українського козацтва кінця XVI ст., історики представляли шпиталь як унікальний випадок. Можна, звичайно, з цим певною мірою погодитись, оскільки для козацтва цей шпиталь дійсно був винятковою річчю. Чогось подібного не існувало ані до появи інформації про нього, ані після. Це у свою чергу дає підставу консервативній частині сучасних українських істориків просто ігнорувати розбіжності, що з'являються в ході аналізу ситуації з цим шпиталем.

А от для польської історіографії він сприймався вже як більш закономірне явище, ніж для української. Візьмемо до уваги хоча б вислів польського історика Анджея Камєньського щодо діяльності короля Стефана Баторія: “Ustanowił służby medyczne dla żołnierzy, założył pierwsze szpitale wojskowe dla weteranów: w Warszawie i dla Kozaków w Trechtymirowie na Ukrainie”¹. Аналогічні висловлювання бачимо і в багатьох інших наукових працях польських істориків². Показовими також є слова Лешека Подгородецького у його відомій праці 1979 р., присвяченій історії України: “Zorganizowano Kozakom własne sądownictwo, arsenal, artylerię, szpital oraz zwolniono od wszelkich podatków”³. У такому ж сенсі формулювали свої думки також і Марія Богуцька, Генрик Самсонович, Вальдемар Монкевіч та інші польські історики. Важливим у всіх цих поглядах є розуміння істориками означеного “шпиталю” як частини системи, а не якогось унікального виняткового явища. Саме тому він згадується у цих працях поруч із шпиталем у Варшаві, поруч із арсеналом, артилерією і т. ін. Українські ж історики майже ніколи не звертають увагу на системність у діяльності Стефана Баторія і на те, що згадуваний шпиталь передбачався польською владою лише як один із багатьох аналогічних.

Водночас в українській історичній літературі побутує думка про нерозривний зв'язок Трахтемирівського шпиталю та Трахтемирівського монастиря. І це є помилка.

Звернемо увагу на кілька аспектів:

1) в жодному документі кінця XVI – початку XVII ст. не згадуються поруч ані “шпиталь”, ані “монастир” у Трахтемирові; вони завжди згадуються окремо один від іншого в різних документах, при цьому ще й хронологічно в різні періоди;

2) Трахтемирівський монастир був православним і його могло створити лише православне духовенство, він не був власністю ні Речі Посполитої, ні короля, тому останній не міг розпоряджатися ним на власний розсуд;

3) “шпиталь” як форма здійснення лікувальної практики не був відомий для монастирів на українських землях ані в часи Русі, ані ВКЛ, ані Речі Посполитої.

Щоправда, відносно останнього пункту слід відзначити, що існує думка про функціонування на території України “шпиталю” (“hospital monastery”) в київському Троїцькому Більницькому монастирі (перші відомі згадки 1563 і 1567 рр.⁴). Однак у такому випадку виникає

¹ Słownik władców polskich / Dobosz Józef, Jaskulski Jacek, Jurek Tomasz, Kamieński Andrzej, Michalski Maciej, Serwański Maciej. Poznań, 1999. S. 355.

² Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej / P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner (red.). Zabrze 2010. S. 84.

³ Podhorodecki L. Dzieje Ukrainy. Warszawa, 2014. S. 96.

⁴ Krainia O. Comparative studies of medical specialization in Orthodox and Catholic monasteries. Preliminary remarks // Orientalia Christiana Sacroviensia. Vol. 11. 2019. S. 63-76; Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV–XVI ст. // Rocznik Bolchowitipowski=Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 99.

питання щодо самого поняття “шпиталь”, визначення його змісту, форми і функцій, співвідношення його із поняттям “infirmaria” і т. ін. Але це вже тема для іншого дослідження.

Найбільш рання згадка про Трахтемирівський шпиталь відноситься до 1597–1599 рр. (датування приблизне, оскільки в самому документі воно відсутнє), коли в листі послів Війська Запорозького до Сигізмунда III висловлювалося наступне прохання: “Szpital dla ludzi chorich prosiem, abі nam byl przіwrocon Trechtemirow, banіcуę prosiem abі z nas zniesiono” (“Шпиталь для людей хворих просимо, аби нам було повернуто Трахтемирів, баніцію аби з нас знято”). Лист цей був спрямований до польської влади вже після придушення повстання Северина Наливайка¹. А потім, 1601 р., на Варшавському сеймі розглядалося й питання про таку можливість. Проте Трахтемирівський шпиталь так і не був відроджений. А от розмови про Трахтемирівський монастир почалися значно пізніше від листування Війська Запорозького і польської влади з приводу шпиталю².

Важливо також звернути увагу на ту обставину, що тема Трахтемирівського шпиталю на рубежі XVI–XVII ст. – це скоріше предмет торгу між Військом Запорозьким і польською владою. Перше постійно вимагало його створити, а друга обіцяла щось у цьому напрямі зробити. Але далі справа ніколи не просувалася.

То який же статус мав Трахтемирівський шпиталь за документами? Саме від розуміння цього й залежить не лише бачення його сутності, але й з’ясування, чи можливим був хоч якийсь зв’язок із Трахтемирівським монастирем, на якому так наголошують цілий ряд істориків.

Тут важливо звернути увагу на два документи:

1) “Конституція” Варшавського сейму 1601 р. У цьому акті достатньо чітко визначено Трахтемирівський шпиталь як “grodzki”³ тобто міський. Зрозуміло, що якщо цей шпиталь був міським, то ніяким чином він не міг бути монастирським, церковним чи якимось іншим;

2) “Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького” 1710 р., більш відомі як “Конституція” Пилипа Орлика. У цьому документі теж усе достатньо чітко прописано: “...гетманъ тот же городъ Войску / Запорожскому Низовому зо всѣми угодіями и з перевозомъ на Днѣпрѣ тамъ застаючимъ, / привернути, шпиталь ономъ для старинных, зубожалых и ранами скалѣченых козаков / коштомъ войсковымъ построити и отколь мѣеть имъ быти пища и одежда, промысл[ити]”⁴. В осучасненому варіанті цей текст читається таким чином: “...Гетьман повинен подбати про повернення Низовому Війську Запорозькому згаданого міста Терехтемирова... А шпиталь у ньому для козаків, обтяжених похилим віком, пригнічених крайньою бідністю, а також виснажених ранами, слід спорудити за громадський кошт, щоб їм не довелося турбуватися ні про харчування, ні про одяг”⁵. Як бачимо, у цьому документі також відсутня згадка про Трахтемирівський монастир і тим більше про його поєднання із шпиталем. А крім того, ще й вказується, що цей шпиталь має бути споруджений “коштомъ войсковымъ” (“за громадський кошт”). І це при тому, що у Трахтемирові монастир існував ще від початку XVII ст.!

Для розуміння умов функціонування Трахтемирівського шпиталю є дуже важливими визначення його як міського і як проєкту, що мав реалізовуватись за “військовий” (“громадський”) кошт. Бо саме такими були умови і для шпиталів, що створювали в Речі Посполитій від часів Стефана Баторія. Але на відміну від козацької влади (впродовж усього XVII – початку XVIII ст.), польська влада своїми шпиталями опікувалася. Так, в сеймовій “Конституції” 1620 р., що підписав король Сигізмунд III, зазначалося: “Szpital także Warszawski dla żołnierzow okolicznych, przed Przodka naszego zbudowany, restawrować, y dobra nań przynależące, prawem rekuperować roszkujemy”⁶. Існують й інші приклади надання підтримки

¹ Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги. Київ, 2016. С. 99.

² Ластовський В. Трахтемирівський монастир і козацтво: політичний міф початку XVII ст. // Переяславський літопис. Вип. 14. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 5-11.

³ Volumina legum. Т. II. Petersburg, 1859. S. 401.

⁴ “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення). Львів, 2011. С. 95.

⁵ Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. Київ, 1993. С. 29.

⁶ Volumina legum. Т. III. Petersburg, 1859. S. 178.

шпиталю майном, пільгами або в якийсь інший спосіб. Наприклад, тому ж Варшавському шпиталю у 1624 р. додатково виділялося 24 тис. злотих.

Натомість нічого схожого не зустрічаємо стосовно Трахтемирівського шпиталю. Не зустрічаємо навіть жодних спроб організувати щось подібне.

Тож за якими принципами міг існувати Трахтемирівський шпиталь? Мабуть, виключно на основі тих, які були властиві і для системи польського управління. Звичайно, можна конструювати й інші варіанти. Але: 1) Трахтемирівський шпиталь проектувався польською владою, а не козацькою, 2) є значна кількість прикладів існування в Речі Посполитій військових шпиталів, в той час як козацьких просто немає. Між іншим, в Речі Посполитій розрізняли шпиталі військові (*wojskowe/żołnierskie*), монастирські (*klasztorne*), сільські (*wiejskie*), міські (*grodzki/miejski*).

Можемо взяти за аналог військовий шпиталь, організований у Зебжидовіцах (нині – Сілезьке воєводство)¹. Створений він був маршалком Миколаєм Зебжидовським у 1599 р. для утримання 12 жовнірів шляхти. На утримання шпиталю виділялося 1000 зл. щорічно, з них 600 зл. – на хворих. Обслуговуючий персонал складався з чотирьох осіб (у т.ч. один кухар). Потім вже опіку над цим шпиталем взяв і орден боніфратрів (госпітальєрів св. Іоанна Божого). А пізніше ще й вибудовано спеціальні приміщення. Крім того, шпиталь у Зебжидовіцах одразу був зареєстрований в актових книгах Кракова, що засвідчив тодішній краківський біскуп Єжи Радзивілл. З цього прикладу можна побачити, що не так вже легко було створити й утримувати шпиталь, як це іноді уявляється нашим історикам.

А взагалі ситуація з Трахтемирівським шпиталем достатньо темна сама по собі. Попри всю впевненість українських та польських істориків у його існуванні, насправді цей факт ніким достеменно встановлений не був. По-перше, немає жодного документу, який би засвідчив його реальне існування. По-друге, у всіх документах, в яких міститься згадка про шпиталь, мова йде про нього як про щось таке, що мало бути. Але ніде не вказано, що було. Та чи було насправді?

Тому знову звернемося до сучасників і очевидців.

Еріх Лясота у 1594 р. писав у своєму щоденнику: “30-го, до Трахтемирова, городка еще строящегося, и переданного Стефаном Запорожским козакам для устройства гошпиталю. Там позавтракали у тамошнего управляющего Яна Осовского”². Це свідчення важливе кількома наступними моментами:

- 1) воно було записане напередодні повстання Северина Наливайка, тобто ще до накладення баніції і покарання козаків;
- 2) всю інформацію про шпиталь було отримано від офіційного представника польської влади – Яна Осовського;
- 3) тут чітко вказується, що Трахтемирів тільки розбудовувався;
- 4) чітко вказується, що цей Трахтемирів призначений для облаштування й обслуговування шпиталю.

З усього вищевикладеного аж ніяк не виходить, що той Трахтемирівський шпиталь вже існував. В цьому тексті такої інформації немає.

А тепер візьмемо лист до Сигізмунда III від козацтва, написаний після повстання Северина Наливайка у 1597–1599 рр., про який йшлося вище. Там достатньо чітко вказано, що послі Війська Запорозького просять повернути їм Трахтемирів. А про повернення чи відновлення шпиталю там не йдеться! Там сказано: “Szpital dla ludzi chorich prosiem” (“Шпиталь для людей хворих просимо”). Тобто мова йде, скоріш за все, про можливість його створення.

З цього випливає, що Трахтемирівський шпиталь цілком можливо існував лише як проєкт, а в дійсності так і не був реалізований. В усякому разі, для того, щоб стверджувати напевне про нього, слід було б віднайти хоч якісь оригінальні згадки в документах, а не пізні коментарі істориків та письменників, що спиралися інколи на звичайне бажання бачити ситуацію саме такою, а не іншою. Приклад шпиталю у Зебжидовіцах наочно демонструє, що існування реального шпиталю у Трахтемирові є сумнівним, оскільки його функціонування передбачало б значні фінансові витрати, роботу кваліфікованого персоналу, юридичне

¹ *Klima T.* Historia szpitala i klasztoru bonifratrów w Zebrzydowicach. Wadowice, 1911. 66 s.

² Путевые записки Эриха Лассоты, отправленного римским императором Рудольфом II к запорожцам в 1594 г. Санкт-Петербург, 1873. С. 24.

оформлення тощо. В усякому разі, щось із переліченого мало б вказувати на функціонування відповідної структури. Але, на жаль, українські історики такої інформації не мають.

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що Трахтемирівський шпиталь 1) ніколи не був пов'язаний із Трахтемирівським монастирем; 2) створювався за польськими аналогами військових шпиталів; 3) можливо, що він існував лише як проєкт (який був у процесі створення станом на 1594 р. та обговорювався у 1597–1601 рр.), але реально так і не був реалізований.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ЛАВРСЬКИЙ ПЕЧЕРНИЙ САД НА ЗВІРИНЦІ

Впродовж століть сади київських монастирів творили неповторний образ Києва, як міста-саду. Найяскравіше постають на відстані віків сади Межигірського, Видубицького, Михайлівського Золотоверхого монастирів і, звісно – Києво-Печерської лаври.

Лаврське садівництво, започатковане на Дніпровських схилах в часи зачатку Печерського чернечого осередку, згодом розгалузилось не лише на все забільшене лаврське обійстя, але й буяло в численних лаврських подвір'ях, Пустинях, урочищах як в межах міста, так і на його околицях. Зусиллями лаврських ченців – садівників вписана яскрава сторінка в садівничу історію міста і країни. Сади, увінчані їх мистецтвом, виображували ландшафтну своєрідність Києва і його околиць.

Втім, значення садів для міста не обмежувалось твореною ними естетикою простору. Будучи складовою не лише монастирського господарства, але й всього монастирського устрою, сади водночас ставали значним явищем господарського та суспільно-культурного життя міста.

Про це переконливо свідчить, зокрема, історія лаврського Печерного саду на Звіринці.

Назву “Пещерный” сад отримав від однойменного подвір'я Лаври, на землі якого був закладений. Печерне подвір'я Києво-Печерської лаври розкинулось на Печерському Звіринці. Це була Звіринецька земля, яка на порубіжжі XVII–XVIII ст. відійшла до Лаври із володінь сусіднього Видубицького монастиря. Цьому передували суперечки і судові тяжби між сусідніми обителями, про які відомо принаймні з 40-х рр. XVI ст.¹ На думку дослідника В. Козюби, у суперечках за звіринецький кордон, що розділяв володіння Печерського і Видубицького монастирів, в останній третині XVI–XVII ст. представники Печерського монастиря свої претензії пов'язували з тим, що згідно з граничним описом 1565 р., кордон пролягав “долиною неводицькою ровчаком и поточком на озеро которое межи лесом стоит”. А оскільки згадане в обводі озеро невдовзі після розмежування зникло, тож Печерський монастир, ототожнюючи його з озером, що було в улоговині між пагорбами південніше (у XVIII ст. називалося Святе), претендував на мисоподібний виступ (нині – це територія від Київського військового ліцею ім. Івана Богуна до Звіринецького кладовища уздовж вул. Болбачана і Верхньої), що розділяє верхню частину Неводничів і долину з озером, де було розташоване селище Звіринець (належало Видубицькому монастирю). Врешті Печерський монастир заволодів цією територією, яка отримала назву Печерський звіринець, а північна частина села Звіринець, що була підпорядкована Лаврі, у XVIII ст. отримала назву Свято-озерська слобідка².

Втім, хоча Печерський звіринець у топографії міста з'явився в кінці XVII або ж на початку XVIII ст., Печерне подвір'я (“Пещерное подворье”) в межах приналежної Лаврі звіринецької землі в монастирському господарстві з'явилося значно пізніше.

У кожному разі, в 1766 р. “«Печерский Зверинец», причисленный к приходу Свято-Озерскому и устроен на землях Киево-Печерской лавры, был заселен исключительно одними лавр-

¹ *Климовський С. І.* Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII ст. Київ : Стилос, 2002. С. 134. *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 124-127.

² *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва.... С. 127.

скими подданными... Никаких построек и дворов лаврских здесь не было. Не было равным образом приписано к поселению ни пахотных и сенокосных земель, ни других угодий. Лавра просто разбила Зверинецкую землю на дворы, предназначенные для подданных, с которых взималась панщина в размере общем для всех лаврских подданных". З монастирських господарських закладів згадується лише "шинок" під який "монастирь обратил один из дворов"¹.

Про те, що невдовзі після 1766 р. господарська ситуація на монастирській землі Печерського Звіринеця почала змінюватися, можна судити зі змісту доповіді митрополиту Київському Самуїлу із Духовного собору від 16 жовтня 1786 р. В ній у зв'язку з введенням монастирських штатів йдеться, зокрема, про таке: "Вы утвердили сверх штатных монахов еще 31 чел. послушников иметь, но разрешили пока оставить тех, что есть: при исчислении же оных послушников находятся при ранжарее – 2, при винограде близ Лавры – 1; при Затонском подворье – 2; при пещерных и типографском называемом саду и огороде – 1; при пасеках лаврских – 2; при Лыбедском винограде – 1; при Китаевском винограде – 1; да при иконописне работников с поваром – 6; а всех временно и навсегда находящихся работников и послушников 73"². Отже, існування "Пещерного сада и города" в 1786 р. можна вважати встановленим фактом, а щоб вести розмову про існуючий у 1786 р. сад, його мали закласти років за кільканадцять до того. Виходячи з таких міркувань, час заснування Печерного (Пещерного) саду можна віднести до 1770-х рр. На підтвердження такого припущення додамо, що у 1793 р. Лавра здавала Печерний сад у відкуп³ (оренду), тобто він уже плодоносив, а деревам тогочасних сортів для того, щоб приносити урожай, потрібно було досягти понад десятилітнього віку.

Про площу Печерного подвір'я дізнаємося з обміру, виконаного 1788 р. губернським землеміром Іваном Мироновим трьох лаврських подвір'їв "состоящих в Городе Киеве на пещерском форштате, именуемых Затонским, Типографским и Пещерным". І хоча в ньому зазначена сумарна площа "типографского" і "Пещерного" подвір'їв – "30 десятин 1660 квадратных сажень"⁴ або майже 31 га. (іл. 1), тогочасна площа власне Печерного подвір'я згідно з цим обміром зазначена в іншому документі канцелярії Духовного собору Лаври – "20 десятин 1660 квадратных сажень"⁵.

У документах лаврського архіву кінця XVIII–XIX ст. Печерне подвір'я інколи зазначається як "Зверинецкое", однак усталеною була назва "Пещерное", Печерне. Походження такої назви лаврського подвір'я має більш глибокі витoki та причини, аніж той факт, що поряд існувало поселення Звіринець. Назва "Пещерное" насамперед утримувала пам'ять про Звіринецькі печери, якими, ймовірно, користувалися печерські ченці в XIV–XV ст. І саме апелювання до цього історичного періоду могло слугувати "ідеологічним" підґрунтям постійних претензій з боку Лаври на частину звіринецької землі⁶, на якій врешті-решт і було засновано лаврське подвір'я.

Ще глибшої історичної пам'яті сягала прихильність печерських насельників до вже давно застарілої тоді назви Звіринецької землі – Звіринецька. Втім, у наданих Лаврою "Статистических сведениях о земельных угодиях, подворьях и рыбных озерах за 1859 год" серед інших монастирських володінь зазначено "Пещерное (подворье) в предместье Киева в Зверинском квартале, губернским землемером Иваном Мироновым отмежовано..."⁷ Вживання назв "звіринецька", "звіринецький" наворотала свідомість до ситуації давньоруських часів, коли Печерському монастиреві належала церква Воскресіння Звіринецька із земельними угіддями до неї приналежними. Саме це стверджували і навіть намагалися документально довести представники Києво-Печерської обителі ще у XVI ст., претендуючи на частину Звіринецької землі, якою тоді володів Видубицький монастир⁸.

¹ Лучицкий И. Киев в 1766 г. // КС, 1888. 1-3. С. 31.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 336, арк. 39а, 39а зв.

³ Там само, спр. 952, ч. 1, арк. 15.

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 428, арк. 52.

⁵ Там само, спр. 228, арк. 6зв., 7.

⁶ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва... С. 125.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 228, арк. 6зв., 7.

⁸ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва... С. 126.

Іл. 1. План Затонського, Типографського та Печерного подвір'їв Києво-Печерської лаври. 1788 р. Копія

Іл. 2. Реєстр кількості дерев і куців у лаврському Печерному саду. 9 червня 1824 р.

Всього восточной Палати охотничьих орудий	
Всего разных ружей, карабинов и курчавых ружей	
Умноженное число ружей 1824 года	
Всего Артемов	
Восточной Палаты охотничьих орудий	1
Полковника Остермана из Псковой губернии	500 20
Лейбств. равновесных	328 5
Фрунз	453 200
Винные Металлические	10 7
Бронзовые Простые	100
Свинные Плинные	15 1
Серебряные Золотые	180 40
Свинные 4 ^е редовые	290
Винные Простые	300
Бронзовые Простые	12 4
Армун Кухот	1
Металлические	1 1
Всего в охотничьей Палате разных ружей	2000 260

Всего восточной Палаты охотничьих орудий	
Всего разных ружей, карабинов и курчавых ружей	
Умноженное число ружей 1824 года	
Всего Артемов	
Восточной Палаты охотничьих орудий	1
Полковника Остермана из Псковой губернии	500 20
Лейбств. равновесных	328 5
Фрунз	453 200
Винные Металлические	10 7
Бронзовые Простые	100
Свинные Плинные	15 1
Серебряные Золотые	180 40
Свинные 4 ^е редовые	290
Винные Простые	300
Бронзовые Простые	12 4
Армун Кухот	1
Металлические	1 1
Всего в охотничьей Палате разных ружей	2000 260

Про місцезнаходження Печерного подвір'я в монастирських описах другої половини XIX ст. сказано, що воно: “состоит на Печерске в 1 части г. Киева на Печерском форштате в предместье Зверинца”¹. Однак площа його на той час значно зменшилася: у 1832 р. “8 десятин” площі подвір'я було “безмездно отобрано под Печерскую крепость, осталось 12 десятин 1660 сажень”². Майже вся територія подвір'я була відведена під фруктовий сад. Вирощували там також городину, духмяні та лікарські трави³.

Печерний сад, хоча розкинувся поза межами обителі, як і сади на території Лаври, належав до внутрішньої, а не до зовнішньої лаврської економії. Доленосним для саду стало призначення у жовтні 1800 р. економом Лаври ієромонаха Єфрема (1750–1810)⁴.

До обов'язку – утримувати лаврські сади в належному стані – новопризначений економ поставився з притаманною йому відповідальністю. Оглянувши садове господарство, о. Єфрем дійшов невтішних висновків щодо його стану. Йшлося насамперед про те, що в монастирських садах, які з кінця XVIII ст. Лавра щорічно здавала у відкуп (оренду), садівники не дбали про насадження нових дерев, тоді як старі “истреблялись”. Негативно впливали на стан садових дерев і морозні зими. В одну із таких зим (1800–1801) в лаврських садах вимерзли майже всі волоські горіхи. Однак навіть і цей негативний природний чинник економ зумів використати з вигодою для лаврського садівництва: на місці вимерзлих горіхів в Економічному подвір'ї, обабіч своєї келії, він насадив різних фруктових дерев, насіявши поміж ними яблуневих, грушевих та інших сіянців, які власноруч копіював і висаджував в лаврських садах. Найбільше зусиль о. Єфрем доклав у Печерному подвір'ї, задумавши наново закласти там сад. Зважаючи на площу

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 237зв.

² Там само, арк. 237зв.

³ ІР НБУВ, ф. 432, оп. 1, спр. 40, арк. 38зв.- 54.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 82, арк. 83.

понад 22 га, економ долучав до висадки фруктових дерев не лише доглядача подвір'я Данила Чабана, але й інших послушників. Упродовж весни та осені 1808 р. зусиллями о. Єфрема та його помічників було висаджено в обох частинах Печерного саду, поділеного дорогою, спрямованою по осі “північ–південь”, сотні яблуневих, грушевих, сливових, вишневих дерев, черешень, аличі, дерену (кизилу). Того ж року для роботи в саду економ Єфрем законтрактував садівника з Риги Івана Михайлова. Отцю Єфрему доводилось дбати не лише про оновлення лаврських садів, але й про те, аби навчити послушників вміло за ними доглядати. Втім, догляд за садами потребував також коштів, іноді чималих. Так, 1809 р. на утримання лаврських садів було витрачено понад 267 руб.: найбільше на обкопування дерев у Печерному саду. Маючи переконання, що скопування “для нового саду весьма нужно и полезно”, аби знайти достатню суму о. Єфрем не лише продав всі саджанці зі свого розплідника в Економічному подвір'ї, але й доклав до вторгованих грошей власні, отримані із кружечного поділу та з економського окладу. До того ж потреба у згаданому розпліднику на той час відпала, оскільки подібні розплідники старець Єфрем заклав безпосередньо в лаврських садах: найбільший з них – в Печерному¹.

Через півтора десятиліття насаджений ієромонахом Єфремом Печерний сад, його пріоритет за зусиллями і затратами, став найрозкішнішим серед лаврських садів, зайнявши чільне місце в київському садівництві першої половини ХІХ ст. Доглядали його учні економа-садівника та навчені ними садівники, серед яких найпомітніший слід в лаврському садівництві залишив доглядач Печерного саду (1816–1829), згодом перший завідувач лаврськими садами ієромонах Іларіон².

Яким був сад на початку 1820-х рр. – нам відомо з реєстру, складеному лаврським економом ієромонахом Досифеєм. Документ датовано червнем 1824 р. (іл. 2). У структурі реєстру відображено ту обставину, що сад був поділений на дві частини. Тож у тій частині саду, що праворуч від вхідної брами в західному напрямку, економ нарахував 2100 фруктових дерев, в іншій – ліворуч від входу на схід – 2154, всього – 4254 дерева. Переважну більшість серед них становили вишні та черешні – 1411 шт., дещо менше було яблунь – 1128, слив – 693 і груш – 573. Досить значною була кількість волоських горіхів – 191 дерево, кущів кизилу – 31 і шовковиць – 5³.

Був у Печерному саду і розплідник, саджанці з якого не лише висаджували в лаврських садах, але й продавали на базарі, а інколи безпосередньо садівникам.

Частину збираної в Печерному саду садовини доправляли в трапезу для лаврської братії, також до ключні⁴ – для виготовлення наливок (слив'янки, вишнівки) та цукатів. Для більш тривалого збереження фруктів в саду було влаштовано льох. Як і в інших лаврських садах, в Печерному саду була сушарка. Сушили переважно яблука та груші: сушня надходила в палату⁵, а звідти в лаврську поварню.

Щедрі врожаї в Печерному саду давали змогу значну частину садовини пускати на продаж, отримуючи таким чином кошти для догляду за садом та на інші потреби обителі. Звісно, фрукти можна було продати на київських базарах, та зазвичай їх купували безпосередньо в саду. І йдеться не про перекупників, а про високочиновних та високоповажних городян, серед яких київські губернатори та віце-губернатори, архімандрити київських монастирів, генерали, полковники, графи, представники купецького стану.

Постійними покупцями лаврських фруктів були відомі подільські варенщиці – “панянки Білоусовни” та “Балабухівни”. Протягом тривалого часу вони постійно купували у Печерному саду вишні прості та шпанські, черешні, сливи, зелені та стиглі волоські горіхи, груші,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 748, арк. 549-551, 559.

² Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст.; Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826. Київ, 2019. С. 17, 29-31, 35, 36.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 367, 367зв.

⁴ Ключня – приміщення, в якому виготовляли та зберігали монастирські напої, також продовольчі товари довгострокового зберігання. Окрім того, у лаврській ключні виготовляли та зберігали “зайдки” – зацукровані фрукти та ягоди, цукати.

⁵ Палата – склад, приміщення, де зберігали господарські речі та запаси продовольчої продукції

переважно сорту “принц-мадам” та “кобилиці” і, звісно, яблука¹. Тож стрімко зростаючою тоді популярністю київське сухе варення не в останню чергу завдячувало аромату фруктів із лаврських садів, насамперед із Печерного.

Щодо поважного складу покупців лаврської садовини, то йдеться не лише про її високу якість, але й про досить високі ціни на неї. Груші тоді, як і нині, цінували вище, ніж яблука. Ті та інші, як і горіхи, продавали поштучно. Так, 1500 шт. груш, як і 2000 шт. яблук, можна було купити за 30 руб. асигнаціями. За тисячу горіхів потрібно було викласти понад 1 руб. сріблом (далі – ср.). Натомість вишні прості та шпанки продавали відрами: 1 відро шпанських вишень коштувало 75 коп. ср., а простих – 20 коп. ср.²

Починаючи з 1820-х рр. в архівних документах серед покупців городини та садовини в Печерному саду часто трапляються згадки про “господина Мартоса”. Йдеться про Івана Романовича Мартоса (1760–1831). Професійний юрист, дослідник історії, масон і містик, улюблений небіж скульптора І. П. Мартоса, він проживав у Лаврі у 1819–1830 рр., винаймаючи помешкання у т.зв. “экономическом ряду” (сучасний Економічний корпус на території Національного заповідника “Киево-Печерська лавра”). За умовами найму житла “съестные и питейные порции”, в яких Мартос був прирівняний до лаврських ієромонахів, йому доставляли в келію³.

Втім, у період досягання в лаврських садах урожаю Мартос був схильний урізноманітнювати фруктове та овочеve меню монастирських порцій. Уподобану садовину та городину лаврський постоялець купував безпосередньо у наглядача Печерного подвір'я ієродиякона Іларіона, про що той справно занотовував у наданих до Духовного собору відомостях⁴. На час знайомства з Мартосом о. Іларіон доглядав за садом майже десятиліття і, маючи хист до цього заняття, оволодів багатьма тонкощами садівничого ремесла.

Архівні документи дають нам змогу майже в деталях відтворити тогочасний побут наглядача лаврського Печерного саду о. Іларіона. Проживав садівник у розташованих в саду дерев'яних келіях. Будівля келій була двокамерною з покритим дранкою дахом. Одна із келій слугувала передпокоєм і була досить світлою, маючи чотири зашклені вікна з кованими віконницями. Атмосферу затишку в ній створювали дерев'яна підлога та обличкована зеленими кахлями голландська піч з лежанкою. Келія була обставлена простими дерев'яними меблями, серед яких два столи столярної роботи з висувними шухлядами на підніжках, пофарбовані зеленим кольором в тон кахлів. Обабіч однієї із стін розміщувалась шафа зі стулковими дверима. Подушки стільців столярної роботи були обтягнуті клейонкою в тон столів. На їхньому тлі вирізнялося кольором та габаритами велике шкіряне чорне крісло, призначене, ймовірно, для шанованих відвідувачів. На стінах висіли написані на дерев'яних дошках ікони Покрова Божої Матері, Чернігівської Богоматері, преп. Антонія і Феодосія з церквою. Остання була найбільшою за розмірами⁵.

Вірогідно, саме в цій келії плинули розмови о. Іларіона з Іваном Мартосом про мистецтво садівничого послуху, про секрети садівничої майстерності, які він перейняв від своїх попередників і волів би передати своїм наступникам для блага Святої лаврської обителі.

Потім, коли зміст цих розмов спричиниться до з'яви унікальної праці з лаврського садівництва “Садоводство черноризца Святой Киево-Печерской Лавры Илариона” (1826) (іл. 3), стане зрозуміло, що чернець Іларіон повідав Мартосу і про старця Єфрема, який заклав цей сад, передавши у спадок свою науку, досвід та пристрасть до садівничої справи. Інакше звідки ж Мартосу було дізнатися про садівника о. Єфрема, якому від імені чорноризця Іларіона присвятить свою працю, адже він оселився в Лаврі лише через 9 років після кончини преподобного⁶.

Мусимо визнати, що були якісь надвагомні чинники, аби Іван Мартос, рафінований інтелегент, який не виказував бодай найменшої схильності до землеробства, взявся за написання роботи із садівництва, до того ж не історичного, а практичного характеру, що вже тоді оцінять як

¹ Литвин Н. М. Сади в господарській діяльності Лаври XIX – початку XX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. пр. Київ : НКПЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 77-79.

² Там само. С. 77-79.

³ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини XIX ст. С. 12, 13.

⁴ Там само. С. 20, 21.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 45.

⁶ Мартос И. Садоводство, производимое черноризцем Святой Киево-Печерской лавры Иларионом. 1826. Арк. 8, 83в.

“содержащую в себе полное руководство к отечественному садоводству”, де “изложено глубокое познание садового искусства”¹, а сучасні дослідники визнають першим вітчизняним посібником із садівництва². Безперечно, тонкощі садівничої майстерності Мартос виклав зі слів о. Іларіона. Водночас текстологічний аналіз твору свідчить, що впевненості в роботі Мартосу надало ознайомлення з книгою “Новой и совершенно русской садовник или подробное наставление российским садовникам, а наипаче любителям садов” (1793), адже її автор М. П. Осипов теж був далеким від предмета викладення. Однак у передмові до видання він зазначає про компілятивний характер своєї праці. Натомість Мартос ставить перед собою інше завдання: викласти неповторний досвід садівництва в київській місцевості, послугуючись здобутками ченця Іларіона. Саме тому насамперед чітко окреслює, що йтиметься про садівництво “под влиянием Киевского климата, на правом берегу реки Днепра, под 50 градусом широты и под 48 градусом долготы; где должайший день бывает 16 часов 11 минут и 30 секунд”³.

Іл. 3-4. Лаврська садовина. Рукопис І. Мартоса “Садоводство, производимое черноризцем Святой Киево-Печерской лавры Иларионом” 1826 р. та титульний аркуш книги І. Мартоса

Іл. 5. Лист із Правління Київського відділення Російського Імператорського товариства садівництва в Духовний собор Лаври про надіслання диплому на Велику золоту медаль. 19 березня 1913 р.

Завдяки співпраці з садівником Іларіоном йому вдалося опанувати поставлене завдання. І хоча для тогочасного вітчизняного садівництва інформація, відображена у праці Мартоса, була вкрай затребуваною, рукопис було надруковано за участю В. Ломиковського у Санкт-Петербурзі уже після смерті автора (1837), а саме видання не мало належного розповсюдження та належного практичного застосування. (іл. 4)

Іван Мартос, полишивши ідею доживати віку в Лаврі, у 1830 р. залишив чернечу обитель і переїхав до Миргородського маєтку В. Ломиковського “Трудолюб”, де й зустрів свій останній час 4 квітня 1831 р.⁴

Доглядача Печерного саду ієромонаха Іларіона, садівничий досвід якого Мартос поклав в основу своєї праці із садівництва, у 1829 р., ще під час перебування останнього в Лаврі, було призначено на щойно введenu Духовним собором посаду завідувача лаврських садів. Відтоді він опікувався Печерним садом поряд з іншими лаврськими садами, які були у його віданні.

Обійнявши згодом посаду економа, старець Іларіон виявляв постійну турботу про Печерний сад, тепер уже як про підрозділ економічного відомства. Однак у 1841 р. був змушений відійти від справ у зв'язку з ускладненнями хронічної грудної хвороби. Протягом

¹ Мартос И. Р. Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры. Санкт-Петербург, 1837. С. 3.

² Омельченко І. К., Гриник І. В. Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. Київ: Преса України, 2012. С. 11.

³ Мартос И. Садоводство, производимое черноризцем Святой Киево-Печерской лавры Иларионом. Арк. 8.

⁴ Лазаревский А. М. Иван Романович Мартос (1760–1831) // КС, 1895. Кн. 10. С. 68.

наступних п'яти років ієромонах Іларіон проживав в Китаївській пустині. 1846 р. від'їхав до Одеси на лікування. Там за власним проханням був “определен в число братства Одесского Успенского монастыря”¹.

Впродовж зазначених років, як і наступних десятиліть, за даними звітної документації економічного відомства Лаври про здачу в оренду лаврських садів, Печерний сад був одним із найприбутковіших у лаврському садовому господарстві².

Наприкінці ХІХ ст. сортимент плодівих дерев у Печерному саду, як і в інших лаврських садах, помітно урізноманітнівся, значною мірою за рахунок сортів іноземного походження, саджанці яких Лавра купувала у київських садових фірмах, зокрема В. Кристера та В. Вайдингера. Втім, лише завдяки майстерності і повсякчасній турботі лаврських садівників та особистому піклуванню завідувача лаврських садів ієромонаха Йосифа (1861–1916) на Київській виставці садівництва та городництва, організованій Київським відділенням імператорського російського товариства плодівництва, що проходила в Києві з 25 вересня по 2 жовтня 1912 р., Лавра за експозицію, до складу якої надала 102 сорти яблук та 50 сортів груш, була удостоєна Великої золотої медалі. (іл. 5). Такою ж нагородою за особисті заслуги відзначили і завідувача садів о. Йосифа³. Оцінюючи експозицію Лаври, експертна комісія завважувала на тому, що серед виставлених із садів Києво-Печерської лаври яблук і груш були дуже рідкісні екземпляри плодів як за зовнішнім виглядом, так і за повнотою розвитку⁴. Йшлося, звичайно, і про фрукти з Печерного саду, одного з найкращих в лаврському садівництві впродовж всього його існування.

З Печерним садом пов'язана також історія Лаврського народного училища, яке було засновано в грудні 1860 р. в лаврському Либідському подвір'ї, а через два роки переведено на територію саду. В училищі щороку навчалася від 90 до 110 учнів, хоча бувало й більше. Так, 1870 р. в ньому нараховувалося 102 хлопчики і 20 дівчаток. Дехто з них, 23 хлопчики і 4 дівчинки, ходили туди пішки з Нового Строєнія⁵, долаючи відстань понад 3 км. За переконанням сучасників, не лише тому, що “...в этом училище, даются детям... даровые книги, бумаги и прочие принадлежности училищных занятий, но... всех там с любовью принимают, всем дают место, главное же, за всеми усердно смотрят, всех с терпением учат, а голодных и накормят”⁶.

Училище мало 2 класи, навчання починали з вивчення абетки, а завершували початковими правилами з арифметики і російської граматики, отримували також початкові знання з російської історії та географії. Головним предметом був Закон Божий, який викладав в обох класах лаврський ієромонах. Він же керував школою. Окрім нього було ще два вчителі – випускники духовних семінарій.

Одним із перших викладачів училища був вихованець Київської духовної семінарії Василь Марковський. За успішну викладацьку діяльність 1872 р. його було нагороджено срібною медаллю “За усердие”⁷.

З середини 1890-х рр. училище відоме як Лаврська церковнопарафіяльна школа, де на той час навчалися лише хлопчики. І хоча зазвичай класи були переповнені, на якості отримуваних знань це не позначалося. Спеціальна комісія, яка ревізувала роботу Лаврської школи в 1914 р., відзначила її як один з найкращих навчальних закладів міста Києва⁸.

Усі ці роки школа працювала в дерев'яній будівлі, розташованій в північно-західній частині Печерного саду. Окрім класних кімнат тут були також спальня для школярів, їдальня, кухня, кухарська кімната. Для забезпечення діяльності школи було відведено госпо-

¹ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст. С. 35, 36.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 2. арк. 48-50, 73, 73зв., 97-98, 131-132; 189-190, 229, 229зв.; 254-255; 301, 301зв.

³ Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 3, спр. 15.

⁴ Там само.

⁵ Новое Строение – історична місцевість, житловий і промисловий район у Голосіївському, Печерському і Шевченківському районах.

⁶ Лаврское народное училище // КЕВ, 1870, №14, С. 465-466.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, спр. 998, арк. 15.

⁸ Там само, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3403, арк. 104.

дарчі споруди: погріб, льодовня, сарай над нею¹. Площа шкільного двору з будівлями становила 2200 квадратних сажень². (іл. 6).

Оскільки Печерний сад та школа в ньому опинилися на території еспланади Київської фортеці, це спричиняло додаткові труднощі, пов'язані з утриманням у належному стані шкільних будівель, навіть господарчих. Тривалий час Духовний собор Лаври добивався від Київського Кріпосного інженерного управління дозволу на капітальний ремонт наявних при Лаврській церковнопарафіяльній школі дерев'яного хліва та погребя. Дозвіл врешті-решт надали, однак з умовою, що на першу ж вимогу військового керівництва всі будівлі, розташовані в садибі, яку займає Лаврська церковнопарафіяльна школа, будуть знесені без будь-якої компенсації з боку казни³. Таке агресивне сусідство щодо школи з боку військового відомства тривало до 1915 р. Того року вся територія Печерного саду перейшла у власність Київського Кріпосного інженерного управління. Школу було переведено на територію Лаври, де в непристосованих для навчального процесу приміщеннях, спочатку на Гостинному дворі, а згодом у новому лаврському готелі, вона діяла до 1919 р.⁴

Повертаючись до обставин відчуження Печерного саду, зазначимо, що Інженерне відомство компенсувало Києво-Печерській лаврі втрату, передавши ділянку землі, що прилягала до монастирських мурів з північного боку і до того була зайнята під провіантські склади.

Так, на початку ХХ ст. завершилась у реальному часі та просторі історія Печерного саду на Звіринці. Що ж до історичного виміру, то творення його лише розпочато. Завдяки виявленим (звичайно, далеко не в повному обсязі) історичним документам лаврській Печерний сад постає не лише значимим підрозділом лаврського садівничого господарства ХVIII – початку ХХ ст.

Садовину із Печерного саду цінували найповажніші городяни, її регулярно поставляли до гетьманського столу та царського двору. Подільські варенциці надавали перевагу фруктам та ягодам із Печерного саду, принагідно купуючи їх для виготовлення знаменитого київського варення.

Лаврський Печерний сад був також осередком селекційної роботи. Саджанці з Печерного розплідника висаджували не лише в лаврських маєстностях, але й в багатьох київських садибах. В саду можна було придбати не лише відбірну садовину та городину, але й насіння городніх та лікарських рослин, отримавши при цьому від лаврських садівників нагальну супровідну інформацію.

У Печерному саду на Звіринці відбулося знайомство і склалася творча співпраця дійсного статського радника І. Мартоса та завідувача Печерним подвір'ям ієромонаха Іларіона, яка увінчалась створенням першого вітчизняного підручника із садівництва (1826).

З 1862 по 1915 р. у Печерному саду діяла Лаврська двокласна церковнопарафіяльна школа, в якій щороку навчалось понад 100 дітей з незаможних родин.

Розкинувшись на мальовничих Печерських пагорбах, лаврський Печерний сад, увінчаний мистецтвом лаврських садівників, протягом всього існування, був невід'ємною складовою неповторної естетики київського наддніпрянського ландшафту ХVIII – початку ХХ ст.

Іл. 6. Лаврський Печерний сад на плані частини передмістя Звіринця. 1890 р.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3403, арк. 25, 59.

² Там само, оп. 2, спр. 328, арк. 12.

³ Там само, арк. 95.

⁴ Там само, оп. 1 КДС, спр. 725, арк. 118, 118зв.

Подальше вивчення історії лаврських садів, зокрема, Печерного, сприятиме формуванню підходу до вивчення київського монастирського садівництва, як цілісного явища не лише в контексті міського садівничого господарства, але й інших галузей міського життя.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ВИННА КАРТА ЛАВРСЬКИХ ПОГРЕБІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.

Виноградне вино в християнській традиції є ритуальним напоєм, що перетворюється під час Літургії в кров Христову. Поза літургійним простором вино посідає чільне місце серед інших вживаних християнами хмільних напоїв.

Всупереч інколи досить суворим заборонам монастирських статутів, в монастирях західної Європи спромоглися не лише не відмовитися від вживання вина, але й досягнути визначних успіхів у культивуванні виноградної лози та виноробстві¹.

Вітчизняна монастирська традиція щодо розвитку виноградарства та виноробства суттєво різниться від європейської, зважаючи на кліматичні умови, національні традиції та особливості соціокультурного розвитку².

Втім, піднесення київського монастирського виноградарства у XVII ст., до якого спричинився великий реформатор всього устрою церковного життя Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Петро Могила (1633–1647), безумовно завдячувало вже набутому до того ченцями досвіду в цій галузі³. Про те, що в Могилянську добу культивуванню винограду надавалось загальноцерковне значення, свідчить наявність чину освячення виноградної лози в “Требнику” Петра Могили (1646). Згідно з чином, ієрей, благословляючи закладення виноградного саду, читав молитву і святою водою окропляв спочатку лозу “рождія”, а потім завчасно приготовані канавки. По тому власноруч садив першу лозину, після чого до роботи приступали виноградарі⁴. Зміст чину має глибоку християнську символіку, а також наділений інформативністю щодо особливостей культивування виноградної лози в умовах місцевого клімату, що було б не можливо без попереднього досвіду.

Виноградники у XVII ст. були закладені у Києво-Печерській лаврі, Видубицькому, Михайлівському, Межигірському монастирях також для того, аби з власного урожаю виготовляти вино для богослужбових потреб та монастирських трапез.

Один з найбільших тогочасних монастирських виноградників було висаджено на південних схилах наддніпрянських лаврських пагорбів за церквою Різдва Богородиці, що на Дальньопечерній горі. Цей виноградник зазначено на плані Дальніх печер в Тератургимі (1638), а на плані Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври І. Гізеля (1674) храм Різдва Богородиці зазначено, як “Templum V. Marie Deiparae super monte vitifero” (Церква Богородиці Марії на горі виноградній)⁵. За свідченням архідиякона Павла Алепського (1654)

¹ Мулен Лео. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (X–XV вв.). URL: https://royallib.com/book/mulen_leo/povsednevnyaya_gizn_srednevekovykh_monahov_zapadnoy_evropi_X_XV_vv.html (дата звернення 23.03.2021); Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов. Монастыри и виноделие. URL: https://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitikh-zagadok-Srednevekovyua/44 (дата звернення 20.02.2021); Форсайт М. Коротка історія пияцтва / пер. з англ. В. І Махонін. Харків : Фоліо, 2019. С. 81-85.

² Анікіна О. П. Північне виноградарство в Україні: історичний аспект становлення та розвитку. URL: dnsgb.com.ua/2008-3/08aopass.pdf. (дата звернення 13.12.2020); Василенко О. С., Кондратенко Т. С. Виноградарство в умовах Київщини // Садівництво. 2019. Вип. 74. С. 106.

³ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 66.

⁴ Требник митрополита Петра Могили 1646 р. Київ, 1996. С. 213-215.

⁵ Див. Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври 1674 р., що були передані печерським архімандритом Інокентієм Гізелем пастору Йоганну Гербеню й опубліковані в його книзі “Religiosae Kijovienses cyptrae...” (1675).

виноградну лозу культивували також в саду архімандрита¹. З того ж таки джерела дізнаємося, що високоповажну візитацію на чолі з Антіохійським патріархом Макарієм під час трапези “в прекрасных настоятельских покоех” частували “медом, пивом и прекрасным красным вином из собственных виноградников”². Мандрівник вважає за потрібне зазначити також те, що “Винограду здесь изобилие, из него делают густое красное вино, которое рассылают во все церкви казацкой страны”³

Але відомостей, які вина і як саме виготовляли в Лаврі протягом XVII ст., де зберігали, з яких нагод і якою мірою вживали в братській трапезі, доки бракує.

Що ж до наступного XVIII ст., особливо другої його половини, то виявлені історичні джерела, хоча й далеко не достатні для відтворення цілісної картини лаврського виноградарства, виноробства і вживання лаврською братією вина, все ж засвідчують деякі тогочасні особливості. Насамперед йдеться про асортимент вживаного у Лаврі вина. Хоча в лаврському садівничому господарстві було чотири виноградники: Нижній або Печерний (на Дальньопечерній горі), Законошений (за Великою лаврською конюшнею), Либідський (в лаврському Либідському подвір'ї) і Китаївський (в Китаївській пустині)⁴, але виноробство в монастирі згасало. Натомість запаси лаврських винних погребів поповнювалися ввізними винами.

Маємо лише одну нотатку ключника ієромонаха Ієхонії, датовану 1797 р., про вино “полынное красное своих виноградов”, що його було “выдано в трапезу в торжественный день 2в[едра]. 5 кв[арт]”⁵. Втім, оскільки відомості про лаврський вжитковий асортимент вин у XVIII ст. вкрай фрагментарні, наведений запис може свідчити водночас про те, що вина власного виробництва все ж задовольняли нехай і незначну частку монастирських потреб у виноградному вині впродовж всього XVIII ст. Полинове вино, очевидно, було одним із сортів вин, які традиційно виготовляли в лаврській ключні⁶. Братія шанувала цей напій не лише за своєрідний смак, але й за притаманні йому цілющі властивості⁷.

Урожай винограду, що визрівав у лаврських виноградних городах, переважно постачали до братської трапези, чи пускали на продаж. Інколи опрезентовували світських та церковних достойників⁸. Якусь частину врожаю зацукровували в ключні для урізноманітнення асортименту лаврських фруктових та ягідних цукатів. З недостиглих ягід виготовляли оцет, який використовували в тогочасній монастирській кулінарії та для лікування коней.

В Лаврі культивували виноградну лозу переважно молдовських сортів. Та географія її походження, ймовірно, була значно ширшою. До такого припущення нас схиляє зауваження

¹ Павел Алепский, архидиакон патриарха Макария. 1653 // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Отдел II. Известия очевидцев / ред. В. Антонович, Ф. Терновский. Киев, 1874. С. 62.

² Там же. С. 60.

³ Там же. С. 62.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 240, арк. 2.; спр. 771, арк. 9-14.

⁵ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 12.

⁶ В листі лаврському архімандриту Луці від намісника кафедрального Чудова монастиря ієромонаха Йосифа Тимошевського (печерського постриженника) від 21 червня 1758 р. йдеться про те, що “в его присутствии Стряпчому Свято-Троице Сергиевой Лавры было вручено из рук в руки послание, оковна бочка и трех ведерный бочонок полынного (вина)”, надіслані із Києво-Печерської лаври. Та оскільки походження вина не зазначено, неможливо однозначно стверджувати, що йдеться про полинове вино, виготовлене в Лаврі. Те, що вино надіслали в діжці і барильці, може свідчити про два різновиди полинового вина: біле та червоне. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 133, арк. 21.

⁷ Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов. Монастыри и виноделие; Пивоваренко О. Виноградне вино у житті козацької старшини в першій половині XVIII ст. (на матеріалах щоденників Я. Марковича) // Етнічна історія народів Європи. Київ, 2016. Вип. 48. С. 20.

⁸ На знак особливої подяки графу Сергію Шереметеву за його щедрі вклади в Лаврську обитель, зокрема 2,5 пудів срібла для виготовлення царських врат у Великій лаврській церкві, разом із листом подяки від лаврського архімандрита Луки, датованого 11 грудня 1746 р., посильному графа були передані для нього також презенти, в переліку яких, поряд з книгами лаврського друку, іконою Преподобних Печерських, “шуфлядкою с мощами всех святых печерских Угодников Божиих обоих Пещер Антония и Феодосия Печерских, а особенно Мойсея Утрина”, зазначено також “винограду свежего барильце” та “обаранков (обаранків, бубликів) киевских коробка”. Свідченням того, наскільки графа розчулили подяка та подарунки, надіслані з Лаври, є те, що наступного, 1747 р., він, окрім чергового цінного вкладу в Печерську обитель, звертаючись до лаврського архімандрита Луки повідомляє також, що надсилає “на особливую Вашего Высокопреподобия персону икры зернистой два пуда”. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 84, арк. 11, 11зв., 13, 14.

М. Берлінського в описі Києва порубіжжя XVIII–XIX ст. про культивування місцевими виноградарями крім зазначеного вище молдовського, також таврійського й угорського сортів винограду¹. Варта на увагу і згадка лаврського економа Іларіона про акерманське (Акерман – з 1944 р. і дотепер Білгород-Дністровський) походження виноградної лози в Либідському виноградному городі².

Зважаючи на давню традицію культивування виноградної лози в київських чернечих обителях, в лаврських монастирських садах, очевидно, плекали також сорти місцевої та власної селекції³. Але широкий асортимент виноградних вин у лаврських погребах другої половини XVIII – першої третини XIX ст., про які йдеться у ключницьких та келарських відомостях, реєстрах, рапортах до Духовного собору та доповідях київським митрополитам з Духовного собору Лаври, завдячує майже виключно винам імпортного походження.

Найбільший лаврський винний погріб, розташований у лаврському Митрополичому саду, зберігся до наших днів: під нього було пристосовано пороховий льох, що входив до системи оборонних споруд Києво-Печерської лаври, зведених в кінці XVII – на початку XVIII ст.⁴. XVIII ст.⁴. У 1780-х рр. серед утримувачів погреба виноградних вин згадується монах Іонафан⁵. Ключницький винний погріб, в якому зазвичай зберігалось вино для братської трапези, ймовірно, знаходився на ключницькому подвір'ї поблизу будівлі ключні, з південного боку Великої лаврської дзвіниці (нині територія Намісницького саду). Ситуація могла змінитися після 1786 р. – відтоді священноархімандритами Лаври були київські митрополити, резиденція яких знаходилась в Софіївському монастирі (до 1837 р.). Відтак Архімандричий (Митрополичий) сад Києво-Печерської лаври мав лише номінального господаря, як і споруди на його території, і великий кам'яний льох в ньому міг використовуватися, звісно, за згодою митрополита, для збереження: “виноградных вин Церковных и расхожих”⁶.

Попри помітні зміни в лаврській винній карті протягом другої половини XVIII ст. – першої третини XIX ст., структура її залишилася незмінною, відображаючи традиційний устрій життя чернечої обителі.

Вина в лаврських погребах, хоча і різнилися виробниками, якістю і ціною, розподілялись на три категорії: церковне, трапезне і для потреб настоятеля Лаври (архімандрита, а з 1786 р. – митрополита Київського і Галицького, священноархімандрита Києво-Печерської лаври) і монастирської “старійшої братії” (намісника, соборних старців, ієромонахів). Розрізняння вин згідно з їх вжитковим призначенням знайшло відображення і в тогочасній монастирській термінології. У доповіді митрополиту Серапіону (1803–1822) у грудні 1807 р. зазначалося, що “Духовный собор полагает мнение для церковнослужения церковного вина и на братию купить полуботок один в 100 ведер, да буту белого, как в ключню так и для братии в столько же ведер, да полынного в ключню 20 ведер. За церковное вино уплатить из церковной суммы, за прочее из штатной на “вино, пиво, мед” положенной”⁷.

Церковне вино, що зберігалось у лаврській винниці, призначалось для Богослужіння і використовувалось під час таїнства Євхаристії. Якщо в XVII ст., за вищезгаданим свідченням архідиякона Павла Алепського, Печерська обитель задовольняла вином зі своїх виноградників богослужбові потреби не лише власні, а й інших церков, то у другій половині XVIII ст. церковне вино Лавра купувала. В тогочасній ключницькій документації йдеться про волоське/молдовське червоне вино.

Впродовж другої половини XVIII ст. щорічна потреба Лаври у вині для богослужінь у всіх її церквах становила 70-80 відер⁸. Купували його зазвичай у Ніжині або у київських купців.

¹ Берлінський М. Ф. Історія міста Києва. Київ, 1991. С. 226.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 969, арк. 9зв.

³ Анікіна О. П. Північне виноградарство в Україні: історичний аспект становлення та розвитку...

⁴ Чередниченко С. Ф. Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 р.: Монастирські комплекси в контексті християнської культури: Матеріали X міжнародної наукової конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2005 р. Київ: НКПШЗ, 2006. С. 539-554.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁶ Там само, спр. 1362, арк. 57.

⁷ Там само, спр. 812, арк. 39, 39зв., 40.

⁸ Там само, арк. 2, 2зв.

Ситуація з придбанням волоського вина, як церковного, так і для братської трапези, ускладнилась в роки російсько-турецької війни 1787–1791 рр. У відповідь на запит Духовного собору щодо закупівлі для лаврського церковного і трапезного вжитку волоського вина на 1789 р., митрополит Самуїл, розмірковуючи, що “нет никакой надежды, чтоб волосское вино могло быть в привозе и продаже”, запропонував “того ради на покупку такового вина в Москве отправить чрез пошту при моем письме к г-ну Канцелярии Советнику Николаю Николаевичу Бантыш-Каменскому из церковных денег 300 рублей ассигнациями с просьбой купить и доставить в Лавру оное вино”¹. За деякий час сприянням М. Бантыш-Каменського до Лаври було доставлено “2 бочки с белым вином каждая по 17 пудов; 2 бочки с красным вином по 16 пудов в каждой; 2 бочонка с аглицким пивом, весом по 12 с половиной пудов каждый; ящик с 2 дюжинами вина красного Бурдо [Бордо]”². В грудні 1790 р. преосвященний Самуїл відправив до Лаври “1 бочку церковного, по названию Кагорского вина (йдеться про французьке червоне сухе вино), для церковного употребления, купленного в Москве”³. А вже в січні 1791 р. лаврський ключник “приторговал у содержащего в откупе Затонское подворье (належало Києво-Печерській лаврі) грека Юрия Мосолондита 100 ведер церковного красного вина по 4 руб. за ведро”⁴.

Зовсім іншою була ситуація 1796 р. Тоді лаврський ключник у рапорті до Духовного собору, виходячи з кількості вина ужитого протягом 1796 р. зазначав, що “Вина церковного красного для выдачи в церкви на священнослужение на год нужно 83 ведра”⁵. Втім, з благословення київського митрополита Ієрофея (1796–1799) на наступний 1797 р. в лаврську ключню було куплено “...для священнослужения волоского красного вина буту в 150 ведер за 500 рублей”⁶. Преосвященний Ієрофей вирізнявся від своїх наступників схильністю до “масштабного” мислення в питаннях закупівлі для лаврських потреб, як виноградного так і “гарячого вина” (горілки). Ці напої закуповували великими ємностями, зважаючи, очевидно, на нижчу їх вартість при оптовій закупівлі та з метою формування запасів для забезпечення лаврської скарбниці від зайвих витрат у разі невігідної кон’юнктури ринку.

У 1810–1820 рр. витрати церковного вина на богослужіння зросли і становили понад 90 відер щорічно⁷. Це спонукало лаврське керівництво шукати шляхи поповнення лаврської винниці, використовуючи будь-які можливості. В 1810 рр. Печерська обитель за умовами контракту з грецьким купцем Мосолондитом отримувала щорічно 24-25 відер церковного вина в рахунок плати за відкуп Затонського подвір’я⁸. Водночас намагалися купувати вино за за якомога вигіднішою ціною. Заощадити на закупівлі церковного вина 1814 р. вдалося, придбавши 90 відер напою, що привезли купці з Могилева⁹.

Для богослужбових потреб протягом 1820-х рр. Лавра щорічно купувала 90-100 відер червоного волоського вина, зазвичай, у київських купців¹⁰.

У лаврській братській трапезі в другій половині XVIII – першій третині XIX ст. виноградне вино входило до широкого асортименту вживаних у монастирі хмільних напоїв, поряд з горілкою, водками¹¹, наливками, питним медом, пивом¹².

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, арк. 12.

⁴ Там само, арк. 14.

⁵ Там само, спр. 1014, арк. 16.

⁶ Там само.

⁷ Там само, спр. 812, арк. 65, 75, 91зв., 109, 128.

⁸ Там само, арк. 64, 64зв., 65.

⁹ Там само, арк. 74, 74зв., 75.

¹⁰ Там само, арк. 81, 91зв., 97, 102, 109, 127, 127зв., 128.

¹¹ “Водки” – міцні дистилати (до 50% вмісту спирту) подвійної або потрійної перегонки, до яких додавали прянощі, цукор або фрукти. Найчастіше йшлося про три їх різновиди: ганусова (“водка ганисна”), цукрова (“водка сахарная”, “сладкая”) і “водка померанцева”. Див.: Сокирко О. “Ведлугь порядку братерского”. Банкети київських ремісників другої половини XVIII ст. С. 67 // Місто: історія, культура, суспільство. № 7. Спеціальний випуск “Їжа та місто”. URL: <http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/108> (дата звернення 20.01.2020).

¹² Див.: Литвин Н. М. Садовина та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Церква-наука-суспільство. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної конференції (Київ, 28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 231; її ж. Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст. // Церква-наука-

Потреба чернечої обителі в хмільних напоях, на переконання лаврського священства, зумовлювалась насамперед тим, що без певного їх асортименту “...Лавра не имеет никакой возможности удержать по Уставу ее порядок в рассуждение отличия дней в представляемой братии трапезе; найпаче в господские, воскресные, богородичные, яко храмовые для сей обители; и во дни основателей ея Антония и Феодосия, також Высокоторжественные, в память нарочитых святых и в полилилейные дни...”¹. Отже хмільні напої до братської трапези видавали, підпорядковуючись святковому богослужбовому циклу.

Втім, щодо порядку видачі виноградного вина у братську трапезу були й інші застроги. Про них йдеться, зокрема, у доповіді київському митрополиту Самуїлу з Духовного собору від 16 липня 1786 р.: “Духовный собор располагает, чтобы в трапезе в высокоторжественные дни, нарочитые, господские, богородичные и храмовые праздники, по штату положенным монастырским властям, и тем монашествующим, кои от вашего высокопреосвященства отличены будут, преподносить пред трапезою за столом по 1 рюмке водки, а во время трапезы виноградного вина по 2 рюмки и меду по два стакана; прочей же братии пред трапезою горячего вина по 1 порции, а во время трапезы меду по 2 стакана; в воскресные, субботние и полилилейные дни всякой монашествующей братии не исключая и властей по 1 же порции горячего вина”². Інакше кажучи, виноградне вино видавали не всім присутнім в трапезі і так “пред сим по давнему положению призывимо было”³.

Така практика унормування виноградного вина в трапезі склалася, ймовірно, під впливом дефіциту цього напою в монастирській обителі, зумовленого високими цінами на нього. Натомість “горячее вино” (горілка) власного виробництва обходилося лаврській скарбниці в рази дешевше, набувши широкого вжитку і в братській трапезі також⁴.

Преосвященний Самуїл, погоджуючись з запропонованим Духовним собором у вищезгаданій доповіді порядком видачі, асортиментом та об’ємами порцій напоїв, що їх мали видавати протягом року до трапези та для келійного вжитку (вище ми навели лише фрагмент, пов’язаний з видачею до трапези вина), рекомендував водночас звернутися до практики вживання напоїв в Троїце-Сергієвій лаврі⁵. Відомо про спроби з боку Лаври отримати таку інформацію, зокрема, від ієромонаха Ієрона, який довгий час проживав в Москві. Про це йдеться в листі за підписом ігумена Феофілакта від 20 липня 1786 р.⁶ Треба думати, врешті-решт така інформація була отримана. Але не маючи про це даних, неможливо сказати, якою мірою вона спричинила до змін, що сталися у практиці вживання напоїв лаврською монастирською братією.

Нове “Положение в какие дни выдавать в трапезу водку, вино, питный мед и пиво” в Лаврі затвердили в липні 1797 р.⁷ Та перед тим, як розглянути передбачені цим положенням зміни щодо порядку видачі в трапезу виноградного вина, звернемо увагу на два записи у звітній ключницькій відомості 1793 р. В них засвідчено, що на Воскресіння Христове у квітні того року до трапези було видано волоського старого вина – 2 відра 7 кварт⁸, а в один з урочистих днів (дата не зазначена) полинового червоного вина власного монастирського виробництва – 2 відра 5 кварт⁹. Якщо взяти до уваги, що в цьому ж документі зазначена і трапезна порція вина – один “трапезный стакан”, а Лавра в той час користувалася для вимірювання напоїв указними відрами, в яких було десять кварт по 5 стаканів в кожній, тож нескладно підрахувати, що в першому випадку вина було видано на 100, а в другому на 90 присутніх в трапезі. Зазначимо, що в обох випадках йдеться про можливо максимальну кількість присутніх в братській трапезі,

суспільство. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної конференції (Київ, травень-червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 45-49; *її ж.* Винниця у структурі лаврської ключні XVIII ст. // Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби. Зб. наук. праць. Київ: НКПІКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2019. С. 77-86.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 8зв.

² Там само, спр. 705, арк. 8, 8зв.

³ Там само, арк. 2.

⁴ *Литвин Н. М.* Винниця у структурі лаврської ключні XVIII ст. С. 77-86.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 705 арк. 9зв.

⁶ Там само, арк. 11, 11зв.

⁷ Там само, спр. 1033, арк. 5, 5зв., 6, 6зв.

⁸ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 8.

⁹ Там само, арк. 12.

тож такий порядок видачі вина жодним чином не відповідав писаній, але, очевидно, вже не обов'язковій тоді нормі, за якою виноградне вино мали “преподносить в трапезе в высокаторжественные дни, нарочитые, господские, богородичные и храмовые праздники, по штату положенным монастырским властям, и тем монашествующим, кои от вашего высокопреосвященства отличены будут”¹. Водночас він узгоджувався з більш демократичними нормами трапезного вжитку вина, що відображені в “Положении...” 1797 р., де йшлося про те, аби у зазначені згідно з їхньою значимістю дні, які включені до першої статті (всього статей було чотири), а саме: “в первый день Пасхи, в первый день Рождества Христова, в День Успения Пресвятой Богородицы, в День Коронации..., во Дни рождения и тезоименитства ...императора и ...императрицы”² “давать в трапезе всем монашествующим сладкую водку, виноградное волоское вино и питный мед; послушникам на монашеской порции состоящим горячее вино и мед, а прочим послушникам горячее вино и пиво”³.

Із ключницької облікової документації відомо, що одноразова видача до братської трапези вина, переважно волоського, в кінці XVIII – на початку XIX ст. зазвичай становила понад 2 відра, а щорічна потреба в ньому складала понад 50 відер⁴.

Трапезне вино, як і церковне, Лавра зазвичай купувала оптом для задоволення цілорічних потреб обителі. Так, у грудні 1797 р., на наступний 1798 р. за розпорядженням митрополита Ієрофея було куплено “у Киевского купца Димитрия Ризы для лаврского расхода бочку мерою 75 ведер волоского белого вина за 170 руб.”⁵.

За збереження винних запасів відповідав лаврський ключник і хоча інформація щодо проблем, які у нього виникали у зв'язку з виконанням цього послуху, майже відсутня, вони напевно траплялися. У березні 1792 р. ключник монах Ієхонія подав у Духовний собор рапорт про те, що “куплена и поставлена в погреб бута белого волоского вина, совсем замерзла и остоялась”⁶. А вже до середини червня 95 відер зіпсованого вина згідно з розпорядженням Ду-Духовного собору були реалізовані “желающей братии каждое ведро по 2 руб., а вырученные деньги отданы содержателю церковной суммы”⁷. Таким чином, якась частина витрачених на купівлю вина грошей була компенсована. Що ж до самопочуття братії, яка вживала зіпсований напій, то з боку монастирського керівництва “то був лише бізнес і нічого особистого”.

Зміни щодо днів видачі до братської трапези вина й інших напоїв, які, ймовірно, відбувалися поступово за усними розпорядженнями митрополита, письмово зафіксовані в травні 1814 р. у зробленій ключником монахом Ієхноією “Выписке Господским и прочим празникам, высокаторжественным и торжественным дням и что в оные выдавать с ключни в трапезу”⁸. За цією випискою виноградне вино до трапези мали видавати, як і за попереднім “Положением”, 8 разів на рік, однак були внесені деякі зміни щодо днів, коли це мало робитися. Тож наведемо дні та асортимент хмільних напоїв, з поміж яких мало бути у братській трапезі виноградне вино: “Богоявление Господне: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Сретение Господне: горячее вино, сочок (наливка) или виноградное вино и питный мед; праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: горячее вино, сочок (наливка) или виноградное вино и питный мед; Воскресение Христово: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Сошествие Святого Духа: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Успение Богоматери: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Рождество Христово: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Восшествие на престол его императорского величества Александра Павловича: горячее вино, виноградное вино или сочок и питный мед”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 705, арк. 8, 8зв.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, арк. 5, 5зв.

⁴ Там само, спр. 812, арк. 32.

⁵ Там само, спр. 1014, арк. 16.

⁶ Там само, спр. 812, арк. 31.

⁷ Там само, арк. 32.

⁸ Там само, спр. 1033, арк. 17-21.

⁹ Там само, арк. 17-21. Всього у “Выписке...” (1814) ключника Ієхонії зазначено “Господских и прочих праздников” – 47 та “Высокаторжественных и торжественных дней” – 21. З-поміж “торжественных дней”, що були пов'язані виключно з пам'ятними датами членів імператорської родини, як і в “Положении...” 1797 р.,

Як видно з наведеного тексту, на відміну від церковного вина, яке зважаючи на його ритуальне призначення ніяким іншим напоєм замінити було неможливо, вино трапезне, у разі його нестачі, в деякі дні дозволялося замінити традиційними лаврськими наливками – вишнівкою або слив'яркою і навпаки. Спільним для цих напоїв у монастирському вжитку було також те, що на відміну від горілок, водок, питного меду та пива, їх не вживали в келіях, а лише в братській трапезі. Співмірною була і трапезна порція – один “трапезный стакан”¹.

В 1820-х рр. у зв'язку з поступовим вилученням із трапезного ужитку “гарячого вина” (горілки) щорічна потреба Лаври у виноградному вині зросла більше, ніж на половину і становила за даними лаврського келаря ієромонаха Аггія майже 80 відер². Для трапезних потреб тепер купували не лише біле волоське вино, але й судацьке (таврійське) та донське. З рапортів до Духовного собору лаврського ключника ієродиякона Ігнатія дізнаємося, що на день прп. Феодосія Печерського і на свято Світлого Воскресіння Господнього в 1822 р. було куплено в трапезу для братії з погребя київського купця Григоренка відповідно три і чотири відра судацького вина по 13 руб. 50 коп.³

З рапорту лаврського келаря Аггія видно, що вина у другій половині 1820-х рр. в Києві дещо подешевшали. Для лаврської братії “вино Судацкое” купували “в здешних продавцов по 12 р. 50 коп. ассигнациями за ведро”, а “волосское [біле] по 10 руб. за 1 ведро”⁴. Втім, вигідніше було, на його розсуд, купувати вино на київських контрактах, адже ціна на судацьке вино на контрактах, що проходили в Києві з 15 січня того (1827) року, становила “8 руб. за ведро”⁵. Але за суттєво нижчою ціною могла критися значно нижча якість напою, тож Духовний собор застерігав келарів та інших відповідальних за закупівлю для обителі вина осіб зважати не лише на його ціну, але й на якість.

Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст. значно урізноманітнювалась винами для настоятельського столу і для потреб лаврської чиновної братії – насамперед о. намісника та соборних старців. Вина призначались не лише для особистого вжитку монастирською братією, а й для частування гостей з нагоди церковних свят, Нового року, іменин тощо. Вином опрезентовували на знак шанування дружніх стосунків та для підтримки ділових контактів⁶.

Лаврські настоятелі завжди були особами публічними, отже дбали аби в асортименті лаврських погребів були статусні напої, зокрема найкращі сорти вин.

Архімандрити Києво-Печерської лаври Лука (1752–1761) і Зосима (1761–1786) вишукували будь-яку можливість для придбання високосортних вин, інколи вдаючись навіть не до зовсім законних оборудок. На початку 1773 р. було затримано лаврського ченця Єпіфанія за спробу таємно провезти через кордон з Річчю Посполитою 5 анталів угорського вина (трохи більше 300 л)⁷ на замовлення лаврської “старійшої братії”. В жовтні 1775 р. до Лаври, за усним розпорядженням архімандрита Зосими, були доставлені придбані городничим Попогорської волості ієромонахом Захарієм на Стародубщині вина “пикард” (французького виробництва з регіону Пікарді) та “сект” (“Канарський Сект” – популярне тоді атлантичне вино). Із супровідної записки Захарії дізнаємося, що вина привезені купцями з Риги⁸.

знайшлося місце для “торжественного дня “вспоминания победы под Полтавою” 27 червня (за ст. ст.). “Воспоминать победу” в лаврській трапезі було заведено з “гарячим вином” (горілкою) і “питным медом”.

¹ Ємність указного відра, яким користувалася Лавра для вимірювання напоїв, становила 12,299 л; ємність кварти – бл. 1,2299 літрів, відповідно стакана – бл. 0,2459 л або майже 246 гр. Див.: *Йонсон Я.* Винокурение. Большая практическая энциклопедия. Москва : Из-во “Э”, 2018.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 997, арк. 99.

³ Там само, спр. 812, арк. 149, 152.

⁴ Там само, арк. 85, 85зв.; 99.

⁵ Там само, спр. 1033, арк. 85, 85зв.

⁶ Щедрий благодійник Києво-Печерської лаври петербурзький архієпископ Сильвестр (Кулябка) разом із листом лаврському архімандриту Луці від 6 червня 1759 р., в якому просить “принять от него в уклад панагию с золотом и финфтью” надіслав також “цидулку с прошением о присылке двох анталов венгерского вина”. На виконання “прошення” щодо вина, архімандрит Лука негайно розпорядився “купить самого лучшего вина для отправки Сильвестру за мой (архимандрита) монастырский счет, взяв деньги у лаврского казначея Феодосия”. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 176, арк. 2.

⁷ *Каманин И.* Плач киевского лаврского Иеремии конца XVIII века // ЧИОНЛ. 1907. Кн. 20. Вып. I. Отд. II. С. 45.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 288, 289.

В наступні десятиліття асортимент монастирської винної карти значно урізноманітнівся: поряд з волоськими, угорськими, кримськими, донськими, судацькими винами в ній зазначені вина грецькі, французькі, португальські, іспанські, атлантичні, канарські, рейнські.

В першій третині XIX ст. більшість виноградних вин Лавра купувала у київських купців. Так, аби поповнити запаси лаврського винного погребу у лютому 1822 р. з погребу купця Гацасіка було куплено: “Шампанского 6 бутылок по 14 рублей, Модеры – 6 бутылок по 4 рубля, Малаги – 6 бутылок по 4 рубля, французского старого – 4 бутылки по 4 рубля, Судацкого белого – 1 ведро – по 14 рублей, Висанту – 1 ведро за 16 рублей, полынного белого 1 ведро по 14 рублей, полынного красного 1 ведро – по 14 руб.”¹ Для порівняння: пуд цукру тоді ж було придбано за 46 руб., 5 фунтів “кофею” по 12 руб. 50 коп., ікри паюсної 5 фунтів по 1 руб. 30 коп.²

Зазначимо, що вдалося розпізнати далеко не всі сорти вин лаврської винниці за назвами, які вказані в тогочасній ключницькій документації. Що ж до ідентифікованих або ж з певною вірогідністю розпізнаних, йдеться про “Сандарское сладкое” – найімовірніше Санторійське – вино з грецького острова Санторині³. Означення “сладкое” наводить на думку, що йдеться про найвідоміше санторійське вино Вінсанто – густе солодке, карамельного кольору вино. Підтвердженням висловленого припущення може слугувати факт наявності у лаврському винному асортименті вина “висант”, висант крепкий⁴, тобто декількох різновидів Вінсанто.

Французькі вина, що вирізнялись високою якістю і вишуканою смаковою гамою, були представлені в лаврській винній карті чи не найширше. Але лаврський ключник не завжди зазначав їх сорти, вдаючись до узагальнених назв: “французское старое, французское белое, французское сладкое”⁵. Серед зазначених ключником французьких вин: “фронтинсан”, “фронтеньяну”⁶ (очевидно “Фронтіньяк” – біле мускатне солодке вино, виготовлене з винограду, зібраного поблизу міста Фронтіньяк, провінція Лангедок), “кагорское”⁷ (червоне сухе вино з винограду сорту Мальбек, що досягав в районах верхньої Гароні, включно з околицями міста Каор), “Шато Марго”⁸ (червоне вино з однойменного замкового виноробного господарства регіону Медок). У Класичній класифікації вин Бордо (1855) “Шато Марго” належить до вищої категорії класифікації. “Мушкатель”⁹ – мускатне вино, могло бути також французького виробництва, адже такий сорт вина входив до асортименту французьких вин, які експортували у XVIII ст. в Російську імперію¹⁰. А оскільки ще на початку століття “...царський уряд переорієнтував українську торгівлю на російські порти”, то “заморські вина сюди [на українські землі – Авт.] потрапляли навіть через Архангельськ”¹¹. Менш імовірним видається грецьке походження напою. Водночас не можна виключати і португальського або кримського походження “мушкателю” в асортименті лаврської винниці.

Надзвичайно популярне тоді “шимпанское”, “шампанское” в лаврській ключні очевидно було французького виробництва¹².

Вина, ймовірно, португальського виробництва, зазначені, у ключницьких реєстрах як “фактор порто красное”, “фактор порто Рамо белое”, “фартопорто”¹ ідентифікувати не вда-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

² Там само, арк. 140, 49.

³ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1; Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття (про культуру вживання церковною елітою чаю кави та вина) // Київська академія. 2012. Вип. 10. С. 149; Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г. Москва : Русская панорама, 2014. С. 506. URL: <https://peasantstudies.ru/ru/rus/zhurnal/2017-2-1/istoriya-prodovolstviya-rossii-s-drevnikh-vremen-do-1917-g-istoriko-ekonomicheskij-vzglyad-na-agropromyshlennoe-razvitie-rossijskoj-imperii> (дата звернення 12.11.2019).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 8, 13; спр. 54, арк. 14, 49; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁵ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 8, 13; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁶ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 2, 13.

⁷ Там само, арк. 2, 8.

⁸ Там само, спр. 54, арк. 49.

⁹ Там само, спр. 24, арк. 13; спр. 54, арк. 12.

¹⁰ Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹¹ Пришляк В. До питання про міжрегіональний та міждержавний товарообмін в українських землях першої половини XVIII ст. // Записки НТШ 1997 ССХХІІІ: Праці історично-філософської секції. С. 63. Цит. за: Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття. С. 146-147.

¹² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 54, арк. 12, 49.

лося. Згадується також “модера” або “мадера”² – вино з однойменного острова в Атлантичному океані (належить Португалії на правах автономії).

З вин іспанського виробництва конкретизовано лише “мелага”, “милага”³ – десертне вино із винограду, вирощеного в однойменній Андалусійській провінції. Зазвичай вина з Іспанії обліковувались в лаврській ключні під загальною назвою “испанское”⁴.

Традиційним для асортименту лаврських винних погребів було “полынне вино”⁵, яке продовжували, хоча й у дуже обмеженій кількості, виготовляти в обителі до кінця XVIII ст. Натомість запаси його у монастирській винниці поповнювали шляхом закупівель⁶. На думку дослідників, полинові, настояні на полину вина типу вермут (Wermut, нім. – полин), у київських винницях могли бути молдовського, кримського⁷, або донського походження⁸. Втім, полинове вино входило також до асортименту імпортованих угорських вин під назвою “Угорське Полинове”⁹.

Про сорти угорських вин, що зберігались у лаврському винному погребі, судити важко, оскільки ключник їх обліковував, вживаючи узагальнені назви: “венгерское сладкое”, “венгерское старое”, “венгерское крепкое”¹⁰.

Зазначене у ключницькій документації “вифленское” вино, ймовірно, те ж саме, що “ухляндское” чи “охляндское”¹¹. Йдеться, найвірогідніше, про німецькі вина, які надходили у ризький порт тодішньої Ліфляндської губернії Російської імперії водним шляхом, під загальною назвою “рейнські”¹².

Зберігалось в монастирській винниці і “монастырское” або “монастырейское” вино¹³. І хоча воно було досить поширеним в київських гастрономічних практиках XVIII ст., приваблюючи споживачів доступнішою за деякі сорти французьких вин ціною¹⁴, ідентифікувати його напевно не вдалося. Висловимо припущення, що могло йтися про канарське вино “Бастардо” з о. Тенеріфе. Це виключно червоне вино, могло зажити назви “монастирське”, зважаючи на свою назву, що походить від сорту винограду “Бастард”, з якого його виготовляють. З монастирською традицією його пов’язує та обставина, що “вином – бастардом” (бастард – незаконнонароджений) називали в середньовічних монастирях вино, розведене водою, яке дозволялось пити в келіях, на відміну від нерозведеного “незіпсованого”, яке подавали до святкової трапези¹⁵. Виходячи з вищенаведених міркувань зауважимо, що ототожнення Карамзіним вина “бастард”, яке вживали в келіях монахи польських монастирів та в’язні в місцях позбавлення волі, з tenerifським “Бастрадо”, породжує неабиякі сумніви. В описаному випадку, скоріше, йшлося про “вино-бастард”, тобто розведене вино¹⁶.

В Києво-Печерській лаврі “монастирське вино” для келійного або ж трапезного вжитку зазвичай не використовували¹⁷. Воно входило до асортименту вин для настоятельських трапез та монастирської чиновної братії.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 2, 8; спр. 54, арк. 12, 49.

² Там само, спр. 54, арк. 12, 49.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 49.

⁵ Там само, спр. 24, арк. 1; спр. 54, арк. 12; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 65.

⁶ Там само, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁷ Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття... С. 12, 13.

⁸ Сокирко О. “Ведлугь порадку братерского”... С. 68.

⁹ Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 54, арк. 12, 49.

¹¹ Там само, спр. 24, арк. 1, 8.

¹² Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1; 8, 13; спр. 54, арк. 49.

¹⁴ Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття. С. 154.

¹⁵ Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов...

¹⁶ Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹⁷ З документів лаврської економії відомо, що “на празник Всех святых в июне месяце 1755 р. куплено вина монастырского 50 кварт по 10 коп.” Та в січні наступного 1756 р., очевидно, для цілорічного монастирського вжитку “для келии экономской (в лаврську економію) куплено 530 кварт (53 відра) вина волоского на 63 руб. 35 коп.” Таким чином, при оптовій закупівлі 1 кварта волоського вина обійшлася лаврській економії бл. 12 коп. Див: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 140, арк. 3, 6.

До настоятельського столу, а особливо для “приему в Лавре гостей” запасали також “волосского красного вина выморозки”¹. Так, в липні 1796 р. в лаврську ключню за розпорядженням митрополита Ієрофея було придбано “выморозков красного волосского вина 100 бут. по 60 коп.”² Йдеться про високоміцний напій, який отримували, відділяючи з вина воду шляхом заморожування. Зазвичай для отримання виморозків використовували маломіцні сорти вин³.

Для потреб настоятеля та чиновної братії в лаврській ключні виготовляли бішоф. Для приготування напою переважно червоне, інколи біле вино настоювали на свіжих або особливим чином оброблених помаранчах. Користувалися декількома рецептами приготування бішофу, в яких обумовлювалися способи обробки помаранчів: їх могли трохи підсушувати на сонці або в печі, підпикати, навіть дещо обвуглювати; зазначалися також особливості змішування їх з цукром, для отримання суміші, яку потім заливали вином. Інколи бішоф готували без цукру, додаючи натомість французької горілки (дистилят на основі різних виноградних вин). Практикували також виготовлення бішофу, настоюючи вино на виготовленій особливим чином суміші з помаранчів із додаванням мускатного горіху і цукру⁴.

У лютому 1809 р. з відра білого волоського вина в ключні виготовили 14 пляшок бішофу, 12 з яких піднесли київському митрополиту Серапіону під час його відвідання того ж місяця Лаври, а інші 2 пляшки видали “в упокой” (в покої настоятеля)⁵. Наступного місяця (в березні) було виготовлено та видано “по 2 бутылки бишефу на Благословение и Пасху почотнейшей братии”⁶.

Яким саме рецептом скористався лаврський ключник, готуючи бішоф для архієрея – невідомо: ймовірно саме тим, який митрополит найбільше вподобав. Зазначимо лише, що в лаврській ключні завжди були в наявності всі інгредієнти, згадані у вищенаведених рецептах, а також, що у витратній ключницькій відомості за березень 1809 р. йшлося про витрати цукру на приготування бішофу⁷.

Характеризуючи в цілому винну карту лаврської обителі другої половини XVIII – першої третини XIX ст. зазначимо, що в ній знайшло відображення сформоване на той час в монастирському середовищі ставлення до хмільних напоїв, як маркерів богослужбового змісту братської трапези. Вино, залишаючись неодмінним атрибутом Літургії (в лаврських церквах причащались волоським червоним вином), в чернечій трапезі входило до широкого асортименту хмільних напоїв, що тоді заживали в обителі. Це – питний мед, горілка, різні сорти водок, наливки. Дещо вищий статус трапезного вина (а можливо його дефіцит, або те й інше) порівняно з іншими напоями підкреслювали тим, що видавали його не всім присутнім у трапезі, а лише “старійшій братії” та як відзнаку з боку настоятеля тим, хто нею був удостоєний, або згодом більш демократичніше – всім учасникам трапези – але з особливих нагод: у дванадцяті та храмові для обителі свята, також у т.зв. “торжественные дни”. Але таке пошанування вина у трапезному вжитку не сприяло ані помітному розширенню його асортименту, ані особливому піклуванню з боку монастирських властей про його якість та смак. До трапези зазвичай видавали волоське біле вино, а з 1820-х рр. – також вина судацькі (таврійські) та донські.

Асортимент вин, призначених для настоятельського столу та старшої братії, натомість, був сформований на інших засадах, відображаючи смаки та уподобання тогочасної церковної та монастирської еліт і зважаючи на статусність напою в цих колах. Вишуканий підбір вин у лаврських погребях мав широку географію, засвідчену кращими сортами угорських, грецьких, французьких, португальських, іспанських, німецьких, атлантичних вин.

Окремо зазначимо, що лаврська винна карта другої половини XVIII – першої третини XIX ст. формувалася майже виключно з вин ввізних. Наявні в ній поодинокі згадки про вина власного монастирського виробництва не перетинають межі XIX ст.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1014, арк. 6.

² Там само.

³ *Рогатко С. А.* История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

⁴ *Осипов Н. П.* Винокур, пивовар, медовар и других дел мастер. Москва :Эксмо, 2015. С. 67-69.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг. спр. 24, арк. 3.

⁶ Там само, арк. 5.

⁷ Там само, спр. 54, арк. 12.

Литвиненко Я. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

НОВІ ГРАФІТИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Впродовж трьох років – з 2017 по 2019 рр. у церкві Спаса на Берестові проводили реставраційні роботи. Для цього було встановлене рихтування як зовнішні, так і (на короткий період) в інтер'єрі храму, завдяки чому з'явилася рідкісна можливість обстежити значну площу стін щодо виявлення невідомих графіті. Нагадаємо: перші 20 графіті в церкві Спаса на Берестові було вивчено й опубліковано С. О. Висоцьким у 1985 р.¹

У 2003 р. Є. П. Кабанець дослідив напис на фресці “Св. Євфимія”, в якому прочитав родові ім'я автора Wolosowicz та рік an(n)o 1673².

Великий обсяг роботи з вивчення графіті в церкві Спаса на Берестові виконав В. В. Корнієнко, що й знайшло відображення в його монографії³.

Зазначимо, що для автора статті візуальне обстеження пам'ятки дало свої позитивні результати. За час дослідження ним було виявлено більш ніж 20 різночасових, раніше невідомих графіті, які можна поділити на три категорії. I – нові та переатрибутовані раніше відомі написи на фасадах Спаської церкви; II – ті, що виявлено під час реставраційних робіт в аркосолії – у північній вежі церкви Спаса на Берестові; III – ті, що належать до часів реставрації Спаського храму під керівництвом П. П. Покришкіна.

Головне завдання статті полягає в тому, щоб найбільш точно атрибутувати виявлені написи. Розглянемо графіті за вказаними вище категоріями, що було запропоновано автором.

I категорія. (Виявлені нові та переатрибутовані раніше відомі написи на фасадах Спаської церкви).

1. (Табл. I. Іл. 1; 2). Графіті розташовано на західному фасаді південної вежі Спаського храму. Вперше напис було вивчено й опубліковано С. О. Висоцьким під № 360 ще в 1985 р.⁴ Сергій Олександрович вважав, що графіті складається з двох літер “N” і “A”, хоча й не виключав можливості, що це могла бути літера “M” з вертикальною рисою посередині. Все ж таки у датуванні С. О. Висоцький звернув увагу на “N” т.зв. “восьмиричне” і зазначив, що подібне написання трапляється аж до кінця XIII ст.

В. В. Корнієнко, розглядаючи в монографії вказане графіті під № 431⁵, стверджує, що складові напису прочитуються як “NA”. Аналізуючи написання літери “A”, він допускає датування “в межах середини XIV – кінця XV ст.”⁶

Насправді, як це можна побачити на ілюстрації під № 1 (табл. I. Іл. 1; 2), графіті складається, як і вважав С. О. Висоцький, лише з однієї літери “M”, з середини якої підіймається хрест. Саму ж літеру поставлено на горизонтальній базі. Майже пряму аналогію літери “M” з хрестом посередині знаходимо в одній із вот, що зберігається у колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”. На воті – з її лицьової сторони – викарбовано літеру “M”, в середині якої розміщено хрест⁷. Як на воті, так і в графіті літера “M” відповідає ініціалу імені, в першому випадку – замовника, в графіті ж – автора, який його накреслив на фасаді церкви. В обох випадках люди, безумовно, просили у Господа заступництва й помочі.

Датувати накреслене графіто, за аналогією з вотою, можливо другою половиною XVII–XVIII ст.

¹ *Висоцький С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. Київ : Наукова думка, 1985. С. 72–81.

² *Кабанець Є.* “Світильник, сяючий у п'ятні...”: Церква Спаса-на-Берестовім у монументальному живописі та архітектурі // Людина і світ. 2003. № 8–9 (515–516), серпень–вересень. С. 34–40.

³ *Корнієнко В. В.* Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVIII ст.). Київ : НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2013. 304 с.

⁴ *Висоцький С. А.* Киевские граффити... С. 75, табл. XXXV, 3.

⁵ *Корнієнко В. В.* Корпус графіті церкви Спаса на Берестові... С. 106, табл. CX, 2.

⁶ Там само. С. 106.

⁷ *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок”: провідник / Передм., упоряд. А. С. Яненко. Київ : НКПІКЗ, 2020. 452 с.

2. (Табл. II. Іл. 3; 4). Графіті, накреслені на південному фасаді південної вежі. Напис складається з двох рядків, у першому чітко прочитується слово “В ЛІТО” – “В ЛѢТО”, у другому наведена дата “АХП”, тобто 1680. Перед початком написання в кожному рядку прокреслено хрест.

Зазначимо, що В. В. Корнієнко розглядав ці графіті в своїй монографії і вважав два рядки напису самостійними – не пов'язаними один з одним¹. У слові “ЛѢТО” В. В. Корнієнко у прорисовці, на жаль, пропустив літеру “Т”, що накреслена на трьох щоглах. Літерою ж “О” являється верхній овал літери “В”. Головну увагу автор монографії зосередив на датуванні напису: за особливостями написання літер “В” і “Ѣ” він вважає можливим датування “в межах кінця XIII – першої чверті XIV ст.”²

Другий рядок з датою В. В. Корнієнко визначає як 1650 р. На наш погляд, літеру “Н”, яка відповідає цифрі 50, необхідно визначати дуже обережно, враховуючи погрішність під час її нанесення на штукатурці. Найвірогідніше, цю літеру необхідно прочитувати як “П”, що відповідає цифрі 80. Можливо, коли автор графіті накреслював горизонтальну лінію між двома щоглами, у нього трохи “повело” руку: ймовірно, він поспішав. Це добре видно на двох рядках напису, які дещо відрізняються своїм виконанням, але й одночасно поєднуються накресленням хреста на початку кожного рядка. Отже, два різних графіті, за В. В. Корнієнком, необхідно вважати єдиним написом за 1680 р.

3. (Табл. III. Іл. 5; 6). Графіті розташоване на південному фасаді південної вежі поруч із графіті під № 446 (за В. В. Корнієнком)³. Воно має вигляд кола, в середині якого накреслено хрест. Ліворуч від хреста прочитуємо дві літери “IN”, накреслені латиницею, які є складовою аббревіатури латинської фрази “IESVS·NAZARENVS·REX·IVDAEORVM”, (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum), – “Ісус Назарянин, Цар Юдейський”. Якщо це так, то праворуч від хреста мали б бути накреслені літери “RI”. Однак зазначимо, що зазвичай акронім INRI написано на титлі над розп'яттям. Датовати зазначене графіті можливо в межах середини XVII–XVIII ст.

Графіті, складовою частиною яких є коло, на фасадах церкви трапляються ще двічі. У першому випадку це звичайне прокреслене коло (№ 444)⁴, в другому – коло з хрестом посередині (№ 461)⁵.

4. (Табл. IV. Іл. 7; 8). Напис розташовано на східному фасаді південної вежі та складається з двох рядків. Зазначимо, що сам текст значно пошкоджений – у ньому збереглися не всі літери, особливо це стосується другого рядка тексту. У першому рядку накреслене єдине слово, яке досить легко прочитується як “[а]рхима[ндрит]ъ”.

Зазначимо, що В. В. Корнієнко про це графіті під № 468 надає таку інформацію: “Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, з його складових ідентифікуються літери ЛИМА та наприкінці Ъ. Через значні пошкодження реконструкція тексту унеможливлена”⁶. Далі, за формою написання літер “а”, “м” та “ъ” В. В. Корнієнко допускає датування графіті в межах останньої третини XI – середини XIV ст., проте схиляється, що нижньою межею у датуванні необхідно визнавати першу чверть XIV ст.⁷

Другий рядок тексту автор монографії взагалі не розглядає. Зазначимо, що саме в ньому, хоча і фрагментарно, прочитуємо перші три літери, які, найвірогідніше, мають відповідати імені архимандрита. Так, зазначені літери на збільшеній фотографії реконструюємо як “Про...”

Найближчим сусідом церкви Спаса на Берестові є Києво-Печерський монастир. Зіставляючи імена архимандритів, наближених до часу накреслення графіті, в історичній літературі трапляється лише одне ім'я архимандрита Києво-Печерської лаври, яке можна співвіднести з цим написом. Це архимандрит Протасій, якого згадано під 1514 р.⁸ Тут збіг в

¹ Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові... С. 109, табл. CXI, 1; С. 110, табл. CXI, 3.

² Там само. С. 109.

³ Там само. С. 111, табл. CXIII, 4.

⁴ Там само. С. 111, табл. CXIII, 1.

⁵ Там само. С. 114, табл. CXVI, 3.

⁶ Там само. С. 115, табл. CXVII, 4.

⁷ Там само. С. 115.

⁸ Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. Санкт-Петербург, 1877. С. 12.

імені архімандрита Печерського монастиря з початковими літерами в графіті є достатньо важливим для датування напису.

Так, на думку автора статті, графіті, найвірогідніше, виконав архімандрит Києво-Печерського монастиря Протасій, і тому їх необхідно датувати першою чвертю XVI ст.

5. (Табл. V. Іл. 9; 10). Графіті, виявлені на невеликій ділянці південного фасаду стародавнього наосу, яка збереглася до сьогодні. Ретельно обстежити фасади та зафіксувати напис вдалося лише завдяки встановленим риштуванням під час реставраційних робіт церкви. Зазначимо, що сьогодні графіті перекрите водовідвідною трубою й візуально обстежити фасади й помітити їх із сучасного рівня підлоги неможливо.

Коли фотографію збільшили на екрані монітора, було встановлено, що напис складався із трьох рядків. Прорисувати й відповідно прочитати повністю вдалося лише перший рядок тексту та дві літери другого рядка. У написі прочитуються такі слова: “**Си къ Мих[аи]лу**”. Ця фраза може означати як звернення до свого патрона, так і дійсного чоловіка з ім'ям Михайл. У першому випадку напис необхідно розглядати як молитовний, у другому – як звернення до людини з будь-якою потребою від імені автора напису.

За палеографічними ознаками датувати графіті можливо в межах другої половини XVII ст.

6. (Табл. VI. Іл. 11; 12). Графіті виявлено, як і попереднє, на невеликій ділянці південного фасаду стародавнього наосу, в п'яти сантиметрах правіше від вище розглянутого. Воно складається з однієї літери “**В**”. Явних палеографічних ознак для датування не виявлено.

7. (Табл. VII. Іл. 13; 14). Зафіксоване графіті міститься поруч із попереднім – на одній горизонтальній лінії, в шести сантиметрах праворуч. Складається воно з двох літер “” (юс йотований) та “**а**”. Графіті накреслені на стародавньому личкувальному розчині. Зазначимо, що між двома літерами є вибоїна, що затицьовано більш пізнім розчином. Поверх вибоїни, на думку автора, проглядається титл, який може вказувати, що між двома наявними літерами було ще декілька.

Реконструювати напис неможливо. Нижньою межею у датуванні напису, за його палеографічними ознаками, слід визначати кінець XVII – початок XVIII ст.

II категорія. (Виявлені графіті під час реставраційних робіт в аркосолії – в північній вежі церкви Спаса на Берестові) (іл. 1).

Всі графіті було знайдено після ремонтно-реставраційних робіт в аркосолії північної вежі церкви Спаса на Берестові. Так, у процесі робіт на задній стінці аркосолія, в його верхній частині зняли пізні нашарування личкувального розчину. У результаті було відкрито ділянку стіни, близько 3 м², могилянського часу. Саме на ній було зафіксовано значний комплекс раніше невідомих написів та малюнків.

8. (Табл. VIII. Іл. 15; 16). У графіті чітко прочитуємо ім'я “**Иван**”. Хоча від надстрокової літери збереглася лише її ліва щогла, все ж таки літера “**И**” реконструюється досить впевнено. За палеографічними ознаками графіті не суперечить датуванню другої половини XVII ст.

9. (Табл. IX. Іл. 17; 18). Як і в попередньому, в зафіксованому написі прочитуємо ім'я “**Иван**”. За формою написання літер обидва написи дуже подібні, відрізняє їх лише індивідуальний почерк виконавця. Датувати це графіті, так само як і попереднє, можливо другою половиною XVII ст.

10. (Табл. X. Іл. 19; 20). Графіті, в якому накреслено ім'я “**Хедот**”, прочитуємо досить чітко; і сучасній вимові воно звучить як Федот. За палеографічними ознаками напис можливо датувати другою половиною XVII ст.

На погляд автора, напис достатньо показовий щодо того, як запозичена з грецького алфавіту літера “**Ф**” не відразу вкоренилася в українській мові: замість запозиченої літери використовували літери “**Х**” або поєднання двох літер “**Х і В**”. (Навіть сьогодні у деяких регіонах України можна чути, як сучасне слово “фасоль” або ім'я “Федір” вимовляються через звук “ХВ”, тобто: “Хвасоль” й “Хведір”).

11. (Табл. XI. Іл. 21; 22). Графіті складається з трьох літер: “**ПОМ...**”, яке можливо реконструювати в слово “**Помяни**”. За формою написання літер напис можливо датувати XVIII ст.

12. (Табл. XII. Іл. 23; 24). У написі є прізвище людини, яка залишила свій автограф під час відвідування церкви. Його прочитуємо як “**Костелеский**”. За палеографічними ознаками графіті можливо датувати другою половиною XVII – першою половиною XVIII ст.

13. (Табл. XIII. Іл. 25; 26). Напис складається з трьох слів – імені та прізвища (?) автора графіті. Підкреслимо, що ім'я накреслено двічі. В обох написах імені перша літера прочитується як “л” (юс малий). Далі через пошкодження поверхні розчину прочитати дві наступні літери досить проблематично. Закінчується напис літерами “н” і “ь”. Реконструювати накреслене ім'я можливо як Якун – “**▲[ку]нь**”. Дослідник Д. І. Іловайський зазначає, що ім'я Якун на Русі побутувало з давньоруського часу й до XVII ст. включно¹.

Прізвище автора графіті, незважаючи на затертий розчин, прочитуємо впевнено як “Долмаки”.

За особливостями написання літер графіті “**▲[ку]нь Долмаки**” можливо датувати другою половиною XVII ст.

14. (Табл. XIV. Іл. 27; 28). У написі накреслено ім'я, число та місяць, коли автор, відвідавши церкву Спаса на Берестові, залишив свій автограф. Запис прочитується достатньо впевнено, а саме: “**Григорий 6 н[оя]бра**”. Підкреслимо, що це єдиний напис з вказівкою дати написання на зазначеній ділянці стіни.

За палеографічними ознаками напис не суперечить датуванню другої половини XVII ст.

15. (Табл. XV. Іл. 29; 30). На малюнку зображено лист водяного крину та її квітка (символ чистоти). Ліворуч та праворуч від крину, накреслено елементи пальмети. Особливістю незвичайного малюнка є те, що він виконаний в один прийом та на досить великій площі (50×50 см). Саме собою це дуже показово, автор-виконавець накреслив цей малюнок не приховуючи його, а навпаки, зробив так, щоб він був помітний всім, хто відвідуватиме Спаський храм.

Датувати малюнок можливо часом після середини XVII ст.

16. (Табл. XVI. Іл. 31; 32). Графіті накреслені прямо на листі з проквітлим кринином. Напис складається з 16-ти літер, які ніяк не утворюються в будь яке слово. На думку автора, у написі використана аббревіатура із 16 слів, можливо, молитовного характеру, але розкрити їхній зміст поки ще неможливо.

За формою написання літер графіті належить до другої половини XVII – XVIII ст.

III категорія. (Виявлені графіті, що належать до часів реставрації Спаського храму під керівництвом П. П. Покришкіна).

17. (Табл. XVII. Іл. 33; 34). Напис було зафіксовано в 2017 р. на дерев'яній дошці, яка слугувала елементом покрівлі Спаського храму в середині горища. Сьогодні цього напису вже не існує. У процесі ремонтно-реставраційних робіт дошку з написом було замінено на нову. Тож більш цінними є фотознімки, що залишилися у співробітників Заповідника.

Напис складався з трьох слів: “**Верхь церкви построень**”. Виконано напис, безперечно, майстрами, які ремонтували дах церкви. Вказівки, коли саме було закінчено ремонтні роботи, в написі немає, але свідectво про завершення робіт є фактом досить цікавим.

Наступні три графіті необхідно розглядати як єдиний комплекс. Всі написи виконано одночасно на підлозі біля входу на горище церкви на ще тоді сирій цементній обмазці. Зазначимо однак, що почерки у всіх трьох написах індивідуальні, саме тому ці графіті потрібно розглянути окремо.

18. (Табл. XVIII. Іл. 35; 36). Напис прочитується як: “**К. Слобо...к.**”. Після першої літери “**К**” написано прізвище автора графіті, яке можливо реконструювати як “**Слобоженко**” (?).

19. (Табл. XIX. Іл. 37; 38). У написі, крім прізвища вказано рік виконання: “**1912 р. К. г. Крючк...**” Незакінчене у написанні прізвище можливо реконструювати як “**Крючков**”.

20. (Табл. XX. Іл. 39; 40). У написі чітко прочитується: “**1912 К Зенов**”.

Як засвідчено у двох із трьох написів, всі вони були виконані у 1912 р. Поєднує всі написи те, що перед прізвищем, у всіх трьох випадках, є літера “**К**”. Перше, що спадає на думку: у всіх трьох авторів імена починалися сама на літеру “**К**”. Але у графіті, в якому фігурує прізвище “Крючков”, після “**К**” накреслено малу літеру “**г**”. Навряд чи автор графіті написав би ініціал свого імені з маленької літери, у такому випадку літера “**г**” може співвідноситися зі словом “господин”. Літера ж “**К**” у всіх трьох випадках відповідає за

¹ *Иловайский Д. И.* Разыскания о начале Руси. Москва : Директ-Медиа, 2014. С. 114.

професійну приналежність майстрів. Якщо згадати напис на горищі церкви “**Верхъ церкви построень**”, то логічно припустити, що всі написи було виконано “кровельниками”.

Наступні три графіти так само необхідно розглядати як єдиний комплекс написів, які поєднуються місцем виконання – південна вежа церкви Спаса на Берестові та часом їхнього створення.

21. (Табл. XXI. Іл. 41; 42). Напис розташовано на південній стіні південної вежі над першою нішею по ходу стародавніх сходів на хори. Він чіткий і прочитується так: “**1913 г 7 сент Воробьев**”.

22. (Табл. XXII. Іл. 43; 44). Напис виконано на південній стіні південної вежі на задній стіні другої ніші по ходу стародавніх сходів на хори. Як і в попередньому випадку, напис достатньо лаконічний, в ньому записано: “**1913 г 7 сент Д.И. Смирнов**”.

23. (Табл. XXIII. Іл. 45; 46.). Графіті складається з напису та малюнка. У першій його частині накреслено: “4 С”, що згідно з попередніми двома написами реконструюється, як “4 Сентября”. Далі накреслено шестипроменеву зірку, в середині якої – літера “П”, яку можливо співвідносити з ініціалом імені або прізвища автора графіті.

Найцікавішим у цьому графіті є малюнок, який сьогодні дуже часто співвідносять з сіонізмом. Ще в кінці XIX ст. цей символ мав зовсім інше значення. Зірку Давида (але правильніше казати печать Соломона) співвідносили з празником Хрещення. У цьому легко переконатися, якщо розглянути рисунок із журналу “Всемирная иллюстрация” за 1888 р. (іл. 2)¹. На рисунку відображено Володимирську гірку у Києві, пагорб якої прикрашено хризмою, ініціалами князя Володимира та шестипроменевими зірками.

Князя Володимира порівнювали з біблейським царем Соломоном. У “Повести временних літ” повідомляється: “*Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было семьсот жен и триста наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение*”². Тут проведено ідею про спасіння Володимира прийняттям християнства, на відміну від Соломона, який залишився язичником.

Отже, ще й на початку XX ст. печать Соломона асоціювали з Хрещенням Русі князем Володимиром. Саме тому один із авторів графіті з ініціалом імені або прізвища, що починається на літеру “П” й накреслив шестипроменеву зірку зі своїм автографом. Він, як і багато істориків того часу вважали, що храм було збудовано за часів князя Володимира.

Взагалі ж автори всіх трьох графіті, найімовірніше, були малярами, які виконували штукатурні роботи в середині церкви. Залишені ними дати, 4 і 7 вересня, вказують на закінчення цих робіт у південній вежі церкви Спаса на Берестові.

Отже, у статті розглянуто 23 графіті з церкви Спас на Берестові. Переважна більшість написів раніше була невідома. Це стосується графіті, що було виявлено на задній стіні аркосолія в північній вежі церкви, та графіті, що пов’язані з ремонтно-реставраційними роботами початку XX ст. Було виявлено нові графіті, а також переатрибутовано ті, що вже вивчав В. В. Корнієнко.

Серед 23 графіті можливо виділити лише 2 написи, які мають молитовний характер. Це графіті № 11 та № 16. Всі інші написи робили авторами як свідоцтво відвідування храму або були пов’язані з ремонтно-реставраційними роботами. Винятком у цьому випадку є графіті під № 15, в якому накреслено проквітлий крин. Впевнені, що важливим для вивчення історії церкви Спаса на Берестові та Києво-Печерського монастиря можна вважати графіті під № 4, в якому фігурує ім’я архімандрита Протасія.

¹ *Беляева Т.* Празднование 900-летия Руси в Киеве 15-го июля 1888 г. URL: <https://beliaeva-t.livejournal.com/76271.html>.

² *Повесть временных лет / Пер. с древнерусского Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Комментар. А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова при участии А. М. Введенского и Л. В. Войтовича. Ил. М. М. Мечева. Санкт-Петербург : Вита Нова, 2012. С. 55.*

Таблиці

Табл. I. іл. 1, 2

Табл. II. іл. 3, 4

Табл. III. іл. 5, 6

Табл. IV. іл. 7, 8

Табл. V. іл. 9, 10

Табл. VI. іл. 11, 12

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above, showing two distinct characters.

Табл. VII. іл. 13, 14

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above, including a small symbol above the main characters.

Табл. VIII. іл. 15, 16

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above, showing three characters.

Табл. IX. іл. 17, 18

Handwritten transcription of the inscription from the photograph above, showing a sequence of characters.

Табл. X. іл. 19, 20

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above, showing three characters.

Табл. XI. іл. 21, 22

Handwritten transcription of the inscription from the photograph above, showing a sequence of characters.

Табл. XII. іл. 23, 24

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above, including a small diagram with letters 'А', 'Б', 'В' and arrows.

Табл. XIII. іл. 25, 26

Handwritten transcription of the inscription from the photograph above, showing a sequence of characters.

Табл. XIV. іл. 27, 28

Табл. XV. іл. 29, 30

ХПМНВТМВУП ПОННА

Табл. XVI. іл. 31, 32

ВРРХЪ уррѣи Построенъ

Табл. XVII. іл. 33, 34

к слово к

Табл. XVIII. іл. 35, 36

1912 з к з. Крючок

Табл. XIX. іл. 37, 38

1912 к ЗЕНОВ

Табл. XX. іл. 39, 40

Воробьевъ

1932
7 СЕНТ

Табл. XXI. іл. 41, 42

1913 7 СЕНТ А. И. С МИРНОВЪ

Табл. XXII. іл. 43, 44

Ч. С

Табл. XXIII. іл. 45, 46

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЧИСЛОВА СИМВОЛІКА ТА САКРАЛЬНІ ЗМІСТИ ОБРАЗА БОГОМАТЕРІ ОРАНТИ У ВІВТАРНІЙ АПСИДІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Давньоруська декорація вівтарної та купольної частин Великої Печерської церкви має глибокі ідейні змісти, без розкриття яких неможливо осягнути важливі грані ідеї Спасіння, що панувала у ранньому Києво-Печерському монастирі. Купол і вівтар храму нерозривно взаємопов’язані між собою духовно та ідейно. Вівтар храму, де здійснюється головне Таїнство Церкви – перетворення Святих Дарів, є горизонтальною проекцією символу духовного Неба – купола. Тож і вівтар, і купол – це найсакральніші, найсвятіші частини християнського храму, де Таїнство і Небо сходяться в одній точці. Якщо Успенський собор вважали духовним осердям монастиря, то вівтар і купол цього храму сприймали “духовною квінтесенцією”, сакральним Центром, звідки Божественна благодать – сила Спасіння концентричними колами поширюється не лише на Києво-Печерський монастир, а й на всю Русь.

До наших часів не збереглися не лише давньоруські розписи Успенського собору, але й сам цей храм, що був підірваний у 1941 р. Нині ми маємо лише новоділ, збудований у 2000 р. Коли саме було втрачено давньоруську декорацію купольної та вівтарної частини Великої Печерської церкви – достеменно невідомо¹. На жаль, детальних даних давньоруської доби про ці мозаїчні розписи обмаль. Зокрема, у Києво-Печерському патерику наявна вписана у легендарний контекст інформація про те, що у куполі Успенського собору було зображено Спасителя, а в апсиді – Богородицю та Євхаристію².

Конкретизувати характер цих розписів дозволяють свідчення архідиякона Антіохійської Православної церкви, мандрівника та письменника Павла Алеппського, який відвідав Київ та Києво-Печерську лавру у 1654 р. Говорячи про декорацію купола Успенського храму, Павло Алеппський зазначає: “На верхівці великого купола зображено Господа – нехай буде прославлене ім’я Його!”³. Тож як слушно вважав відомий російський дослідник В. Сараб’янов, у zenіті купола Успенського собору височів образ Пантократора, що був найбільш поширеним у системі храмової декорації центральних куполів храмів візантійського світу XI–XII ст. Дослідник припускав, що так само, як у Софії Київській та Софії Новгородській, у Великій Печерській церкві Христа Пантократора оточували небесні сили – архангели з рипідами (або з лабарумами) та херувими⁴ (іл. 1).

Щодо розписів вівтаря Великої Печерської церкви, то, описуючи їх, Павло Алеппський зазначає: “Святий вівтар дуже високий і вивисується у простір. Від верху напівкруглої арки до середини його зображені: Володарка, яка стоячи благословляє, з хустиною біля пояса, а нижче від неї Господь, оточений архієреями, – мозаїкою з золотом, як у Св. Софії та в церкві Віфлєса. У передній (східній) частині вівтаря три великих вікна зі склом. Підлога його зроблена з чудової дрібної мозаїки. По колу вівтаря йде кафедра (горне місце) з трьома сходами; над нею, на висоту зросту також мозаїка з чудового мармуру...” З цих слів випливає, що в консі вівтарної апсиди Великої Печерської церкви було зображення Богоматері Оранти на повний зріст, а нижче – Євхаристія та Святительський чин⁵. Тобто,

¹ Про етапи історії монументального живопису Великої Печерської церкви див.: *Сіткарьова О.* Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

² Києво-Печерський патерик / Текст, передм. та прим. Д. Абрамовича. Київ: ВУАН, 1931. Репринтне перевидання 1991. С. 172-173.

³ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Москва, 1897. С. 51-52.

⁴ *Сарабьянов В. Д.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи // Лаврский альманах: Киево-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Київ, 2003. Вип. 11. С. 99.

⁵ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 52.

фактично віттарні розписи Великої Печерської церкви повторювали мозаїчну декорацію віттаря Софії Київської.

Іл. 1. Христос Пантократор в оточенні архангелів у zenіті бані Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Іл. 2. Богоматір Оранта у віттарній апсиді Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Тож так само, як у Софії Київській, у Великій Печерській церкві за допомогою різних художніх засобів був особливо наголошений величний образ Богоматері Оранти (іл. 2). Себто іконографічна програма віттаря Успенського собору повторювала мозаїчну декорацію віттарної частини Софії Київської, що свідчило про спільність ідейної програми обох пам'яток. Дуже ймовірно, що “первообразом” для Софії Київської та Успенського собору слугував храм-меморіал хрещення Русі – Десятинна церква. Так, основоположники вітчизняного мистецтвознавства не мали сумнівів щодо зображення Оранти в головній апсиді Десятинки. Першим такий здогад висловив Д. В. Айналов, який звернув увагу на те, що текст літописної молитви князя Володимира вказує на ключові образи Десятинної церкви: Христос Пантократор у центральному куполі і акафістний образ Богородиці Нерушимої Стіни – Оранти у віттарній апсиді¹. Відомий вчений, блискучий фахівець з візантійського і давньоруського мистецтва В. М. Лазарев з посиланням на Д. В. Айналова також зазначав: “Є всі підстави вважати, що зображення Марії-Оранти прикрашало вже апсиду Десятинної церкви”². Ми поділяємо цю думку і також вважаємо, що у віттарній апсиді київського першохраму так само, як згодом у Софії Київській, Успенському соборі Києво-Печерської лаври та у Михайлівському Золотоверхому соборі, було представлено Богоматір Оранту, Яка уособлювала Святу гору Сіон – Небесний Єрусалим – символ Церкви Христової та охрещеної Русі. Найімовірніше, у zenіті купола Десятинної церкви так само, як і в інших храмах Давнього Києва, було представлено мозаїчний образ Христа-Пантократора, який у поєднанні з мозаїчним образом Богоматері Оранти створював просторову ікону Небесного Єрусалима – сяючого золотим світлом позаземного міста (іл. 3).

У нашій невеликій публікації вперше звернемо увагу на символічний зміст образу Богоматері Оранти з огляду на середньовічну сакральну нумерологію. Сьогодні вже не потрібно доводити, що все Середньовіччя пройшло під знаком Числа, але важливо розуміти деякі концептуальні аспекти середньовічної нумерології. Вихідною передумовою безсумнівної віри у невідповідний та таємний, тобто істинний (Божественний), зміст будь-яких числових значень

¹ Айналов Д. В. К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сборник в память святого равноапостольного князя Владимира. Петроград, 1917. С. 28.

² Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. Москва, 1960. С. 29.

служувала ще найдавніша (іонічна) абетка цифрова система, яка з'явилася у Греції в V ст. до н.е. За її подобою були побудовані середньовічні вірменська, готська, грузинська та слов'янська системи. Функцію цифр виконували і букви абетки, використаної у III–II ст. до н.е. під час створення списків книг Ветхого Завіту. Відомо, що всю Біблію буквально наповнено числовою символікою, яку за Середньовіччя всіляко витлумачували. Буквений спосіб означення чисел давав можливість ототожнити будь-яке слово з його числовим еквівалентом. За Середньовіччя, як і у більш ранні часи, застосовували т.зв. метод ізопсефії чи гематрії: числа, які відповідали буквам слова, додавали одне до одного, а отримане в результаті додавання число мало глибокий підтекст. Слова, які мали рівні числові значення, навіть уподібнювалися одне одному. Наприклад, слово “Бог” (Θεός $9+5+70+200=284$), “добрий” (ἀγαθός $1+3+1+9+70+200=284$), “святий”, “непорочний” (ἀγιός $1+3+10+70+200=284$), як бачимо, у числовому значенні відповідають одному і тому самому числу – “284”, і за Середньовіччя ці слова уподібнювали одне одному і співвідносили між собою¹.

Крім того, поширеним було т.зв. “теософське скорочення”, засноване на впевненості у символічній еквівалентності, містичній тотожності будь-якого багатозначного числа з сумою цифрових знаків, з якого воно складається – тобто, метод зведення більших чисел до менших. Наприклад, число “1” було тотожним числу “10”, “100”, “1000” тощо. Так, кількість рабів Авраама, а потім – Отців Першого Вселенського собору – “318” розуміли як $3+1+8$, що дорівнювало числу “12”, своєю чергою “12” розуміли як “1”+“2”, що дорівнювало “3”. Цю останню трійку розглядали як рівнозначну, еквівалентну заміну вихідного числового значення “318”. “3” у цьому разі символізувала Святу Трійцю, Яка, становила потаємний символічний зміст числа “318”².

Так само слова “Бог” (Θεός), “добрий” (ἀγαθός), “святий”, “непорочний” (ἀγιός), гематрія яких дорівнює числу “284”, завдяки теософському скороченню були еквівалентом числа “14” ($2+8+4=14$). Це число, як ми покажемо нижче, символізувало Непорочного Агнца – Христа.

Цю ж систему “буквеної цифри” було перейнято і в Русі. У грецькій, а згодом – візантійській та давньоруській традиції числа “0” не було, як не було відповідності цьому числу і в абетці. Тож круглі числа зводили до менших не у їхньому буквеному написанні, а в числовому значенні. Так, наприклад, число “20” (“200”, “2000” та ін.) уподібнювали числу “2”, число “30” (“300”, “3000” та ін.) – “3”, число “50” (“500”, “5000” та ін.) – “5” тощо.

Числовою символікою широко застосовували в архітектурно-художній образності християнського храму. У мистецтві форм та ліній, в архітектурі та живописі Середньовіччя математичний символізм християнського богослов'я знайшов чи не найбільшого прояву. Вже ранньовізантійські письменники вбачали можливість трактувати кількісні параметри конструктивної основи храму (стовпи-опори, вікна, портали, бані) як такі, що мають символічні відповідності в основах християнської історії та онтології³.

В образній структурі іконопису, який створювали за тими самими принципами, що і сакральний простір храму, сучасні дослідники знаходять важливі символи, втілені через числа. Проте щоразу проявляється індивідуальний пошук іконописцем власного богословського осмислення канонічної композиційної схеми. Математичну “досконалість” композиційної структури ікон виявлено вже в ранніх пам'ятках. Вона є логічною системою гармонізації частин та цілого. Новітні дослідження показали, що в іконописі VI–XVI ст. існував корпус математичних закономірностей, який регулював основні кількісні показники композиції. Форма, обриси ікони, параметри семантично важливих зон, вузлів, інтервалів та елементів, у тому числі і циркульних, є цілісною ритмізованою структурою. В ієрархічній системі композиційних розрахунків ікони використовували містичну символіку кола та квадрата; символіку центра, середини, раціональних та ірраціональних чисел; символіку досконалих чисел та пропорцію будови світу за Піфагором. “Внутрішнє” креслення ікони, побудоване за такими принципами, сакралізувало зображення вже на стадії композиційного

¹ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). Санкт-Петербург, 2000. С.19-20.

² Там же С. 153.

³ Бусева-Давыдова И. Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVII века. Москва, 1989. С. 294-295.

плану¹. Як відомо, паралель такій взаємодії конструктивної та символічної функції сакрального простору являє візантійський і давньоруський храм, де числа відігравали глибоку духовно-містичну роль.

Іл. 3. Загальний вигляд купола та вівтарної апсиди Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Іл. 4. Напис обабіч німба Богоматері Оранти. Софія Київська. Перша чверть XI ст.

Іл. 5. Орнаменти-медальйони під образом Богоматері Оранти. Софія Київська. Перша чверть XI ст.

Наприклад, одним із сакральних чисел, що символізують Богоматір, вважали число “5”. Такий символізм наявний у християнських пам’ятках архітектури та мистецтва. Софія Київська має 5 вівтарних апсид, а образ Богоматері Оранти розміщено над головною із них. Саме над вівтарним фасадом цього величного храму бачили 5 бань. Про Богородичну символіку числа “5” свідчить поширеність у Візантії та в Русі п’ятибаневих храмів: п’ять бань мала київська Десятинна церква, що присвячено Богоматері. Як один з численних прикладів такого бачення, наведемо мініатюру літургійного сувою з Афіньської національної бібліотеки (XII ст.)². Тут представлено зображення церкви з виглядом на святилище, вівтарну огорожу та вівтарну апсиду, що проглядає крізь неї. У консі центральної нави під головною банею розміщено фігуру Богоматері, а під Нею у наступному регістрі – святителі – творці Літургії Василій Великий та Іоанн Златоустий у супроводі чотирьох дияконів. Знаменно, центральним образом цього стилізованого храму, що виражає ідею Церкви, є Богоматір. А увінчується він саме п’ятьма куполами.

¹ Шамардина Н. В. Математические основы иконописной композиции в контексте традиции неоплатонической арифмологии // Универсум платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. Санкт-Петербург, 2001. С. 42-50.

² Этингоф О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII вв. Москва, 2000. ил. 87.

Цікаво, що скорочення підпису образу Богоматері – “Μητηρ Θεου” – (“Матір Божа”) – “MP ΘV” обабіч німба Богородиці, містить число “5”. І цьому, як вважаємо, не могли не надавати сакрального значення за Середньовіччя. Так, сполучення літер MP, розташованих праворуч від німба Богоматері, у числовому варіанті являє “40” (M) та “100” (P). Їхня сума дорівнює “140”, або “14”. Своєю чергою, “1”+“4” = “5”. Так само сполучення літер “ΘV” ліворуч від німба Богоматері можна записати числами “9” (Θ) та “50” (V). Їхня сума дорівнює “59”, себто “5”+“9” = “14”, або “1”+“4” = “5”. Як бачимо, в обох сполученнях букв, розташованих обабіч німба Богородиці, наявне число Богоматері-Церкви – “5” (іл. 4).

Важливо також, що літери “MP” так само, як і букви “ΘV”, у числовому варіанті дорівнюють одному й тому самому числу – “14”. Це число за Середньовіччя мало вельми глибоку символіку, у контексті якої його вводили до літературних творів, щоб поглибити їхній сакральний зміст. Наприклад, число “14” наявне у Києво-Печерському патерику у “Слові” про прп. Євстратія Пісника. Саме 14 днів цей святий страждав до того, як його розп’яли на хресті, на якому він залишався живим впродовж 15-ти днів¹. Ми приділяли особливу увагу цій числовій інформації “Слова” Києво-Печерського патерика про прп. Євстратія². Відповідь щодо тлумачення символіки числа “14” ми знайшли у свт. Григорія Богослова – у його слові “Про жертвність Спасителя”. У св. Григорія йдеться про ветхозавітні прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Ветхого Завіту жертвний агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня. Тож св. Григорій Богослов тлумачить число “14” як таке, що означає жертвність Христа – Агнця Божого. До того ж це число, згідно зі св. Григорієм, означає, що жертва Христа “...є очищувальна для почуттів, від яких моє (людське – авт.) падіння і в яких боротьба, оскільки вони приймають в себе жало гріха”³. Бачимо тут приклад теософського скорочення числа “14” до числа “5”: адже, як відомо, у людини 5 почуттів, тож число “14” трактовано як “1”+“4” = “5”.

У цьому розумінні число “14”, що явлене сакральними літерами “MP ΘV” обабіч німба Богоматері, висловлює не лише ідею “Богоматері-Церкви” (число “5”), а й ідею жертвності Агнця-Христа (число “14”), Який приходить у світ через Богородицю, себто відбувається Божественний кенозис – Боговтілення. На це традиційне для Церкви порівняння надсвітової події Боговтілення з Хресною Жертвою Христа за Середньовіччя наголошували численні обряди. Саме подію Боговтілення та Хресної Жертви знаменує Таїнство перетворення Святих Дарів, що здійснюється у вівтарі храму, де зображений величний образ Богоматері Оранти.

Принагідно акцентуємо ще один важливий аспект напису обабіч німба Богоматері. У своєму повному варіанті скорочення “MP ΘV” пишеться як “Μητηρ Θεου” (“Матір Божа”). Гематрія цих слів при теософському скороченні дорівнює числу “20”: “40”+“8”+“300”+“5”+“100”+“9”+“5”+“70”+“50” = “587” = “5”+“8”+“7” = “20”. Це число є вельми символічним у цьому контексті, адже воно еквівалентне двійці, яка є універсальною жіночою числовою субстанцією, числом місяця як символу дівства, незайманості і водночас числом Magna Mater (Великої Матері), а у християнстві – Богоматері. Знаменно, що число “2” втілює і апокаліптичний образ Богоматері – Церкви, Яку у християнському мистецтві іноді зображують з півмісяцем під ногами, що обумовлено текстом з Апокаліпсису про “Жінку, зодягнену в сонце, а під ногами її місяць” (Об. 12:1-2).

З іншого боку, число “2” символізує Боговтілення: згідно з християнською традицією місяць (жіноче начало) – символ Богоматері, а сонце – (чоловіче начало) – символ Христа, названого у Святому Письмі “Сонцем Праведності”. Однак сонце водночас є символом Богоматері, а радше – єдності Богоматері і Христа. Так, у проповіді св. Феодора Студита на Успіння Богоматері йдеться, що замість Богоматері на землі лишився образ “сутність якого подібна до місяця, що вночі освітлюється сонцем”. У Священному Писанні Церква Божа, образом якої є Богоматір, порівнюється з Нареченою таємничого Нареченого – Христа: вона “...прекрасна, як місяць, як сонце – ясна...” (Пісн. 6:10).

¹ Києво-Печерський патерик. С. 106-108.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). Київ, 2013. С. 342-343.

³ Григорій Богослов, святий. Избранные слова. Москва, 2002. С. 150.

Знаменно, що таку символіку числа “20” (“2”) втілюють орнаменти вівтарної апсиди Софії Київської. Тут обабіч шиферного карниза, що відокремлює фігуру Богоматері Оранти від “Євхаристії”, розташовані два орнаментальних фризи (іл. 5). Як пише Н. Нікітенко: “особливо вражає вишуканий верхній орнамент, викладений по темно-синьому тлу легкими білими лініями, які створюють враження перламутру. На цей орнамент “встановлений” царський поміст (пультит), на якому стоїть Оранта. Орнамент складається з 20-ти викладених білою смальтою медальйонів, що по чергово вміщують у себе стилізовані хрести та криновидні розетки, вписані у серцеподібні фігури. Все це – символи Христа та Богородиці, Царства Небесного. Застосоване тут число 20 (Κ) значить “Господь” (Κιριε). Воно не випадково співвіднесене з помостом, на якому стоїть Оранта, тому що Господь – “Твердиня спасіння нашого” (Пс. 94:1). Думка про Господа як про твердиню – наскрізна у Священному Писанні. Не можна не звернути увагу на те, що число медальйонів є неоднаковим по обидва боки помосту: ліворуч – 11, праворуч – 9. Число 11 (ΑΙ) можна тлумачити як “Непохитну основу” (ασαλευτος ιδρυσις), а 9 (“Θ”), як Бог (“Θεός”). Проте кількість хрестів та розеток у медальйонах однакове – їх по 10. Становлячи серцевину композиції орнаменту, вони вміщують ім'я Господа – Ісус, тому що 10 означає Ι (Ιησους)”¹.

Загалом погоджувачись з такою інтерпретацією, все ж таки можемо доповнити її тим, що число медальйонів орнаменту – “20” означає не лише “Κ” – “Господь”, а й Богородицю (“Матір Божу” – “Μητηρ Θεου”). І це поєднання означає Боговтілення, ознаменоване Таїнством перетворення Святих Дарів під час кожної Євхаристії у вівтарі християнського храму.

Цікаво, що число “20” було інкорпоровано у священні виміри Великої Печерської церкви: згідно з Києво-Печерським патериком, саме 20 поясів Шимона становила її ширина. Ширина в архітектурі храму відповідає його західному та східному фасадам. Із західного фасаду здійснюється вхід до храму – цього мисленого Небесного Єрусалима. Водночас у традиції Церкви Богоматір завжди усвідомлюється як Двері (Врата) Царства Небесного. Наприклад, у Богородичному Акафісті (Великому Акафісті) Богоматір названо “Дверима Спасіння”. Тобто, священний зміст вимірів ширини Великої Печерської церкви, де явлене число “20”, пов'язували з образом Богоматері. Але, згідно з Євангелієм, Христос також є Дверима, адже Він про Себе говорить: “Я є двері: хто увійде через Мене, той спасеться” (Ін. 10:9). Тож символіку входу до головного Києво-Печерського храму було пов'язано з єднанням Богоматері та Христа у Таїнстві Боговтілення, символізованому числом “20” – шириною Успенського собору.

Зрозуміло, що всі ці змісти, проте ще у більш глибокому розумінні, було “трансльовано” крізь призму числа “ширини” головного Києво-Печерського храму – “20” і на його східний фасад. Тут містилася вівтарна апсида з образом Богоматері Оранти – “Нерушимої Стіни” і “Дверей Непрохідних”. Саме у вівтарі християнського храму здійснюється найголовніше Таїнство – перетворення хліба та вина на Тіло та Кров Христові, і це Таїнство знаменує Боговтілення, символізоване числом “2”. Можливо, образ Богоматері Оранти у Великій Печерській церкві також було відділено від сцени “Євхаристії” подібним до софійського орнаментом, що складався з 20-ти медальйонів із вписаними у них хрестами та кринами-лілеями. Хрест, як і крин-лілея, символізують Боговтілення – Пришестя у світ Христа через Богородицю: надсвітлову подію, сакральним числом якої є “2”: це число означає також, що Христос є і Бог, і людина. Дуже ймовірно, що згадані медальйони символізували Євхаристичного Агнца, Яким причащаються віруючі. Принаймні у сцені “Євхаристія” у вівтарі Софії Київської зображено Христа, Який причащає ап. Петра круглим Агнцем з витисненим всередині нього хрестом (іл. 6). Євхаристичний Агнець – це Тіло Христове, що його Він взяв від Богоматері, Яку символізують сакральні числа “2” та “20”.

Невипадково у Житті прп. Феодосія число “2” стає символом Святих Дарів Таїнства Євхаристії. У Житті йдеться про те, що до того, як прп. Феодосій прийшов у Київ до прп. Антонія Печерського, він пік проскури при храмі для здійснення Таїнства Євхаристії. І у

¹ Нікітенко Н. Н. Святая София Киевская. Київ, 2008. С. 246-247.

цьому своєму подвигу він перебував саме “2 лѣта или болѣ”, себто 2 чи більше років¹. Як бачимо, Нестора Літописця не цікавить “точна кількість” років перебування прп. Феодосія у справі підготовки Святих Дарів: названо саме 2 роки як символ Боговтілення, що є прообразом головного Таїнства Євхаристії. Тоді вірянам подається Євхаристичний Агнець, сакральним числом якого є “2”. Так, коли мати прп. Феодосія стала докоряти йому через важкість та принизливість праці, то святий відповів, що вважає за велику честь готувати хліб, який під час Євхаристії стає Тілом Христовим².

Іл. 6. Сцена “Євхаристії”: Христос причащає ап. Петра хлібом – Євхаристичним Агнцем. Вітарна мозаїка Софії Київської. Перша чверть XI ст.

¹ Кисво-Печерський патерик... С. 25.

² Там само. С. 26.

Петрушко Л. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

СЛЬОЗИ І ПЕЧАЛЬ У ПРОРОЧИХ КНИГАХ СТАРОГО ЗАВІТУ

Дослідження сприйняття емоцій у конкретну історичну епоху тісно пов'язані з вивченням текстів, які формували відповідні погляди на той чи інший аспект емоційного світу. До таких джерел для періоду Середньовіччя насамперед належить Святе Письмо. Цю доповідь ми вирішили присвятити одній із його складових – пророчим книгам Старого Завіту і відображенню в них теми печалі та плачу, адже саме їх можна вважати базовими емоціями означеної доби.

Однією з наскрізних тем, із якою пов'язані згадки печалі та сліз у книгах Пророків, є суспільні біди або ж абсолютне падіння як Богообраного народу (Іс. 3:25¹), так і ворогів Господніх (Іс. 65:14). І в одному, і в іншому випадках ці нещастя є справедливою карою Божою за гріхи людей. Неодноразово скорботи та сльози виступають вагомою частиною пророцтва про майбутні біди. Пророцтва для Богообраного народу мали на меті через страх перед справедливим судом Господнім привести людей до покаяння². Про можливість відвернення Божого гніву, а отже й гіркого плачу, шляхом навернення до Творця каже пророк Ієремія: “Аще же не послухаете, вь тайне восплачется душа ва́ша от лица гордыни и пла́чя восплачеть, и изведуть о́чи ва́ши слезы” (Ієр. 13:17). Однак трапляються досліджувані емоції і в розповіді про те, що відбувається чи відбулося (Ієр. 3:21). Іноді через поняття печалі і плачу як природних емоцій, викликаних нещастями народу, виражається скрутне становище: “де́нь печа́ли и укори́зны и обличе́ния и гнева́ днешни́й де́нь” (Іс. 37:3); “и превращу́ пра́здники ва́ша вь жа́лость и вся́ песни ва́ша вь пла́чь” (Ам. 8:10).

Крім того, що смуток і ридання згадуються як частина гірко майбутнього, у текстах пророчих книг трапляються “заклики” до плачу (Ієр. 6:26). Їх адресовано як самим народам, котрі спіткає гнів Божий, так і тим, хто може їх оплакати – пророкам, сусідам тощо. Ці сльози мають, на наш погляд, не так характер покаяння чи умилювання (про них – далі), як оплакування, подібно до традиції, пов'язаної зі смертю та похованням людей. Названі заклики можна розцінювати також як риторичні, тобто йдеться не скільки про веління дійсно плакати, швидше воно є формою, через яку виражене майбутнє того чи іншого народу. Так, блаж. Феодорит Кирський пояснює, що “возмі́ пла́чь на кня́зи Изра́и́левы” (Ієз. 19:1), слід розуміти так: “тим, що будеш оплакувати, провіщай, що буде з царем ізраїльським”³. Якщо ж народ, якого стосується заклик про сльози – ворог Ізраїлю, то в таких випадках “Рыда́йте” (Іс. 13:6), “Пла́чители́” (Іс. 23:1,6,14) і їм подібні виражають загрозу. Водночас словами “сѣ́не челове́чь, возмі́ пла́чь на кня́зя ти́рска и рцы́ е́му” (Ієз. 28:12) передано той жаль, з яким Господь карає грішника⁴.

Чимало є згадок печалі і сліз у контексті жалоби (“И приидо́ша му́жие... обрѣ́тыми бра́дами и растѣ́рзаными рѣ́зами, пла́чущесе... ти́и же иды́ху и пла́кахуся” (Ієр. 41:5-6)), поховальних традицій. Примітно, що вони (скорбота і плач) були настільки важливими, що невиявлення їх щодо померлої людини вважалося нещастям для неї: “го́ре му́жу сему́, не опла́чут е́го: го́ре, бра́те! ни́же возрыда́ють о не́мь” (Ієр. 22:18). Натомість слова утішання якраз вміщують обітницю, що людина, до якої звертаються, буде оплакана. Оплакування було настільки звичним явищем, що через його відсутність передано величину бід, які спіткають народ, оскільки люди навіть не зможуть проявити природні та прийнятні жалобу і співчуття (“не опла́чутся и не погребу́тся” (Ієр. 16:4)). З метою провіщення, що незабаром настануть такі

¹ Тут і далі наводимо лише окремі посилання на книги Святого Письма.

² *Ефрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 5. Москва : Изд-во “Отчий дом”, 1995. С. 439-440.

³ Творення блаженного Феодорита епископа Кирського. Часть шестая, издание второе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1857. С. 501.

⁴ *Лопухин А. П.* Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 6. Книги пророка Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, прор. Иезекииля и прор. Варуха. Приложение к журналу “Странник”. Петербург, 1909. С. 414-415, 393.

часи, Господь забороняє і пророку Іеремії розділяти радість та горе своїх співвітчизників: “да не внідеши въ дѡмъ ѡхъ пѣрнѣй, ни да хѡдиши плакати, ниже да рыдаеши ѡхъ” (Іер. 16:5). Для пророка Іезекііля подібне веління має ще суворіший характер: йому заборонено оплакувати свою дружину на знак того, що Владика, з Яким в чині нареченої поєднався Богообраний народ, не сподобить жалю останнього, хоча й покарає його проти Своєї волі. До того ж дії пророка повинні були проректи майбутнє й Ізраїля, а саме те, що люди не матимуть права печалитися чи сльозами полегшити тягар горя, чи проявити жалобу: “не бѹдете терзати́ся, ниже плакати, и иста́ете въ неправдахъ ва́шихъ, и не утешите кѣждо брата́ своего́” (Іез. 24:23)¹.

Є в книгах пророків і веління щодо покаючих печалі та плачу (“И призвѣ Господь, Господь Саваофъ въ той дѣнь плачь и рыданіе, и стриженіе и препоясаніе во врѣтища” (Іс. 22:12), “И ны́не глаголетъ Господь Богъ ва́шъ: обраті́теся ко мне все́мъ се́рдцемъ ва́шимъ въ посте и въ пла́чи и въ рыданіи” (Іоїль 2:12)), якими, очевидно, Богообраний народ міг умилювати Бога і відвернути праведний гнів і покарання, адже саме Господь визволяє від скорботи поневолення (у цьому разі – вавилонського полону): “И бѹдетъ въ той дѣнь, упоко́итъ тѣ Господь от болезни и я́рости твоея́ и от рабо́ты жесто́кія, е́юже рабо́талъ еси́ ѡмъ” (Іс. 14:3). Неодноразово трапляються й приклади такого плачу: “прі́йдуть сѣнове Израїлевы, тіи и сѣнове Іу́дины вку́пе ходя́ще и плачу́ще по́йдуть и Го́спода Бо́га своего́ взы́щутъ” (Іер. 50:4)², “И пла́кахуся, и постя́хуся, и моля́хуся моли́твами предъ Го́сподемъ” (Вар. 1:5). Господь чує їх і проявляє Свою милість як до цілого народу: “Слы́шя слы́шахъ Ефре́ма плачу́ща [...] мѣлуяй поми́люю е́го, рече́ Господь” (Іер. 31:18, 20)³, так і до окремої людини: “возопѣхъ въ ско́рби моѣ́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя́” (Іона 2:3).

Значення скорботи полягає саме в тому, щоб привести до покаюння: “Въ ско́рби своѣ́й у́тренивати бѹдутъ ко мне, глаго́люще: иде́мъ и обраті́мся ко Го́споду Бо́гу на́шему” (Ос. 6:1), щоб людина усвідомила свою немічність, своє істинне безсилля і відчула потребу в Господній допомозі: “Го́споди вседержі́телю, Бо́же Израїле́въ, ду́ша въ тесноте и дѹхъ въ стужѣ́ніи возопѣ́ къ тебе́” (Вар. 3:1). Подібним способом зробив під час своєї смертельної хвороби і цар Єзекія, про якого ідеться також у книзі пророка Ісайї: “И пла́кася Езекіа пла́чемъ вели́кимъ” (Іс. 38:3). Ми не можемо стверджувати напевно, чи були його сльози сльозами каяття: у будь-якому разі то був плач умилювальний і Господь зглянувся на нього і дарував зцілення: “услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дехъ слѣзы твоѣ́, се́, прилагаю́ къ лето́мъ твоѣ́мъ летъ пѣ́тъна́десѣть” (Іс. 38:5). Так само слізно молив Господа (і отримав відповідь на своє прохання) Іаков дати йому благословення: “Пла́кашася и моли́шася ми́” (Ос. 12:4). Те, що саме від Господа необхідно чекати порятунку від нещастя і печалі, засвідчено і наведеними вище прикладами, і словами: “спасі́телю на́шъ во вре́мя ско́рби” (Іер. 14:8). У пророка Варуха є молитва, в якій він просить Творця простити Свій народ, оскільки помилувані, а не погублені, зможуть принести і принесуть хвалу: “но ду́ша сету́ющая о вели́честве зла́, ѡ́же хѡди́тъ слы́ченъ и боля́й, и ѡ́чи оскудева́ющіи, и ду́ша ѡ́лчу́щая возда́дѣтъ тебе́ сла́ву и пра́вду, Го́споди!” (Вар. 2:18). Отже, на підставі наведених слів можна зробити висновок, що визволені зі скорботи повернуться на шлях істини. У цьому, очевидно, полягає ще одна значимість печалі і збавлення від неї.

Сльози покаюння часто поєднувалися з постом і молитвою: “И пла́кахуся, и постя́хуся, и моля́хуся моли́твами предъ Го́сподемъ” (Вар. 1:5). Сам Господь дає таку заповідь ізраїльському народу: “И ны́не глаголетъ Господь Богъ ва́шъ: обраті́теся ко мне все́мъ се́рдцемъ ва́шимъ въ посте и въ пла́чи и въ рыданіи” (Іоїль 2:12). В іншому місці у пророка Захарії знаходимо вказівку на те, що плач був ознакою посту, важливою його складовою, що час посту – час покаючих і умилювальних сліз перед Богом: “а́ще постѣ́стесѣ или́ плачевѡ́плъствисте въ пѣ́тинахъ или́ седми́нахъ [ме́сяца]” (Зах. 7:5).

¹ Творения блаженного Феодорита епископа Киррского. Часть шестая, издание второе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1859. С. 565.

² “Слезы свидетельствуют об истинном раскаянии Израиля” (Лопухин А. П. Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 6. С. 141).

³ *Ефрем Сирин, св.* Творения. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 5. С. 489.

Нещастя тих, хто поряд, теж могли привести до покаяння: через оплакування їхньої гіркої участі легко перейти до ридань над собою і своїми гріхами. Тобто, плач може скерувати на правильний шлях, забрати причину кари – гріх і відвернути гнів Божий. Саме таку думку подано в словах: “не изыде живущая въ Сennaаре, плачителие до́му [сущаго] близь ея, прииметь от васъ язву болезней” (Мих. 1:11).

Час скорботи важливо переносити смиренно і терпеливо, без нарікання і з упованням на Бога: “Бла́гъ Господь терпящымъ его́ въ день скорбенія” (Наум 1:7)¹.

Поряд із покаяними сльозами є гідною не просто схвалення, а возвеличення печаль через беззаконня ближніх, якими ті гнівають Господа: “даждь зна́менія на лица мужей стенящихъ и болезную ихъ о всехъ беззаконныхъ” (Іез. 9:4). Її породжено любов'ю до Творця і Його образу – людини. Св. Феодорит Кирський пояснює, що дуже правильно і добре умовляти і давати поради тим, хто грішить, але у випадку, коли останні не слухають і заперечують, необхідно і корисно плакати². І як доведено у книзі пророка Іезекіїля, така свята скорбота винагороджується порятунком від справедливої кари.

Незважаючи на важливість печалі і сліз для спасіння, в цілому їх конотація є негативною. Крім наведених вище прикладів і тих, що про них йтиметься далі, нашу думку підтверджує також вираження злісного риторичного побажання через слова, що позначають саме цей емоційний стан: “да слышитъ вопль за́утра и рыда́ніе во вре́мя полуденное” (Іер. 20:16). У цьому контексті важливо також згадати ще одні сльози, згадані в книзі пророка Малахії: “покрыва́ете слеза́ми олта́рь Господень, и пла́чемъ и воздыха́ніемъ от трудо́въ” (Мал. 2:13). Крім того, що вони так само свідчать на користь негативного значення плачу, у цих словах виражено неугодність Богові жертв від людей, вчинки яких породжують скорботу ближніх³.

Хоча ми й писали, що смуток і плач мають негативний смисловий відтінок, це все ж не означає, що вони є гріховними. Натомість такими є ридання, згадані пророком Іезекієлем: “и се́, та́мо жены́ сидящія пла́чущія о фамму́зе” (Іез. 8:14). Йдеться про сльози, пов'язані з язичницькими ритуалами. І тому вони, як противні Богу, засуджуються.

Повертаючись до теми суспільних бід, слід згадати й почуття пророків, викликані цими нещастями – жаль та співчуття. Так, пророк Ісайя просить залишити його наодинці з його скорботою, не втішати його (із цього і з багатьох інших випадків, що трапляються у пророчих книгах, ми розуміємо, що утішання у Старому Завіті було звичною реакцією оточуючих на печаль і сльози), не перешкоджати цим його оплакуванню гіркої участі Єрусалима: “Сего́ ра́ди рекóхъ: оста́вите мене́, да го́рце воспла́чуся: не належи́те утеша́ти мя́ о сокруше́нии дщере́ ро́да моего́” (Іс. 22:4). Біди, які очікували моавітян і були відкриті пророку, породжують в його душі щире співчуття: “Сего́ ра́ди воспла́чуся я́ко пла́чемъ Иазиро́вымъ о виногра́де Севама́ни” (Іс. 16:9).

Зважаючи на всі нещастя, пророче служіння було надзвичайно важким. Ці труднощі теж виражено словами “рыда́ніе и жа́лость и го́ре” (Іез. 2:10). Саме їх було написано на сувої, що його Господь звелів з'їсти Іезекіїлю. Подібна думка трапляється і в пророка Іеремії, який оплакуючи своє життя, каже: “Вску́ю изыдо́хъ изъ ложеснь, да ви́жду трудо́ и болезни, и сконча́шася въ постыде́нии дніе мо́й” (Іер. 20:18).

Поряд із скорботою душі, викликану бiдами цілих народів, згадують пророчі книги і, зокрема книга пророка Даниїла, жаль у зв'язку з скорою кончиною окремих людей. Таку печаль породило в душі царя усвідомлення, що, відповідно до його наказу, буде віддано на жорстоку смерть Даниїла: “Тогда́ ца́рь, я́ко слы́шавъ сло́во сіе́, zeló опеча́лися о не́мъ” (Дан. 6:14). І він усіма силами намагався врятувати нещасного, але, за законами, не мав права скасувати свій наказ. Інший цар прийшов потужити за Даниїлом, бо вважав, що того з'їли леви: “Ца́рь же прі́йде въ седмы́й де́нь жалети́ Дани́ла” (Дан. 14:40). Жалем за життям молоді жінки, якій мають винести смертний вирок, викликані сльози близьких та її власні: “Пла́каху же сущіи́ при не́й и всі зна́ющіи ю́” (Дан. 13:33), “Сія́ же пла́чущи воззре́ на не́бо, я́ко б́яше се́рдце ея́ упова́я на Го́спода” (Дан. 13:35).

¹ Творения блаженного Феодорита епископа Кирского. Часть пятая. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1857. С. 6.

² Там же. Часть шестая. 1859. С. 423.

³ Там же. Часть пятая. 1857. С. 164.

Скорботу і ридання через страждання і смерть дорогої людини глибоко висловлено пророком Захарією: “и воззрѣтъ нѣнь, егѡже прободѡша, и восплачутся о нѣмъ плаканіемъ ѡко о возлюбленнемъ, и поболѣтъ о нѣмъ болезнѣю ѡко о пѣрвенце. Въ дѣнь онѣ възвелѣчится плачевѡпльствіе во Иерусалимѣ, ѡко плачевѡпльствіе Ададримѡна на поли Магедѡне. И восплачѣтся землѣя по племенѡмъ племенѡмъ” (Зах. 12:10-12). Як пояснює прп. Єфрем Сирин, в сенсі історичному цей великий жаль стосується Іуди Макавея, за яким, убитим язичниками, “восплачутся” всі, хто любив його. А в сенсі духовному – Господа нашого Ісуса Христа¹. Те, що земне життя Спасителя було сповнене скорбот, Які Він поніс за гріхи всього людства, висловлено пророком Ісайєю: “человекъ въ ѡзвѣ сѣй и ведѣй терпети болезнь” (Іс. 53:3).

Вище йшлося про суд Божий над окремими народами і містами. Тепер же необхідно згадати, що в пророчих книгах йдеться й про більш віддалені часи, а саме – про кінець людської історії – суд Божий землі². І ту скорботу теж виражено через поняття плачу: “Восплакася землѣя, и растлена бѣсть вселѣнная, восплакашася высѡцыи землѣи” (Іс. 24:4).

Якщо пророцтва про суспільні біди пов’язані з печаллю і плачем, то ті, де йдеться про визволення Богообраного народу навпаки поєднані з радістю, абсолютно позбавлено будь-яких скорбот і сліз: “и не услышится в нем более голос плача и голос вопля... , и паки отъѣтъ Господѣ Бѡгъ всякую слѣзу от всякаго лица” (Іс. 65:19). Хоча щодо Ізраїля це було сказано образно, але відтак мало звершитися в дійсності: у Церкві Месії і Царстві Небесному³. У св. Іоанна Златоуста знаходимо пояснення зазначених пророцтв: скорбота, печаль і зітхання є наслідком гріхів. Якщо вирвати корінь, то засохне і те, що зросло з нього. Господь Ісус Христос Своєю Хресною смертю і славним Воскресінням перемиг смерть, визволив людину з рабства гріха, а отже розрушено і дії гріхів (а саме останні спричинюють печаль)⁴.

Отже, у пророчих книгах важливе місце посідає тема суспільних бід і саме з нею пов’язано чимало повідомлень про печаль і плач. Останні згадуються і як частина пророцтв щодо гіркої долі народів унаслідок їхніх гріхів, у т.ч. у кінці світу, і в розповіді про те, що відбувається чи відбулося, і як прояв жалю та співчуття пророків. Через риторичні заклики до прояву нерадісних емоцій висловлено попередження, загрозу, а також жаль, із яким Господь карає грішників. Поряд із цим є веління щодо покаючих печалі та плачу, якими, очевидно, Богообраний народ міг умилювати Творця. Знаходимо і приклади таких сліз. Часто вони поєднуються з постом і молитвою. Значення скорботи взагалі, як виражено у книгах Пророків, полягає саме в тому, щоб привести до покаяння. Її потрібно переносити смиренно і терпеливо, без нарікання і з упованням на Бога. Сказано, що саме від Нього необхідно чекати визволення від нещастя і печалі. Засвідчено, що Господь чує такі слізні молитви і проявляє милість. Ознакою праведності і підставою для порятунку від гніву Божого є печаль через беззаконня ближніх, бо вони чинять злочин проти Господньої любові. До покаяння могли привести нещастя тих, хто поряд: через оплакування їх гіркої долі легко перейти до ридань за собою. Згадується також жаль у зв’язку зі скорою кончиною окремих людей як ближніх, так і власною; скорбота і ридання через страждання і смерть дорогої людини. Неодноразово про печаль і сльози повідомляється в контексті жалоби, поховальних традицій, і до того ж, як надзвичайно важливі, невід’ємно пов’язані з кончиною ближніх. Як богопротивні засуджуються сльози, пов’язані з язичницькими ритуалами. Іноді через поняття смутку і плачу як природних емоцій, викликаних нещастями народу, виражено скрутне становище, а також труднощі пророчого служіння. Тобто, в цілому конотація нерадісних емоцій є негативною. І це підтверджено також тим, що пророцтва щодо визволення Богообраного народу (яке мало відтак звершитися у Церкві Месії і Царстві Небесному) характеризують це майбутнє як радісне, абсолютно позбавлене будь-якої скорботи і сліз.

¹ *Єфрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 6. 1998. С. 191.

² *Лопухин А. П.* Толковая Библия или Комментарий ко всем книгам Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. Т. 5. Книги Екклесиаста, Песни Песней, Премудрости Соломона, Иисуса сына Сирахова и пророка Исаии. 1908. С. 345.

³ Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1900. Т. 6, Кн. 1. С. 310-311; *Єфрем Сирин, св.* Творення. В 8 томах. Репр. изд. 1985 г. Т. 6. 1995. С. 488.

⁴ Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста. Т. 6. Кн. 1. С. 311.

Онопрієнко Н. О.

Художник-реставратор I категорії

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Кієво-Печерська лавра”

КОШТОМ, “ТЩАНИЄМ” ТА ЗА БЛАГОСЛОВЕННЯМ ОТЦЯ АРХІМАНДРИТА ЗОСИМИ (ВАЛКЕВИЧА): ЗБЕРЕЖЕНІ/ВТРАЧЕНІ ВКЛАДИ

Архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима (Валкевич), як видно з різних описів, лише до ризниці Успенського собору подарував більше двох десятків богослужбових предметів¹. Чи був Зосима (Валкевич) найбільшим вкладником з усіх печерських архімандритів, сказати важко. Безперечно інше – ступінь збереженості його надань та їхнього представлення в джерелах достатньо високий, як на загальному фоні настоятелів Лаври, так і загалом ченців-вкладників відповідного статусу. Про жертвування Зосими (Валкевича) писав митрополит Євгеній (Болховітінов) в широкому контексті розбудови монастиря й облаштування церков у період його архімандритства; натомість про надання богослужбових предметів до ризниць храмів високошанований автор згадує одним реченням². В подальшому дослідники здебільшого приділяли увагу окремим вкладам о. Зосими³. Вказані спостереження стали основоположними та утвердили нас в думці про потребу максимально повно зібрати інформацію про надання Зосими (Валкевича) та спробувати представити їх, перш за все, як цілісний комплекс збережених/втрачених вкладів. Вбачаємо в такій роботі першу сходинку в напрямі подальших міждисциплінарних досліджень вкладів та жертвування печерського архімандрита Зосими (Валкевича); вкладних практик та релігійної культури ранньомодерного соціуму.

У вкладництві Зосими (Валкевича) відразу варто означити два періоди, до і після обрання печерським архімандритом, вододілом тут є 1762 р. Вклади від соборного печерського старця ієромонаха Зосими (Валкевича) записані в описі ризниці Успенського собору 1758 р., одним з укладачів якого, власне, й був блюститель Ближніх печер, соборний старець ієромонах Зосима⁴. Як правило, дані про вкладників не редагували під час наступних ревізій, але не в цьому конкретному випадку. У різних описах 1763, 1767 та 1778 рр. інформація про вкладника була змінена, Зосима (Валкевич) уже всюди записаний архімандритом Києво-Печерської лаври⁵. Повністю відсутня інформація про вклади після 1786 р., коли о. Зосиму призначили ігуменом Голосіївського монастиря.

Приклад Зосими (Валкевича) цікавий ще й тим, що дозволяє оглянути різні ступені участі у наданні того чи іншого вкладу: 1) власним коштом – персональне дарування; 2) “тщаниєм”, тобто за ініціативи, ідейної участі або організаційної ролі одного вкладника при грошовому наданні від інших “доброхотів”; 3) за благословенням – свідчить про погодження, спрямування та схвалення, що може мати як формальний, так і визначальний характер в задумі вкладу⁶. Можливості вкладати “тщаниєм”, за благословенням, розділяючи роль

¹ Прокоп'юк О. Б. Реєстр вкладників Києво-Печерської лаври за описами ризниці Успенського собору // Rocznik Wołchowitiniowski=Болховітіновський щорічник 2017/2018 / Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznań; Kijów, 2019. S. 406-407.

² [Болховітінов Євгеній, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1826. С. 125-126.

³ Наприклад, див.: Полошко Г. Давня робота українських золотарів: напрестольний хрест XVI століття з Києво-Печерської лаври // Пам'ятки України: історія та культура. 2007. № 1. С. 80-85; Марченко Г. Ікони на металі з вівтаря Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 червня 2019 р. Київ, 2019. С. 145-158; Сергій О. С. Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р. Київ, 2020. С. 216-219.

⁴ КПЛ-А-945.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8; КПЛ-А-304; КПЛ-А-1405.

⁶ Не розглядаємо вклади “за архімандрита Зосими (Валкевича)”, оскільки вважаємо, що ступінь участі Зосими (Валкевича) у їх наданні був досить номінальним.

вкладника з іншими особами, властиво мали настоятелі монастирів або особи, що займали інші адміністративні посади. В таких випадках о. Зосима не виступав безпосереднім вкладником, але його роль та ступінь участі важливі або й визначальні. Саме за погодження, а, можливо, й за прямою його вказівкою вирішувалося, що та куди буде вкладене потенційними дарувальниками або за зібрані кошти від “доброхотів”. А це важливі свідчення про жертвування Зосими (Валкевича) в широкому розумінні.

Характерно, що майже всі вклади о. Зосими супроводжувалися вкладними написами, які наносили на виріб ще в процесі виготовлення, а отже заздалегідь планувалися та обумовлювалися замовником. Вкладний напис не лише фіксував факт пожертви, а й мав символічне навантаження, зокрема, – підсилувати прохання молитви за вкладника.

Перші вклади, про які відомо, більше того, вони збереглися, о. Зосима дарував у статусі економа Києво-Печерської лаври до головної святині монастиря – Успенського собору. Це два різьблених дерев'яних благословенних хреста місцевого (київського) виробництва у срібних оправах, оздоблених різнокольоровим склом (НЗ “Києво-Печерська лавра”, КПЛ-М-8576, КПЛ-М-10721)¹. На руків'я обох хрестів нанесені вкладні написи: “1753 года марта 1 дня здѣлалъ сей кр(с)тъ В'єликю церковь Кієвопечерскіа лавры экономя иеромонахъ Зосимъ”; “1753: года марта: 1: дня здѣлалъ сеі крѣтъ В'єликю цѣрковь. Кієвопечерскіа лавры экономя иеромонахъ Зосимъ”. На хресті (КПЛ-М-8576) вміщені зображення “Розп'яття”, Бога Отця і знарядь тортур, зі звороту – свв. мучеників Варвари, Катерини, Георгія та Дмитрія. У невеликі отвори на чільному боці хреста (КПЛ-М-10721) вкладені часточки мощей²; тут зображені “Розп'яття з пристоячими” і Святий Дух, на звороті – Богоматір Печерська і прп. Зосима Палестинський. Згідно з вкладними написами, хрести надійшли до ризниці Великої церкви в один день – 1 березня 1753 р., думаємо, важливий для вкладника та задуму дарування. Очевидно, вони були внесені до ризничного опису 1758 р. в записі про 5 різьблених кипарисних хрестів у срібних оправах, але, зважаючи на узагальнений характер подачі інформації, без зазначення вкладника³.

Вперше ім'я Зосими (Валкевича) в описах ризниці Успенського собору згадується в тій же книзі 1758 р. стосовно іншого, значнішого дару: срібних з позолотою потира, дискаса і звіздиці, – які він надав, як соборний печерський старець та ієромонах⁴. На цьому ж аркуші записані евхаристичні набори від соборного печерського старця ієромонаха Ієроніма (Ковпецького) та печерського старця ієросхимонаха Іоанна. Очевидно, о. Зосима, обираючи предмет надання, діяв в рамках усталених практик. Комплекти з потира, дискаса, звіздиці виглядають поширеним даром в середовищі лаврських ієромонахів. З наданих богослужбових предметів зберігся потир – пам'ятка високого золотарського мистецтва середини XVIII ст. невідомого майстра (НМІУ, РДМ-1444); дискос і звіздицю поки виявити не вдалося⁵. Потир вирізняється крупною чашею, оздобленою низькою ажурною сорочкою, над мереживом рослинного декору якої підносяться чотири овальні медальйони із зображеннями сюжетів “Розп'яття”, “Воскресіння” та свтт. Іоанна і Василя, між ними – високорельєфні херувими. Привертає увагу трактування композиції “Тайна вечеря”, розміщеної навкруги піддону потира⁶. Особливості унікальної

¹ Обидва хрести описані та внесені до каталога: Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог / Упорядники В. Щербакова, Г. Листопад. Київ: Видавництво “КВІЦ”, 2005. С. 68, № 23; с. 78, № 66. Принагідно висловлюємо глибоку вдячність завідувачці науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології відділу науково-фондової роботи НЗ “Києво-Печерська лавра” Галині Листопад за сприяння у виявленні та атрибуції предметів.

² КПЛ-А-357, арк. 35.

³ КПЛ-А-945, арк. 13.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Встановлення комплектації евхаристичних наборів ускладнюється випадками зміни їх складу та нерівномірною збереженістю описів.

⁶ Примітний факт одночасного виготовлення трьох схожих за формою потирів, пов'язаних з ім'ям Зосими (Валкевича), див.: *Сергій О. С.* Вклади – інформаційне джерело... С. 217-219, що відображає вподобання замовника та засвідчує певні тенденції в українському золотарстві середини XVIII ст. Зазначимо очевидну подібність форми чаш та композицій сорочок до чаші золотого потира кінця XVII ст., виготовленого в Москві на замовлення гетьмана Івана Самойловича (МКУ, ДМ-7865), який перебував у ризниці Успенського собору. Натомість оформлення піддона поки не знаходить аналогів. Важливою технологічною особливістю є спосіб його виготовлення: масивний піддон виконаний у техніці лиття з наступним формуванням рельєфу з лицьового боку, що обумовило деякі відмінності зображень на трьох предметах.

іконографії сюжету інтерпретовані дослідницею О. Сергій¹. Вкладний напис, розміщений в трьох клеймах на піддоні потира, детальніше інформує про посаду вкладника та дату дарування: “Сей потиръ з дискосомъ и звѣздою здѣлалъ ѿ Великою церковь Успеніа Бѣоматере Кієвопечерскіа лавры соборній старецъ і економъ Зосимъ Валкевичъ 1755 г. априла 17 дна”².

Важко визначити точний час надань ієромонахом Зосимою (Валкевичем) богослужбового облачення до Великої церкви, адже на тканинах рідко практикувалися вкладні написи. Ризничні описи допомагають встановити приблизну хронологію. Згідно з описом ризниці 1758 р. соборний печерський старець ієромонах Зосима надав до Великого вівтаря Успенського собору комплект для звершення полієлея, що складався зі священницького фелона та дияконського стихаря з атласу блакитного кольору³. Фелон мав опліччя з червоного канавату, гаптованого сріблом; стихар – з різнокольорового штофу на червоному тлі. Декоративні елементи предметів включали в себе вузький золотий позумент зі срібними фестонами за периметром опліч та “мішурне” (тобто, мідне зі срібним покриттям) мереживо на подолах⁴. Опис ризниці 1758 р. називає ще два полієлейні дияконські стихарі – пожертви старця Зосими, із зеленого штофу⁵ та з білокосу жовтого кольору⁶. Стихарі мали опліччя з перської матерії, відповідно, темно-червоного і жовтогарячого кольорів. Крім цієї жертви, у головному святилищі Успенського собору зберігалася пара риз з коричневого білокосу та опліччями з перської парчі на червоному тлі, виготовлена коштом старця Зосими для здійснення пісних відправ⁷. Як бачимо, переважали облачення для полієлейних відправ, менш урочистих у чинопослідуваннях ніж святкові богослужіння, виготовлені з шовкових матерій середньої вартості, оздоблені скромним декором.

Найкоштовніша жертва цього періоду – пара парчевих священницьких фелонів з епитрахилями, вкладена разом із соборним старцем Мойсеєм (Якубовичем). Предмети комплекту обліковувалися у розділах святкових і багатих облачень (“Рызы праздничніе богатіе...”, “епитрахили богатые”) Трьохсвятительського вівтаря, які призначалися для урочистих відправ на великі церковні свята⁸. Облачення, пожертвовані соборними старцями Мойсеєм і Зосимою пошиті зі срібної парчі з витканими золотною біттю “травами” та шовковими букетами. Низ опліччя (верхньої частини) і поділ кожного з фелонів окреслювало широке золото-срібне мереживо. Епитрахилі обшиті прорізним золотним позументом і прикрашені внизу золотною бахромою⁹.

Усі вклади надані ієромонахом Зосимою (Валкевичем) до Успенського собору персональні, виготовлені власним коштом; він жертвував як богослужбове начиння, так і богослужбове облачення. Вже в цей період помічаємо намагання вкладати не окремі речі, а комплекти. Загалом, жертви аналогічні наданням інших ієромонахів Києво-Печерської лаври. Окремі предмети вирізняються цікавими композиційними рішеннями та мають високі художні якості.

Новий виток у вкладній діяльності Зосими (Валкевича) розпочинається з обранням його архимандритом Києво-Печерської лаври. Жертвування о. Зосими в статусі очільника монас-

¹ Сергій О. С. Вклади – інформаційне джерело... С. 218-219.

² КПЛ-А-363, с. 144. Тут і далі для предметів, які не збереглися або недоступні для обстеження, вкладні написи відтворюються за ризничними описами, інвентарними книгами, каталогами чи публікаціями. Інформація про джерело відтворення вкладного напису подається у відповідній примітці.

³ КПЛ-А-945, арк. 67зв., 84. Майже завжди священницьке і дияконське облачення, яке надавалося до ризниці жертводавцями або виготовлялося монастирським коштом, комплектувалося за умовчанням й іншими необхідними для звершення богослужіння предметами: епитрахиллю, орарем і поручами. Проте специфіка ведення описів ризниці Успенського собору XVIII ст. не передбачала детальних записів про ці категорії церковного одягу. Часто вказувалася лише загальна кількість речей, згрупованих за видом матерії. Особливо це стосувалося поручів і орарів. Окремі відомості про комплектацію жертв Зосими (Валкевича) містяться в описі соборної ризниці початку XX ст., див.: КПЛ-А-363, № 940/79, 941/80, 949/88, 965/104, 966/105.

⁴ У 1822 р. ці предмети були “упразднені” через зношеність, див.: КПЛ-А-357, арк. 129, 159зв.

⁵ КПЛ-А-945, арк. 83зв. У наступних ризничних описах Успенського собору стихар не згадується.

⁶ Там само, арк. 84-84зв. Останній за часом запис про стихар міститься в описі ризниці Успенського собору 1778 р., див.: КПЛ-А-1405, арк. 317зв.

⁷ КПЛ-А-945, арк. 73.

⁸ Там само, арк. 50зв.-51, 94зв.

⁹ На початку XX ст. в ризниці Успенського собору зберігався один з двох фелонів та дві епитрахилі з помилковим датуванням вкладу 1769 р. (КПЛ-А-363, с. 479-480, № 940/79). У 1920-х рр. фелон надійшов до колекції Лаврського музею/ВМГ (інв. № ВІІ 1273), але до нашого часу не зберігся.

тиря відразу набуває інших вимірів та масштабів. Важливо, що розпочинає архімандрит не з вкладів до ризниці, а з оздоблення сакрального простору Великої церкви; перші вклади спрямовує до святинь Успенського собору. 1762 р. коштом і “тщаниєм” Зосими (Валкевича) оздоблюється рака в Михайлівському приділі з мощами рівноапостольного великого князя Володимира, первомученика архідиякона Стефана та печерських преподобних¹. Срібна дошка, яка закривала чільний бік раки, складалася з трьох пластин, прикрашених карбованим золоченим рокайлевим декором, дві з яких збереглися (КПЛ-М-10664, КПЛ-М-291). На третій пластині розмішувались овальні медальйони з рельєфними постатями св. Володимира і св. Стефана² (іл. 1). На мідній дошці біля раки розмістили детальний вкладний напис: “Лѣта... отъ Рождества Христа Спасителя нашего Бога 1762, мѣсяца октомврія 24... устроена сія фрамуга и къ ней рака отъ древа кипариснаго и украшена сребрянымъ и протчимъ окладомъ, въ которой положены мощи святаго первомученика архидіакона Стефана, палець указательный; святаго равноапостольнаго князя Владимира, во святаомъ крещеніи нареченаго Василия... глава; да въ двоихъ кипарисныхъ таблицахъ частицы мощей всѣхъ преподобныхъ чудотворцовъ печерскихъ, въ обѣихъ пещерахъ нетлѣнно почивающихъ, тщаниємъ и коштомъ святаго сея Києвопечерскія лавры архимандрита Зосими Валкевича”³. Паралельно Зосима (Валкевич) переймався оздобленням гробниці над мощами прп. Феодосія Печерського. У 1763 р. її “одягли” в срібний золочений оклад, з якого частково збережені передня дошка із карбованим зображенням сюжету “Перенесення мощей прп. Феодосія” та окремі фрагменти бічної стінки (КПЛ-М-10567 та ін.)⁴ з написом: “...украся сей препод. Феодосія Феодосія игумена сея св. Києво-Печерскія Лавры гробъ серебрянымъ обложеніємъ, по тщанію той же Лавры архимандрита Зосими Валкевича, коштомъ монастирскимъ, со вспоможеніємъ и боголюбивыхъ укладчиковъ 1763(го) года ноября 30(го) дня...”⁵

Іл. 1. Рака для мощей св. князя Володимира, первомученика архідиякона Стефана та печерських преподобних. В експозиції Київського Антірелігійного музею.

Фотографічний знімок (негатив на склі), перша третина ХХ ст. Фрагмент. КПЛ-Н-2029

До ризниці Успенського собору архімандрит Зосима (Валкевич) починає жертвувати не з виготовлення нового, а з поновлення старого богослужбового начиння. У 1763 р. поновлюється срібний позолочений прикрашений дорогоцінним камінням напестольний хрест першої чверті XVI ст. (КПЛ-М-7589)⁶. Примітно, що окрім деяких змін в оздобленні, до старовинного хреста були вкладені часточки мощей тридцяти святих, після чого він набув значення релікварію⁷. Напис на накладній табличці зі звороту хреста вказує на архімандрита не як вкладника, а більше, як організатора та натхненника поновлення: “Обновиса сей сѣтый кр(с̄)тъ 1763 годѣ сентабра 13 дня и положено в’нутрь его кипарисный кр(с̄)тъ в’ которомъ часть Животворщаго древа и многихъ сѣтыхъ части мощей по надписамъ на томъ же кипарисѣ при архи-

¹ КПЛ-А-1405, арк. 70зв.-71; КПЛ-А-358, арк. 16зв.

² Вигляд раки зафіксований на фото 1930-х рр: КПЛ-Ф-9355; КПЛ-Н-2029.

³ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 162-163.

⁴ Фрагменти оздоблення, виявлені під час розбирання руїн Успенського собору у 1963 р., атрибутовані зберігачем фондової збірки “Метал” Г. Листопад.

⁵ КПЛ-А-369, арк. 106зв.-108; див. також текст на табличці біля гробу: [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 165.

⁶ Вклади та вкладники Успенського собору... С. 66, № 14.

⁷ Полюшко Г. Давня робота українських золотарів... С. 84-85.

мандритъ Зосимъ Валкевичъ”. Також, піклуючись про оздоблення Успенського собору, о. Зосима ініціював поновлення старовинної плащаниці (КПЛ-Т-172). Обставини надходження і поновлення виробу були викладені на одному з чотирьох фініфтевих медальйонів, розміщених на кутах пам'ятки: “Сія плащаница сооружися во святую Киево-Печерскую лавру 1655 года коштомъ боголюбиваго епископа, Зосими Прокоповича, а вновь за обветшалостію передѣлана 1769 года тщаниємъ тоя Лаври архимандрита Зосими Валькевича”¹.

Перший вклад до ризниці Успенського собору власним коштом, чітко датований за вкладним написом, архімандрит Зосима (Валкевич) надав у 1765 р. Це золотий євхаристичний комплект з потира, звіздиці та дискоса, виготовлений у Санкт-Петербурзі майстром Захаром Дейхманом². Високомистецький витвір іноземного майстра безсумнівно став окрасою ризниці та, думається, сприяв запровадженню нових художніх смаків у церковному мистецтві³. На прорізній карбованій сорочці чаші потиру в овальних картушах представлені сюжети “Розп'яття”, “Воскресіння Христове” та постаті Богородиці і Іоанна Предтечі, між якими – рельєфні голівки херувимів та стрічки з написом: “Приимите и ядите, сие есть тѣло мое і сие есть кровь моя Новаго Завета”; на підніжжі потиру розташовані композиції “Тайна вечеря” і “Покладання в домовину”. Про персональний характер замовлення свідчать напис на потирі і присутність патрональних святих на дугах звіздиці: прор. Захарія, прп. Зосима та прпп. Антоній і Феодосій Печерські⁴. Вкладний напис нанесений на поверхні піддону потиру у двох картушах, вказує на склад комплекту, засвідчує вкладника – Зосиму (Валкевича), місце вкладу – Успенський собор Києво-Печерської лаври, дату здійснення вкладу – 10 липня 1765 р.: “Сеі патірѣ с діскосомъ і зве(з)дою в саборную Киевопечер(с)кія ла(в)ры Успенія Бѣоматере церко(в) аѣѣ [1765] года м(с)ца іюля 10 дня. Твоя ѿ твоихъ тебѣ Хр(с)те пріноси(т) грѣшный рабъ твоі Киевопечер(с)кія лавры архіма(н)дрі(т) Зосіма Валкевичъ”⁵. З комплекту зберігся потир (ГИМ 81520 ОК 13561)⁶; звіздиця та дискос поки не виявлені. Ще один тотожний за складом золотий золотий комплект коштом “доброхотів” і “тщаниєм” Зосими (Валкевича) надійшов у ризницю Успенського собору в 1767 р.⁷ Як свідчить напис на звороті піддону потира, роль о. Зосими в наданні вкладу ідейна та організаційна: “Сіи золотіе сосуди чаша дискосъ, ложица, звѣзда, здѣла(н)ни в Большую лаврскую церковъ 1767 года ноа(б)ра 21 дня тщание(м) тоа(ж) Ла(в)ри а(р)хіма(н)дри(та) Зосими Ва(л)кевича с подааніа бѣлюбиви(х) и доброхотни(х) укла(д)чико(в), вѣсѣ в ни(х) фунто(в) 6 и лото(в) 13 золот. 1/2”⁸. Крім того, ризничний опис 1763 р. містить вказівку ще на два срібних з позолотою євхаристичних комплекти від о. Зосими. Один вкладений до обрання архімандритом у 1755 р. (про нього йшлося вище), інший, оздоблений чернью, – між 1758 і 1763 рр., востаннє згадується в описі 1803 р.⁹

Перші пожертви богослужбового облачення від Зосими (Валкевича), вже як печерського архімандрита, надійшли до соборної ризниці між 1763 і 1767 рр. Майже всі предмети були пошиті із дорогоцінних тканин, що відповідало статусу дарувальника. Це священницька риза з епитрахиллю та дияконський стихар (КПЛ-Т-108) з “багатою” французької парчі¹⁰. Тканина мала суцільне золотне тло, на якому срібними і шовковими нитками виткані дрібні букети кві-

¹ КПЛ-А-352, арк. 402-403.

² *Полушко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71. Фотофіксація: КПЛ-Н-1746, КПЛ-Н-1745, КПЛ-Ф-12652 (справа).

³ Предмети ризниці Києво-Печерської лаври слугували еталонами літургійного начиння, за зразками яких створювались численні богослужбові предмети для храмів України. Наприклад, у 1775 р. в листах до архімандрита Зосими кошовий отаман Петро Калнишевський просить сприяння у виготовленні золотих євхаристичних предметів для Січової Покровської церкви “по образу имѣющихся въ Киево-Печерской лаврѣ”, див.: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. Том 1. Київ, 1998. С. 206, 209.

⁴ КПЛ-А-363, с. 153.

⁵ Напис відтворений за негативами: КПЛ-Н-1745, КПЛ-Н-1746.

⁶ ГИМ, электронный каталог: https://catalog.shm.ru/entity/ОБЪЕКТ_номер_ГК_10811582. Зображення потиру вперше опублікував Г. Полушко, предмет вважався втраченим: *Полушко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71.

⁷ Цей та попередній комплекти записані в ризничних описах, як вклади архімандрита Зосими (Валкевича), див.: див.: КПЛ-А-304, арк. 7зв.; КПЛ-А-1405, арк. 17зв.-18.

⁸ КПЛ-А-363, арк. 154. Золотий потир у 1922 р. був вилучений Комісією допомоги голодуючим: ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 525, арк. 48зв, № 21 (285): примітка “Вилучено комісією Помгола. Див. Акт від 8/04/22 р. №8”.

⁹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр 8, арк. 5; КПЛ-А-357, арк. 16.

¹⁰ КПЛ-А-304, арк. 107, 145зв., 181. Даткування вкладу ризи та епитрахилі в опису ризниці Успенського собору початку ХХ ст. – 1783 р. с. /80; с. 652, № 1506/23; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 40-41, № 90.

тів, розміщені у шаховому порядку. Опліччя обох виробів, а також рукави і розпашні боки стихаря декорувалися золото-срібним мереживом, доповненим срібним позументом. Лиштви на подолах виготовлені з червоної матерії та обшиті широким срібним мереживом. Ймовірно, у другій половині XIX ст. стихар зазнав поновлень. Тоді була нашита нова парчева лиштва у подолі; спороте золото-срібне мереживо на опліччі і рукавах та замінено срібним позументом. Ще один вкладений Зосимою (Валкевичем) комплект священницького облачення (риза з епитрахиллю) та літургійні покрови (воздух з покрівцями), виготовлені з темно-вишневого нерозрізного оксамиту із золотними квітами¹. Предмети багато оздоблені металізованим мереживом і галуном. Уявлення про характер цього декору дає риза з комплекту, що зберігається у колекції заповідника (КПЛ-Т-49). Низ опліччя і поділ виробу обшиті широким золото-срібним мереживом, доповненим по нижньому краю срібним позументом з фестончатим краєм.

На початку 70-х рр. XVIII ст. печерський архимандрит спрямовує увагу потенційних вкладників на убранство вівтарної частини Успенського собору та завершує розпочаті в другій половині 60-х рр. XVIII ст. роботи з оздоблення головного жертвенника новим металевим обрамленням. У 1771 р. за благословенням Зосими (Валкевича) виготовлені бічні дошки оправи, три з яких були срібні золочені з рельєфними сюжетними композиціями “Поклоніння пастухів і волхвів” (“Різдво Христове”), “Стрітіння”, “Обрізання Господнє” в оточенні карбованого візерунку, східна дошка – мідна золочена² (КПЛ-М-1148, 1149, 10569, 10571 та ін.)³ (іл. 2). На пластині з південної сторони жертвенника карбований вкладний напис: “Сей сѣй жертвенникъ переднею и боковыми серебряными съ позолотою досками обложенъ ѿ добротныхъ дателей по блгословенію сѣа сѣа Лавры господина ѿца архимандрита Зосими Валкевича аѿѿа [1771] года августа ѿ [5] дня вѣсѣ въ немъ серебра двенацатой пробы фѣнтовъ ѿ [98] и золтниковъ мѿ [49] на позолотѣ червонцовъ рѣ [113]”.

З 1803 р. у ризниці Успенського собору фіксується на престольне Євангеліє печерського друку (1773), на яке у 1776 р. архимандрит власним коштом, як персональний вклад, замовив срібний оклад з фініфтевими медальйонами (МКДУ, СД-145)⁴: “Сіє Євангеліє обложено сребромъ, коштомъ и тцаніємъ, г(с)дна ѿца архимандрита Зосими: Валкевича. 1776 года мѣа ѿкѣбра: дна [...] вѣсѣ сребра. 7. фѣнтовъ 14 лотовъ”. Очевидно архимандрит приймав безпосередню участь у розробці програми оздоблення окладу, зокрема на це вказує наявність зображень його патрональних святих. На медальйонах чільної дошки зображені: “Воскресіння”, прор. Захарія, прп. Зосима Соловецький і чотири євангелісти; на спідній – медальйон “Вхід Господній до Єрусалима”. Останній сюжет дозволяє припустити, що початково вклад зроблений до церкви Входу Господнього до Єрусалиму при покоях архимандрита.

Власне у 70-х рр. XVIII ст. значно розширюється видове різноманіття дарів, наданих Зосимою (Валкевичем) до Успенського собору. У 1777 р. архимандрит жертвує масивну срібну водосвятну чашу⁵. Також в ризничному описі 1778 р. як дар від нього вказаний коштовний пояс перського виробництва, затканий по синьому полю золотними нитками та обшитий на кінцях золотною бахромою⁶. Майже до початку XIX ст. такими широкими шалевими поясами священники перев’язували на талії підризники. Як виглядала водосвятна чаша можемо дізнатися з ризничних описів та з фото, зробленого на початку XX ст. Напис на чаші свідчив: “Сія водоосвящательная чаша сдѣлана въ соборную Кієво-Печерскія лавры, Успѣнія

¹ КПЛ-А-304, арк. 107-107зв., 203зв.-204, 182зв. Датування вкладу ризи та епитрахилі в опису ризниці Успенського собору початку XX ст. – 1775 р. є помилковим, див.: КПЛ-А-363, с. 482, № 949/88; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 39, № 83.

² *Сергий Е. С.* Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской Печерской лавры // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р. Київ, 2011. С. 239-249.

³ Дорогоцінні обрами були виявлені під час розбирання руїн Успенського собору 1963 р., деякі – у вигляді окремих фрагментів.

⁴ КПЛ-А-363, с. 27, № 55/55; *Полушко Г.* Розквіт українського золотарства в козацьку добу // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. Наукове видання / Упоряд. Недак В. В.; наукові ред. Щербак В. О., Федорук О. К. Київ: Емма, 2007. С. 913.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 120-120зв.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 458. В описі ризниці Успенського собору початку XX ст. з ім’ям Зосими (Валкевича) був записаний інший пояс: із зеленої шовкової матерії з одним золототканним, а другим – сріблотканним кінцем, див.: КПЛ-А-363, с. 606, № 129/10.

Пресвятыя Богородицы церковь, собственнымъ коштомъ сея жъ Лавры архимандрита Зосимы Валкевича 1777 г. мѣсяца дня”¹.

Винятковою розкішшю вирізнялися останні вклади богослужбового текстилю до Успенського собору, що архіандрит Зосима (Валкевич) здійснив у 80-ті рр. XVIII ст. Так, до соборної ризниці виготовлено фелон із золотного глазету з опліччям червоного оксамиту, прикрашеним гаптуванням та обшитим золотним і срібним позументами². В центрі опліччя розміщувався великий фініфтевий медальйон із зображенням “Деїсуса”, обнизаний 130 крупними перлинами. Медальйон мав обрамлення з вишитих перлами променів та увінчувався короною зі срібним декорованим діамантовими розетками хрестом. Вільне тло опліччя заповнювали два стебла з квітами і листям, гаптовані золотними нитками і біттю. Поверхню гаптування щедро прикрашали перли, дорогоцінне і “просте” каміння. Червоне оксамитове опліччя іншого парчевого фелона, наданого Зосимою (Валкевичем) у цей період, прикрашало зображення Воскреслого Христа в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту, повністю вишите перлами³ (іл. 3). Спаситель зображений на хмарах із хоругвою в руці, оточений сяйвом. Його обличчя та відкриті ділянки тіла виконані фініфтю, одяг прикрашений дрібними смарагдами і скельцями в кастах. Перлові квіти мали серединки із різнокольорового каміння і скла. Для пошиття стану фелона використано французьку золотну парчу, що заткана шовковим орнаментом з великих букетів квітів. Завершувало декорування твору золото-срібне мереживо і позумент. Риза комплектувалася дияконським стихарем з такої ж матерії (КПЛ-Т-109, іл. 4)⁴. Цікавою особливістю обох пам'яток було використання для підшивки червоного китайського шовку, суцільно вкритого вишитими зображеннями побутових сцен на тлі красвидів. У 1780-х рр. Зосима (Валкевич) пожертвував єдиний за час архіандритства комплект облачення для поліелейних відправ: пара риз та дияконський стихар зі штофу темно-фіолетового кольору з опліччями блакитної парчі⁵.

Статус архіандрита підкреслювала вкладена митра, суцільно зашита перлами, оздоблена золотом, коштовним камінням і фініфтевими медальйонами із зображеннями (на перехрестях) Святої Трійці Новозавітної, св. князя Володимира, прпп. Антонія і Феодосія Печерських, св. Михаїла митрополита Київського, а між перехрестями – Богородиці, Іоанна Предтечі, Іоанна Богослова та св. первомученика архідиякона Стефана. Про її вигляд можемо судити за детальним описом і архівним фото⁶ (іл. 5). Такий багатий дар Зосима (Валкевич) зробив до Успенського собору в 1781 р. На верхівці митри під хрестом вміщено напис: “Сіа митра соорѣжена въ Кієво-Печерскѣю лаврѣ коштомъ и иждивеніємъ архимандрита Зосимы Валкевича 1781 г. ноѣбра 1”⁷. Ще одна прикрашена дорогоцінностями митра з ризниці Успенського собору, на якій розміщувались фініфтеві медальйони із зображеннями Богородиці Володимирської, прор. Захарії, прп. Сергія Радонезького і прп. Зосими Соловецького, була виготовлена церковним коштом, очевидно, за участі архіандрита Зосими⁸.

¹ КПЛ-А-369, арк. 273-273зв.; Альбом видов Успенской Киево-Печерской лавры и снимков древностей и достопримечательностей хранящихся в ея ризнице, арк. 76, № 189 (КПЛ-Ф-13154).

² КПЛ-А-357, арк. 100, №6. За описом ризниці Успенського собору початку XX ст. дата вкладу фелона – 1785 р., див.: КПЛ-А-363, с. 486-487, № 965/104. У XIX ст. золотний глазет, з якого був пошитий стан (нижня частина) фелона, був замінений золотною парчею, затканою червоними оксамитовими розводами і шовковими квітами у вазонах. У 1920-х рр. фелон надійшов до колекції Лаврського музею/ВМГ. У 1933 р. разом з іншими музейними цінностями був переданий на зберігання до Держбанку (Полюшко Г. В. Втрачені скарби... С. 142). Подальша доля пам'ятки невідома. Фотофіксація: КПЛ-Н-3273-3274.

³ КПЛ-А-357, арк. 100, № 5. В описі ризниці Успенського собору початку XX ст. вказано, що риза комплектувалася епитрахиллю, поручами і набедреником. Дата вкладу комплекту – 1786 р., див.: КПЛ-А-363, с. 487-488, № 966/105 з 1920-х рр. фелон зберігався у колекції Лаврського музею/ВМГ, у 1933 р. був переданий на зберігання до Держбанку (Полюшко Г. В. Втрачені скарби... С. 140-141). Подальша доля пам'ятки невідома.

⁴ КПЛ-А-357, арк. 152зв., №46; КПЛ-А-363, с. 652, № 1507/24; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 41, № 91.

⁵ КПЛ-А-357, арк. 135, № 31, арк. 162, № 49. У 1857 р одна з риз була видана грецькому архіандриту Григорію для Халкінської академії, інша – у погорілий храм священику Локачевському; стихар був переданий в Імеретію у 1861 р.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 138 зв.-139 зв.; Альбом видов... арк. 46, №117 (КПЛ-Ф-13083).

⁷ КПЛ-А-363, с. 341-342.

⁸ КПЛ-А-363, с. 339-341; Альбом видов... арк. 45, № 115 (КПЛ-Ф-13081); фотофіксація: КПЛ-Н-3300 (справа).

Іл. 2. Головний жертовник Успенського собору. Фото першої половини ХХ ст. КПЛ-Н-2746

Іл. 3. Фелон “Воскресіння”. 1780-ті рр. Фрагмент. Негатив на склі. КПЛ-Н-3270

Іл. 4. Стихар. 1780-ті рр. КПЛ-Т-109

Іл. 5. Митра. 1781 р. Фото початку ХХ ст. КПЛ-Ф-13083

Також в ризниці Успенського собору значаться предмети, які, швидше за все, були особистими речами архімандрита, потрапили до ризниці вже після його смерті і які не вірно розглядати як прижиттєві вклади. Принаймні вони не вписані до ризничних описів ХVІІІ ст., а з’являються в пізніших книгах. До особистих речей відносимо, перш за все, панагії: 1) срібна з позолотою і коштовним камінням панагія 1770 р. (ГИМ 81563 ОК-13403)¹, зроблена коштом архімандрита Зосими (Валкевича): на чільному боці міститься фініфтевий медальйон із зображенням Богородиці Володимирської, на зворотному – свв. Костянтина і Єлени біля Хреста і напис: “Сиа панагіа здѣланаа коштомъ Кіево-Печерскои лавры архимандрита Зосимы Валкевича 1770 годѣ”²; 2) срібна з позолотою, оздоблена коштовним камінням панагія другої половини ХVІІІ ст. (ГИМ 81561 ОК 13426)³: на чільному боці – фініфтевий медальйон “Цар царем”; на звороті – гравійований герб Зосими (Валкевича); 3) срібна золочена панагія другої половини ХVІІІ ст. зі вставками з кварцу і кольорового скла (ГИМ 81579 ОК 13417)⁴ із зображенням на фініфті Богородиці з немовлям з пристоячими прпп. Антонієм і Феодосієм Печерськими, св. Софронієм, патріархом єрусалимським і прп. Симеоном Стовпником; 4) ще чотири панагії Валкевича (срібні золочені, переважно оздоблені простим камінням) були у

¹ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10444974. Предмет вважався втраченим: *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 60. Його вигляд зафіксовано на негативах: КПЛ-Н-4458, КПЛ-Н-5188.

² КПЛ-А-363, с. 227, № 374/14; *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 60. Вигляд предмету зафіксовано на негативах: КПЛ-Н-4458, КПЛ-Н-5188.

³ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10445009). *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 65. Вигляд предмету зафіксовано на негативі: КПЛ-Н-1391.

⁴ ГИМ, електронний каталог: <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT> номер ГК 10444979). Предмет вважався втраченим: *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 89. Вигляд предмету зафіксовано на негативі: КПЛ-Н-1392.

ризниці до середини XIX ст.¹ Також до ризниці Успенського собору потрапили: 1) наперсний хрест-мошевик грецької роботи з гравійованими зображеннями та з часточками мошей невідомих святих²; 2) келійний хрест о. Зосими 1755 р. з часточками мошей, покладених до ковчегу всередині піддона³; 3) палиця червоного оксамиту із гаптованим золотними і срібними нитками зображенням “Деїсуса” з пристоячими прор. Захарією і прп. Зосимою Соловецьким (КПЛ-Т-1144)⁴. Окремі предмети, вважаємо, спочатку використовувалися поза ризницею, у побутовому вжитку: 1) срібний з золоченням стакан кінця XVII ст. з вправленою в дно саксонською монетою 1658 р.; на стінці стакана вигравійований герб Валкевича (КПЛ-М-8468)⁵; 2) стакан з кокосового горіха з кришкою в срібній оправі, також з гербом архимандрита Зосими⁶; 3) срібна з позолотою посудина у формі солонки з гравійованим написом на тулубі⁷: “Оць Зосима в Києво Печерську лавру во архимандриты посвященъ въ С:П:Б: в Петропавловскомъ соборѣ арх(с)кпомъ Новгородскимъ Димитріємъ майя 21 дня 1762 года”. На дні – герб Валкевича і напис: “Поднесена о(т) директоровъ Ивана и Александра Чиркиныхъ” (КПЛ-М-5425); 4) у 1825 р. додані до металу на поновлення двох дзвонів на великій дзвіниці⁸: “Два ставчика оловянные безъ ножекъ, съ крышками и гербомъ архимандрита Зосимы...”; “Горшокъ круглый оловянный, съ ручкою, крышкою и гербомъ архимандрита Зосимы...”⁹.

Як бачимо, архимандрит Зосима (Валкевич) жертвував як до ризниці, так і до святинь Успенського собору, спрямовував увагу вкладників на оздоблення та впорядкування сакрального простору Великої церкви. Вражаючою є як кількість, так і різноманіття вкладів. Переважно, це предмети високої мистецької цінності, що вирізняються вишуканістю оздоблення та багатством використаних матеріалів. До Успенського собору Зосима (Валкевич) надав найбільшу кількість вкладів, але це не єдине місце на сакральній мапі Києво-Печерської лаври, де фіксуються пожертвовані ним богослужбові предмети.

Зосима (Валкевич) обдаровував храми Ближніх і Дальніх печер, як сакрально значимі місця, а також такі, де, власне, відбувалася його адміністративна кар’єра в Лаврі. Срібні з суцільною позолотою потир (КПЛ-М-9875, іл. 6), аналогічний вкладеному до Успенського собору у 1755 р., дискос (поки не виявлений) і звіздицю (КПЛ-М-5531) із зображеннями: на скрепі Святого Духа і на дужках – свтт. Григорія, Іакова, прпп. Антонія і Феодосія Печерських, о. Зосима дарував до Ближніх печер у 1756 р. В цей час він був блюстителем Ближніх печер. Напис розміщений в трьох картушах на піддоні потиру інформує про вкладника: “Сеи потыръ з дискосо[м] и звѣздою здѣлан ко(ш)то(м) церковни(м) Ближней пещеры прпдон [!] Антонія 1756 года авгѣ(с)та 6 дня стараніємъ тоя жь пещеры блю(с)тителя соборианаго [!] старца иеромонаха Зосима [!]”. Також, як блюститель Ближніх печер, Зосима (Валкевич) отримав перший досвід організаційної участі у наданні вкладів. 1756 р. до Хрестовоздвиженського храму Ближніх печер за кошти духівника іеромонаха Андріана “тщанієм” блюстителя печер іеромонаха Зосими була надана срібна позолочена дарохранильниця (КПЛ-М-10689, іл. 7)¹⁰, створена київськими золотарями-монограмістами IPR, СС¹¹. Дарохранильниця у вигляді двохярусної башти¹², увінчана фігурою воскреслого Христа у сьйві, оздоблена карбованим рослинним декором і голівками херувимів. На бічних стінках в овальних картушах вміщені композиції “Тайна вечеря”, “Моління про чашу”, “Покладання в домовину”, “Несення Христа”; на другому ярусі зображені парні янголи, які підтримують корону, та голівки херувимів, на карнизі – напис: “Сїа гробница удѣла(н)на на Блі(ж)ною пещерѣ преподобнаго Антонїа в’ храмъ

¹ Передані в новостворену Кавказьку єпархію; в Боснію у 1845 р.; для патріарха Александрійського; в Брест-Литовську єпархію у 1844 р., див.: КПЛ-А-357, арк. 92зв.-95, № 28, 36, 37, 39.

² КПЛ-А-363, с. 250, № 430/19; *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 116; фотофіксація: КПЛ-Н-4600.

³ КПЛ-А-363, с. 64, № 112/14; фотофіксація: КПЛ-Н-3398 (третій справа у нижньому ряду).

⁴ КПЛ-А-357, арк. 192 зв.; КПЛ-А-363, с. 598; Вклади та вкладники Успенського собору... С. 41, № 93.

⁵ КПЛ-А-369, арк. 288зв.

⁶ Там само, арк. 288зв.-289.

⁷ В ризничних описах окремо не вказана.

⁸ *Батенко Н., Полюшко Г.* Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р. // *Rocznik Bołchowitnowski=Болховітіновський щорічник 2017/2018 Poznań; Kijów, 2019. S. 531.*

⁹ КПЛ-А-296, арк. 263зв.

¹⁰ *Полюшко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 917.

¹¹ М. Петренко приписує твір київському майстрові С. Семигиновському у співпраці з майстром IPR, див.: *Петренко М. З.* Українське золотарство XVI–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1970. С. 128, 182.

¹² Наразі дарохранильниця має три яруси: нижній ковчег доданий у 1907 р.

Воздв[иже]ня Честнаго Крест(с)та Г(с)пдня ко(ш)то(м) тоя (ж) пещери дѣхо(в)ніка чес(т)наго иеромонаха Андриана Михайловича тц[аніємъ] же соборнаго старца и преподобнаго А(н)тонія пещери блюститела иеромонаха Зосими 1756 года ноябра 13 дня. А (в) сей гробницѣ вѣсѣ 7 фѣнтовъ 15 лотовъ и 1 золотникъ”. У 1757 р. зусиллями Зосими (Валкевича) з церковного срібла виготовлені та вкладені: срібний трисвічник в Ближні печери¹ (КПЛ-М-9163, КПЛ-М-1102) та срібний з золочено-золоченням напрестольний хрест у Хрестовоздвиженську церкву. Невеликий свічник складається з плоского прорізного гравійованого кронштейна з трьома шандалами, в центрі сторін якого вміщені рельєфні фігури Христа, котрий благословляє обома руками і Богородиці Оранти, та седесу, декорованого карбованими рослинними мотивами². На піддоні трисвічника розміщено вкладний напис: “1757 г. феврала 11 д здѣланъ сей трисвѣщникъ на пещерѣ преподобнаго Антонія ис церковнаго сребра тцаніємъ блюстителя тоя жъ пещери иеромонаха: Зосима”. Напрестольний чотирикінцевий хрест, поставлений на високому профільованому седесі (загальною висотою 121 см) (іл. 8), має традиційні зображення сюжетів “Розп’яття” і “Хрещення”, на піддоні, декорованому рослинними композиціями, розміщені рельєфні фігури свв. Антонія, Феодосія, Нікона, Варлаама, Мойсея Угріна та Іоанна Багатостраждального; також на піддоні у трьох картушах нанесений напис: “Здѣла(н) сей крестъ из церковнаго сребра ѿ храмъ Воздѣженія Креста Г(с)пна на Бли(ж)ною пещерѣ преподобнаго Антонія тцаніємъ тоя(ж) пещери блюстителя соборнаго старца иеромонаха Зосима [!] 1757 года марта 25 дня”³. У цьому ж, 1757 р., Зосима (Валкевич) власним коштом надав у Хрестовоздвиженську церкву ще один срібний визолочений хрест з частками мощей і реліквій (КПЛ-М-6318)⁴. На лицьовому боці чотирикінцевого хреста розташовані карбовані зображення “Розп’яття” і двох янголів з чашами, спрямованих до пристоячих Богородиці і Іоанна, на вертикальній балці – Бога Отця і Духа Святого у вигляді голуба, сюжету “Покладання в домовину”, нижче якого – образ прп. Антонія. На зворотному боці карбовані п’ять картушів з переліками вкладених у відповідні ділянки святинь і два – з вкладним написом: “Здѣланъ сей кр(с)тъ на Ближнюю пещерѣ прп(д)бнаго Антонія до храма Во(з)движенія Кр(с)та Г(с)пна тцаніємъ и кошто(м) тоя жъ пещери блюстителя соборно(го) ст(р)ца іеромо(н) [!] Зосими ѿцнз [1757] года іюна кѣ [27] дна”.

Зосима (Валкевич) жертвував на Ближні печери, а особливо до Хрестовоздвиженської церкви, чи то власним коштом, чи то “тцанієм”, не лише коли був блюстителем печерного комплексу, а й коли став печерським архимандритом. Як і в Успенському соборі, розпочав з облаштування сакрального простору, насамперед, Хрестовоздвиженської церкви. У 1769 р. був завершений та освячений новий іконостас храму, напис на мідній табличці на південній стіні храму наголошував на участі архимандрита: “...тцаніємъ Києвопечерскія лавры всечестнаго архимандрита Зосими Валкевича и прилѣжнымъ старательствомъ тоя преподобнаго Антонія пещеры блюстителя, соборнаго старца іеромонаха Антонія Сумницкаго...”⁵. У 1783 р. “тцанієм” Зосими (Валкевича) облаштоване горне місце вівтаря Хрестовоздвиженської церкви. На горньому місці та по периметру східної стіни абсиди майстри Лаврської іконописної школи виконали шість ікон, з яких п’ять великі: у центрі навпроти Царських врат – “Деісус”, по боках від нього: праворуч – три ікони з ростовими зображеннями свтт. Василія Великого, Григорія Двоєслова та Іоанна Златоуста, ліворуч – ікона “Святий апостол Яків”. Ліворуч, на північній стіні вівтаря, – ніша жертовника, де на правій стінці як продовження ряду з п’яти великих образів прикріплена менша ікона “Розп’яття”⁶. Всі шість ікон оздоблені оздоблені тонкими мідними золоченими рамами, на нижній планці рамки ікони “Розп’яття”, по центру в картуші розміщений герб Зосими (Валкевича) і напис по обидва боки від нього: “1783 маа: 10: сіе горне сѣдалище Ближней пещери зделанно коштомъ добротныхъ дателей

¹ Фігурує в різних описах Ближніх печер: КПЛ-А-305, арк. 11; КПЛ-А-306, арк. 13.

² З долею вірогідності, у 1757 р. був виготовлений седес до трисвічника, створеного в першій половині XVIII ст. XVIII ст.

³ КПЛ-А-1277, арк. 95зв., інв. № 413. Хрест поки не виявлений. З 1920-х рр. предмет перебував в колекції Лаврського музею/ВМГ, див.: КПЛ-А-ндф-135, інв. №13035. Вигляд хреста зафіксований на фото у фотоальбомі цінностей лаврського музею 1925 р.: КПЛ-Ф-12733 (в центрі).

⁴ Полюшко Г. Розквіт українського золотарства... С. 894.

⁵ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 183.

⁶ Марченко Г. Ікони на металі... С. 146.

тщаниємъ г(С)дна отца архимандрита Зосими Валькевича майстеромъ Іваномъ Атаназевичемъ¹. Автентичність напису доведена, а отже немає сумнівів, що замовником виступив Зосима (Валкевич), час створення – 1783 р. Авторство шести кованих рам на ікони горнього місця належить Івану Атаназевичу – відомому київському золотареві другої половини XVIII ст.

Лл. 6. Потир. Київ, 1756 р.
КПЛ-М-9875

Лл. 7. Дарохранильниця.
Київ, 1756 р. КПЛ-М-10689

Лл. 8. Хрест напрестольний. Київ, 1757 р.
Фото 20-х рр. XX ст. КПЛ-Ф-12733

Квінтесенцією оздоблення вівтарної огорожі Хрестовоздвиженської церкви стали срібні золочені Царські врата іконостаса, викарбувані у 1784 р. київським майстром Олексієм Іщенком – унікальна пам'ятка монументального золотарства, яка нині зберігається у Лондонському музеї Вікторії й Альберта (Victoria and Albert Museum, London, LOAN:GILBERT.94:2-2008)². Ступінь участі Зосими (Валкевича) у даному колективному наданні криється у формулі “за благословенням”: “Сделаны сии врата ... по благословению сея Киево-Печерской лавры, отца архимандрита Зосимы Валькевича... коштом добродотных дателей при блюстителе сей пещеры соборном старцем иеромонахе Маркияне, 1784 года месяца июня, 9(го) дня...”³. У 1785 р. за благословенням і “тщаниєм” Зосими (Валкевича), коштом “...частію изъ добродотнаго подаянiя, а частію изъ лаврской казны...”⁴ престол Хрестовоздвиженської церкви був оправлений мідними золоченими дошками (КПЛ-М-11166, КПЛ-М-11167) зі срібними карбованими накладками із зображеннями в центральних медальйонах сюжетів “Воскресіння”, “Омовіння ніг”, “Моління про чашу” та “Покладання в домовину”⁵, виконаними тим самим майстром, О. Іщенком⁶. Останнім відомим датованим вкладом, наданим “тщаниєм” архімандрита Зосими (Валкевича) є оклад на ікону Воздвиження Хреста в іконостасі Хрестовоздвиженської церкви 1786 р.: “Сия шата сделана коштом добродотных дателей, тщанием господина отца архимандрита Зосимы Валкевича 1786(го) года, месяца апреля, весу в ней 15 фунтов 1/2 золотника”⁷. Раніше, у 1783 р., “тщаниєм” Зосими (Валкевича) були створені оклади на ікони “Введення Богородиці у храм” та “Собор Печерських святих” до мідного іконостаса Введенської церкви Ближніх печер. Внизу обох ікон нанесені написи: “1783 года месяца марта 3го дня, тщанием Киево-Печерской лавры

¹ Там само. С. 150-151.

² <http://collections.vam.ac.uk/item/O157713/pair-of-gates-ishchenko-alexis-timothy/>; Певний Б. Біль, гнів і радість? // Пам'ятки України. 1990. №3. С. 42-44.

³ Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков // ЛА. 2010. Вип. 25. С. 70.

⁴ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 181-182.

⁵ Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей... – С. 513.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 17, арк. 5-5зв.

⁷ Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси... С. 71.

господина отця архимандрита Валькевича, коштом добротных дателей”, та на другій: “Сей оклад сделан тщанием Киево-Печерской лавры господина отца архимандрита Зосимы Валькевича, а коштом от добротных дателей 1783 года августа 20 дня”¹.

Велику увагу архимандрит приділив і наповненню ризниць храмів Ближніх печер, особливо потурбувався про ошатність Євангелій. У 1770 р. надав до Ближніх печер велике Євангеліє 1759 р., в срібному карбованому окладі² (КПЛ-КН-134). Дошки Євангелія окуті мідними позолоченими пластинами, оздобленими срібними карбованими накладками з золоченими медальйонами із зображеннями: на чільній дошці – “Розп’яття з пристоячими” в середнику та чотирьох євангелістів на наріжниках, між ними розміщені накладки з образами Бога Отця, Святого Духа, Богородиці та прпп. Антонія і Феодосія Печерських; на спідній дошці – великий середник з багатофігурною композицією “Воздвиження Чесного Хреста Господнього”. Вкладний напис у нижньому медальйоні чільній дошки свідчить: “Сіє Євнліє г. ѿцемъ архимандритомъ Зосимою з Лавры на Ближнюю пещеру пожаловано оправлено те ѿ подаянія богомольцовъ. Августа 1770 года”³. У 1775 р. “тщаниєм” Зосими (Валкевича) до Ближніх печер виготовлений мідний золочений оклад із срібними прорізними карбованими накладками, фініфтевими медальйонами та чотирма кастами зі скляними вставками і розеткою з коштовного каміння (нині втрачені) на Євангеліє 1773 р. (НМІУ, STD-71)⁴. В центрі спідньої дошки окладу розташований медальйон “Прп. Антоній Печерський”, нижче якого – овальна накладка з написом золотом по синьому емалевому тлу: “Сіє Єв(ѣ)ліє обложено сребро(м), кошто(м) добротни(х) дателей тщаниємъ гп(д)на ѿца архимандрита Зосимы Валкевича. 1775: го(д): апрѣ(л): м(ѣ)ца: вѣс: среб: фѣн(т): 3: ло(т): 6:”. Ще один оклад на Євангеліє 1773 р. до ризниці Ближніх печер⁵ “тщаниєм” архимандрита Зосими створили київські майстри у 1778 р. (КПЛ-КН-56)⁶. На срібних золочених оздоблених карбованим декором дошках окладу містяться шість крупних фініфтевих медальйонів із зображеннями “Розп’яття” і чотирьох євангелістів на чільній дошці та св. Димитрія, митрополита Ростовського – на спідній. У фігурних картушах нанесені написи: “Сіє Євангелі[є] [!] обложено коштомъ добротныхъ дателей тщаниємъ господина ѿца архимандрита З(о)сими Валковча [!] 1778 года мѣсца сѣнѣбра [!] к [20] числа”, на звороті: “В немъ вѣсѣ фѣтовъ 5 и лотовъ 15 и золовъ [!] единъ”.

За участі архимандрита Зосими (Валкевича) до Ближніх печер вкладені два євхаристичних комплекти та благословенний хрест. Так, у 1771 р. надійшов срібний з суцільним золоченням євхаристичний комплект, на дискосі якого (КПЛ-М-5636) розміщений вкладний напис: “Сей: дікосъ: чаша: и звѣзда здѣланіе: церковнимъ: коштомъ: и добротнихъ: дателей: стараниємъ: ѿца: архимандрита: Зосимы: Валкевича: вѣсу: в нѣхъ: 6 фѣнтовъ: 14 лотвъ [!] 1771 года”. В центрі тарелі дискосу представлена композиція “Розп’яття з пристоячими”, вище якої зображення Святого Духа і Бога Отця у хмарах, на ажурному карбованому піддоні дискоса вміщені картуші із зображеннями чотирьох євангелістів. На чаші потира, оздобленій карбованою прорізною сорочкою, були розміщені фініфтеві медальйони із зображенням сюжетів “Розп’яття”, “Тайна вечеря”, “Воскресіння”, на седесі – “Омовіння ніг”, “Моління у Вертограді”, “Покладання в домовину”; скрипа карбованої звіздиці містила медальйон із зображенням “Різдва Христового”, виконаного в техніці живописної емалі; на дугах звіздиці рельєфно зображені постаті трьох святителів та

¹ Опис Ближніх печер Києво-Печерської лаври 1892 р. / Упоряд. тексту, коментарі Я. В. Литвиненка // Лаврський альманах. 2012. Вип. 27. Спецвипуск 10. С. 137-138. Згідно рапорту, наданому Духовному собору ієромонахом Варахаїлом, про виконані майстром срібних справ О. Іщенко роботи на Ближніх печерах, виготовлення срібних окладів на вказані ікони датується 1785 р., див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 17, арк. 5-5зв.

² КПЛ-А-360, арк. 15-15зв., № 2.

³ Напрестольні Євангелі XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного культурного заповідника: Каталог / Упорядник Л. А. Юрїна. Київ : “КВІЦ”, 2005. С. 107, №158.

⁴ *Полюшко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 913; Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті: альбом / статті: Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова. Київ : Мистецтво, 2009. С. 78. Євангеліє фіксується в описі Ближніх печер 1803 р., див.: КПЛ-А-360, арк. 16, № 5. З 1925 р. предмет перебував в колекції ВМГ: КПЛ-А-1277, інв. № 3116; фотофіксація: КПЛ-Ф-8919.

⁵ КПЛ-А-360, арк. 15зв.-16, № 4.

⁶ Напрестольні Євангелії... С. 52, № 70. Центральний медальйон чільної дошки позначений підписом майстра С. Треполського.

Якова брата Господня¹. Ще один срібний з позолотою та черню євхаристичний комплект з потира, дискаса та звіздиці (КПЛ-М-8081, КПЛ-М-6746, КПЛ-М-4065) наданий на Близні печери за кошти “доброхотів” стараннями печерського архимандрита у 1780 р.² Видатні за художніми якостями євхаристичні посудини виготовив майстер Михайло Гушчін у м. Великий Устюг; вони вирізняються значними розмірами (потир – висотою 39 см, d чаші – 18 см, дискос – діаметром 34,5 см), оригінальною технікою виконання (зображення, що виконані в техніці гладкої черні по оброну, вирізняються на золоченому фактурному тлі) і насиченою іконографією сюжетів. На чаші потиру представлені композиції “Розп’яття”, “Воскресіння” та фігури Богородиці і Іоанна Предтечі в орнаментованих рокайлевими мотивами рамках; на нодусі розміщені символи євангелістів, на піддоні – шість сюжетів пасійного циклу та напис у шести картушах у вигляді сувоїв: “Сеи дискосъ чаша и звезда устроены церковны(м) и доброхо(т)ны(х) дателе [!] и прилежнымъ стараниемъ господина всечес(т)наго ѿца Киевопеческїа лаѳы архимандрита Зосими Валкевича вѣсо(м) 8(ѳу) 60(зо) работа 1780 года авгѳста 5 дня в ѳстюге Велико(м) мастеръ Михаїло Гѳщи(н)”. В центрі тарелі дискаса – зображення Немовля Христа у чаші, встановленій на аркову споруду з трьома янголами, навколо чаші – янголи на хмаринках, вище – Бог Саваоф і Святий Дух; на борті дискаса розміщені картуші з традиційним написом і постаті прпп. Антонія і Феодосія Печерських (іл. 9); на піддоні – зображення чотирьох євангелістів. Особливістю іконографії звіздиці є зображення на скрепі сюжету “Різдво Христове”. У 1782 р. Зосима (Валкевич) як організатор долучився до вкладу ієромонаха Варахаїла, який надав до Хрестовоздвиженської церкви срібного з золоченням благословенного хреста (КПЛ-М-7588, іл. 10)³, до якого були вкладені часточки мощей різних святих і реліквій. На лицевій поверхні чотирикінцевого хреста розміщена накладка, майстерно виконана в техніці живописної емалі, із зображеннями в центрі “Розп’яття”, над ним – Бога Отця і Святого Духа, на раменах – Богородиці і Іоанна Богослова, а на руків’ї – знарядь тортур; нижче вміщений карбований медальйон зі сценою “Не ридай мене мати” (“П’ета”). Хрест оздоблений 49-ма крупними кастами зі вставками з різнокольорового скла, чотири з яких розташовані у прикрасі, укріпленій до верхньої кінцівки хреста. На звороті п’ятьма золоченими картушами з відповідними написами позначені місця розташування реліквій у заповненні хреста, у двох інших – напис: “Здѳланъ сей крестъ [!] на Близнею пещеру преподобна [!] Антониа до храму Воздвижениа Креста Господн[...] коштомъ ієромонаха Варахаїла тщаниємъ г(с)дина о(т)ца архимандрита Зосими Валковича. 1782 года”. Аналогічний хрест, що відрізнявся лише кількістю вставок та наявністю зображень на звороті, фіксується в ризниці Успенського собору з 1803 р. як особистий вклад архимандрита Зосими⁴. До хреста був вкладений той самий набір святинь, як і до вищеописаного, з додаванням частки мощей митрополита київського Михаїла, що засвідчували написи в п’яти картушах на звороті хреста, в шостому – розміщувались відомості про вклад: “Здѳланъ сей крестъ тщаниємъ и коштомъ господина оѳца архимандрита Зосими Валковича 1782 годѳ мѳсца декабра”⁵. Пожертви до Близніх печер вказують на особливе значення цього святого місця для Зосими (Валкевича), яке в його ієрархії святості/важливості поступалося хіба що Успенському собору.

Не без уваги залишилися й Дальні печери, але тут не прослідковується персональних вкладів, натомість зростає організаційна роль архимандрита в жертвах, характерне вживання формули “за благословенням”. Насамперед о. Зосима дбає про поновлення та оздоблення храмів, а вже потім – про наповнення ризниць богослужбовим начинням. Напис на табличці всередині Аннозачатіївської церкви на Дальніх печерах свідчив про поновлення храму у 1767 р.:

¹ Потир і звіздиця поки не виявлені. Комплект описаний у ризничному описі Близніх печер за № 3: КПЛ-А-360, арк. 8зв. Під час надходження до колекції ВМГ, Акт 20.02.1925 р., дискос був приєднаний до потира КПЛ-М-7101: КПЛ-А-ндф-135, інв. №№ 12906, 12907, опис якого у ризничному документі відповідає євхаристичному комплекту №2: КПЛ-А-360, арк. 8-8зв., який зберігся у повному складі.

² Комплект фіксується в описі Близніх печер 1803 р.: КПЛ-А-360, арк. 7зв.-8, № 1.

³ *Полушко Г.* Розквіт українського золотарства... С. 895.

⁴ КПЛ-А-357, арк. 35, №21. За описом 1877 р. на звороті хреста, окрім написів, вміщувались карбовані зображення “в средине перекрестия – архангела без подписи, а внизу св. Михаїла”: КПЛ-А-369, арк. 157зв.-158. З 1920-х рр. хрест був у колекції ВМГ та зафіксований у фотоальбомі цінностей лаврського музею 1925 р., див.: КПЛ-Ф-12744 (ліворуч).

⁵ КПЛ-А-363, с. 110, №216/79.

“...тщаниємъ же архимандрита Зосими Валкевича, ...коштомъ лаврскимъ якъ зданиємъ, такъ и иконнымъ благолѣпиемъ обновися, украсися и паки освятися 1767 года мѣсяца іюля 29 дня...”¹. За благословенням Зосими (Валкевича) у 1784 р. виготовлені Царські врата до церкви Різдва Богородиці². Срібні карбовані з пістрявим золоченням врата (Victoria and Albert Museum, Лондон, LOAN:GILBERT.97:1, 2-2008)³, створені київським золотарем Григорієм Чижевським, містять медальйони із зображеннями чотирьох євангелістів та “Благовіщення” і “Входу до Єрусалиму” у верхній частині стулок, заплетених ажурним візерунком з рослинних і рокайлевих мотивів. У завершенні врат була композиція “Воскресіння Христове”, нині втрачена⁴. У 1785 р. за благословенням Зосими (Валкевича), тим же майстром⁵ виготовлена мідна золочена з накладними срібними медальйонами оправа престолу церкви Різдва Богородиці, від якої збереглися дві овальні срібні таблички з вкладним написом, виконаним черню (КПЛ-М-2710/1,2): “аѡіе [1785] года авгѡста ѡ [1] дна. Престоль сей соорѡженъ въ храмъ сей Рождества Престѡла Б(д)цы, изъ мѣднихъ доссокъ [!]: зъ сѡтою онихъ позолотою, и серебрянными накладными штѡками ... по блѡгословенію здѣшнымъ Лавры. г. ѡца архимандрита Зосими Валкевича тщаниємъ же сѡа пещеры блѡститела соборнаго старца іеромонаха Виталиа, изъ кошѡтѡ частію ѡ добротныхъ дателей, а частію изъ казны лаврской...”.

Іл. 9. Дискос. Великий Устюг, 1780 р. КПЛ-М-6746

Іл. 10. Хрест благословенний. Київ, 1782 р. КПЛ-М-7588

1785 р. до храму Різдва Богородиці коштом “доброхотів”, “тщаниєм” іеромонаха Віталія та за благословенням архімандрита Зосими (Валкевича) вкладений срібний з позолотою і черню євхаристичний комплект з потира, дискаса та звіздиці⁶ (КПЛ-М-7104, КПЛ-М-5671, КПЛ-М-5529): “Діскось сей, со звѣздою, и потіремъ, здѣланъ на Дальнюю, П: Ѳеодосіа пещерѡ, по благословенію Києво П: лавры, Г: ѡца архимандрита Зосими Валкевича, тщаниємъ сѡа пещеры, блѡститела іеро(м) Виталиа, изъ кошѡтѡ добротныхъ дателей 1785 года, декабра 1: дна, в нихъ вѣсѡ сребра 8: фѡнтовъ и 40: золотниковъ, на позолотѡ: червонцовъ иностранныхъ употреблено: 17”. Іконографічна програма, втілена у предметах, в загальних рисах повторює комплект, створений у Великому Устюзі 1780 р., але має ряд композиційних особливостей. Зокрема, на піддоні потира, оздобленого рельєфним декором, вміщено накладні медальйони з сюжетами “Моління

¹ [Болховитинов Евгений, митрополит]. Описание Киево-Печерской лавры... С. 184-185.

² Там же. С. 186.

³ <https://collections.vam.ac.uk/item/O157670/gates-unknown/>. У 1926 р. Царські врата у розібраному вигляді надійшли до колекції ВМГ: Книга загального інвентаря експонатів Всеукраїнського Музейного городка / КПЛ-А-ндф-135, інв. № 7054, з приміткою про передачу до Держбанку. Про подальшу долю пам’ятки див.: Певний Б. Біль, гнів і радість... С. 44.

⁴ Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси... С. 73-74.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 661, арк. 4.

⁶ Предмети фіксуються в описі церкви Різдва Богородиці Дальніх печер 1803 р.: КПЛ-А-360, арк. 93, № 12.

про чашу”, “Таємна вечеря”, “Покладання в домовину”; на карбованому піддоні дискаса – три медальйони із зображенням знарядь тортур. Під час створення предметів майстер використовував як техніку черні по оброну, так і техніки гладкої черні по золоченому тлу, рельєфного карбування та лиття. Авторство цих творів, очевидно, належить Г. Чижевському¹.

У 1776 р. за благословенням Зосими (Валкевича) виготовлений срібний оклад на Євангеліє печерського друку 1773 р. Він прикрашений накладними фініфтевими медальйонами із зображеннями: на центральному – композиції “Цар царем”, на кутах – євангелістів; зі звороту розміщений медальйон “Прп. Феодосій Печерський”. По краю нижньої кришки оправи нанесений напис: “Сіє Євангеліє по благословенію Лавры Кієво Печерскія господина отца архимандрита Зосими Валкевича от добротных подателей исправлено 1776 года августа 29”². Ймовірно, вклад був зроблений до Дальніх печер.

Окрім Успенського собору, Ближніх та Дальніх печер ще однією важливою сакральною точкою виділяється Троїцький больницький монастир. У 1755 р. о. Зосима (Валкевич) як настоятель обителі організував виготовлення срібних з позолотою дискаса та звіздиці до Троїцької церкви. Напис зі споду дискаса інформує: “1755 года августа 1 дня Кієвопечерскія лавры Святотроєцкогo болницкогo монастира здѣланъ сеи дискосъ [!] з звѣздою з монастирскогo сребра тцаніємъ того жь Болницкогo монастира начальника соборногo старціа ієромонаха Зосима”³. Очевидно, дискос і звіздиця мали доповнити потир, пожертвований книжним шафарем Івистіоном 1 серпня 1755 р. (КПЛ-М-9518) – таку комплектацію вказує опис ризниці Кієво-Печерської лаври початку ХХ ст.⁴ Сам потир аналогічний (за виключенням двох зображень на чаші) двом наданим о. Зосимою: 1) до Успенського собору (17 квітня 1755 р.) та 2) на Ближні печери (6 серпня 1756 р.), що дозволяє припускати участь майбутнього архимандрита у формулюванні замовлення на виготовлення всіх трьох євхаристичних чаш⁵. Вже в статусі архимандрита Зосима (Валкевич) у 1782 р. власним коштом дарує до Миколаївської церкви Троїцького больницького монастиря срібний з позолотою та черню євхаристичний комплект з потира, дискаса і звіздиці (КПЛ-М-4084, КПЛ-М-5656, КПЛ-М-5655)⁶. На карбованій поверхні потира розміщені овальні медальйони з зображеннями, виконаними в техніці оброну з черневим малюнком: на ажурній сорочці чаші – сюжети “Зняття з хреста”, “Покладання в домовину”, “Воскресіння”; на піддоні – постаті святих Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Якова брата Господня, Миколи Чудотворця, прор. Захарії і прп. Зосими (іл. 11). Дискос містить гравійоване зображення “Розп’яття з пристоячими”, над яким – Бог Отець і Святий Дух; гладка звіздиця увінчана скріпою із зображенням Бога Отця зі Святим Духом “под чернь”, на дужках – гравійовані слова “Сть, Сть, Сть, Гдь”. Цілком можливо, що цей комплект о. Зосима вклав після свого одужання. Відомо, що у 1781 р. він важко хворів, саме цим роком датовано його заповіт⁷. На персональний характер вкладу вказує напис на дискосі: “Сей дискосъ со (з)виздою и чашею: здлан в Троїцкій болницкій м(с)ръ вь храмь с(в)тла Х(с)тва Николаа коштомъ Кієвопечерскія лавры г(с)дна ѿца архимандрита Зосими Валкевича вѣсѣ в нѣхъ: 5: фѣнтовъ: 18: золотнѣвъ: 1782 года деѣрѣ 23 дна”.

Окремі дари архимандрит Зосима (Валкевич) надав і до інших лаврських храмів. Наприклад, до храму Входу Господнього до Єрусалима при архимандричих покоях була виготовлена оригінальна срібна з позолотою дарохранильниця (КПЛ-М-10624)⁸ у вигляді прямокутного ков-

¹ Атрибуція зберігача фонду “Метал” Г. Листопад знаходить підтвердження в архівних документах. Зокрема, у рапорті блюстителя Дальніх печер ієромонаха Віталія від 23 вересня 1785 р. про роботи, виконані срібних справ майстром Г. Чижевським на Дальніх печерах, згадується завершення виготовлення срібних з черню чаші, звіздиці і дискаса, див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр 661, арк. 4.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 525, арк. 63зв., № 34; КПЛ-А-1277, арк. 177зв., інв. № 3124. Предмет поки не виявлений.

³ КПЛ-А-1277, арк. 2зв., інв. №9. Предмет поки не виявлений.

⁴ КПЛ-А-363, с. 145-146, № 261/13.

⁵ Сергій О. Вклади – інформаційне джерело... С. 219.

⁶ Комплектація посудин встановлена на підставі збігу ризничих позначок на предметах та відповідності опису КПЛ-А-363, с. 160-161, № 283/35.

⁷ Заповіт Зосими (Валкевича) опублікований, див.: Кієво-Могилянська академія, кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст.: Повсякденна історія: Зб. док. / Упоряд.: О. Ф. Задорожна та ін. Київ: Вид. дім “Кієво-Могилянська акад.”, 2005. С. 235-236, № 150.

⁸ З 1803 р. однарусна гробниця числиться в описі ризниці Успенського собору: КПЛ-А-357, арк. 21, № 8. Наразі первісний вигляд дарохранильниці змінений додатковим верхнім ковчегом, доданим у другій половині ХІХ ст.

чега на ніжках з покрівлею у вигляді Голгофського пагорба, на якому встановлені хрест з розп'ятим Христом і постаті Марії та Іоанна. На стінках ковчега розміщені накладні рельєфні композиції: “Покладання в домовину”, “Воскресіння” та янголи зі знаряддями тортур, на дні нанесений напис: “1777 года м(с)ця февраля ао [10?] дня. Сія гробница здѣлана коштомъ и тщаніемъ г(с)пдна оїца архимандрита Зосімы Валковича до храму В'ѣханія Г(с)пдна келейной архимандритчой [!] церкви. В'ѣсу в' ней фунтовъ: 4: и лотовъ 14. На позолоту червонцовъ иностранныхъ аа [11?].”. Аналогічна гробниця, трохи меншого розміру, влаштована Зосимою (Валкевичем) для церкви Богородиці Живоносного Джерела Голосіївської пустині: “Сіа грѣбница здѣлана в Голосѣвскю пѣстинкѣ в церковь покоевѣю Источника Пресватіа Бѣди тщаніемъ г(с)пдна архимандрита Зосіми Валкевича. В ней в'ѣсѣ сребра фѣ 2 и 20 лот и 2 золо”¹. Також зберігся різьблений благословенний хрест в срібній позолоченій оправі, вкладений архимандритом Зосимою до Голосіївської пустині Києво-Печерської лаври у 1767 р. (КПЛ-М-8610). На чільному боці хреста представлені “Розп'яття з пристоячими”, на звороті – Іоанн Предтеча, свв. Захарій та Єлизавета, прп. Зосима. На рукояті гравійований напис: “Сей кр(с)тъ здѣланъ .Л.К.П. г(с)пдиномъ оцемъ: архимандритомъ. Зосимомъ Вал'кевичемъ в Голосѣвскую пѣстинку. 1767 года октабра 16 дна”. В ризниці Києво-Печерської лаври зберігалось Євангеліє 1773 р. в срібному окладі, вкладене до церкви Прпп. Варлаама і Іосафа Голосіївської пустині “тщаніем” архимандрита Зосими (Валкевича)². На чільній дошці оправі книги (КПЛ-КН-57) розміщуються срібні карбовані позолочені накладки із зображеннями “Розп'яття з пристоячими” і чотирьох євангелістів з їхніми символами в облямуванні барокового орнаменту; в середнику спідньої дошки представлені прп. Варлаам і Іосаф царевич індійський. В кінці книги вклеєний аркуш з вкладним написом: “1774 года ноября 18. Сіє Євангеліє зделано въ пустинку Голосеевску до церкви святыхъ преподобныхъ Варлаама и Иосафа, пустинножителей коштомъ добротныхъ дателей, тщаніемъ архимандрита Зосими Валкевича...”³. Думається, що при призначенні о. Зосими у 1786 р. ігуменом в Голосіївський монастир, враховували його тяжіння саме до цієї приписної лаврської обителі.

Окрім храмів Києво-Печерської лаври та приписних до неї монастирів, Зосима (Валкевич) обдарував ще кілька київських обителей, а саме Софійську кафедральну, Михайлівську Золотоверху та Братську Богоявленську. Здебільшого про вклади до цих монастирів знаємо з різних описів. 13 липня 1778 р. печерський архимандрит дарував київському митрополиту Гавріїлу (Кременецькому), а вже владика 16 жовтня вклав до кафедральної ризниці багатий комплект архієрейського облачення⁴. Сакос, епитрахиль і поручі були пошиті із золото-срібної парчі з дрібними шовковими квітами, омофор – із золотої парчі по шовковому червоному тлу, затканої різнокольоровими букетами. Усі предмети мали оздоблення широким золото-срібним мереживом. Хрест і кустодія на сакосі гаптовані, на інших виробках – викладені із золотного позументу та срібного мережива. В цьому ж році Зосима (Валкевич) надав до Софійського собору єхаристичний комплект, з якого збереглися срібні золочені потир і дискос (КПЛ-М-4069, КПЛ-М-5654). На чаші великого потира рельєфно зображені композиції “Розп'яття з пристоячими”, “Воскресіння Христове” та фігури апостолів Петра і Павла; гладкий нодус і двоярусний піддон, прикрашені площинними композиціями стилізованого рослинного декору (іл. 12). На тарелі дискоса представлені Христос Немовля в чаші з предстоячими янголами, вище – Святий Дух у сьайві і символ Бога Отця, по борту нанесений традиційний напис; на гладкому піддоні зображені символи чотирьох євангелістів⁵. Зі звороту дискоса зберігся вкладний напис: “Сей: сосѣдъ: дискосъ: и звѣзда: здѣланіе: в Києво: Соф'іискю: катедралнѣю: церковь: коштомъ: Печерския: ла-

¹ КПЛ-А-357, арк. 21, №7; КПЛ-А-363, с. 195-196, № 320/6.

² КПЛ-А-363, с. 28, № 57/57.

³ Напрестольні Євангелії... С. 52-53, № 57.

⁴ НБУВ ІР, ф. 1, № 2446, арк. 17-17зв.

⁵ Технологічною особливістю масивних потира і дискоса є використання для їх виготовлення техніки лиття з подальшим формуванням рельєфу лицевої поверхні шляхом карбування. Аналогічний комплект (КПЛ-М-7101, КПЛ-М-9925, КПЛ-М-5647), позначений клеймами відомого київського майстра Ф. Левицького, був наданий до Ближніх печер у третій чверті XVIII ст. Зазначимо, що формотворчим зразком для створення обох комплектів, очевидно, послужив золотий єхаристичний набір, дарований до Успенського собору імператрицею Анною Іоанівною у 1737 р. (Альбом видов... арк. 22, № 60-62 (КПЛ-Ф-13027-13029)).

ври: ѿца: архімандрита: Зосими Валкевича: вѣсѣ в ніхъ 9 фѣн[...] 24 лота 1778 года октябра 1 дня". Оскільки, в різних описах вказуються дві срібні з позолотою звідци від печерського архімандрита Зосими¹, які мали на дугах зображення трьох святих і Якова брата Господня, а на скрепах – Бога Отця, зараз важко встановити, яка саме звідця входила до вказаного комплекту. Не виключено, що печерський архімандрит вклав не один, а два комплекти євхаристичного посуду до Софії Київської. Відмінні за розміщеними на предметах сюжетами, але також срібні з позолотою євхаристичні комплекти з потира, дискоса і звідци архімандрит Зосима дарував до Михайлівського Золотоверхого монастиря (1778)² і до Братського Богоявленського монастиря (29 листопада 1778 р.)³. Таким чином, у 1778 р. печерський архімандрит особливо подбав, щоб його молитовно поминали не лише в Києво-Печерській лаврі.

Іл. 11. Медальйон “Прор. Захарій, прп. Зосима” на потирі 1782 р. КПЛ-М-4084

Іл. 12. Потир. Київ, третя чверть XVIII ст. КПЛ-М-4069

Жертвуючи, отець архімандрит Зосима сприяв оздобленню сакрального простору храмів; просив молитовного поминання; наданнями маркував важливі для нього святі місця, де мала б вічно творитися молитва за нього. Вклади Зосими (Валкевича) фіксуються в ризницях Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого та Братського Богоявленського монастирів. Левова частка дарів припадала на Києво-Печерську лавру та її приписні монастирі. Найбільше жертвував до головної святині Лаври – Успенського собору: вкладав і як ієромонах та соборний старець, і як архімандрит; з різними ступенями особистої участі в наданнях; богослужбові предмети відмінні за вартістю, видами та мистецькими якостями. З особливою увагою обдаровував храми Близьких печер, зокрема Хрестовоздвиженську церкву. Насамперед о. Зосима, вкладав до “своєї” обителі, що загалом характерно для чорного духовенства. Про окремі його дари знаємо лише за різними описами, самі предмети назавжди втрачено, проте переважна більшість вкладів збережена, пам’ятки перебувають у музейних колекціях різних країн (України, Великої Британії, Російської Федерації) та доступні для вивчення “de viso”. Постаць Зосими (Валкевича) надзвичайно приваблива для подальших досліджень: і як унікальний приклад персонального жертвування, і як певний еталон вкладних практик, характерних для чорного духовенства; вивчення його вкладів як цілісного комплексу пам’яток спроможне суттєво збагатити історію українського мистецтва другої половини XVIII ст.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 5599, арк. 44 зв., 45 зв.; ДАК, ф. 3, оп. 2, спр. 2, арк. 4зв., 6-7; спр. 5, арк. 6зв.-7, 8зв., 9-9зв.

² НБУВ ІР, ф. 307, № 539П/1764, арк. 19; ЦДІАК України, ф. 169, оп. 1, спр. 5 (1795), арк. 12зв.

³ Там само, ф. 160, № 844, арк. 14зв.

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”**БАСТІОННА ПЕЧЕРСЬКА ФОРТЕЦЯ: НОВІ ТА ДОБРЕ ЗАБУТІ СТАРІ ДЖЕРЕЛА**

Історія виникнення та розвитку фортифікаційної системи Печерська (Печерської фортеці, цитаделі Київської фортеці), здавалося б, є написаною. Існують визнані більшістю дослідників наративи, які почали складатися подекуди ще у XVIII ст., і часто саме ними визначається етапність розвитку укріплень навколо Києво-Печерської лаври. Однак новітні археологічні дослідження, підкріплені повторним вивченням всім відомих писемних джерел, здатні внести низку важливих коректив до загальноприйнятих уявлень про будівництво печерських фортифікацій. Та ще більше інформації вони надають при застосуванні компаративного аналізу в комбінації з писемними джерелами. У публікації подаємо виклад основних етапів побудови київських, і зокрема – укріплень на Печерську з урахуванням вищевказаних нюансів.

Земляні укріплення, які оточують Києво-Печерський монастир, можна бачити, з певними обмовками, на зображенні Печерська з книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма”¹. На відомій книжковій гравюрі умовно простежується земляний вал, що за протяжністю повторює дерев’яні огорожі Печерського та панянського Вознесенського монастирів з боку Києва. Так звана Київська вежа з воротами розташовані десь посередині цього валу. Висунемо обережне припущення, що з певними ремонтними корективами вал був приблизно з 1620–1630-х рр., тобто з часів, коли архімандритом Лаври був Петро Могила. Звісно, поставлене питання вимагає докладнішого студіювання та пошуку додаткових джерел.

Знаковим етапом організації оборони Києва у XVII ст. можна вважати будівництво 1670-х рр., що велося у зв’язку з підготовкою міста до війни з Туреччиною. Наприкінці 1673 р. від імені київського воєводи Юрія Трубецького було складено розпис виконаних на той час у Києві фортифікаційних робіт з додаванням пропозицій на майбутнє, що висунула міська інженерна команда. У цьому контексті згадано й “малой городок, что на Печерской горе”². Документ зазначає: “кругом того городка вал увесь узок и розвалился”³.

Було заплановано повністю, аж до самої подошви, знести старий вал “с загородной стороны”, тобто з боку, що є протилежним “Великому місту” Києву, і на його місці, за тією ж траєкторією, насипати новий, “в подошве с трех сторон осми сажен, по верху поперег 4 сажени”⁴. З опису виходить, що загальний обрис старого валу був квадратним, чи радше прямокутним. В розписі згадується, що бік, який був ближчим до міського ядра, варто “учинить в подошве поперег 6 сажен, по верху поперег 3 сажени, а выводы насыпать землею”⁵.

В 1674 р. вали мали бути обладнані дубовими зубцями, над якими потрібно було звести “бой земляной с трех полевых сторон вышиною сажени”⁶. Виводи, що вже існували на той час, але були “малы”, не могли відповідати новим технічним завданням – вмщати достатню кількість артилерії. Тому серед пропозицій було скопати старі та насипати нові, більш просторі, які б дозволили ефективно прострілювати місцевість з гармат та рушниць. Через невеликі розширення площа фортеці замість 127 сажнів мала становити 129⁷. Потрібно було також закласти мінні галереї – “подкопы”⁸, яких, очевидно, раніше не було. Про те, що в той час не планували радикально змінювати конфігурацію валів свідчить також намір лише трохи поглибити рів, що мав ширину 8 сажнів та глибину 4, а не переносити його далі від траси старих валів: “А у того малого городка больши той починки не будет, что против старое починки”⁹.

¹ Дякуємо К. Крайньому за привернення нашої уваги до цієї деталі гравюри.

² Опубл.: Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Киев : “Наукова думка”, 1982. С. 107.

³ Там же.

⁴ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 107.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 108.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

Ще одна варта уваги деталь цього розпису – згадка, що стара “открытая проходная” дорога, яка колись з'єднувала Печерськ з Києвом і була придатна для переміщення військових контингентів, заросла чагарями. Головний київський військовий інженер Микола Фанзелін (ван Заален) пропонував розчистити її заново, “и под тою дорогою учинить потайно закрытый ход к Малому городку”¹. Також опис містить згадку про існування на території Печерська одного занедбаного колодязя, який потребував вимагав очищення².

1674 р. в Київ з Москви приїхав стольник Аврам Свіязєв, який проводив огляд в тому числі й укріплень навколо Печерського монастиря³. Укріплення Києва поновлювалися і в 1676 р. за воєводи князя Михайла Черкаського⁴. Ремонти було продовжено наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. стараннями генерала Патріка Гордона⁵.

Гетьман Іван Самойлович так характеризував поновлення київських укріплень в 1679 р. у своїй чолобитній до царя Федора Олексійовича: “Надежно валы обчищены, на войнах новые бои и широкие рвы поделаны и пристойные раскатцы и где належало выводы построены... еще то дело в некоторых местех в достаточное дело не приведено...”⁶. Описані гетьманом роботи логічно пов'язано з планами та пропозиціями, що висунув Фанзелін у 1673 р. А 1680 р. військовий товариш Іван Мазепа прибув у Москву з новими пропозиціями гетьмана з приводу потенційної оборони Києва від турків. Зокрема, Самойлович обмірковував дискусійний варіант організації оборонних заходів, згідно з яким укріплювати варто було тільки Верхнє місто. Оглянувши в 1679 р. міські фортифікації, гетьман дійшов висновку: “Вижу, что было б невозможно боронить всего, как Печерского монастыря, так и нижнего города киевского, есть ли бы пришли было силы турские”⁷. Основною причиною такого рішення було названо пересічену місцевість, яка не дозволяла розгорнути між Верхнім містом та Печерськом єдиний фронт оборони. Втім, гетьман додав, що: “Оставить паки Печерский монастырь для мощей святых божиих и для церкви чудотворной неудобно”⁸. Зауважимо, що вагання гетьмана щодо вибору ядра міської оборони характеризує проблемність даного питання для оборонних проєктів другої половини XVII–XVIII ст. У подальшому думки на цю тему різнитимуться, а дискусія завершиться закладанням “петровської” цитаделі на Печерську.

Певну інформацію щодо робіт, які проводили в 1680-х рр., можна знайти у щоденникових записках Гордона. На жаль, свідчення, якими може оперувати дослідник, доволі фрагментарні (згадки про локальні підсипки валів або ремонт дерев'яних огорож у 1684–1686 рр.), адже том щоденника, що окреслює найбільш активний етап будівельних робіт в Києві наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. втрачено. Частково їх можна доповнити опублікованим Г. Алфьоровою та В. Харламовим описом робіт, здійснених за воєводи Івана Хітрово, згідно з розписом, який склав П. Гордон. Втім, тут не йдеться про фортифікування саме Печерська⁹.

Зазначений етап робіт провадився під особистим наглядом гетьмана Івана Самойловича. Але О. Сіткарьова вказує на можливість керівництва цими роботами німецьким архітектором Адамом Зернікау “за голландським способом і новою метою”¹⁰. За висновками дослідниці, саме у вигляді бастионної системи зображено Печерську фортецю ще в 1675 р. в атласі голландського картографа Йоганна Блаца¹¹.

¹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 108.

² Там же.

³ Там же. С. 11, 111.

⁴ ІР НБУВ, ф. VIII, № 184\83, арк. 29.

⁵ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 11-12; Гордон П. Дневник 1684–1689. Пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова; [Отв. ред. М. Р. Рыженков]. Москва : Наука, 2009. С. 18, 36 тощо.

⁶ Кочегаров К. А. Генерал Патрик Гордон и гетман Иван Самойлович в 1679–1680 гг. (заметка в связи с выходом очередного тома “Дневника” П. Гордона) // Славянский альманах 2010. Москва, 2011. С. 496.

⁷ Там же. С. 496-497.

⁸ Там же. С. 497.

⁹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 129-132.

¹⁰ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Видавництво “Довіра”, 2005. С. 33.

¹¹ Там само. С. 60.

Легенда до так званого “плану Ушакова” 1695 р. містить опис Печерського містечка, яке зветься саме так, а не Малим городком, як раніше. Передусім там вказано, що дистанцію між самим монастирем та місцевістю Солона Гірка уздовж високого берега Дніпра штучно укріплено не було (“полого места 101 сажень”)¹. Окремо згадується саме огорожа, яка оточувала монастир – важлива для нас деталь, адже саме її невдовзі замінила мазепинська кам’яна стіна, яка фактично склала внутрішнє коло печерських укріплень, не відокремлене від решти фортифікацій функціонально, проте наділене додатковими, зокрема – сакральними функціями (див. про існування храмів всередині двох веж цієї системи, Онуфріївської та Іоанна Кущника)². В 1670–1690-х рр. Печерська фортеця мала такі вежі: Київську, Васильківську, П’ятницьку. Обміри містечка були 324×285 сажнів³.

Приблизно в межах цього хронологічного відтинку (1675–1695 рр.) перед дослідником і постає питання: коли саме та яким чином застаріла фортеця була перетворена на більш модерну бастионну. На нашу думку, розгляд плану Ушакова в якості джерела до з’ясування цього питання має бути досить критичним. Відомо, що 1695 р. – це лише умовна дата завершення роботи над планом, який виконувався за воєводства Петра Хованського-Меньшого (1693–1695 рр.)⁴. 1680 р. у поясненні, чому досі не закінчено та не надіслано до Малоросійського приказу один з попередніх планів укріплень Києва, воєвода Іван Хитрово згадував про складність процесу створення такого документу та залученість до процесу кількох людей. В той час відчувалася певна криза кадрів: “к тому чертежному делу мастеров малеров в Киеве в скорее нанять не добыли, а инженерного дела мастер... Франц Вит, того чертежу по полотну живописным полотном написать не умеет”⁵. Хитрово звертався до архімандрита Києво-Печерського монастиря Інокентія Гізеля та вїта Ждана Тадрина, щоб ті допомогли знайти малярів. Коли ж двоє малярів прибули до воєводи та отримали завдання робити план під керівництвом інженера Юрія Фамендіна, вони заявили, що загалом процес займе близько восьми тижнів⁶. Можливо, саме цей план було опубліковано у праці Г. Алфьорової та В. Харламова, на жаль, без Печерської частини міста⁷. Повертаючись до плану Ушакова, зазначимо, що в його основу було покладено більш ранні креслення міста, а певні корективи вносилися й у XVIII ст. Зокрема, незважаючи на те, що 1695 р. вже мало розпочатися зведення цегляних стін навколо Лаври, на плані зображено все ще прямокутний у плані паркан, при тому, що земляні укріплення взагалі не позначено.

Попри розповсюджені в науковій літературі переконання, що за часів Північної війни 1700–1721 рр. Київ, через побоювання шведської та польської загрози, почали активно укріплювати за європейськими принципами побудови бастионних фортець лише в 1706 р.⁸, існують відомості, що вступають у протиріччя з загальноприйнятими уявленнями. Значна кількість документів з фондів РГАДА дає можливість зробити висновки, що у проекта 1706 р. була низка попередніх етапів, пов’язаних з іменами кількох іноземних інженерів. Так чи інакше, дані оборонні плани були наслідком розпоряджень царя Петра I та посилення його уваги до употужнення обороноздатності Києва як вузлового військово-адміністративного центру напередодні та під час Північної війни.

Починаючи з середини 90-х рр. XVII ст. укріплення Печерська асоціюється з іменем гетьмана Івана Мазепи⁹. Саме в цей час у зв’язку з потенційною загрозою наступу татарської орди

¹ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 134.

² Філіпова Г. В. “Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019). Київ, 2019. С. 234-241.

³ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 135. У своїй статті ми не ставимо за мету подавати всі дані обмірів, кількості артилерії тощо, адже вони вже були опубліковані у зазначеній праці.

⁴ Там же. С. 22.

⁵ Там же. С. 133.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 12-13.

⁸ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. Киев: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, 1997. С. 31.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 586, арк. 28зв.-29. Можливо, варто розмежовувати за значенням та призначенням безпосередньо Печерську фортецю, тобто систему земляно-дерев’яних укріплень Печерського містечка, що могли

яка активно спустошувала території Правобережжя, до Києва приїхав французький інженер-фортифікатор Лямот де Шампі, котрий перейшов на російську службу з Австрії¹. Це сталося навесні 1695 р. Згідно з висновками інженера, після огляду міста було складено розпис². Стан Києва, як його описав запрошений спеціаліст-інженер, можна оцінити за синхронними розписному списку де Шампі джерелами – списком, що подали до відома Петра I у квітні 1695 р., пізнішим його варіантом з фондів ІР НБУВ та відомим планом Ушакова³. Фактично основою пропозиції інженера відносно укріплення Києва був розгляд Верхнього міста як потенційного посиленого центру, а Подолу – в якості району, що мав забезпечувати фортецю. Як осердя оборони Печерськ серйозно не сприймали через віддаленість та брак коштів на розбудову. Питанням, традиційно пов'язаним з оборонним проектом, ініційованим в 1695–1700 рр. Мазепою, є ім'я архітектора чи архітекторів, що могли бути залучені до будівництва цегляних мурів навколо Печерської лаври. Традиційно це будівництво пов'язують з іменем відомого російського архітектора Дмитра Аксамитова. Проте С. Петров згадує про документ, в якому йдеться про те, що в 1700 р. в Києві тільки чекали на приїзд якогось висококваліфікованого інженера, котрий мав замінити не дуже компетентного колегу з Москви. Аксамитов дійсно приїздив до Києва, але він перебував у місті епізодично наприкінці 1700 р. Вірогідним видається, що до побудови кам'яних стін доклав старань і Лямот де Шампі, котрий повторно перебував у Києві приблизно з літа 1700 р.⁴ Він приїхав із Москви до Воронежа в грудні 1699 р. й отримав наказ здійснити укріплення міст в Україні особисто від Петра (можливо, протягом тієї ж подорожі він побував і на роботах у Таганрозі). У січні чи лютому 1700 р. інженер вирушив до Києва⁵.

Відправляючи Лямота де Шампі до України, Петро I наказав йому здійснити огляд, опис, картографування місцевості та визначити, “где быть фартециям”. Прибувши до Києва, інженер особисто радився з Мазепою, котрий перевіряв його креслення та коригував архітектурні плани⁶. На жаль, жодних креслень чи навіть розписних списків, пов'язаних з цим візитом іноземного фахівця, досі не виявлено в архівах Києва та Москви. Тому доволі важко стверджувати напевне, які саме роботи було реально проведено для укріплення Києва, Чернігова, Ніжина та Переяслава, а які задуми інженера так само, як і в 1695 р., залишилися лише пропозиціями. Пізніше, в 1701–1702 рр., він працював в разі з Вільгельмом-Адамом Кірштенштейном під керівництвом воєводи Василя Бухвостова, а згодом – Бориса Шереметєва у Пскові⁷.

На цей епізод з життя французького фортифікатора варто звернути особливо пильну увагу. Які саме роботи міг виконувати у Києві де Шампі можна судити хіба що з розписів завдань виконаних ним у Пскові, куди його було відправлено з Москви⁸. В листопаді 1701 р. Петро I наказав де Шампі та Кірштенштейну скласти розпис проведених робіт у Пскові, що зберігся та дійшов до нашого часу в кількох списках. Згідно з цим документом запрошені іноземні інженери займалися поновленням місцевої фортифікаційної системи. До більш ранніх мурованих стін середмістя та “окольного” міста було прибудовано деякі споруди, зокрема, казенний двір біля Володимирських воріт⁹; палати на Казенному подвір'ї вкрито дереном, у деяких приміщеннях на тому ж подвір'ї закладено старі двері та пробито нові¹⁰ тощо. Певні роботи було здійснено і

складатися у відомому нам вигляді з другої половини XVII ст., та так звані “мазепинські” мури, що формують своєрідний “замок”, який замикає в собі територію верхньої Лаври. Виходячи з даних 1630–1690-х рр. (від плану з “Тератургіми” до джерел 1695 р.), монастирська огорожа навколо Лаври існувала окремо та незалежно від змін конфігурації земляних укріплень навколо Печерського містечка, і саме її замінили згодом цегляні стіни.

¹ РГАДА, ф. 124, оп. 1, д. 54, л. 2.

² ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586, арк. 24-24зв.

³ Там само. Арк. 22-23; *Алферова Г. В., Харламов В. А.* Киев во второй половине XVII века. С. 135-157.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586, арк. 1.

⁵ Там само. Арк. 1-6.

⁶ *Маркевич Н.* История Малороссии / Издание книгопродавца О. И. Хрусталева. Москва, 1842. Том второй. С. 354-355.

⁷ ІР НБУВ, ф. 312, № 325 (598), арк. 77-142.

⁸ *Філіпова Г. В.* Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампі // Питання історії науки і техніки. Київ, 2016. № 3. С. 12-18.

⁹ ІР НБУВ, ф. 312, № 325/598 С, арк. 82.

¹⁰ Там само.

для ремонту або переобладнання сакральних споруд. Так, Вознесенську церкву¹ перетворили на “палату”², намостивши тесовий дах замість розібраної храмової глави³. Також було створено нові платформи з батареями, наставлено палісади. Деякі ділянки мурованих стін (біля Єгорьевських воріт, на дистанції від Кисловської до Покровської веж) було підсипано землею та вкрито дереном⁴. За Василівськими воротами насипали новий бастион, на ділянці між Покровськими воротами та Покровською вежею звели половину бастиону та провели фланк-куртину, в якій прорізували нові проїзні ворота⁵. Також було зведено кілька реданів⁶. Біля Свинорської башти вичистили рів та провели ще одну куртину⁷. За фортечним ровом навпроти тієї ж башти звели контрескарп⁸. Підсумовуючи короткий огляд цих робіт зазначимо – очевидно, фортифікатори, які удосконалювали бастионну систему фортеці Пскова, могли займатися чимось схожим і в Києві.

Приблизно 1704 р. датовано цікаву згадку Лямота де Шампі в німецькомовному джерелі, а точніше – в кількох редакціях скандального памфлету Мартина Нейгебауера⁹. М. Нейгебауер – німець з Данцигу, на початку XVIII ст. був запрошений Петром I до Росії, аби стати вчителем царевича Олексія Петровича. Очевидно увійшов до придворного кола, близького до “партії” очільника Посольського приказу графа Федора Головіна (разом з пруським резидентом Йоганном фон Кайзерлінгом)¹⁰. В результаті не зовсім зрозумілого конфлікту з фаворитом Петра I Олександром Меншиковим був позбавлений посади та змушений тікати з Московії. Щоб помститися Меншикову та російському уряду, Нейгебауер видав кілька анонімних брошур, де змалював жахливе ставлення росіян до іноземців та закликав не найматися на службу до Петра I. Лямот де Шампі згадується серед вартих довіри людей, хто міг би підтвердити гарну репутацію багатьох іноземних офіцерів, котрі служили російському цареві, але так само, як і Нейгебауер, не витримали переслідувань і до 1704 р. виїхали з країни через Курляндію. Де Шампі вказується серед критиків несправедливого ставлення Петра I до іноземців. Цей факт не має прямого стосунку до роботи інженера в Києві, але дозволяє сформулювати кілька обережних припущень щодо його політичної позиції. Відомо, що Лямот де Шампі особисто був знайомий з гетьманом Іваном Мазепою. У свою чергу, між 1704 та 1706 рр. Мазепа перебував у приязних стосунках з Головіним і був змушений підтримати його боротьбу проти вивіщення Меншикова, коли амбіції останнього почали загрожувати гетьманській автономії¹¹. Можливо, Лямот де Шампі теж мав стосунок до цього придворного угруповання – як і граф Борис Шереметев, під чийм началом інженер провадив роботи у Пскові.

У попередніх публікаціях ми вказували: з архівних документів (розписних списків, кошторисів, звітів про роботу воєвод, іноземних інженерів тощо) відомо, що протягом Північної війни будівельні роботи на території Києва велися у 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715 рр., тобто фактично через кожен рік. Звісно, переважно це були не докорінні перебудови, а ремонти. Дерев'яно-земляні конструкції в будь-якому випадку потребували постійного поновлення, і особливо – у військовий час, коли фронтірні фортеці перебували у постійному очіку-

¹ З документа не видно, про яку з двох Вознесенських церков міста йдеться.

² В цьому контексті варто зайвий раз замислитися над функціонуванням у XIX ст. другої назви однієї з мазепинських споруд Лаври: Онуфріївську башту стали називати Палатною. В цьому разі також прослідковуємо зміну функціонального призначення від оборонного і сакрального до господарського. Див.: *Філіпова Г. В.* “Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”... С. 234-241.

³ ІР НБУВ, ф. 312, № 325/598 С, арк. 82-82зв.

⁴ Там само, арк. 84зв., 85.

⁵ Там само, арк. 85зв.

⁶ Там само, арк. 83-83зв., 85.

⁷ Там само, арк. 86.

⁸ Там само.

⁹ У своїх дослідженнях ми послуговуємося однією з редакцій 1705 р. (8 перевидання): [*Neugebauer M.*] Kurze Gegen-Antwort auf des Czaarischen Pasquillanten H. Huysens Lugen-Schrift, So er Wien. Wider das warhaffte Schrieben von dem uebeln Tractament der Frembdn in Moscau, abgefasset.

Дякуємо за допомогу з перекладом та коментуванням джерела Н. Сінкевич та В. Колбасі.

¹⁰ Про конфліктну ситуацію в найближчому оточенні Петра I в ці роки див.: *Філіпова Г. В.* Відображення взаємин гетьмана Мазепи з російським нобілітетом у концепції Музею Івана Мазепи // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККІМ, 2019. С. 133-149.

¹¹ Там само.

ванні приходу супротивника. З урахуванням напруженої геополітичної ситуації на початку 1700 р. Київ почали укріплювати пришвидшеними темпами, очевидно, в рамках підготовки до війни. За розрахунками Петра I, невдовзі гарнізон потрібно було збільшити – в тому числі й для ведення будівельних робіт¹.

Аналізуючи європейські фортифікаційні тенденції у київському будівництві до 1706 р., бачимо, що на ранньому етапі Північної війни містобудівні плани розробляли не тільки вихідці з Франції. 1702 р. у супроводі переяславського полковника Івана Мировича до міста приїздив німецький інженер капітан Емануїл Гофман (Гохман)². У січні 1703 р. про розбудову Києва, а також про стан місцевого гарнізону, кількість припасів та інше рапортував до Москви воєвода Юрій Фамендін (фон Менгден), котрий обіймав свою посаду з 1700 р., замінивши Петра Хованського. В донесенні йшлося про перевезення до Києва деревини для зведення укріплень. Дуб везли з урочища Глеваха, що перебувало у складі вотчин Михайлівського Золотоверхого монастиря. Сосновий ліс надходив з району Ірпеня та Лютіжу³. Разом з документом до царського відома було представлено плани Києва, кошторисні списки, реєстри ратних людей та креслення укріплень, прокоментовані німецькою мовою. До того ж, був так званий “військовий зразок міста”, тобто восковий макет. Його також надіслали Петру⁴. Автором макета і мап був інженер Гофман (Гохман), котрий прибув до Києва роком раніше, і все ще залишався в місті⁵. У 1704 р. тривав ремонт київської фортифікаційної системи під керівництвом губернатора Андрія Гуліца⁶.

Викладені вище факти дещо похитують загальновідому тезу, нібито влітку 1706 р. російський цар Петро I сам спроектував радикально нову, по-європейськи модернізовану Печерську фортецю, й одномоментно ініціював втілення цього задуму. В одній з попередніх статей, присвячених історії Печерської фортеці на початку XVIII ст., ми вже торкнулися проблеми побутування в російській історіографії всеохопного глорифікуючого міфу про постать та діяльність Петра I⁷. Традиція зведення всіх більш чи менш примітних подій доби до особистих ініціатив та втручання монарха – типова для імперії, і в Росії вона почала формуватися ще за життя Петра I (і не без його “режисури”). На те, що російський цар був єдиним автором проєкту бастионної Печерської фортеці, вказує низка упереджених тогочасних джерел: “Походный журнал”⁸, “Журнал или Поденная записка... Петра Великого”⁹, записки Феофана Прокоповича¹⁰ тощо. Звісно, авторитетна думка Прокоповича як ідеолога російського абсолютизму була підхоплена низкою пізніших авторів. Проте вона не витримує щонайменшої критики ані з точки зору численних досліджень “мазепинських” мурів Києво-Печерської лаври, ані з огляду на останні археологічні дослідження Спаського бастиону. До того ж, перший відомий план фортеці (що відрізнявся більшою симетричністю від того, який згодом реалізували) було підписано знову-

¹ РГАДА, ф. 124, оп. 1, д. 34, л. 1-1об.

² Там же, д. 10, л. 2об.

³ Там же, л. 1.

⁴ Там же, л. 1.

⁵ Там же, л. 2об.

⁶ РГАДА, ф. 229, оп. 3, д. 140. Докладніше про ці будівництва див.: *Філіпова Г. В.* Оборонні проєкти Києва напередодні та під час Північної війни 1700–1721 років // Матеріали Шостих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” (Київ, 18 квітня 2017). Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПШ, 2017. С. 89-95.

⁷ *Філіпова Г. В.* Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень-червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 70-79.

⁸ Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. Санкт-Петербург, 1854. Юрнал II. С. 15-20.

⁹ Журнал или Поденная записка, блаженные и вечностойные памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира. Напечатан с обретающихся в Кабинетном архиве списков, правленных собственно рукою его императорского величества. Санкт-Петербург, 1770–1772. Ч. I. С. 133.

¹⁰ *Феофан (Прокопович).* История императора Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии, и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне, включительно / Сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук. Изданная с обретающегося в Кабинетской архиве дел его императорского величества списка, правленного рукою самого сочинителя. Издание первое. Санкт-Петербург, 1773. С. 136.

таки інженером іноземного походження Людвігом-Миколаєм Аллартом (Галартом)¹, а не Петром I.

Аналіз археологічних та писемних джерел, дозволяє зробити низку висновків, які можуть стати відправними для подальших досліджень динаміки та етапності укріплення Печерська. Основний з них:

1. Приблизно до 1675–1676 р. дерев'яно-земляні фортифікації навколо Печерського містечка мали бути прямокутними в плані та архаїчними за своєю конструкцією, з дерев'яними вежами.

2. Незважаючи на те, що поступово фортеця розширялася, а конфігурації її складових частин змінювалися, вали “петровської” цитаделі принаймні частково були прокладені за трасами тих, що були зведені після 1676 р. Це твердження не спирається виключно на сучасні дослідження. Вже в описі Київської фортеці 1847 р. статський радник Майер висунув гіпотезу про появу бастионних укріплень Печерської фортеці саме наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. “но с тою разницею, что бастионы были тогда гораздо теснее, и не имели впереди себя наружных укреплений”². На це кілька разів побіжно вказує і О. Сіткарьова, розглядаючи вірогідність існування базово сформованої бастионної системи Печерської фортеці на зламі 1670–1680-х рр.³ Археологічні джерела надають інформацію, суголосну цій тезі. І. Самойловський в 1938 р. за результатами проведення археологічного нагляду з перерізанням валу Спаського бастиону також припустив, що вали фортеці початку XVIII ст. могли накладатися на траси укріплень часів Самойловича⁴.

3. Тож, радикального перегляду вимагає значна частина російських імперських та пост-імперських наративів відносно історії та етапності побудови Печерської фортеці. Зокрема, сюжет закладання цитаделі в 1706 р. просякнутий відверто сфабрикованими міфами, серед яких – не тільки відсутність на Печерську бастионних укріплень до прибуття Петра I, а й причини закладання цитаделі, ступінь участі в цій події особисто Петра I тощо⁵.

4. Виходячи з попереднього пункту зазначимо, що писемні джерела зберегли імена відразу кількох іноземних інженерів (шотландців, французів, німців), які в різний час працювали над укріпленням Печерська, напевне привносячи до місцевої фортифікаційної традиції європейські тенденції задовго до особистого втручання в цей процес Петра I, хоча й не без його “заочної присутності”. Не варто применшувати й значення для укріплення порубіжних міст вестернізаторських симпатій “попередників” Петра I (царя Федора Олексійовича та фаворита царівни Софії Олексіївни князя Василя Голіцина).

5. Не розкритою в дослідницькій літературі лишається взаємодія між полково-сотенною козацькою елітою та гетьманом і приїжджими інженерами поза посередництвом російської сторони. Сюди ж можна додати тезу про необхідність врахування політичного тла окреслених подій. Завдяки дослідженню німецькомовного джерела нам вдалося висвітлити вірогідну роль французького фортифікатора Лямота де Шампі в напруженому протистоянні придворних партій навколо Петра I. Однак це лише один з багатьох кроків до написання повної біографії цієї персони, а також з'ясування його позиції щодо драматичних колізій історії України на початку XVIII ст.

6. Слід звернути увагу й на те, що укріплення Печерська в 1695–1700 рр. провадилося в умовах постійної військової загрози (хоча й жодного разу не справдженої). В 1695 р. Мазепа ініціював ремонтні роботи та створення нового оборонного проекту міста з огляду на розорення низки фронтірних фортець Правобережжя татарами. В 1700 р. поновлення київської фортифікаційної системи було зумовлено початком Північної війни. За таких обставин докорінна зміна конфігурації фортечних валів була б занадто дорогим та тривалим, а головне – позбавленим сенсу заходом.

¹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 78-79.

² Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. С. 33.

³ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. С. 33-34.

⁴ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ, 2019. С. 13.

⁵ Див. докладніше: Філіпова Г. В. Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р. С. 70-79.

Bartłomiej Frukacz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5900-7491>

Karolina Studnicka Mariańczyk

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4116-9350>

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

**PRIOR AUGUSTYN KORDECKI (1603–1673) –
DEFENDER OF THE JASNA GÓRA MONASTERY IN 1655**

“He was a man of independent spirit who was also caught up in the law of paradoxes of the most varied kind. In his thirties he hid in a monastery, and at the age of fifty-two he became famous and so visible that all of Poland could see him and recognize in him the ideal of resistance, the measure of what every Pole can do”¹.

Adam Mickiewicz

Father Augustyn Kordecki², is one of the most distinguished figures in the history of the Pauline Order. The resulting studies and sources, concerning the life of the Prior and the siege of the Jasna Góra Monastery in 1655, such as: “O. Augustyn Kordecki”³, “Maleńki przyczynek do wiadomości o ks. A. Kordeckim”⁴, “Zarys biograficzno-historyczny w 300 rocznicę urodzin obrońcy Jasnej Góry”⁵, “O oblężeniu klasztoru częstochowskiego przez wojska Karola X Gustawa⁶ Gustawa⁶ w 1655 roku”⁷ or “Obrona Jasnej Góry w roku 1655”⁸, are still controversial even today. Disputes concern about the extent of the consequences of the defeat suffered by the Swedish army at Czestochowa and the actual contribution to the victory of the legendary Prior Kordecki⁹.

Selected sources are mostly from the late 19th and early 20th centuries. As the years passed, the legend of the defender of the Jasna Góra Monastery grew. Prior Kordecki is often the addressee of the works mentioned above. When analyzing and critiquing the source material, the author considered the purpose of the work. Their bias does not preclude the simultaneous value of manuscripts and prints. They contain a lot of invaluable information that has been used in this article.

There is also a dispute to this day about the significance of the monks' victory. The legend that grew from the pen of A. Kordecki in “Nowa Gigantomachia” has been questioned more than once. Theodor Westerin, in his article about the siege of Jasna Góra, as well as Aleksander Brückner¹⁰, an experienced historian of Polish culture, boldly expressed doubts in the beginning of the 20th century as to the growing legend about the miraculous defence of the Jasna Góra monastery¹¹. Initially, the information presenting the more real significance of the Jasna Góra episode during the Second Northern War was passed over in silence by Polish historians. However, as early as 1911, Julian Marchlewski¹² tried to popularize them in a press article. He was the first Pole to claim that the motive of defending the Order by the Pauline Fathers was to save their treasures from the greedy occupant. It is known that Sweden, after the costs incurred in financing

¹ C. Ryszka, *Przeor Kordecki 1603–1673*, Częstochowa 2003, p. 238.

² W. L. Anycz, *Przeor Paulinów, obrońca klasztoru częstochowskiego*, Chicago 1903, p. 3-4.

³ L. Jungowski, *O. Augustyn Kordecki*, Warsaw 1904, p. 11-43.

⁴ A. Chodyński, *Maleńki przyczynek do wiadomości o ks. A. Kordeckim*, “Kaliszanin”, 1882, № 1, 2, 8. The article contains information, among other things about finding the certificate of Fr. Kordecki.

⁵ M. Rawicz-Witanowski, *Zarys biograficzno-historyczny w 300 rocznicę urodzin obrońcy Jasnej Góry*, Piotrków Trybunalski 1904, p. 4-24.

⁶ See. K. Lik *Postać Karola X Gustawa w świetle pamiętników Hugesa De Terlona, ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji w latach 1656–1660*, “Acta Universitatis Lodziensis”, № 83, 2008, p. 29-53.

Charles X Gustav Wittelsbach, King of Sweden 1654–1660, son of John Casimir Wittelsbach, commander-in-chief of the Swedish army during the Thirty Years' War.

⁷ T. Westerin, *O oblężeniu klasztoru częstochowskiego przez wojska Karola X Gustawa w 1655 roku*, “Pamiętnik Literacki”, 2019, t. 110, no 2, p. 133-154.

⁸ L. Fraś, *Obrona Jasnej Góry w roku 1655*, Oświęcim 2019, p. 16-18.

⁹ M. Rawicz-Witanowski, *Książka Augustyn Kordecki*, Piotrków 1904, p. 7-10.

¹⁰ A. Brückner, *Dzieje kultury Polskiej*, V. 2, Cracow 1931, p. 473-513.

¹¹ T. Nowak, *Spór o rolę dziejową obrony Jasnej Góry w 1655 r.*, “Przegląd Historyczny”, 1957, 49/1, p. 132.

¹² Ibidem, p. 133.

the army during the Thirty Years' War, sought in the Second Northern War to rebuild as much as possible the economy and the treasury¹.

Scarcely 30 years after Westerlin's thesis², in 1936, a comprehensive monograph on the defence of Jasna Góra by a monk Ludwik Fraś³ was published on the Polish side. This work gave a more real view of the events of 1655. The monk presented, in details, the first accurate description of the event, its genesis, course and consequences of the siege of Jasna Góra.

All researchers dealing with the above mentioned issue subject the work of Prior Kordecki to particular criticism. Like every book, "Nowa Gigantomachia" was written in a strictly defined social environment, and it also had its inspirers. It was also read and analyzed, before printing, and corrected in manuscript by early readers⁴. It should be noted that this work refers more to the events connected with the siege of the monastery than to the figure of Prior Kordecki himself.

This article aims at presenting Kordecki's biography and indicating his actual contribution to the defence of Jasna Góra in 1655.

He was born on 16 November 1603 in Iwanowice⁵, near Kalisz, in the then diocese of Gniezno. His parents were Marcin⁶ and Dorota⁷. Among the records of the Iwanowice parish register there is information about the Kordecki family. His father held the office of mayor of the city from 1615 to 1616⁸. He was married to Dorota, with whom he had two more children: his eldest daughter Katarzyna and his younger son Tomasz. The Kordeckis' house was located on today's Garbarska Street⁹. There is an old wooden cottage preserved there, probably from the 18th century, which, according to tradition, was supposed to be the place of his birth. However, this hypothesis is not supported by the sources.

He was baptized by the local vicar, Father Urban Osjakowiusz. He was then given the name Klemens. Maciej, son of the mayor, and Elżbieta Olbińska became godparents. There are numerous entries in parish books indicating close links between the Kordeckis and the church. Many times they became godparents to infants from nearby villages¹⁰. The large number of children who were entrusted to the religious guidance of the Kordecki family during their baptism may indicate a desire to curry favor with the entire family – due to the office held by M. Kordecki.

The future Prior's hometown was located far from trade routes and was classified as a private town. Its owners were the Iwanowski family of Poraj coat of arms, from whom the name is also derived. A description of the town from 1649 reads as follows: "The manor farm near the cowsheds was devastated, the most important buildings both inside and outside – devastated"¹¹. It can be assumed that the declining character of Clement's home town and the bourgeoisie from which he came from may have caused some difficulties in the early stages of the future Prior's career. The monks and nuns in the seventeenth and eighteenth centuries were usually descended from the nobility, as well as from the bourgeoisie in the Rzeczpospolita¹². It must be remembered, however, that the burghers had considerably more difficulty in obtaining higher ecclesiastical positions than people from nobility class.

Further fates of Kordecki's youth are not known to us. The monk did not write down his biography, and any source materials concerning his youth have not survived to the present day. There may be many reasons for the lack of information. It must be taken as probable that he regarded his youthful years as insufficient in abundance of noteworthy events. This was a common practice among monks (a sort of moderation of biographical information¹³).

¹ D. Makitła, *Wojna północna (1655–1660) jako casus wczesnonowoczesnej polityki*, "Studia Maritima", 2016 vol. 29, p. 86.

² T. Westerlin, op. cit., p. 133-154.

³ T. Nowak, op. cit., p. 133.

⁴ A. Kersten, *Geneza Nowej Gigantomachii*, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 1955, vol. 10, p. 3.

⁵ Idem, *Kordecki Augustyn*, [in:] *Polski Słownik Biograficzny*, V. 14, Wrocław-Warsaw-Cracow, 1968–1969 p. 53-55.

⁶ C. Ryszka, op. cit., p. 33.

⁷ Ibidem.

⁸ L. Fraś, op. cit., p. 35.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem, p. 34.

¹¹ Ibidem.

¹² J. Szpak, *Struktura organizacyjna i społeczna Paulinów polskich w dobie stanisławowskiej*, [in:] *Nad społeczeństwem staropolskim tura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII stuleciu*, Eds. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, p. 459.

¹³ S. Tomczak, J. Wiesiołowski, *Kroniki Bernardynów poznańskich*, Poznań 2002, p. 368.

It is known that he took three years of philosophical studies at the the Jesuit College in Kalisz¹, and then four years of theology at the Jesuit College in Poznań². Achieving the status of student, Jesuit school for a bourgeois son was an undoubted success. It can be presumed that he had letters of recommendation, or his father's influence may have also reached Kalisz. The mayor had the privilege of the first seat in the town hall, church and during all town meetings and ceremonies³. He chaired the council dealing with administration and was the executor of its decisions⁴. Along with power came opportunity. Kordecki had an unquestionable chance to benefit from them as the mayor's son.

We learn of the teachings he received in Greater Poland from the "New Gigantomachia", or more precisely from the mention of a Jesuit school drama, dated 1623, which was to be staged to welcome King Sigismund III⁵. This drama is known only from the insightful comments of its discoverer Adolf Stender-Petersen⁶. The historian should treat this document as a source that speaks of the political and social trends affecting Polish Jesuits in the first half of the 17th century⁷.

The monks with whom the future Prior communed may have had a decisive influence on Kordecki's choice of his later religious affiliation. It is therefore worth briefly presenting the history of the monks, it will definitely help the reader to understand the reality in which A. Kordecki lived.

History of the Order of St. Francis The history of St. Paul the First Hermit is vast. The religious emblem features a palm tree with two lions, and a raven hovering above them, holding a loaf of bread in its beak. It undoubtedly refers to the life of St. Francis. The first Christian hermit was St. Paul of Thebes⁸, who is considered the first Christian hermit. He is a saint of the Catholic and Orthodox Church.

The date of his birth is taken as 228⁹. During the persecution of the Christians, he was to take refuge in the desert. According to the surviving information, he did not starve to death in the midst of the sands thanks to divine providence – to be more precise, thanks to a raven sent by God to bring Paul half a loaf of bread every day¹⁰. His life became a model for hermits to follow, and gave rise to the Pauline order. The scope of their occurrence has expanded over the years. From the 10th century monks began to arrive in Europe¹¹.

However, it is only two centuries later that one can speak of their organized activity. The person around whom the hermits of the Danube region gathered was Blessed Eusebius, Canon of Ostrichom. As more and more people gathered around him, he decided to build a church, along with the hermits he had gathered¹². This is how the Church of the Holy Cross was founded in 1250, which became the cradle of the Pauline Order. Initially they followed the Pauline principle: "solus cum Deo solo" (alone with God alone). This slogan captures their initial style of operation, which changed over the centuries through the influx of believers into the churches. In the 14th century there were already 30 Pauline monasteries in Hungary. The monks began their activity in Poland in 1382, when Prince Władysław Opolczyk¹³ founded a monastery in Częstochowa¹⁴.

The Jasna Góra Monastery has aroused interest in the Polish lands from the very beginning¹⁵. The chronicler Jan Długosz¹⁶, who was also a priest, in his work "Roczniki czyli kroniki sławnego

¹ C. Ryszka, op. cit., p. 35.

² B. Chlebowski, W. Walewski, *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego*, Warsaw 1887, p. 900.

³ Z. Góralski, *Urzędy i godności w dawnej Polsce*, Warsaw 1998, p. 233.

⁴ Ibidem, p. 234.

⁵ Ibidem, p. 36.

⁶ J. Tazbir, *Antinemiusz – Jezuicki dramat szkolny*, "Pamiętnik Literacki", 1957, 48/3, p. 198-207.

⁷ Ibidem, p. 199.

⁸ J. S. Płatek, *Początki Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Źródła duchowości Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika*, Częstochowa 1989, p. 20-25.

⁹ C. Ryszka, op. cit., p. 36.

¹⁰ Ibidem, p. 37.

¹¹ L. Fraś, op. cit., p. 16-17.

¹² Ibidem.

¹³ J. Sperka, *Władysław, książę opolski, wieluniński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski*, Cracow 2012, p. 42-43.

¹⁴ C. Ryszka, op. cit., p. 40.

¹⁵ C. Ryszka, op. cit., p. 41.

¹⁶ F. Papée, *Jan Długosz*, [in:] *Polski Słownik Biograficzny*, V. 5, Cracow 1939–1946, p. 180.

królestwa polskiego”. He mentioned that Częstochowa¹, because of the monastery built in it, got the the honour of being called Jasna Góra. The positive assessment from the lips of the tutor of Polish kings probably resulted from his close and direct relations with the Church. However, it is an irrefutable proof that the Pauline Order was already popular at that time. Perhaps it was the ethos of Jasna Góra that brought Kordecki to the Pauline Order². At that time it had already attracted a multitude of believers, including the following. from Żywiec and Kalisz³. The latter was situated close to the region from which Clement himself came. He must have heard various rumors, about the divine miracles and majesty of the image of the Virgin Mary, protected by the Pauline Fathers.

He finally entered the Pauline Order on March 25, 1634, under the provincial Father Bartłomiej Bolesta. He then changed his baptismal name Klemens to Augustyn. Shortly after his novitiate he was ordained a deacon. Next, he was given the position of sub-treasurer in Wieluń. Therefore father proved to be a hard-working and zealous monk, which enabled him to be quickly promoted and take the post of Prior in the following places: Wielgomłyny, Jasna Góra, Beszowa, Oporów, and Pińczów. Only in 1650 he finally settled at Jasna Góra, where he remained for the next 23 years, until his death⁴.

Kordecki’s practical strength and prudence resulted in the construction of new fortifications around the fortress, which proved extremely helpful during the future siege. They were almost completely finished just before the outbreak of war, which began with the Swedish attack on the Polish-Lithuanian Commonwealth⁵. The Swedish army of Charles X Gustavus quickly defeated the the Polish army, further weakened by the Chmielnicki’s⁶ uprising in the east of the Republic⁷. Almost all provinces came under Swedish occupation.

In view of the situation of the Order, after the victory of the invader, Kordecki strove to protect the monastery equipment and the painting of the Virgin Mary⁸. He reacted quickly and sent two deputies – monks – to the Swedish Field Marshal Arvid Wittenberg⁹. The envoys, presenting the position of the Prior, demanded to receive the salvaguard – a letter guaranteeing the safety of Jasna Góra. They received a guarantee, but significantly doubted the assurances of the occupant. Prior himself, in the “Nowa Gigantomachia”, gave the true motives for sending the deputies. They were sent in purpose of finding out the Swedish intentions regarding a possible attack on the Order¹⁰.

It wasn’t long before the Swedish assertions were proven false. The ultimate motive of the invaders that determined the attack on the fortress is not clear. The Second Northern War was a dispute with an economic basis. Jasna Góra, on the other hand, might have seemed an easy target for looting. The Swedes needed treasure to rebuild their economy after the losses they suffered during the Thirty Years’ War. On the other hand, the religious aspect can be mentioned. The Protestants were able to control the Catholic center, which was a supposed point of fueling resentment against the invaders.

The siege of the monastery was preceded by the first attack attempt by general Jan Wejhard Wrzesowicz¹¹, a condottieri of the Swedish mercenary army. As a result of a rivalry with the lieutenant general Burchard Müller von der Lühén, he decided to capture the order without fighting – by deception together with his cavalry¹². It turned out to be ineffective and the main siege of Jasna Góra was commanded by Gen. Müller.

The contrast of forces was substantial. But could numerical superiority have played a key role in the siege of the fortress? In this case the answer has been sufficiently recorded in the history of the

¹ See. S. Krakowski, *Dzieje Częstochowy od wieku XII do początków XIX*, [in:] *Dzieje Częstochowy*, Ed. S. Krakowski, Katowice 1964, p. 33-55.

² J. Długosz, *Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego*, transl. K. Mecherzyński, V. XII, Cracow 1870, p. 120.

³ C. Ryszka, op. cit., p. 42.

⁴ L. Fraś, op. cit., p. 46.

⁵ D. Makilla, op. cit., p. 84.

⁶ See. J. Kaczmarczyk, *Bohdan Chmielnicki*, Wrocław 2007, p. 10-12.

⁷ Z. Wójcik, *Wojny kozackie w dawnej Polsce*, Cracow 1989, p. 23

⁸ L. Jungowski, *O. Augustyn Kordecki*, Warsaw 1904, p. 31.

⁹ J. Wimmer, *Wojna Polsko-Szewdzka 1655–1660*, Warsaw 1973, p. 20.

¹⁰ A. Kordecki, *Pamiętnik oblężenia Częstochowy*, Częstochowa 1982, p. 11.

¹¹ L. Fraś, op. cit., p. 33-44.

¹² Ibidem, p. 33-44.

Pauline Order. Kordecki had at his disposal a dozen of cannons, 160 soldiers and local noblemen and monks. This resulted in a negligible number of defenders, as there were approx. 250¹. The Swedes had more troops at their disposal. It is estimated that the besiegers were approx. 3 200 troops.

Il. 1 Photography of the Monument to Prior Kordecki on Jasna Góra – taken between 1915 and 1920. Source: <https://polska.org.pl/8580982,foto.html> [access 11.09.2019]

Il. 2. January Suchodolski – Defense of Jasna Góra Source: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Suchodolski/Suchodolski_2.htm [access 06. 04. 2019]

Partially, the Swedish army was composed of cavalry, which in the event of besieged fortress lost its greatest values. It is also worth mentioning the attacker's artillery. The first light cannons, which were located near Częstochowa, were not useful during the besieging of the monastery due to its caliber. It was only a few days after the attack was alleged, that the commander of the Swedish army asked for heavy guns to be sent. However, they arrived far too late when the besiegers began to run out of ammunition².

The course of the famous siege of Jasna Góra was a series of failures by the Swedes. The sustained attack from November 18 to December 27, 1655, at no time heralded a breakthrough. Undoubtedly, Kordecki contributed to this state of affairs³. He displayed sobriety of mind during his defense. He deployed the crew well and constantly boosted their morale. He did not yield to the whispers urging him to surrender the fortress. Perhaps it was faith that strengthened Prior in his perseverance. However, the most important reasons for the Swedish defeats should be found in the shortcomings of the besiegers' equipment. One of the biggest problems was the lack of a sufficient number of siege cannons. General Müller was also not the right person to command the siege as he was a cavalryman⁴. If the attack had been commanded by a man more familiar with artillery, the Swedes' chances for victory would have undoubtedly increased.

The dispute about the historical significance of the defence of Jasna Góra continues to this day. The Swedish army did not suffer a huge defeat at Częstochowa. A much greater role was played by the defence of the monastery to raise the national spirit of the Poles. The success intensified partisan activity in the occupied territories and echoed throughout the Polish-Lithuanian Commonwealth. It is in this aspect that the significance of the victory should be seen.

The defence of Jasna Góra is the event that gave Kordecki the greatest fame. He spent a total of 40 years in the Order, and approximately he worked 30 years at Jasna Góra. In 1660 he became the Provincial of the Pauline Order in Poland, at subsequent chapters he was elected Prior of Jasna Góra until 1671, and on April 7 of that year he again became the Polish Provincial.

¹ L. Fraś, op. cit., p. 96-117.

² Ibidem.

³ C. Ryszka, op. cit., p. 136-147.

⁴ L. Fraś, op. cit., p. 117.

From 1672 he suffered from various illnesses. He died on 20 March 1673 at about four o'clock, during the visitation of the monastery in Wieruszów¹.

According to sources², the Prior's last moments were strongly connected to his monastic lifestyle: "What can my last will be? I am a monk and I owe everything to the Order. I think of the purpose for which I was created – I commend myself to God earnestly". This is how Augustyn Klemens Kordecki, already surrounded by reverence and legend, the prior of the Pauline Order, was to leave.

To summarize the life of Father Kordecki, it is best to use a quotation from Adam Mickiewicz: "He was a man of independent spirit, who was also caught up in the law of most varied paradoxes. In the thirtieth year of his life he hid in a monastery, and at the age of 52 he became famous and so visible that the whole of Poland could see him and recognize in him the ideal of resistance, the measure of what every Pole can do"³.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"

**"...НЕ ШУКАЙ СВОГО ЩАСТЯ ЗА МОРЯМИ"
(Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)**

Аналіз творчої спадщини національного мислителя свідчить про те, що його творчості властиві елементи евдемонічного спрямування. Так, Г. Шпет відзначав, що Г. Сковорода від початку і до кінця мораліст. "Не наука і не філософія, як така, володіють його думками, а лише пошуки для себе та показ іншим шляху, який веде до щастя"⁴. Ми не будемо наскільки категоричними, як Г. Шпет. Зазначимо лише, що Г. Сковорода насамперед християнський мислитель, і саме тут потрібно шукати відповідь на порушену в статті проблему. У центрі будь-якої християнської філософії стоїть людина як вінець Божого творіння. Тож порушуючи проблеми людського буття, мислитель неодмінно торкався і морально-етичних питань.

Своєю евдемонічною філософією Г. Сковорода прагнув насамперед дати відповідь на два головних запитання – що є щастя, і як його досягти. Недарма В. Стадниченко назвав мислителя "садівником щастя".

Щастя – одна з центральних категорій у роздумах українського мислителя про людину та її світ. Але що таке щастя в розумінні мислителя? На переконання Г. Сковороди, людина народжена бути щасливою і все її життя – це мандрівка до щастя. Щастя, у розумінні мислителя, не якась абстракція, а цілком конкретна категорія, це наче живий механізм. Але щоб досягти щастя, людина повинна пройти тернистий шлях, оволодіти сакральною мудрістю, що дасть їй можливість розправити свої "внутрішні", духовні крила. "Премудрости дѣло в том состоит, чтоб уразумѣть тоє, в чем состоит щастіє – вот правое крыло, а добродѣтель трудится сыскать. По сей причинѣ она у еллин и рымлян мужеством и крѣпостію зовется – вот и лѣвое. Без сих крыл никоим образом нельзя выбратъся и взлѣтеть к благополуччю"⁵. Мислитель переконував, що щастя – внутрішнє джерело спокою, "душевна фортеця". Лише позбувшись нищих думок, всього другорядного, людина може досягнути душевного спокою. Адже лише з чистими помислами можна досягти внутрішнього спокою, гармонії з довколишнім світом. Тоді як другорядне ("суєта" і "ветошь"), є джерелом смутку і розчарувань. "Вот же вам верхушка и цвѣток всего житія вашего, внутренній мир, сердечное веселіє, душевная крѣпость. Сюда [на]правляйте всѣх ваших дѣл теченіє. Вот мир! Вот щастія нѣдро! Сей-то мир отворяет мыс-

¹ С. Ryszka, op. cit., p. 248.

² М. Rawicz-Witanowski, op. cit., p. 22.

³ С. Ryszka, op. cit., p. 249.

⁴ Шпет Г. Г. Очерк истории русской философии. Санкт-Петербург, 1922. Т. 1. С. 72.

⁵ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 326.

лям твоим храм покоя, одѣвает душу твою одеждою веселія, насыщает пшенична мука и утверждает сердце”¹.

Так, у Пісні-21 мислитель порушує віковичне питання: “Щастя, де ти живеш?”. Відразу наводить на роздуми те, кому мислитель адресує питання: “Горлицы скажите!... Голубы, взвѣстите”². Чому мислитель звертається саме до голуба, що в ньому особливого? До голуба у Г. Сковороди було особливе ставлення, що пояснюється насамперед усталеною християнською традицією. Цим птахам у Святому Письмі відведено більше місця, аніж іншим тваринам. Ба більше, саме голуб приніс Ною добру звістку, повідомивши, що всесвітній потоп скінчився. Можливо, Г. Сковорода також розраховував на благо вість від “Божого птаха”. Але птахи обійшли його увагою. “Щастя, де ти живеш”, – звертається Г. Сковорода до мудреців і книжників. І знову у відповідь – німа тиша. Щастя немає на землі, щастя немає в небі, – наче в розпачі резюмує мислитель. Що це – відчай, песимізм чи розчарування? На жаль, ми не можемо чітко визначити хронологічні межі цих роздумів, адже автор їх не датував. Однак, враховуючи психоемоційний настрій поезії, можемо припустити, що мислитель в цей час переживав чергову кризу, зумовлену втратою улюбленої роботи чи якимось розчаруванням. Мислитель починає задумуватися над перспективою мандрів. Адже не випадково він пише:

Небо, земля и луна, звѣзды всѣ – прощайте!

Всѣ вы мнѣ – гавань дурна, впред не ожидайте³.

Зрікаючись зовнішнього світу, мислитель намагається перейти в інший – духовний вимір. У нього наче відбувається якесь переосмислення життєвого досвіду. Тож “Пісня” стала віддзеркаленням його душевних страждань. То де ж тоді щастя, адже людина народжена бути щасливою... Мислитель не обмежує пошуки макросвітом – зорями, місяцем чи небом. Якщо щастя немає тут, значить “індѣ искать треба”⁴. Так Г. Сковорода спонукає продовжувати пошуки за рамками видимого світу.

Щастя, на переконання мислителя, можна знайти поза межами часу і простору. “Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворам, не ползай по шарѣ земном, не броди по Иерусалимам... Златом можеш купить деревню, вещь трудную, яко обходимую, а счастья, яко необходимая необходимость, тунѣ вездѣ и всегда даруется”⁵. Щастя всередині серця твого, вчить мислитель. Воно, на думку Г. Сковороди, – скрізь і ніде. “Оно же преподобное солнечному сиянію: отвори только вход ему в душу твою. Оно всегда толкает в стѣну твою, ищет прохода и не сыскивает; а твое сердце темное и невеселое, и тма верху бездны”⁶.

Поставивши в центрі свого морального вчення категорію “щастя”, Г. Сковорода продовжив традиції, започатковані Епікуром. Епікур був переконаний, що людина від природи прагне до отримання задоволення та щастя, і всіляко намагається уникнути страждань. Але якщо для епікуреїзму властиве відсторонення людини від природи і світу, то, на думку Г. Сковороди “мертва совѣм душа человеческая, не отрѣшенная к природному своему дѣлу, подобна мутной и смердящей водѣ, в тѣснотѣ заключенной”⁷.

Щастя, на думку Г. Сковороди, – це певною мірою “окрилення”, такий психоемоційний стан душі, коли людина в щоденному житті відчуває внутрішнє піднесення, натхнення. Це той стан, коли людина здійснюється над сірою буденністю. Саме тому “окрилення”, у філософії національного мислителя, асоціюється із поняттям “утіха”, “насолота” і “життя”. “Жизнь не то значит, чтоб только ѣсть и пить, но быть веселым и куражным, и сытность тѣлесная не даст куража сердцу, лишенному своей пищи. ... Утѣшение и кураж, кураж и сладость, сладость и жизнь есть то же”⁸. На цю особливість у творчості Г. Сковороди звернула увагу

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 339.

² Там само. С. 78.

³ Там само. С. 79.

⁴ Там само. С. 79.

⁵ Там само. С. 144.

⁶ Там само. С. 334-335.

⁷ Там само. С. 420.

⁸ Там само. Т. 2. С. 6.

М. Кашуба, яка стверджувала, що сюди можна віднести і “веселіє сердечне”, оскільки, на думку мислителя, усім “человѣческим затеям, сколько их там тысяч ни бывает, выдет один конец – радость сердца. Не для оной ли выбираем мы по вкусу нашему друзей, дабы от сообщения своих им мыслей имѣть удовольствие; достаем высокие чины, дабы мнѣніе наше от почтенія других восхищалось; изобрѣтаем разные напитки, кушанья, закуски для услаждения вкусу... Словом, всѣми способами, какіе только вздумать можем, стараемся веселить дух наш”¹. Але водночас Г. Сковорода піддає гострій критиці тих, хто переконає, що щастя полягає лише в задоволенні власних бажань і відчутті насолоди. Адже задоволення бажань не робить людей автоматично щасливими, швидше навпаки – робить людину заручником власного “Его”. Прагнучи задовольнити нові й нові забаганки, людина порушує внутрішню гармонію, пускає в свою душу сумніви, невпевненість, смуток. Так вона стає легкою здобиччю диявола.

Отюду-то скука внутрь скрежет, тоска, печаль,
Отсюду несытость, из капли жар горшій всталъ.
Знай: не будет сыт плотским дух².

До того ж мислитель переконає, що омріяне щастя може виявитися лише тінню і принести не лише задоволення, а й розчарування, душевний і тілесний біль. Адже ніж у дитячих руках не робить її відразу щасливою, а може спричинити як поранення, так і сприяти задоволенню побутових потреб. “Сумнительно, чтобы могли войти во уши божіи столь безтолковые желанія. ...Младенец, на руках матерних сидящій, часто за нож, за огонь хватается, но премилосердная мать наша природа лучше знает о том, что нам полезно”³.

Щастя, за твердженням Г. Сковороди, не залежить і від соціального стану. Так, як бідний може бути щасливим в бідності, так і багатий може бути нещасливим у своєму багатстві. Але щоб досягти щастя, людина повинна йти за власною природою, оскільки природженість – таємно писаний закон Божий. “...Коль сладок труждающемуся труд, если он природный... Сколько услаждается трудом пчела в собираніи меда! За мед ея умерщвляют, но она трудиться не престанет, поколь жива. Сладок ей как мед, и слаже сота труд. К нему она родилась”⁴. У жодному творі Г. Сковорода не дає однозначного визначення терміну “сродність”, але з його роздумів видно, що поняття “сродності” у філософа асоційовано як діяльність “з Богом”, “з природою”. Отже, мислитель розуміє “сродність” як природну схильність людини, як “іскру Божу”, яка відповідає її внутрішній природі. Але Г. Сковорода не був основоположником концепції взаємозв’язку “щастя-сродність”. Подібні тенденції простежено у спадщині Цицерона. Так, у “Розмові про старість”, роздумуючи над отриманням насолоди у похилому віці, Цицерон стверджував: “Не отходит природная острота от старости, если она постоянна в своей склонности и трудолюбии”⁵. Джерелом усіх нещасть, на думку римського філософа, є людська “природа”, а зовсім не роки: “Воздержаным, ласковым и челоуѣколюбным сердцем сносно и в самой старости живетъся, а обидливость и немилосердіе во всяких лѣтах нестерпимое”⁶.

Пошуки щастя привели мислителя до усвідомлення, що благодать не в гонитві за насолодами зовнішнього світу, а впізнанні внутрішнього “Я”, пізнанні “іскри Божої”. Вболіваючи за долю людини, мислитель вказує їй шлях до щасливого життя, шукає єдино можливий у таких умовах вихід – пізнай себе, з’ясууй, для чого ти народжений, спокійно займи це місце і будеш щасливий сам та всі навколо тебе. У “Розмові з друзями про душевний спокій” Г. Сковорода зазначає, що щастя полягає не в багатстві чи званні, а в наслідуванні “Божій волі”. Г. Сковорода доводить, що людина зможе досягти повноти щастя тоді, коли в щоденному своєму житті, відмовившись від примарних буденних вигод, піде шляхом християнського добродія. Так, в одному з листів до М. Ковалинського український мислитель писав:

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 324.

² Там само. С. 69.

³ Там само. С. 325.

⁴ Там само. С. 420.

⁵ Там само. Т. 2. С. 185.

⁶ Там само. С. 181-182.

Щасливий, хто уникає справ,
Як давнє плем'я християн.
Хто серце удосконалює чеснотами
І очищає читанням священних книг!¹

Щастя означає жити в гармонії з природою і робити те, для чого народився, оскільки “лучше быть натуральным котом, нежели с ослиною природою львом”². Саме тому мислитель відводить собі лише найнижчі ролі простої, безпечної і усамітненої людини. Причиною всіх людських нещасть мислитель вважав “несродность”. “Источником нещастя есть наше безсовѣтіе: оно-то нас плѣняет, представляя горкое сладким, а сладкое горким. Но сего б не было, естли бы мы сами с собою посовѣтовали”³. “Самая добрая душа тѣм беспокойнѣе и несчливѣе живет, чем важнѣйшую должность несет, если к ней не рождена”⁴. Виходячи з цього, у трактаті “Алфавіт, або буквар світу” мислитель дає поради, за допомогою яких можна уникнути всіх нещасть. Для цього потрібно зовсім небагато – уникати насамперед неспорідненості, а саме: не братися за посаду, яка суперечить внутрішньому світу, не навчатися тому, до чого не маєш схильності і не заводити дружбу з тими, до кого не народжений.

Повчання Г. Сковороди повністю нагадують Христові заповіді, за якими, на думку мислителя, має існувати соціум. Адже не лише одиниці, а й цілі суспільства неминуче зазнають падіння, якщо їх представники працюють не за вродженим покликанням. Відкидаючи все мирське, все, що “не від світу цього”, Сковорода водночас відкидає всяку ієрархію. Істинне життя, життя за зразком перших християн, життя, гідне Учителя, – ось що проповідує український мислитель. Сковорода вважав, що суспільство має опиратись на християнські принципи, жити духовним життям, отже стати Христовою Церквою на землі⁵. Лише таке життя, за переконанням філософа, робить людину гідною Царства Божого, яке він вчив шукати насамперед в собі. “Царствіе божіе внутрь нас. Щастіе в сердцѣ, сердце в любви, любовь же в законѣ вѣчнаго”⁶.

Як висновок, спробуємо підсумувати: то чи був проповідник теорії щастя сам щасливим? Питання складне, але водночас відповідь лежить на поверхні. Адже вся творча спадщина Г. Сковороди – це як життєпис мислителя. Зречення зовнішнього світу, чвертьстолітні мандри – це свідомий вибір філософа, який у спокійних роздумах знаходив собі втіху. Так мислитель знайшов себе, пізнав приховану у собі іскру Божу. “А я буду собі тихо, – писав Г. Сковорода у “Пісні-18”, – проживати милий вік, омине мене все лихо, буду щаслив чоловік”.

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 319-320.

² Там само. Т. 1. С. 434.

³ Там само. С. 330.

⁴ Там само. С. 417.

⁵ Європейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1993. С. 244.

⁶ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 144.

*Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть:
джерела, історія та історіографія*

Абашина Н. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Михайлина Л. П.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАДГРОБКА КНЯЗЯ К. І. ОСТРОЗЬКОГО В
УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ (ХІХ – початок ХХ ст.)**

Успенський собор Києво-Печерської лаври, починаючи з ХІІ ст., був місцем поховання визначних діячів. Серед надгробків особливо виділявся пам’ятник князю К. І. Острозькому. Протягом століть він незмінно привертая увагу всіх, хто бував у Лаврі.

Видатний політичний і військовий діяч князь Костянтин Іванович Острозький посідає одне з чільних місць в історії України. Він був одним із найвидатніших воєначальників ХVІ ст. Чимало битв виграв К. І. Острозький у сутичках з татарами і турками, був тріумфально вшанований у Вільно та Кракові. У битві під Оршею 8 вересня 1513 р. гетьман одержав блискучу перемогу над 80-тисячним московським військом, що обумовило закінчення війни.

Князь К. І. Острозький обіймав посади Великого гетьмана Литовського (1497–1500, 1507–1530), старости брацлавського (1497–1500), вінницького (1507–1516) та звенигородського (1518–1530), старости луцького і маршалка Волинської землі (1507–1522), каштеляна віленського (1511–1522) і воєводи трокського (1522–1530).

Значні заслуги мав К. І. Острозький перед православною церквою¹. Він відстоював її права як у Великому князівстві Литовському, так і на королівських землях Польщі. Завдяки йому фактично перестали діяти попередні заборони щодо будівництва церков та здійснення православних обрядів, зменшився тиск світських урядників на церковні структури. Під егідою К. І. Острозького був скликаний і проходив православний собор у Вільно 1509 р. На сеймі Великого князівства Литовського в Бресті 2 липня 1511 р. Сигізмунд I підтвердив на прохання гетьмана права православної церкви про невтручання у її справи світської влади.

Авторитет К. І. Острозького у справі відстоювання прав православної церкви був незаперечним. Саме про це свідчать два привілеї 1521 р., видані на прохання митрополита Йосифа II Солтана щодо передачі опіки над церквою, її маєтками й власності самого митрополита після його смерті князю К. І. Острозькому. Це саме було повторене на прохання нового митрополита Йосифа III (1522–1534) і в привілеї від 12 грудня 1528 р.²

З великою прихильністю К. І. Острозький ставився до Києво-Печерської лаври, де у Дальніх печерах було поховано його прадіда, князя Федора Даниловича – учасника Грюнвальдської битви 1410 р., котрий постригся в ченці Печерського монастиря під ім’ям Феодосій. В ХVІ ст. його було канонізовано. Вважають, що К. І. Острозький переніс у Києво-Печерську лавру з Острога і поховання діда – князя Василя Федоровича Красного. В Успенському соборі було поховано також родичів дружини гетьмана – князів Олельковичів-Слуцьких³.

За К. І. Острозького Успенський собор було капітально відремонтовано. До південного фасаду вівтарної частини давньоруського собору прибудували каплицю з престолом на честь Іоанна-Богослова – патрона, ім’я якого носив його батько Іван Васильович Острозький. Ймовірно, саме тут останнього й поховали.

Завдяки підтримці К. І. Острозького Києво-Печерський монастир отримав юридичні права від польської корони, що поставило його на особливе місце в державній та церковній ієрархії. Вони також захищали лаврське землеволодіння і майно та звільняли обитель від підпорядкування митрополитові. Як одного з найбільших покровителів Києво-Печерського монастиря, ім’я

¹ Михайлина Л. П. Князь Костянтин Іванович Острозький – “...благоверный и христолюбивый...” // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 65-70.

² Ульяновський В. І. Пам’ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі // УІЖ. 1992. № 2. С. 114.

³ Успенський собор / О. В. Сіткарьова та ін. Київ : Балтія-Друк, 2015. С. 39-40.

К. І. Острозького (як і весь його рід) внесли до давнього поминальника кінця XV ст. – початку XVI ст., імена з якого зачитували під час поминальних відправ в Успенському соборі¹.

Князь помер у 1530 р. на сімдесятому році життя. Згідно із заповітом, його поховали в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Частина маєностей князя переходила у власність Лаври.

Князь Василь-Костянтин Костянтинович Острозький вшанував пам'ять батька, поставивши йому в Успенському соборі 7 серпня 1579 р. надгробний пам'ятник з червоного мармуру у стилістиці меморіальних пам'яток полководцям та видатним особам тогочасної Європи. Його автором є, ймовірно, скульптор Генріх Горст². За архітектурною композицією меморіальний пам'ятник К. І. Острозькому належить до типу пристінних надгробків. Це монументальна споруда, яка загалом нагадує собою стіну ренесансного будинку, оздобленого колонами, пілястрами, карнизами. Пристінні надгробки склалися із цоколя, середнього ярусу, на якому розташовувалася скульптура померлого, та завершення³.

Скульптурне зображення постаті К. І. Острозького було виконано майже в натуральну величину. Князь у вигляді воїна в латах нібито напівлежить на саркофазі, спираючись на зігнуту руку. Саркофаг, поставлений на скульптури левів, що лежать, розміщено в тріумфальній арці, обрамленій атрибутами, які підкреслювали військову тематику й готували до сприйняття героя як видатного полководця та переможця в численних битвах. Обличчя князя, очевидно, було зроблено з його прижиттєвого портрета. Надгробний пам'ятник К. І. Острозькому є унікальною пам'яткою української пластики XVI ст. Для Успенського собору, як і загалом для православних храмів, скульптурні надгробки (і взагалі скульптури, навіть святих) були не характерні, й їх уважали неканонічними. Встановлення батькового надгробка Василем-Костянтином Острозьким у 1579 р. мало винятковий характер. На це мав наважитися і він сам, і очільники Києво-Печерського монастиря. Ця акція була дуже вагомою й несла важливе символічне навантаження. Меморіальний пам'ятник у головному православному храмі засвідчував особливий авторитет князя К. І. Острозького як визначної особи в історії православної церкви і Києво-Печерської лаври та возвеличував увесь рід князів Острозьких.

Надгробок князя К. І. Острозького не міг не викликати зацікавлення – він явно виділявся в соборі принциповою незвичністю такої споруди й неординарністю її мистецтва. Перша згадка про надгробок К. І. Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври міститься в описі Києва 1584 р. львівського купця Мартина Груневега⁴. Про надгробний пам'ятник згадував у мемуарах 1594 р. австрійський дипломат Еріх Ляссота, якого послав імператор Рудольф II для перемовин із запорожцями⁵.

Детальний опис пам'ятника залишив архідиякон Павло Алеппський (Халєбський) – член посольства антиохійського патріарха Макарія, яке 26 червня 1654 р. відвідало монастир. Саме завдяки цьому опису можна уявити первісний вигляд пам'ятника. Павло Алеппський записав: “Тут, у праву руку, як увійти, бачиш неглибоку нішу, утворену просторою й високою мармуровою аркою; плоскорізьба на мармурових одвірках вельми правдоподібно відтворює людей, коней, колісниці, гармати, битви. А долішню частину арки займає надгробок із твердого червонястого каменю, схожого на порфир; на довгастому ложі спить, спершись правицею на лікоть і підклавши долоню під голову й схрестивши ноги, бородатий воїн у лицарських обладунках і позолоченій короні на голові, з позолоченими ланцюгами на грудах. Це скульптурне зображення людини в натуральну величину просто вражає уяву”⁶.

¹ Голубев С. Т. Древний помяник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI ст.) // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Кн. 6. Киев, 1892. С. IX, 79.

² Успенський собор. С. 41.

³ Бондарчук Я., Бендюк М. Меморіальні пам'ятники князів Острозьких XVI–XVII ст. // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. Острог : Видавництво університету “Острозька академія”. 2011. С. 222–228.

⁴ З подорожніх записок Мартина Груневега : (уризок про Київ) // Київська Русь : культура, традиції : зб. наук. пр. / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; редкол.: Я. Д. Ісаєвич (відп. ред.). Київ, 1982. С. 127.

⁵ Сборник материалов для исторической топографии Киева. Киев, 1874. Отд. 2. С. 19.

⁶ Халєбський, Павло. Україна – земля козаків: Подорожній щоденник / Упоряд. М. О. Рябий. Київ : Ярославів Вал, 2009. С. 129.

У 1701 р. московський священник І. Лук'янов, як і П. Алеппський, зазначив місце знаходження надгробка К. І. Острозького в соборі праворуч. Ймовірно, саме тут, в південному нефі або в Іоанно-Богословському приділі князя первісно і поховали¹.

Після пожежі в Лаврі у квітні 1718 р. пам'ятник відновили, але його розташували у нартексі, ліворуч від головного входу. Нове місцезнаходження надгробка позначено на плані першої половини XVIII ст. Також в описі Успенського собору останньої чверті XVIII ст. при характеристиці розписів побіжно зазначено, що цей надгробок стоїть зліва².

Первинна композиція надгробка після відновлення зазнала суттєвих змін. Опис пам'ятника П. Алеппським, що зроблено досить ретельно, дозволяє вважати, що лише центральна композиція з фігурою збереглася після пожежі, а декоративне оздоблення надгробка було пошкоджене. Очевидно, під час реставрації пам'ятника 1722–1729 рр. артіль “алебастрового майстра” з Канівщини Йосифа Білінського поновила й дещо доповнила на надгробку князя попередню схему. Про це свідчить порівняння опису П. Алеппського з копією пам'ятника, виготовленою в 1830-х рр. для Історичного музею в Москві, та малюнком академіка живопису Федора Григоровича Солнцева 1843 р.

На малюнку Ф. Г. Солнцева надгробок К. І. Острозького зафіксовано у відновленому, вже зміненому вигляді. Пара колон коринфського ордера, розташованих по боках аркової ніші підтримує досить важкий багатопрофільний складного абрису антаблемент. У ніші встановлено саркофаг зі скульптурним зображенням постаті К. І. Острозького на ньому. На верхній частині арки пам'ятника – завіса, яку відсувають два путті, типові для мистецтва ренесансу і бароко. Над нею на подушці лежить князівська корона, а ще вище розміщено герб Острозьких. Композицію доповнює зображення військових предметів і трофеїв (зброї, обладунку, шоломів, щитів, знамен тощо). Це пишне декоративне оздоблення, ймовірно, було виконано з алебастру³.

Ф. Г. Солнцева відрядили до Києва після листа Київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова до обер-прокурора Св. Синоду графа М. О. Протасова, де, серед іншого, зазначалося, що було би бажано відкрити надгробок захисника православ'я князя Костянтина Острозького, що заставлений у ніші стіни ракою з мощами святих із балдахіном. Д. Г. Бібіков наголошував, що це єдиний пам'ятник XVI ст., який вцілів після пожежі 1718 р., його потрібно почистити від пилу, виправити, де попсувався, і підтримати у давньому вигляді. Ф. Г. Солнцев дав відповідні рекомендації стосовно надгробка К. І. Острозького: “раку с частями св. мощей, на аршин отодвинуть от стены или перенести в один из боковых пределов, через что откроется надгробный монумент князя Костянтина Острожского, и самый памятник очистит от пыли”⁴.

У зв'язку з новою реставрацією собору в кінці XIX – на початку XX ст. розгорнулася велика дискусія про мистецьку цінність його внутрішніх прикрас. Надзвичайної гостроти набула проблема збереження надгробного пам'ятника К. І. Острозькому.

Початок дискусії поклала стаття археолога Олександра Дмитровича Ертеля⁵. Він висловився за ліквідацію в Успенському соборі розписів XVII–XVIII ст. та надгробного пам'ятника К. І. Острозькому, який, на його думку, був не автентичним, а створеним після пожежі 1718 р. посередніми майстрами. Він вважав, що пам'ятник князю Острозькому не має художнього значення, не становить жодної цінності та не може датуватися XVI ст.

Пояснюючи слова митрополита Євгенія Болховітінова про знищення пожежею 1718 р. в Успенському соборі всіх надгробків і написів на них, О. Д. Ертель зазначав, що в книзі Афанасія Кальнофойського “Тератургіма” є зображення надгробного пам'ятника і наведено епітафію К. І. Острозького. Проте митрополит Євгеній Болховітінов у додатках до роботи “Описание Киево-Печерской лавры” подає інший текст епітафії. Тобто, на думку О. Д. Ертеля, у 1826 р., якщо не пам'ятник, то напис на ньому був вже пізнішим і це наводило на думку, що й сам надгробок було виготовлено вже після пожежі 1718 р.

На захист пам'ятника стали мистецтвознавець Євген Михайлович Кузьмін та художник і мистецтвознавець Степан Петрович Яремич. Вони доводили, що надгробний пам'ятник

¹ Сборник материалов для исторической топографии Киева. Отд. 2. С. 122.

² Ульяновський В. І. Пам'ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі. С. 118.

³ Успенський собор. С. 41-43.

⁴ Лебединцев П. Г. О возобновлении стеной живописи в Великой церкви Киево-Печерской Лавры в 1840–1843 гг. // Лаврский альманах. 1999. Вып 2. С. 156.

⁵ Эртель Д. А. О стенописи в Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1897. № 4. С. 500-527.

князю К. І. Острозькому, принаймні його центральна частина, є шедевром XVI ст. Є. М. Кузьмінім було вперше опубліковане фото надгробка К. І. Острозького у тодішньому вигляді. Він зазначав, що надгробний пам'ятник князю К. І. Острозькому – це єдина пам'ятка XVI ст., що збереглася у Лаврі. На підтвердження цього Є. М. Кузьмін наводив описи пам'ятника Е. Ляссоти, П. Алеппського та І. Лукьянова. До того ж для Є. М. Кузьміна було неможливим припустити, аби хто-небудь із серйозних знавців історії мистецтва міг засумніватися в автентичності пам'ятника. Є. М. Кузьмін зазначав, що пози спочилих лицарів тотожні на трьох пам'ятниках. Це гробниці Христофора Шидловецького (початок XVI ст.) в Опатові, Сигізмунда Старого (1548) і Сигізмунда-Августа (1552) в Кракові. Надгробок Острозького також відповідає стилю і характеру цих пристінних гробниць XVI ст.¹

Хоча в цій роботі Є. М. Кузьмін зазначав, що колони і завіса з купідонами також створені у XVI ст., пізніше він змінив свою думку і писав, що за довгий час свого існування надгробок зазнав чимало змін, особливо в забарвленні, внаслідок чого деякі відвідувачі сприймали його то як мармуровий, то як твір з порфіру. Багатобарвне розфарбування, про яке йдеться у Д. Бантиша-Каменського, а пізніше у М. Закревського², слід пов'язати із впливом пізнього бароко і, ймовірно, воно було зроблене під час підновлення і прикрашення собору після пожежі майстром Й. Білінським у 1720-х рр. Саме відповідно до стилю тієї епохи зроблені стрічки з бантиками, які обрамлюють пам'ятник і цілком відповідають прикрасам на зовнішніх вікнах собору. Тобто, до доби Відродження належить лише саркофаг з фігурою лицаря, що відповідає прототипам – надгробкам польських королів у Краківському соборі на Вавелі³.

С. П. Яремич критично оцінив заперечення О. Д. Ертелем художнього значення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому і датування його XVI ст. Він зазначав, що не можна посылатися для підтвердження такої думки на неіснуючий малюнок цього пам'ятника в “Тератургімі” А. Кальнофойського. На думку С. П. Яремича, перевіряючи пам'ятки мистецтва за допомогою документів, у свою чергу, за допомогою пам'яток слід виявляти неточності у документах, тоді не буде таких прикрих непорозумінь як підозра в автентичності такого чудового твору мистецтва як пам'ятник К. І. Острозькому⁴.

О. Д. Ертель у листі в газету “Киевлянин”, відповідаючи на критичні зауваження, пояснив, що справа не в надгробку, а у різниці двох епітафій. Саме це дозволяє ставити питання про час виготовлення пам'ятника – XVI чи XVIII ст. – і відповідно, про його художнє значення. Він зауважив, що на зазначеній сторінці дійсно є малюнок, проте він і не думав стверджувати, що це і є надгробок К. І. Острозького, а вказав лише, що там є зображення надгробного пам'ятника. Проте він дійсно вважає, що пам'ятник К. І. Острозького позбавлено всякого художнього значення⁵.

Лист О. Д. Ертеля С. П. Яремич не залишив без відповіді. Він наголосив, що оскільки малюнок пам'ятника Острозькому у “Тератургімі” Кальнофойського відсутній, то немає підстав для порівняння, а отже і висновку, що пам'ятник створено не у XVI ст., а у XVIII і не має художньої цінності⁶.

Слід зазначити, що у дискусії обговорювали лише мистецький бік справи – обидві сторони не апелювали до особливих історичних заслуг та необхідності вшанування пам'яті князя К. І. Острозького. Він, захисник православ'я і ктитор Києво-Печерської лаври вже не був вагомим символом для православних вірних Російської імперії, і тому його надгробок виявився зайвим. Лише голова Московського археологічного товариства графиня П. С. Уварова в листі до Св. Синоду від імені Товариства як основну підставу для збереження пам'ятника вказала значимість особи князя К. І. Острозького в історії.

Від імені Товариства П. С. Уварова клопоталася про звільнення надгробка К. І. Острозького від великих кіотів, які його цілком закрили. 14 липня 1908 р. графиня

¹ Кузьмин Е. М. Несколько соображений по поводу уничтоженных и уцелевших памятников старины в Киево-Печерской лавре // Искусство и художественная промышленность. Санкт-Петербург, 1900, февраль. С. 223-240.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России: В 3-х ч. Санкт-Петербург; Киев; Харьков, 1903. С. 501, 607; Закревский Н. Описание Киева. Т. 1, 2. Москва, 1868. С. 620.

³ Кузьмин Е. М. Скульптура на Украине. Публ.: Ременяка О. Євген Кузьмін – “Работа – искусствовед, архитектор” // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. Київ, 2010. Вип. 7. С. 370-371.

⁴ Яремич С. Памятники искусства XVI и XVII ст. ст. в Киево-Печерской лавре // КС. 1900. № 6. С. 378-390.

⁵ Эртель [Д. А.]. Письмо в редакцию // Киевлянин. 1900. № 205.

⁶ Яремич С. Еще о памятниках искусства Киево-Печерской лавры // КС. 1900. № 10. С. 179-188.

повідомляла Св. Синод, що на її запит митрополит Київський і Галицький Флавіан (Городецький) нічого не відповів. Це спонукало її звернутися до найвищої церковної влади з проханням переконати ченців Лаври у необхідності нарешті відкрити пам'ятник історичному діячу, яким країна може пишатися, і якого Лавра не може ігнорувати. Відомо, що князь К. І. Острозький був великим вкладником у скарбницю монастиря¹.

Церква врешті була змушена втрутитися. До того ж знову могла постати проблема неадекватного сприйняття надгробка прихожанами та прочанами, які вважали пам'ятник статуєю святого і поклонялися їй. Очільники монастиря запропонували перенести надгробок у міський музей.

17 лютого 1910 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври задовольнив прохання про перенесення надгробка до музею, але Київське товариство охорони пам'яток старовини та мистецтва висловило рішучий протест, оскільки під час перенесення могли статися неоправдані ушкодження пам'ятника². Крім того, через свої розміри пам'ятник не міг бути розміщений у музеї (загальна висота ліпних прикрас становила більше 7 метрів, а жодне музейне приміщення не мало такої високої стелі).

На засіданні Товариства 23 липня 1910 р. московський архітектор, академік П. П. Покришкін доповів про результати обстеження пам'ятника. Скульптурне зображення князя К. І. Острозького виконано з рожевого шиферу та покрито олійною фарбою. Одну руку скульптури вже було зламано і доволі неякісно приставлено. Декоративне оздоблення з алебастру кріпилося до стіни храму за допомогою залізних костилів. Отже, для переносу пам'ятника в інше місце його мали б вирізати із стіни за допомогою дуже дорогої технології, інакше воно може цілком розсипатися. Тому П. П. Покришкін запропонував залишити надгробок на своєму місці.

Проти переносу надгробка висловився й почесний член Академії мистецтв, колекціонер та меценат Богдан Іванович Ханенко. Він рішуче обстоював ідею залишити рідкісний пам'ятник на його нинішньому місці над похованням князя і повністю відкрити його для огляду та нагляду за збереженістю.

Загальну постанову винесли на користь збереження пам'ятника на старому місці. Задля виконання вимоги лаврських очільників щодо недопущення поклоніння пам'ятнику богомольцями було запропоновано закрити постамент скляним ковпаком і зробити великий напис, що там покоїться прах князя К. І. Острозького.

Київське товариство пам'яток старовини та мистецтва звернулося до почесного члена Товариства митрополита Флавіана з проханням взяти охорону цілісності пам'ятника під свою власну опіку³. Проте рекомендації Товариства щодо пам'ятника так і не було виконано.

Проти перенесення надгробка висловився й Є. М. Кузьмін. Він зазначав, що пам'ятник безумовно потрібно взяти під захист Київського товариства пам'яток старовини та мистецтва, але залишити на тому місці, де він стоїть. Цього вимагає не лише цілісність пам'ятки, а й мистецтво – справжнє розуміння ролі і значення художніх творів, які є не лише матеріалом для вивчення, а вічно живими творіннями, що повинні перебувати в обстановці, яка спонукала до їхнього створення. Нарешті цього також вимагає і просто релігійне почуття, данина поваги до праху князя К. І. Острозького, якого не можна лишати заслуженого надгробку над тим місцем, де його поховано. Проте пам'ятник можна і потрібно відкрити, щоб він став загальним надбанням. Аби убезпечити його від поклоніння богомольців, достатньо залучити ченців, що можуть перебувати біля пам'ятки і пояснювати, за які заслуги вшановано таким надгробком князя К. І. Острозького⁴.

За півроку київським військово-історичним товариством було запропоновано перенести пам'ятник у музей військово-історичного товариства. На той час його не лише не звільнили від дерев'яного кіота, що його закрив, а ще більше загородили. Є. М. Кузьмін зазначав, що тепер навіть нікому на думку не спаде, що у лаврському притворі є пам'ятка давнього мистецтва і спочиває шанований прах одного з поборників православ'я, просвітителя і щедрого жертводавця, яким був для Лаври князь К. І. Острозький. Незрозуміло, чому очільники Лаври з такою прохо-

¹ Ульяновський В. “Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. Вип. 2. С. 160.

² Сидор-Гібелінда О. Надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври // ЗНТШ. Т. ССXXXVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 1998. С. 279-293.

³ Ульяновський В. “Славний для всіх часів чоловік”. С. 161-162.

⁴ Кузьмін Е. Грозят... (По поводу памятника князю Константину Острожскому в Киеве) // Старые годы. 1910. № 7-9. С. 218-222.

лодою ставляться до одного з найкращих представників минулого. Проте є ризик, що під час перенесення до музею такий великий пам'ятник може бути зруйновано¹.

Київське товариство пам'яток старовини та мистецтва звернулося до Московського археологічного товариства з проханням про реставрацію пам'ятки. Останнє з подання П. П. Покришкіна та через графиню П. С. Уварову цю ідею підтримало².

Незабаром виконали реставрацію пам'ятника, під час якої, ймовірно, виходячи з ідеологічних міркувань, було додано прапори, характерні для російської армії XIX ст., а також декор у стилістиці того часу. У такому, вже зміненому вигляді пам'ятник зафіксовано на світлинах початку XX ст. та у 1930-х рр.³

Так з усього задуму Василя-Костянтина Острозького згодом поступово зникли всі найважливіші ідеї, забувся й сам образ воїна-героя, до того ж ревнителя православ'я та жертводавця монастиря. Залишився лише витвір мистецтва.

Дискусію щодо значення і подальшої долі надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому перервала Перша світова війна. Потім були революційні події, закриття монастиря, створення на території Києво-Печерської лаври історико-культурного державного заповідника, боротьба з релігією 1920–1930-х рр. Пам'ятник залишався стояти в Успенському соборі за ракою з мощами.

У 1931–1932 рр. надгробок реставрували. Реставратори встановили, що надгробок тричі покривали фарбою – коричневою, білою, сірою. Усі ці шари було знято, що відкрило матеріал, з якого виготовлено скульптурне зображення постаті князя і саркофаг – червоний мармур. З'ясувалося також, що пам'ятник двічі реставрували. Перша реставрація була досить ретельною, з відновленням втрачених частин забарвленою червоною масою. Друга реставрація була гіршою, оскільки відсутні фрагменти відтворили вапном із алебастром⁴.

Під час вибуху в Успенському соборі 3 листопада 1941 р. надгробок князя Костянтина Острозького було зруйновано. Його уламки, знайдені під руїнами собору, зберігаються у фондах Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Втрачений надгробний пам'ятник князю Костянтину Івановичу Острозькому був винятково цінним твором монументального мистецтва XVI–XVIII ст. і найзначнішим за архітектурно-мистецькими особливостями з-поміж інших меморіальних пам'ятників та знаків, встановлених в інтер'єрі Успенського собору.

Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому передбачено “Концепцією відтворення Успенського собору”, схваленою у 1998 р.⁵ Відповідно до неї, відтворення історичного комплексу Успенського собору повинно бути здійснено в повному обсязі, включно з архітектурним і художнім оформленням його внутрішнього простору.

Оскільки Успенський собор відтворено у вигляді, яким він був у XVIII ст., то надгробний пам'ятник К. І. Острозькому передбачено відтворити у бароковому обрамленні в наявній ніші північної стіни колишнього давньоруського нартекса, в межах якої пам'ятник розташовувався з XVIII ст. Під час розроблення проекту “Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” врахували всі писемні та графічні матеріали щодо трансформації пам'ятника протягом XVI – поч. XX ст.⁶

Спроектована скульптурно-пластична композиція являє собою поєднання двох складових частин: 1) ренесансної – скульптурної композиції з червоного мармуру – саркофага, покладеного на спину левів, та постаті князя К. І. Острозького в лицарських обладунках; 2) барокової –

¹ Кузьмин Е. “Исторический путь” в Киев // Старые годы. Март, 1911. С. 45-46; Е. К. [Кузьмин Е.]. Когда же? // Искусство. 1911. № 8-9. С. 387.

² О перенесении памятника князя Константина Острожского // Киевская мысль, 1910, 17 декабря. № 348.

³ Успенський собор. С. 143-146.

⁴ Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. Київ : Техніка, 2002. С. 130-131.

⁵ Романченко О. Д. До питання розроблення науково-проектної документації щодо відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в інтер'єрі Успенського собору // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 339-343.

⁶ Михайлина Л. П., Абашина Н. С. Пам'ятник К. І. Острозькому в Успенському соборі: етапи відтворення // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 388-394.

архітектурно-декоративне обрамлення скульптурної композиції (колони композитного ордеру з розвиненим антаблементом, картуші, герби, знамена, ангели-путті, військова арматура, лицарські обладунки тощо). Матеріал пам'ятника – червоний та білий мармур.

Реалізація проєкту “Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” почалася у 2015 р. Завершити пам'ятник і встановити його в Успенському соборі Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” заплановано у 2022 р.

Бондарчук П. М.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

**СТАНОВИЩЕ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ЗАГАЛЬНОСОЮЗНІ ТА
УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ (СЕРЕДИНА 1960-х – SEREDINA 1980-х рр.)**

Зміни в керівництві державою в середині 1960-х рр. принесли певне полегшення Церкві, однак не зупинили антирелігійність радянської політики. Хоча влада й не вдавалася до масового закриття храмів як раніше, проте не можна сказати, що вона відмовилася від цього засобу антирелігійної боротьби взагалі. Православні об'єднання, як і інші релігійні течії, продовжували бути об'єктом антирелігійної пропаганди. Відтак релігійна активність вірян поступово послаблювалася, дедалі менше осіб заявляли про свою релігійну віру.

На кінець 1960-х рр. кількість православних громад в УРСР становила понад 60% від загальної кількості громад РПЦ, що діяли в СРСР¹. Однак загальна їхня кількість не була великою. На 1 січня 1974 р. РПЦ в Україні нараховувалося лише 4346 зареєстрованих громад, зокрема 2709 (62%) у західних і 1637 – у 18 інших областях. Проте за відсутністю священників 533 парафії 1973 р. фактично не діяли, а у 385 богослужіння проводилися періодично – 5-10 разів на рік². Православні храми на середину 1975 р. обслуговували близько 2800 священників³. Цієї кількості явно було недостатньо для задоволення духовних потреб легальних православних громад.

Закриття храмів і зменшення кількості священників призвело не лише до зменшення релігійності, а й інколи до того, що духовною опікою вірян починали займатися особи, які не були лояльними до радянської влади. Голова Ради в справах релігій при Раді міністрів УРСР К. Литвин у своїй доповідній записці до ЦК КПУ від 18 червня 1975 р. зазначав, що внаслідок нестачі професійних священнослужителів (понад 50% священників РПЦ були особами, старшими 60-ти років). Церква почала вербувати служителів культу із церковного активу та мирян, які не мали богословської освіти. Поміж них, за визначенням чиновника, траплялись “особи з політично нездоровими настроями, релігійні фанатики, які намагалися вивести церковні парафії із-під контролю влади”⁴.

Водночас серед населення, у тих місцевостях, де не було священників, однак спостерігалася висока релігійність, виникло т.зв. “безпопівство” – віряни самі проводили молитовні зібрання. Це призводило до того, що ці громади опинялися поза державним контролем. Зокрема, “безпопівство” з'явилося в одному з районів Миколаївської обл. після закриття 13 із 14 діючих церков і, як зазначалося в доповідній записці, внаслідок цього тут спостерігалася найвища релігійність в області. К. Литвин повідомляв, що в низці випадків віряни через відсутність священників переходили в інші конфесії, які не мали нестачі в релігійних кадрах (протестантські течії – прим. авт.). Щоб нейтралізувати цю тенденцію, пропонувалося збільшити кількість семінаристів і дозволити організувати короткотермінові курси з підготовки

¹ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 5, спр. 128, арк. 205.

² ЦДАГО України. ф. 1, оп. 25, спр. 872, арк. 2.

³ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 7, спр. 1, арк. 31.

⁴ Там само.

священників для РПЦ¹. Рекомендуючи збільшити кількість священників, уповноважений переслідував одну мету – зберегти контроль влади над вірянами.

Тому впродовж 1970-х – 1980-х рр. спостерігається деяке збільшення кількості студентів у семінаріях та духовних академіях РПЦ. Якщо 1977 р. на денному відділенні навчалось 788 осіб, на заочному – 814, то до 1981 р. ця цифра зросла відповідно до 900 і 1000-1100². В Одеській семінарії кількість студентів зросла зі 120 у 1974 р. до 260 у 1980.³ 1977 р. в духовних закладах РПЦ було 15 аспірантів⁴. Це свідчить про те, що влада зрозуміла: жорстка непродумана політика в релігійній сфері спонукала частину вірян перейти в релігійне підпілля, а відтак вони переставали бути контрольованими. Найбільше охочих навчатися у духовних закладах було із Галичини та Закарпаття: протягом 1980–1983 рр. жителі цих регіонів подали 679 заяв (68% від загальної кількості в СРСР)⁵. Проте навіть тут були місцевості, які лідирували за кількістю охочих стати священнослужителями. Скажімо, 70% заяв, поданих у цей час, припадають на Хустський, Тячівський та Іршавський р-ни. Упродовж 15 років стали священнослужителями 44 чоловіки із с. Залісці Збаразького р-ну Тернопільської обл.⁶ На тих, хто подавав заяву до духовної семінарії, збирали компромат⁷, зокрема, цим цим займалася місцева влада. Очевидно, що здійснювались неодноразові спроби з боку органів КДБ завербувати багатьох майбутніх представників духовенства.

На середину 1980-х рр. в Україні діяли такі монастирі: Почаєво-Успенський (Тернопільська обл.; мав статус лаври); одеський Успенський; київські Покровський і Флорівський; Корецький і Троїцький (Волинська обл.); Свято-Михайлівський (Одеська обл.); мукачівський Микільський, Вознесенський (Закарпатська обл.); красногорський Покровський (Черкаська обл.). Перші два монастирі були чоловічими, інші – жіночими⁸. Загалом, кількість ченців і послушників у монастирях була невеликою. Приміром, два київських жіночих монастирі налічували дещо більше, ніж 200 осіб, Почаєво-Успенський – 50 осіб.⁹ Монастирі утримувалися за рахунок прибутків, що приносили їхні храми, а також завдяки праці ченців та черниць. Ченці писали ікони, шили священницький одяг, виготовляли богослужбове начиння, а також займалися доглядом садів і городів, столярною справою тощо¹⁰. Порівняно із серединою 1950-х рр. кількість монастирів і ченців значно зменшилася.

Важливим моментом у житті РПЦ у цей період є її Помісний собор 1971 р., який зібрався у зв'язку зі смертю в квітні 1970 р. Патріарха Алексія. На Соборі було обрано нового Патріарха Пимена (Ізвекова), схвалено діяльність Синоду, висловлено задоволення ліквідацією Берестейської та Ужгородської уній, прийнято рішення про відміну клятв на старі обряди і на тих, хто дотримується їх. Це давало змогу зупинити конфронтацію зі старообрядцями¹¹.

Собор випрацював стратегію РПЦ на майбутнє, орієнтуючись на перехід процесу модернізації у більш спокійне річище та на її стабілізацію. Звернули також увагу на небезпеку секуляризації вірян у процесі їхньої участі в громадському житті. Тому в подальшому богослов'я стало детальніше обґрунтовувати догматично участь Церкви й віруючих у вирішенні суспільних проблем. Акцент робили на осмисленні суспільної діяльності крізь призму православного віровчення.

Після Собору спостерігалось звуження масштабу перемін у релігійній сфері й обережність їх реалізації. Висуваючи якісь ідеї, богослови намагалися опертися на традицію, шукаючи аргументи в отців Церкви¹². Звучали заклики культивування “сердечної віри”.

Санкціонуючи розвиток інтересу вірян до вирішення суспільних проблем, Церква надавала їм релігійного забарвлення. Відтак вони залишалися під контролем Церкви, сфера її

¹ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 7, спр. 1, арк. 32-33.

² *Поспеловский Д. В.* Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. С. 343; Див. також: *Настольная книга священнослужителя. Т. 1.* Москва : Изд. Моск. патриархии, 1977. С. 738 (дані за 1977 р.).

³ *Поспеловский Д. В.* Указ. соч. С. 342-343.

⁴ *Настольная книга священнослужителя. Т. 1.* С. 738.

⁵ ЦДАГО України. ф. 1, оп. 25, спр. 2510, арк. 2.

⁶ Там само.

⁷ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 371, арк. 9-15.

⁸ *Гордиенко Н. С.* Современное русское православие. Ленинград : Лениздат, 1987. С. 146-147.

⁹ Там же. С. 148.

¹⁰ Там же. С. 147.

¹¹ *Христианство: Словарь / Под общ. ред Л. Н. Митрохина и др.* Москва : Республика, 1994. С. 359.

¹² *Бондаренко В. Д.* Современное православие: тенденции эволюции. Симферополь : Таврия, 1989. С. 22-23.

впливу розширювалася. Більш ранні, модернізаційні розділи соціальної церковної концепції – “богослов’я революції”, “комуністичне християнство”, “богослов’я світу” не забезпечували самі собою посилення релігійності вірян¹. Загалом можна говорити, що РПЦ у цей період відмовилася як від крайнього консерватизму, так і від радикальної модернізації.

Релігійні настанови ставали варіабельнішими. Так, одночасно співіснували прославлення “чернечого подвигу” і поняття “нового аскетизму”, що означало активну суспільну діяльність вірян. Рівноправними засобами вирішення політичних та соціально-економічних проблем Церквою стали вважати як старанну молитву, так і участь вірян у боротьбі за мир². Такий погляд знаходимо і в документах Третьої передсоборової всеправославної наради, які стосувалися трактування посту, де зазначалося, що помісні церкви мають свято дотримуватися церковних настанов про піст і водночас враховувати умови сучасного життя і бути поблажливими до своїх чад заради розвитку Церкви³.

Після Помісного Собору 1971 р. ідеологи руського православ’я відмовилися від ставки на “розумну” віру, що відобразилося в церковній періодиці.

Дещо змінювалося й трактування ідеї Бога. Ідеї Бога-творця, суворого судді, стосунки “Бог – природа” дедалі частіше відсувалися на задній план. Основна увага зверталася на стосунки “Бог – людина”⁴. Поняття “Бог” дедалі більше гуманізувалося.

Внесені були зміни в інтерпретацію догматичного вчення про спасіння. Поряд із ідеєю “особистого спасіння” відстоювалася теза про колективні форми спасіння. Саме ж спасіння трактувалося не як турбота про власну душу, а як справжнє служіння близьким: “Християнин... що думає лише про власне спасіння не може вважатися таким, що відповідає ідеалу християнського братолюбства та жертвовності” (митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим)⁵; “Християнська аскетика дозволяє інтерпретувати особисте спасіння як спасіння ближнього...” (Патріарх Пимен)⁶. Традиційне твердження, що на спасіння можуть розраховувати лише члени Церкви, розширюється. Патріарх Пимен заявляв: “Дуже важливо побачити в добрих справах, що робляться поза вірою, зачатки, якщо можна так висловитися, спасіння”⁷. Ідею “спасіння вірою” тут затінено ідеєю “спасіння через виконання добрих справ”.

Переглядалося вчення про аскетизм. Богослови почали пропагувати “новий аскетизм” чи “аскетизм в миру”, що означало не соціальну пасивність, відособлення від світу, а духовний розрив зі злом⁸. Дедалі більше акцентувалося на тому, що людина, виконуючи свої соціальні обов’язки, може здійснювати богоугодні справи, набувати Святого Духа, святості.

Відбувалося переосмислення і того догматичного багажу, що перешкоджав контактам католиків і протестантів. Колишній погляд, коли останні вважалися за єретиків, зазнавав змін у бік сприймання їх рівноцінними чи такими, які теж належать Церкві⁹. Ліберальнішим стало сприйняття філіюкве. Його вже розглядали не як ересь, а як приватну богословську думку, обов’язкову для католиків і необов’язкову для вірян, що належали до інших християнських конфесій¹⁰. Ідеологи православ’я також були готові до компромісу в питаннях про “тілесне вознесіння діви Марії на небо”¹¹. Керівництво РПЦ усвідомлювало, що відчуженість православ’я від католицтва в умовах тотальної секуляризації в СРСР відіграла для РПЦ негативну роль.

Богослужбова практика РПЦ у досліджуваній період хоча й становила здебільшого спадщину багатовікової традиції, однак мала й новації. Серед них були зміни, що стосувалися добового кола богослужінь. Повне коло здійснювалося практично лише в храмах, що

¹ Бондаренко В. Д. Современное православие: тенденции эволюции. С. 24.

² Там же. С. 26.

³ Там же. С. 27.

⁴ Филоненко Н. В., Ребкало В. А. Православие и современность: (Критический анализ некоторых аспектов социально-этической доктрины русского православия). Киев : Вища школа, 1982. С. 17.

⁵ Гордиенко Н. С., Курочкин П. К. Особенности модернизации современного русского православия. Москва : Знание, 1978. С. 17.

⁶ Там же.

⁷ Там же С. 18.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 57-58.

¹⁰ Там же. С. 59.

¹¹ Там же. С. 60.

були на території монастирів. Двічі богослужіння здійснювались у великих міських громадах, а в більшості храмів їх здійснювали лише в неділю та святкові дні, а також увечері перед святом. Спостерігалось також скорочення богослужінь¹. У “Настольной книге священнослужителя” вказувалося: “Текст молитвослов'я скорочується іноді настільки, що залишаються тільки початкова і прикінцева фрази”².

Позаяк у радянському суспільстві важливу роль як засобу уніфікації мав виконувати екуменізм, керівництво РПЦ під тиском влади робить більші кроки в цьому напрямку. У доповіді голови Ради в справах релігії при РМ СРСР В. Куроєдова на Всесоюзній нараді уповноважених 25 квітня 1972 р. повідомлялося, що керівництво церков велике значення приділяло впровадженню екуменічної свідомості в маси вірян. Служителям культу рекомендувалося більше читати проповідей на цю тематику. У православних храмах почали практикувати служіння з інославними. В. Куроєдов зазначав, що надалі духовенство розраховує досягнути організації спільних богослужінь вірян, які належать до різних конфесій³. Синод РПЦ навіть ухвалив рішення, за яким вірячи старообрядницької і римо-католицької церков могли виконувати обряди (причастя) у православних храмах⁴. Митрополит Никодим у “Журнале Московской патриархии” писав, що це рішення допоможе зміцнити братські стосунки РПЦ із РКЦ і старообрядництвом і в такий спосіб полегшити шлях до віросповідної єдності⁵. Релігійний екуменізм із подання влади мав на меті не що інше, як централізаційні уніфікаційні наміри – бажання у майбутньому підпорядкувати вірян єдиному центру, за допомогою якого значно легше здійснювати контроль і маніпулювати людьми.

РПЦ також виступала в ролі фінансиста радянських миротворчих ініціатив. 1985 р. лише Івано-Франківська єпархія внесла до фонду миру понад 150 тис. крб.⁶ Зрозуміло, що така добродійність РПЦ була викликана “побажаннями” з боку радянського керівництва. Як свідчать документи, на релігійні організації здійснювався тиск із метою збільшення відрахування церковних коштів до фонду⁷.

Попри певну лібералізацію релігійного життя в цей період, порівняно з хрущовським, РПЦ поступово втрачала свій вплив і витіснялася на маргінес. Один вірянин, дуже добре обізнаний із церковним життям, в анонімному листі “Пятидесятилетие восстановления патриаршества в русской православной церкви”, що його отримав єпископ Чернівецький Феодосій 1969 р., давав таку характеристику релігійному життю православних: “Єпархіальне життя перебуває у стані повного застою. Єпархіальні Архієреї живуть і діють у повному відриві, централізоване церковне життя повністю відсутнє. Патріархія нічим, крім переміщення Єпископів з кафедри на кафедру, не керує. Ось приклад із практичного життя Патріархії під час перебування там у ролі керуючого справами Митрополита Пимена (нині Митрополита Крутицького). Звернувшись до нього за порадою, Єпархіальний Архієрей отримував майже незмінну відповідь: “Із цього питання Вам, Владико, варто звернутися до Ради в справах Руської православної Церкви”, – тобто відсилав до безбожників, а сам ухилявся від рішення найпростіших питань церковної практики”⁸. Характеризуючи відвідуваність храмів, автор листа пише: “Переповнені храми – далеко не найкращий показник церковного добробуту, навпаки, він є свідченням того, як мало храмів залишилося у віруючих”⁹.

Становище РПЦ не подобалося багатьом священнослужителям. Це викликало відповідні настрої. Приміром, один зі священнослужителів Донецької області заявляв: “Я бачу, що за

¹ Гордиенко Н. С., Курочкин П. К. Особенности модернизации современного русского православия. С. 144-145.

² Там же. С. 145.

³ ЦДАГО України, ф. 1. оп. 25, спр. 663, арк. 11зв.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Доповідь архієпископа Івано-Франківського і Коломийського Макарія “Возз'єднання Греко-католицької Церкви з Руською Православною Церквою” // Православний вісник. 1986. № 7-8. С. 43.

⁷ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 131, арк. 60.

⁸ Там само, спр. 129. арк. 31.

⁹ Там само, арк. 35.

кордоном є сили, які борються за становище релігії у СРСР. Можна сподіватися, що це допоможе нам вільніше себе почувати, церква має перспективу на своє вільне існування”¹.

У досліджуваній період траплялися і факти спротиву православного духовенства державній політиці у сфері релігії. Так, у серпні-вересні 1968 р. група священнослужителів (серед них були єпископи) і мирян подала звернення до Патріарха Московського і всієї Русі Алексія, у якому було зазначено: “Внутрішнє життя Руської православної церкви хворобливе й жалюгідне, незважаючи на її уявний добробут, що виявляється в її зовнішніх формах і діях...”² Критикувалася державна політика, яка призвела до такого становища.

Рівень релігійності більшості православних був невисоким. Секуляризація відбувалася не лише завдяки кількісним показникам, а й якісним. В “Журнале Московской патриархии” так оцінювали релігійність православних вірян у СРСР: “І як мало тих, хто у Світлі Христа бачить Світло і цінує його, а не відблиск тимчасового земного добробуту” (митрополит Новгородський і Ленінградський Антоній)³; “наша історична епоха характеризується глибокою внутрішньою суперечливістю. Призваний до єдності у Христі світ дедалі більше об’єднується за переказом людським, за стихіями світу. ...Сьогоднішній світ... значною мірою є світом нехристиянським, нецерковним” (митрополит Мінський і Білоруський Філарет)⁴; “але істинних храмів духовних серед християн не так уже багато, і в серцях багатьох ледь лише жевріють вогники слабкої віри і знаходить Пречиста Богоматір у душах багатьох християн замість духовних храмів-палаців знову, як у давнину, Віфлеємські земляні печери” (протоієрей Іоанн Сорокін)⁵.

“Настольная книга священнослужителя” давала таку соціально-демографічну характеристику православним парафіянам: “...Більшість теперішніх парафіян люди літні, хворобливі й самотні”⁶; “у масі своїй парафіяни належать до категорії мало- чи середньокваліфікованих робітників, службовців і селян; якщо ще врахувати те, що переважна більшість вірян – люди літні і старі, які не зуміли, зазвичай, отримати повноцінну освіту й повністю позбавлені систематичних знань про Церкву, таїнства і догматику...”⁷ Водночас як духовенство, так і дослідники наголошували на відсутності побожності у більшості молодих людей, навіть тих, які інколи відвідували храми.

Підсумовуючи, зазначимо, що впродовж досліджуваного періоду тривало скорочення мережі РПЦ. Однак кількість вірян, досягнувши, очевидно, свого найнижчого рівня у 1970-х рр., пізніше залишається більш-менш сталою. Влада так і не зуміла подолати релігійності населення, як це було задекларовано наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х рр.

Значні зміни в житті РПЦ у цей період пов’язані з Помісним собором 1971 р., на якому було обрано нового Патріарха Пимена (Ізвекова), вироблено плани діяльності РПЦ щодо майбутнього церковного життя. РПЦ відмовилася від радикальної модернізації, боячись масштабних змін у церковній сфері. Нові ідеї, що проникали, потребували опертя на традицію, релігійне вчення.

Однак нова стратегія в умовах тотальної секуляризації не змогла оживити церковне життя, РПЦ поступово втрачала свої впливи. Релігійність більшості православних віруючих мала низькі показники. Чимало з них рідко відвідували храми та виконували церковні обряди. 3-поміж відвідувачів храмів значну частку становили жінки похилого віку. Секуляризаційні процеси в середовищі вірян РПЦ загалом були потужніші, ніж у більшості конфесій, що існували на території УРСР.

¹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 5, спр. 132. арк. 36.

² Там само, спр. 83. арк. 102.

³ Антоній, митрополит Новгородский и Ленинградский. В день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского // Журнал Московской патриархии. 1983. № 4. С. 33.

⁴ Речь митрополита Минского и Белорусского при вручении ему диплома доктора богословия honoris causa // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 4. С. 58.

⁵ Новинский В., священник. В неделю перед Рождеством Христовым // Журнал Московской патриархии. 1976. № 12. С. 31.

⁶ Настольная книга священнослужителя. Т. 4. Москва : Изд. Московской патриархии, 1983. С. 277.

⁷ Там же. С. 249.

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ПРАЦІВНИКИ СОФІЙСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО ДОМУ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст.

З архівних документів про очільників Софійського економічного правління – економів відомо значно більше ніж про їхніх підлеглих¹. Небагата джерельна база представлена документами з фонду Київської духовної дикастерії не дає можливість встановити імена всіх працівників. Інформація про них переважно представлена у поданнях від економічного правління у дикастерію з проханнями звільнити та прийняти у штат нових слуг. Інколи трапляються фрагментарні згадки про найманих працівників за контрактом.

З серпня по грудень 1803 р. архієрейський дім залишився без свого очільника, тож керунок економічним правлінням перейшов до дикастерії, яка у свою чергу всі свої рішення відправляла на резолюцію вікарію Київської митрополії єпископа Чигиринського Феофана (Шиянова-Чернявського). У зв'язку з цим саме до дикастерії у жовтні 1803 р. звернувся з рапортом економічне правління у особі економа ієромонаха Іоаннікія і скарбничого Варсонофія. Правління у зверненні вказало на необхідність найняти жінку, підписавши з нею річний контракт. Згідно з ним, вона повинна служити та приглядати за коровами, овечками, птахами та іншим господарством на хуторі Теремки. Жінка за таку роботу погодилася брати 15 руб. річної зарплатні з умовою, що вона сама забезпечуватиме себе одягом². Члени економічного правління визнали необов'язковим вказувати у рапорті ім'я особи, яку вони планували найняти на роботу.

Іншим рапортом від 23 жовтня 1803 р. економічне правління просило дозволити доплатити з неокладних грошей, згідно з контрактами, пасічнику Якову Петрушенку – 15 руб. і каменяру Юзефу Добрачинському – 1 руб. Також просили за рахунок півчих грошей оплатити: роботу кравця і чоботаря, які працювали для півчих; покупку для них дві чверті (бл. 6 літр) пшона; для малих півчих – сукняні панчохи (тобто, шерстяні, на зиму).

На обидва рапорти Київська духовна дикастерія відповіла ствердно та надіслала на резолюцію вікарію Феофану.

Також у цей час відзначився реєнт “домової вокальної Митрополитанської музики” півчих Петро Гетопанов. 23 жовтня 1803 р. Петро отримав з економічного правління білет (дозвіл на проїзд) на поїздку у своїх справах до Новомиргорода строком на 12 днів. Попередньо подорож отримала схвалення від вікарія єпископа Феофана. Від'їжджаючи з Софійського подвір'я, з собою взяв двох дискантів Івана Савченка і Григорія Федоровича. Однак архієрейський скарбничий Варсонофій встиг попередити солдатів і хористів відібрали на Печерській фортеці. Реєнт продовжив подорож сам, але не повернувся навіть після 23-х днів відсутності. Як наслідок, 10 листопада економічне правління відправило у дикастерію рапорт про його неявку. У відповідь дикастерія наказала провести інвентаризацію з метою виявлення пропажі казенних речей або речей особистих – Петра Гетопанова та скласти їм реєстр. Також дати відповідь чи взяв він плату за другу половину року і порахувати, скільки потрібно відняти з платні за дні його відсутності. Для того, щоб не залишати без належного догляду за навчанням та поведінкою півчих, тимчасово призначили Софійського собору диякона Трофіма Бобиря, оскільки він людина благонадійна і розуміється у півчій справі. Історія ця завершилася 14 листопада. Економічне правління, рапортуючи про отримання указу, зазначило, що реєнт Петро повернувся, а свою затримку пояснив хворобою, яка застала його дорогою. Відповідно справу було закрито³.

Як склалася подальша доля реєнта – невідомо; можливо, згодом він став канцеляристом дикастерії, адже документ, що датовано 26 липня 1805 р. підписав канцелярист Петро Гетопанов⁴. Однак немає точних відомостей, які б підтвердили, чи це є той самий чоловік.

¹ Їхня діяльність та життєвий шлях висвітлено у статті: *Борисов Д. В.* Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст. // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.* Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 18-22.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 197, спр. 214, арк. 1-1зв.

³ Там само, спр. 233, арк. 1-3.

⁴ Там само, оп. 199, спр. 103, арк. 16.

Згаданий дякон Трофим у 1805 р. став учасником конфлікту на Софійському подвір'ї. Згідно з тутешнім звичаєм, біля святих воріт Софійської дзвіниці стояв соборянин та кропив свяченою водою народ, який йшов на прощу. На знак подяки люди клали гроші у тарілку, яку завчасно ставили поряд, а опісля відносили до собору на кошт “кружечного сбора”. 4 червня 1805 р. митрополит Серапіон (Александровський) з метою кращої “благопристойности” звелів усним розпорядженням, щоб людей кропив не світський чоловік, а монах архієрейського дому Іон. Від’їжджаючи на Божу літургію у цвинтарну Києво-Подільську церкву Всіх Святих, митрополит привселюдно благословив монаха Іону. Після завершення пізньої літургії у Софії Київській протоієрей Павло Алишевський, нібито передаючи волю протоієрея Іоанна Леванди, звелів дякону Стефану Бочковському піти і забрати гроші, які склали у тарілку монаха Іони. Стефан сам не захотів іти і взяв у помічники дякона Трофима Бобиря. Підійшовши до монаха, Бочковський забрав мідяки, що й спричинило фізичний конфлікт між ним та монахом. Перебіг цієї штовханини достеменно не вдалося з’ясувати, бо свідчення учасників різнилися. У результаті пожертви, яких виявилось 55 копійок, дякони забрали та віднесли у собор, але Стефан повернувся з порваною рясом, а монах Іона отримав забої чи то під час падіння, коли з його рук виривав дякон рясу, чи то від удару Бочковського монаха в груди¹.

Для з’ясування деталей та покарання винних у цьому конфлікті дикастерія розпочала розслідування. У документації слідства, між іншим, згадано, що монах Іон має старечий вік. Точна дата його смерті невідома, але станом на 29 квітня 1816 р. значиться вже спочилим. Згадують про нього у звіті щодо перевірки наявності і цілісності майна у архієрейському домі, адже у свій час розбив фарфорову тарілку і не компенсував її вартість².

У зв’язку з такою ж перевіркою під час передачі майна від звільненого економа до новопризначеного згадано й інших працівників архієрейського дому. У 1807 р. таз жовтої міді викрали з бані у митрополичих покоях; доглядати за ним повинен був сторож Макар Прихидько, але відразу з нього не взяли гроші за втрату, а у червні 1808 р. він вже помер³.

16 грудня 1808 р. митрополит наказав стягнути з конюха Василя Бабенка 2 рублі 50 коп. за дві шкіряні подушки, які клали на дροжки (легкий чотириколісний екіпаж), бо він поклав їх у сарай, дах якого давно протікав, унаслідок чого подушки стали непридатними до використання. На той момент конюх перебував у Мошногірському Свято-Вознесенському монастирі⁴, де настоятелем був ігумен Рафаїл, колишній архієрейський економ⁵.

У березні 1808 р. гирю-десятерик (бл. 4,5 кг) ненавмисно було згублено під час пошуку тіла конюха Івана Стельмашенка, який втопився через нещасний випадок у дніпровській затоці. Вірогідно, у архієрейському домі працював син або родич затонулого Івана – Михайло.

8 травня 1816 р. Михайло Стельмашенко просив у митрополита скасувати призначене стягнення за втрачений і розбитий посуд (срібну чашку для полоскання вагою 1 фунт 20 золотників невідомо ким вкрадено), один соусник та 2 салатниці фаянсові ненавмисне ним розбиті), хранителем⁶ якого він був. Адже Михайло Стельмашенко не мав грошей для сплати та й зарплатню отримував наскільки малу, що йому не вистачало навіть на одяг. Якщо ж вираховувати з зарплатні стягнення, то він і впродовж п’яти років не зміг би віддати борг⁷.

У звітах про ревізію 1813 р. згадано й інших хранителів та служителів: хранитель Яків (розбив фарфорового глека); хранитель Іаков (у 1810 р. заявив, що чашка фарфорова пропала невідомо куди); лакей Кирило (станом на 11 травня 1816 р. вже не працював у домі), сторож Трофим Торопакій та повари Микола (станом на 11 травня 1816 р. вже не працював у домі) і Андрій (розбили 4 супові великі чаші); повар Лаврен (розбив 2 блюда); сторож Федір Некайченко (розбив одне блюдо); повар Андрій (розбив великий продовгуватий лоток); сторож Яким (розбив салат-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 103, арк. 1-54зв.

² Там само, оп. 208, спр. 15, арк. 30зв.

³ Там само, оп. 202, спр. 79, арк. 4., 5зв.

⁴ Між річками Мошна та Ірдинь поблизу с. Мошни Черкаського р-ну.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 24-25.

⁶ Хранитель (“содержателей”) казенних речей – служитель архієрейського дому, який, окрім своєї основної роботи (наприклад, лакейської), доглядав за цілісністю і збереженістю певної групи речей. Такий розподіл обов’язків серед лакеїв зафіксовано з середини XVIII ст.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 29-31.

ницю)¹. За результатами цієї ж ревізії 11 травня 1816 р. екс-економ ігумен Варсонофій купив у Межигірській фабриці фарфоровий посуд та передав його скарбничому ієромонаху Олександрю.

Незмінною залишається процедура звільнення та прийняття на роботу в архієрейський дім. Для цього економічне правління звернулося до митрополита, щоб вписав резолюцію із вказівкою дикастерії, аби вона мала зносити з Київською казенною палатою. Остання, після отримання листа з дикастерії, розсилала укази у волосні правління найближчих до Києва вотчин з вимогою, щоб вони обрали та вислали до архієрейського дому нових служителів. Ця процедура породжувала активне листування між установами і процес звільнення та призначення служителів затягувалася на місяці.

12 січня 1822 р. економ ігумен Никандр просив виключити зі штату Білогородської волості села (“деревни”) Шулявщини казенного селянина Олексія Коваленка, який був кучером та помер 31 грудня 1821 р., також виключити з того ж села казенного селянина Василя Кострицю – через його п'янство, бродяжництво і відсутність у архієрейському домі².

Казенна палата запропонувала вибрати нових працівників з дітей архієрейських служителів, яким незабаром виповниться 15 років. Однак виявилось, що вони не придатні для роботи в архієрейському домі: Петро Антоненко, з села (“деревни”) Шулявщини, хоч і має сина Івана, але давно до 1822 р. вже звільнений зі штату дому; Наум (батько – Дмитрій Дмитренко), з села (“деревни”) Маршалівка, виявився малорослим; Маркіан (батько – Архип Бондаренко) з с. Лісники має каліцтва на руках, ногах та по всьому тілу; Андрій (батько – Остап Кириленко), з с. Жиліяни, виявився малорослим; Павло (батько – Марко (Карпо) Дендеберенко), з с. Халеп'я, має задушливість та внутрішні хвороби³.

У зв'язку із таким станом казенна палата написала у Трипільське і Стайківське волосне правління. У вересні прийшов лист у дикастерію з оповіщенням про прийняття у штат на посаду кучера 26-річного Леонтія Семеновича Цапенка із містечка Стайки. 19 листопада сповіщено про зачислення до архієрейських служителів Василя Іщенка з селища Долина Трипільської волості⁴.

Тоді ж, а саме 18 вересня 1822 р. подали на виключення зі штатнослужителів Білогородської волості: с. Братської Борщагівки Івана Боханенка (невідомо куди втік) та села (“деревни”) Шулявщини Олексія Дорошенка (помер 16 вересня 1822 р.)⁵. На заміну їм з 7 березня 1823 р. зараховано до штату Кліма Капечиненка з селища Черняхів Стайківської волості. Другого ж кандидата не прислали, тому що станом на березень Трипільська волость не дала відповідь. Чим закінчилась ця історія із архівної справи невідомо⁶.

13 жовтня 1824 р. економічне правління провело групове звільнення: Семена Холода з с. Великі Дмитровичі Рославської волості – через старість; Антона Зиму (інше прізвище Маринченко) з с. Петропавлівська Борщагівка Білогородської волості (мав сина Еміліана) – через старість і слабе здоров'я; Саву Галушка з села (“деревни”) Віти Хотовської волості – через хворобу; Павла Гапоненка з с. Черняхівка Стаєцької волості – через п'янство та недбалість; Козьму Глобенка з села (“деревни”) Шулявщина Білогородської волості – бо цілий рік перебував у бігах; Архипа Бондаренка з села (“деревни”) Віта Хотовської волості у зв'язку із втопленням⁷.

Заміну їм прислали у березні 1825 р.: Филімон Тихонович Жученко з містечка Трипільля; Григорій Андрійович Кеменьниченко з с. Долина; Леонтій Лаврентійович Скочко з с. Черняхів Стайківської волості; Павло Никифорович М'яленко з містечка Стайки. Ще двоє було прислано із Глеваської волості: Єфим Юсифович Вишняк з с. Глевахи та Пантелемон Бондаренко із хутора Малютянки. Однак в економічному правлінні їм відмовили, зіславшись на те, що для дому потрібен коваль та кандидати прийшли без належного одягу, хоча до цього ніколи не вимагали від майбутніх служителів одягу. На заміну їм хотіли взяти Якова Бондаренка із с. Глевахи та Артема Затуленка із села (“деревни”) Дранівка Глеваської волості. Однак останній за три дні невідомо куди втік, а Яків відмовився бути у штаті на тій підставі, що його рідного брата віддали у солдати.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 29-31.

² Там само, оп. 216, спр. 7, арк. 1зв.

³ Там само, арк. 4зв.

⁴ Там само, арк. 11.

⁵ Там само, спр. 174, арк. 1-1зв.

⁶ Там само, арк. 3-5зв.

⁷ Там само, оп. 218, спр. 213, арк. 1-2.

Першу чверть XIX ст. не відзначено змінами у структурі штату. Згідно з документами, простежуємо наявність таких груп працівників архієрейського дому: ченці, служителі, півчі та наймані працівники за контрактом. Про їхню загальну чисельність невідомо, у нашому розпорядженні є лише інформація про чернецтво. Із довідки, написаної у дикастерії дізнаємося, що станом на 21 серпня 1814 р. у архієрейському домі перебувало разом 10 ченців (що й передбачалося штатом), а саме: 1 економ, 1 скарбничий, 3 ієромонахи, 3 ієродиякони, 2 монахи¹. Списки інших груп за цей період не збереглися, або ж поки що не віднайдено.

З кінця XVIII ст. залишаються незмінними правила відбору служителів у архієрейський штат. Із казенних селян відбирали чоловіків з міцним здоров'ям, інколи навіть брали до уваги зріст, старше 15 років, які не мали сім'ї, не підпадали під рекрутську повинність, родом із найближчих до Києва волостей.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ З ПІДГОТОВКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ 1946 р.

75 років тому, у березні 1946 р. радянське керівництво реалізувало сценарій “самоліквідації” Греко-Католицької церкви (ГКЦ), яка на довгі десятиліття стала “катакомбною”. Підготовка й проведення Львівського церковного собору (8–10 березня 1946 р.) являли собою складний комплекс заходів, що скоординовано проводили вище партійно-політичне керівництво СРСР та УРСР, місцеві органи влади, єпископат РПЦ. Особливу роль відіграли профільні органи наркоматів державної безпеки (НКДБ) СРСР та УРСР (до складу яких входили відділи з оперативної розробки конфесійного середовища) та територіальні органи НКДБ у західних областях Української РСР.

Органи державної безпеки розгорнули оперативно-службові заходи щодо ГКЦ одразу з приходом в Західну Україну радянської влади і перенесенням туди політики державного атеїзму. Вже 31 грудня 1939 р. начальник контррозвідального відділу управління держбезпеки (УДБ) Управління НКВС (УНКВС) по Львівській області П. Дроздецький затвердив відкриття агентурної справи № 7 “Ходячі” на групу у складі митрополита Андрея Шептицького та ще 13 осіб духовного звання, яким інкримінували “антирадянську діяльність з використанням релігії”. Проходив у справі й майбутній очільник Ініціативної групи з саморозпуску ГКЦ, львівський уніатський священник і відомий богослов Гавриїл Костельник.

17 лютого 1940 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія підписав вказівку № 2/3866 про активізацію агентурно-оперативної роботи “по церковній контрреволюції”. У зв'язку з цим начальник контррозвідального відділу ГУДБ НКВС П. Федотов віддав відповідні розпорядження українським чекістам. Зокрема, по лінії розробки ГКЦ планувалося набути агентуру в близькому оточенні А. Шептицького, вжити заходів з посилення суперечностей між митрополитом та іншими архієреями, створити агентурні позиції в греко-католицьких монастирях та релігійних громадах.

У листопаді 1940 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Серов затвердив черговий “Оперативний план по агентурній справі “Ходячі”. Суттєве значення надавалося агентурному інспіруванню відокремлення від митрополита А. Шептицького “осіб, які стояли на позиції відламу від римського папи й відходу від Ватикану”. До 1941 р. в радянській спецслужбі викристалізувалися концептуальні підходи до поетапного “вирішення уніатського питання” в СРСР, про які Л. Берія доповів Й. Сталіну 11 січня 1941 р.

Затверджений тоді ж “План агентурно-оперативних заходів по греко-католицькій уніатській церкві в західних областях УРСР” покладав на органи держбезпеки внесення розколу між “прихильниками західного та східного обрядів”, дискредитацію ієрархів ГКЦ “шляхом оприлюднення фактів їхнього побутового розкладу”. Ключовими стали такі настанови:

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 368, спр. 122, арк. 1зв.-2.

- організація у середовищі вірян-уніатів керованої течії “за відрив від Ватикану” і створення “незалежної української церкви”;
- досягнення ізоляції предстоятеля ГКЦ митрополита А. Шептицького та єпископату від основної маси вірян як передумови возз'єднання уніатів з РПЦ;
- створення позицій впливу і контролю за середовищем греко-католицької конфесії шляхом усунення попередніх керівників і заміни їх “надійними агентами” НКВС¹.

Після вигнання гітлерівських окупантів, 25 жовтня 1944 р. нарком держбезпеки УРСР С. Савченко затвердив новий “План агентурно-оперативних заходів у справі “Ходячі”. 1 листопада 1944 р. митрополит А. Шептицький помер і ГКЦ очолив митрополит Й. Сліпий. Відновлення оперативних заходів стосовно католиків східного обряду призвело до реанімації розробки Г. Костельника, який відіграв помітну роль у делегації греко-католиків, що 19 грудня 1944 р. відбула до Москви з напівофіційним візитом.

Загальну координацію оперативних заходів з ліквідації Греко-католицької церкви здійснював начальник опергрупи НКДБ УРСР у Західній Україні підполковник С. Карін-Даниленко, провідний організатор витончених комбінацій ОГПУ проти релігійних об'єднань у 1920-ті – на поч. 1930-х рр. (працював під псевдо “Даниленка” – “керівного співробітника” апарату уповноваженого Ради у справах РПЦ при РНК УРСР)².

8 лютого 1945 р. С. Савченко затвердив укладений С. Каріним “План загальних заходів та агентурно-оперативних дій по лінії греко-католицької уніатської церкви”. Згідно з цим документом передбачалося повністю знищити ГКЦ на території СРСР як “легальну резидентуру Ватикана”, “українську націоналістичну організацію”, що надає “сприяння бандитсько-терористичній діяльності” національного підпілля.

У першому розділі плану (організаційні заходи) ставилося завдання щодо створення “ініціативної групи греко-католиків-священнослужителів та мирян, через яку почати проведення компанії за возз'єднання греко-католицької церкви з православною”. При цьому вважалося за необхідне “обробити визнаного проповідника греко-католицької церкви д-ра Гавриїла Костельника”, поставивши його на чолі руху за возз'єднання церков. Відповідно на учасників покладалося завдання щодо компрометації супротивників церковної інтеграції, а також формування делегації до Патріаршого екзарха України і Патріарха Московського та Всієї Русі для вироблення механізму возз'єднання³.

Особисто Й. Сталін (на тлі отримання політичним керівництвом документальних доказів антирадянської позиції Ватикану, його контактів з Берліном та бажання сприяти сепаратному миру Західних держав з III Рейхом)⁴ санкціонував операцію з ліквідації ГКЦ, в якій влада вбачала небезпечного конкурента насаджуваної офіційної ідеології, “агентуру Ватикану”. Серйозним чинником стала і підтримка ГКЦ озброєного підпілля ОУН.

2 березня 1945 р. уряд СРСР доручив генерал-майору Г. Карпову розробити програму боротьби з католицизмом. За 12 днів відповідні пропозиції було подано Й. Сталіну, наркомуні закордонних справ В. Молотову й очільнику НКВС СРСР Л. Берії. Одним з основних пунктів програми стало створення “Ініціативної групи”, що мала декларативно оголосити про розрив з Римом, закликати греко-католицький клір до возз'єднання з РПЦ. 16 березня ці пропозиції отримали схвалення глави уряду СРСР⁵.

21 квітня 1945 р. на зустрічі в облвиконкомі С. Карін висунув Г. Костельнику вимогу: до Світлої седмиці створити “ініціативну групу” й підготувати звернення до греко-католицького

¹ ГДА СБУ, ф. 65, спр. 9113, т. 1, арк. 8, 212.

² Про С. Каріна див: *Веденев Д. В.* Інспіратор церковних расколов 1920-х – начала 1930-х гг. в Украине (страницы биографии Сергея Карина-Даниленко) // *Історія науки і біографістика.* 2014. № 4. URL: <http://inb.dnsgb.com.ua/2014-4/5.pdf>.

³ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 20, арк. 1-3.

⁴ Див.: *Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов.* Москва : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. IV. С. 383-384, 729; Т. V. С. 955-958; *Антонов В.* В годы военного лихолетья. Деятельность советской внешней разведки в период Великой Отечественной войны // *Независимое военное обозрение.* 2015. 31 июля; *Васильева О. Ю.* Ватикан в горниле войны // *Наука и религия.* 1995. № 6. С. 14-15.

⁵ *Ярема Р.,* протоиерей. Львовский Церковный Собор 1946 года в свете торжества Православия в Западной Украине. Киев : КИТ, 2012. С. 63-64.

кліру, в якому унію мають проголосити “зрадою українському народу і православ’ю”, а Ватикан і Папу – зловісними силами, що відіграли ключову роль у поневоленні українців¹. За вказівкою С. Савченка, С. Карін запросив Г. Костельника й “рекомендував” йому звернутися до К. Шептицького за благословенням на формування “Ініціативної групи”. Крім того, ставилося завдання зв’язатися з керівниками ОУН і пояснити їм, що єпископат сам обрав очільника Греко-Католицької церкви, а він, Г. Костельник, завдяки контактам з владою і возз’єднанню з РПЦ прагне врятувати “національні кадри”².

Результатом комбінованих засобів впливу на Г. Костельника стало виникнення 28 травня 1945 р. “Центральної ініціативної групи” зі сприяння об’єднанню конфесій. До її складу увійшли Г. Костельник (очільник), благочинні-целібати Михайло Мельник (Дрогобицька обл.), Антоній Пельвецький (Станіславська обл.), та о. Сергій Хруцький (секретар). Зі всіма членами групи (крім о. Гавриїла) було оформлено конфіденційні стосунки з НКДБ.

Як проходило комплектування “Ініціативної групи” ілюструє приклад з деканом (благочинним) Густинського округу Станіславської єпархії ГКЦ Антонієм Пельвецьким. 9 квітня 1945 р. його негласно запросили до Управління НКВС і допитали. Йому інкримінували нелояльність до радянської влади і він визнав, що під час німецької окупації вів “антирадянську та націоналістичну агітацію”, сприяв запису добровольців до дивізії СС “Галичина”. Зрештою, А. Пельвецький “виявив бажання” співпрацювати з органами держбезпеки й 17 квітня під псевдо “Шевчук” почав виконувати завдання спецслужби³.

Інакше склалося наприкінці квітня 1945 р. оформлення стосунків з “Івановим” – доктором богослов’я, генеральним вікарієм Михайлом Мельником. Начальник Дрогобицького УНКДБ полковник Майструк 28 квітня 1945 р. доповідав С. Савченку, що в роки війни М. Мельник відійшов від громадської діяльності, зберігав лояльність до РПЦ, вважаючи її “апостольською церквою”, що привертає “величезну більшість українського народу”, а також висловлював невдоволення Ватиканом. Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Дрогобицькому облвиконкомі провів зі священником невимушену, але ґрунтовну бесіду, під час якої той заявив, що ГКЦ – це “історична несправедливість, нав’язана українському народу” з метою спольщення й колонізації Сходу Ватиканом. Він засудив зв’язки Рима з гітлерівською Німеччиною і пообіцяв привести до возз’єднання з РПЦ свою частину Перемишлянської єпархії⁴.

Розростався й агентурний апарат по лінії розробки ГКЦ. Так, станом на середину вересня 1945 р. в Дрогобицькій області (частина нинішньої Львівської) налічувалося 592 храми й 4 монастирі ГКЦ з 333 священниками й 17 ченцями. На них припадало 32 агенти і 92 інформатори 4-го відділення (антирелігійного) 2-го відділу обласного УНКДБ (у т.ч. 9 деканів, 21 священник, 27 дияконів, 4 ченців, 68 парафіян). Показово, що більше ніж половину вербувань священнослужителів довелося здійснити на основі “компрометуючих матеріалів” (фактично – шляхом погроз притягнення до кримінальної відповідальності за “антирадянську діяльність” у період окупації, “зв’язки з ОУН” тощо).

Як зазначали керівники Дрогобицького УНКДБ, під час проведення заходів з ліквідації Греко-католицької церкви на першому етапі було завдано “оперативного удару” по “найреакційніших елементах”, які заважали злиттю двох конфесій (тобто були проведені за наявними агентурними матеріалами). Далі здійснили вербування “авторитетних священників”. З їхньою допомогою за участі членів “Ініціативної групи”, співробітників УНКДБ та облвиконкому організували міждеканатські збори, вели індивідуальну роботу. Як наслідок – значна частина кліру подала заяви про перехід до РПЦ⁵.

Факти свідчать, що не всі вони зробили це винятково в результаті тиску і примусово. Греко-католицьке духовенство було доволі неоднорідним за соціальним становищем, суспільно-політичними орієнтирами, церковно-богослужбовими поглядами. В оперативних джерелах зафіксовано численні висловлювання як у дусі “не зрадімо Папі”, так і на користь

¹ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 21, арк. 149.

² Там само, арк. 228.

³ Там само, т. 20, арк. 288.

⁴ Там само, т. 20, арк. 244-244зв.; т. 21, арк. 307.

⁵ Там само, т. 25, арк. 1-2зв.

“відновлення справедливості”, “виходу з-під диктату Ватикану”, “припинення переслідувань з боку поляків”, сповідування “однієї віри з усім українським народом”.

На середину вересня 1945 р. до роботи з ліквідації ГКЦ в Західній Україні було залучено 197 агентів, 348 інформаторів, арештовано 5 архієреїв, 124 священники, 5 деканів, 2 ченців, 6 семінаристів¹. 10 жовтня С. Савченко надіслав В. Меркулову “План подальших заходів з ліквідації греко-католицької уніатської церкви в західних областях України”².

Створення згаданих “позицій впливу” дало змогу Г. Костельнику, членам “Ініціативної групи” та діючим під прикриттям чекістам активізувати скликання нарад духовенства на місцях з метою його підштовхування до возз'єднання двох конфесій. Г. Костельник виступав на них з доповідями про історію унії, канонічні й догматичні вади католицизму та закликав до возз'єднання з Православною церквою шляхом подання клопотань до “Ініціативної групи”.

18 грудня 1945 р. С. Савченко затвердив “План скликання передсоборної наради й загальногалицького собору греко-католицької церкви для остаточного возз'єднання з російською православною церквою”. На той момент довкола “Ініціативної групи” об'єдналися 71 благочинний з 93, 966 священників з 1267 (76%). З основною доповіддю “про історію унії православної церкви з Ватиканом і повернення в лоно матері руської церкви” зобов'язали виступити Г. Костельника³.

25 січня 1946 р. генерал-полковник В. Меркулов повідомив С. Савченку, що “дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви у Львові отримано”. Міністерство фінансів СРСР асигнувало для цього 400 тис. крб., з яких 75 тис. крб. було призначено для “заохочення” агентури. Датою проведення цього заходу встановили “тиждень православ'я” (до 10 березня 1946 р.). Очільник НКДБ СРСР вимагав, щоб не менше ніж 60-70% делегатів собору становила “надійна агентура”⁴.

Процес “самоліквідації” ГКЦ вступав у завершальну фазу. 6 лютого 1946 р. С. Савченко підписав “План агентурно-оперативних заходів з проведення у місті Львові собору греко-католицької уніатської церкви в західних областях України” в період з 7 до 10 березня цього ж року. До міста прибула спеціальна оперативна група зі співробітників контррозвідувальних підрозділів на чолі із заступником міністра держбезпеки УРСР П. Дроздецьким. Для роботи з “мобілізованою” агентурою надавалося 10 конспіративних квартир, а в районі проведення собору виставлялися приховані пости розвідки й відкриті міліцейські пости. До складу “гостей собору” вводилися штатні співробітники відділу зовнішнього спостереження НКДБ УРСР⁵.

19 лютого В. Меркулов надіслав до Києва заключні міркування до плану, в яких рекомендував на чолі делегації РПЦ поставити екзарха України митрополита Іоанна (Соколова). Скорочувався порядок денний форуму. До Львова відрядили співробітників 5-го (антирелігійного) відділу 2-го Управління МДБ СРСР на чолі з полковником Бартошевичем. Вказувалося на необхідність встановлення оперативно-технічних засобів контролю за організаторами собору та “ненадійними” кліриками. Одночасно в чотирьох обласних УНКДБ регіону підбирали священників-уніатів, готували довідки на учасників собору – негласних помічників спецслужби. Пропонувалося найбільш кваліфікованим конфідентам видати по 800-1000 крб. на витрати⁶.

Паралельно з підготовкою ліквідації унії шляхом “обробки” через агентуру, систематичні виклики до органів держбезпеки, адмінзаходи та податковий прес підривалися позиції Римо-Католицької церкви. Лише у Львові закрили 26 костьолів і 33 монастирі, а два ешелони священнослужителів у процесі обміну населенням виїхали до Польщі⁷.

Згідно з планом підготовки собору, у лютому 1946 р. до Києва прибула делегація ГКЦ з метою рукопокладення в єпископи М. Мельника й А. Пельвецького. 23 лютого Г. Костель-

¹ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 25, арк. 105.

² Там само, арк. 258-266.

³ Там само, т. 24, арк. 2-7.

⁴ Там само, арк. 166.

⁵ Там само, арк. 1-8.

⁶ Там само, арк. 12-13, 135-145.

⁷ Там само, т. 28, арк. 58.

ник, кандидати в єпископи та кілька кліриків сповідалися у лаврі, відріклися від Папи і “блудного вчення” та присягнули на вірність РПЦ й патріарху Алексію. Оо. Михайло й Антоній прийняли чернечий постриг зі збереженням імен, і 25 лютого у Володимирському соборі відбулася хіротонія в єпископи Дрогобицького й Самбірського М. Мельника та Станіславського й Коломийського А. Пельвецького.

Про те, наскільки щирим був перехід у православ'я значної частини греко-католицького кліру, які настрої та гострий дисонанс панували у середовищі навіть щойно висвячених архієреїв, промовисто свідчить повідомлення агента Одеського УМДБ “Петрова” про бесіду в липні 1952 р. з єпископом Станіславським Антонієм (Пельвецьким). Останній відверто “виявив свою ворожість до російського народу”, називаючи його представників “кацапами” й “москалями”. Архієрей РПЦ, який 5 років навчався у Ватикані, вихваляв Папу, високо оцінював постать А. Шептицького. Навіть станом на 1956 р., за даними УКДБ по Станіславській області, владики Антоній “активних заходів зі зміцнення православ'я не здійснює, і боротьби з уніатськими священниками, які не перейшли у православ'я, не веде..., серед духовенства авторитетом не користується, за своїми переконаннями є українським націоналістом”¹.

До березня 1946 р. УМДБ західних областей УРСР мали по лінії роботи проти ГКЦ 279 агентів та 475 інформаторів. 287 осіб було арештовано, серед них – 182 священники, 11 настоятелів монастирів, 23 ченці. У результаті агітації “Ініціативної групи” й паралельних заходів МДБ до 5 березня 1946 р. побажали возз'єднатися з РПЦ 871 священник із 1167, які обслуговували 1805 парафій. Більшість деканатів ГКЦ посідали прихильники “возз'єднання” з РПЦ².

Напередодні відкриття Львівського собору С. Савченко надіслав до Москви доповідь про стан його підготовки, в якій повідомляв, що до трьох єпархій ГКЦ – Львівської, Самбірсько-Дрогобицької і Станіславської – прибудуть 225 делегатів (серед яких – 144 агенти, або 64% загальної чисельності) та 30 мирян (22 конфіденти, або 73%)³.

Після відкриття собору 8 березня 1946 р. в митрополичому кафедральному соборі Св. Юра спецслужба розпочала його моніторинг⁴. Головну доповідь “Про мотиви возз'єднання возз'єднання УГКЦ з РПЦ” виголосив Г. Костельник який обґрунтував правочинність ліквідації унії з богословського та історичного поглядів. Того ж дня собор ухвалив основні положення майбутньої постанови, що передбачали відмову від Берестейської унії 1596 р., розрив з Папою Римським, повернення до “прадідівської православної віри” і в лоно Російської православної церкви. Наступного дня єпископи РПЦ на чолі з владикою Макарієм прийняли відречення від католицизму у 204 священників та після відповідної молитви взяли участь у Божественній літургії. Органи НКДБ зафіксували як позитивну реакцію на діяння собору, так і численні різкі висловлювання, особливо з боку національно-свідомої інтелігенції Львова.

Назагал, в розглянутих історичних умовах саме спецслужба з її агентурно-оперативним апаратом та репресивними можливостями закономірно ставала основним знаряддям механізму форсованого адміністративно-політичного переформатування конфесійної карти Західної України у рамках її прискореної радянської (певною мірою – і цивілізаційного перекодування).

Зважений підхід в оцінці цієї історичної драми містить “Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до українського народу з нагоди 60-річчя повернення греко-католиків у лоно Православної Церкви”⁵. У цьому документі зазначено, що вибачення, вибачення, які Папа Римський Іван Павло II приніс християнським народам, постраждалим від попередників, повною мірою стосуються визнання помилковості методів насаджування Берестейської унії на землях Західної України в минулому. Водночас УПЦ аж ніяк не виправдовує ті історичні обставини і тоталітарні засоби, що дали змогу здійснити ліквідацію унії та скликання Львівського собору. Це зайвий раз засвідчило небезпеку розв'язання суто конфесійних проблем силовими методами і має слугувати повчальним уроком сучасникам.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 6, арк. 137-140.

² Там само, ф. 16. Електронна копія № 0566-0560.

³ Там само, ф. 65, спр. 9113, т. 27, арк. 72-77.

⁴ Там само, арк. 188, 304.

⁵ Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до пастви й українського народу з нагоди 60-річчя повернення греко-католиків у лоно Православної Церкви. URL: <http://archiv.orthodox.org.ua/page-2149.html>.

Кізова А. А.

Доктор історичних наук, доцент
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ПРИЛУЦЬКІ ЙОАСАФІВСЬКІ УРОЧИСТОСТІ 1911 р. НА СТОРІНКАХ “ПОЛТАВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ”

В кінці XIX – на початку XX ст. в Російській імперії на тлі поширення песимізму апокаліптичних очікувань за сприяння Миколи II було проголошено програму релігійного відродження й церковного оновлення. Зокрема, йшлося про актуалізацію топосу “Святої Русі”, пропаганду візантійського зразка співвідношення між монархом та церквою як рятівного для держави. На цей час припадає т.зв. “друга хвиля канонізацій”, безпрецедентна за розмахом на тлі Синодального періоду: загалом з 1721 р. до відновлення патріархії канонізували тільки 10 загальноцерковних святих, із них п'ять – саме за Миколи II¹. Одним із цих угодників став єпископ Білгородський і Обоянський Йоасаф (Йоаким Горленко), місцем народження якого в працях, виданих під час підготовки до урочистого відкриття мощей 1911 р., відзначалося в м. Прилуки². Дослідження реакції на долучення владики до лику святих серед його земляків може поглибити розуміння того, як плани влади співвідносилися з реаліями залежно від місцевості.

Мета роботи – визначити основні тенденції у висвітленні Йоасафівських урочистостей 1911 р. у м. Прилуки на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей” – головного православного видання Полтавських єпархії й губернії, до складу яких тоді входило місто.

В номері від 10 липня вийшла велика стаття новопризначеного (21 травня 1911 р.) до Спасо-Преображенської церкви Прилук священника Миколи Уловича, випускника Київської духовної академії 1911 р., кандидата богослов'я³. Автор підкреслив, що святий Йоасаф у рідних Прилуках, як і всюди, де жив, “болел своим великим сердцем о красоте храмов, благолепии богослужений, исполнении церковных уставов”⁴. Згадав і про лекцію прот. Ф. Тітова в Києві 24 січня 1910 р., з якої запам'ятав, що угодник любив Прилуки й усю Полтавщину до останньої миті життя. Тож як відзначив М. Улович, прилучани під час державного святкування мають поставитись до нього якнайуважніше, аби рідна земля угодника “не осталась глуха, безсловесна и бездеятельна в общем хоре ликования благочестивой Руси во время – предшествующее и в дни самых торжеств прославления святителя”⁵. Він навів багато доказів на користь цього, виокремивши особливу милість вдячного угодника до земляків⁶, а потім згадав, що в місті стоїть у забутті й незадовільному стані “літній собор”, де хрестили Йоакима. Докладно описуючи проблеми храму (зокрема, калюжі на підлозі через дірваний дах), утім, висловив сподівання, що святе місце відродиться⁷, а також, що вдасться зібрати кошти на зведення церкви чи хоча б приділу Св. Йоасафа⁸. Недоглянутість храму помітна й на фото В. І. Маслова (іл. 1).

В номері від 20 серпня – 1 вересня було розміщено повідомлення про план участі Полтавської єпархії в прославленні святителя. 3 вересня по всіх церквах єпархії мали відправляти панахиду за угодником і його батьками. Ввечері того ж дня планували всенощну зі співом величання святителю. В Прилуках збиралися урочисто відсвяткувати день народження Йоасафа, до постригу Йоакима: 7 вересня – всенощна, а наступного дня літургія з

¹ *Никольшин Д. А.* Религиозное возрождение начала XX века // Сумма философии. Вып. к 40-летию философского факультета. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 50, 52.

² Напр.: *Дамиан, иером.* Святитель Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский и Обоянский. (К предстоящему в сентябре прославлению святителя в г. Белгороде). Курск, 1911. С. 1.

³ *Ковалев О.* Протоиерей Николай Улович – родной дедушка настоятеля храма протоиерея Николая Уловича, 12.06.2020. URL : <https://cutt.ly/dvygw00>; Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. № 17 (10 июня). 1911. Ч. неоф. С. 1194.

⁴ *Улович Н., свящ.* К предстоящему прославлению Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского // ПЕВ. № 20 (10 июля). 1911. Ч. неоф. С. 1469.

⁵ Там же. С. 1471.

⁶ Там же. С. 1470-1472.

⁷ Там же. С. 1470-1472.

⁸ Там же. С. 1473.

молебнем святителю в соборі (еп. Сильвестр); 8 вересня о 3 год. – хресний хід до Сорочинців разом з ходом Густинського монастиря; повернення ходу до Прилуки через с. Чернявщину¹. Короткий звіт про те, що все так і відбулося, містять повідомлення (переказ плану в минулому часі з доповненням, що в Прилуках святкові богослужіння правили на помості біля собору Різдва Богородиці) в номерах від 20 вересня та, трохи докладніше, від 1 жовтня².

Докладно Прилуцькі урочистості 8–9 вересня описано аж у № 34 від 1 грудня в статті “На родине Святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца” авторства “Пр. Гр. Л.”³ Імовірно, це уродженець с. Сорочинці Прилуцького пов.⁴, на 1911 р. – настоятель церкви Різдва Іоанна Предтечі при Полтавському чоловічому духовному училищі протоієрей Григорій Лісовський, наглядач цього училища, а також постійний член Полтавської єпархіальної училищної ради й голова єпархіальної емеритальної каси духовенства і рад: Полтавського Свято-Макарієвського єпархіального братства та єпархіального жіночого училища⁵. Той самий, котрий опублікував у № 26 за 10 вересня статтю, де не лише з фактичними доказами, а й із запалом доводив, що Іоаким Горленко народився не в Прилуках, а на фільварку Чернявщина (родовий маєток Горленків)⁶. Тоді під криптонімом він подав матеріал, аби постійним читачам журналу не настільки впадала в око невідповідність між двома публікаціями. Чернявщину, вже не як стовідсоткове, а лише як можливе місце народження святого в статті про урочистості теж згадано, з посиланням на № 26⁷. Тож скорочення даних про автора у № 34 дещо завуальовувало самоциткування.

В публікації про Прилуцькі урочистості підкреслено, що вони доповнили всеросійські. У розробленому в Полтавській єпархії та затвердженому в Синоді церемоніалі святкування відкриття нетлінних мощей їм відвели особливий час, на додаток до загального святкування 4 вересня. В описі зустрічі з Полтави еп. Прилуцького Сильвестра наголошено на всуціль святковому релігійно-патріотичному настрої прилучан, на тому, наскільки багато їх зійшлося зустрічати владику, особливо на базарний майдан, як написано, “по случаю базарного дня”⁸. Автор нагадав, що з початком Йоасафівського святкування, приуроченого до дня народження святителя, збігалося храмове свято собору Різдва Богородиці. Також докладно й дуже захоплено йдеться про великий поміст із дощок, який зробили біля собору, аби надати нагоду слухати святкову службу всім охочим. Описано чудову конструкцію, вишукані прикраси з квітів, потужні гасові ліхтарі по

Іл. 1. Собор Різдва Пресвятої Богородиці в м. Прилуки. Фрагмент фото В. І. Маслова. Поч. ХХ ст. (Товариство “Краєзнавець” ім. В. І. Маслова м. Прилуки, URL: <https://www.facebook.com/karamzinahelena/photos/a.918425604996759/1755136977992280/>)

¹ Участие Полтавской Епархии в чествовании святителя Иоасафа Белгородского // ПЕВ. № 24-25 (20 августа – 1 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1802-1803.

² Архиерейские служения // ПЕВ. № 28 (1 октября). 1911. Ч. оф. С. 1947; День прославления Святителя Иоасафа Иоасафа // ПЕВ. № 27 (20 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1940.

³ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца // ПЕВ. № 34 (1 декабря). 1911. Ч. неоф. С. 2378-2387.

⁴ Кривошеева Н. А. Григорий (Лисовский) // Православная энциклопедия. Москва, 2006. Т. 12. С. 577.

⁵ Памятная книжка Полтавской губернии на 1911 год. Издание Полтавского губернского статистического комитета. Полтава. 1911. С. 64, 69, 70, 76, 85, 94.

⁶ Лісовський Г., прот. Место рождения Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского и Обоянского // ПЕВ. № 26 (10 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1853-1855.

⁷ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа. С. 2381.

⁸ Там же. С. 2378-2379.

кутах помосту й підсумовано, що все це загалом не тільки приваблювало увагу допитливих, а й налаштовувало на молитву. Додатково підкреслено, що серед розпорядників урочистостей були “представители всех классов городского населения”¹. Характеризуючи всенощну 8 вересня та літургію наступного дня, то на якихось окремих діях, пов’язаних зі св. Йоасафом не наголошували. Ймовірно, це були звичайні архієрейські відправи до Різдва Богородиці, втім, їх описано докладно, зі згадкою про 7-8 тис. присутніх². Основне шанування власне угодника почалося під час хресного ходу на Сорочинці о 3 год. дня. Важливими акцентами оповіді є згадки про участь у заході учнів усіх прилуцьких закладів освіти; про дощ, який не завадив урочистостям на початку, проте в кінці дещо “розігнав” богомольців; передзвін на всіх дзвіницях міста, спів церковного й учнівського хорів; гру військового й гімназійного духових оркестрів (виконували “Коль славен...”); винесення серед короїв золочених хрестів на золочених двоголових орлах; участь у ході близько 20 тис. осіб; об’єднання з ходом Густинського монастиря й Сорочинської церкви; розповсюдження листівок та брошур про життя й чуда угодника³. Після відступу про заходи в с. Лапинці (Чернявщині) та про лісову келію святителя⁴ автор детально охарактеризував вечірні читання про св. Йоасафа. Згадано такі складові свята: 1) показ двох старовинних портретів угодника, що збереглись у його далеких нащадків; 2) лекцію священника Уловича з групуванням найвизначніших подій у житті святого й тлумаченням їхньої ролі в становленні останнього як аскета, як адміністратора, як добродія, а також про нетління мощей і те, що місцем народження Йоакима Горленка могли бути лише Прилуки; 3) спів соборного хору (щогодинна молитва святителя на музику Фатєєва та інші духовні пісні); 4) виступи п’яти дітей – декламація віршів про святителя⁵. Дані про дітей деталізовано: вказано, що це були вихованці гімназії II класу Ліюзин і Мотузков, учениця жіночої гімназії III класу Нічкєвич та дві дівчинки з Троїцької церковно-парафіяльної школи Мохнач і Товстоп’ят, додано, що останні перед виступом благоговійно хрестилися⁶. Загалом зроблено висновок, що свято як зовні, так і за духом відбулося блискуче: “Из всего видно, что местные духовные пастыри пасут свою паству на пажитях церковных”⁷.

У статті привертає увагу згадка про скупчення людей на майдані “по случаю базарного дня”⁸, яка видається обмовкою. Так само, як і уточнення про читання 9 вересня: “зал уездного земского собрания был наполнен публикой, собравшейся послушать лекцию священника Уловича”⁹. Отець М. Улович, попри нетривале на той час перебування в Прилуках, здобув, судячи зі зі зворушливого прощання з ним у 20-х числах жовтня 1911 р. (через переведення на нове місце), справжнє визнання серед вірян як чуйний і благочестивий душпастир¹⁰. Можливо, в статті мимоволі розкрито головну мотивацію відвідувачів читань: послухати улюбленого лектора. Цікаве й твердження “Путь владыки съ вокзала къ городскому собору по улицамъ, усѣяннѣмъ многочисленнымъ народомъ...”¹¹ Адже між місцем зустрічі єпископа й Базарною площею та собором Різдва Богородиці, про який ідеться, лише одна вулиця – Вокзальна, започаткована ще за генеральним планом забудови 1802 р., котра з часу проведення до Прилуки залізниці набула цю назву та додатковий – четвертий – квартал. На межі XIX–XX ст. її довжина до перетину з вул. Олександрівською становила близько 1300 м¹². Тож можна припустити, що автор, у загалом реалістичному висвітленні послідовності, значущості та урочистості подій, усе-таки дещо перебільшував рівень піднесеності духу і зосередженості всіх православних прилучан у дні урочистостей суто на цих подіях.

¹ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа. С. 2379.

² Там же. С. 2380.

³ Там же. С. 2381-2384.

⁴ Там же. С. 2385.

⁵ Там же. С. 2386-2387.

⁶ Там же. С. 2387.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 2379.

⁹ Там же. С. 2386.

¹⁰ Вермен П. Трогательные проводы о. Николая Уловича // ПЕВ. № 20 (10 июля). 1911. Ч. неоф. С. 2509-2510, 2514.

¹¹ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа. С. 2379.

¹² Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина: Енциклопедичний довідник / За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. С. 98, 208.

Загалом можна зробити висновок про те, що в публікаціях про Прилуцькі Йоасафівські урочистості тільки М. Улович наголосив передусім на потребі гідно вшанувати новоявленого святого (з прикладами відповідних дій). В решті матеріалів акцент зміщено на церемоніальний аспект святкування, на доведення того, що все пройшло за утвердженням на високому рівні планом, на увиразнення деталей, що підкреслюють єдність релігійності та патріотизму, згуртування вірян навколо цієї ідеї.

Перспективним є дослідження інших джерел, дотичних до теми Прилуцьких Йоасафівських святкування, та введення їх у широкий порівняльний контекст.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**ВЕЛИКА ПОЖЕЖА У КИЄВІ І ВЕЛИКА КОМЕТА 1811 р.
У ЩОДЕННИКАХ МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА**

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), які він вів від свого прибуття до Києва у 1804 р. містять багато цікавої та цінної інформації, що проливає світло на місцеве життя впродовж майже 20 років. Також митрополит Серапіон залишив по собі й оригінальні спомини про ряд подій достатньо масштабних, що вплинули на розвиток Києва і його населення.

Як відомо, у 1811 р., упродовж трьох днів з 9 по 11 липня, внаслідок пожежі, що розпочалася неподалік від Житнього ринку на Подолі, значну частину Києва було знищено. Ця подія настільки вразила сучасників, що породила чимало чуток і конспіративних теорій, які дожили й до сучасності. За однією із таких теорій, цю пожежу влаштували французькі шпигуни, які намагалися підірвати у Києві російський вплив. Що ж, такі думки цікаві, але не більше... Але крім тих чуток, вона стала об'єктом оспівування навіть у віршах та піснях. Частково Велику пожежу вивчали і науковці. Серед нечисленних публікацій на цю тему варто звернути увагу на дослідження Ганни Путової з виданням архівних документів¹.

Одним із свідків тієї давньої пожежі й став тодішній київський митрополит Серапіон Александровський. Частково його свідчення вже оприлюднив у 1884 р. Пилип Терновський, але вони були фрагментарними².

Особисті враження митрополита від тієї події знаходимо у записі тільки за 14 липня (частина щоденника втрачена): “...был пожар: и на печерской против самой почти владимирской церкви, и сгорел дом войта Рыбальского: и сей пожар наделал такой страх, что все выбирали все имения свое из домов; и вывозили в поле: так кои и мы всю ризницу Архиерейскую выносили в выход, что подлатным (ймовірно: “под летним”) амбаром, и ночь почти всю не спали: и мои коробки, и вина и водки в подвале вынесли”³. Цей запис свідчить як про сильні особисті враження митрополита, так і про загальний настрій, що тоді панував у Києві.

Після Великої пожежі, вже оговтавшись, Серапіон змушений був приєднатися до процесу відновлення Києва. Він спілкувався з цього питання як з київською адміністрацією, так і зі своїм духовенством. Так, 11 серпня митрополит зустрівся з київським архітектором (прізвище у щоденнику не вказане, але, вірогідно, це був Андрій Меленський), з яким він обговорював плани відновлювальних робіт: “...был архитектор с планом здешнему корпусу, где певчие и звонари живут; коих бы оный отделаает для академиком: и сказывал, что в

¹ Путова Г. Велика пожежа 1811 р. на Київському Подолі та її наслідки за документами ЦДІАК України // Болховітіновський щорічник 2011. Київ, 2012. С. 323-348.

² Терновский П. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824 гг.) // КС. 1884. № 7. С. 446-447.

³ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 368.

бывший пожар июля 8 числа, сгорело 1240: дворов; а вместо оных по новому плану полагаются уже толко до 300 дворов”¹.

28 серпня Серапіон Александровський здійснив інспекційну поїздку до монастирів Києва, що постраждали від лиха, зокрема, побував у Флорівському, Грецькому та Братському. Того ж дня він зустрівся ще й з протопопом Іоанном Левандою. Останній відзначився активною підтримкою киян під час боротьби з пожежею та її наслідками. Як записав митрополит: “...протопоп Леванда после пожара первый раз явился, ко мне и дано ему яко погорелому 100 руб.”²

Пожежу згадували у Києві ще довго. У наступному 1812 р., 14 квітня, митрополит записав у щоденнику про свою поїздку до Успенського собору на Подолі (більш відомого як церква Богородиці Пирогощої), де він провів богослужіння з подякою за надання імператором Олександром I київському духовенству, яке постраждало під час пожежі, 34 200 рублів. Це була досить значна сума на той час... Очевидно, для надання цієї фінансової допомоги і збирав ще восени 1811 р. митрополит Серапіон інформацію про постраждале духовенство. Про це свідчить його лист від 14 вересня до військового київського губернатора Михайла Милорадовича³.

У щоденниках митрополит Серапіон згадує ще й інші пожежі, що інколи траплялися у Києві, але Велика пожежа 1811 р., зрозуміло, залишила у його пам'яті особливий слід...

Зрозуміло, Велика липнева пожежа у Києві 1811 р. завдала немало горя киянам. У пожежі загинула значна частина міста. Відроджувати його одразу взялися й чиновники, і прості жителі. Непросто було багатьом із них починати своє життя спочатку. Проте можливо, когось усе ж таки надихнула на надію на краще майбутнє поява у небі над Києвом величезної комети. Це сталося у вересні, через 2 місяці після тієї трагедії.

Цю подію описав київський митрополит Серапіон Александровський, схильний до фіксування будь-яких дрібниць навколо себе. Він не міг не оминати появу комети. Як і для багатьох киян, вона була для нього явищем неординарним.

Комету спостерігали над Києвом кілька днів.

5 вересня у своєму щоденнику Серапіон записав: “...ночь была звездная, и в 9: часу комету очень было видно на северной стороне”. Від цього моменту кілька ночей жителі Києва, що відроджувався після масштабної пожежі, виходили надвечір подивитися на небесне диво.

10 вересня комета була в апогеї. Митрополит зазначив: “...и в 9: часу видна очень сильно была звезда комета от летнего западу к северу идущая и лучи ими сияние в верх казалось на сажень перпендикулярно простиралась к созвездию *ursa majoris* (тобто, Велика Ведмедиця) и до полночи видна была. Сие явление очень необыкновенное”⁴.

За кілька днів (15 вересня) комету було вже ледь помітно, але й про це написав митрополит: “...сияние от кометы было косвеннее или наклоннее к востоку и было слабое и короткое, так как на аршин уже только”. Потім комета зникла, а у жителів Києва залишилися тільки спогади про неї і надії на майбутнє.

Звісно, описана митрополитом Серапіоном поява над Києвом комети не була виключно місцевим явищем. Її бачили у всій Європі. І цю комету можна було спостерігати неозброєним оком впродовж аж 290 днів. Офіційна її назва – C/1811 F1.

Вперше комету помітив та описав ще у березні 1811 р. французький астроном Оноре Флержер. Потім замалював англійський офіцер та астроном Вільям Генрі Сміт. Вона стала центром уваги багатьох вчених. Але, крім того, на неї звернули уваги і багато митців, поетів та письменників. Зокрема, її відобразили художники Джон Ліннелл та Вільям Блейк, а потім у своїх творах згадували Адам Міцєвич у “Пані Тадеуш”, Олександр Пушкін у “Євгеній Онегін”, Ганс Християн Андерсен у “Казці мого життя”, Віктор Гюго у “Знедолених” та багато інших... Найбільш яскравий її літературний образ створив Лев Толстой у романі

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 372.

² Там само, арк. 376зв.

³ Путова Г. Велика пожежа 1811 р. на Київському Подолі.

⁴ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 378.

“Війна і мир”, хоча, насправді, він її не міг бачити, оскільки ще не народився... Проте за мотивами роману Толстого у 2012 р. навіть було створено американський мюзикл “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”. Наступного разу жителі Києва зможуть спостерігати цю комету лише приблизно на рубежі 5000 року нашої ери...

Отже, бачимо, що у щоденниках київського митрополита Серапіона міститься цінна інформація, що проливає більше світла на події навколо Великої пожежі 1811 р.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сучасні процеси глобалізації, які відбуваються у сфері права і суспільної моралі, є неабияким викликом стосовно уявлення про природу людини, яку визнано в Україні найвищою соціальною цінністю, та яка є вінцем Божого творіння згідно із Священним Писанням. Глобалізація прямує до універсалізації прав людини, що одразу виявляє потребу з'ясування її критеріїв. Зокрема, у зазначеному контексті акцентовано на ідеях справедливості, добра, загального блага у різних сферах суспільних відносин¹.

Сьогодні спостерігаємо глобальну втрату ціннісного фундаменту у розумінні природи людини і права, що зумовило необхідність пошуку адекватної відповіді на загрози, зокрема, з боку науково-технічного процесу в галузі біомедицини як для природного (фізичного) буття людини, так і збереження її моральної ідентичності², про що далі йтиметься. Зазначене, як правило, пов'язано із розумінням свободи людини, із принципом “дозволено все, що не заборонено законом”.

Так, професор у галузі права С. Бобровник у зазначеному контексті пише, що “закон деяких демократичних країн допускають можливість одностатевих шлюбів, евтаназію, аборти на середніх строках вагітності та інші знуцання над природою людини. Є також значна кількість видів поведінки, наприклад, зловживання правом, які в законі прямо не заборонені, хоча їх не можна вважати правомірними, тому що вони за своїм змістом та спрямованістю не відповідають змісту та духу права і моральним принципам”. Іншими словами, таке розуміння свободи, на справедливе переконання вченої, формує розбещеність, аморальний спосіб життя, бездуховність людини, відмежованість її інтересів від потреб усього суспільства, відсутність у неї почуття любові, взаємодопомоги та ін. Тобто, відбувається конкуренція цінностей юридичних та духовно-моральних³.

Таку думку можна продовжити тезою С. Сливки: “Моральна площина ніби прямує (розширюється) до духовно-правового простору, в якому свободна воля людини не знає утисків від волі інших людей. Тут діє суверенна Божя Воля, природне (духовне) право і всемогутність Бога. Держави, які оголосили себе правовими, беруть на себе величезну відповідальність за людину. Але ця декларація часто не має реалізації...”

У духовно-правовому просторі життєдіяльність людини виглядає досить просто: любити Бога, бути добрим у думках і діях, дбати про інших. У правовій площині цього явно

¹ Смирнова Е. С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.10. Москва, 2009. С. 41-42.

² Чехомова О. В. К вопросу о взаимодействии административного права с практической и прикладной биоэтикой // Философия права. 2010. № 3. С. 33-37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodeystvii-administrativnogo-prava-s-prakticheskoy-i-prikladnoy-bioetikoy>.

³ Бобровни С. В. Компромис і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ : Юрид. думка, 2011. С. 168-169.

не вистачає. Бракує придушення волі однієї людини іншою, що закріплено у чинному законодавстві”¹.

З огляду на вказане постала необхідність дотримання балансу між правами і свободами особи та інтересами суспільства, держави в цілому, і це зумовило появу інституту допустимих обмежень державою індивідуальних прав і свобод особи. Вказане має на меті вплинути на усвідомлення кожною людиною того, що права інших людей варті не меншого захисту, ніж її власні².

У зв'язку з цим прийнято говорити про обмеження прав і свобод людини і громадянина, який сьогодні є інститутом, який присутній у конституціях більшості найбільш розвинених держав світу, і як такий, інститут має своє закріплення у нормах міжнародного права.

До числа найбільш важливих міжнародних актів у сфері прав людини належить Загальна декларація прав людини 1948 р. Конкретизація її ідей має відбуватися на рівні національних законодавств, встановлюючи чіткі критерії, підстави та можливі заходи обмеження прав і свобод³. Не винятком також є і обмеження, які передбачено ст. 10 “Свобода вираження поглядів” Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.⁴, де передбачається покладання обов'язків і відповідальності в процесі здійснення цих свобод, може бути пов'язано з певними формальностями, умовами, обмеженнями або санкціями, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я і моральності, захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, що отримана конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Обмеження прав передбачено також у ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.⁵, які, згідно з її положеннями, необхідні для поваги прав і репутації інших осіб, для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення.

Проте це не означає, – пише А. Умарова, – що держава є вільною у своїх діях. Під час введення обмежень у процесі своєї законодавчої практики не має бути зловживання правом, тобто коли його використовують так, що інша особа виявляється позбавленою своїх життєво важливих прав або завдається шкода життєво важливим інтересам держави⁶.

Особливо чітко це можна простежити на прикладі права людини на свободу вираження своїх поглядів та переконань, навколо чого ми далі здійснюватимемо наш науковий аналіз.

Так, у ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зазначено: “1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. ... 2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров'я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві”⁷.

¹ Сливка С. С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз. Львів : ЛьвДУВС, 2006. С. 24.

² Грецова Е. Е. Правомерные ограничения прав и свобод человека в международном праве : дис. ...канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 35.

³ Умарова А. А. Стандарты ограничений прав и свобод в актах современного международного права // Проблемы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 40.

⁴ Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. : Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

⁵ Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

⁶ Умаров А. А. Стандарты ограничений прав и свобод.... С. 40.

⁷ Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Застосування в Україні. Офіційне видання. Київ, 2006. С. 13.

Однак іноді свободу слова плутають із мовою ворожнечі, надаючи цьому невід’ємному праву людини дискримінаційного забарвлення. І цьому, звісно, сприяє певна правова невідзначеність і неврегульованість.

З огляду на зазначене можливо виділити ще такі “маркери” – обмеження свободи слова може відбуватися лише відповідно до чинних норм національного законодавства та відповідати основам суспільної моралі.

Зважаючи на аналіз практик застосування норм законодавства про “мову ворожнечі” в країнах західної Європи та з огляду на зміст християнської моралі, українськими дослідниками виявлено таке.

Так, у Великій Британії діє закон про суспільний лад з 1986 р. Ст. 18 цього закону декларує, що людина, яка використовує погрози, образи чи образливі слова, негідно поводить себе, або демонструє будь-які писемні матеріали, які містять погрози або є образливими, визнається винною у скоєнні злочину за таких умов: а) вона має намір так розпалити расову ненависть, або б) враховуючи всі обставини, расова ненависть, ймовірно, буде посилюватися. Прикладом використання зазначеної норми є подія 2015 р., коли Фелікса Нгоула виключили з університету за негативний коментар щодо одностатевого шлюбу на своїй сторінці у соціальній мережі. Керівництво вишу стверджувало, що його коментарі порушили Кодекс поведінки.

Кримінальний кодекс Данії в ст. 226(б) передбачає кримінальну відповідальність за “вираження і поширення расової ненависті”. Ознакою злочину є використання загрозливої або образливої мови щодо широкого кола осіб. Практика застосування цієї норми свідчить про таке: у 2010 р. прокуратура звернулася із позовом про зняття депутатської недоторканності з депутата Йеспера Лангбалле, якого звинуватили за публікацію статті про “повзучу ісламізацію Європи” і підлеглий статус жінок-мусульманок.

Також у 2002 р. у Швеції ухвалили закон “Про розпалювання ворожнечі”, в якому міститься норма про обмеження церковних проповідей. З цього приводу канцлер юстиції зробив публікацію про те, що проповідь може вважатися кримінальним правопорушенням, якщо вона містить інформацію про те, що, наприклад, гомосексуалізм є “абсолютно протиприродним явищем”¹.

Як можна спостерігати із наведеної практики, свобода вираження поглядів підлягає обмеженням з боку держави за дискримінаційним критерієм, який водночас суперечить нормам християнської моралі, яку, слід підкреслити, мають право виражати особи згідно зі свободою віросповідання у своєму повсякденному і професійному житті.

Останніми роками Україна також набуває практику у вирішенні аналогічних питань, за тим винятком, що це відбувається поза межами встановлених законодавством процесів та процедур.

Так, 26 січня 2018 р. на сайті Президента України громадянином В. Танцюрою, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, було оприлюднено петицію (№ 22/042484-еп) із проханням вжити заходів для захисту традиційних сімейних цінностей і припинення пропаганди гомосексуалізму. Автор звернення висловлював обґрунтовану критику і занепокоєння способом життя та ідеологією одностатевих сексуальних стосунків, які активно пропагуються у суспільстві і становлять загрозу сімейним цінностям та закликав Президента України захистити психіку дітей та підлітків від її нищення, яке відбувається через пропагування в Україні девіантних форм статевої поведінки, що суперечить суспільній моралі, зокрема християнській.

Станом на 28 березня 2018 р. оприлюднення зазначеної петиції, яку вже підписали майже 23 000 громадян України із необхідних 25 000, було припинено на підставі звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності А. Філіпішиної. Вона висловила думку про те, що в петиції містяться ознаки підбурювання до дискримінації за ознакою т.зв. “сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності”. Проте встановлення факту підбурювання до

¹ Медведєва М. О., Дібрівна Е. А., Кухарчук Р. В. “Мова ненависті” в міжнародному та європейському правовому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 133. 2017. С. 99-100.

дискримінації відбувалося не у судовому порядку, як це мало б бути, а одноособово, що має ознаки зловживання правом.

Дії посадових осіб щодо вилучення петиції у цьому разі є неправомірним втручанням у здійснення особою права на свободу вираження своїх переконань і прямим проявом дискримінації як щодо автора петиції, так і громадян України, які не підтримують ідеологію ЛГБТ-спільнот щодо розуміння сім'ї. Зокрема, такі дії є дискримінацією за ознаками переконань згідно із ст. 1 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”¹.

Наведена практика доводить, що визначене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право людини на свободу вираження поглядів не просто підлягає обмеженню, а має суворе “табу” на свободу висловлювання щодо конкретних груп осіб чи явищ.

Не можна оминати увагою останні новели українського законодавства про криміналізацію висловлювань з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності особи, що було внесено народним депутатом України IX скликання О. Василевською-Смаглюк².

Зокрема, у новій пропонованій редакції ст. 161. Кримінального Кодексу України (далі за текстом – КК України) “Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності” передбачалося покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Комітет з питань правоохоронної діяльності, а також Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 17 червня 2020 р. висловило низку зауважень до законопроекту та вважає, що “законопроект потребує істотного доопрацювання. Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету зазначили, що для кваліфікації кримінальних правопорушень законопроектом пропонується використовувати в КК терміни “гендерна ідентичність особи”, “сексуальна орієнтація”, “нетерпимість до гендерної ідентичності” (нетерпимість за ознаками до гендерної ідентичності), “мотиви нетерпимості до гендерної ідентичності”, “нетерпимість до сексуальної орієнтації” (нетерпимість за ознаками сексуальної орієнтації), “мотиви нетерпимості до сексуальної орієнтації”, “ознака гендерної ідентичності”, “ознака сексуальної орієнтації”. Однак зазначені поняття (в редакції проєкту) відсутні в законодавстві України, крім того, немає визначення цих термінів як ключових і в самому законопроекті, а тому така юридична невизначеність є додатковим підґрунтям для зловживань у цій сфері”.

Наразі необхідно наголосити, що по-перше, порушується свобода вираження поглядів, зокрема, за ознакою релігійних переконань, по-друге, відсутня пропорційність запропонованої санкції криміналізованому діянню, ймовірним наслідкам та суспільній небезпеці.

Отже, з огляду на викладене вище можна констатувати, що критеріями обмежень прав людини мають бути природність та моральність, що притаманні як праву у його природному розумінні, так і певному суспільству. Тут слід зважати на те, що українське суспільство вважають здебільшого суспільством з міцними християнськими традицією і мораллю.

У контексті забезпечення права на свободу слова та, виходячи з аналізу поняття “мови ворожнечі” (“hatespeech”) у сфері реалізації основоположних прав людини можна констатувати, що “мова ворожнечі” є оціночним поняттям, яке на сьогодні не має свого правового закріплення і стає дискримінаційним, окрім того, часто слугує неправовою підставою для обмеження права на свободу думки та вираження поглядів.

¹ Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” від 06.09.2012 № 5207-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.

² Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) № 3316 від 09.04.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68552.

Оліцький В. О.

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ОФІЦІЙНА РЕАКЦІЯ РПЦ НА СМЕРТЬ Й. СТАЛІНА

Впродовж епохи сталінізму РПЦ пережила три кардинально протилежні етапи свого існування. Всіх їх було пов'язано із іменем Й. Сталіна, який мав одноосібну владу в СРСР, а тому в державі не ухвалювали жодні важливі рішення без відповідних резолюцій. Протягом 1920–1930-х рр. РПЦ фактично було знищено, більшість духовенства та ієрархів розстріляно або ув'язнено. У 1943 р. Церкву було відновлено, вона перетворилася на лояльну державі інституцію. Попри те, що влада не відмовлялася від усталених ідеологічних засад щодо релігії та Церкви, ставлення до останньої було досить лояльним. РПЦ розглядали одним із геополітичних чинників СРСР, вона перетворилася на монополіста у релігійній сфері на теренах держави. Було здійснено спробу посилити РПЦ на міжнародній арені, перенісши центр православія від Константинопольського до Московського патріархату. У 1948 р. на досить високому рівні відбувалося святкування 500-річчя автокефалії РПЦ, проведено Всеправославну нараду предстоятелів та представників Помісних Православних Церков.

Починаючи із кінця 1940-х рр. відносини між Церквою та державою вчергове дещо слабшають. Попри це, важливу роль в очах ієрархів відігравав Й. Сталін як керівник держави, від якого повністю залежала доля як їх самих, так і Церкви в цілому.

Із смертю 5 березня 1953 р. Й. Сталіна закінчилася ціла епоха сталінізму у цілому в СРСР та РПЦ зокрема. Це явище є характерним для будь-якої тоталітарної держави, адже її історія вимірюється епохами правління диктаторів. Церква не могла утриматися від офіційної реакції на цю подію. Варто зауважити, що радянська дійсність характеризується моделлю подвійної лояльності. Не оминула ця модель і ієрархів, духовенство та чернецтво РПЦ. Офіційну реакцію РПЦ на події, пов'язані зі смертю Й. Сталіна представлено відповідними публікаціями у № 3 та № 4 “Журнала Московской патриархии” за 1954 р.

4 березня 1953 р. газета “Правда” опублікувала урядове повідомлення про хворобу Й. Сталіна. Там зазначалося, що в ніч на 2 березня 1953 р. у нього стався крововилив у мозок, в результаті якого розвинулися параліч правої руки та ноги, втрата мови, виникли важкі порушення діяльності серця та дихання¹. У відповідь на цю інформацію 4 березня 1953 р. Патріархом Московським і всієї Русі Олексієм було надіслано телеграму єпархіальним архієреям із благословенням провести в усіх храмах усіх єпархій молебні за здоров'я Й. Сталіна. В цій же телеграмі підкреслювалося, що Церква не може забути благодіяння уряду та особисто Й. Сталіна, спрямовані на її благо². Її разом із матеріалами, що висвітлювали реакцію РПЦ на смерть вождя, опублікували у офіційному друкованому органі Церкви. Ці дії співпадають із загальними тенденціями реакції радянського суспільства на описувані події. Так було підкреслено лояльність Церкви, зроблено спробу уникнути можливих обвинувачень у недостатності реакції.

6 березня 1953 р. газета “Правда” повідомила радянському суспільству про смерть Й. Сталіна 5 березня о 21 год 50 хв.³ Того ж дня з'явилася офіційна реакція РПЦ на цю подію. Патріархом Олексієм від себе та від імені РПЦ було надіслано телеграму до Ради Міністрів СРСР із співчуттями з приводу смерті Й. Сталіна. В ній вдруге наголошувалося на благодіяннях померлого стосовно Церкви та проголошувалася йому “вічна пам'ять”⁴. 8 березня делегація РПЦ у складі митрополита Крутицького і Коломенського Миколая, архієпископа Іркутського і Читинського Палладія, архієпископа Одеського і Херсонського

¹ Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина // Правда. 1953. 4 марта. № 63. С. 1.

² Патріарх Алексій. Телеграма Єпархіальним Преосвященним // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.

³ От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1953. 6 марта. № 65. С. 1.

⁴ Патріарх Алексій. В Совет министров СССР (Соболезнование по случаю кончины И.В. Сталина) // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.

Никона, протопресвітера М. Колчицького та працівника патріархії С. Філіпова поклала вінок до гробу померлого. Після цього члени делегації, крім С. Філіпова, стояли у почесній варті біля домовини¹. У день похорон, 9 березня, у патріаршому Богоявленському соборі патріархом Олексієм відслужено панахиду за померлим². Перед нею патріарх виголосив промову, у якій вихваляв заслуги покійника у різних сферах, окремо зупинившись на церковних справах. Вчоргове було наголошено на благодіяннях щодо Церкви. Патріарх зазначав, що жодне питання, із яким він звертався до померлого, ним не відкидалося, задовольнялися всі прохання. “Багато доброго та корисного, завдяки його високому авторитету, зроблено для нашої Церкви нашим Урядом” – зазначалося у промові. Окремо наголошувалося на великій кількості телеграм зі словами співчуття, які надходили на адресу патріарха від вірян, духовенства, архієреїв, представників інших церков³. Такою була публічна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна.

В умовах подвійної лояльності, що панувала у радянському суспільстві, у т.ч. і в Церкві, важко визначити щирість оголошених публічно слів. Із таємного донесення інформатора О. Осипова за червень 1953 р. відомо, що із 63-х правлячих архієреїв РПЦ кістяк становила група ієрархів із багатолітнім досвідом, яка у переважній більшості зазнавала арештів у роки сталінських гонінь на Церкву. Вони зовні вдавали повну лояльність, але насправді були опозиційно налаштовані до радянської влади, за визначенням О. Сипова – “старих монархічних тенденцій”. За словами інформатора, близькими до цієї групи були нововисвячені єпископи – фанатично віддані Церкві⁴. Важко уявити, що особи, які зазнали жорстоких репресій від радянської влади, були свідками ліквідації Церкви, масових розстрілів духовенства та вірян, насадження атеїзму на державному рівні, особливо засмутилися з приводу смерті тирана. Тому можна припустити, що значна частина співчутливих промов та телеграм мала суто декларативний характер з метою підтвердження лояльності. Смерть Й. Сталіна викликала суперечливі відгуки серед єпископату РПЦ. З одного боку, плекали надії на майбутнє релігійне відродження, адже за останні кілька років ставлення до Церкви значно погіршилося, скорочувалася кількість храмів та монастирів. З іншого боку, виникли перестороги, що без стримуючого впливу Й. Сталіна його оточення спробує знову ліквідувати Церкву в СРСР⁵. За таких обставин ще одна частина матеріалів мала прагматичний характер, пов'язаний не стільки із співчуттями з приводу смерті, скільки із побоюваннями за можливе відновлення активної фази антицерковної політики.

Досить цікавим є той факт, що панахиду за небіжчиком було відслужено лише в день його поховання. Немає жодних відомостей про заупокійні служіння в день смерті чи наступні дні, в які за церковною традицією відправляють богослужіння за новопреставленими. Хоча відомо, що пропонували записати ім'я Й. Сталіна до Синодика для поминання із формулюванням “Ще молимося за упокій Верховного вождя Радянського Союзу, новопреставленого Йосипа”⁶. Цю пропозицію не було втілено у життя. Сам патріарх Олексій, який так доброзичливо відгукувався про померлого, не ввійшов до складу делегації РПЦ, та особисто не віддавав останньої шани покійному. Ці факти не варто сприймати виключно із позиції особистої незгоди із офіційною реакцією Церкви, адже вони могли бути продиктовані позицією сталінського оточення.

Ще одним методом офіційної реакції РПЦ на смерть Й. Сталіна стала публікація в “Журнале Московской патриархии” матеріалів, які висвітлювали участь Церкви у траурних заходах. Третій номер журналу вийшов із публікаціями урядових повідомлень про хворобу та смерть Й. Сталіна і його портретом у траурній чорній рамці⁷. Там опубліковано телеграми

¹ Возложение венка от Русской Православной Церкви ко гробу И. В. Сталина // ЖМП. 1953. № 3. С. 9.

² Панихида по И. В. Сталине // ЖМП. 1953. № 3. С. 10.

³ *Патриарх Алексий*. Речь перед панихидой по И. В. Сталине // ЖМП. 1953. № 4. С. 3-4.

⁴ История Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших дней. Т. 1. Годы 1917–1970 / глав. ред. М. Б. Данилушкин. Санкт-Петербург : Воскресение, 1997. С. 433.

⁵ История Русской Православной Церкви. С. 434.

⁶ *Гераськин Ю. В.* Русская православная церковь, общество, власть в 1945–1948 гг. // Преподаватель XXI век. 2088. № 3. С. 141-142.

⁷ Сообщение о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина // ЖМП. 1953. № 3. С. 3-7.

телеграми патріарха Олексія та інші матеріали. У наступному номері розміщено промову патріарха перед панахидою 9 березня 1953 р. Туди ж було підготовлено статтю “Разом із народом”, у якій розповідалося про прийоми Й. Сталіним церковних делегацій, проте її було вилучено із підготовленого до друку номера¹. На наш погляд, цей метод був покликаний насамперед вчергове продемонструвати лояльність, уникнути можливої конфронтації із сталінським оточенням, яке переймало владу.

Отже, в умовах подвійної лояльності, що панувала в радянському суспільстві, фактично неможливо визначити щирість публічних висловлювань, публікацій, заходів. РПЦ, як і радянські організації та суспільство в цілому, офіційно активно долучилася до реакції на смерть Й. Сталіна. Промови та повідомлення були переповненими жалю та вихвалень покійного. Ряд заходів був суто церковного характеру – богослужіння та панахида. Для інформування громадськості про реакцію Церкви використано “Журнал Московской патриархии”. Церковна делегація взяла участь у офіційних жалобних заходах.

Ревега Н. М.

Старший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СВЯЩЕННИК ЗАХАРІЙ ФЕДОРОВИЧ ТАРАСЮК: ЙОГО РОДИНА ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

Село Комарівка Переяславського повіту Полтавської губернії (з 1953 р. – Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.), де народився та виріс Захарій Тарасюк, у 1972 р. було виселено у зв'язку з будівництвом Канівського водосховища, а його територію затоплено водою. У селі була Миколаївська церква, знищена на початку 1930-х рр. Перші відомості про наявність у селі храму датують 1746 р. Ця стаття є продовженням дослідження родини Тарасюків, які проживали в с. Комарівка. 2020 р. у збірнику “Переяславіка” вийшла стаття, присвячена постаті священника Федора Даниловича Тарасюка, батька Захарія².

Представники родини Тарасюків: Федір Данилович, Захарій Федорович й Олександр Федорович були священнослужителями у Комарівській церкві. Про це свідчать записи у метричних книгах села та згадки у “Полтавських епархиальних ведомостях”. Також члени родини брали участь у навчанні дітей с. Комарівка, а саме: Олександра Федорівна, Федір Данилович, Олександр Федорович та Захарій Федорович Тарасюки³.

Захарій Тарасюк народився 24 березня 1870 р. у с. Комарівка і був третім сином місцевого священника Федора Даниловича, що служив тут з 1860 р. по 1897 р.⁴. Його мати Олімпіада Тимофіївна Єфімович теж походила з родини священника⁵. У Захарія було два брати: Костянтин (1860 р.н.) та Олександр (1862 р.н.), а також три сестри: Марія (1864 р.н.), Олександра (1866 р.н.), Ганна (1868 р.н.)⁶. Захарія охрестили 29 березня 1870 р. у Комарівській церкві. Обряд хрещення провів священник сусіднього с. Хоцьки – Яків Єфімович. Хрещеними батьками були дворянин Фортунад Михайлович Піскунов і дружина хоцьківського священника Марія Єфімовичева⁷.

¹ История Русской Православной Церкви. С. 434.

² Ревега Н. Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк та його родина (за матеріалами метричних книг та “Полтавських епархиальних ведомостей”) // Переяславіка : Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Переяслав ; Кам’янець-Подільський: НІЕЗ “Переяслав” 2020. Вип. 17 (19). С. 108-112.

³ Ревега Н. Становлення освіти у селі Комарівка Переяславського повіту в другій половині XIX – на початку XX століття (за матеріалами Полтавських епархиальних ведомостей) // Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, 2019. Вип. 1 (15). С. 133-135.

⁴ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

⁵ Там само, арк. 72зв.

⁶ Ревега Н. Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк... С. 109-110.

⁷ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

У 1886 р. Захарій Тарасюк навчався у 4-му класі Переяславського духовного училища. Про це свідчить напис на звороті світліни (іл. 1; 2). Згодом здобував освіту у Полтавській духовній семінарії. 2 жовтня 1893 р. призначено вчителем у церковно-парафіяльній школі с. Комарівка¹, був також наглядачем Переяславського духовного училища. Після смерті батька, з 29 березня 1897 р. – священник комарівської Миколаївської церкви².

І. Захарій Тарасюк – учень 4-го класу Переяславського духовного училища. 1886 р.

Іл. 2. Зворотний бік фотографії

Іл. 3. Витяг із метричної книги Покровської церкви с. Ламане про народження Якова Тарасюка. 1909 р.

Захарій Тарасюк, працюючи наглядачем Переяславського духовного училища, опікувався своїм племінником – Сергієм Біскупським³, круглим сиротою. Він потурбувався, щоб списали заборгованість – 53 руб. у 1897 р. та 50 руб. у 1898 р., за утримання племінника у гуртожитку⁴. Також під його опікою була племінниця Лариса Біскупська, яка 1902 р. навчавлася у другому класі Переяславської жіночої гімназії та отримувала стипендію 75 руб.⁵

Сергій та Лариса Біскупські – діти Марії Федорівни, сестри Захарія. Вона закінчила Полтавське жіноче епархіальне училище та мала свідоцтво на звання учительки. З 1882 р. вчителювала в однокласному сільському народному училищі с. Хоцьок⁶: спочатку як помічниця, а з 1887 р. – вчителька. Вийшла заміж за дворянина.

Захарій Тарасюк і його брат Олександр у 1900 р. були членами “Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Переяславского духовного училища” і платили 2 руб. членських внесків⁷. У 1900 р. родина Захарія Тарасюка проживала у с. Ламане Кременчуцького повіту, де він був священником у Покровській церкві та членом Полтавської Православної Місіонерської спілки, куди сплачував внески протягом 1901 р.⁸

Дружиною Захарія Тарасюка була Анастасія Михайлівна (нар. 22 лютого 1877 р.). 7 жовтня 1900 р. у них народився син Яків, якого охрестили у Покровській церкві с. Ламане. Хрещення здійснив його батько Захарій та псаломщик Василь Штепенко. Хрещеними батьками були священник Іоанн Андрійович Сокологорський і дворянка Марія Яківна Кулінська (іл. 3). У родині, крім Якова, були ще дочка Олександра (1906–1985) (іл. 4) та син Володимир (1902–1986)⁹.

¹ Об открытии церковно-приходских школ и школ грамоты // ПЕВ. 1893. Ч. оф. № 23. С. 1103-1104.

² Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. 1897. Ч. оф. № 12-13. С. 315-317.

³ Журналы съезда о.о. уполномоченных Переяславского училищного округа // ПЕВ. Полтава, 1898. Ч. оф. № 20-№ 20-21. С. 554.

⁴ Журналы о.о. уполномоченных очередного съезда Переяславского училищного округа // ПЕВ. 1897. Ч. оф. № 22-23. С. 530.

⁵ Свод постановлений Переяславского очередного уездного земского собрания XXXVIII созыва в сентябре 1902 1902 года. Переяслав, 1903. С. 190.

⁶ Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. V. Полтавская губерния. Киев, 1890. С. 155.

⁷ Отчет Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Переяславского духовного училища за 1900 год // ПЕВ. 1901. Ч. оф. № 11. С. 274-275.

⁸ Список действительных членов Православного Миссионерского Общества Полтавского Отделения за месяцы: месяцы: январь, февраль, март и апрель 1901 года, с обозначением поступивших в Полтавский Епархиальный Миссионерский Комитет членских взносов и пожертвований // ПЕВ. 1901. Ч. оф. № 23-24. С. 653.

⁹ Ревега Н. М. Польові матеріали автора. Записано 31.03.2021 р. від О. В. Тарасюк, 1964 р.н., мешканки м. Київ. [Текст]. 2021. 1 арк.

Дочка Захарія Олександра вийшла заміж за Федора Івановича Лаврова (11 лютого 1903, Вереміївка (нині Черкаська обл.) – 9 грудня 1980, Київ) – українського фольклориста і дослідника кобзарства¹. Вона працювала завідувачем бібліотеки при Академії наук УРСР. У них було дві доньки – Тетяна та Лариса.

Син Захарія Володимир був доцентом у Чернівецькому медінституті, куди його запросили на кафедру отоларингології у 1946 р. і працював до 1970 р.² Його дружина Марія Лаврентіївна Дяченко (1905–1981) була стоматологом. Вони мали двох дітей – Ігоря (1927–1991, навчався у медичному училищі) та Марину (1938 р.н., лікар-офтальмолог)³.

Та недовго родина Захарія Тарасюка жила у Кременчуцькому повіті. Того ж 1900 р. о. Захарій вже працював вчителем співу в Переяславській жіночій церковно-парафіяльній школі при Борисоглібській церкві та законовчителем у міському двохкласному училищі⁴. У 1901 р. він – священник Покровської церкви м. Переяслав⁵.

1902 р. Захарій Тарасюк знову повернувся на священницьке місце у Покровську церкву с. Ламане⁶, а 20 березня того ж року його переведено до Воскресенської церкви м. Піщане Золотоніського повіту⁷. У 1903 р. о. Захарій став законовчителем при Воскресенській жіночій школі⁸. Як священника Воскресенської церкви його згадано у 1910 та 1912 рр.⁹ Також у цьому селі 1906 р. він був священником при Троїцькій церкві¹⁰. Як священника м. Піщане у 1908 р. за старанну службу його нагороджено скуфією¹¹, а 1913 р. – правом носити камілавку¹². Зі звіту про стан церковних шкіл відомо, що о. Захарій був священником при школі в 1911–1915 рр.¹³ Станом на 1917 р. він – член міського управління і нагляду за церковними школами Золотоніського повіту¹⁴.

Син Захарія Яків з 1910 по 1918 р. навчався у Золотоніській чоловічій гімназії, а з 1920 по 1929 р. – у Київському художньому інституті на архітектурному факультеті. В 1929–1941-х рр. працював у Головному технобудівельному комітеті при РНК Узбецької РСР, а у 1938 р. його призначено головним архітектором Ташкента. Із 1932 р. по 1934 р. працював у Московському державному інституті з проектування заводів хімічної промисловості (ГИПРОХИМ). В автобіографії Якова Тарасюка зазначено, що 1941 р.: “С призывом в ряды Кр. Армии закончил годичный ускоренный Курс Военно-Инженерной Академии им. Куйбышева (г. Фрунзе), откуда направлен под Сталинград на формирование 63 инженерно-саперной бригады. Весь период Сталинград-Крым состоял пом. начальника оперативно-разведыват. отдела Штаба бригады. За участие в Отечественной войне имею награждения: Орден “Красная Звезда” и 4-ре медали. В июне 1944 года отозван из рядов Сов. Армии Комитетом по делам архитектуры при СНК СССР и направлен для работы в гор. Киев”¹⁵ (іл. 5). У 1958 р. повернувся до Ташкента, де й помер.

¹ Лавров Федір Іванович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

² Засновники кафедр – корифеї науки Буковинського державного медичного університету. Біобібліографічний покажчик. URL: http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/9208/1/Биобиблиографичний_покажчик_12.pdf.

³ *Ревага Н. М.* Польові матеріали автора. Записано 31.03.2021 р. від О. В. Тарасюк, 1964 р.н., мешканки м. Київ. [Текст]. 2021. 1 арк.

⁴ Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1900 год / Сост. Д. А. Иваненко. Полтава, 1900. С. 9-12.

⁵ Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1901 год / Сост. Д. А. Иваненко. Полтава, 1901. С. 8.

⁶ *Мокляк В. О., Пустовит Т. П.* Ламане с., Глобинський р-н, Православної Церкви громада. Покровська церква. URL: <http://history-poltava.org.ua/?p=5017>.

⁷ Распоряжения Епархиального Начальства // ПЕВ. Полтава, 1902. Часть официальная. № 11. С. 187.

⁸ Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1903–1904 учебном году // ПЕВ. 1905. Ч. оф. № 9. С. 166.

⁹ Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. Полтава, 1912. С. 38.

¹⁰ Пещана (Пещаное, Пещаное) Золотоношского уезда Полтавской губернии. URL: <http://www.surnameindex.info/info/poltava/zolotonosha/peschana/index.html>

¹¹ Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. 1908. Ч. оф. № 19. С. 346.

¹² Список лицам духовного звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству ко дню Рождения Его Императорского Величества // ПЕВ. 1913. Ч. оф. № 16. С. 1122.

¹³ Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1911–1912 учебный год // ПЕВ. 1913. Ч. оф. № 10. С. 696; Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1913–1914 учебном году // Там же. 1915. 15 мая. № LIII. С. 846; Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1914–1915 учебном году // Там же. 1916. 15 Апреля. № LIV. С. 586.

¹⁴ Г. Управление и надзор за церковными школами // ПЕВ. 1917. № 15. С. 1173.

¹⁵ Особистий архів О. В. Тарасюк. Автобіографія Тарасюка Я. З., від 16 січня 1956 р. Рукопис, 2 арк.

Іл. 4. Олександра Захаріївна Тарасюк. Приблизно 1909 р.

Іл. 5. Яків Захарович Тарасюк. 1944 р.

Іл. 6. Пам'ятник Анастасії та Олександрі Тарасюк на Байковому кладовищі. 2020 р.

Іл. 7. Володимир Якович Тарасюк. 1970-ті рр.

20 грудня 1963 р. померла мати Якова – Анастасія Михайлівна, дружина Захарія, яка похована на Байковому кладовищі у м. Києві (іл. 6). Там же поховано її доньку Олександрю.

Яків Тарасюк у 1930-х рр. одружився в Ташкенті з Тамарою Михайлівною Коган. У них 8 червня 1933 р. народився син Володимир (м. Лосиноостровський, Московська обл.) (іл. 7). Разом з батьками у 1943 р. він приїхав до Києва. Навчався у льотному училищі м. Єйськ Краснодарського краю. Був одним із найкращих курсантів, але за станом здоров'я звільнений з училища. Володимир Тарасюк отримав освіту у Київському інженерно-будівельному інституті. Працював у “Діпромісто”, потім в ВНПІ (був начальником відділу і трудового колективу ВНПІ “Трансгаз”) до 2005 р., звідки пішов на пенсію. 6 січня 1962 р. Володимир одружився у Києві з Оленою Федорівною Гришиною, а 7 травня 1964 р. у них народилася донька Олена. Помер Володимир Тарасюк 15 лютого 2021 р.

Іл. 8. Генеалогічне дерево родини Захарія Тарасюка

Захарій Тарасюк був останнім священником у родині по своїй лінії. Усі його діти та онуки мали освіту, але обрали інші професії. Лише його правнук – Володимир Анатолійович Чернов, 1964 р.н. (син Марини Володимирівни Тарасюк) прийняв чернецтво у Михайлівському Золотоверхому монастирі та взяв собі ім'я Захарій Тарасюк-Чернов. 1994 р. його призначено блаженної пам'яті Святішим Патріархом Володимиром (Романюком) намісником Києво-Печерської лаври. У 2000 р. архімандрита Захарія архієреями УАПЦ та УПЦ КП було висвячено на єпископа. 28 листопада 2007 р. Владика Захарій помер¹. Залишається ще недослідженим рід Тарасюків, який пішов від братів Захарія – Костянтина та Олександра, а також від сестер Марії, Олександри й Ганни (іл. 8).

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ
В КОНТЕКСТІ АТЕЇСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 1917–1920-х рр.**

Трансформації сучасного культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Зростання ролі церкви як важливої ланки суспільного буття актуалізувала проблеми охорони пам'яток церковної давнини, без яких неможливо в усій повноті усвідомити історію свого народу, зберегти історичну та культурну спадкоємність поколінь. Тоталітарна політика радянської влади безповоротно позбавила український народ шедеврів національної культурної спадщини. Їхня трагічна доля продовжує хвилювати наукову спільноту, чекаючи свого дослідника.

Сучасна суспільно-політична та релігійна ситуація в Україні актуалізує проблеми охорони церковних пам'яток, потребує вивчення історичного досвіду законодавчих ініціатив та їхньої практичної реалізації з метою уникнення непоправних втрат у майбутньому.

Дослідженням історії охорони пам'яток зазначеного періоду займалися переважно радянські історики. Здебільшого вони розпочинали свої роботи з возвеличення ролі В. Леніна як “натхненника” пам'яткоохоронної справи. У цьому ж контексті розкривався зміст законодавчих актів та практичних кроків радянського уряду. Джерельною базою для них слугували партійні, урядові документи, праці партійних і державних діячів. Методологія науки базувалася виключно на атеїстичній парадигмі, яка виключала будь-яку зацікавленість церковною спадщиною та позбавляла можливості об'єктивного висвітлення проблем з її охорони. До середини 1950-х рр. науковці лише епізодично та опосередковано торкалися пам'яткоохоронних проблем. У цьому контексті варто згадати дослідження В. Гарданова² з історії охорони пам'яток періоду 1917–1920-х рр. Менш заідеологізоване висвітлення історії охорони культурної спадщини розпочалося у 1980-х рр. Аналізу нормативно-правових засад охорони пам'яток присвятили свої роботи О. Богуславський³, О. Алексєєв⁴. До проблем охорони церковних пам'яток в умовах радянського режиму вперше звернувся Ю. Галай⁵.

¹ Два роки тому упокоївся Єпископ Захарій (Тарасюк-Чернов). URL: <https://stkachuk.livejournal.com/70765.html>.

² Гарданов В. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти // История Музейного дела в СССР. Москва : Советская Россия, 1957. С. 7-36.

³ Богуславский А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников (Декрет 5 октября 1918 г.) // Правоведение : Изд. С-ПГУ, 1987. № 5. С. 87-93.

⁴ Алексєєв О. Формування пам'яткоохоронного законодавства у перші роки радянської влади (1917–1929 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2002. Вип. XXVII. С. 118.

⁵ Галай Ю. Г. Власть и историко-культурные ценности в Российской Федерации : 1917–1929 гг. : ист.-правовой аспект / Н. Новгород : Изд. Нижегород. юрид. инст., 1997. 219 с.

Продовжили досліджувати цю проблематику М. Ятленко¹, В. Пащенко², О. Бойко³. Окремим аспектам вивезення культурних цінностей за кордон присвячено наукові розвідки М. Щербаня⁴, С. Кота⁵.

Мета цієї роботи полягає у виявленні особливостей охорони пам'яток церковної спадщини у період становлення радянської влади в контексті атеїстичної парадигми.

Перші радянські декрети з реєстрації пам'яток в Україні відігравали роль регуляторів відносин адміністративних структур з центральними і губернськими колегіями та комісіями. Було сформовано лише відповідну законодавчу ієрархію нормативних актів: декретів радянського уряду та підзаконних актів окремих гілок влади. У тогочасних умовах вони були малоефективними. Навпаки, спостерігалася зворотна тенденція – інтенсивна законотворчість не впливала на якість пам'ятоохоронної справи. Більшість декретів зазначеного періоду були переважно заборонними актами, що не сприяли формуванню необхідної правової бази цієї галузі. Збільшення кількості нормативно-правових актів відбувалося одночасно зі зростаючою кількістю зруйнованих пам'яток, значна частка яких належала до церковної спадщини. Головним фактором цілеспрямованого нищення церковних реліквій була атеїстична парадигма як базова модель радянської політики (у перекладі з грецької – “атеїзм” означає “без Бога”).

На I Всеукраїнському з'їзді Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Харкові (11–12 грудня 1917 р.) ухвалено рішення про визнання чинними на території України усіх прийнятих декретів і розпоряджень Ради народних комісарів (далі – РНК) РРФСР. Наслідки цього рішення були трагічними як для країни в цілому, так і для пам'яток церковної спадщини зокрема. Намагаючись вийти із фінансової та економічної кризи, радянський уряд здійснював безпрецедентні заходи з продажу за кордон національної культурної спадщини. У лютому 1919 р. при Наркоматі торгівлі і промисловості О. Горький створив Експертну комісію з метою відбору та оцінки художніх предметів, які він пропонував продавати на європейських антикварних ринках. На прискоренні цієї роботи наполягав В. Ленін. Тим самим було покладено початок акції, яка, на думку комісарів, мала суттєво поповнити казну. Для законодавчого підкріплення цих заходів з'явилися спеціальні декрети: “Про конфіскацію рухомого майна емігрантів і осіб, прирівняних до них” (19 листопада 1920 р.), “Про складання державного фонду цінностей для зовнішньої торгівлі” (7 лютого 1921 р.). Цінні твори мистецтва продавали не лише приватним колекціонерам, а й через європейські виставки-аукціони, яких з 1922 по 1940 рр. відбулося понад двадцять. Одночасно з офіційним вивезенням пам'яток продовжував діяти і контрабандний спосіб переміщення цінних предметів. Усі обмежувальні заходи стосувалися лише приватних осіб. Радянська влада продовжувала продавати за кордон безцінні реліквії з метою накопичення твердої валюти, за допомогою якої вона сподівалися реалізувати свої політичні, ідеологічні, економічні, антирелігійні та антицерковні плани.

Після жовтневих подій 1917 р. в основу партійно-державної політики щодо релігії, церкви та вірян було покладено декрет Раднаркому РСФСР від 23 січня 1918 р. “Про відокрем-

¹ Ятленко М. Антирелігійна кампанія радянської влади в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття // Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 5. Луганськ : Вид-во СХУ ім. В. Даля, 2005. С. 97-103.

² Пащенко В., А. Киридон. Більшовицька держава і Православна церква в Україні 1917–1930-ті роки. Полтава : АСМІ, 2004. 336 с.; Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. Полтава : АСМІ, 2005. 631 с.; Його ж. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики радянської держави щодо церкви // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті укр. історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 9. Київ : ВІПОЛ, 2003. С. 95-100.

³ Бойко О. Економічний тиск як один з елементів антицерковної політики радянської влади в Україні у 20–30-х роках ХХ століття // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 6: Насилля влади проти свободи сумління / Відп. ред. Олег Турій. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2012. С. 320-336.

⁴ Щербань М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат // Релігія та Соціум. Чернівці : ВД Чернівецького нац. ун-ту, 2013. № 3-4 (11-12). С. 270-276.

⁵ Кот С. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.). Київ : Вид-во Інституту історії України НАН України, 2020, С. 171-259.

лення церкви від держави і школи від церкви”. Його зміст майже повністю було повторено у декреті Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р. Така політика позбавила церкву можливості займатися благодійницькою, культурно-просвітницькою, виховною, пам’яткоохоронною діяльністю. Для реалізації зазначених декретів було створено Агітаційно-пропагандистський відділ ЦК КП(б)У та Головополітосвіта при Наркоматі освіти. Координував агітаційну роботу таємний орган при ЦК КП(б)У – Всеукраїнська антирелігійна комісія (далі – ВАК). При Губкомах КП(б)У та окружних партійних комітетах було створено агітаційно-пропагандистські відділи. З метою посилення пропагандистської роботи на засіданні Президії ВУЦВК 1 жовтня 1921 р. (протокол № 4) прийнято рішення “Про відпуск Народним комісаріатом юстиції кредитів для ведення боротьби з релігійними забобонами і пережитками... Відкрити кредит в розмірі 200 мільйонів рублів. Терміново провести цей кошторис”¹.

У цей період в Україні діяли 220 професійних агітаторів, менш “кваліфікованих” кадрів нараховувалось близько 500. Більшовики визнавали, що “Проти церковної вченості наші агітатори були майже беззбройними, оскільки на місцях виявилася велика безпорадність у справі підготовки антирелігійних пропагандистів”². Однак докладені зусилля не перешкодили зростанню кількості вірян. Так, станом на 1925 р. релігійних громад налічувалось 12 208, що об’єднували 7 063 154 осіб. У Києві за 1926 р. кількість вірян збільшилося на 7,6 %, у Харкові за два роки (1925–1927 рр.) – з 10 676 до 34 597 осіб³.

Колегія агітпропу звернула увагу на той факт, що із закінченням кампанії з вилучення церковних цінностей, антирелігійна пропаганда почала згасати⁴. Низька ефективність цієї роботи непокоїла атеїстичну владу і змусила задіяти силові методи боротьби з релігією. З кінця 1920-х рр. розпочався новий етап нищення церкви. До цієї роботи активно підключались структурні підрозділи партійних органів. Пожвавлення антирелігійної пропаганди ЦК КП(б)У пов’язував із діяльністю створеної у 1926 р. “Спілки безвірників”, реорганізованої у 1929 р. у “Спілку войовничих безвірників”, до яких добровільно-примусово приймали цілими колективами. Відмовитись від участі у цій структурі було неможливо. Організаціям войовничих безвірників не могли протистояти ні центральні відомства, що за законом несли відповідальність за збереження церковної спадщини, ні місцеві. У церковних пам’ятках визнавали лише утилітарну користь. Чергову п’ятирічку було оголошено “безбожницькою”.

Максимально було задіяно і законодавчі механізми. 8 квітня 1929 р. вийшла Постанова Всеросійського центрального виконавчого комітету (далі – ВЦВК) і РНК СРСР “Про релігійні об’єднання” а також було внесено зміни до Конституції УСРР, якими різко обмежували права релігійних громад. Масово закривали храми. Згідно з відомостями, поданих журналом “Безвірник”, у 1929 р. в Україні було закрито 136 храмів, у 1930 р. – 234. Однак документи свідчать про інше: тільки з 1 жовтня 1929 р. по 1 жовтня 1930 р. кількість закритих храмів сягала 379. Найбільше – у Центральній і Правобережній Україні⁵.

Зазнали репресій і церковні писемні пам’ятки. Постанова Народного комісаріату освіти (далі – НКО) РСФРР “Про часткове зняття з обліку видань” (1919) зобов’язувала Київський відділ постачання знімати з обліку такі категорії літератури: 1) “Євангелія, Біблії, Молитовники, підручники Закону Божого та богослужбових книг усіх віросповідань... 2) Підручники з давніх мов – грецької, латинської, церковнослов’янської...”⁶. Згідно з інструкцією НКО від 21 грудня 1925 р. “Про порядок перегляду літератури на предмет її ідеологічного спрямування та вилучення шкідливої літератури...” розпочалася активна робота з вилучення усіх “ворожих” видань. Першими у списку заборонених публікацій значилися: релігійні твори,

¹ ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 818, т. 2, арк. 18, 32.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 748, арк. 92, 50.

³ Там само, спр. 2494, арк. 17.

⁴ Там само, спр. 1450, арк. 22.

⁵ Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (XIX ст.– 30-ті рр. XX ст.). Запоріжжя: Поліграф, 2004. С. 234; 418–420.

⁶ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 716, арк. 24–25.

що містили елементи релігійної агітації та пропаганди (релігійні трактати, описи життя святих, книги з історії церкви, монастирів); книги з історії філософії, релігійно-догматичні й богословсько-філософські твори; видання друкарні Києво-Печерської лаври¹.

Позбавлення Православної церкви статусу юридичної особи на практиці призвело до відчуження, продажу і знищення безцінних церковних пам'яток. Відповідні обставини склалися під час голоду на Поволжі 1922 р. Постанова ВУЦВК про вилучення церковних цінностей для допомоги голодуючим (8 березня 1922 р.) дала новий стимул для боротьби з церквою. Наступна постанова ВУЦВК (14 березня 1922 р.) визначила міри покарання за укривання церковного майна – примусові роботи терміном від 1 року з конфіскацією всього майна. Пограбування храмів України очолив голова ВУЦВК М. Скрипник, а також створена у квітні 1922 р. комісія з вилучення культових цінностей. На місцях працювали губернські і волосні спеціальні комісії.

Численні декрети і постанови було спрямовано не на охорону, а, навпаки, на пограбування та тотальне знищення церковних пам'яток, які перетворювали в лом із цінних металів. Це завдання радянська влада поставила перед собою одним із першочергових, про що додатково свідчить загальновідомий лист В. Леніна членам політбюро під грифом “цілком таємно” (від 19 березня 1922 р.), у якому було зазначено: “...Вилучення цінностей, особливо найбагатших лавр, монастирів і церков, має бути здійснено з нещадною рішучістю... чим більшу кількість представників реакційної буржуазії і духовенства вдасться нам із цього приводу розстріляти, тим краще”². Вилучення церковних цінностей під приводом порятунку голодуючих було використано новою владою для знищення церкви як духовного та ідеологічного інституту. Наприкінці 1920-х рр. музеї почали регулярно отримувати фінансові плани здачі цінностей, які передавали до створеного в 1920 р. “Держсхрону” (Державного сховища цінностей) РСФРР, а потім – за кордон. Масштаби вивезення за кордон церковних пам'яток навряд чи вдасться встановити у повному обсязі.

Правову некомпетентність влади чітко відображено у прийнятих нею нормативно-правових актах. Їхня кількість часто не відповідала якості. Так, до декрету від 19 вересня 1918 р. “Про заборону вивезення за кордон предметів мистецтва та старовини” було внесено 13 нормативно-правових уточнень і доповнень³. Поступово сформувалася ієрархія нормативних актів з охорони та використання пам'яток: акти вищих органів державної влади (до 1930-х рр. було видано 15 основних декретів); підзаконні нормативні акти (інструкції, обов'язкові постанови, відомчі інструкції). Однак так і не було визначено дефініцію “пам'ятки” і не розроблено конкретні форми їхньої реєстрації. Законодавчі акти було спрямовано переважно на вилучення пам'яток та на вирішення проблем їхньої перебудови і пристосування для господарських потреб. Продаж реліквій аргументували необхідністю отримання ресурсів для соціалістичного будівництва.

Недієздатний механізм юридичної відповідальності за порушення декретів з причин недосконалої законодавства, некомпетентності органів охорони пам'яток, низького культурного та духовного рівня як представників влади, так і значної частини суспільства спричинили масові втрати церковних реліквій. Продовжувалася активна антицерковна політика, що сприяла масовим актам вандалізму та терору. 1 червня 1921 р. у складі Наркомату юстиції УСРР створено “ліквідаційний відділ”, який наступною Постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. підпорядковувався Наркомату внутрішніх справ (НКВС)⁴. 19 жовтня 1922 р. за рішенням політбюро ЦК РКП(б) створено Антираелігійну комісію (далі – АРК) при ЦК ВКП(б). За аналогією створено Всеукраїнську антираелігійну комісію при ЦК КП(б)У, однією із функцій якої було закриття релігійних осередків та ініціювання репресій проти

¹ Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР (1917–1990 рр.). Київ : Парламентське видавництво, 2009. С. 133.

² Ільєнко І. О. У жорнах репресій. Київ : Веселка, 1995. С. 15-16.

³ Декрет Совета Народных Комиссаров о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины. 19 сентября 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. № 207. 24 сентября.

⁴ ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 1085, арк. 19.

священнослужителів. Їх звинувачували в саботажі кампанії вилучення церковних цінностей. Під гаслами боротьби з релігійними забобонами відбувалися показові судові процеси над обвинуваченими у приховуванні богослужбових предметів. У контексті боротьби з голодом зазначалося: “Священики діють заодно з білогвардійцями..., повсюди є натхненниками різних банд, які руйнують наше господарство”¹. Агітпроп закликав вести пропаганду у двох напрямках: “Проти церкви і духовенства – з одного боку, проти всіх форм релігійної свідомості – з іншого”².

У 1922–1930 рр. політику уряду щодо церкви і вірян координувала Антирелігійна комісія Політбюро ЦК ВКП(б) на чолі з Омеляном Ярославським (М. Губельманом). Це роки жорстокої репресивної політики стосовно Православної церкви і вірян, коли релігійне життя практично припинило своє існування, а ситуація з церковними пам’ятками продовжувала погіршуватися. У 30-ті рр. за підрахунками М. Міллера на території України було зруйновано і перебудовано понад 65 % пам’яток. У Києво-Печерській лаврі було конфісковано 2417 діамантів, 1106 смарагдів, 1345 рубінів, 41 сапфір, 64 кг золота, 1120 кг сбірла. Вилучені церковні цінності дали державі 4,6 млн. крб. Із них, за пропозицією Лейби Бронштейна, на допомогу голодуючим було виділено 1 млн. крб. Однак про цільове використання цих коштів не збереглося жодного документа. Як вважають дослідники, значну частину їх було витрачено на антирелігійну кампанію та знищення церкви. З огляду на широко розвинену структуру зовнішньої торгівлі, небезпідставно виникають сумніви щодо заявленої допомоги голодуючим більшовицькою владою³.

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що у 1917–1920-х рр. було закладено підвалини нової пам’яткоохоронної політики, що цілком будувалася на атеїстичній парадигмі, спрямованій на ліквідацію релігії та церкви. Заявлена світська ідеологія більшовизму поступово перетворилася у своєрідний “атеїстичний” культ. Суспільство, держава і церква перейшли до стану крайнього протистояння. Ліквідація церкви як незалежного інституту відбувалася паралельно зі знищенням церковних святинь. Облік і реєстрацію церковних пам’яток здійснювали для подальшого їх вилучення, що відбувалось відразу з появою перших т.зв. пам’яткоохоронних декретів. Діяльність суб’єктів охорони відрізнялася антирелігійною спрямованістю. Відмова від церковної спадщини спричинила серйозні деформації в духовному житті суспільства.

Сьогодні атеїстичну парадигму усунуто з ідеологічного олімпу, проте вона не зникла і може знову реанімуватися. Необхідно засвоїти уроки минулого та чітко усвідомити, що вилучення церковних пам’яток із культурного життя суспільства несе у собі надзвичайно руйнівний потенціал. У сучасному законодавстві продовжують діяти окремі положення, прийняті ще атеїстичною владою у ХХ ст., зокрема про відокремлення церкви від держави. Однак держава як людське співтовариство не може існувати поза морально-етичними і духовними цінностями. Державна політика щодо забезпечення охорони культурної спадщини буде ефективною лише за умови визнання пріоритетності збереження культурного потенціалу як одного із головних соціально-економічних ресурсів існування і розвитку країни.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 749, арк. 68зв.

² Там само, арк. 101, 102.

³ *Бабенко Л.* Механізм ліквідації економічної бази Православної церкви на початку 1920-х років (на прикладі кампанії вилучення церковних цінностей // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 6: Насилля влади проти свободи сумління. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2012. С. 318.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА ГАЛИЧНИНИ У 1919–1937 рр. “ОЧИМА” ЧИНОВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОГО ВОСВОДСТВА

Історичні довідки, розміщені на офіційних сайтах Львівської¹, Львівсько-Сокальської² єпархій Православної Церкви України та Львівської єпархії³ Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом, об'єднує максимальний “лаконізм” у викладі матеріалу та відсутність чіткості в оцінках подій щодо вкрай важливого періоду історії становлення структур Православної церкви у Галичині, а саме – міжвоєнного (1918–1939).

Цьому може бути ряд пояснень, найочевиднішим з яких є те, що церковникам банально немає на що “опертись”. Адже в науковому обігу є вкрай мало документів, на підставі яких можна було б відтворити перебіг найважливіших подій та з'ясувати специфіку “повсякдення” православної громади Львова та Львівщини у згадані роки.

Утім, на все це можна подивитись і з іншого ракурсу: того, що на даний момент достеменно відомо, цілком достатньо для висновку про складність написання “вигідного” для тієї чи іншої конфесії та одночасно внутрішньо несуперечливого історичного нарису. Адже у такому тексті неможливо було б обійти всі “гострі кути” та уникнути позиціонування щодо цілої низки “незручних” питань.

Серед іншого, **доведеться визнати, що, попри невелику кількість православних в регіоні, вони були вкрай немонолітною громадою, яку роздирали внутрішні суперечності.** Де-факто може йтися, як мінімум, про три “автономні” групи вірян, серед яких також були внутрішні поділи. Найактивнішу з них становили представники російської еміграції та “старі” галицькі москвофіли⁴, які домінували у парафіяльній раді та мали найбільший вплив на духовенство (більшість якого також дотримувалася русофільських поглядів). Менш вираженим було ангажування в церковні справи представників української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі. Натомість ті, кого можна віднести до третьої групи – православні неофіти з числа недавніх греко-католиків, ситуативно могли підтримувати як позицію російської/москвофільської, так і вимоги української “фракції”.

Важливим моментом є те, що належність до православної громади (де-юре існувала лише парафія храму Св. Георгія Побідоносця (Змієборця) у Львові, усі інші парафії Східної Галичини вважалися її філіями) була “вторинним” рівнем гуртування майже для всіх її членів. Для москвофілів важливішим було функціонування Братства Почаївської Божої матері, тоді як представники української політичної еміграції з Наддніпрянщини були пов'язані між собою роботою у Товаристві допомоги біженцям з України та інших українських організаціях у Польщі⁵.

Наступною проблемою, з якою стане віч-на-віч майбутній автор синтетичного дослідження з цієї теми, є те, що **“стрижневим” сюжетом міжвоєнного періоду була запекла боротьба за право власності та юрисдикційне підпорядкування церкви**

¹ “З історії єпархії”. URL: <https://uaoc.lviv.ua/jeparkhija/iz-istoriji-jeparkhiji/> (дата звернення – 30.03.2021).

² “У міжвоєнній Польщі”. URL: <http://gradleva.com/?info=41> (дата звернення – 30.03.2021).

³ “Історія єпархії”. URL: <https://upc.lviv.ua/eparkhiya/istoriya-eparkhiji> (дата звернення 30.03.2021). Детальніший, але з багатьма фактологічними помилками історичний огляд (розділ “Новая Польша”) є на одному з неофіційних сайтів УПЦ МП. URL: <http://orthodox-lviv.narod.ru/lviver/newpolsh.htm> (дата звернення 29.03.2021).

⁴ Про перший (до 1918 р.) період існування парафії Св. Георгія та окремих парафіян-москвофілів, які жили у міжвоєнному Львові див: *Osadczy W.* Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławnej w Galicji, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. S. 69-78.

⁵ Про політичну еміграцію з Наддніпрянської України у міжвоєнному Львові див.: *Рева Н.* Українське товариство допомоги емігрантам з України у Львові // Українознавство. Київ, 2009. Вип. 13. С. 43-46; *Патер І.* Львів – осередок наддніпрянської політичної еміграції у 1900–1939 роках // З історії західноукраїнських земель. Львів, 2014. Вип. 14. С. 112-131.

Св. Георгія¹. Найбільший документальний слід залишили саме судові суперечки та конфлікти (частина з яких мала достатньо брутальний характер) навколо храму. Вивчення цього конфлікту та ролі окремих осіб в ньому однозначно не додасть позитиву до офіційних версій історії православної громади у Львові у 1920–1930-ті рр.

Майновий комплекс (земля, будівля церкви та плебанія) належав (до листопада 1935 р.) Буковинському православному фондові та початково перебував у підпорядкуванні Буковинських православних митрополитів (відмовились від свого права призначати священників до цієї церкви лише у 1925 р.). Польський уряд протягом 1923–1935 рр. докладав зусиль щодо позбавлення прав румунської сторони на львівську нерухомість², застосовуючи увесь набір інструментів (від дипломатичних переговорів до судових позовів). На одному з етапів цих суперечок додаткової “пікантності” цій історії додала спроба придбати церкву та будинок біля неї митрополитом Андреем Шептицьким.

Митрополит Варшавський Діонісій (Валединський) у цьому конфлікті проявив максимальну лояльність до вимог державної влади та погодився на репутаційно не вигідні для себе судові тяжби з представниками Румунської православної церкви. Але, у підсумку, храм не лише не було передано у власність православної громади Львова, але й сам владика Діонісій де-факто втратив право на призначення та переміщення кліру в ній. Два останні довоєнні настоятелі парафії (протопресвітер Костянтин Семашко та протоієрей Григорій Курилас) були військовими капеланами. Їх призначила світська влада не лише без узгодження з першоієрархом Польської автокефальної православної церкви, але й попри його протести.

І, насамкінець, ***несподіваними можуть виявитися висновки щодо того, як склалися взаємини між місцевою владою (насамперед – Львівським воєводським управлінням) та православною громадою.*** Вони точно не можуть бути втиснуті в якісь прості схеми, де польська влада “послідовно пригнічує” православних, створюючи різноманітні утруднення для розвитку “чужорідної конфесії”. Документи, що збереглися, засвідчують більш складне ставлення чиновників до “православного фактора” в регіоні, а також зміни в їхній позиції залежно від конкретної ситуації чи загальної політичної кон’юнктури. Так, у 1924–1925 рр. львівська влада виступила неформальним “союзником” православної громади у справі збереження за нею храму Св. Георгія, настійливо інформуючи Варшаву про неприпустимість продажу цього об’єкта митрополиту Шептицькому та отцям-редемптористам візантійського обряду.

Поширення Православ’я на Галичині наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., місцева влада розглядала як один із можливих інструментів протидії поширенню “української пропаганди” та важіль впливу на “нелояльну” Греко-Католицьку церкву (за рахунок парафій якої й відбувався розвиток православної мережі). Факт латентної (а подеколи й достатньо відвертої) проросійськості православного місіонерства в регіоні вважався цілком прийнятним побічним ефектом, яким можна знехтувати у протистоянні з “українським сепаратизмом”.

Утім, в останні роки існування II-ї Речі Посполитої львівські воєводи дійшли до висновку щодо недостатньої ефективності такої політики та погодилися з ідеєю необхідності максимальної інтенсифікації процесів колонізації Православ’я. Показово в цьому плані, що першим настоятелем храму Св. Георгія, призначеним без санкції митрополита Діонісія, став протопресвітер Костянтин Семашко – один з найактивніших промоторів ідентичності

¹ Про перший етап цього конфлікту див.: *Стародуб А.* Суперечка навколо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.) // Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (Київ, 29-31 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 245-247.

² Справу вдалося врегулювати лише після таємної виплати польським урядом грошової компенсації румунській стороні. Остаточне входження польської Держскарбниці у права власності на цей майновий комплекс відбулося 20 квітня 1936 р. (Archiwum Akt Nowych (далі – AAN), zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświecenia publicznego” (далі – MWRiOP), sygnatura 1214, kartka 558-564).

“православного поляка”¹. Цю кандидатуру подало Військове міністерство на апробацію львівській місцевій владі, яка одразу її схвалила (попри скарги на це рішення з боку митрополита, керівництва Братства Почаївської Божої Матері та демарші окремих православних активістів).

Отже, можемо виснувати, що підготовка ґрунтовного історичного нарису з історії Православної церкви на території Галичини у міжвоєнний період потребуватиме розв'язання цілої низки дослідницьких проблем. На даному ж етапі не вирішеною є навіть базова – збільшення кількості джерел із цієї тематики, запроваджених до наукового обігу.

Перспективним, з огляду на це, є вивчення документів архіву Міністерства визнань релігійних та народної освіти (МВРіНО) II Речі Посполитої. Серед іншого, у цьому фонді є листування з львівськими воєводами з різних питань, на підставі якого можливо:

– **Визначити кількість населення православного віросповідання у Східній Галичині у 1918–1939 рр.** Хронологічно першим документом, що містить приблизні оцінки кількості православних у регіоні, є лист до МВРіНО від Генерального делегата польського уряду для Галичини Казимира Галецького (9 листопада 1919). Опираючись на дані довоєнних австрійських переписів (в яких, втім, православні Галичини не виокремлювались, а подавались в рубриці “інші віросповідання”), він оцінив кількість православних у Львові у “кілька сотень”, а максимально можливу цифру для всієї Галичини – у менш ніж 2000, причому вказав, що більшість з них проживає у прикордонних з Румунією районах².

Всі подальші дані, які надходили до Варшави, в тій чи іншій формі повторювали цю початкову інформацію. Наприклад, про неможливість надання точніших цифр ідеться в листі магістрату Львова до львівського воєводи від 9 квітня 1930 р.³ У ньому повідомляється, що під час перепису 1926 р. православні не виокремлювались, а серед 922-х постійних мешканців Львова, які потрапили в графу “інші визнання”, далеко не всі належали до цього віросповідання (до цієї групи, наприклад, було зараховано також російських старообрядців та представників різних християнських сект). Відповідно, чиновникам воєводства пропонували або орієнтуватися на дані перепису 30 вересня 1921 р., де було зафіксовано 580 православних у місті⁴, або повірити “на слово” настоятелю церкви Св. Георгія Онуфрію Сапезі, який називав суттєво вищі цифри (“wedle zapodania ks. Sapiehy obecnie jest we Lwowie 1500 – 2000 prawosławnych”). Цікаво, що у жовтні того ж 1930 р. у відомостях на державне фінансування о. Сапега вказував наявність лише приблизно 1000 вірян у своїй парафії⁵. А двома роками раніше його попередник ієромонах Пантелеймон (Рудик), писав про 850 парафіян⁶.

Згідно з інформацією, що її надіслав до Міністерства визнань 13 липня 1936 р. воєвода Владислав Беліна-Пражмовський, загальна кількість парафіян храму Св. Георгія сягала 1500 осіб, з яких приблизно 500 не проживали у Львові⁷.

Загалом ці цифри не дуже суттєво відрізняються від тих, якими в другій половині 1930-х рр. в офіційному листуванні оперував митрополит Діонісій та представники Братства Почаївської Божої Матері (вони стверджували, що львівська православна громада об'єднує

¹ У листопаді 1938 р. прийняв чернецтво з іменем Матфей і був висвячений на єпископа Браславського, вікарія Віленської єпархії. Детальніше див. про нього: *Grzybowski J. W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. S. 505–506.*

² AAN, MWRiOP, sygn. 1214, k. 11.

³ Ibid., sygn. 983, k. 22.

⁴ У березні 1924 р., посилаючись на дані перепису 1921 р., воєвода К. Грабовський писав до МВРіНО, що “dziś już jednak można podnieść wątpliwość, czy ze względu na małą stosunkowo liczbę prawosławnych należałoby tworzyć dla nich osobną parafię, której dotacja obciążałaby bardzo znacznie skarb Państwa” (AAN, MWRiOP, sygn. 1214, k. 123).

⁵ AAN, MWRiOP, sygn. 983, k. 74.

⁶ Ibid, k. 4.

⁷ Ibid., sygn. 1214, k. 569-570.

від одної до двох тисяч вірян)¹. До цього числа не зараховували вояків Львівського гарнізону православного віросповідання (також де-факто парафіян храму Св. Георгія). Проте їхня загальна чисельність ніколи не перевищувала двадцяти-тридцяти осіб.

– **“Очима” світської влади подивитись на характер взаємин між парафіянами.**

Зважаючи на нечисленність та невливовість громади, вона лише зрідка потрапляла до фокусу уваги воєвод. Інформацію про суперечки в ній зазвичай надавала місцева поліція. Зокрема, насамперед, на дані правоохоронців опирався воєвода Казимир Грабовський, коли повідомляв у липні 1923 р. у Варшаву про конфлікти між румунським священником Володимиром Гакманом та призначеним митрополитом Діонісієм священником Віктором Козловським². Так само рапорти поліцейських інформаторів покладено в основу звіту канцелярії львівського воєводства від 25 листопада 1927 р. про обставини захоплення будинку плебанії церкви Св. Георгія ієромонахом Пантелеймоном (Рудиком) та православними братчиками на чолі з О. Лелавською³.

Найбільш детально описано актуальний на той момент (середина 1936 р.) статус-кво та “внутрішні поділи” серед православної громади міста у зазначеному листі воєводи Беліни-Пражмовського. За його оцінкою, серед найактивніших парафіян “przeważa element ukraiński” (приблизно 300 осіб із загального числа приблизно 500 активістів). Польський чиновник згадав інженера Олександра Кузьмінського з Комітету українських емігрантів у Львові, науковця Володимира Дорошенка з Товариства ім. Т. Шевченка, “петлюрівських офіцерів” Олександра Доценка, Павла Панченка, Антона Романенка та Михайла Баранського, львівського кооператора, колишнього петербурзького адвоката Михайла Корчинського, діяча буковинської “Просвіти” Василя Сімовича. Але, за даними воєводи, “rządu w Cerkwi prawosławnej mimo swej mniejszości uchwycili i sprawują emigranci Rosyjscy wśród których rej wodzą czarnosecińcy i zwolennicy Niepodzielnej Rosji”⁴. У документі названо поіменно найбільші яскравих репрезентантів таких поглядів – вдову-рантьє Ольгу Лелавську, бухгалтера Ніколая Комендантова, колишнього унтер-офіцера царської армії Івана Кисельова.

У парафії, за інформацією відповідних служб воєводства, давно жеврів конфлікт, пов’язаний із заборонаю використання у богослужінні української мови. “Tutejsza kolonia ukraińska zdołała jedynie uzyskać wykłady katechizmu w języku ukraińskim”⁵, – відзначив Беліна-Пражмовський.

Всі ці дані доповнюють інформацію про гострі суперечки в громаді, що неодноразово потрапляли на сторінки львівської преси у 1930-х рр⁶.

– **Проаналізувати на локальному прикладі еволюцію державної політики щодо Православної церкви протягом міжвоєнного періоду.** Попри те, що львівська парафія була унікальною у своєму роді (на момент відновлення польської державності не перебувала у юрисдикції Російської православної церкви), більшість конфліктів (але далеко не всі), пов’язаних з нею, розглядалися крізь загальну призму ставлення до “російської” спадщини на околицях (“кресах”) Речі Посполитої. Утім, вже з 1919 р. почали з’являтися ідеї щодо можливості використання православної громади у Галичині як “інструмента” для вирішення

¹ В листі митрополита Діонісія до прем’єр-міністра Феліціана Складовського від 29 травня 1937 р. вказано, що “parafia ta liczy przeszło 2000 wiernych” (AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 581). Натомість в скарзі Братства від 31 травня 1937 на ім’я маршала Едварда Ридз-Смиглого повідомляється, що “liczba parafian prawosławnych przekracza tysiąc” (AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 599).

² AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 80-81. Серед іншого, в цьому листі згадано скарги протоієрея Козловського на те, що священник Гакман “wzbrania mu odprawiania w tej cerkwi w języku słowiańskim nabożeństwa dla wojskowych wyznania prawosławnego, żądając odprawiania nabożeństw w języku rumuńskim”.

³ Ibid., k. 224-225.

⁴ Ibid., k. 569-570

⁵ Ibid.

⁶ Див. наприклад: За кулісами православної церкви у Львові. Голос православних парохіян // Діло (Львів). 1932. 1932. № 117 (29 травня). В статті йдеться про довготривалу боротьбу між більшістю парафіян “і малим гуртком 6-7 осіб під проводом пані Лелавської, емігрантки зі Старокостянтинова на Волині” та наведено, на основі свідчень очевидців, приклади скандальних непорозумінь у громаді.

іншої проблеми – протидії українському рухові, головним “інспіратором” якого місцеві урядовці вважали митрополита Шептицького. Кожен крок владики Андрея розглядався як априорі ворожий до Польщі, а пошуки підтекстів у його словах та діях набували подекуди гротескних форм. Наприклад, перебування у Львові запрошених туди Шептицьким отців-редемптористів східного обряду з Бельгії, воєвода Грабовський та його підлеглі у лютому 1923 р. трактували як імовірну підступну німецьку інтригу, спрямовану на роздмухування “українського сепаратизму”. Владика Андрея звинувачували також у тому, що його діяльність призводить до провокування польсько-радянського конфлікту¹. Така позиція пояснює виступ воєводи на захист майнових інтересів православної громади в період, коли відбувалися переговори про можливу купівлю церкви Св. Георгія для потреб редемптористів. Що, втім, не завадило пізніше цьому ж чиновнику поставити під сумнів необхідність функціонування в місті окремої православної парафії (цілком достатнім вважалось надання дозволу служити у цьому храмі православним капеланам Війська Польського).

У подальшому керівники воєводства покладали певні сподівання на те, що сприяння (чи, частіше, відсутність протидії) з їхнього боку розвитку православної громади в регіоні послаблюватиме позиції “kościola unickiego”. Проте вже на початок 1930-х рр. виявилось, що кількісно незначний масштаб переходів на Православ'я не дозволяє повноцінно використувати цей чинник в складній грі проти українського руху.

З іншого боку – неоднозначний вигляд мала б (з погляду на актуальні польські державні інтереси і подальшу історичну перспективу) й ситуація, якби православні місіонери в Галичині насправді досягли суттєвих успіхів. Аналізуючи стан справ у цій сфері, керівник підвідділу громадської безпеки та преси Львівського воєводства Миколай Квасневський у листі до МВРіНО від 25 вересня 1929 р. відзначив, що, хоча на даний момент є певні внутрішньополітичні “плюси” в наданні підтримки православним (чиє духовенство позиціонує себе лояльним до Польщі), проте у віддаленій перспективі це також може мати й виразні геополітичні “мінуси” через можливе використання цього чинника радянською (російською) державою².

Тому не може дивувати те, що зрештою (у 1937 р.), місцева влада з ентузіазмом підтримала ініціативу перепідпорядкування львівської парафії військовому духовенству, взагалі самоусунувшись від спроб реалізовувати якісь самостійні кроки у вирішенні цієї дрібної (з їхнього погляду), але заплутаної та клопітливої проблеми.

Отже, попри відносно невелику кількість документів, де зафіксовано “взаємодію” між локальною владою й місцевою православною парафією та/або відображено позицію очільників воєводства щодо Православ'я в регіоні, вони є важливим джерелом для відтворення хронології окремих подій та аналізу низки процесів, які відбувались у конфесійному житті міжвоєнного Львова та Галичини.

¹ “Opanowanie względnie tworzenie gr.-kat. Zakonu Redemptorystów przez duchownych Flamandczyków nasuwać musi przeto pewne obawy, że działać tu będą pośrednio wpływy niemieckie na korzyść separatyzmu ukraińskiego. W szczególności nie może ulegać wątpliwości, że jest to jedna z placówek mających według planu metropolity Szeptyckiego tworzyć kadry księży gr. kat. przeznaczonych do misji religijnej i politycznej w Rosji a specjalnie na Ukrainie. Ze tworzenie takiego ogniska propagandy w Polsce a specjalnie we Lwowie jest bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla pokojowych stosunków z Rosją – nie potrzebują bliżej uzasadniać” (AAN, MWRiOP, sygn. 387, k. 34).

² “Ruch prawosławny w czasie obecnym i przy dzisiejszych stosunkach w Rosji panujących nie jest na ogół dla Państwa niebezpieczny względnie szkodliwy, ruch ten bowiem zwalczany przez gr. kat. kler hołdujący ideologii ukraińskiej powoduje, że prawosławni przechodzą do obozu staroruskiego i stają temsamem w przeciwieństwie do akcji szowinistycznych stronnictw narodowych ukraińskich, które bez wyjątku wrogo odnoszą się do Państwa i Narodu Polskiego, kler zaś prawosławny przeważnie silnie akcentuje swoją lojalność dla Państwa. Trudno jednak dzisiaj przewidzieć, czy rozszerzanie się prawosławia przy ewentualnej zmianie stosunków politycznych w Rosji nie byłby w przyszłości dal Państwa szkodliwym” (AAN, MWRiOP, sygn. 1043, k. 244-245).

Хармак М. М.

Завідувач відділу історії Гетьманства
НІКЗ “Гетьманська столиця”**НАСТОЯТЕЛЬ ПОКРОВСЬКОГО ХРАМУ У БАТУРИНІ П. Й. БОРОВСЬКИЙ**

Колектив НІКЗ “Гетьманська столиця” тривалий час веде активну пошукову роботу, досліджуючи невідомі сторінки з історії містечка та громадських діячів, пов’язаних з Батуриним. Завдяки кропіткій та сумлінній праці співробітників НІКЗ “Гетьманська столиця” із залученням місцевих жителів багато загублених фактів та імен повертаються із забуття. Так, у серпні 2012 р. головному архітектору заповідника Тетяні Кербут вдалося виявити надгробок з могили Домініки Тимофіївни Боровської (уродженої Рахінської, †1888 р.). Зі слів головного архітектора, цей надгробок знайдено у 2008 р. під час реставраційних робіт у Воскресенському храмі під сходами й довгий час містився на кладовищі Кочубеївського парку. А у вересні 2012 р. місцевий житель В’ячеслав Москалець звернувся до дирекції нашого заповідника з бажанням передати музею ще один фрагмент надгробка, який він знайшов у власній садибі по пров. Набережної, 2 під час ремонту ганку. Це надгробок з могили священника Боровського Петра Йосиповича. У жовтні 2013 р. місцева жителька Шеремет Олександра, яка мешкає по вул. Многогрішного, 58, передала музею також надгробок, який, як гадаємо, тісно пов’язаний з родиною Боровських. Це надгробок з могили Ганни Петрівни Гулевич (уродженої Боровської, †1906 р.). Зі слів О. Шеремет, його також випадково знайшли під час ремонтних робіт ганку будинку.

Об’єднавши надгробки на подвір’ї Воскресенської церкви, ми припустили, що перед нами родина. Це й стало поштовхом до того, щоби вивчити життєвий шлях та діяльність священника, його зв’язок з Батурином, дослідити рід Петра Йосиповича.

Спробуємо реконструювати життєвий шлях священника Боровського та його рід за кліровими відомостями і сповідними книгами Чернігівської єпархії.

Згідно з родословником історика-генеалога В. Модзалевського, Боровський походив з української родини древнього роду священників: “кревний” гетьмана І. Самойловича¹. Пращур Петра Йосиповича Самійло Самойлович, уродженець Волині, був священником у м. Ходорків. Мав 4 синів – Івана, Василя, Мартина й Тимофія. С. Величко в своєму літописі писав: “Той Іван Самойлович був священницький син, а в той час тогочасної руїни й розору, коли багато тогочасних людей переходили для вигіднішого життя на цей бік Дніпра, то й він, Самойлович, зі своїм батьком – священником прийшов на цей бік Дніпра і почав жити в Красному Колядині. Його батько мав у селі парафію”². Василь, Мартин й Тимофій продовжили справу батька й мали парафії: Василь у Лебедині³, Мартин та Тимофій – у Ромнах⁴.

Сина Тимофія Самойловича Якова у джерелах згадано як ремісника, який займався винокурінням і калачництвом у м. Конотоп. Його син Єремія згадується як Варвинський сотник Прилуцького полку⁵. Від сина Єремії Степана і йде гілка Боровських. У джерелах вказано: “учився в Киевских училищах, где и назван Боровским”⁶. Можливо, як зазначає дослідник Редько, від фізичної сили носія прізвиська “Боров”, тобто сильний⁷. Степан Боровський після закінчення Київського духовного училища отримав парафію у с. Голінки, Конотопського повіту. Син Степана Василь Боровський, його онук Семен та правнук Михайло також продовжили справу батьків і дідів, служили у храмі Св. Архангела Михаїла с. Голінки⁸.

¹ Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том 4 (П-С). Киев, 1914. С. 477.

² Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке. Киев, 1851. Т. 2. С. 305.

³ Востоков А. Жалоба Роменского духовенства на прототопа Мартына Самойлова // КС. Т. 8. Май. 1887. С. 189-195.

⁴ Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII веке. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича. Москва, 1899. С. 962.

⁵ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 480-481.

⁶ Там же. С. 481.

⁷ Редько Ю. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966. С. 217.

⁸ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 481-482.

Йосип Михайлович Боровський, батько Петра Боровського, з 1823 р. значився священником у с. Обмачево Конотопського повіту при храмі Різдва Богородиці¹. У подружжя Йосипа та Феодосії Боровських 10 вересня 1823 р. й народився Петро². Накреслити умови та обставини, в яких формувалася й діяла ця особистість, пізнати витoki його високої духовної моралі не важко. Адже майбутній священник виховувався в сім'ї, де плекалися традиції великої шани до Бога. Тому після закінчення курсу Чернігівської духовної семінарії з атестатом 2 розряду у 1861 р., він продовжив справу батька і віддав себе служінню Богу³. У віці 38 років випускника семінарії призначили священником при храмі Покрови Богородиці у с. Митченки⁴. У Метричних книгах Чернігівської Духовної Консисторії по Конотопському повіту с. Митченки за 1876–1880 рр. також знаходимо цьому підтвердження – записи про народження, одруження та смерть реєстрував священник Петро Боровський⁵.

Але з “Распределения наличных священно-церковно-служителей Черниговской епархии на штатные места...” від 17 січня 1876 р. дізнаємося, що Петро Боровський значився вже помічником настоятеля М. Богдановського у Батурино-Городищенській парафії, до якої входили Воскресенська, Покровська та Іоанно-Богословська церкви⁶. Нам відомо, що у Воскресенській церкві був священником настоятель, тобто М. Богдановський, Іоанно-Богословській – С. Беглевський⁷. За методом виключення, при Покровському храмі лишається – П. Боровський. На жаль, метричні та сповідні книги Покровського храму с. Батурино до сьогодні ще не віднайдено. Можливо, навіть за відомих нам причин вони й не збереглися. Адже церкву було зруйновано комуністичною владою у 1936 р.⁸ І ми припускаємо, що у вирі цих подій могли загинути й необхідні нам джерела. Та вищезгаданий документ і консультації зі священниками Покровського і Воскресенського храмів м. Батурино о. Романом Кривком і о. Георгієм Шутком, дають нам підстави стверджувати, що 53-річний священник Різдва-Богородицького храму с. Митченки був одночасно й духівником у Батурино-Покровській церкві.

Обіймаючи таку посаду, Петро Йосипович безсумнівно брав активну участь у громадському житті та допомагав людям у скрутну годину. Із записки земського лікаря Батурино-Покровської ділянки про епідемію холери в 1-му стані Конотопського повіту за 1872 р. дізнаємося, що через посилення епідемії у Батурино, догляд за хворими та надання першої допомоги доручили саме священнику П. Боровському⁹.

Завдяки активній душпастирській та громадській діяльності отець П. Боровський здобув повагу й значний авторитет серед духовенства і, мабуть, громадськості в усьому Конотопському повіті. Згідно з резолюцією єпископа Чернігівського та Ніжинського Веніаміна, священник Петро Боровський у 1875 р. був нагороджений ієрархічним набадреником та скуфією за ревне служіння церкві¹⁰.

Петро Йосипович був одружений з Домінікою Рахінською. У шлюбі мав 3 дітей: 2 доньок (Ганна, Варвара) та сина (Федір)¹¹. 19 березня 1886 р., згідно з кліровими записами Покровського храму с. Митченки, о. Петро помер при Покровській парафії містечка Батурино¹². Після смерті чоловіка Домініка Боровська отримувала пенсію із смертельної каси

¹ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 483.

² Там же. С.484.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 269.

⁴ Там само, арк. 273.

⁵ Там само, оп. 10, спр. 1077, арк. 128-173.

⁶ Распределение наличных священно-церковно-служителей Черниговской епархии на штатные места, согласно Высочайше утвержденному 17 января 1876 года расписанию приходов и причтов сей епархии. URL: <http://www.petergen.com/bovkalosp/chernigov1876.html>.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 78-214.

⁸ Батурино: історія в пам'ятках / Реброва Н. та ін. Ніжин, 2008. С. 90-93.

⁹ Журнали VIII очередного Конотопского уездного земского собрания с 24 по 27 сентября 1872 г. Ромны, 1872. С. 54-60.

¹⁰ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 269зв.

¹¹ Там само, арк. 273.

¹² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 273зв.

духовенства Чернігівської єпархії по 150 руб. кожного місяця та пенсію за вислугу років чоловіка з казначейства Конотопського повіту в сумі 65 руб. на рік¹.

Продовжуючи справу батька, Федір після закінчення навчання у Чернігівській духовній семінарії 1894 р. отримав Покровську парафію с. Митченки. З 1895 р. значився законовчителем у Покровсько-Варвинській парафіяльній школі².

Отже, вищесказане дає змогу зробити наступні висновки:

– По-перше, за наявності збережених сповідних розписів, метричних книг та клірових відомостей по тій чи іншій парафії, можливе вивчення історії сім'ї, зокрема й для дослідження родин духовенства;

– по-друге, ми підтвердили наші припущення, що перед нами родина священника П. Й. Боровського та про його причетність до Покровського храму Батурина й містечка загалом.

Іл. 1 Надгробки на території церкви Воскресіння Господнього, усипальниці К. Г. Розумовського, зібрані працівниками НІКЗ “Гетьманська столиця” під час етнографічних експедицій у м. Батурин

¹ Там само.

² Там само, арк. 269зв.

Чередниченко А. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ЦЕРКВА ТА ТАЄМНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918–1930-х рр.

Проблематика політики радянської влади відносно релігії в цілому та християнської церкви зокрема, протягом 1918–1930 х рр., знайшла відображення у низці робіт вітчизняних дослідників¹. У них констатовано репресивність дій з боку нової влади щодо всіх релігійних течій, аж до зруйнування приміщень культового призначення та переслідування й фізичного знищення священнослужителів². Водночас варто акцентувати увагу на поступовість дій радянської влади щодо утисків релігійних установ при вибраній нею тактиці введення в оману публічною риторикою щодо свободи віросповідання, тоді як у таємних приписах, документах відділу агітації та пропаганди (Агітпроп) ЦК Компартії містилися протилежні вказівки.

На початку 1920-х рр. відбувалося пожвавлення релігійного життя на теренах колишньої Російської імперії, виникали релігійні та духовні товариства, об'єднання. Їхні члени, не розібравшись із новим політичним курсом, повірили декларації більшовиками свободи совісті. У лютому 1918 р. Рада Народних Комісарів РРФСР видала декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, а у січні 1919 р. такий декрет проголосив уряд УРСР. Від 17 травня 1919 р. Раднарком УРСР видав декрет “Про передачу майна монастирських і церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення”. Згідно з цим документом розпочався опис майна усіх церков та монастирів на території республіки. Для проведення опису, досліджень та збереження церковного майна заснували спеціальний орган – Всеукраїнський комітет пам'яток і старини. Релігійні общини мали зареєструватися і лише після цього могли виступати в ролі користувачів церковного майна. Члени релігійних громад, зі свого боку, вважали, що достатньо відповідати задекларованим вимогам нової влади, зробити всі документи, і вони мають уникнути проблем з нею.

Тобто, ще була надія побудови відносин, які певною мірою можна назвати правовими. Видавалося так, що створюється світська держава із закріпленим у декреті правом свободи совісті та віросповідання. Втім, варто пам'ятати, що на початку 1920-х рр. головним завданням радянської влади, зокрема в Україні, було встояти, вижити. У зведеннях місцевих осередках ВНК цього часу йшлося про настрої насамперед робітників, а потім селян, про їхні

¹ *Бабенко Л. Л.* Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-их рр.): монографія. Полтава, 2014. 549 с.; *Колодний А.* Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х років. Київ, 1994. 249 с.; *Пащенко В. О.* Держава і православ'я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. Київ, 1993. 188 с.; *Ігнатуша О.* Антирелігійні кампанії 1920–1930-х рр. // Історія релігії в Україні. Праці XI Міжнар. наук. конф. (Львів, 16–19 травня, 2001 р.). Кн. 1. Львів, 2001. С. 211–216; *Киридон А.* Еволюція політики партійно-державного керівництва Радянської України щодо релігії та церкви (1917–1930 рр.) // Історичний журнал: Наук. громадське політичне видання. 2004. № 6–7. С. 20–31; *її ж.* Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах утвердження тоталітарної системи в Україні // *Влада і церква в Україні (перша половина ХХ століття): Зб. наук. праць.* Полтава, 2000. С. 123–133; *її ж.* Час випробувань. Держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 384 с.; *Пащенко В., Киридон А.* Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917–1930-ті роки. Полтава: б. в., 2004. 335 с.; *Преловська І. М.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2013. 694 с.; *Ситарчук Р. А.* Діяльність протестантських конфесій у радянській Україні в контексті її державної політики (20–30-ті рр. ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук. Київ, 2001. 18 с.; *Слободянюк Е. П.* Православ'я на Україні у 20-х – середині 30-х рр. ХХ ст. Дис... канд. іст. наук. Львів, 1996. 162 с.; *Ситник О. М.* Становище релігії, церкви та духовності в УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років // “Наука. Релігія. Суспільство”. 2011. № 2. С. 115–121; *Шевчук Т. В.* Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. // *Сторінки історії.* 2015. Вип. 39. С. 100–113.

² *Білокінь С.* Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження. Київ, 1999. С. 448; *його ж.* Соціальна революція в СРСР і пам'ятки золотоверхого Києва // *Пам'ятки України: Історія та Культура.* 2004. № 2. С. 97–106; *Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біогр. довід.* / І. В. Бухарева, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. арх. СБУ. Київ, 2011. 181 с.; *Нестуля О. О.* Доля церковної спадщини в Україні, 1917–1941 рр.: В 2-х ч. / НАН України, Ін-т історії України. Київ, 1995. Ч. 1. 278 с.; Ч. 2. 215 с.; *його ж.* Погром історико-мистецьких скарбів Софії Київської у 30-х роках // *Народна творчість і етнографія.* 1997. № 1. С. 56–58.

виступи проти радянської влади¹. У партійних документах для внутрішнього користування початку 1920-х рр. було рекомендовано зважати на те, що релігійну свідомість можна викоренити, але не заборонити. Відповідно представники ЦК КПУ та Головного політико-освітнього комітету (Головполітосвіта) при Наркоматі освіти УРСР особливо підкреслювали необхідність терплячого, обережного, навіть тактовного підходу до практичної антирелігійної пропаганди². Комуністів застерігали від будь-яких дій, що можуть порушити декрети про свободу віросповідання та права священнослужителів. Будь-які насильницькі дії, боротьба проти одного якогось віровизнання, знуцання над релігійними обрядами лише збільшить ворожість до комуністичної ідеології. Масова пропаганда не мала перетворитися на масове насилля. Комуніст повинен був зацікавити та повести “масу” від церкви до комунізму, видалити священника з села, позбавити його права проводити збори, впроваджувати постанови з передавання церковних та монастирських будівель під установу соціального забезпечення – ось відповідні методи для антирелігійної пропаганди. У вирішенні суперечок щодо храмів та іншого майна, було рекомендовано залишити, якщо можливо, за попередніми господарями, офіційно керуючись принципом більшої кількості прихожан та встановлюючи рівновагу для російськомовної меншості³.

У циркулярному листі ЦК КПУ щодо методів антирелігійної агітації та пропаганди рекомендували звертати увагу на національну та релігійну близькість родини представників Компартії до аудиторії, з якою вони працюють та використовувати цю приналежність у роботі з нею⁴. Через шкідливість релігії загалом, боротьбу необхідно вести з усіма ними, жодну не можна ані утискати, ані робити панівною. Виступати не лише проти церковних форм “релігійного ослеплення”, але й – різноманітних “внецерковних и антицерковных мистически-религиозными течений”, які з’являлися під виглядом революційності та новаторства, але за своєю суттю – реакційні та шкідливі⁵.

Водночас надавали рекомендації зіштовхувати між собою різні релігійні течії та використовувати боротьбу, що відбувалася на території України “между украинской и русской православной Церквами для осторожного, но неуклонного и последовательного разоблачения сущности всяких вероисповеданий и всякой церкви, как орудия эксплуатации”⁶. Велику загрозу становили найбільш демократичні церковні течії, зокрема автокефали. З часом у 1922 р. при Агітпропі створили “церковну” комісію, метою якої була боротьба саме з автокефальною церквою⁷. Натомість, підтримувати необхідно контрреволюційно налаштованих, адже з демократичними та тими, що йдуть назустріч радвладі “потом еще долго придется бороться”⁸. Також варто підтримувати секти, секти, які “удалось ввести в русло строительства общественных учреждений советской власти, даже сделать орудием коммунистической пропаганды”⁹. Нагадували, що боротьбу спрямовано не лише проти православ’я, а й християнства в цілому, хоча не слід було забувати й про іудаїзм¹⁰.

Одночасно проводили обшуки церков, монастирів складали описи їхнього майна разом із будівлями¹¹. У такий спосіб протидіяли спробам використати народне майно для церков-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20., спр. 643 Сводки информационного отдела о политическом и экономическом положении в губерниях, настроениях рабочих и др. 1921 р., арк. 52-102.

² Там само, спр. 748 Отдел агитации и пропаганды Циркуляры, инструкции, директивы ЦК КП(б)У о праздновании 3-й годовщины Октябрьской революции... антирелигиозной пропаганде. 1921 р., арк. 58.

³ Там само, арк. 57-59.

⁴ Там само, арк. 159.

⁵ Там само, арк. 89-90.

⁶ Там само, арк. 58.

⁷ Там само, спр. 1062 Обзоры, сводки информационного подотдела ЦК КП(б)У для ЦК и губкомов партии о состоянии и деятельности Волынского, Донецкого, Екатеринославского, Киевского губкомов. 10.02.1922–5.02.1923, арк. 189.

⁸ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 160.

⁹ Як приклад, наводили інформацію щодо одного з братств: “Крестовоздвиженское неплюевское братство Черниговской губернии, уже превращено в первую Советскую Украинскую коммуны и широко распространяет земельный коммунизм” (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 162).

¹⁰ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 162.

¹¹ Там само, спр. 749. Положения, тезисы Агитпропа ЦК КП(б)У для агитаторов и прессы о политико-просветительной, внутривнутрипартийной и экономической политике, агитбаза, антирелигиозной пропаганде. 2.02.–19.11. 1921 г., арк. 99-102.

них потреб, будівлі потрібно було віддавати лікарням, притулкам тощо¹. “Под строжайшей ответственностью коммунистов” вимагалось неухильне виконання наказів щодо передачі церковного майна, зокрема, Соцбезу. Головна ж мета таких процесів: “поставить церковь в состояние материального бессилия и следовательно бессилия духовного”. Тому потрібно було викривати феномен мощей, “вскрывая обман обновленных икон, молебны...”² Для пропаганди можна було використовувати “здоровую часть интеллигенции”, зокрема, для читання лекцій. Застосовувати науково-матеріалістичний підхід і “выравнивать сознание пролетариата”, боротися із забобонами. Але не поверхово-агітаційними засобами, а методами систематичної наукової пропаганди. Зокрема, у документі “Об Антирелигиозной пропаганде всем Губкомам и Губполитпросветам” було зазначено щодо необхідності побудови музейних виставок відповідної релігійної тематики.

Згідно з політикою розколу радянська влада ініціювала та всіляко підтримувала створення обновленського руху “Жива церква”, а також подальше його поширення, “оформление церковных группировок на Украине облегчает работу дискредитации духовенства во всех его группировках, следовательно надо усилить антирелигиозную пропаганду”³. Хоча певний час у Київській єпархії робота обновленців розвивалася повільно, “основного ряда работников Живой церкви в Киеве не было. Работа велась приезжими из центра работниками”⁴. Таємний відділ ДПУ подекуди й інкорпорував до керівних органів обновленської церкви своїх таємних агентів. Загалом обновленські парафії були під захистом партійно-державної верхівки, типовим явищем стала насильна передача таким парафіям православних храмів та монастирів.

У закритому листі секретаря ЦК КП(б)У т. Д. Лебеда від 7.10.1922 р. до Сталіна, Куйбишева, Молотова у відповідь на директиви ЦК про посилення роботи щодо розколу церкви було надано звіт⁵. У ньому митрополита Михаїла⁶ та його прибічників віднесли до групи “екзархівств”, які вели боротьбу на два фронти – з “самостійниками” та рухом обновленців. Зазначалося, що головною базою “екзархівств” була Києво-Печерська лавра. Для успішної боротьби з автокефалістами, Михаїл “прибегал к иезуитскому средству, используя сельских священников, говорящих по украински, тем самым противопоставляя демократизму автокефалов”. Було виказано занепокоєння й тим, що автокефали начебто намагалися зблизитися з Живою церквою, тоді як “во главе автокефалистского центра стоят махровые петлюровцы...”⁷ петлюровцы...”⁷

У червні 1929 р. заснували громадську організацію “Всесоюзная спллка войовничих безвірників”, яка проголосила метою своєї діяльності ідейну боротьбу з релігією в усіх її проявах. Спллка розгорнула роботу з пропаганди атеїзму в літературі, культурі і, зокрема, в музейній діяльності⁸. У першій третині 1930-х рр. компартія застерігала від хибного уявлення, що вже начебто не має потреби проводити антирелігійну боротьбу, насправді, не можна було послабляти пильність, тим паче, під час чергової боротьби за хліб⁹. “Релігійний апарат” удосконалював методи пропаганди, застосовував різноманітні допоміжні організаційні форми (гуртки, сестринства тощо), намагався наступати на ідеологічному фронті, зміцнював *ідеологічну підготовку активу*. Представники релігійних громад намагалися пристосовуватися, мобілізуючи *маси*, і водночас прикривалися лояльністю до радянської влади¹⁰.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 749, арк. 160.

² Там само, арк. 160.

³ Там само, спр. 998. Закритые письма, отчеты, обзоры ЦК КП(б)У в ЦК РКПП(б) о политическом положении Украины, работе и составе Украинской партийной организации, 19.05.1922–22.12.1922, арк. 71-78. Закритое письмо ЦК КПУ 09-10.1922 р. Хранить на правах шифр. Подлежит возвращению.

⁴ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 78.

⁵ Там само, арк. 41.

⁶ Михаїл Єрмаков, світське ім'я – Василій Федорович Єрмаков (1862–1929), архієпископ, у січні–лютому 1921 р. отримав титул патріаршого екзарха Російської православної церкви Московської патріархії для України, в липні – сан митрополита Київського і Галицького.

⁷ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 45.

⁸ Там само, спр. 5309 Директивные письма отдела агитации и массовых кампаний ЦК КП(б)У Центрального совета союза воинствующих. 1932 г., арк. 3.

⁹ Там само, арк. 4.

¹⁰ Там само, спр. 2917, арк. 128.

У радянських документах щодо дій релігійних установ вживали лексику, притаманну власне самому радянському апарату: “релігійна пропаганда”, “ідеологізація активу” релігійних громад тощо, тобто, створювали образ супротивника, який діє начебто такими самими методами, що відповідно мало виправдовувати у їх застосуванні саму радянську владу.

Оманливою політикою, коли офіційно виголошене владними органами не співвідносилось з реальністю, коли більшість документів для широкого використання мала таємні приписи з протилежними вказівками, закладався подвійний підхід, роздвоєння сприйняття у самих виконавців, населення. З одного боку, необхідно було начебто з обережністю впроваджувати антирелігійну пропаганду, а з іншого – проводити доволі жорсткі заходи, що мали характер святотатства, одночасно тиск держави різними методами на релігійні громади постійно зростав. Зокрема, Києво-Печерський монастир був об’єктом стеження органів безпеки, у тижневих звідмленнях таємного відділу ДПУ регулярно відображали агентурні матеріали, зібрані плітки, різноманітні інтерпретації подій тощо. Багато уваги приділяли знов-таки “обновленцям”, повідомлялася інформація щодо обновленських ієрархів, йшлося про пошук кандидата на місце намісника Лаври, коли від інфаркту помер Філадельфій Пшеничников¹.

Паралельно проводили дискредитацію православної церкви, одночасно з СБУ в жовтні 1929 р. відбувалася сумнозвісна справа Євладія Чехуна², ченця Києво-Печерської лаври³. Таємні інформатори ДПУ збирали відомості щодо реакції на інспіровану справу, зрозуміло, що “церковники автокефалісти” та обновленці, відповідно до очікувань та вимог радянської влади, були “обурені” і у своїх церковних виступах різко засуджували Є. Чехуна⁴. Натомість, Натомість, знов-таки “реакційні” тихоновці та чернецтво вважали справу Чехуна вигаданою та сфабрикованою владою з метою закриття Києво-Печерського монастиря. “Робочі маси” в більшості обурювалися та вимагали для Є. Чехуна вищої міри покарання, але на цьому не зупинялися, їхні бажання, як і завжди, співпадали із прагненнями радянської влади і вони вимагали закриття всіх монастирів. Частина службовців, яка начебто теж вважала, що Євладій Чехун винний, а монастирі треба закрити, після суду були розчаровані, що його не засудили до вищої міри. Віряни називали це звичайною кримінальною справою, а “реакційні” та “нетрудові” елементи в цілому були переконані, що вона – наклепницька⁵.

Оскільки православної церкві інкримінували, що її у своїх цілях “використовує” контрреволюція, у відповідь ДПУ-НКВС ще ретельніше “виховувала” власну церковну таємну агентуру серед духовенства, вірян. Активно вербували інформаторів серед “ультра-православних”, на той час саме вони в очах радянської влади були найбільш ворожі та нетерпимі, рух автокефалії вже був придушений. Роботу проводили жорстко, “поп-агент” повинен був усвідомлювати, що він – агент з усіма наслідками, адже до того він помилково вважав, “что найдена такая негласная форма сотрудничества с Советской властью, но никаких обязательств агента для него не существовало”⁶.

У таємних документах ДПУ-НКВС, циркулярах, приписах, методичних вказівках відбилися методи насильницького вербування з використанням широкого арсеналу психологічного тиску та маніпуляцій, із залякуванням, пригніченням, шантажем. Людині демонстрували зібраний на неї “матеріал” і пропонували в обмін на волю та інші додаткові умови, залежно від домовленостей, співпрацю.

У “методичках”, де йшлося про процеси та засоби вербування агентів, пропонували різноманітні техніки для різних місць: квартири штатних співробітників органів державної безпеки, в установах, міліції та паспортних столах, на вулиці тощо. Описували способи проведення провокацій для подальшого вербування обраного “об’єкта” після етапу збору біографічних

¹ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 2, спр. 370. Тижневі повідомлення. Таємного відділу ДПУ УССР, т. 11, 1928 р., арк. 71.

² Відбувся відкритий суд над архідияконом Успенського собору, ченцем Лаври Євладієм Чехуном, якого звинувачували, що він буцім-то зі своєю новою коханкою черницею Флорівського монастиря, в особливо жорстокий спосіб убив свою попередню коханку. Обох фігурантів справи засудили на 10 років, суд також порушив питання про закриття обох монастирів Києво-Печерського та Флорівського. Зокрема, див.: Киевский пролетарий. 1929. 28 серпня; Кур О. Ряса та сокира: Процес отця Києво-Печер. лаври Євладія Чехуна // Всесвіт. 1929. № 37. С. 28-32.

³ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 2, спр. 370, т. 13, арк. 197.

⁴ Там само, арк. 320.

⁵ Там само, арк. 355.

⁶ Там само, ф. 16, оп. 1, спр. 71, арк. 24, 58, 60-63.

даних, виявлення “зв'язків”. Зокрема, співробітник ДПУ-НКВС знайомився з потрібним “об'єктом”, провокував на “антирадянські” розмови, а потім пред'являв посвідчення і пропонував стати агентом, аби не нести відповідальність за тільки-но сказану “антирадянщину”. Для остаточного оформлення вербування необхідно було не лише отримувати донесення, а й обов'язково брати підписку. Ефективність роботи вже завербованих перевіряли інші агенти, агенти-дублери методами зовнішнього спостереження, підслуховування¹.

Всеукраїнське музейне містечко (ВММ), що було тоді на території монастиря також привертало пильну увагу з боку органів ДПУ-НКВС. На території Лаври представники влади неодноразово проводили вилучення під різними приводами предметів церковного начиння, починаючи з 1921–1922 рр., начебто для допомоги голодуючим. Ченців монастиря перманентно звинувачували у приховуванні їхнього майна від радянської влади. Співробітники органів ДПУ регулярно проводили обшуки не лише в помешканнях духовних осіб, але й в музейних спорудах та помешканнях музейних співробітників щодо переховування церковних цінностей.

Також служби безпеки, аби отримати додаткову інформацію про музей залучали як таємних агентів не лише світських осіб, музейних співробітників, а й духовенство. Зокрема, таємний агент з духовенства “ШАГ” повідомляв, що відділ культів дозволив передати майно з храмів Лаври для КЕУ, але тодішній директор ВММ Петро Курінний та завідувач відділом шиття й тканини Марія Новицька, “известная приверженица украинцев, со слов бывших со мной диаконов Ветрова и Поченкова, она чуть ли не каждую службу их посещала Софию” видали речей менше, аніж було дозволено, до того ж розрізаних, в поганому стані. Агент добре знався на церковному облаченні, він детально перераховував чому не пасували одні предмети до інших, недоліки виданих речей тощо. “ШАГ” звинувачував Петра Курінного, що той видавав КЕУ церковне начиння та облачення лише із залишків, із того, що не потрібно музею². Таємний агент “ШЕВЧЕНКО” у 1933 р. повідомляв, що ієромонах Кириченко Юхим, начебто розповідав, як ченці Лаври свого часу подарували директору ВММ Петру Курінному великий золотий хрест з діамантами в подяку за те, що залишив їх на роботі в музеї, і той забрав хрест, буцім-то, собі³.

Вже у 1937 р. у Конституції УРСР із статті про свободу совісті було вилучено право ведення релігійної пропаганди, натомість право антирелігійної пропаганди визнавалось за усіма громадянами. Новою фазою у церковній політиці радянського уряду позначився період 1939–1941 рр., що було спричинено приєднанням до СРСР нових територій на заході та участю у Другій світовій війні.

В Україні боротьба з православною конфесією посилювалася ще й наявністю автокефальної течії, на що були кинуті додаткові сили пропагандистів, таємних спецслужб. Використовували вкрай підступні методи з розігруванням, як політичної розмінної монети, української мови, різні групи професійно стравлювали між собою. Права на користування церковними та монастирськими комплексами, що належали православної конфесії, у примусовому порядку передавали “обновленцям”. До церковних громад засилали агентів або вербували з середини. Подібне таємне втручання у церковну політику, поряд із безпосередніми репресивними методами, широко використовували владні органи. Унаслідок таких дій дискредитувався авторитет та підірвалася довіра до церкви.

У такий спосіб відбулося підкорення православної церкви в Україні. Про свободу віри, власне, йшлося лише на рівні публічної риторики і духовенство, чернецтво та вірні різних конфесій християнської церкви доволі швидко позбулися ілюзій перших років становлення радянської влади. На прикладі таємних циркулярів, телефонограм стає зрозумілим, що влада не планувала в дійсності зупинитися на відокремленні церкви від держави, аби надалі релігійні громади мали змогу самостійно продовжувати свою діяльність. Релігію в цілому, християнство, зокрема, визначали як ідеологічного ворога, просто жорстку боротьбу з ними було перенесено на більш слушний політичний момент, і коли він настав, найбільш дієві та жорсткі засоби використовувала радянська влада таємно.

¹ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 1, спр. 345, арк. 178-181.

² Там само, ф. 65, оп. 1. С-1668 (справа-формуляр на П. П. Курінного), арк. 157.

³ Там само, арк. 161.

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Батенко Н. М.

Зберігач фондів I категорії

Олексюк І. М.

Старший науковий співробітник

Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ЗНИЩЕННЯ 1941 р.: ОГЛЯД ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Колекція Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” містить значний обсяг джерел візуального походження, що все частіше виступають основою для повноцінних наукових студій. Серед доробку сучасних істориків гуманітаристики та мистецтвознавців є як розвідки, де зображення отримали детальний контекстуально-змістовний аналіз¹, так і публікації, в яких візуальні матеріали традиційно використано як ілюстрації. Окреслення сутності, систематизація за різними темами, нове прочитання наявних візуальних образів – музейних предметів заповідника, – актуалізовано не лише потребою всебічного збереження, вивчення й популяризації музейного зібрання країни, але й артикулюванням, впровадженням і перспективою дієвого використання методів і підходів нових (суб)дисциплін візуальних студій².

Метою цієї розвідки є огляд зображальних джерел (фотографічних знімків, відбитків, фототипій) з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, що уможливають реконструкції стінопису Великої Печерської церкви напередодні знищення храму 3 листопада 1941 р.

Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. неодноразово ставав об’єктом вивчення сучасної історіографії. Обставини створення, причини й наслідки трансформацій і “реставрацій”, перебіг проектування й втілення, атрибуція авторства виконаних зображень, мистецтвознавчий аналіз художніх композицій в інтер’єрі головного храму тощо відображено у роботах М. А. Бардік³, О. О. Крайньої⁴, Ф. Д. Лазайкіна⁵, М. І. Орленка⁶, О. В. Пітателевої⁷, О. В. Сіткарьової⁸ та ін. Саме у цих

¹ Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. 1872–1922 рр. / Колектив авторів. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2002. 244 с.; Сонін Володимир Дмитрович: життя та творчість художника. Альбом-каталог / Авт.-упоряд. Інна Івакіна, Наталія Батенко, Інна Олексюк. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Вид-во “Фенікс”, 2019. 72 с.

² Ковалевська О. Візуальні студії // Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями. Київ : Генеза, 2018. С. 119-183.

³ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття: монографія. Київ: ТОВ “Київська Друкарська Мануфактура”, 2019. 310 с.; *її ж.* Періоди відродження монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври (XVIII–XXI століття) // *European vector of modern cultural studies and art criticism: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph.* Riga, 2020. P. 1-19. <https://doi.org/10.36059/978-9934-588-41-9/1-19>.

⁴ Крайня О. О. До історії монументального розпису Успенського собору кінця XIX ст. // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках. Київ, 2002. С. 111-121; Приділ Апостола любові // Печерський листок. Свята Успенська Києво-Печерська лавра. 2016. № 10 (134). С. 2-4.

⁵ Лазайкін Ф. Д. Творчість В. П. Верещагіна і його проект розпису Успенського собору (до 165-ї річниці з дня народження) // Лаврський альманах. 2001. Вип. 3. С. 90-95.

⁶ Орленко М. І. Живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври: історія і дослідження // Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип. 59. С. 348-361.

⁷ Пітателева О. Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І. С. Їжакевича. Образи печерських святих та композиції на євангельські сюжети // Болховітіновський щорічний 2015/2016. Познань-Київ, 2017. С. 137-166; *її ж.* Монументальний живопис та іконопис Г. І. Попова в лаврській Трапезній палаті та церкві // Лаврські мистецтвознавчі студії. Київ, 2015. С. 51-96.

⁸ Сіткарьова О. В. Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані художником В. П. Верещагіним // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2018. Вип. 14. С. 192-207; *її ж.* Успенський собор Києво-Печерської лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ, 2000. 232 с.; *її ж.* Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Київ, 2015. Вип. 11. С. 277-298; *її ж.* Монументальний живопис // Успенський собор. Київ : БалтіяДрук, 2015. С. 101-131.

публікаціях почасти залучено до наукового обігу фотоматеріали – проекти розписів, світліни ескізів (картонів) та завершених образів.

Наразі перевірено й уточнено атрибуцію близько 900 одиниць у групах зберігання “Фото” (понад 500), “Негативи” (понад 350) та “Графіка” (8), що змістовно пов’язані зі стінописом Великої Печерської церкви¹.

Переважна частина фотографічних знімків (негативів на склі) і відбитків, а також фототипії, є візуальною репрезентацією різних етапів робіт кінця ХІХ – початку ХХ ст., здійснених відповідно до проекту, підготованого С. М. Лазаревим-Станіщевим і В. П. Верещагіним, затвердженого у травні 1894 р.² Серед негативів – фотофіксації при завершенні монументального розпису, – переважають фотографічні пластини 18×24 см та відповідні відбитки. Більшість ескізів одноосібних зображень відзнята на скляні фотопластини розміром 12×16,5 см.

Аркуші накреслень розписів Великої церкви Києво-Печерської лаври склав 1896 р. С. М. Лазарев-Станіщев, що засвідчує відповідний підпис. У колекції заповідника є знімки трьох з них: великого середнього купола (КПЛ-Н-2244), паруса великого купола (КПЛ-Н-2195) (іл. 1), середнього стовпа (КПЛ-Н-2146).

Іл. 1. Проект розписів паруса великого купола Великої церкви Києво-Печерської лаври. Аркуш 2. Складений С. М. Лазаревим-Станіщевим 1896 р. Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку ХХ ст. (КПЛ-Н-2195)

Збережено відтворення головних сюжетів тогочасної монументального живопису³: знімки ескізів (КПЛ-Н-307, КПЛ-Ф-9092), завершеної композиції (КПЛ-Н-855, КПЛ-Ф-3940, 3960), а також фототипії 1911 р. (КПЛ-Н-6256, КПЛ-Ф-1575, 1576) “Господь Вседержитель” у головному куполі храму; фотографії ескізів образів святих апостолів у простінках головного купола – Симона Кананіта (КПЛ-Н-346, 2169, КПЛ-Ф-2020, 3880, 5643) та Андрія Первозваного (КПЛ-Ф-3301, 3676, КПЛ-Н-346), Пилипа та Іакова (КПЛ-Н-222, 347, 2170, КПЛ-Ф-3679), Якова, сина Зеведеїва (КПЛ-Н-2148, КПЛ-Ф-3672), Юди брата Якова та Варфоломія (КПЛ-Н-345, КПЛ-Ф-3678), Фоми (Хоми) (КПЛ-Н-347), Матвія і Павла (КПЛ-Н-2147, КПЛ-Ф-3662, 3879), Іоанна (КПЛ-Ф-3669); втілені на парусах головного купола образи євангелістів Матвія (КПЛ-Н-764, КПЛ-Ф-3356, 3357, 3358, 3742), Марка (КПЛ-Н-824, КПЛ-Ф-3739), Луки (КПЛ-Н-823, КПЛ-Ф-3740), Іоанна (КПЛ-Н-7887, КПЛ-Ф-3359, 3741); фотографії деталізованих ескізів (КПЛ-Н-213, 293, 294, 295, 296, 297, 298, КПЛ-Ф-3753, 3754, 3755, 3963, 5645), завершеного стінопису (КПЛ-Н-758, 851, КПЛ-Ф-3952), а також загального вигляду в інтер’єрі після відновлення богослужіння (КПЛ-Н-3620) композиції “Похвала Пресвятої Богородиці” (“Тобою радується...”) у консі головного вівтаря собору. Фрагментарно сфотографовано композицію “Таємна вечеря” на горньому місці у вівтарі: образ Ісуса Христа (КПЛ-Н-348); святий апостол Петро, Ісус Христос та святий апостол Іоанн Богослов (КПЛ-Н-753, КПЛ-Ф-3747); святі апостоли Пилип, Яків Зеведеїв, Петро (КПЛ-Н-368, КПЛ-Ф-3654); Юда брат Якова, Яків Алфеїв, Матвій, Пилип, Яків син Зеведеїв і Петро (КПЛ-Н-821); Юда брат Якова, Яків Алфеїв, Матвій і Пилип (КПЛ-Н-822,

¹ Зауважимо, що ми не враховуємо зображення оновлень монументального живопису Успенського собору першої половини ХІХ ст., знищених під час втілення нової декорації храму другої половини 1890-х – початку 1900-х рр. (зокрема, фотографічні знімки й відбитки світлин 1893 р. галереї ктиторів Печерського монастиря й акварелі Ф. Г. Солнцева), а також фотофіксацію руйн з рештками художнього оформлення церкви, що здійснювалася у часи Другої світової та повоєнний період.

² Сіткарьова О. В. Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври... С. 192-196.

³ Тут і далі розташування композицій та окремих зображень подано за вказаними публікаціями О. В. Сіткарьової.

КПЛ-Ф-3688); Іоанн Богослов, Андрій Первозваний, Варфоломій (КПЛ-Н-844, КПЛ-Ф-3745); Іоанн Богослов, Андрій Первозваний, Варфоломій, Фома, Симон Кананіт, Юда Іскаріот (КПЛ-Н-845); Фома, Симон Кананіт, Юда Іскаріот (КПЛ-Ф-3746). “Сходження Святого Духа на Апостолів” у вітварі на південному боці візуалізовано знімками ескізу (КПЛ-Н-586) й стінопису (КПЛ-Н-768, 833, КПЛ-Ф-2035, 2036, 3899, 3980), “Сходження Спасителя в пекло” на північному боці вітваря – лише живописним втіленням (КПЛ-Н-760, 841, КПЛ-Ф-1990-1992, 3961, 3983).

Лл. 2. “Втеча святого сімейства до Єгипту”.
Ескіз розпису Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку
ХХ ст. (КПЛ-Н-839)

Лл. 3. “Втеча святого сімейства до Єгипту”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст.
(КПЛ-Н-838)

Зображальні джерела уможливають реконструкцію більшості сюжетів, виконаних у жертвовнику церкви: “Воскресіння Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-587, стінопис – КПЛ-Ф-3968, фототипія – КПЛ-Н-6257, КПЛ-Ф-1557, 1558); “Покладання в домовину” (ескіз – КПЛ-Н-370, КПЛ-Ф-3977, 5647, фототипія – КПЛ-Н-6258, КПЛ-Ф-1573, 1574); “Омивання ніг” (ескіз – КПЛ-Н-7811, КПЛ-Ф-1973, 1974, 3948, 5660, фототипія – КПЛ-Н-6260, КПЛ-Ф-1566); “Моління про чашу” (стінопис – КПЛ-Н-840, КПЛ-Ф-3955); “Несіння хреста” (ескіз – КПЛ-Н-757, стінопис – КПЛ-Н-756, КПЛ-Ф-1970, 1971, 1972, 3946, 3947, вигляд у інтер’єрі – КПЛ-Н-2746); “Розп’яття Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-910, стінопис – КПЛ-Н-373, КПЛ-Ф-3982, фототипія – КПЛ-Н-6262, КПЛ-Ф-1559, 1560). Серед композицій дяконника збережено: “Великої ради Ангел” (ескіз – КПЛ-Н-339, стінопис – КПЛ-Н-1075, КПЛ-Ф-3972), “Визволення апостола Петра з в’язниці” (ескіз – КПЛ-Н-333), “Повернення Товії у батьків дім” (ескіз – КПЛ-Н-334, КПЛ-Ф-3355, 3752), “Явлення архангела Михаїла Ісусу Навину” (ескіз – КПЛ-Н-843, стінопис – КПЛ-Н-235, 842, КПЛ-Ф-1985, 3971), “Жертвопринесення Авраама” (ескіз – КПЛ-Н-304, КПЛ-Ф-1994, 1995, 1996, стінопис – КПЛ-Н-303, КПЛ-Ф-1993, 3989).

На початку ХХ ст. зафіксовано сюжети, втілені на плафонах приділів у головному квадраті церкви: “Преображення Господнє” (стінопис – КПЛ-Н-383, 761, КПЛ-Ф-3969, 1979, 1980, 1981, фототипія – КПЛ-Гр-1334), “Нагірна проповідь Ісуса Христа” (стінопис – КПЛ-Н-832, КПЛ-Ф-3950, фототипія – КПЛ-Ф-1567, 1568), “Вознесіння Господнє” (стінопис – КПЛ-Н-759, КПЛ-Ф-1982, 1983, 1984, 3970, фототипія – КПЛ-Гр-1330) та “Благословення учнів перед вознесінням” (ескіз – КПЛ-Н-585, стінопис – КПЛ-Н-382, 837, КПЛ-Ф-3737, 5658, фототипія – КПЛ-Гр-1331).

Г. І. Попов втілює композицію “Видіння Шимоном Великої церкви (Видіння Шимону Печерської церкви)” (КПЛ-Н-850, КПЛ-Ф-3973) за ескізом В. П. Верещагіна (КПЛ-Н-849) над колишнім приділом прп. Антонія Печерського¹. Над колишнім приділом прп. Феодосія

¹ Пітателєва О. Монументальний живопис та іконопис Г. І. Попова...

Печерського художника зобразили “Останню розмову Матері Божої з Апостолами” (ескіз – КПЛ-Н-336, КПЛ-Ф-1976, стінопис – КПЛ-Н-371, КПЛ-Ф-3949).

Перетворення проєкту на монументальний живопис можна простежити через сюжети, виконані у склепіннях: над правим криласом – “Благовіщення Пресвятої Діви Марії” (ескіз – КПЛ-Н-598, стінопис – КПЛ-Н-834, КПЛ-Ф-3892, 3894, 3895, 3896, 3897, 3957, фототипія – КПЛ-Гр-1332, КПЛ-Ф-1561) і “Поклоніння волхвів” (ескіз – КПЛ-Н-836, стінопис – КПЛ-Н-835, КПЛ-Ф-3889, 3893, 3890, 3901, 3976, фототипія – КПЛ-Н-6259, КПЛ-Ф-1564, 1565); над лівим криласом – “Відвідини Пресвятою Дівою Марією Єлисавети” (ескіз – КПЛ-Н-273, стінопис – КПЛ-Н-272, КПЛ-Ф-1986, 1987, 3975) і “Втеча святого сімейства до Єгипту” (ескіз – КПЛ-Н-839, стінопис – КПЛ-Н-838, КПЛ-Ф-3953, 3954) (іл. 2-3); на західному склепінні – “Уклінні ангели, що несуть хрест” (стінопис – КПЛ-Н-862, КПЛ-Ф-3959), “Уклінні ангели з Нерукотворним образом Спасителя” (ескіз – КПЛ-Н-860, стінопис – КПЛ-Н-861, КПЛ-Ф-3979), “Лик святих жон” (ескіз – КПЛ-Н-335, КПЛ-Ф-2032, стінопис – КПЛ-Н-277, КПЛ-Ф-2033, 2034, 3888, 3898, 3958) і “Лик святих мужів” (ескіз – КПЛ-Н-341, стінопис – КПЛ-Н-7903, КПЛ-Ф-1988, 1989, 3981).

Іл. 4. “Страшний суд”. Стінопис Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок початку XX ст. (КПЛ-Н-754)

Іл. 5. “Погребіння Пресвятої Богородиці святими апостолами”. Композиція у інтер'єрі Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок першої третини XX ст. (КПЛ-Н-3500)

Іл. 6. Архангели Варахіїл і Селафіїл. Ескіз розпису Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок кінця XIX – початку XX ст. (КПЛ-Н-338)

Іл. 7. Архангел Варахіїл. Стінопис Великої Печерської церкви. Фотографічний знімок початку XX ст. (КПЛ-Н-830)

Лл. 8. “Свята Діва Іуліанія, княжна Ольшанська”.
Ескіз розпису Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок кінця ХІХ – початку
ХХ ст. (КПЛ-Н-2193)

Лл. 9. “Свята Діва Іуліанія, княжна Ольшанська”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст.
(КПЛ-Н-709)

Лл. 10. Праотець Енох. Ескіз розпису Великої
Печерської церкви. Фотографічний знімок кінця
ХІХ – початку ХХ ст. (КПЛ-Н-2095)

Лл. 11. Праотець Енох. Стінопис Великої
Печерської церкви. Фотографічний знімок
початку ХХ ст. (КПЛ-Н-279)

У колекції заповідника представлено зображення найбільших композицій собору: над входом до Іоанно-Богословського приділу – “Введення в храм Пресвятої Богородиці” (ескіз – КПЛ-Н-300, КПЛ-Ф-2018, 2019, 9087, стінопис – КПЛ-Ф-3941, 3942, 3943, 3962, фототипія – КПЛ-Гр-1336, КПЛ-Ф-1569, 1570); над входом до приділу першомученика архidiaкона Стефана – “Несіння тіла Богоматері на поховання” (ескіз – КПЛ-Н-324, КПЛ-Ф-2015, 2016, стінопис – КПЛ-Н-301, КПЛ-Ф-2017, 3938, 3966, вид сюжету в інтер’єрі – КПЛ-Н-3020). Репрезентовано також декорацію на західному плафоні – “Видіння зодчих у Влахерні”, “Велика Печерська церква, яку бачили зодчі у повітрі”, “Прихід зодчих до Києва” (КПЛ-Н-762, 846, КПЛ-Ф-3984, 9081, 9082); на малих плафонах, розташованих поруч із західним, – “Різдво Христове” (ескіз – КПЛ-Н-848, стінопис – КПЛ-Н-372, 842, КПЛ-Ф-3967, фототипія – КПЛ-Гр-1338) та “Хрещення Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-826, стінопис – КПЛ-Н-825, КПЛ-Ф-1562, 1563, 3934, 3965, фототипія – КПЛ-Н-6261); на двох плафонах над криласами – “Різдво Пресвятої Богородиці” (ескіз – КПЛ-Н-329, КПЛ-Ф-1975, стінопис – КПЛ-Н-388, КПЛ-Ф-3951, фототипія – КПЛ-Гр-1335) і “Стрітєння Господнє” (ескіз – КПЛ-Н-299, стінопис – КПЛ-Ф-3935, 3937, 3939, 3964, фототипія – КПЛ-Ф-1571, 1572, КПЛ-Гр-1337); на двох плафонах західної частини хорів – В. П. Верещагін. “Воздвиження Св. Андрієм Первозванним

хреста на горах київських” (КПЛ-Н-755, 828, КПЛ-Ф-2013, 2014, 3936, 3986, 3987) і “Відхід преподобного Антонія з Афона на подвиг у Київ” (КПЛ-Н-847, КПЛ-Ф-3988).

Зображальні джерела відбивають багатофігурні композиції “Страшний суд” (КПЛ-Н-754, КПЛ-Ф-3360, 3361, 3362, 3738) (іл. 4), “Погребіння Пресвятої Богородиці святими апостолами” (КПЛ-Н-3500) (іл. 5), “Уклінні ангели (з циклу зображень Страсних реліквій)” (ескізи – КПЛ-Н-305, 306, стінопис – КПЛ-Ф-3758, 3900, 3956), художні образи (у повний зріст, зліва направо) архангелів Єгудіїла (КПЛ-Н-852), Уріїла (КПЛ-Н-745, 829, КПЛ-Ф-2030, 2031, 3885), Гавріїла (КПЛ-Н-854, 7813, КПЛ-Ф-3887), Михаїла (КПЛ-Н-274, 831, КПЛ-Ф-3352, 3353, 3354, 3756, 3930), Рафаїла (КПЛ-Н-278, КПЛ-Ф-3327, 3710), Селафіїла (ескіз – КПЛ-Н-338, стінопис – КПЛ-Н-853, КПЛ-Ф-3675), Варахіїла (ескіз – КПЛ-338, стінопис – КПЛ-Н-830, КПЛ-Ф-3886) (іл. 6-7), ангелів, серафимів, херувимів (КПЛ-Ф-3878, КПЛ-Н-749, КПЛ-Ф-2026, 2027, 2028, 2029, 3884, КПЛ-Н-330, КПЛ-Н-7906, КПЛ-Ф-3916, КПЛ-Н-767, КПЛ-Ф-2011, 2012, КПЛ-Н-856, КПЛ-Н-857, КПЛ-Ф-3928, КПЛ-Н-858, 859) тощо.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Великій Печерській церкві художники виконали близько 280 одноосібних зображень святих (погрудних у медальйонах, поясных, у повний зріст). З декорацією храму ознайомлюють збережені знімки й відбитки виконаних образів: на північній і південній арках хорів – Ілля Муромець (стінопис – КПЛ-Н-358), Лука, економ Печерський (стінопис – КПЛ-Н-712, КПЛ-Ф-3834, 3835), Нестор Літописець (стінопис пензля І. С. Їжакевича¹ – КПЛ-Н-737, КПЛ-Ф-3382, 3383), священномученик Кукша (стінопис – КПЛ-Н-778, КПЛ-Ф-3321, 3697, 3698), Полікарп, архимандрит Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2186), Варлаам, ігумен Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2152), Лаврентій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-705, КПЛ-Ф-3776, 3777), Ігнатій, архимандрит Печерський (стінопис – КПЛ-Ф-3911), Меркурій, єпископ Смоленський (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-793, КПЛ-Ф-3306, 3682), Єфрем, єпископ Переяславський (ескіз у повний зріст – КПЛ-Н-2152; стінопис у медальйоні – КПЛ-Н-695, КПЛ-Ф-3317, 3694), Микита (Никита), єпископ Новгородський (ескіз – КПЛ-Н-2204, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-775, КПЛ-Ф-3299, 3300, 3674), Нифонт, єпископ Новгородський (ескіз – Н-2165, стінопис – КПЛ-Ф-3725), Никон, ігумен Печерський (ескіз – КПЛ-Н-218, стінопис – КПЛ-Ф-3663); на арках колишнього приділу та під приділом прп. Антонія Печерського – Кассіан Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-693, КПЛ-Ф-3346, 3347, 3735), Руф Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2175; стінопис – КПЛ-Н-783, КПЛ-Ф-3855), Онисим Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2187, стінопис – КПЛ-Н-362, КПЛ-Ф-3683), преподобномученик Василій (стінопис – КПЛ-Н-699, КПЛ-Ф-3801, 3802, 3803), Арсеній Працелюбний (стінопис – КПЛ-Н-780, КПЛ-Ф-3859), Сисой Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2176, стінопис – КПЛ-Н-701, КПЛ-Ф-3771, 3772), Аліпій Іконописець (стінопис – КПЛ-Н-819), Пафнутій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2155), Ісає Чудотворець (стінопис – КПЛ-Н-723, КПЛ-Ф-3782, 3783, 3784), Григорій Іконописець (стінопис – КПЛ-Н-351, КПЛ-Ф-3914), Зинов Постник (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-797, КПЛ-Ф-1998, 3906), Памва Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2178), Арефа Затвірник (стінопис – КПЛ-Ф-3907), Никон Сухий (ескіз – КПЛ-Н-2153), Діонісій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-779, КПЛ-Ф-3856), Іоанн Багатостраждальний (стінопис – КПЛ-Н-707, КПЛ-Ф-3796, 3797, 3798), Олексій (Алезій) Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2162, стінопис – КПЛ-Н-706, КПЛ-Ф-3768, 3769, 3770), Афанасій Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-730, КПЛ-Ф-3862, 3813, 3814), Софроній Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-720, КПЛ-Ф-3773, 3774, 3775), Григорій Чудотворець (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-818, КПЛ-Ф-1997, 3903, 3922); на арках колишнього приділу та під приділом прп. Феодосія Печерського – Нестор Некнижний (стінопис – КПЛ-Н-696, КПЛ-Ф-3818, 3819, 3820), Панкратій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2177, стінопис – КПЛ-Н-794, КПЛ-Ф-3853), Григорій Чудотворець (стінопис – КПЛ-Н-380), Павло Послушливий (ескіз – КПЛ-Н-2180, стінопис – КПЛ-Н-270, КПЛ-Ф-3858), Анатолій Затвірник (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-702, КПЛ-Ф-3309, 3310, 3311, 3687), Макарій диякон (стінопис – КПЛ-Н-350, 820), Аврамії Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2166, стінопис – КПЛ-Ф-3917), Аммон Затвірник (стінопис – КПЛ-Н-7905, КПЛ-Ф-3854), Нектарій, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2163, стінопис – КПЛ-Ф-3904, 3932), Ісаакій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2099, КПЛ-Ф-2003, стінопис – КПЛ-Н-721, КПЛ-Ф-3318, 3319, 3320, 3696, 3912), Мардарій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2173, стінопис

¹ Тут і далі авторство І. С. Їжакевича подається за О. В. Пітателевою (*Пітателева О.* Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І. С. Їжакевича...).

пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-708, КПЛ-Ф-2002), Матфій Прозорливий (стінопис – КПЛ-Н-1076), Піор Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2154, стінопис – КПЛ-Н-7820, КПЛ-Ф-3778, 3779, 3780, 3781), Феофан Постник (стінопис – КПЛ-Н-733, КПЛ-Ф-3811, 3812), Мартирій Затвірник (стінопис – КПЛ-Ф-3910, 3913, 3923, 3925, 3926), Еразм (стінопис – КПЛ-Н-771, КПЛ-Ф-3789, 3790), Спиридон Просфорник (ескіз – КПЛ-Н-2192, стінопис – КПЛ-Ф-3933), Прохор Лебідник (ескіз – КПЛ-Н-2151, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-724, КПЛ-Ф-2008, 2009, 2010, 3921, 3927), Анатолій Затвірник (ескіз – КПЛ-Н-2194, стінопис – КПЛ-Н-731, КПЛ-Ф-3827, 3828), Аврамії Трудолобивий (ескіз – КПЛ-Н-3838, стінопис – КПЛ-Н-366, 6034, 3875, 3876, 3877), Онуфрій Мовчазний (ескіз – КПЛ-Н-2243, стінопис – КПЛ-Н-704, КПЛ-Ф-3872, 3873, 3874); на великій південній арці собору – святі апостоли Симон Кананіт (ескіз – КПЛ-Н-2202), Андрій Первозваний (стінопис – КПЛ-Н-389, КПЛ-Ф-3684), Петро (ескіз – КПЛ-Н-2149, стінопис – КПЛ-Н-810, КПЛ-Ф-3713, 9025, 9085), Аполлос (стінопис – КПЛ-Н-694, КПЛ-Ф-3304, 3305, 3680), Тит (ескіз – КПЛ-Н-2172, стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-790, КПЛ-Ф-3291, 3661, 3924), Тимофій (стінопис – КПЛ-Н-785, КПЛ-Ф-3866), Павло (стінопис – КПЛ-Н-743, КПЛ-Ф-3339-3341, 3721, 3918, 3929), Іаков, брат Божий (ескіз – КПЛ-Н-2150, стінопис – КПЛ-Н-744, КПЛ-Ф-3762-3764); на великій північній арці церкви – пророки Єремія (ескіз – КПЛ-Н-2167), Єлисей (ескіз – КПЛ-Н-2199, КПЛ-Ф-3371), Єзекиїл (ескіз – КПЛ-Н-2242, стінопис – КПЛ-Н-234, 714; КПЛ-Ф-3839, 3840, 3841, 3842, 3843), Ілля (стінопис – КПЛ-Н-789, КПЛ-Ф-3867), Іван (Іоанн) Хреститель (стінопис – КПЛ-Ф-3681), первосвященник Аарон (ескіз – КПЛ-Н-2101, стінопис – КПЛ-Н-804, КПЛ-Ф-9083); на великій арці між вівтарем та центральною частиною храму – св. Порфирій, архієпископ Газський (ескіз – КПЛ-Н-2241, стінопис – КПЛ-Н-784, КПЛ-Ф-3334, 3714), св. Кирило Александрійський (ескіз – КПЛ-Н-2161), св. Кирило, патріарх Єрусалимський (ескіз – КПЛ-Н-2189, стінопис – КПЛ-Н-808, КПЛ-Ф-3702), патріарх Єрусалимський та священномученик Климент Римський (ескіз – КПЛ-Н-2098, стінопис – КПЛ-Н-280), св. Герман, патріарх Константинопольський (ескіз – КПЛ-Н-2198, стінопис – КПЛ-Ф-3706), св. Андрій архієпископ Критський (стінопис – КПЛ-Н-717, КПЛ-Ф-3844, 3845), св. Мелетій Антіохійський (стінопис – КПЛ-Н-787, КПЛ-Ф-3846), св. Спиридон Тримифунтський (ескіз – КПЛ-Н-2203, стінопис – КПЛ-Ф-3695), священномученик Полікарп, єпископ Смирнський (ескіз – КПЛ-Н-2104, стінопис – КПЛ-Н-813); у вівтарі св. Архистратига Михаїла (на арці між вівтарем та храмом) – св. Іоанн Лествичник (ескіз – КПЛ-Н-2097, КПЛ-Ф-3377, стінопис – КПЛ-Н-726, КПЛ-Ф-3821, 3822, 3823), св. Платон Студит (ескіз – КПЛ-Н-2201, стінопис – КПЛ-Ф-3707), св. Євфимій (Євтимій) Великий (стінопис – КПЛ-Ф-3726), св. прп. Ісидор Пелусиот (ескіз – КПЛ-Н-2179, стінопис – КПЛ-Н-711, КПЛ-Ф-3701, 3787, 3788), св. прп. Феодор Студит (стінопис – КПЛ-Н-365, КПЛ-Ф-3729), св. Арсеній Великий (стінопис – КПЛ-Н-7819, КПЛ-Ф-3384, 3385, 3386); на арці між жертвником та храмом – св. Косьма безсрібник (стінопис – КПЛ-Н-718, КПЛ-Ф-3829, 3830, 3831), св. мученик Іоанн Воїн (стінопис – КПЛ-Н-729, КПЛ-Ф-3804, 3805, 3806), св. великомученик Феодор (Теодор) Тирон (ескіз – КПЛ-Н-2156, стінопис – КПЛ-Н-739, КПЛ-Ф-2021-2023, 3751), св. Даміан безсрібник (стінопис – КПЛ-Ф-3655), священномученик Євгеній (стінопис – КПЛ-Н-732, КПЛ-Ф-3323, 3324, 3325, 3705), св. великомученик Феодор Стратилат (ескіз – КПЛ-Н-2156, стінопис – КПЛ-Н-806, КПЛ-Ф-3727, 3902, 9084); на арках в середній частині хорів (колишній приділ прп. Феодосія Печерського, Спасо-Преображенський приділ, Колишній приділ прп. Антонія Печерського, приділ Андрія Первозваного) – Ісайя, єпископ Ростовський (ескіз – КПЛ-Н-2100, КПЛ-Ф-3376, стінопис – КПЛ-Н-700, КПЛ-Ф-3328, 3329, 3330, 3711), Леонтій (отрок) канонарх Печерський (стінопис – КПЛ-Н-377), Марко Гробокопатель (Марк Гробокопач) (стінопис – КПЛ-Н-773, КПЛ-Ф-3799, 3800), Паїсій, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2184, КПЛ-Ф-3372), Іларіон Схимник (ескіз – КПЛ-Н-2096, КПЛ-Ф-3373, стінопис – КПЛ-Н-795, КПЛ-Ф-3860), св. Діва Іуліанія, княжна Ольшанська (ескіз – КПЛ-Н-2193, стінопис – КПЛ-Н-709, КПЛ-Ф-3326, 3708) (іл. 8-9), Агапіт Лікар (стінопис – КПЛ-Н-774, КПЛ-Ф-3343, 3344, 3345, 3734), Єфросинія, ігуменя Полоцька (стінопис – КПЛ-Н-359), Агафон Чудотворець (ескіз – КПЛ-Н-2183, КПЛ-Ф-3375, стінопис – КПЛ-Н-719, КПЛ-Ф-3785, 3786), Євстратій Преподобномученик (ескіз – КПЛ-Н-2190, стінопис – КПЛ-Н-364, КПЛ-Ф-3730), Сисой Схимник (ескіз – КПЛ-Н-2196), Єремія Прозорливий (стінопис – КПЛ-Н-782, КПЛ-Ф-3857), Пимен Постник (ескіз – КПЛ-Н-2197), Євфимій Схимник (стінопис – КПЛ-Н-360, КПЛ-Ф-3673), Лукіан Священномученик (стінопис – КПЛ-Н-

363, КПЛ-Ф-3685), Меркурій Постник (стінопис – КПЛ-Н-786, КПЛ-Ф-3861), Сава, інок Печерський (ескіз – КПЛ-Н-2200, стінопис – КПЛ-Н-722, КПЛ-Ф-3791, 3792, 3793), Ахілла дякон (стінопис – КПЛ-Н-369).

Серед зображень лаврських преподобних, що ними оздобили арки на хорах біля західної стіни, збережено образи Пимена Багатохворобливого (ескіз – КПЛ-Н-2181, стінопис – КПЛ-Н-698, КПЛ-Ф-3824, 3825, 3826), Никодима Проскурника (стінопис – КПЛ-Н-715, КПЛ-Ф-3794, 3795), Лаврентія Затвірника (стінопис – КПЛ-Н-703, КПЛ-Ф-3765, 3766, 3767), Сергія Послушливого (ескіз – КПЛ-Н-2191), Мартирія дякона (стінопис – КПЛ-Н-776, КПЛ-Ф-3832, 3833), Анастасія ієродякона (ескіз – КПЛ-Н-2164), Захарії Постника (ескіз – КПЛ-Н-2174, стінопис – КПЛ-Н-378, КПЛ-Ф-3905), Лонгина, воротаря Печерського (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-710, КПЛ-Ф-2006, 2007, 3920); Афанасія Затвірника (стінопис – КПЛ-Н-796, КПЛ-Ф-3852).

Зображальні джерела репрезентують образи лаврських мучеників, – Акакія (стінопис – КПЛ-Н-817, КПЛ-Ф-3689), Леонтія (стінопис – КПЛ-Н-716, КПЛ-Ф-3364, 3365, 3366), Полієвкта (стінопис – КПЛ-Н-379), Арефи (стінопис – КПЛ-Н-792, КПЛ-Ф-3322, 3699), Іакова (стінопис – КПЛ-Н-769, КПЛ-Ф-3363), Феодора (стінопис – КПЛ-Н-781, КПЛ-Ф-3653), а також Антонія Печерського (стінопис – КПЛ-Н-697, КПЛ-Ф-3336-3338, 3716, 3717) і Феодосія Печерського (стінопис пензля І. С. Їжакевича – КПЛ-Н-747, КПЛ-Ф-3302, 3303, 3677, 3722), що втілені у монументальному живописі храму на західній арці на хорах.

Сфотографовано при завершенні живописних робіт оздоблення західної стіни на хорах обабіч центрального проходу – зображених у повний зріст преподобного Миколу Святошу, “князя Чернігівського”, і Преподобного Феодора (Федора), князя Острозького (КПЛ-Н-752, КПЛ-Ф-3380, 3381), святителя Михаїла, першого митрополита Київського (КПЛ-Н-814, КПЛ-Ф-3703, 3704), у медальйоні – св. Філарета Милостивого (КПЛ-Н-800, КПЛ-Ф-3868); стінопис південної стіни на хорах – зображених у повний зріст святителів Макарія, митрополита Київського, і Феогноста, митрополита Київського (КПЛ-Н-269, 751, КПЛ-Ф-3293, 3294, 3665, 3295, 3296), св. мучеників Бориса і Гліба (КПЛ-Н-763, КПЛ-Ф-3312, 3313, 3314, 3690), у медальйонах – св. великомучениць Варвари (КПЛ-Ф-3731) і імператриці Олександри (св. цариці Олександри) (КПЛ-Н-791, КПЛ-Ф-3307, 3308); декорацію внутрішньої стіни колишнього приділу прп. Антонія Печерського – образи Іоанна отрока, першомученика київського (КПЛ-Н-801, КПЛ-Ф-3865); св. князя Ігоря (КПЛ-Ф-3732), св. мученика Михаїла, князя Чернігівського (КПЛ-Н-807, КПЛ-Ф-3748, 3749); уцілілий й до сьогодні стінопис на південній стіні вівтаря в приділі Іоанна Богослова – зображення у повний зріст св. Павла Фівейського (КПЛ-Н-812) і Пахомія Великого (стінопис – КПЛ-Н-736, КПЛ-Ф-1967-1969, 3944).

Візуалізовано образи й композиції, розташування яких в інтер'єрі ще потребує уточнення: погрудні зображення у медальйонах “Христос Вседержитель” (стінопис – КПЛ-Н-799) і “Богородиця Замилування” (стінопис – КПЛ-Н-798, КПЛ-Ф-3298, 3671), “Священномученик Феодор, боярин чернігівський” (стінопис – КПЛ-Н-713, КПЛ-Ф-3847, 3848, 3849), “Преподобномученик Елладій Затвірник” (стінопис – КПЛ-Н-361), “Преподобний Пимен” (ескіз – КПЛ-Н-2168), “Св. мученики Феодор-варяг і його син Іоанн” (стінопис – КПЛ-Н-728, КПЛ-Ф-3348, 3349, 3350, 3351, 3757), “Св. Єпіфаній і св. Андрій Юродивий” (стінопис – КПЛ-Н-727, КПЛ-Ф-3869, 3870, 3871), “Св. пресвітер і чудотворець Філофей Мравинський” (стінопис – КПЛ-Н-692, КПЛ-Ф-3367, 3368, 3369, 3370), праотців Якова (ескіз – КПЛ-Н-2103, стінопис – КПЛ-Н-725, КПЛ-Ф-3836, 3837, 3838), Адама (ескіз – КПЛ-Н-2188, стінопис – КПЛ-Н-777, КПЛ-Ф-3850, 3851), Ноя (стінопис – КПЛ-Н-788, КПЛ-Ф-3864) та Еноха (ескіз – КПЛ-Н-2095, КПЛ-Ф-3374, стінопис – КПЛ-Н-279, КПЛ-Ф-3863) (іл. 10-11); поясні зображення “Преподобномученик Феодор” (стінопис – КПЛ-Н-7902, КПЛ-Ф-1999, 2000, 2001, 3908), “Преподобний Феоділ” (стінопис – КПЛ-Н-7901, КПЛ-Ф-3815, 3816, 3817), “Преподобний Іпатій Целитель” (ескіз – КПЛ-Н-2171, стінопис – КПЛ-Н-734, КПЛ-Ф-3807, 3808, 3809, 3810); у повний зріст – св. великомучеників Димитрія Солунського (ескіз – КПЛ-Н-2157, стінопис – КПЛ-Н-802, КПЛ-Ф-3297, 3670), Пантелеймона (ескіз – КПЛ-Н-2157, стінопис – КПЛ-Н-271, 740, КПЛ-Ф-3331, 3332, 3333, 3712), Юрія (Георгія) Зміборця (ескіз – КПЛ-Н-2149, стінопис – КПЛ-Н-738, КПЛ-Ф-3292, 3664), священномучеників Харлампія (стінопис – КПЛ-Н-815, КПЛ-Ф-3700), Власія (ескіз – КПЛ-Н-2104, стінопис – КПЛ-Н-367), Феодота (ескіз – КПЛ-Н-2263, стінопис – КПЛ-Н-

809), Єрофея, єпископа Афіньського (стінопис – КПЛ-Н-811, КПЛ-Ф-3728), святих Йоаникія Великого (стінопис – КПЛ-Н-742, КПЛ-Ф-3387, 3388, 3759), Афанасія Великого, єпископа Александрійського (ескіз – КПЛ-Н-2263, стінопис – КПЛ-Н-381, КПЛ-Ф-3718), Григорія Богослова (ескіз – 2150, стінопис – КПЛ-Ф-3709), Діонісія Ареопагіта (ескіз – КПЛ-Н-2102, стінопис – КПЛ-Ф-3724), Ігнатія Богоносця (ескіз – КПЛ-Н-2158, стінопис – КПЛ-Ф-3720), Миколая Чудотворця (ескіз – КПЛ-Н-2145, стінопис – КПЛ-Н-735, 803, КПЛ-Ф-3715, 3335), Йосипа (Йосифа) Обручника (стінопис – КПЛ-Н-741, КПЛ-Ф-3389, 3760, 3761), Симона, єпископа Суздальського (стінопис – КПЛ-Ф-3733), святих пророків царів Давида (ескіз – КПЛ-Н-2182, стінопис – КПЛ-Н-805, КПЛ-Ф-3342, 3723) і Йосипа (ескіз – 2182, стінопис – КПЛ-Ф-3719), святих рівноапостольних Костянтина і Олени (ескіз – КПЛ-Н-593, стінопис – КПЛ-Н-746, КПЛ-Ф-2024, 2025, 3882, 2004, 2005, 3883, 3915, 3919, 3931), преподобних Антонія і Феодосія Печерських (ескіз – КПЛ-Н-340); композиції “Три святителі” (стінопис – КПЛ-Н-748, КПЛ-Ф-3290, 3656), “Святий Іоанн Золотоустий і Святий Григорій Двоєслов” (стінопис – КПЛ-Н-750, КПЛ-Ф-3315, 3316, 3691), “Св. апостол Іаков, брат Божий, та св. Василій Великий” (стінопис – КПЛ-Н-770, КПЛ-Ф-3378, 3379), “Святі рівноапостольні Кирило та Мефодій” (стінопис – КПЛ-Н-816) (іл. 12), ескізи дванадцяти затвірників (зодчих?) (КПЛ-Н-342, КПЛ-Н-7891).

Першою третиною ХХ ст. можна датувати фотографічні знімки інтер'єрів та окремих композицій монументального живопису ХІХ ст. у Стефанівському – престол (вівтарна частина) (КПЛ-Н-1458) та “Звістка про Страшний суд” на південній стіні із місцем поховання генерал-фельдмаршала Івана Гудовича (КПЛ-Н-1779, 2706, 2997, 3590, 3591) та Іоанно-Богословському

приділах – пам'ятник генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському (КПЛ-Н-3167).

Візуальні джерела з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, що репрезентують монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення храму 1941 р., представлені значною кількістю фотографічних знімків, відбитків та фототипій ескізів (картонів) та/або втілених робіт, уможливають реконструкцію близько 50 сюжетних багатофігурних композицій, понад 190 зображень святих (погрудних, поясных, у повний зріст), фіксують орнаментальні мотиви, що використані в оздобленні храму. Подальший змістовно-контекстуальний аналіз цих музейних предметів дасть можливість історикам гуманітаристики і мистецтвознавцям детальніше (ре)конструювати етапи розвитку храмової декорації Києво-Печерської лаври, конкретизувати авторство виконаних композицій, зображень і орнаменталії, висвітлити деякі аспекти діяльності лаврської фотомайстерні й друкарні тощо.

Іл. 12. “Святі рівноапостольні Кирило та Мефодій”.
Стінопис Великої Печерської церкви.
Фотографічний знімок початку ХХ ст. (КПЛ-Н-816)

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

СПАДКОЄМНІСТЬ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ЖИВОПИСІ ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ

*Іл. 1. Іоанникій (Руднев). Митрополит
Київський і Галицький,
священноархімандрит Києво-Печерської
лаври (1891–1900)*

В історії Великої Печерської або Великої Успенської церкви Києво-Печерської лаври 120 років тому відбулася знакова подія: освячення та відновлення богослужінь після проведення комплексу робіт, до яких входила зміна настінного живопису храму. Ідейним натхненником, одним із головних авторів програми нових розписів був митрополит Київський і Галицький Іоанникій, у миру Іван Максимович Руднев (іл. 1).

Лаврська земля стала для нього рідною, а перебування на ній – відзначено доленосними подіями. Здобувати духовну освіту він почав на своїй малій батьківщині – у Тульській духовній семінарії – і в 1845 р. (за рік до завершення повного курсу як кращий учень) після успішного складання вступного іспиту був зарахований у Київську духовну академію. Успіхи в навчанні були такими, що 1849 р., отримавши ступінь магістра богослов'я, він залишився в Академії наставником на кафедрі Священного Писання. У жовтні того ж року за власним проханням Іван Руднев прийняв чернечий постриг у церкві Прп. Антонія в Ближніх печерах. Тепер він отримав нове ім'я – Іоанникій. У 1850 р. Іоанникій (Руднев) був рукоположений в ієромонаха. Його

чернече життя було тісно пов'язане з просвітництвом. У Київській духовній академії (1849–1858) він викладав догматичне богослов'я, обіймав різні посади (зокрема члена внутрішнього правління, виконував обов'язки ректора); у 1858 р. був призначений ректором Київської духовної семінарії та настоятелем Київського Пустельно-Микільського монастиря; у 1859 р. – ректором і професором богословських наук Київської духовної академії, настоятелем Києво-Братського монастиря. Пастирську, викладацьку діяльність Іоанникій (Руднев) поєднував з науковою, друкував статті, заснував журнали “Руководство для сельских пастырей” “Труды Киевской духовной академии”. Визнанням його успіхів стало призначення ректором Санкт-Петербурзької духовної академії (1860–1864). А потім було служіння у різних єпархіях, і, вже перебуваючи членом Святішого Синоду, митрополит Іоанникій в 1891 р. отримав призначення на київську митрополичу кафедру, якій присвятив останні роки життя, до блаженної кончини 7 липня 1900 р.¹

Навіть короткий огляд життєвого шляху Іоанникія (Руднева) не лишає сумнівів, що питаннями богослов'я він володів досконало, і програму розписів головного храму Києво-Печерської лаври, залучаючи також і художників, склав із дотриманням православної богословської та художньої традиції. Серед запрошених художників були професор живопису Імператорської Академії мистецтв В. П. Верещагін і академік С. М. Лазарєв-Станіщев. Отже ситуація була

¹ Крайни К. К. Иоанникий // Православная энциклопедия URL: <https://www.pravenc.ru/text/577942.html>.

неприйнятною, коли після завершення стінопису і смерті митрополита деякі з тих, хто входив до складу комісій, що затверджували виконану роботу на проміжних етапах, несподівано почали негативно висловлюватися щодо розташування і виконання сюжетів¹. Своєрідність сюжетної топографії первісно була задумана митрополитом Іоаннієм і пояснювалася пріоритетом теми життя Богородиці й історії Печерського монастиря.

Про доцільність заміни настінного живопису висловились члени двох спеціально створених комісій ще до приїзду митрополита в Київ, у 1886 р., і питання нового розпису Успенського храму на кілька років “повисло у повітрі”. Коли ж старий стінопис був зчищений, а виконання нового ввійшло у фінальну стадію, з’явилися статті про втрату цінної пам’ятки лаврського малярства. Прихильники і противники втрачених розписів Великої Печерської церкви (М. Петров, М. Істомін, С. Яремич, Є. Кузьмін, О. Ертель) перш за все акцентували увагу на окремих композиціях та їхніх особливостях, безкомпромісно сперечались між собою, при тому, що кожен вивчав і по-своєму шанував вітчизняну історію.

Вгамувати вируючі пристрасті певною мірою могло б спостереження М. Петрова про деяку спільність старого і нового храмового оздоблення. Він зауважив, що новий проект лаврського стінопису не переривав історичний зв’язок із попереднім, нещодавно знищеним стінописом. М. Петров висловив думку, що автори нової програми знали і добре вивчили розписи Великої лаврської церкви 1720-х рр. і нерідко запозичували окремі сюжети та цілі групи для нового стінопису.

Зображення 12 апостолів у простінках і 4 євангелістів на парусах центрального купола він пояснив походженням від давнього звичаю та навів ще кілька сюжетів, які мали специфічний лаврський характер і були запозичені з проекту 1720-х рр. У вівтарі святого архистратига Михаїла – “Великої Ради Ангел”, “Жертвоприношення Ісаака”, “Явлення ангела Ісусу Навину”, “Дух Святий у вигляді голуба, оточений херувимами”, “Повернення Товії з архангелом Рафаїлом у дім отця”, “Виведення ангелом апостола Петра із в’язниці” – майже всі сюжети були в проекті 1720-х рр., зазначав М. Петров² (ним не названа композиція “Собор архангела Михаїла”)³. Він також указав на схожість старого і нового живописного оформлення підпружних арок центрального купола. У старому варіанті: чотири фрамуги (так називалися арки), на яких стоїть велика глава: 1) фрамуга на схід у вівтарі великому, у ній писати святителів скільки можна розмістити; 2) фрамуга з півдня від приділа святого Іоанна Богослова, у ній писати 70 святих апостолів; 3) фрамуга з півночі від приділа святого Стефана, у ній малювати пророків різних; 4) фрамуга із заходу від входу до церкви, у ній малювати рід Христа у вигляді лицевого іконописного жезла від Кореня Єссеєва. Відповідно за проектом нових розписів було зображено: 1) у великій арці між головним вівтарем і храмом (східній) – 10 обраних святителів; 2) у великій південній арці храму – 9 апостолів із числа 70; 3) у великій північній арці – 9 пророків; у великій західній арці – 10 праотців⁴.

Процес наслідування попередньої декорації соборної Успенської церкви можна прослідкувати, здійснюючи комплексний аналіз текстових і візуальних джерел, які дають змогу скласти уявлення про храмовий живопис, починаючи з XVIII ст. до рокового вибуху 3 листопада 1941 р. Це – програма розписів храму, що складена у 1720-х рр., пізніше оновлених (заново написаних) у 1770-х і протягом 1810–1840-х рр.; вона, зафіксована в рукописі 183 (далі – Опис), копії якого в 3 примірниках знаходяться в ІР НБУВ⁵. З іншого боку, – програма розписів 1894 р., відома, перш за все, за описами очевидців, записаними в 1901 р., коли церкву урочисто освятили і вернули до літургійного життя⁶. Декорацію первісного стінопису також замальовано Ф. Солнцевим у зроблених ним в 1843 р. акварелях розрізів Успенського собору. У колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” збереглися скляні негативи (група зберігання КПЛ-Н) та чорно-білі фото (КПЛ-Ф), які фіксують численні композиції, що прикрашали Велику церкву як

¹ Петров Н. О новом расписании стен великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1901. № 2. С. 277-296.

² Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1900. № 5. С. 65-66.

³ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. Киев, 1901. С. 17.

⁴ Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры. С. 66.

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5411, 5412, 5413.

⁶ Савенко А. И. Указ. соч. С. 16-19.

до 1893 р., так і ті, що були написані наприкінці XIX ст. Окреслене коло джерел дозволяє виявити спадкоємність у стінописі Великої церкви Лаври.

Принцип наслідування, що було цілком природньо, повною мірою втілений у тематичній лінії, присвяченій Печерському монастирю, а також утвердженню християнства в Києві і Давній Русі, в образах святих і преподобних Печерських. Ілюстрацією одного з таких знакових епізодів була замальована Ф. Солнцевим композиція на стіні західних хорів, що названа в Описі “Київська гора” (іл. 2), яка наприкінці XIX ст. стала ідейним підґрунтям для сцени на плафоні у західній частині хорів “Поставлення св. ап. Андрієм Первозванним хреста на горах кийвських” (іл. 3). Генеза сусідньої композиції “Відхід прп. Антонія з Афонської гори на подвиги в Київ” (іл. 4) походила зі сцен попередньої декорації “Антоній постригається на Афоні” та “Пришестя Антонія від святої Афонської гори до Києва” з житійного циклу прп. Антонія Печерського, написаного в 1843 р. (за програмою 1837 р., затверджена в 1838 р.) у колишньому приділі прп. Антонія Печерського¹.

Іл. 2. Іринарх і художники. Київська гора. Оновлені розписи хорів Великої Печерської церкви. 1840–1843. (Фрагмент акварелі Ф. Солнцева)

Іл. 3. В. П. Верещагін і художники. Поставлення св. ап. Андрієм Первозванним хреста на горах кийвських. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. XX ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Іл. 4. В. П. Верещагін і художники. Відхід прп. Антонія з Афонської гори на подвиги в Київ. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Негатив поч. XX ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Галерея образів преподобних отців Печерських, що були зображені в зірках на склепіннях паперті та у верхніх приділах Прпп. Антонія і Феодосія Печерських у первісній декорації, отримала нове життя в численних образах преподобних, здебільшого представлених у круглих медальйонах (іл. 5) або на повний зріст (приміром, прпп. Антоній і Феодосій). Разом із зображеннями інших святих, праведників, мучеників і сюжетними композиціями вони були представлені в обрамленні різноманітних орнаментів у візантійському стилі.

Провідною темою нового стінопису програмно проголошувалась Богородична, проте в основу цього “маніфесту”, хоча і неявно, закладалася спадкоємність. Справа в тому, що в попередньому стінописі також були поширені сцени із зображеннями Богородиці, у новому ж розписі змінилось їхнє розташування в храмі. Так, сюжети в приділі Преображення Господнього “Поклоніння волхвів”, “Втеча в Єгипет”, “Благовіщення”, “Цілування Марії та Єлисавети”, а перед приділом – сюжети, пов’язані з темою Успіння Богородиці² у новій декорації були написані на інших, зручних для огляду місцях: “У склепіннях над криласами розташовані “Благовіщення Пресвятій Діві Марії” та “Поклоніння волхвів” (над правим криласом) (іл. 6), “Відвідини Пресвятою Дівою Марією Єлисавети” та “Втеча Святого сімейства в Єгипет” (над лівим криласом)... “Несіння тіла Богоматері до місця погребіння” (над входом у Стефанівський приділ)³. Основні Богородичні сюжети вміщувались у просторі центральної нави і трансепта.

¹ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 105, 122-123.

² Там само. С. 118.

³ Савенко А. И. Указ. соч. С. 18.

Іл. 5. В. П. Верещагін і художники. Прп. Афанасій затвірник. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Негатив поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Іл. 6. В. П. Верещагін і художники. Поклоніння волхвів. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Безумовно, Христологічний цикл був наріжним каменем системи розписів Великої Печерської церкви в усі часи. Сюжети із зображеннями Спасителя зберегли свою присутність у стінописі 1894–1900 рр. головного вівтаря та жертовника. Зображення головного вівтаря у новій декорації “Тамна вечеря” на (горньому місці), “Зішестя Святого Духа на апостолів” (на південному боці), “Зішестя Спасителя в пекло” (на північному боці)¹ наслідували сюжети первісної декорації апсиди та віми, що бачимо на акварелях Ф. Солнцева південного та північного розрізів храму (на північному боці віми сюжет Воскресіння був представлений в іконографічному ізводі “Воскресіння Христове”).

Паралелі у загальній живописній композиції жертовника очевидні – новий розпис наслідував попередній, тільки узагальнено, без бажання ретельного переказу тексту Євангелій. Так описана декорація кінця ХІХ ст.: “Воскресіння Господне” (очевидна паралель із попереднім живописом віми головного вівтаря), “Покладання у гріб”, “Умивання ніг”, “Моління про чашу”, “Несіння хреста” і “Розп’яття Господне”². Тепер звернімося до Опису.

За Описом (стінопис 1720-х, 1770-х, 1810 рр.) на північній та південній стінах розміщувались 12 сцен “Страстей Христових” – ілюстрації уривків з 4 Євангелій, які читають у п’ятницю Страсної седмиці³. “Страсний цикл” на північній стіні розпочинався композицією “Нині прославиться Син Людський”, в якій був зображений Христос з учнями (Ін. 13). У другій сцені зображувалися зрадницький поцілунок Іуди і взяття Христа під варту (Ін. 18). Подальші сцени ілюстрували засудження Христа фарисеями (Мф. 26), суд Пілата, побиття й наругу над Ісусом (Ін. 18). Окремо ілюструвався епізод, коли Іуда прийшов у зібрання книжників і фарисеїв, кинув тридцять срібняків, а потім пішов й удавився (Мф. 27). Останньою на північній стіні була сцена опльовування Христа (Мк. 15). Композиції на південній стіні зображали події, пов’язані з розп’яттям. Це – скорботний шлях Ісуса на Голгофу (Мф. 27), розп’яття Христа між двома розбійниками (Лк. 23). Кульмінацією “Страсного циклу” стала дев’ята сцена – зображення моменту, коли Христос віддав дух, і сонце померкло (Ін. 19). У наступних сценах послідовно розкривалися події після смерті Христа: візит Іосифа Аримафейського до Пілата і прохання поховати тіло Ісуса (Мф. 15), зняття з хреста (Ін. 19). Завер-

¹ Савенко А. І. Указ. соч. С. 16-17.

² Там же. С. 17.

³ ІР НБУВ, ф. І, № 5412.

шувало цикл зображення архієреїв і фарисеїв, які поставили сторожу біля гробу і запечатали його печатками (Мф. 27). Нижче “Страсного циклу”, на південній стіні було зображено, як Христос умивав ноги своїм учням (Ін. 13).

Нові композиції в жертвовнику, в свою чергу, наслідували й сюжети, написані в 1840–1843 рр. у вітварі приділу святого апостола Андрія Первозваного: в куполі – “Воскресіння Христове”, “Моління Господа в Гефсиманському саду”, “Умивання ніг апостолам”, “Розп’яття з пристоячими”, “Покладання Спасителя у гроб”¹.

Під керівництвом В. П. Верещагіна у головному квадраті церкви на самих видних місцях були написані зображення дванадцятих свят (у т.ч. “Хрещення Господнє”). На плафонах двох приділів – “Преображення Господнє” і “Нагірна проповідь”, “Вознесіння Господнє” (іл. 7) і “Благословення учнів перед Вознесінням”². Вони мали “попередників” у таких компартиментах храму: “Преображення Господнє” – перед Преображенським приділом, “Вознесіння Господнє” – на північному боці віми головного вітваря, а “Хрещення Господнє” – ліворуч в апсиді головного вітваря.

Система розписів, що прикрасили Велику Печерську церкву наприкінці ХІХ ст., як ми пересвідчилися, створювалася на принципах спадкоємності й наслідування низки тематико-сюжетних ліній стінопису 1720-х рр. Ретельно опрацювавши і творчо використавши його програму, автори нової живописної декорації змогли зберегти історичний зв’язок у монументальному оздобленні головного храму Успенської Києво-Печерської лаври.

Іл. 7. В. П. Верещагін і художники. Вознесіння Господнє. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КІПЛ”

¹ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 119.

² Савенко А. І. Указ. соч. С. 17.

Бахтіна С. А.

Провідний науковий співробітник

ОКЗ “Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини”

**ХРАМ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО (1839)
(вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної
територіальної громади Харківської обл.)***

Храм Преображення Господнього в 1826–1839 рр. побудовано коштом поміщика Андрія Яковича Донця-Захаржевського, одного з нащадків легендарного полковника Григорія Єрофійовича Донця (Донця-Захаржевського), засновника старовинного козацького слобожанського роду¹.

Після 11 років подружнього життя померла дружина Андрія Яковича Донця-Захаржевського – Варвара Юріївна (уродж. Богаєвська). 1824 р. помер його брат і друг Володимир. Вважають, що Преображенський собор Андрій Якович почав будувати в пам'ять померлої дружини. Він нічого не шкодував для цього і говорив: “Я строю храм для Бога, бери чого стоить труд свій, только делай дело по совести для того же Бога”. Коли його запитували, скільки коштує храм, він відповідав: “С Господом не вел я счета, а желал только одного, чтобы приятна Ему была жертва моя”². У 1839 р. в Бурлуці освятили кам'яний чудовий собор в ім'я Преображення Господнього³. Відомо, що при Бурлуцькому храмі був хор, який славився і його часто запрошували для урочистих богослужінь⁴.

У травні 1856 р. Андрія Яковича Донця-Захаржевського поховали в побудованому його коштом храмі⁵. Ось напис на могильній плиті: “Да помянет его Господь, как поминал он бедных и нуждающихся”⁶. У грудні 1856 р. пішов з життя чоловік дочки Андрія Яковича – Єлизавети, уродженої Донець-Захаржевської (1807–1882) В. Д. Задонський (1785–1856), генерал-лейтенант, начальник штабу військових поселень Слобідської України, якого також було поховано у Преображенському храмі у Великому Бурлуці. Слово під час поминання генерал-лейтенанта Воїна Дмитровича Задонського виголосив владика Філарет (Гумілевський), архієпископ Харківський і Охтирський⁷.

У родині Воїна Дмитровича та Єлизавети Андріївни Задонських було 11 дітей: Андрій (1830 р.н.), Олександр (1834 р.н.), Володимир (≈1832 р.н.), Воїн (1835 р.н.), Іван (1841 р.н.), Лев (≈1842 р.н.), Іпполит (≈1844 р.н.), Варвара (≈1833 р.н.), Єлизавета (≈1840 р.н., за чоловіком – Бахметєва), Клавдія (1839 р.н., за чоловіком – Горчакова), Олена. У Преображенському храмі поховано лише Іпполита 22 грудня 1856 р.

За даними прот. М. Лашенкова, Задонська Єлизавета Андріївна померла 19 грудня 1882 р. у Флоренції (Італія), її відспівав у посольській церкві Різдва Христового прот. Володимир Левицький, а в травні 1883 р. прах її було поховано в Преображенській церкві Великого Бурлука⁸. У спогадах Катерини Задонської говориться лише, що Єлизавету Андріївну поховано на протестантському кладовищі в Генуї.

Задонський Василь Андрійович (01.01.1861–29.03.1909), харківський земський діяч, публіцист, поет, богослов, агроном, почесний предводитель дворянства Вовчанського повіту,

* Міститься у колишній садибі Донців-Захаржевських – Задонських (XVII – початок XX ст.) на території с. Великий Бурлук колишнього Вовчанського пов. Харківської губ.

¹ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. 3-е доп. переизд. Харьков : ХЧМГУ, 2015. С. 83; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии в 3 т. / Редкол. А. Ф. Парамонов (пред.) и др. Харьков : ХЧМГУ, Изд. САГА, 2005. Т. 1. С. 10; там же. 2011. Т. 2. С. 171-172.

² Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 85; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. 2011. Т. 2. С. 173.

³ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 2. С. 172.

⁴ Задонская Е. Быль XIX столетия. Харьков, 1907. Т. 1. С. 333.

⁵ Глубоковский Н. Н. Высокопреосвященный Смарагд Крыжановский на Харьковской кафедре // Архив журнала “Христианское чтение”. Санкт-Петербург : Православная духовная академия, 2009. С. 800.

⁶ Неклюдов Василь Миколайович. URL: <https://otkudarodom.ua/ru/neklyudov-vasiliy-nikolaevich>.

⁷ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 1. С. 387-390.

⁸ Лашенков Н. Домовые церкви в покоях Слободско-Украинских дворян // Харьковский сборник. 1889. Вып. 3. С. 30.

власник Великого Бурлука помер на хуторі Під-Середнім недалеко від Великого Бурлука і його поховали при Преображенському храмі.

Неклюдова Варвара Іванівна (? – ≈1882), уроджена Богданович, дружина Неклюдова Василя Миколайовича, мати семи дітей: (Михайло 1835 р.н., Олександр 1837 р.н., Олексій 1839 р.н., Петро 1840 р.н., Катерина 1834 р.н. (за чоловіком – Задонська), Ганна 1835 р.н. (за чоловіком – Із'єдінова), Юлія 1845 р.н. (за чоловіком – кн. Гагаріна), рідна сестра військового історика Богдановича Модеста Івановича. Разом з чоловіком займалася господарством, вихованням дітей, лікувала селян усіх навколишніх сіл. Вдома тримали довідники з медицини, ліки, хірургічні інструменти¹. В. І. Неклюдова останніми роками жила в Бурлуці у дочки Катерини Задонської, вела домашнє господарство, її поховано при Преображенській церкві (†1881–1882)².

Воїн Дмитрович Задонський добудував новий двоповерховий дерев'яний садибний будинок, роботу над яким розпочав ще А. Я. Донець-Захаржевський. Будинок освятив архієпископ Харківський і Охтирський Смарагд Крижановський влітку 1841 р.³ Будинок і Преображенський храм були єдиним садибним архітектурним комплексом, який вважали одним з найкращих у Харківській губернії. Планувальне рішення садиби базувалось за вісьовою композицією, що розвивалася від будинку (палацу) до Преображенського храму. За словами Г. К. Лукомського, з верхніх сходинок імпазантного під'їзду, який ховався за колонами портика, відкривався прекрасний вигляд на сад, квітник і церкву вдалині серед дерев в'їзної алеї⁴. Підхід до храму фланкували дві сторожки, в яких жили “чернички”⁵. До нашого часу збереглася одна.

Іл. 1. Великий Бурлук. Преображенський храм. Початок ХХ ст. (<https://www.etoretro.ru/pic26297.htm>)

Іл. 2. Вівтар у Преображенському храмі. Початок ХХ ст.

До церкви Преображення (іл. 1) належали, власне, з храм, дзвіниця, що з'єднувалася з ним колонадою, дві службові будівлі, розташовані позаду вівтарної частини на кутах ділянки, зайнятої церквою. Преображенський храм був безумовним шедевром в стилі ампір. За словами Г. К. Лукомського, його проєкт належить зодчому В. П. Стасову або учню Вороніхіна. У плані він являв собою рівнокінцевий грецький хрест з шестиколонними портиками доричного ордеру на торцях. Окремо розташовану триярусну дзвіницю з трьох боків оточували такі самі портики, колонади яких двома парами органічно продовжувались до храму і, напівкриті дахом, створювали напіввідкриту трапезну, що нагадувала будівлі Стародавніх Греції та Риму⁶. Незабутні враження від побаченого залишив архітектор Г. К. Лукомський:

¹ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 1. С. XXVIII–XXIX.

² Там же. 1909. Т. 5. С. 256, 258, 341.

³ Глубоковский Н. Н. Высокопреосвященный Смарагд Крыжановский на Харьковской кафедре. С. 801.

⁴ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 84.

⁵ Задонская Е. Быль XIX столетия. Харьков, 1909. Т. 4. С. 10.

⁶ Тимофієнко В. І. Деякі риси сакральної архітектури Слобожанщини доби класицизму і ампіру // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура” (наукові доповіді та повідомлення). Київ ; Харків : Рідний край, 1997. Ч. II. С. 220-221.

“Вместе с зеленью свешивающихся низко веток деревьев, окружающих живописно храм, вместе с разостланным привольно изумрудным ковром, на котором “играют” белоснежные колонны – храм производит чарующее впечатление. Забывая окружающее, кажется, что... вблизи – Священные горы Эллады, берега Агригента, или долина Пестума... Бегают по камням ступеней ящерицы и напоминают другие камни, древние, священные... Глаза невольно ищут вдали синюю полосу моря, грудь вдыхает жадно степной воздух и кажется, что вот-вот почувешь ароматы трав на холмах Сицилийских. ... Красота не меньшая ожидает при входе внутрь храма. Гулко раздаются шаги по старым каменным плитам. Линии сводов, арок и стен совершенно гладкие. ...выделяется красота иконостаса (іл. 2) и колоннады со стороны притвора и в боковых частях. Иконостас изображает ротонду из коринфских колонн... в другую сторону от иконостаса видим прекрасно скомпонованную лоджию из двух колонн и пилястр-столбов...”¹

В 1878–1879 рр. Катерина Василівна Задонська, власниця садиби², з дітьми переїхала на літо з Харкова до Бурлука, де допомагала хворим³, займалася школою, садибою, будинком. Залишились спогади в її щоденнику, як 8 липня 1878 р. прибирали в Преображенській церкві, яка зазнала повного запустіння⁴: сторож Дмитро Іванович, священник отець Андрій і паламар знімали величезне панікаділо, що висіло на довгому ланцюгу під високим куполом храму, селяни, чернички чистили панікаділо, ганки, прибирали в церкві пил, павутиння⁵.

15 лютого 1882 р. за активної участі Задонських було закладено нову будівлю Бурлуцького народного сільського училища, над планом якого працювала вся сім'я. У Преображенському храмі відбувся молебень, поминали імена будівельників-робітників, Задонських Катерини з Володимиром і дітей, потім пішли до місця, яке вибрали для училища⁶.

У грудні 1918 р. під час громадянської війни у Великому Бурлуці бандою Сахарова було вбито Катерину Василівну Задонську. Разом з нею загинули родина князів Вадбольських (дочка Ольга з чоловіком і дітьми), сестра княгиня Юлія Гагаріна, подруга графиня Цецилія Гендрикова. Вбили з усіма й гувернантку міс Лі⁷. Син Катерини Василівни Василь Андрійович Задонський помер у 1909 р. Онук Андрій Васильович Задонський, останній власник садиби, у 1920 р. назавжди залишив Великий Бурлук.

У 1919 р. за переліком, наданим протоієреєм П. Г. Фоміним (1866–1938), відомим дослідником, хранителем пам'яток церковного мистецтва і старовини Слобідської України, на той час завідувачем архітектурно-монументальної секції Харківського губернського комітету з охорони пам'ятників мистецтва та старовини, на облік було взято 186 старовинних церков, 27 поміщицьких садиб, 10 монастирських комплексів і 6 окремих будинків – пам'яток архітектури. Серед поміщицьких садиб облікували і садибу Задонської (будинок, обстановка і присадибні споруди), Преображенську церкву у Великому Бурлуці Вовчанського повіту⁸.

У вересні 1949 р. Харківський обласний відділ у справах архітектури при виконкомі Харківської обласної ради депутатів трудящих провів обстеження пам'яток архітектури в с. Великий Бурлук. Із доповідної записки випливає, що було обстежено садибний будинок і

¹ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 85-86.

² Бахтіна С. А. Memoires de la Fee aux Miettes. К 185-летию со дня рождения писательницы, автора воспоминаний “Быль XIX столетия” Екатерины Васильевны Задонской (1834–1918) и 110-летию со дня издания ее пятитомного труда (1907–1909) // Культурна спадщина Слобожанщини. Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2020. Число 44. С. 130-144; її же. Садиба Донець-Захаржевських – Задонських у сел. Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області (колишне с. Великий Бурлук Вовчанського повіту Харківської губернії). До 180-річчя від дня освячення храму Преображення Господнього (1839) та садибного будинку (1841) // Культурна спадщина Слобожанщини. Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2020. Число 45. С. 108-109.

³ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 4. С. 23.

⁴ Там же. С. 9

⁵ Там же. С. 22-25.

⁶ Там же. Т. 5. С. 289-290.

⁷ Дудко Д. М. Нащадки друзів Г. С. Сковороди: доля власників Великого Бурлука // Культурна спадщина Слобожанщини: Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2014. Число 28. С. 62-63.

⁸ Бахтіна С. А. Памятничкоохранная деятельность П. Г. Фомина. К 145-летию со дня рождения (1866–1938) // Культурна спадщина Слобожанщини. Харків : Курсор, 2011. Вип. 24. С. 7-13; Старовинні садиби Слобожанщини як історико-культурна спадщина: монографія / І. О. Шудрик та ін.]. Харків : ХДУХТ, 2003. С. 26-27.

службовий корпус колишнього поміщика Захаржевського, а також дві церковні сторожки, що належали церкві – пам'ятці архітектури, зруйнованій у 1940 р. (за іншими джерелами у 1937)¹. Ці сторожки в списку пам'яток архітектури не зазначено. Вони є в приватному володінні. Відомо, що їх обстежив архітектор Захарченко (склав акт, зробив фото і обмірні креслення). Документ підписав інспектор з охорони пам'яток архітектури².

У 2015 р. залишки храму було обстежено місцевим краєзнавцем М. В. Мозговським (іл. 3), який зафотографував побачене. 4–15 червня 2018 р. співробітники Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини провели інвентаризацію пам'яток Великобурлуцького р-ну. Оглянули і зафотофіксували незадовільний стан пам'ятки історії – будинку колишньої садиби у Великому Бурлуці, а також обстежили залишки церкви і сторожки (іл. 4). Занотували необхідність їхнього обстеження спеціалістами з архітектури та реставрації будинків.

29 листопада 2019 р. при Управлінні культури і туризму облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з метою обстеження об'єкта культурної спадщини – пам'ятки історії місцевого значення: будинку у смт Великий Бурлук по вул. Сільгосптехніки, 4. Було складено план заходів, у пункті першому означено виїзне засідання робочої групи на базі Великобурлуцької селищної об'єднаної територіальної громади та візуальне обстеження будинку і території (руїни колишнього Преображенського храму і сторожки) колишньої садиби Донців-Захаржевських – Задонських з виїздом на місце.

У грудні 2019 р. створена робоча група виїхала до Бурлука. Але, на жаль, цього разу оглянути храм не вдалося. Виїзною комісією було вирішено відпрацювати питання щодо проведення попередніх робіт на пам'ятці – будинку, продовжити роботу над історичною довідкою “Комплекс об'єктів культурної спадщини колишньої садиби Донців-Захаржевських – Задонських: будинок, руїни кол. Преображенського храму і сторожки”.

Преображенський храм у Великому Бурлуці – місце поховання багатьох представників роду Донців-Захаржевських – Задонських, які залишили по собі добру пам'ять (іл. 5). Вони були патріотами своєї батьківщини, людьми глибоко віруючими, чесними, добрими, безкорисливими, гідними поваги, вони не думали про особисту вигоду, не вели дозвільне життя, були трудівниками, представляли еліту дворянського суспільства.

Храм, як і садибний будинок, потребують негайного відновлення.

Іл. 3. Великий Бурлук. Руїни Преображенської церкви 2015 р.

Іл. 4. Великий Бурлук. Колишня церковна сторожка. 2018 р.

Іл. 5. Великий Бурлук. Поховання Задонських у Преображенському храмі

¹ Держархів Харківської обл., ф. Р 5696, оп 1, спр. 65, арк. 16.

² Там само.

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ФОРМУВАННЯ ЗБІРКИ ПАЛИЦЬ У СКЛАДІ РИЗНИЦІ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Протягом століть свого існування Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври став унікальним зібранням християнських святинь і визначних мистецьких пам'яток. Формування ризниці собору мало свої особливості, обумовлені винятковим значенням Лаври у православному світі, її духовними і культурними традиціями. Значний вплив на склад ризничних предметів справили особливості богослужіння, зокрема, за участі очільників Лаври у високому сані архімандрита. Збережені писемні і образотворчі джерела засвідчують, що архімандрити відправи облаштовувалися з особливою урочистістю. Їх обставу часто підпорядковували принципу ансамблевості. Для цього з коштовної матерії одного гатунку виготовляли облачення архімандрита і диякона, що служив разом з ним, а також покрови для покриття літургійних посудин. Як правило, цим виробам були притаманні розкіш декорування і багатство матеріалів. Часто вони справлялися коштом самих архімандритів або надавалися останнім безпосередньо від жертводавців, серед яких були відомі історичні постаті. Регалії архімандритичого сану і предмети облачення накопичувалися у ризниці Успенського собору і значною мірою визначили її неповторний характер.

Окремим типом богослужбового вбрання архімандрита була палиця (з грец. “ἐπιγονάτιον” – “наколінник”) – предмет у формі ромбовидного плата, що підвішують за верхній кут і носять біля правого стегна¹. Первісно палиця належала до ознак тільки єпископського сану, символізуючи духовну владу, якою був наділений архіпастир. У пізньовізантійський час з особистої волі єпископа палицями почали винагороджувати представників середнього ступеня священства, насамперед пресвітерів, які виконували обов'язки духовних суддів, духівників та економів єпархії. До їхнього числа належали як мирські ієреї, так і архімандрити великих монастирів². Ця практика поширилася і на терени Київської митрополії, де перший документально зафіксований випадок побутування єпископської регалії – палиці, у ризниці монастиря з архімандритичим управлінням датовано кінцем XV ст.³ Згідно з “Чином, що буває на поставлення архімандрита”, відомим за найдавнішим українським Чиновником (Архиератиконом) 1595 р., ставленик отримував палицю з рук єпископа на знак підтвердження свого сану⁴. Пізніше до неодмінних відзнак статусу архімандрита додалися наперсний хрест і шапка (митра)⁵. Печерські архімандрити, як очільники першої і найдавнішої архімандритії Київської митрополії, мали, крім вище вказаного, право на носіння наперсної панагії під час та поза богослужінням подібно архієреям⁶. Первісно використання регалій українським духовенством регулювалося грамотами Константинопольських патріархів, пізніше – Московських.

Богослужбові привілеї печерських архімандритів відомі за “Уставом Лаври Києво-Печерської, за яким архімандрит відправляє священнослужіння”, укладеним 1748 р. на вимогу Святішого Синоду⁷. Устав детально прописував підготовку до звершення і перебіг архімандритичої літургії, зокрема, облачення у богослужбові шати. Останнє відбувалося у

¹ Слово “палиця” досить пізнього походження: воно замінило більш ранню форму “полиця”, що походить від слова “пола” – край одягу. Саме цю назву використовували в описах начиння ризниць українських храмів XVIII ст.

² *Дмитриевский А.* Ставленник: руководство для священноцерковнослужителей и избранных в епископы, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. Киев, 1904. С. 113.

³ Так, в описі Троїцького Слуцького монастиря 1494 р. згадана “полиця на золоті”, яка, очевидно, належала його настоятелю – архімандриту Йосифу. Див.: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией. Т. 1. 1340–1506. Санкт-Петербург, 1846. № 115. С. 116.

⁴ *Лотоцький О.* Український Архиератикон. Варшава, 1932. С. 28.

⁵ *Дмитриевский А.* Ставленник: руководство для священноцерковнослужителей... С. 142.

⁶ *Болховітін Свєгеній, митрополит.* Вибрані праці з історії Києва. Київ: Либідь-ІСА, 1995. С. 305.

⁷ Там само. С. 306-311; ІР НБУВ, ф. 312, спр. 107 (109).

вівтарі біля правого боку престолу. Архімандрит урочисто одягався за допомогою двох дияконів у традиційне священицьке вбрання, яке доповнювалося палицею і наперсною панагією. По виголошенні Начальних молитов диякон покладав на архімандрита митру і той розпочинав літургію.

Серед інших видів богослужбового облачення палиця привертає увагу тим, що програма її декорування часто вирізнялася індивідуалізованим характером. На соборних богослужіннях цей предмет сприймався як своєрідний геральдичний знак, що вирізняв особу його власника. Тому на палицях могли зображувати сцени храмових свят, образи святих – покровителів монастиря, або патронів духовних осіб.

Велика колекція палиць з ризниці Успенського собору зберігається у НЗ КПЛ. Вона охоплює предмети кінця XVII – початку XX ст., що використовували у богослужіннях архімандрити КПЛ. Особливо цінну групу серед них становлять пам'ятки кінця XVII–XVIII ст. (23 од.), більшість з яких мають гаптовані сюжетні зображення. Низку цих предметів було оприлюднене і розглянуто у контексті розвитку стилістики українського церковного гаптування та діяльності гаптарських осередків XVII–XVIII ст. у роботах К. Герелес¹ і Т. Кара-Васильєвої². Палиці – іменні пожертви, увійшли до каталогу “Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври”³. Водночас збірка палиць, як окремий комплекс богослужбових тканин у складі ризниці Успенського собору, досі не привертала увагу дослідників. Мета нашої розвідки – на підставі збережених описів соборної ризниці дослідити специфіку формування і способи надходження палиць до Лаври у XVIII ст., представити збережені пам'ятки цього періоду з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”.

Формування збірки палиць у ризниці Успенського собору простежуємо від 1739 р. – часу укладання першого збереженого реєстру її начиння. На цей момент в ризниці зберігалися лише п'ять палиць⁴. Очевидно, така незначна кількість пояснюється наслідками лаврської пожежі 1718 р., під час якої собор значно постраждав. Палиці, згадані у реєстрі 1739 р., було виготовлено з оксамиту червоного і зеленого кольорів (вид тканини однієї не вказаний). Дві мали оздоблення перлами (на одній був винизаний перлами хрест), інші прикрашали гаптовані композиції: зображення храмового свята “Успіння” (дві одиниці) та “Преображення”. Одну з п'яти палиць було охарактеризовано як “давню” (тобто, вік предмета орієнтовно становив більше 50-ти років). У колекції Заповідника зберігаються палиці червоного оксамиту зі сценами “Успіння” (КПЛ-Т-148)⁵ та “Преображення” (КПЛ-Т-443)⁶, зазначені у реєстрі 1739 р. Стилiстика і техніка виконання обох творів дозволяють датувати їх початком XVIII ст.

У наступні роки соборну ризницю було поповнено ще двома “старовинними” палицями, можливо, пов'язаними з особами архімандритів Лаври кінця XVII – початку XVIII ст. Одна, суцільно гаптована золотними і срібними нитками, мала обнизані перлинами зображення Спасителя і пристоячих Богородиці та Іоанна Предтечі. Композицію окреслювало коло,

¹ Герелес К. С. Велика Лаврська церква та чудотворний образ “Успіння” в пам'ятках літургійного гаптування XVII–XIX ст. з колекції Заповідника. Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври // Слід у віках : матеріали Міжнар. наук. конф., 1-2 жовтня 2001 р. Київ : НКПІКЗ, 2002. С. 45-52; *її ж.* Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника). Лаврський альманах. 2003. Вип. 11. С. 25-34; *її ж.* Українські гаптовані палиці XVII–XVIII ст.: еволюція образної системи (за матеріалами колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) // Лаврський альманах. 2006. Вип. 16. С. 147-154.

² Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів : Свічадо, 1996. 231 с.; *її ж.* Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). Київ : Інформ.-вид. центр УПЦ, 2000. 95 с.; *її ж.* Вишивка та гаптування. Історія декоративного мистецтва України. В 5 т. Т. 2: Мистецтво XVII–XVIII століття. Київ : ІМФЕ НАН України, 2007. С. 35-76.

³ Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог / Упоряд. В. Щербакова, Г. Листопад. Київ : Вид-во “КВІЦ”, 2005. № 36, 74, 75, 78, 79, 80, 93, 95.

⁴ КПЛ-А-387, арк. 48зв.

⁵ Див. іл.: Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України. С. 32, іл. 18.

⁶ Див. іл.: Скарби Києво-Печерської лаври. Альбом. Київ : Мистецтво, 1997. С. 225, іл. 210.

викладене срібними визолоченими “штучками” з різноколірними камінцями¹. На іншій палиці, виготовленій з червоного оксамиту, було представлено образ “Богородиці Куп’ятицької” – давньої православної святині, що була у Києво-Софійському соборі². Палиця із зображенням Куп’ятицької ікони зберігається у колекції Заповідника (КПЛ-Т-171, іл. 1). Її центральну частину займає гаптований золотними і срібними нитками хрест-енколпійон із тронним образом Богородиці з Немовлям та трьома пристоячими ангелами. На кінцях хреста у круглих фестончатих медальйонах розміщено поясні зображення євангелістів Луки, Матвія, Іоанна та Марка. Між балками хреста вигаптовано чотирьох серафимів. Німби, одяг Богородиці, Немовляти Христа і пристоячих ангелів окреслено дрібними перлами³.

Наступні за часом описи ризниці Успенського собору фіксують поступове зростання кількості палиць. Так, у 1758 р. їх нараховувалося 14 одиниць⁴, у 1767 р. – 20⁵, у 1778 р. – 25⁶. На кінець століття в ризниці було обліковано 39 палиць⁷. На початку ХІХ ст. частину з них передано в інші єпархії та парафії.

Можна виділити кілька способів надходження палиць до ризниці Успенського собору, традиційних для церковної практики ХVІІІ ст. Більшість з них були дарунками: особисто архімандриту або Лаврі загалом. Такі палиці обліковували у соборній ризниці і вважали монастирською власністю. Наприклад, не викликає сумнівів, що суцільно гаптована палиця із зображенням пророка Захарії і преподобного Зосими Соловецького – вклад 1762 р. монахині Києво-Флорівського монастиря Піורי (Глебової), призначалися для особистого користування печерського архімандрита (1762–1786) Зосими Валкевича⁸. Проте сам предмет входив до складу ризниці Успенського собору. Палиці, виготовлені коштом архімандрита, могли бути у його користуванні протягом життя і переходили до собору вже після смерті останнього⁹. На жаль, описи Успенського собору ХVІІІ ст. не містять інформації, яка б могла допомогти в ідентифікації осіб печерських архімандритів – власників палиць. Певні висновки з цього приводу можна зробити, аналізуючи іконографічні програми творів, вивчаючи архівні джерела.

Палиці надходили до ризниці як окремі предмети та у складі комплектів облачення¹⁰. Наприклад, суцільно гаптовану золотними і срібними нитками палицю із зображеннями прпп. Антонія і Феодосія Печерських обабіч Успенського собору (КПЛ-Т-913) було пожертвовано 1739 р. бароном Олександром Строгановим як комплект до архімандритової ризи із розшитим перлами опліччям. У листуванні вкладника з печерським архімандритом

¹ КПЛ-А-945, арк. 103. Згідно з описом 1803 р. палиця була “упразднена” через зношеність. Див.: КПЛ-А-357, арк. 417-417зв., № 3.

² КПЛ-А-945, арк. 103. Про вшанування Куп’ятицької ікони, зокрема, на теренах Лаври див.: *Сінкевич Н.* Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. Київ : Логос, 2011. С. 69-71.

³ Первісно палицю було виготовлено з червоного оксамиту і обшито зеленою шовковою бахромою, традиційною для пам’яток ХVІІ – початку ХVІІІ ст. У ХІХ ст. оксамит було знято, а тло виробу повністю зашите рожевими сканими нитками. Очевидно, тоді ж було поновлено лики частини зображень: вставки білого шовку з контурними рисами облич замінено вишивкою художньою гладдю світло-коричневим шовком.

⁴ КПЛ-А-945, арк. 103-104.

⁵ КПЛ-А-304, арк. 196зв.-198.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 417-420.

⁷ КПЛ-А-357, арк. 189зв.-192зв.

⁸ Датування наведено за описом ризниці Успенського собору початку ХХ ст. Див.: КПЛ-А-363, арк. 595, № 918/57. Палиця зберігається у колекції Заповідника, інв. № КПЛ-Т-1136. Див.: *Варивода А. Г.* Комплекс літургійних тканин з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври – вклад монахині Піורי Глебової // *Могиланські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії.* Зб наук. праць. Київ : НКПЗ, 2018. С. 198-199.

⁹ Наприклад, палицю архімандрита Зосими Валкевича із зображенням “Деїсус з пристоячими пророком Захарією і преподобним Зосимою Соловецьким” за стилістичними і техніко-технологічними ознаками було виготовлено у 1770-х рр., але до ризниці надійшла у 1793 р. після смерті власника. Див.: КПЛ-А-363, арк. 598, №1236/22. Низка особистих облачень Зосими Валкевича, включаючи палицю, перерахована у Записці про передачу богослужбових предметів з Лаври Переяславському єпископу Димитрію від 12 жовтня 1793 р. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 963, арк. 2.

¹⁰ Для комплекту було характерно дотримання єдиної колірної гами та використання однакової або схожої за фактурою матерії для всіх предметів облачення. Наприклад, фелона, епитрахилі, поручів у священника, стихаря ораря і поручів у диякона тощо. Тенденція до комплектації богослужбового вбрання позначилася у ХVІІІ ст.

(1737–1740) Іларіоном Негребецьким було зазначено, що по закінченні робіт палицю буде надіслано останньому особисто¹.

Палицею також було укомплектовано повне парчеве облачення архімандрита, надане разом із дияконським стихарем та набором літургійних покровів від цесарівни Єлизавети Петрівни². Згідно з описом 1758 р. палицю було виготовлено з парчі, затканої срібними нитками по червоному атласному тлу. На ній був нашитий хрест із золотного глазету, а краї обкладено золотним позументом³.

Палиці могли надходити у комплекті з епитрахиллю, поручами та підризником. У цьому випадку предмети також шили з однакової або близької за кольором матерії, оздоблювали схожим декором. Наприклад, палиця (КПЛ-Т-1139), епитрахиль і поручі – вклад протопопа Московського Архангельського собору Івана Комаровського (опис 1778 р.), було виготовлено із зеленого оксамиту, густо розшитого стилізованим рослинним орнаментом, виконаним срібними нитками і блискітками⁴. Підризник і епитрахиль з малинового атласу – вклад схимонахині Києво-Флорівського монастиря Нектарії Долгорукової (опис 1778 р.), комплектувалися палицею із золотної парчі на малиновому полі⁵. Предмети було декоровано орнаментальними каймами, гаптованими золотними і срібними нитками. На підризнику і епитрахилі гаптування доповнювала вишивка чорним шовком, тоді як палицю було обкладено вузьким чорним мереживом.

Серед особливостей формування ризниці Успенського собору варто виділити входження до її складу комплектів облачення та предметів архієрейського богослужіння, які могли частково використовувати печерські архімандрити. Деякі з цих речей дарували до Лаври її постриженники, інші надходили у разі смерті єпископа на території монастиря. Очевидно, саме за останніх обставин до соборної ризниці надійшли митри, сакоси, омофор і палиця, що були у власності Варлаама Леницького, архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського (1731–1738). На початку 1739 р. владику було звільнено Синодом на обітницю в Лавру, де він й помер у 1741 р.⁶ У колекції Заповідника представлено палицю Варлаама Леницького із золотної парчі з витканим золотними, срібними, зеленими і червоними шовковими нитками рослинним візерунком, що може бути датованою першою третиною XVIII ст. (КПЛ-Т-445, іл. 2). Палицю декоровано хрестом, вписаним у коло, із завершеннями кінців у формі трилисників. Контури хреста викладено срібним плетеним шнурком і перлами. Середохрестя і фігурні прикраси на кінцях кожної вісі хреста декоровано смарагдами у кастах, зеленими і червоними скляними намистинами, обнизаними дрібними перлинами. Характер малюнка і техніка виконання палиці притаманні творам російської вишивки. Відомо, що після хіротонії у 1719 р. Варлаам Леницький послідовно очолював низку російських єпархій, де міг замовляти облачення.

Великий корпус архієрейського богослужбового начиння надійшов до соборної ризниці від Павла (Конюсевича), митрополита Тобольського і Сибірського (1758–1768). З 1768 р. він проживав “на покої” у Лаврі й помер 1770 р.⁷ За описом ризниці Успенського собору 1778 р. у ризниці нараховувалося дві палиці преосвященного Павла, які нині зберігаються у колекції Заповідника. Не виключено, що суцільно гаптовану золотними і срібними нитками палицю із зображенням Христа Великого Архієрея (КПЛ-Т-152) було виготовлено з нагоди висвячення Павла Конюсевича – архімандрита Новгородського Юр’ївського монастиря, на митрополита Тобольського і всього Сибіру⁸. Урочисте зображення Спасителя мало розкривати сакральний зміст архієрейського служіння. Характерною рисою пам’ятки є

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 52а, арк. 3.

² КПЛ-А-945, арк. 48зв., 75, 91, 94.

³ КПЛ-А-945, арк. 103. Згідно з описом 1803 р. палицю було передано у Саратов. Див.: КПЛ-А-357, арк. 189зв., № 1.

⁴ КПЛ-А-1405, арк. 387, 420, 452зв.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 340, 356, 419зв.

⁶ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2005. С. 316.

⁷ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. С. 395.

⁸ КПЛ-А-1405, арк. 419зв., № 20. Див. іл.: Відроджені скарби Києво-Печерської лаври з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ : ВД “Антиквар”, 2014. С. 106-107, № 91.

асиметричний рокайлевий орнамент, утворений поєднанням вигнутих картушів, різнохарактерних завитків і прорізних мушель. В умовний орнаментальний візерунок вплетені натурні зображення хвилястих пагонів з гронами та квітами.

Іл. 1. Палиця “Богородиця Куп’ятицька”. Кінець XVII – початок XVIII ст. з поновленнями першої половини XIX ст. (КПЛ-Т-171)

Іл. 2. Палиця Варлаама Леницького, архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського (1731–1738). Перша третина XVIII ст. (КПЛ-Т-445)

Композицію іншої палиці з образами покровителів митрополита – апостолів Петра і Павла (КПЛ-Т-1140), вирішено як ікону-картину в пишній визолоченій рамі. Постаці святих та деталі умовного пейзажу майстерно вишиті різнокольоровими шовками технікою “гладі”. Декоративні елементи та чотири стилізовані вазони по кутах палиці гаптовані золотними нитками по підстеленню з картону¹.

Описи ризниці Успенського собору XVIII ст. засвідчують кількісну перевагу в її складі палиць із гаптованими композиціями. Їх тематичний репертуар був досить різноманітним. Наприклад, до ряду христологічних сюжетів входили такі зображення, як “Деїсус” (опис 1758 р.)², образи “Христа Джерела” (опис 1758 р.)³ та Христа Вседержителя (?) (опис 1767 р.)⁴ Зображення Спасителя, воскреслого з мертвих, вигаптовано в центрі палиці 1760-х рр., пошиті із золотного глазету (КПЛ-Т-2784, іл. 3). Христа зображено над відкритою гробницею на тлі купчастих хмар, вишитих різнокольоровими сканими (шовковими, пряденими із сріблом) нитками. Його правиця притиснута до грудей, у лівій – хоругва. Обличчя і відкриті ділянки тіла були з фініфті (збереглися лише зображення рук). Складки одягу, контур зображення і фрагментарно збережений напис винизано перлинами⁵.

Образ Христа міг поєднуватися із зображеннями загальношанованих святих або патронів власника палиці. Наприклад, іконографічна програма на палиці вишневого репсу, що надійшла до ризниці Успенського собору в середині 1760-х рр., включає поколінне зображення благословляючого Христа у хмарах та ростові образи свтт. Василя Великого і

¹ Див. іл.: Вклади і вкладники... Кольор. вклейка, кат. № 78.

² КПЛ-А-945, арк. 103.

³ КПЛ-А-945, арк. 103зв. “Полица с Источником на голубом объяре золотом и серебром гафована”. З назвою “Источник” (укр. “Джерело”) в українській релігійній культурі XVIII ст. були відомі такі алегоричні композиції, як “Христос – Виноградна Лоза” або страждаючий Спаситель, з ран якого витікає кров у богослужбові посудини. 1849 р. палицю було передано у Ковенську єпархію. Див.: КПЛ-А-357, арк. 190зв., № 9.

⁴ КПЛ-А-304, арк. 198. “Полица на белом лустрине з вишитим золотом и серебром з битью Спасителем, по рогам кветки шитие золотом и серебром старие”. В описі 1778 р. палиця вже не згадується.

⁵ Згідно з написом на етикетці ризниці Успенського собору початку XX ст. палицю було виготовлено на замовлення Лаври. Манера виконання твору вказує на гаптарські майстерні Києво-Флорівського монастиря, в якому неодноразово виконували лаврські замовлення на виготовлення облачення.

Григорія Богослова у повному архієрейському строї обабіч Голгофського хреста (КПЛ-Т-1133, іл. 4). Фігури вишиті різнокольоровим шовком, доповненим смужками золотної і срібної біти. Краї палиці окреслено декоративним бордюром з крупними кутовими елементами, виконаним різними гатунками срібних ниток; тло густо розшите срібними блискітками з біттю.

Іл. 3. Палиця “Воскресіння”. 1760-ті рр.
(КПЛ-Т-2784)

Іл. 4. Палиця із зображенням благословляючого Христа, свтт. Василя Великого і Григорія Богослова. 1760-ті рр. (КПЛ-Т-1133)

На палиці червоного оксамиту, що належала архімандриту Зосимі Валкевичу, традиційного Деїсуса доповнено зображеннями пристоячих прор. Захарії і прп. Зосими Соловецького (КПЛ-Т-1144)¹. Примітно, що образи патрональних святих часто наявні на вкладах, виготовлених коштом Зосими Валкевича (наприклад, різьблений благословенний хрест у срібній визолоченій оправі 1767 р. (КПЛ-М-8610), напрестольне Євангеліє 1776 р.²).

Серед сюжетів, присвячених життю і вшануванню Богородиці, можна виділити зображення на палицях богородичних празників (“Успіння” (КПЛ-Т-148), “Благовіщення” (КПЛ-Т-157)³) та чудотворних ікон. Крім вищезгаданої палиці кінця XVII – початку XVIII ст. з образом Куп’ятицької Богородиці, в ризниці Успенського собору зберігалися палиця із зображенням Свенської (Печерської) ікони Божої Матері (КПЛ-Т-1134, іл. 5)⁴. У 1760-х рр. палицю було вкрито до Лаври монахиною Києво-Флорівського монастиря Піорою (Глебовою)⁵. Тло виробу суцільно гаптовано срібними нитками. У центрі зображено Богородицю з Немовлям на троні з пристоячими обабіч Антонієм і Феодосієм Печерськими. Постаті майстерно вишиті різними гатунками золотних і срібних ниток, окремі деталі пророблено шовком. Обличчя та відкриті ділянки тіла – живописні.

Наприкінці XVIII ст. до соборної ризниці надійшла суцільно гаптована палиця з образом Богородиці “Живоносне Джерело” (КПЛ-Т-424, іл. 6)⁶. Божу Матір з Немовлям на колінах зображено у фіалі в формі потира, що занурений у водойму-купель. Обабіч Богородиці – два ангели на хмарах; зверху представлено сегмент неба з образом

¹ Палиця має пару із зображенням Богородиці з Немовлям на троні з пристоячими свтт. Васи́лієм Великим, Іоанном Златоустом, Григорієм Богословом і Миколаєм Чудотворцем (КПЛ-Т-1124). Не виключено, що обидві палиці архімандрит використовував за “календарним” принципом: з Христом одягав на Господські свята, з Божою Матір’ю – на богородичні.

² Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. Київ, 2001. С. 93.

³ КПЛ-А-357, арк. 192, № 32.

⁴ КПЛ-А-304, арк. 197зв. На початку XIX ст. палицю було переміщено до ризниці Троїцької Больницької церкви. Див.: КПЛ-А-357, арк. 190зв., № 11.

⁵ Варивода А. Г. Комплекс літургійних тканин. С. 198.

⁶ КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 39.

благословляючого Бога Отця у сьайві. Навколо джерела люди різних суспільних груп (царі, цариці, ченці, селяни) зачерпують і п'ють цілющу воду. Дія розгортається на тлі умовного пейзажу. Характер малюнка і особливості гаптарської техніки вказують на більш раннє походження палиці, що може бути віднесено до 1760-х рр. Очевидно, палицю було перенесено з лаврської Голосіївської пустині, де був однойменний храм.

Іл. 5. Палиця “Богородиця Свенська (Печерська)”.
1760-ті рр. (КПЛ-Т-1134)

Іл. 6. Палиця “Богородиця Живоносне
Джерело”. 1760-ті рр. (КПЛ-Т-424)

У ризниці Успенського собору зберігалося кілька палиць з образами святих – покровителів Печерського монастиря. В цілому, їхнє композиційне вирішення було орієнтовано на іконографічні типи, сформовані у лаврському мистецькому середовищі. Насамперед це парні фігури прпп. Антонія і Феодосія Печерських обабіч Успенського собору (палиця 1739 р. – вклад Олександра Строганова (КПЛ-Т-913), зображення “Собору преподобних Печерських” (палиця з червоного оксамиту 1740–1750х рр. (КПЛ-Т-911))¹. Оригінальною композицією вирізняється палиця 1780 р. з образом прп. Антонія Печерського (КПЛ-Т-425), вишитого різнокольоровими шовковими і золотними нитками². Святого представлено на тлі детально проробленого краєвиду з панорамою Печерського монастиря. У верхньому куті палиці зображено Велику Лаврську церкву у хмарах.

Із вшануванням рівноапостольного князя Володимира, рака з главою якого містилася в Успенському соборі, очевидно, пов'язано зображення св. князів Володимира, Бориса і Гліба на палиці червоного оксамиту (опис 1763 р.)³

Трапляються також зображення інших святих, зокрема, свт. Олексія, митрополита Московського, який був покровителем Київського митрополита (1757–1770) Арсенія Могилянського (палиця білого глазету, опис 1763 р., КПЛ-Т-151)⁴, а також свт. Димитрія Ростовського, канонізованого 1757 р. і надзвичайно шанованого в Україні (палиця зі срібної парчі, опис 1767 р.⁵; палиця зеленого оксамиту зі свт. Димитрієм і вміц. Варварою, опис 1803 р.)⁶

Поряд із фігуративними зображеннями широко вживаним елементом оздоблення палиць XVIII ст. був чотирикінцевий хрест – найбільш простий і поширений засіб декорації церковних тканин. Хрест міг бути винизаний перлами, гаптований золотними і срібними нитками, викладений з парчевої тканини. Зазвичай центральне зображення хреста доповнювала гаптована орнаментальна кайма. Типовим прикладом подібної декорації є

¹ КПЛ-А-945, арк. 103зв. Див. іл.: *Герелес К. С.* Велика Лаврська церква... С. 46, рис. 2

² КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 38. Датування палиці наведено за описом ризниці Успенського собору початку XX ст. Див.: КПЛ-А-363, арк. 597, № 1232/18. Див. іл.: *Кара-Васильєва Т.* Шедеври церковного шитва... С. 51, іл. 40.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 102. В описі 1803 р. палиця вже не згадується.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 102.

⁵ КПЛ-А-304, 197зв. В описі 1778 р. палиця вже не згадується.

⁶ КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 37. Палицю було передано до новоствореної Кавказької єпархії (1855).

палиця червоного атласу, що вперше згадується в описі 1758 р. (КПЛ-Т-150, іл. 7)¹. В її центрі розміщено гаптований срібними нитками хрест із сяйвом, оточений написом “ІС ХС” “НИ КА”. Периметр палиці окреслює витончений рокайлевий орнамент; вільне тло навколо хреста заповнено сіткою зі срібних ниток та густо розшито блискітками.

Незвичне вирішення хреста вирізняє палицю помаранчевого оксамиту останньої чверті XVIII ст. (КПЛ-Т-2789)². Середохрестя та кінці хреста було тут прикрашено овальними фініфтяними медальйонами. У центрі – із зображенням “Розп’яття”, вгорі – “Трійці Новозавітної”, внизу – з образом великомучениці Варвари, з правого боку – з іконою Богородиці Охтирської, з лівого – з іконою Богородиці Володимирської.

Варто зазначити, що з кінця XVIII ст. хрест став чи не єдиним засобом оформлення палиць, поступово витісняючи складні багатофігурні композиції. Поширенню цієї тенденції сприяли загальні заходи з уніфікації церковної обстави, характерні для Синодального періоду.

Отже, входження палиць до складу ризниці Успенського собору було обумовлено архімандричою формою управління КПЛ. Формування збірки палиць простежується з першої третини XVIII ст. Аналіз описів соборної ризниці XVIII – початку XIX ст. засвідчив постійне зростання кількості палиць, що надходили як окремо, так і у комплексі з іншими предметами облачення, у тому числі, архієрейськими. Склад палиць не був стабільним: предмети переміщували, списували, передавали в інші єпархії. З 39 палиць кінця XVII–XVIII ст., облікованих в описі 1803 р., на початку XX ст. в ризниці Успенського собору було наявно 25 одиниць. Майже всі вони збереглися до нашого часу: нині у колекції НЗ “Києво-Печерська лавра” є 23 палиці. Збережені пам’ятки та описи втрачених засвідчують широке використання в оздобленні палиць соборної ризниці сюжетних композицій. З кінця XVIII ст. найуживанішим способом їхнього декорування став хрест.

Іл. 7. Палиця. Середина XVIII ст. (КПЛ-Т-150)

¹ КПЛ-А-945, арк. 103зв.-104.

² КПЛ-Т-357, арк. 191зв., № 26.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної та містобудівної спадщини
 ПОГ “Інститут культурної спадщини”
 Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України

ПАМ'ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ смт. КОРОП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Селище міського типу Короп Чернігівської області належить до офіційно визнаних історичних населених місць України¹. Це колишнє сотенне місто Ніжинського полку, центр артилерії Гетьманщини, а після скасування української автономії – повітовий центр Новгород-Сіверського намісництва та Чернігівської губернії. Сьогодні це характерний приклад малого історичного міста Лівобережної України з частково збереженою архітектурною спадщиною, основу якої традиційно становлять сакральні споруди. Їх історія та архітектурні форми є наочною демонстрацією архітектурного процесу в регіоні протягом трьох історичних епох: Гетьманщини, Російської імперії та СРСР. Для автора цієї статті давно йому відома тематика сакральної архітектури Коропа актуалізувалася 2014 р. під час розроблення історико-архітектурного опорного плану цього населеного пункту. З'ясувалося, що сакральні споруди є не тільки найстародавнішою й найціннішою частиною культурної спадщини містечка, а й найбільше понищеною за радянської доби. Тож уявлення про історію урбаністичного й архітектурного розвитку Лівобережжя буде неповним і спотвореним без студювання втрачених об'єктів архітектурної спадщини Коропа. Свого часу це зробив С. Таранушенко щодо дерев'яних церков² у широкому географічному контексті, пізніше доповнив автор цієї статті³. А найважливішим є збереження тієї архітектурної спадщини, яка уціліла протягом ХХ ст.

Від **першого періоду** містобудівного розвитку Коропа (XVII–XVIII ст.) збереглося тільки дві сакральні споруди: Вознесенська та Іллінська церкви. Але той період був багатий на визначні архітектурні витвори, і саме ті з них, які були зруйновані за радянської доби, становлять особливий інтерес. Серед них є як дерев'яні, так і муровані споруди.

2

*Іл. 1. Троїцький собор у Коропі. Фото 1932 р.
 С. Таранушенка*

*Іл. 2. Хрестоздвиженська церква у Коропі. Фото
 початку ХХ ст.*

¹ Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. Чернігів : ВАТ “РВК “Деснянська правда”, 2011. С. 564.

² Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Переднє слово С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський; упоряд., прим. О. О. Савчук. 2-е вид., стер. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. С. 80-81, 150-158, 668-672.

³ Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 139-141.

Найціннішою архітектурною пам'яткою була соборна дерев'яна **Троїцька церква**, збудована 1716 р. Вона була хрещатою, дев'ятидільною, п'ятиверхою, з центральним четвериком і гранчастими раменами просторового хреста. Західна пара приміщень у міжрукав'ях квадрата в плані, східна – гранчаста. Центральний четверик, не виділений у зовнішніх об'ємах, переходить у двозаломний восьмимерик верху. Бічні верхи теж двозаломні. Всі бані мали вишукані завершення барокових обрисів із ковнірами й перехватами. Великі прямокутні вікна розміщені в кілька ярусів, завдяки чому інтер'єр щедро освітлений. Вертикалізм композиції підкреслювало зовнішнє вертикальне шалювання стін з нащільниками, аркатурою і різьбленими карнизами. У ХІХ ст. під церкву підведено мурований підмурок.

Це була одна з найвизначніших пам'яток монументальної дерев'яної архітектури України (іл. 1). Її вичерпно дослідив С. Таранушенко у 1932 р., виконавши фотофіксацію і ретельні обмірні кресленики плану, розрізів і пропорційного аналізу. Щодо архітектурної стилістики він слушно зазначив: “Коропський собор може служити одним з яскравих доказів того, що розмови про “козацьке бароко” не мають під собою ніяких реальних підстав. Нічого барокового в нашій пам'ятці немає. Навпаки, в ній панує шляхетна простота, спокійна, тонка закінченість пам'ятки, овіяної духом класичного мистецтва доби відродження”¹. Пам'ятка знищена в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Хрестоздвиженська церква також була дерев'яною, але належала до іншого розпланувально-просторового типу – тридільного триверхого (іл. 2). Її збудовано у другій половині ХVІІІ ст.², протягом першої половини ХІХ ст. добудовано жертвник і дияконник обабіч вівтаря та західну прибудову з триярусною дзвіницею. Всі три основні зруби гранчасті, причому восьмимерик нави значно ширший і вищий, ніж вівтар і бабінець. Восьмерики верхів двозаломні, струнких пропорцій. Вертикалізм композиції посилювало зовнішнє вертикальне шалювання стін з нащільниками. Горизонтальний гурт ділив фасади на два яруси. У центральному зрубі над ярусом прямокутних вікон влаштовано додатковий ярус восьмикутних вікон, завдяки чому досягнуто високого рівня освітленості інтер'єру. Восьмерик верху дзвіниці, прорізаний п'ятикутними отворами дзвонів, увінчаний масивною банею зі шпилем. С. Таранушенко 1932 р. церкву зафотографував і зробив схематичний обмір її плану³. Пам'ятку знищено в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Аналогічною за розпланувально-просторовим типом була дерев'яна **Покровська церква** – тридільна триверха, збудована в 1797 р. (іл. 3) У 1847 р. її підважили й поставили на цегляний підмурок, прибудувавши прямокутні у плані приділи з трьох боків, крім східного. У 1852 р. храм всередині потинькували й побілили⁴. Він мав три основні зруби прямокутні у плані, щоправда вівтар – зі зрізаними зовнішніми кутами. Нава була значно вища за вівтар і бабінець. Три основні зруби вінчалися двозаломними восьмимериковими верхами, перехід до яких від зрубів стін був здійснений за допомогою високих наметових дахів. Для церкви характерні дуже стрункі пропорції та барокові архітектурні форми. С. Таранушенко, котрий у 1932 р. виконав схематичний обмір плану й фотофіксацію пам'ятки, зазначив, що тут немає “навіть натяку на знайомство майстра з формами класицистичної мурованої архітектури”⁵. Пам'ятка знищена в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Спасо-Преображенська церква була мурованою, на відміну від розглянутих вище дерев'яних пам'яток. Її споруджено 1790 р. в центрі містечка⁶. Вона була хрещата, п'ятидільна, однобанна, вирішена в перехідних стильових формах від пізнього бароко до класицизму (іл. 4). Північне й південне рамена прямокутні в плані, західне і східне – напівкруглі. Центральний четверик виділено монументальною банею параболічних обрисів, яку несе підбанник (четверик зі зрізаними зовнішніми кутами), у якому прорізано сегментні “палладіанські” вікна. Стіни храму зовні членували масивні пілястри й аркові вікна у два

¹ Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура... С. 153.

² Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ: УРЕ ім. М. Бажана, 1990. С. 344. Тут, а також у кількох інших джерелах наведено дату 1797 р., однак вона нічим не обґрунтована.

³ Там само. С. 80.

⁴ Там само. С. 668.

⁵ Там само. С. 671.

⁶ Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. С. 344.

яруси. Збоку від церкви окремо від неї у другій половині XIX ст. споруджено високу чотириярусну дзвіницю. Церкву разом з дзвіницею зруйновано у середині XX ст.

3

4

Іл. 3. Покровська церква у Коропі. Фото 1932 р. С. Таранушенка

Іл. 4. Спасо-Преображенська церква та дзвіниця. Фото кінця XIX ст.

Іл. 5. Вознесенська церква у Коропі. Рисунок з натури 1976 р. В. Вечерського

Іл. 6. Іллінська церква у Коропі. Рисунок з натури 1976 р. В. Вечерського

5

6

Після руйнувань другої третини XX ст. від першого періоду містобудівного розвитку Коропа (XVII–XVIII ст.) збереглися тільки дві монументальні сакральні споруди. Це Вознесенська та Іллінська церкви. Обидві – муровані, у стилістичних формах пізнього бароко. За розпланувально-просторовою типологією Вознесенська церква належить до тетраконхів, а Іллінська – до баштоподібних храмів. При цьому і функціональна типологія, і об'ємно-просторова типологічна належність Іллінської церкви дотепер остаточно не визначені.

Вознесенська церква дійшла до нашого часу з мінімальними перебудовами, тож можемо вважати її цілком автентичною (іл. 5). Мурований однобаний храм височить на межі історичного середмістя Коропа і є його головною архітектурною домікантою. Раніше храм стояв відокремлено посеред майдану, нині – на церковному подвір'ї збоку від вулиці. Збудовано й освячено 1764 р. на замовлення отамана Генеральної армії (артилерії) Петра Юркевича¹. Автор – ймовірно, архітектор Андрій Квасов або хтось із його учнів; не виключено, що Максим Мосціпанов, котрий саме в цей час (1763–1765 рр.) навчався у А. Квасова в ранзі “архітектури помічника”.

¹ Описание Черниговской губернии. Прибавления к Черниговским епархиальным известиям. 1872. С. 563.

Церква належить до типу баштоподібних квадрифолієвих тетраконхів, тобто центричних споруд, що були розраховані на коловий огляд, тому всі фасади вирішено рівноцінно. Такий тип храму з'явився в Україні в середині XVIII ст.¹

Незважаючи на ремонти та незначні перебудови протягом XIX ст., під час яких змінено форму покриття бані, стесано лиштву вікон екседр, прибудовано муровану ризницю й маленькі дерев'яні тамбури перед входами, пам'ятка добре зберегла первісні архітектурні форми. До центрального хрещатого вежоподібного об'єму, увінчаного світловим восьмериком з банею і глухим ліхтариком, за сторонами світу прилягають чотири низенькі екседри, чим створюється строго центрична структура з пірамідальним силуетом і стрімким наростанням мас до центрального верху. Екседри перекриті конхами. У східній міститься церковний вівтар. Кожне рамено вежоподібного центрального об'єму увінчане високим трикутним фронтоном, який має не конструктивне, а суто декоративне значення.

Фасадний декор досить стриманий. Вікна екседр були облямовані характерними для другої половини XVIII ст. "вухастими" наличниками з рельєфно виділеним замковим каменем (зберігся єдиний такий наличник на вікні вівтарної апсиди). Розірваний карниз (з натяком на доричний фриз) та система декоративних арок над круглими вікнами-розетками у тимпанах фронтонів є зразками "архітектурного фольклору" й свідчать про участь у будівництві храму народних майстрів, котрі не мали належного фахового вишколу.

Внутрішній простір єдиний, нерозчленований, у ньому панує висотно розкритий верх центральної дільниці. Склепіння рамен центрального хрещатого об'єму є підпружними арками для підбанного восьмерика. Вони мають злегка стрільчасті обриси і в рівні п'ят та посередині стріли підйому стягнуті парними залізними затяжками, оскільки стіни недосить масивні, щоб погасити розпір конструкцій центрального верху. Перехід від підпружних арок до восьмерика виконано за допомогою плоских трикутних пандативів. Восьмерик несе зімкнуте восьмилоткове склепіння, що утворює подобу купола. Екседри поєднано з підбанним хрещатим простором за допомогою великих півциркульних арок. Інтер'єр добре освітлено, оскільки в кожній екседрі (крім вівтарної), окрім дверного отвору, влаштовано ще по два вікна дуже видовжених пропорцій із лучковими перемичками. Західну екседру плоским перекриттям по дерев'яних балках поділено на два яруси, в горішньому містяться хори. Декору в інтер'єрі немає, за винятком кількох карнизів, що відділяють склепінчасті поверхні від вертикальних площин стін, пілонів та екседр. У бані та на площинах пандативів фрагментарно збереглися мальовання початку XX ст. Іконостас виконано у 1970-х рр.

Воскресенська церква використовується релігійною громадою за первісним призначенням. Це пам'ятка архітектури національного значення, що має охоронний № 839. В її архітектурному устрої та формах очевидним є вплив творчості архітекторів А. Квасова та І. Григоровича-Барського. Воскресенська церква в Коропі послужила прототипом для таких само тетраконхових храмів у Глухові (1765) на Сумщині та у с. Риково (1772) на Чернігівщині².

Церква Св. пророка Іллі є найзагадковішою пам'яткою містечка, а може й усієї Чернігівщини. Її не датовано, щодо її функціонального призначення та історії є багато версій, деякі з них – досить фантастичні³.

Мурована церква розташована поза межами колишньої міської фортеці, через вулицю навпроти Вознесенської церкви. Має складну й незвичну розпланувально-просторову структуру: до тридільного основного об'єму з півдня прилягає видовжений двоповерховий корпус із двома ризалітами, у яких влаштовано сходи на перший і другий поверхи (іл. 6). Основний об'єм складається з масивного четверика нави, стіни якого завтовшки понад 2 м, невеликої півциркульної у плані апсиди та прямокутного бабинця зі значно тоншими стінами. Наву й бабинець перекрито коробовими склепіннями з розпалубками над дверними й

¹ *Вечерський В.* Тетраконхи України в контексті світової архітектури. Архітектурна спадщина України. Вип. 2. Київ : Українознавство, 1995. С. 89-98.

² *Вечерський В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 163-164, 343-345.

³ *Черненко О., Новик Т., Луценко Р.* Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.). Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 308-311.

віконними отворами. Над навою здіймалася висока чотиригранна вежа, яку вінчав восьмерик з банею. У товщі південної стіни нави є внутрішній хід зі сходами на верхній ярус вежі. Попередні дослідники висунули гіпотезу про первісне оборонне призначення цієї споруди. За припущеннями першого дослідника цієї пам'ятки М. Цапенка, вона могла бути баштою-донжоном на підступах до Коропської фортеці XVII ст. або артилерійським складом¹.

Стосовно перебудов у XIX ст. питання лишається нез'ясованим. У 1930-х рр. вежу й баню було зруйновано. Пам'ятка зазнала руйнувань також під час Другої світової війни. З 1960-х рр. церкву взято на державний облік як пам'ятку архітектури республіканського (тепер – національного) значення з охоронним № 840. На зламі XX–XXI ст. її дослідили фахівці інституту “УкрНДПроектреставрація” (Ю. Ліфшиць та ін.), які датували її 1750-ми – 1760-ми рр. й опрацювали проект реставрації. Його почали виконувати 2008 р., але не завершили дотепер. 2019 р. архітектурно-археологічні дослідження пам'ятки виконала археологиня з Чернігова О. Черненко разом з колегами. Вони остаточно з'ясували, що споруда постала на місці кладовища XVII ст. не раніше середини XVIII ст. і серйозних перебудов чи прибудов не зазнала, про що свідчить наявність перев'язки мурування там, де зникаються стіни різних частин споруди². Ми можемо уточнити це датування, з огляду на зафіксовану іконографічними матеріалами ідентичність архітектурних форм двох бань: Іллінської та Вознесенської церков, останню з яких точно датовано 1764 р. Тому датування Іллінської церкви 1760-ми рр., визначене фахівцями інституту “УкрНДПроектреставрація”, видається найбільш обґрунтованим. А незвична для сакральних споруд Лівобережжя розпланувально-просторова композиція ще потребує переконливого пояснення. Ми вважаємо, що це була споруда комбінованого функціонального типу – дзвіниця Вознесенського храму з теплою церквою у нижньому ярусі та церковно-парафіяльною школою. Таке поєднання трьох різних функцій зумовило унікальну композицію споруди.

До початку **другого періоду** архітектурного розвитку Коропа (XIX – початку XX ст.) належали муровані Михайлівська церква та дзвіниця, збудовані в 1837 р. Вони не збереглися. Парадоксально, але значущої архітектурної інформації про саму церкву виявити не вдалося. Натомість ми знаємо, якою була її дзвіниця³. **Дзвіницю Михайлівської церкви** було з'єднано з нею видовженим переходом. Вона триярусна, в архітектурних формах пізнього класицизму. Нижній ярус слугував входом до церкви. Він прямокутний у плані, з чотириколонним портиком тосканського ордера на чолі і з пристінними портиками зі спарених колон того ж ордера на бічних фасадах. Усі портики увінчано трикутними фронтонами. Другий ярус – четверик, кожна грань якого прорізана арковими отворами дзвонів і фланкована спареними колонами, на які спирається неповний антаблемент з балюстрадою, яка оточує циліндричний підбанник, увінчаний сферичною банею зі шпилем. Дзвіницю зруйновано разом із церквою в середині XX ст.

Історизм другої половини XIX – початку XX ст. у забудові Коропа представлений дещо ширше, ніж інші стильові явища. До цієї стилістики належать будівлі, які пропонується включити до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Найвизначнішими серед них є дві церкви.

Церква Успіння Богородиці (іл. 7) – мурована однобанна, стоїть в історичному середмісті біля перетину вулиць Успенської і Горького. Її збудовано в 1900 р. Як архітектурна домінанта вона була з'єднувальною ланкою між двома міськими площами лінійного типу – Торговою і Ярмарковою.

Церква хрещата у плані, дев'ятидільна, з видовженим західним раменом і півкруглою апсидою. Над середохрестям півциркульні підпружні арки несуть четверик із циліндричним 8-віконним підбанником та сферичною банею. Західне рамено просторового хреста перекрито коробовим склепінням, апсида – конховим, північне й південне рамена – пандативними; такими ж склепіннями перекриті низенькі квадратові в плані приміщення у міжрукав'ях. Підпружні арки мають парні сталеві затяжки. У зовнішніх об'ємах підкреслені хрещатість структури й пірамідальний характер композиції. Підвищені рамена

¹ Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. Москва : Искусство, 1967. С. 37-40.

² Черненко О., Новик Т., Луценко Р. Іллінська церква у Коропі... С. 311.

³ Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 141.

архітектурного хреста акцентовано на чолових гранях трикутними фронтонами. Їх накрито щипцевими дахами, а приміщення у міжрукав'ях – пологими вальмовими, що надає храму певної монументальності. Фасади членовано пілястрами, великі аркові вікна облямовано профільованою лиштвою. Первісно фасадні площини не були потинькованими, а вирішувалися в червоній лицевій цеглі з тинькуванням і побілкою тільки лиштви навколо вікон. Карниз вінчання невеликого виносу, з сухариками.

У радянську добу церкву було закрито. Вона знаходилась у напівзруйнованому стані. Протягом 1988–1989 рр. її реставрували з пристосуванням під місцевий краєзнавчий музей. Сьогодні це діючий православний храм, один із найпізніших зразків неокласицистичного напрямку в рамках т.зв. цегляного стилю кінця XIX – початку XX ст.

Церква Св. Феодосія також мурована (іл. 8). Міститься на центральній площі історичного середмістя, до якої звернена вітарною апсидою й відіграє роль архітектурного акценту. Її збудовано 1910 р. як теплу церкву поряд із міським Троїцьким собором, що не зберігся. Первісно вона мала світловий восьмигранник з банею над крайнім східним компартиментом та дзвіницю – над західним (не збереглися).

Належить до зального типу, тепер безбанна, прямокутна в плані, з півкруглою вітарною апсидою та гранчастим дерев'яним тамбуром перед західним фасадом. Має високий цоколь. Під західною частиною – підвал. Фасади увінчані антаблементом із фризом дрібних ширинок та смугою зубчастої аркатури під антаблементом. Стіни розчленовано лопатками. На кутах будівлі та на вісях лопаток над карнизом височать маленькі декоративні башточки. Первісно між ними проходив зубчастий парапет. Великі прямокутні вікна з лучковими перемичками облямовані широкою лиштвою невисокого рельєфу з килевидними сандриками. На західному фасаді – невисокий фронтон. Загалом фасадний декор характерний для історизму початку XX ст. і виконаний під впливом модних у той час мотивів російської архітектури XVII ст. Первісно поле стіни було викладено з жовтої цегли і не тиньковано, лиштва і сандрики – потиньковані й побілені.

В інтер'єрі єдиний простір, що має глибинно-осьовий розвиток, ритмічно розчленовано чотирма півциркульними арками, утворюючи п'ять компартиментів. На фасадах цим аркам відповідають лопатки. Декор в інтер'єрі не зберігся. У 1987 р. будівля реставрована й пристосована під дискотеку. Зараз тут міститься історико-археологічний музей.

Обидві церкви виявлено і вперше обстежено В. Вечерським у 1989 р., їх включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Чернігівська область”), проте дотепер не поставлено на державний облік і не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Сподіваємось, що це буде зроблено за наслідками нашої роботи.

Іл. 7. Церква Успіння Богородиці у Коропі. Фото В. Вечерського

Іл. 8. Церква Св. Феодосія у Коропі. Фото В. Вечерського

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України**МЕДАЛЬЙОНИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ДІВИ МАРІЇ ГВАДЕЛУПСЬКОЇ
У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ**

Іл. 1. Ікона Діви Марії
Гваделупської. Фото з сайту
Our Lady Of Guadalupe URL:
<http://www.sancta.org/downloads.html>

Метою цієї статті є дослідження трьох католицьких медальйонів із зображенням образу Діви Марії Гваделупської. Вони походять з найбільшої святині Мексики – Базиліки Пресвятої Діви Марії Гваделупської у Мехіко. Медальйони є частиною унікальної колекції релігійних (переважно католицьких) медальйонів з недорогоцінних металів, яка нараховує 1006 од. зб. У 1949 р. колекція надійшла до Львівського державного республіканського історичного музею (нині – Львівський історичний музей) від співробітників львівської міліції, які вилучили її у однієї з мешканок Львова. Чи була ця жінка законною власницею зібрання, невідомо. У наступному, 1950 р., колекцію передали до Київського державного історичного музею (сучасний – Національний музей історії України) разом з нумізматичним зібранням, що налічувало понад 2800 музейних предметів. Протягом 2002–2006 рр. на всі предмети колекції було складено науково-уніфіковані паспорти, а 2007 р. її перший загальний огляд здійснила Олена Попельницька¹. У 2020 р., досліджуючи цю колекцію, ми розділили її за тематичною структурою на невеликі (під)колекції, виділивши окремо медальйони, присвячені святому Францисканському ордену².

Історія нерукотворного образу Богородиці Гваделупської розпочалася у XVI ст. 9 грудня 1531 р. індіанцю Хуану Дієго біля руїн язичницького храму на пагорбі Тепейяк, неподалік від Мехіко, з'явилась Богородиця в образі юної прекрасної дівчини. Назвавши себе “Святою Дівою Марією, Матір'ю Правдивого Бога”, вона попросила звести біля підніжжя цього пагорба святиню на її честь. Хуан Дієго зустрівся з єпископом Хуаном де Сумаррага і розповів йому про об'явлення, однак той досить скептично поставився до цієї розповіді. Під час наступної зустрічі з Хуаном Дієго Марія звеліла йому зійти на вершину пагорба Тепейяк. Коли він піднявся туди, то побачив, що незважаючи на зимову пору і мороз, там розквітли прекрасні кастильські троянди³. Він зірвав декілька квіток і загорнув їх у свою накидку з грубого полотна, щоб віднести до єпископа як доказ. Коли Хуан Дієго розкрив накидку, щоб показати квіти, на ній проступив образ Богородиці. Побачивши це чудо, єпископ упав на коліна і разом з ним всі

¹ Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007 (14). URL: https://www.academia.edu/35714091/Західноєвропейські_медальйони_паломників_НМІУ.pdf.

² Дідора Л. Святи Францисканського ордену на медальйонах із колекції сектору нумізматики Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 вересня 2020 р. Київ, Україна. Київ : Фенікс, 2020. С. 85-90; *Ії ж.* Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ, 2020. С. 165-169; *Ії ж.* Іконографія св. Антонія Падуанського на медальйонах із колекції сектора нумізматики Національного музею історії України // Могилянські читання 2020 року. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 136-143.

³ Нерукотворная икона Пречистой. URL: <http://media.catholic.by/lubite/n2/article10.htm?key=%E3%E2%E0%E4%E5%EB%F3%EF%E0>.

присутні. Образ віднесли у собор і виставили для вшанування вірянам¹. Під час ще одного об'явлення Богородиця попросила, щоб її образ називали “Свята Діва Марія Гваделупська”. Щодо цієї назви побутують декілька версій. Згідно з першою, слово “Guadalupe” є спотвореним іспанцями ацтекським словом “Coatlahoreuh”, що у перекладі означає “та, що розчавлює змія”. За іншою версією, назва пішла від іспанської Діви Марії Гваделупської. Середньовічний королівський монастир, де зберігається шанована іспанцями статуя Чорної Мадонни, розташовано у містечку Гуадалупе, автономного співтовариства Естремадура. Монастир є цікавим не тільки як духовний центр – його архів та бібліотека є справжніми джерелами з історії королівства Кастилія й Іспанської імперії. Відомо, що у 1492 р. Христофор Колумб перед експедицією у Новий світ, молився у цьому монастирі. Ернан Кортес, іспанський конкістадор, який завоював Мексику, був родом з Естремадури. Він зображував іспанську Богородицю Гваделупську на своїх знаменах. Нарешті, перший єпископ Мексики, францисканець Хуан де Сумаррага, перш ніж відправитись на місію у Новий світ, здійснив паломництво у королівський монастир в Гуадалупе².

Образ Діви Марії Гваделупської (іл. 1) за іконографією подібний до образів Богородиці середньовічної фламандсько-німецької школи. Він являє собою короновану Діву, яку зображено у мандорлі з променями світла, стоячи на півмісяці³. Хоча ікона Богородиці Гваделупської була офіційно коронована 12 грудня 1895 р., копії її образу, увінчані короною, траплялися й раніше. На іконі Марію зображено у вигляді молодої жінки, з рисами обличчя метиски, її зріст становить 143 см. Богородиця одягнена як ацтекська принцеса. Ікона має багато сакральних для ацтеків символів, найважливішим з яких є чотирьохпелюсткова квітка жасмину – Nahui Ollin, зображена на туніці навпроти утроби Діви Марії. У ацтеків вона означала центр всесвіту, повноту життя, чотири сторони світу. Ця квітка вказує на те, що Марія носить у своєму лоні Бога – Того, Хто дає життя всім та всьому⁴. Вище талії вона підперезана чорною стрічкою, яку одягали знатні ацтекські жінки під час вагітності. Два кінці стрічки трапецієподібної форми звисають донизу, символізуючи, що на зміну старого приходять нове. Марія закриває собою Сонце – вона сильніша та важливіша за Уїцилопочтлі (верховний бог в міфології ацтеків). Водночас Богородиця тримає складені у молитві долоні, отже вона не є Богом. Руки Діви Марії мають невеликі відмінності: права – світліша, а ліва – темніша. Це символізує єдність між расами. Блакитна накидка та рожева туніка – символи неба й землі⁵. Першу каплицю на місці явлення було побудовано всього протягом тринадцяти днів⁶. Її почали відвідувати численні прочани з усієї Америки. Ацтеки масово приймали християнство. Протягом 1532–1538 рр. було охрещено вісім мільйонів індіанців. Вшанування Богоматері Гваделупської швидко поширювалось не тільки у Америці, а й за її межами. Іспанський король Філіп II подарував копію ікони адміралу генуезького флоту Джованні Андреа Доріа напередодні битви при Лепанто у 1571 р. Ця копія – одна з найстаріших збережених – сьогодні міститься в парафіяльній церкві Санто-Стефано-д'Авето в провінції Генуя⁷.

¹ 12 декабря. Пресвятая Дева Мария Гваделупская. URL: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/12/10/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ru-1278053

² Emery de Gaál Gyulai. The Marian Connection Between the Americas and Europe: Our Lady of Guadalupe, 1300-1900 URL: https://ecommons.udayton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=marian_studies

³ Gisela von Wobeser. Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762015000200008

⁴ Inés Marta Toste Basse. ICONOGRAFÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. CÁCERES, LA GOMERA Y NUEVA ESPAÑA. URL: https://fundacionorotava.org/media/web/files/page163__08_Ines_Toste.pdf

⁵ Діва Марія Гваделупська. URL: <https://pkm.if.ua/wp-content/uploads/2018/09/diva-mariya-gvadelupska.pdf>

⁶ Nicholas Joseph Santoro. Mary in Our Life: Atlas of the Names and Titles of Mary, the Mother of Jesus, and Their Place in Marian Devotion. URL: <https://books.google.com.ua/books?hl=ru&id=ZXWRgP-0KBkC&dq=madonna%20de%20hal&q=guadalupe&fbclid=IwAR02SP18pzWB6fdTkfQaazQ311CyGj071OF-HYAE6trv-Ro4xtViJs2RFyA#v=onepage&q=Guadeloupe&f=false>

⁷ La Madonna di Guadalupe: un caso di “inculturazione” miracolosa. URL: <https://alleanzacattolica.org/la-madonna-di-guadalupe-un-caso-di-inculturazione-miracolosa>

Починаючи з XVIII ст. ікона ставала об'єктом численних наукових досліджень. У 1977 р. німецькі та американські вчені, в їх числі – нобелівський лауреат, професор хімії Ріхард Кун, досліджуючи образ, дійшли висновку, що його не могла створити людина. На іконі відсутні сліди ґрунтовки, розмітки, попередніх зарисовок, немає фарб ані хімічних, ані мінеральних¹.

Іл. 2-7. Медальйони із зображенням Богородиці Гваделупської з колекції НМІУ

Щорічно базиліку Діви Марії Гваделупської відвідують близько 14 млн. прочан. 12 грудня є днем літургійного спомину Богородиці Гваделупської і національним святом Мексики. Цікаво, що і в Києві, у церкві Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, є привезена з Мексики копія ікони Гваделупської Богородиці². З нагоди 125-ліття коронації образу Папа Римський Франциск проголосив Гваделупський Ювілейний Рік, що розпочався 8 вересня 2019 р. і мав завершитися 12 жовтня 2020 р. Однак пандемія унеможливила паломництва у базиліку, тож Ювілейний Рік було продовжено до 12 жовтня 2021 р.³

¹ Таємниці зображення Матері Божої Гваделупської у Мехико. URL: <http://olha-church.org.ua/web/page/tayemnici-zobrazhennja-materi-bozhoyi-gvadelupskoyi-u-mehiko>.

² Освячення копії ікони Гваделупської Богородиці на Аскольдовій могилі в Києві. URL: <https://lytsarikolumba.com/osviachennia-kopii-ikony-hvadelups-koi-bohorodytsi-na-askol-doviy-mohyli-v-kyievi>.

³ Святкування на честь Гваделупської Богородиці: відпуст не виходячи з дому. URL: <https://kmc.media/2020/12/11/svyatkuvannya-na-chest-gvadelupskoyi-bogorodyci-vidpust-ne-vykhodyachy-z-domu.html>

Перший досліджений медальйон МДАЕ-3834, розмірами 2,1×1,5 см, має круглу форму. На аверсі (іл. 2) зображено Діву Марію Гваделупську. Її образ на медальйоні доповнено маленькими квітками лілій – символами чистоти і непорочності. По колу напис латинською мовою, що є цитатою із 147 псалма: “Non Fecit Taliter Omni Nationi” – “Не вчинив Він подібного жодному з народів”. У старих церквах Мексики цей напис розміщено над копіями ікони Богородиці Гваделупської. Він з’явився у 1754 р., коли один єзуїтський священник з Мексики привіз у Рим для папи Бенедикта XIV список з чудотворного образу, і розповів йому історію явлення і великі чуда, слідували за ним. Бенедикт XIV був захоплений розповіддю єзуїта. Він впав на коліна і вигукнув цю латинську фразу¹. На реверсі медальйона (іл. 3-4) під імператорською короною, у вінку із лілій викарбовано вензель з переплетених літер “МА” (можливо, це “Madre admirable” – “Мати Предивна” – заклик до Богородиці з лоретанської літанії)². По колу медальйона розміщено напис іспанською мовою: “Aparecida en 1531. Coronada en 1895” – “Об’явилась у 1531. Коронована у 1895”.

Наступний медальйон МДАЕ-3832 також має круглу форму. Його розміри 2,5×1,8 см. На аверсі зображено Гваделупську Богородицю. Однак, на відміну від образу на попередньому медальйоні, голову Марії вінчає корона. По колу напис іспанською мовою: “N[uestra] S[eñora] de la Guadalupe, rogad por nosotros” – “Богородиця Гваделупська, молись за нас”. На реверсі медальйона зображено монстрацію у формі сонця, з Гостією посередині. У перекладі з латини “monstrae” означає “показувати”. Монстрація – це невелика конструкція, зроблена із дорогоцінного металу, у формі сонця, або храму. Посередині монстрації – прозоре віконечко, за яким міститься Гостія – євхаристійний хліб. У Римо-Католицькій церкві монстрація призначена для адорації Святих Дарів – Тіла і Крові Христа. В обряді поклоніння Євхаристії віддзеркалено віру в реальну присутність Ісуса Христа під знаками хліба й вина³. Напис по колу медальйона викарбовано іспанською мовою: “Santísimo Sacramento, sed nuestro salvacion” – “Пресвяте Таїнство, будь нашим спасінням” (іл. 5).

Останній досліджений медальйон МДАЕ-3833 за формою, розмірами (2×1,5 см) і зображенням Богородиці на аверсі є подібним до попереднього. Відрізняється лише напис: “N[uestra] S[eñora] de Guadalupe de Mexico rogad por nosotros” – “Богородиця Гваделупська із Мексики, молись за нас” (іл. 6). Натомість на реверсі викарбовано образ Непорочного Зачаття Диви Марії (іл. 7). На ньому Богородицю зображено на повний зріст. Вона стоїть на земній кулі, під її ногами переможений змій. З простягнутих долонь Марії сяють промені світла. Постаць Диви обрамлює напис іспанською мовою: “O María sin pecado concebida, rogad por nosotros que resurgimos a vos” – “О Маріє, без гріха зачата, молись за нас, які до Твоєї милості прибігають”. Під ним викарбовано рік – “1830”. Появу образу Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці пов’язано з явленнями Диви Марії святій Катерині Лабуре в Парижі у 1830 р. Катерина була монахинєю у згромадженні Дочок Милосердя. Під час об’явлень Богородиця попросила викарбувати медальйон, з її зображенням і написом: “О, Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо!” За ескізами монахині перші образки було викарбовано того ж року. За численні дива медальйон отримав назву Чудотворного і сьогодні є одним з найпопулярніших у Католицькій Церкві⁴.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок про актуальність і перспективність подальшого дослідження колекції релігійних медальйонів, що зберігаються у фонді медальєрики сектора нумізматики відділу збереження фондів Національного музею історії України.

¹ Jerabek B., J.C.L. Non Fecit Taliter Omni Nationi. URL: <https://fatherjerabek.com/2013/06/28/non-fecit-taliter-omni-nationi>.

² Letanías de la Virgen. URL: http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litania-lauretane_sp.html.

³ Велика Українська Енциклопедія. Адорація. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>.

⁴ Ракоци В. Свята Катерина Лабуре і чудотворний медальйон. Київ, 2017. 226 с.

Качан Р. І.

Заступник начальника науково-дослідного відділу історії та археології

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва, книг і документальних матеріалів

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ДОЛЯ ІКОН З ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ с. ШПИТЬКИ НА КИЇВЩИНІ
(за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)**

У фондах НЗ “Києво-Печерська лавра” зберігається велика кількість фотографічних матеріалів, які проливають світло на різні періоди історії Лаври і Заповідника. На жаль, більшість облікових документів міжвоєнного часу було втрачено в період Другої світової війни. Тому значна частина фотоматеріалів є депаспортизованою. Атрибуція або уточнення зображеного на цих знімках і негативах є важливою складовою наукової роботи, оскільки дає можливість візуалізувати певні історичні події та предмети – як рухомі, так і нерухомі.

Нам трапилася фотографія (інв. № КПЛ-Ф-10695), на якій зображено момент огляду групою осіб в приміщенні Трапезної церкви Лаври фрагментів дерев'яного іконостаса невідомої церкви (іл. 1).

Іл. 1. Група осіб оглядає фрагменти іконостаса в приміщенні Трапезної церкви

Цю фотографію, як і більшість інших, було записано до інвентарної книги лише 1952 р. Тому сучасна облікова документація не дає відповіді стосовно зображеного: з якої церкви було привезено іконостас і коли відбулась ця подія. Адже відомо, що наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. до Всеукраїнського Музейного Городка (далі – ВМГ) привезли іконостаси або їхні фрагменти з ряду закритих церков. Велося листування про перевезення ще декількох іконостасів¹. Окрім іконостасів до ВМГ звозили окремі ікони та інше церковне начиння із закритих церков¹.

¹ Про окремі епізоди див. детальніше: *Шульц І. В., Качан Р. І.* Експозиція відділу станкового малярства Лаврського музею на рубежі 1920–1930 рр. Реконструкція за фотодокументами // Могилянські читання 2018: Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. Київ: ВД “Фенікс”, 2018. С. 203-208; *Яненко А. С.* Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського Музейного Городка // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали

Для отримання хоча б якоїсь додаткової інформації було здійснено спробу встановити, хто зображений на фото. У результаті аналізу знімка вдалося розпізнати науковця ВМГ С. П. Львовича і ще одного співробітника в шкіряному пальті, кашкеті і чоботях. Його можна побачити ще на кількох світлинах кінця 1920-х – початку 1930-х рр.

У результаті подальшої пошукової роботи фото вдалося ідентифікувати за публікацією С. Білокіня², який посилався на працю протоієрея М. Явдася “Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви”. Там на сторінці 133 було вміщено те саме фото. Незважаючи на його досить погану якість, не виникає сумнівів, що це той самий фотознімок. Автор публікації підписав його так: “Президія Спільки Войовничих Безвірників в Києві робить рейд несподіваного обслідування в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. Обслідують тільки що привезений до Музейного городка найстарший іконостас села Шпитюк, Київської області. Вносять вимогу до адміністрації Городка про нагальну потребу знищення цього іконостаса”³. На жаль, детальніше ані про саму подію, ані про її учасників М. Явдась не написав. Це фото він навів як один з багатьох прикладів антирелігійної боротьби в СРСР. Посилання на своє джерело він надав лише загальне і не конкретне: “З матеріалів ВУАН. Мюнхен, Німеччина”. Найвірогідніше, автор мав доступ до документів, вивезених колишнім директором ВМГ П. Курінним або кимось з його колег.

Що ми знаємо про церкву с. Шпитюки та її іконостас? Із загальнодоступних джерел відомо, що дерев'яну Покровську церкву було збудовано 1735 р. млинарем Олексієм Кобцем⁴ і поновлено 1877 р. коштом місцевих жителів⁵.

Коли храм було закрито і розібрано – з'ясувати поки що не вдалося. Втім, у “Переліку всіх закритих молитовень православного релігійного культу по Київській приміській смузі” від 26 березня 1936 р. Покровську церкву зазначено серед зачинених, але, найвірогідніше, її ще не було розібрано, оскільки розібрані храми вказували в іншому списку⁶.

Проте стали відомі імена “героїв” цього злочину. На щастя, автор згадуваної вище брошури М. Явдась фото підписав так: “На світлині президія Спільки Войовничих Безвірників та актив її. Зліва направо: 1. Дружина робітника Арсенала Ларкіна, 2. Член президії СВБ Ахтирко, 3. Невідомий, 4. Професор Марксо-Ленінської катедри в Києві С. П. Львович, 5. Завгосп Музейного Городка О. Поліщук, 6. Голова Районового комітету СВБ Сухов, 7. Робітник Арсеналу Ларкін, 8. Невідомий, 9. Референт Районової СВБ. Самойлович, 10. Секретар районової СВБ Бульковштейн, 11. Активістка СВБ Ольшевська. Кваліфікована злодійка в Києві по чердачних кражах. За злодійство суджена 5 разів”⁷.

Зупинимось на деяких особах докладніше.

1 і 7 – родина Ларкіних. Ще на початку 1920-х рр. в частині корпусів Лаври розселили сім'ї робітників заводу “Арсенал”. Можливо, так тут і з'явилася сім'я Ларкіних. Найбільш активних членів родин арсенальців могли залучати до антирелігійної роботи. Як місцеві жителі Ларкіни могли потрапити до складу комісії СВБ. Колишня співробітниця ВМГ Н. Лінка-Гепенер згадувала, що С. Львович задля покращення антирелігійної пропаганди

Сімнадцятої Міжнар. наук. конф. (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 129-134; Яненко А. С., Качан Р. І., Варивода А. Г. Листування про спадок Київського університету Св. Володимира: причинки до формування колекцій лаврського музею // Могилянські читання 2019: Пам'ять і пам'ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. Київ: ВД “Фенікс”, 2019. С. 127-131.

¹ КПЛ-А-966, арк. 1-3.

² Білокінь С. Львович (Тутковський) Сергій Павлович // С. Білокінь. Словник музейників України (1917–1943). URL: <https://www.s-bilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers/L.html>

³ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. Мюнхен; Інгольштадт, 1956. С. 134.

⁴ Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. Похилевич. Киев, 1864. С. 79-80.

⁵ Памятная книжка Киевской епархии / Сост. А. Воронов и свящ. И. Антонов. Киев, 1882. Ч. 2. С. 29.

⁶ Серга Ж. Відносини між Радянською державою і церквою у 1920–1930-х роках (на прикладі Києва) // Пам'ятки. Археографічний щорічник. 2010. № 11. С. 39-67. Автор посилається на: Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6837, арк. 6.

⁷ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. С. 134.

запрошував дружин і дочок робітників “Арсеналу” влаштуватися на посади музейних наглядачів або лекторів¹. Так, серед музейних наглядачів у проекті штатного розпису музею на 1933 р. зазначено і М. І. Ларкіну, і Г. Ларкіна із запланованим окладом 80 руб.²

Ще один епізод з життя М. І. Ларкіної висвітлюють документи періоду нацистської окупації Києва. Вранці 2 червня 1943 р. місцеві двірники помітили, що в двох архівосховищах, які розміщувалися в Аннозачатіївській та Рідзобогородицькій церквах на Дальніх печерах сталася крадіжка. Ввечері того ж дня “на гарячому” затримали кількох жінок та двох юнаків, які крізь розбиту шибку подавали жінкам пакунки з архівними документами. Частину вкраденого знайшли в одній з квартир в 63-му корпусі Лаври. Орієнтовний підрахунок показав, що було вкрадено близько 80 пакунків загальною вагою до 500 кг. Крадії могли здавати документи на макулатуру, яка мала великий попит на “чорному” ринку. Однією з крадійок і була “прибиральниця Ларкіна, яка проживала у квартирі № 2 корпусу 44”³. Про цю подію керівник Крайового музею Г. Вінтер доповів командирі поліції і безпеки СД із проханням провести розслідування та покарати винних. Чим закінчилася ця справа – невідомо, але в жодній із переглянутих “Книг Пам’яті” Києва та Київської області прізвище Ларкіної не знайдено.

2. Член президії СВБ Ахтирко. За штатним розписом на 1933 р. Ю. Й. Ахтирко обіймав посаду керівника господарчого сектора, причому його оклад зменшувався з 350 до 260 руб.⁴ Його вдалося ідентифікувати ще на кількох фото, а згадка про нього трапляється в архівних документах, які, втім, не додають нічого суттєвого (іл. 2).

4. Професор Марксо-Ленінської кафедри С. П. Львович. Сергій Павлович Львович (1898–18.11.1937) у 1929 р. прийняв від П. М. Попова фонд “Письма і друку” ВМГ, з 1930 р. завідував також Близькими і Дальніми печерами, антирелігійним кутком⁵. У 1930–1932 рр. був заступником директора з наукової роботи. Н. Лінка-Гепенер охарактеризувала його як хворобливого молодого чоловіка з обличчям семітського типу, який фанатично вірив у величезне значення антирелігійної пропаганди⁶ (іл. 3). У липні – вересні 1933 р. під час “чистки” серед співробітників ВМГ його звільнили⁷. Восени наступного року виключено з партії. 20 вересня 1937 р. заарештовано і вже 18 листопада того ж року розстріляно. Його звинуватили в тому, що він як таємний співробітник НКВС систематично дезінформував ці органи, “представляя преувеличенные и дутые сведения, часто выдавая свои предположения за действительные факты”. 5 вересня 1957 р., переглядаючи його справу, військовий прокурор відділу ГВП Степаненко констатував, що за доносами С. Львовича було заарештовано, засуджено і розстріляно ні в чому не винних радянських громадян. Лише за однією із справ розстріляли 37 осіб⁸.

5. Завгосп Музейного Городка О. Поліщук. У жодному з відомих штатних розписів ВМГ і у списках співробітників його прізвище не виявлено⁹.

10. Секретар районної СВБ Н. Бульковштейн, відомий за декількома публікаціями в антирелігійних виданнях, зокрема, у журналі “Безвірник” (№ 1 за 1931 р. та ін.).

11. Активістка СВБ Ольшевська. Показову характеристику цій особі надано вже в підписі до фото в книзі М. Явдася.

На жаль, розпізнати окремих осіб на фото або знайти додаткову інформацію про вже відомих не вдалося. До того ж кількість осіб на фотознімку і в підписі не співпадають: на першому їх 14, а в другому лише 11. Є не зовсім зрозумілим порядок підписів: Ольшевську

¹ Воспоминания Н. В. Линки “Всеукраинский музейный городок”. URL: <https://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1021762>.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, сп. 1467, арк. 5.

³ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упоряд. Т. Себта, Р. Качан. Київ : Видавець О. Філюк, 2016. С. 776-777.

⁴ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, сп. 1467, арк. 5.

⁵ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 171.

⁶ Воспоминания Н. В. Линки “Всеукраинский музейный городок”.

⁷ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 158.

⁸ Білокін С. Львович (Тутковський) Сергій Павлович.

⁹ Гришин А. Д. Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки): Історична довідка // Лаврський альманах. 2002. Вип. 7. С. 47-52.

названо одинадцятю, але на фото під № 11 – чоловік, який стоїть між вдома жінками. І хто з них Ольшевська: 10, чи 12 – не зрозуміло.

2

3

4

- Іл. 2. Співробітники ВМГ. Сидять зліва направо: четвертий Ю. Й. Ахтирко, п'ятий П. П. Курінний, шостий П. П. Потоцький. Стоять зліва направо: третій П. А. Таранушенко, четвертий М. Г. Вайнштейн, десятий І. В. Моргілевський, дванадцятий В. І. Де-Парма, чотирнадцята К. О. Білоцерківська.
- Іл. 3. Під час передачі відділу "Письма і Друку". Зліва направо: невідома, музейний наглядач П. В. Брусило, науковці М. О. Щепотьєва, С. П. Львович, П. М. Попов
- Іл. 4. Співробітники ВМГ. В. Г. Іщенко сидить перший ліворуч. Фото кінця 1920-х рр.

Наступним було питання, коли відбулася ця подія. У книзі опису облікової документації відділу "Металу та Каменю" ВМГ серед "актів обліку та вилучення з церков Києва та Київської округи представником ВМГ Іщенком" вдалось знайти запис про два акти (Справа опису № 4, Акти № 14 і 15) зі "Старо-Покровської церкви с. Шпитьки" від 28 вересня 1928 р.¹ Утім, в записах про Акти не повідомлялось, що саме здав Іщенко. На щастя, збереглась довоєнна інвентарна книга – т. зв. "Загальний інвентар експонатів Всеукраїнського Музейного Городка. № 2" (закінчена 4/ХІІ.1928 р.). Фактично це книга вступу з номерами записів № 13412-17588. В ній зазначено, що за Актом від 28 вересня 1928 р., частина 5, до фондів надійшли ікони з церкви с. Шпитьки на Київщині, кількістю 19 одиниць. Поміж них виділялася група ікон, що мали однаковий розмір – 30,0×24,5 см. Вони отримали такі інвентарні номери: "Різдво Пресвятої Богородиці" (номер "Загального інвентаря", далі – 3. ін. 13788), "В'їзд Господній в Єрусалим" (3. ін. 13789), "Вознесіння Господнє" (3. ін. 13790) "Благовіщення Діви Марії" (3. ін. 13791), "Введення Богоматері у храм" (3. ін. 13792), "Хрещення Господнє" (3. ін. 13793), "Преображення" (3. ін. 13794), "Покров Пресвятої Богородиці" (3. ін. 13795)². Судячи з сюжетів (дванадцять свят), ці ікони містилися у святковому ряду іконостаса, а, зважаючи на їхні розміри, останній був досить невеликим.

Отже, було з'ясовано, що подія, зображена на фото, відбулася 28 вересня 1928 р. і, незважаючи на вимогу активу СВБ, частина сакральних предметів все ж потрапила до музейних фондів. Сталося це завдяки В. Г. Іщенку, інспектору мистецько-історичних пам'яток ВМГ³ (іл. 4).

¹ КПЛ-А-966, арк. 2зв.

² КПЛ-А-НДФ-137, арк. 27-29зв.

³ Детальніше про нього: Білокінь С. Іщенко Василь Григорович // Білокінь С. Словник музейників України (1917–1943). URL: <https://www.s-bilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers/I; Іщенко Василь Григорович> https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Відкритим залишалося питання, чи збереглося щось від шпитецького іконостаса до нашого часу? У результаті тривалого наукового опрацювання музейних предметів групи зберігання “Живопис” методом виявлення на них старих інвентарних номерів часів ВМГ та їх порівняння із записами “Книги Загального інвентаря № 2”, було констатовано, що нині в фондах зберігаються чотири ікони зі святкового ряду: “Введення Богоматері у храм” (КПЛ-Ж-298, № 3. ін. 13792/ ст. № 1428), “Преображення” (КПЛ-Ж-305, № 3. ін. 13794/ ст. № 1371), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-350, № 3. ін. 13790/ ст. № 1361), “В’їзд Господній в Єрусалим” (КПЛ-Ж-2503, № 3. ін. 13789/ ст. об.ф. № 11). Можливу відповідь де є інші, дає стара інвентарна книга Заповідника (№ 1140-1842), розпочата 13 січня 1947 р. і закінчена 22 січня 1948 р.¹ З’ясувалося, що зазначені вище чотири ікони потрапили до Державного історико-культурного заповідника “Києво-Печерська лавра” у 1947 р. з Київського державного музею українського мистецтва (нині – НХМУ). Як ці ікони опинилися у Художньому музеї, і де решта? Відомо, що під час тимчасової окупації Києва нацисти вивезли з території Києво-Печерської лаври всі музейні предмети з усіх музейних закладів, де вони зберігалися. Більшість предметів було зосереджено в приміщенні колишньої школи по вул. Новолевавшівська (Дарвіна) № 2 та на складі по вул. Прорізна № 3. Протягом 1942–1943 рр. практично всіх їх розподілили між трьома київськими музеями: Західноєвропейського мистецтва (нині – Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків), Східноєвропейського мистецтва (нині – Національний музей “Київська картинна галерея”), Українського мистецтва (НХМУ). Зокрема, як зазначалося у звіті про роботу Крайового музею м. Києва за березень 1943 р., підписаного О. Гейбель, Музей українського мистецтва отримав з Лаврських музеїв (Центральний антирелігійний музей – колишній ВМГ і Центральний історичний музей) 567 ікон і картин та 635 одиниць церковного одягу². Серед цих сотень ікон, найвірогідніше, й були ікони з Покровської церкви с. Шпитецьки, а також багато інших ікон лаврського походження, частина з яких, за винятком вивезених окупантами, і нині зберігається в фондах НХМУ. Тож найімовірнішим місцезнаходженням “зниклих” ікон може бути Національний художній музей України.

На завершення про самі ікони. На іконі “Введення Богородиці у храм” сцена відбувається у приміщенні з колонами, що водночас демонструє сакральність й урочистість події, яку підкреслює червоний колір в композиції. У центрі зображено юну Діву Марію з молитовно складеними руками. Вона ступає на сходинку храму – йде до первосвященника Захарії, який простягає руки їй на зустріч. Захарія вбраний в ієрейську ризу східного типу. Позаду його видно дві постаті (молодика зі свічкою та старця), які уважно спостерігають за процесією. Анна і Йоаким стоять позаду доньки. Анна простягає руку до Марії чи то підтримуючи її, чи то по-материнськи бажаючи ще на мить довше побути з єдиною і довгоочікуваною дитиною. На іконі є постать ще однієї діви, хоча апокриф свідчить, що Йоаким покликав сімох дів, які мали супроводжувати Марію до храму. Можливо, через малий розмір ікони іконописець навмисно знехтував апокрифічними свідченнями (іл. 5).

На іконі “Вознесіння Господнє” живописний простір умовно розділено на дві частини. У верхній, небесній частині композиції Христа в оточенні янголів зображено у сьйві в хмарах, що ніби забрали Його. На землі стоять апостоли й Богородиця. Їхні погляди спрямовано на Ісуса. Богородицю зображено з молитовно складеними руками. На вершині гори в центрі намальовано відбиток стоп Христа. Вседержитель, цілком в іконографічній традиції, одягнутий у червоний хітон та синій гіматій. Обома руками він благословляє своїх учнів. Серед тих, хто перебуває на землі, тільки Марія має німб, апостоли ж – ні. Це алюзія до наступного великого свята – Зіслання Святого Духа, після якого учнів Христа зображають з німбами (іл. 6).

Ікона “Преображення” демонструє нам цілком іконографічно усталену композицію, за винятком одного, але досить суттєвого нюансу. Постать Ісуса Христа зображено в червоному хітоні з золотистими асистами і синьому гіматії. Іконописець, на нашу думку, цілком свідомо відступає від усталеної традиції зображати Вседержителя в сліпучо білому вбранні. В іконах, що розглядаємо у нашій публікації, переважає червоний колір як знамення Божої

¹ НЗ “КПЛ”, відділ науково-фондової роботи, документальний архів сектора обліку фондової збірки. Інвентарна книга Державного історико-культурного заповідника “Києво-Печерська лавра” Ж-2, арк. 294, 296, 311.

² Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 757.

присутності. Навколо голови Ісуса Христа німб у вигляді суцільного золотавого диска від якого розходяться промені Божественного сйва. Праворуч від нього розташовано пророка Мойсея зі скрижалями в блакитному хітоні та червоному плащі. Ліворуч – пророк Ілля в червоному хітоні і зеленому гіматії. У підніжжя гори – фігури трьох апостолів: Петра, Іоанна, Іакова, які засліплені Сйвом Христа (іл. 7).

Іл. 5. Ікона “Введення Богородиці у храм”

Іл. 6. Ікона “Вознесіння Господнє”

Іл. 7. Ікона “Преображення”

Іл. 8. Ікона “В’їзд Господній у Єрусалим”

На іконі “В’їзд Господній в Єрусалим”, відповідно до канонів, ліворуч зображено Ісуса Христа, що сидить на ослиці. За ним прямують учні-апостоли. Їхню групу представлено як єдине ціле. Праворуч – натовп городян, які виходять з воріт міста, їхні погляди спрямовано на Христа. У нижній частині ікони – два чоловіки розстеляють тканину під ноги віслюка. На задньому плані зображено міські будівлі та пальма. Художньо-образне трактування і мистецький рівень згаданих ікон свідчить про те, що писав їх досвідчений народний

іконописець з високим рівнем підготовки. Головними, домінуючими в іконах, обрано червоний та синій кольори. Багатозначна символіка червоного підкреслює життєдайну та переможну основу у сакральному мистецтві, викликає найсильніший вплив на психіку людини, повертає до себе максимум уваги глядача. Водночас синій колір символізує утаємниченість та безкінечність неба, притягує погляди своєю холодністю та містичною величчю. Тобто ікони, незважаючи на їхній невеликий розмір, максимально зосереджували увагу глядача на святкових євангельських сюжетах (іл. 8).

Отже, наявні у збірці Заповідника матеріали дають змогу розкрити обставини нищення іконостаса з с. Шпитьки на Київщині восени 1928 р.; з'ясувати склад і кількість врятованих ікон, що надійшли до збірки ВМГ; виявити у фондах НЗ “КПЛ” чотири ікони, що збереглися до нашого часу, а також зробити аргументоване припущення щодо можливого місцезнаходження інших ікон з цього комплексу.

Додаток

Перелік ікон з Покровської церкви с. Шпитьки, переданих до фондів ВМГ В. Г. Іщенком (складено за: КПЛ-А-НДФ-137, арк. 27-29зв.)

№ п/п	№ З. ін.	Назва і дані музейного предмета
1.	13779	Ікона “Свята мучениця Агафія”. Дерево, олія, 0,823×0,471 м
2.	13780	Ікона “Пророк Сімеон Богоприємець”. Дерево, олія, 0,823×0,471 м
3.	13781	Плащаниця полотняна з мальованим тілом Ісуса Христа. Полотно, олія, 1,26×0,49 м
4.	13782	Ікона “Покров Пресвятої Богородиці”. Дерево, олія, 1,39×1,9 м
5.	13783	Ікона “Святі Митрофан, Катерина, Миколи й Тихона”. Полотно, олія. Розмір з рамою 0,986×0,662 м
6.	13784	Ікона Христа, що йде на Голгофу, за ним постать Воїна. Полотно, олія. 0,917×0,637 м
7.	13785	Ікона Богородиця з двома мечами в грудях. Полотно, олія. 0,917×0,637 м.
8.	13786	Ікона Богоматір з тілом Ісуса Христа, знятого з хреста. Полотно, олія. 1,146×0,722 м
9.	13787	Ікона “Зняття тіла Ісуса Христа з хреста”. Полотно, олія. Розмір з рамою 1,266×0,91 м
10.	13788	Ікона “Введення Богоматері у храм”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
11.	13789	Ікона “В’їзд Господній в Єрусалим”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
12.	13790	Ікона “Вознесіння Господнє”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
13.	13791	Ікона “Благовіщення Діви Марії”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
14.	13792	Ікона “Введення Богоматері у храм”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
15.	13793	Ікона “Хрещення Господнє”, Дерево, олія. 0,33×0,265 м
16.	13794	Ікона “Преображення”, Дерево, олія. 0,30×0,245 м
17.	13795	Ікона “Покров Пресвятої Богородиці” Дерево, олія. 0,30×0,244 м
18.	13796	Ікона виносна різьблена з виображенням Бердичівської Богородиці на одному боці, а на другому Ченстохівської Богородиці. Внизу виображено довгі написи: I – “Изображение Чудотворного образа Пресвятої Богородицы Бердичевского во воевнїстви Киевскомъ состоящаго. Року 1765 месяца декабрия дня 7: До виси Шпитекъ”, II – “Изображеніе Святого Чудотворного образа Ченстаховскаго состоящаго во воевнїстви Краковском. Року 1766 месяца декабрия дня 7. До Шпитекъ. За стараніємъ отца Симеона, первого пресвитера тоя же виси”. Писана олійними фарбами в картуші з деревляним держакком. Фарба місцями знищилась. Дошка з тріщиною. Височина приблизно 2,25 м.
19.	13797	Ікона виносна різьблена з виображенням на одному боці Різдва Христового та 12 святих в колах на одному боці, а на другому боці Покров Пресвятої Богородиці та 12 празників (між ними трьохбанна церква) в колах. Знизу з двох боків написи: “сооружень стараніємъ прихода въ 1771 году”, “обновлень стараніємъ прихожанъ сместе съ церковнымъ старостою А. Н. Терещенко в 1901 году”. Писана олійними фарбами на дереві з підставкою на чотирьох ніжках. Ікона храмова

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗРАЗКІВ БАРОКОВИХ РОЗПИСІВ ЛАВРСЬКОЇ ШКОЛИ

(за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)

Досліджуючи питання зразків розписів лаврської школи барокової доби, і в цьому контексті – композицій Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 20–30-х рр. XVIII ст., ми свого часу зазначали, що здебільшого ці зразки були гравійованими. Це передусім європейські лицеві Біблії Піскатора, Вайгеля, Меріана, а також інші збірники європейських гравюр, зокрема, гравійовані рисувальні школи. Зразками могли бути й окремі естампи¹.

Крім проблеми визначення прототипів конкретних композицій, нас цікавило й питання наявності цих зразків у вітчизняних зібраннях. З цього приводу було зазначено, що частина гравійованих альбомів із майна лаврської малярської майстерні, які були “прообразами” композицій лаврських стінописів і ікон, збереглася до нашого часу. Зокрема, у київських зібраннях містяться принаймні два примірники одного з головних джерел іконографії сюжетів лаврського надбрамного храму – славнозвісної Біблії Піскатора: це видання 1650² та 1674 р.³ Києво-Печерській лаврі свого часу належала також Біблія Вайгеля (Новий Завіт), що було видано у Нюрнберзі 1695 р.⁴ Серед збірки “кужбушків” – колекції гравійованих альбомів, гравюр і малюнків лаврської іконописної майстерні XVIII ст.⁵ є також два екземпляри Біблії Меріана (Старий Завіт), один із яких був власністю Антонія Тарасевича⁶. У тому самому зібранні “кужбушків” є кілька європейських “Абецадл” – гравійованих рисувальних шкіл⁷. Численні зображення тварин із цих альбомів могли бути взірцями для розписів притвору Троїцької церкви. Однак слід зважати на те, що велика кількість “зразків” могла і не зберегтися, але у Лаврі в першій половині XVIII ст. їх могли знати й користувалися ними.

Самі розписи Троїцької надбрамної церкви незаперечно свідчать, що майстри лаврської малярні першої половини XVIII ст. широко користувалися ще одим відомим європейським гравійованим альбомом – Біблією Вайгеля, виданою в Аугсбургу 1695 р.⁸ Дослідники зазначають, що її побутування в країнах східнохристиянського світу в ранньомодерну добу було достатньо широким. Іконописці й гравери нерідко брали ілюстрації цього видання за зразки. Якоюсь мірою Біблія Вайгеля “замінила” навіть надзвичайно “популярну” Біблію Піскатора XVII ст.⁹ Це, зокрема, засвідчують й окремі композиції Троїцької надбрамної церкви, які настільки точно відтворюють гравюри аугсбурзького видання Біблії Вайгеля, що не залишають сумнівів щодо свого прототипу. Можна навіть стверджувати, що це друге основне джерело іконографії сюжетів Троїцької церкви поряд із Біблією Піскатора. Однак донедавна не було виявлено екземплярів Біблії Вайгеля, або її частин, що були пов’язані з лаврською живописною майстернею.

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика // Лаврський альманах. Вип. 13. Спецвипуск 5. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Віпол”, 2004. С. 95.

² ІР НБУВ, ф. 229, № 24. Екземпляр дефектний.

³ НКПІКЗ, ф. КПЛ, інв. № 1-320 (КВ 915 / ГР). Екземпляр дефектний. Біблія розшита на окремі аркуші.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 657. На арк. 163-165 цього видання скорописом написано “Києво-Печерская Лавра”.

⁵ Там само, ф. 229, № 1-48.

⁶ Там само, № 32, 33. На форзаці альбому № 32 напис скорописом: “Сія книга... библия в лицах... власная отца Антония Тарасевича”.

⁷ ІР НБУВ, ф. 229, № 23, 25, 26, 28, 31, 36, 38, 44, 45, 46.

⁸ *Cristoph Weigel. Biblia Ectypa. Augsburg, 1695.* Про використання ілюстрацій цього видання за взірці лаврськими граверами писав ще Ф. І. Титов. Див.: *Титов Ф. И.* Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. 1606–1616–1916. Киев, 1916. С. 495.

⁹ *Боровикова Е. Н., Хромов О. Р.* Исследования и реставрация Елизаветинской Библии с западноевропейскими гравюрами из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. URL: <http://stsl.ru/news/all/issledovaniya-i-restavratsiya-elizavetinskoy-biblii-s-zapadnoevropeyskimi-gravyurami-iz-svyato-troits>.

Питання щодо джерел іконографії розписів Троїцької надбрамної церкви, методу праці лаврських іконописців барокової доби і характеру використання ними європейських гравійованих зразків було висвітлено нами в низці публікацій¹. Однак введення до наукового обігу матеріалів колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” відкриває нові перспективи в цих напрямках. На 14 негативах 20–30-х рр. ХХ ст., виконаних на склі (розмірами 24×18 см), інв. № КПЛ-Н-168-181, що внесені до бази даних ЕЛАУ, відтворено ілюстрації аугсбурзького видання Біблії Вайгеля 1695 р. Донедавна зображення на цих негативах було означено як “Гравійовані ілюстрації до Біблії з написами німецькою і латинською мовами ХVII ст.” В процесі оцифрування і внесення до електронної бази атрибуцію було уточнено к.і.н, с.н.с. Заповідника Г. Філіповою.

Зображення композицій, що є іконографічним прообразами розписів Троїцької церкви, містяться на 12 з них. Це композиції на сюжети Старого і Нового Завітів. Всі негативи в непоганому стані, лише на екземплярі інв. № КПЛ-Н-177 відбито правий верхній кут. Зіставлення зображень означених негативів зі стінописом Троїцької церкви дає змогу наочно продемонструвати зв'язок розписів цього храму з ілюстраціями аугсбурзького видання Біблії Вайгеля, а також дещо більше дізнатися про історію і діяльність лаврської малярської майстерні не тільки за барокової доби, але й у пізніший час.

Негативи чітко відтворюють аркуші лицевої Біблії. На кожному аркуші було вміщено по 4 невеликі прямокутні видовжені по вертикалі сюжетні композиції. Вгорі кожної – посилання на біблійний текст і відповідний сюжетові напис латинською мовою в один рядок. У нижній частині – посилання на біблійний текст і більш розгорнутий напис німецькою мовою у кілька рядків. На зображенні одного з аркушів лицевої Біблії (негатив інв. № КПЛ-Н-170) у композиції “Блаженні голодні і спрагли правди” (іл. 11), що розміщено ліворуч вгорі, завдяки пошуковій роботі, здійсненій І. В. Шульц², вдалося помітити монограму гравера і її розшифрувати. Монограма “G.C.E. del.” міститься зліва внизу під текстом німецькою мовою. Розшифровано як “Georg Christoph Eimmart” – “Георг Хрістоф Айммарт”³.

Нижче здійснено зіставлення гравійованих зображень Біблії Вайгеля та виконаних за їхніми зразками композицій Троїцької надбрамної церкви. Як вважаємо, це дасть змогу зробити певні загальні висновки. У цій публікації буде проаналізовано зображення гравійованих ілюстрацій і виконаних за їхніми зразками розписів лише на новозавітну тематику. Паралельному розгляду зображень ілюстрацій Біблії Вайгеля і композицій Троїцької церкви на сюжети Старого Завіту маємо на меті присвятити окрему публікацію.

Негативи з колекції Заповідника розглядатимемо у порядку зростання інвентарних номерів. Якщо на одному аркуші лицевої Біблії розміщено кілька композицій, що є

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика. С. 95-113, 132-146; *її ж.* Першовзріцї та аналоги композицій стїнопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Зб. наук. пр. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Вїпол”, 2004. Вип. 12. С. 60-71; *її ж.* Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. Київ : НКПІКЗ, видавництво “КВЦ”, 2005; *її ж.* Семантика і стилїстика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Софія. 2005. № 4. С. 142-163; *її ж.* До питання про виконавців стїнопису лаврської Троїцької церкви // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. пр. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенїкс”, 2006. Вип. 16. С. 5-17; *її ж.* Живописна майстерня Києво-Печерської лаври 1-ї пол. ХVІІІ ст. // Історико-культурні надбання Сїверщини в контексті історії України. Зб. наук. праць. Глухів, 2006. С. 93-96; *її ж.* Художній напрям малярської майстерні Києво-Печерської лаври першої половини ХVІІІ ст. // Могилянські читання 2005: Монастирські комплекси в контексті християнської культури: Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенїкс”, 2006. С. 239-252; *її ж.* Європейський вплив на іконографію розписів Троїцької надбрамної церкви // Пам'ятки України. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. 2012. № 6. С. 10-23.

² Принагідно висловлюю вдячність колегам: І. В. Шульц, заст. начальника н.-д. відділу вивчення мистецької спадщини, а також співробітникам відділу А. Г. Вариводі, к.і.н, пров.н.с. та Д. В. Яшному, к.і.н, с.н.с. за допомогу в процесі підготовки цієї публікації.

³ Георг Хрістоф Айммарт (Старший) (нім. Georg Christoph Eimmart) (1638–1705) – засновник першої нюрнберзької обсерваторії, математик, гравер. З 1662 р. – член Нюрнберзької академії образотворчих мистецтв. З 1669 і до смерті – ректор академії.

іконографічними зразками розписів Троїцької церкви, порядок їхнього розгляду – за годинниковою стрілкою зверху вниз, починаючи з лівої верхньої до лівої нижньої.

Композиції Троїцької церкви, які наразі буде розглянуто, так само, як ілюстрації Біблії Вайгеля, супроводжені біблійними та літургійними текстами, але слов'янською мовою. Назву кожного сюжету системи розписів Троїцької церкви буде подано відповідно до цих текстів. Переважно тексти розміщено внизу композицій. Зазначимо, що в цій праці написи не буде проаналізовано, а лише означено їхню наявність, адже це питання потребує окремого дослідження.

Негатив інв. № КПЛ-Н-169. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу “Заповіді Євангельських Блаженств” (іл. 1). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Нагірна проповідь”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Ісус осм блаженств апостолом и народом возвіщаєт”** у Троїцькій надбрамній церкві міститься у південній частині малої арки (іл. 2; 3), що сполучає пілястру південної стіни і південний пілон південно-західного хрещатого стовпа¹.

Зображено євангельський епізод, що відбувся на початку служіння Ісуса Христа в Галілеї. Перебуваючи поблизу Капернаума, Ісус навчає Заповідей Блаженства народ і учнів (Мт. 5:1-2). Представлено багатофігурну композицію. На тлі краєвиду, у лівій частині – Ісус, що сидить на пагорбі в тричетвертному повороті вправо. Ліва рука з розкритою долонею піднята і відведена в сторону. З усіх боків Спасителя оточено натовпом народу й апостолами. Фігура Ісуса наймасштабніша за інші. Нижче, на передньому плані – апостоли, що зображені сидячи півколом. Фігури в динамічних позах, закомпановані в дві групи. Натовп народу огинає пагорб. Юрба тісниться ліворуч фігури Ісуса. Численні фігури розміщено на сусідніх пагорбах.

Композицію гравюри було переведено до стінопису досить точно. В розписах добре впізнавані навіть пози й жести окремих фігур.

Праворуч вгорі вміщено композицію **“Блаженні вбогі духом”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Блаженні нищії духом, яко тих єсть Царство Небесное”** у Троїцькій надбрамній церкві міститься у північній частині малої арки, що сполучає пілястру південної стіни і південний пілон південно-західного хрещатого стовпа (іл. 4)².

Алегорична композиція ілюструє першу Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:3). У лівій частині – юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо й сором'язливим жестом намагається прикрити напівоголені груди. Праворуч, трохи вище – ангел, що уклінно стоїть на хмарі. Його представлено у тричетвертному повороті вліво, він обома руками простягає юнакові гіматій.

Композицію гравюри було переведено до стінопису досить точно, але дещо спрощено – було лише опущено зображення атрибутів влади, слави й багатства, що вміщено в нижній частині гравійованої ілюстрації.

Праворуч внизу наявна композиція **“Блаженні лагідні”** (іл. 5). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це друга зверху композиція пілястри південної стіни **“Блаженні кротці, яко тіи наслідят землю”** (іл. 6; 7)³.

Алегорична композиція ілюструє Третю Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:5). У правому нижньому куті – юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Обличчя підняте вгору. Ліва рука простягнута вгору, правиця – вперед. Ногами топче оголений меч і його піхви. У лівій верхній частині – фігура ангела в складному ракурсі. Лівою рукою він простягає юнакові квітку лілеї (на гравійованій ілюстрації це, імовірно, лаврова гілка), правицю відведено вбік.

Композицію гравюри було переведено до стінопису майже без змін⁴. Вважають, що саме це зображення Троїцької церкви стало зразком для аналогічної за сюжетом композиції церкви

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 90. С. 97. Див. також у статтях каталогу додаткову бібліографію щодо розглядуваних композицій.

² Там само. № 89. С. 96.

³ Там само. № 89. С. 95.

⁴ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика. С. 100.

Благовіщення сербського монастиря Крушедол, що було виконано майстрами лаврської школи в у 60-х рр. XVIII ст.¹ У стінопису крушедольського храму гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля – також легко впізнається². Розміщення фігур тут майже таке саме, як на гравюрі, лише ангела зображено трохи нижче, майже на одному рівні з фігурою юнака.

Ліворуч внизу вміщено композицію **“Блаженні засмучені”** (іл. 8). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це верхня комопозиція пілястри південної стіни **“Блаженні плачущі, яко ти утішаться”** (іл. 6)³.

Алегорична композиція ілюструє Другу Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:4). У лівій нижній частині – жінка, що уклінно стоїть на хмарі у тричетвертному повороті вправо і плаче над великим хрестом, що лежить поряд, праворуч. Краєм мафорія жінка витирає сльози (іноді цей сюжет визначають як “Плач над Гробом Господнім”). У правій верхній частині – зображення ангела з розгорнутими крилами, який стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вліво й простягає руки до засмученої.

Композицію гравюрі було переведено до стінопису практично без змін⁴. За цим самим гравійованим прототипом було виконано розпис 60-х рр. XVIII ст.⁵ у південній частині віми Софії Київської на той самий сюжет (іл. 9). Композиція Софії дуже подібна як до аналогічного зображення Троїцької церкви (хоча фігури у софійських розписах більшого масштабу), так і до зображення гравюрі Біблії Вайгеля 1695 р.

Вважають, що саме це зображення Троїцької церкви було зразком для аналогічної за сюжетом композиції церкви Благовіщення сербського монастиря Крушедол (іл. 10), що була виконана майстрами лаврської школи в у 60-х рр. XVIII ст.⁶ У стінопису крушедольського храму гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля також упізнавана⁷, хоча його було помітно змінено. Так, замість фігури жінки у лівій частині представлено фігуру чоловіка у правій. Зображення ангела, відповідно, переміщено ліворуч: його представлено у тричетвертному повороті вправо. Зазначимо, що композиції сербського храму супроводжено тими самими текстами з Євангелія слов'янською мовою, що й розписи лаврської Троїцької церкви.

Негатив КПЛ-Н-170. Усі чотири представлені композиції так само є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви циклу “Заповіді Євангельських Блаженств” (іл. 11). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Блаженні голодні та спрагли правди”** (іл. 12). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій церкві – це верхня композиція південного пілону південно-західного стовпа **“Блаженні алчущі і жаждущі правди”** (іл. 13)⁸.

Алегорична композиція ілюструє Четверту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:6). У лівій нижній частині – фігура напівоголеного чоловіка, що уклінно стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Він поривчастим рухом простягає обидві руки у бік ангела, якого зображено у правому верхньому куті. Устами прагне припасти до глека, що подає йому ангел.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі й у стінопису дуже близькі. Проте у розписах лаврського храму алегорична фігура у лівій частині композиції – це юнак, у гравюрі – це старець, що зображений у тричетвертному повороті вправо. До того ж у гарвійованому аркуші біля ніг ангела, праворуч зображені знаряддя Страстей Христових –

¹ Давидов Д. Українски утицаји на српску уметност средине XVIII века и сликар Василије Романович // Зборник за ликовне уметности Матице српске 5. Нови Сад, 1969. С. 119-137; Пащенко Є. М. Про походження стінописів монастиря Крушедол у Сербії // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках: Зб. наук. праць / Під ред. В. А. Афанасьєва. Київ : Наукова думка, 1983. С. 96-106.

² Медаковий Д. Зидно сликарство манастира Крушедола // Путєви српскога барока. Београд: Нолит, 1971. С. 126-127.

³ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 85. С. 94-95.

⁴ Там само. С. 99.

⁵ Уманцев Ф. С. Настінні розписи в мурованих спорудах // Історія українського мистецтва: В 6 т., 7 кн. / Голов. ред. УРЕ. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 176.

⁶ Давидов Д. Українски утицаји на српску уметност средине XVIII века... С. 119-137; Пащенко Є. М. Про походження стінописів монастиря Крушедол... С. 96-106.

⁷ Медаковий Д. Зидно сликарство манастира Крушедола... С. 126-127.

⁸ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 133. С. 122-123.

Лл. 1. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-169 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 2. Троїцька надбрамна церква. Розписи пілястри південної стіни, південного пілону південно-західного хрещатого стовпа і малої арки між ними. Перша третина XVIII ст.

Лл. 3. “Ісус осм блаженств апостолом и народом возвіцаєт”. Троїцька надбрамна церква. Південна частина малої арки між пілястрою південної стіни та південним пілоном південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 4. “Блаженни нищії духом, яко тих єсть Царство Небесное”. Троїцька надбрамна церква. Північна частина малої арки між пілястрою південної стіни та південним пілоном південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 5. “Блаженні лагідні”. Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Лл. 6. Троїцька надбрамна церква. Розписи пілястри південної стіни (деталь). Перша третина XVIII ст.

Лл. 7. “Блаженни кротції, яко тіи наслідят землю”. Троїцька надбрамна церква. Друга зверху композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Лл. 8. “Блаженні засмучені”. Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Лл. 9. “Блаженні засмучені” (“Плач над Гробом Господнім”). Розписи собору Св. Софії (Київ). Південна частина віми. 60-ті рр. XVIII ст.

Лл. 10. “Блаженни плачуції, яко тіи утішатся”. Розписи церкви Благовіщення монастиря Крушедол (Сербія). 60-ті рр. XVIII ст.

терновий вінець, кліщі, тростина, бич. Біля фігури чоловіка – спустошені посудини різної форми і розміру. Ці деталі відсутні у стінопису Троїцької церкви.

Таку саму композиційну будову, оскільки прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля 1695 р. був той самий¹, має й композиція 60-х рр. XVIII ст. “Блаженні голодні та спрагли правди” церкви Благовіщення сербського монастиря Крушедол, що було виконано майстрами лаврської школи.

Праворуч угорі вміщено композицію “Блаженні милостиві”. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це третя зверху композиція пілястри південної стіни “Блаженні милостиві, яко тіи помиловани будут”².

Алегорична композиція ілюструє П’яту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:7). У лівій нижній частині зображено фігуру жінки з напівоголеними грудьми, що сидить на хмарі в оточенні чотирьох дітей. Фігури дітей представлені в різноманітних ракурсах. Вони стоять навколішки по двоє праворуч і ліворуч. Руки простягають до жінки. У правій частині, вище – ангел, що підлітає на хмарі. Його представлено у тричетвертному повороті вліво, руки розведено в сторони.

Характер зображень, пози й жести фігур на гравюрі й у стінопису дуже близькі. В стінопису, однак, зображення ангела розміщено праворуч жіночої фігури, на гравійованому аркуші – справа і над нею. Це пов’язано з тим, що композиції стінопису видовжено по горизонталі (такого формату площину мали лаврські майстри, тож вони дещо змінили зразок), а в гравюрі – видовжено по вертикалі.

У південній частині віми Софії Київської частково зберігся розпис 60-х рр. XVIII ст. на цей самий сюжет. Фігуру жінки у композиції Софії зображено у тому самому ракурсі, що й у лаврському храмі. Можна розрізнити три фігури дітей. У верхній частині – півфігурне зображення ангела з розгорнутими крилами. Він у тричетвертному повороті вліво. Правицю простягнуто вперед. Під композицією Софії – напис у чотири рядки, що виконано дрібними літерами. Він дуже погано зберігся, але це не євангельська цитата, як у Троїцькій церкві.

Праворуч внизу вміщено композицію “Блаженні миротворці”. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це нижня композиція пілястри південної стіни “Блаженні миротворці, яко тіи синове Божі нарекутся” (Іл. 16)³.

Алегорична композиція ілюструє Сьому Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:9). У правій частині – фігура юнака, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Правицю простягнуто вперед, у лівій руці – лаврова гілка. Праворуч – складені щит, меч, лук і стріли. Трохи нижче, ліворуч – фігури ще чотирьох юнаків, що зображені у різноманітних ракурсах. У руках усі тримають пальмові гілки. У верхній частині – зображення ангела із розгорнутими крилами, що підлітає на хмарі. Представлено у складному ракурсі. Обома руками тримає над головою досить широку й довгу стрічку.

Характер зображень, пози й жести фігур на гравюрі Біблії Вайгеля й у стінопису дуже близькі. Однак унаслідок різного формату композицій в кожному випадку різна відстань між фігурами. У гравюрі композицію видовжено по вертикалі, в стінописі – по горизонталі, тож відстань між фігурою ангела і юнаків менша. У гравюрі також представлено дещо більше предметів зброї біля фігури юнака у правій частині. Крім того, на стрічці над головою ангела у Троїцькій церкві відсутній текст. У гравюрі на стрічці міститься напис латинською мовою: “Filii Dei” (“Сини Божі”).

Зазначимо, що з південного боку віми Софії Київської під композицією “Блаженні милостиві” тематичного циклу Євангельських Блаженств зберігся фрагмент розписів 60-х рр. XVIII ст. Можливо, це рештки композиції “Блаженні миротворці” (у Троїцькій церкві розпис на цей сюжет розміщений саме під композицією “Блаженні милостиві”, тож можемо припустити, що у Софії порядок розміщення композицій був такий самий). Серед цих

¹ Медаковий Д. Зидно сликарство монастиря Крушедола... С. 127.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 87. С. 95-96.

³ Там само. № 88. С. 96.

зображень у Софії можна розрізнити фрагмент ангельського крила у верхній частині і фрагмент зображення гіматія у правій частині.

Ліворуч внизу вміщено композицію **“Блаженні чисті серцем”**. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це центральна композиція південного пілону південно-західного стовпа **“Блаженні чисті серцем яко ти Бога узрят”**¹.

Алегорична композиція ілюструє Шосту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:6). Майже у центрі представлений юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Фігура в складному ракурсі: торс повернуто вліво, голову лівим профілем до глядача й відхилено назад. Правицю юнак простягає у бік символічного зображення Св. Трійці у вигляді трикутника, що розміщене у лівому верхньому куті. У його зігнутій в лікті перед грудьми лівій руці – квітка лілеї. Зображення трикутника, що символізує Святу Трійцю, оповите хмарами.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі й у стінописі дуже близькі. Проте в стінописі композицію дещо спрощено. Зокрема, у гравійованій ілюстрації зображені промені світла, що “спадають” від символу Св. Трійці вниз до фігури юнака. Цього немає в стінопису. У гравюрі до того ж трикутник – символ Св. Трійці оточений численними зображеннями Небесних Сил у вигляді херувимських голівок із крильцями. Можливо, такі самі зображення були і в композиції Троїцької церкви, але пізніше були вкриті записами. У сильному збільшенні цифрового зображення цієї композиції можна розрізнити певні елементи й контури, які нагадують зображення Небесних Сил. Проте це питання потребує дослідження.

Негатив інв. № КПЛ-Н-171. Ліва верхня з чотирьох представлених композицій **“Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть”** – це іконографічний зразок розпису Троїцької надбрамної церкви **“Блаженні есте єгда носят вам и ижденут ви и рекут всяк зол глагол на ви, лжуще мене (ради)”** циклу **“Заповіді Євангельських Блаженств”**. У лаврському храмі це нижня композиція південного пілона південно-західного стовпа (іл. 19; 20)²

Алегорична композиція ілюструє Дев'яту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:11). У лівій частині – фігура мученика, що постраждав за Господне Ім'я. Його зображено стоячи на хмарі, в тричетвертному повороті вправо. Торс повернуто вліво. Він спирається на праве коліно, руки розведено в сторони. Ліворуч фігури, у нижньому куті – круглий щит із знаком хризми. Над головою мученика, праворуч – фігура напівоголеного ангела, що зображений у польоті. Ангел у динамічній позі, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутих руках тримає золотий вінець (у лівій руці) та пальмову гілку (в правій).

У правій нижній частині – дві фігури лихослівних гонителів. Попереду чоловік, якого зображено у тричетвертному повороті вліво, обличчя звернуто лівим профілем до глядача. З його уст виривається полум'я. Правою рукою він простягає мученикові змію, ліву опущено вниз. За ним, дещо вище – другий гонитель, зображений у тричетвертному повороті вправо спиною. Обличчя майже лівим профілем звернуто до глядача. Зігнуті в ліктях руки підняті й розведені в боки. У правій руці – дрючок, лівицю стиснуто в кулак.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі Біблії Вайгеля й у стінопису дуже близькі, навіть у деталях. У стінопису немає лише зображень променів, що “спадають” з лівого верхнього кута на фігури мученика й ангела.

Негатив інв. № КПЛ-Н-172. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу **“Отче наш”** (іл. 21). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Отче наш, що еси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Отче наш иже еси на небесах, да святится Имя Твоє”** у Троїцькій надбрамній церкві розміщено на північній малій арці, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного хрещатого стовпа (іл. 22)³.

Алегорична композиція ілюструє закликання Господньої Молитви (Мт. 6:9б). Зображені праведники і Небесні Сили, що прославляють Господне Ім'я. Композиція має

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 134. С. 123.

² Там само. № 135. С. 123-124.

³ Там само. № 72. С. 83-84.

центричну будову. Вгорі у центрі, в ореолі променів світла – написане єврейською мовою Господнє Ім'я: יהוה [Адонаї].

Цей напис оточено декількома колами фігур праведників і ангелів. Ракурси фігур складні й різноманітні. Дещо нижче, майже всередині – ще велика група праведників. Фігури розміщені півколом. У нижній частині композиції – натовп праведників, що стоять уклінно і також звернені до тексту з Іменем Божим. Ці фігури дещо більшого масштабу ніж зображення, розміщені вище.

Композиція Троїцької церкви помітно відрізняється від гравійованого прототипу. Вона має центричну будову. Крім написаного єврейською мовою Імені Господнього, зображені також Ісус Христос (у північній частині) і Св. Дух у вигляді голуба з розгорнутими крилами (в центрі). Фігури праведників і ангелів, що оточують зображення осіб Св. Трійці, менш численні, ніж у гарвюрі. Зображення фігур праведників, що розташовані у західній частині арки, закомпоновано в два ряди. Фігури представлено в складних ракурсах і розміщено півколом. Це приклад доволі творчого використання лаврськими майстрами іконографічного зразка. Додамо, що цю гравійовану ілюстрацію Біблії Вайгеля було творчо переосмислено в розписах лаврського храму іншого історичного періоду – Хрестовоздвиженської церкви кінця XIX ст. У передіконостасній частині на південному склепінні там представлено композицію “Радуйтеся і веселитесь яко мзда Ваша многа на небесех”. Вона центрична за побудовою і нагадує композицію північної малої арки Троїцької церкви. Хоча в центрі зображений Животворящий Хрест в ореолі променів світла, а не Особи Св Трійці¹.

Значно точніше гравійований прототип – ілюстрацію Біблії Вайгеля відтворено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. (інв. № КПЛ-Ж-1413) (іл. 23). У верхньому ряду в центрі представлено сюжет “Да святитися Имя Твое, да придет Царствие Твое”. З композицією гравюри тут збігаються навіть окремі деталі. В цій самій іконі, у верхньому ряду ліворуч розміщено сюжет “Отче наш Иже еси на небесах”, де представлено фігуру Бога Отця з розведеними в сторони руками серед хмар. Це зображення також виконано за композицією гравійованої ілюстрації Біблії Вайгеля, що представлено на вже описаному вище негативі інв № КПЛ-Н-171 праворуч внизу (іл. 18).

Праворуч вгорі вміщено композицію “Нехай прийде Царство **Твое**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Да прийде Царствие Твое**” у Троїцькій надбрамній церкві розташовано на північній малій арці, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного хрещатого стовпа (іл. 24; 25)².

Алегорична композиція ілюструє друге прохання Молитви Господньої (Мт. 6:10). У центрі – зображення Св. Духа у вигляді голуба з розгорнутими крилами в ореолі променів світла. Промені “спадають” на фігуру праведника, що представлена в нижній частині. Ця фігура більша за масштабом ніж інші. Праведника представлено як юнака. Він сидить на хмарі у тричвертному повороті вліво, руки простягнуті у молитовному жесті вгору. Зображення Св. Духа і праведника оточені фігурами Небесних Сил. Деякі ангели тримають в руках атрибути. У правій частині у одного з ангелів – рипіда. В іншого на голові митра, якої він торкається піднятими руками. Ще один з ангелів у правій частині у відведених убік руках тримає скіпетр і царський вінець. Вгорі – ангели з пальмовими гілками. У лівій частині внизу – ангел з лавровою гілкою. Вище – ангел з потиром у простягнутій правиці. Над потиром – зображення круглої облатки. Вище – ангел з пальмовою гілкою і ангел із палаючим смолоскипом у руках.

Гравійований прототип в розписах лаврського надбрамного храму легко впізнаваний. Проте внаслідок того, що композицію Троїцької церкви мали виконати на ввігнутій поверхні арки, вона набула чіткої центричності – голови усіх фігур спрямовано до центру. І зображення у західній частині “прочитуються” у той бік, що й розписи західної стіни – вони

¹ Кондратюк А. Ю. Стінопис кінця XIX ст. Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври: до питання спадковості традиції в розписах лаврської школи // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”. С. 147-148.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 73. С. 84-85.

Іл. 11. Негатив "Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)". Інв. № КПЛ-Н-170 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Іл. 12. "Блаженні голодні та спрагли правди". Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Іл. 13. "Блаженни алчущі і жаждущі правди". Троїцька надбрамна церква. Верхня композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 14. "Блаженни алчущі і жаждущі правди". Розписи церкви Благовіщення монастиря Крушедол (Сербія). 60-ті рр. XVIII ст.

Іл. 15. "Блаженни милостивіи, яко ти помиловани будут". Троїцька надбрамна церква. Третя зверху композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Іл. 16. "Блаженни миротворци, яко ти синове Божіи нарекутєся". Троїцька надбрамна церква. Нижня композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Іл. 17. "Блаженни чистіи серцем яко ти Бога узрят". Троїцька надбрамна церква. Центральна композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 18. Негатив "Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)". Інв. № КПЛ-Н-171 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–30-ті рр.

Іл. 19. Троїцька надбрамна церква. Розписи південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 20. "Блаженни есте егда поносят вам и ижденут ви и рекут всяк зол глагол на ви, лжуще мене (ради)". Троїцька надбрамна церква. Нижня композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

перевернуті “вниз головами” відносно фігур східної частини арки. Через це, напевно, фігуру ангела, що тримає смолоскип, в стінопису вміщено в праву частину.

Гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля 1695 р. легко впізнаваний також в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. У верхньому ряду праворуч тут представлено сюжет “Да будет воля Твоя”, яка в деталях відтворює композицію гравюри (іл. 23; 26). Ще один приклад використання цього ж гравійованого зразка на лаврських теренах – ікона антипендіума іконостаса Хрестовоздвиженської церкви кінця XIX ст. Як і композиція південної арки Троїцької церкви, вона має назву “Да придет Царствие Твое” (іл. 27)¹. Формат тут не вертикальний, а видовжений по горизонталі.

Праворуч внизу вміщено композицію “**Хліб наш насущний дай нам сьогодні**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Хліб наш насущний даждь нам днесь**” – це верхня композиція західного пілону південно-західного стовпа (іл. 28; 29)².

Алегорична композиція ілюструє четверте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:11). У центрі – фігура ангела, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Обличчя повернуто вправо. На голові – вінок із квітів. Правицю відведено вбік, лівою рукою він підтримує сніп колосся. Біля його ніг у лівій частині – кошик із хлібами і різноманітні плоди. У верхній частині, праворуч – ангел, що представлений у польоті. Зображено у динамічній позі, у тричетвертному повороті вправо. Обома руками тримає Ріг Достатку, з якого випадають монети. Вгорі ліворуч – фігура ангела, що зображений у польоті. Представлений у складному ракурсі, торс – у тричетвертному повороті вправо. У простягнутих руках тримає царський вінець, скіпетр і пальмову гілку.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано також композицію “Хліб наш насущний даждь нам днесь”, що розміщено в центрі ікони-картини “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. (іл. 30). Тут, однак, було додано ще й краєвидні зображення – у правій нижній частині, нижче фігури ангела представлено засіяні поля й виноградники.

Ліворуч внизу вміщено композицію “**Нехай буде воля Твоя**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли**” – це верхня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)³.

Алегорична композиція ілюструє третє прохання Молитви Господньої (Мт. 6:10б). У центрі – ангел, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Голову повернуто вліво. Лівою рукою тримає довгий розгорнутий картуш. Правицею робить на ньому записи. Праворуч зображені сонце, місяць, зірки, блискавки.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. В стінопису, однак, відсутній виконаний великими літерами напис “FIAT” (“Нехай буде”), що міститься в лівій частині гравійованої ілюстрації. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “**Яко на небеси и на земли**”, що представлена в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст., у середньому ряду ліворуч. Латинського напису тут також немає (іл. 23).

Негатив інв. № КПЛ-Н-173. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками для зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу “Отче наш”.

Ліворуч угорі вміщено композицію “**І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим**”. Виконаний за цим зразком розпис “**І остави нам долги наша яко і ми оставляем должником нашим**” – це середня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)⁴.

¹ Кондратюк А. Ю. Стінопис кінця XIX ст. Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври: до питання спадковості традиції в розписах лаврської школи. С. 151.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 118. С. 115.

³ Там само. № 98. С. 104.

⁴ Там само. № 99. С. 104-105.

Алегорична композиція ілюструє п'яте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:12). У правій частині – чоловік, який уклінно стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Лівою рукою тримає перед собою довгий розгорнутий сувій із написами. Правицею витирає на ньому верхню частину текстів. Ліворуч – зображення ангела, що стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Голову правим профілем звернено до глядача. Перед ним ліворуч – велика довга скрижаль із написами. Правою рукою він тримає її за верхній край, лівою витирає верхню частину текстів.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. У стінопису, однак, відсутні зображення архітектурної споруди у правій частині. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “І остави нам долги наша яко і ми оставляем должником нашим”, що представлено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини ХІХ ст. у середньому ряду праворуч. Тут у правій частині є зображення архітектурної споруди.

Праворуч вгорі вміщено композицію “**І не введи нас у спокусу**”. Виконаний за цим зразком розпис “**І не введи нас во искушеніє**” – це середня композиція західного пілону південно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 33)¹. Алегорична композиція ілюструє шосте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено момент гріхопадіння прабатьків Адама і Єви. У центрі – праотець Адам, який стоїть у тричетвертному повороті вправо спиною. Долоні зігнутих у лікті рук з'єднано. Праворуч – напівоголена фігура праматірі Єви. Зображено у тричетвертному повороті вліво, ноги дещо зігнуті в колінах. Правицею Єва торкається Адамового плеча, в опущеній лівій руці – людський череп.

У лівій частині – зображення Древа Пізнання із “забороненими” плодами. Один із плодів дуже великого розміру лежить під деревом. Змій-спокусник обвиває стовбур. Його голову повернуто в бік Адама. Вгорі – хмара, з якої на прабатьків “спадають” промені світла. На дальньому плані – зображення водойми, сповненої фантастичними істотами – тритонами й nereїдами, що “запозичені” з античної міфології.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису з незначними змінами. В стінопису відсутнє зображення водойми з фантастичними істотами. Немає також зображення саява, що лине згори на прабатьків. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “И не введи нас во искушеніє”, що представлена в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини ХІХ ст., у нижньому ряду ліворуч (іл. 34). У порівнянні з гравійованою ілюстрацією краєвид тут спрощено і зображення водойми з тритонами й nereїдами також відсутнє. Але є зображення саява, що сходить згори на прабатьків.

Праворуч внизу вміщено композицію “**Бо Твоє єсть Царство**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Яко Твоє єсть Царство, и сила, и слава Отца, и Сина, и Святаго Духа, нині и присно, и в віки віков. Аминь**” – це нижня композиція західного пілона південно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 28)².

Алегорична композиція, що побудована за геральдичним принципом, ілюструє славословлення Молитви Господньої (Мф. 6:13б). У центрі – зображення серця, контури якого наведено широкою смугою, а в середині – зображення голуба з розгорнутими крилами, що у дзьобі тримає прямокутну дощечку з написом: [АМИНЬ,]. Серце увінчано хмарою, з якої “виходить” “рука Господня”. Персти руки складено в благословляючому жесті. Зображення серця оточене променями світла. У кутах композиції – літери (у кожному куті по одній), що разом становлять латинське слово: “А М Е N”.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. Однак у стінопису немає зображення саява навколо серця і всі написи виконано слов'янською мовою. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “АМИНЬ”, що представлено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 119. С. 115.

² Там само. № 120. С. 115.

Лл. 21. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-172 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 22. “Отче наш иже еси на небесех, да святится Имя Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 23. Ікона-картина “Отче наш”. Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 24. “Да придет Царствие Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни із західним пілоном південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 25. “Да придет Царствие Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном південно-західного стовпа (деталь). Перша третина XVIII ст.

Лл. 26. “Да будет воля Твоя”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 27. “Да придет Царствие Твое”. Кінець XIX ст. Хрестовоздвиженська церква Києво-Печерської лаври. Ікона антепендіума іконостаса

Лл. 28. Розписи західного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 29. “Хліб наш насущный даждь нам днесь”. Троїцька надбрамна церква. Верхня композиція західного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 30. “Хліб наш насущный даждь нам десь”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413.

Лл. 31. Розписи західного пілона північно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 32. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-173 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 33. “И не веди нас во искушение”. Троїцька надбрамна церква. Середня композиція західного пілона південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 34. “И не веди нас во искушение”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 35. “АМИНЬ”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 36. “Избави нас от лукавого”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 37. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-175 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 38. Розписи другого поверху притвору біля входу до церкви. Перша третина XVIII ст.

Лл. 39. “Недалече еси от Царствія Божія”. Троїцька надбрамна церква. Притвор. Композиція в люнеті над вхідним отвором до приміщення церкви. Перша третина XVIII ст.

Лл. 40. “Соберет избраннія своя от четырех вітров”. Троїцька надбрамна церква. Розписи головного склепіння притвору. Перша третина XVIII ст.

XIX ст., у нижньому ряду праворуч (іл. 35). Вона дуже близька до гравійованого прототипу. Сяйво навколо серця тут зображено.

Подібна за схемою композиція міститься також в одному з альбомів зібрання “кужбушків”¹. Зміст її, однак, зовсім інший – представлено Орден Золотого Руна. Але інші елементи схожі: геральдичний принцип зображення, у центрі – серце, в якому – голуб. Навколо серця – ланцюг Ордену Золотого Руна. Для європейської практики гравіювання ранньомодерної доби були властиві подібні “запозичення”. Певні композиційні схеми могли використовувати різні майстри в різних образотворчих та ідейних контекстах.

Ліворуч внизу вміщено композицію “**Але визволи нас від лукавого**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Но избави нас от лукавого**” – це нижня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)².

Алегорична композиція ілюструє сьоме прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено фігуру напівоголеного грішника, якого прикуто до скелі за зап’ястя лівої руки, до великого круглого щита – за щиколотку правої ноги, а на рівні талії притягнуто до скелі металевим обручем. Фігуру зображено у тричетвертному повороті вліво. Вгорі в лівій частині – ангел у польоті. Фігура у складному ракурсі. Ліву руку піднято вгору, правою він простягає грішникові ключі. У правій частині, за спиною грішника – фігура диявола, що стоїть, нахилившись уперед, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутій лівій руці він тримає кінець мотузки, яка обплутує грішника ззаду. Правицю піднято вгору.

Алегорична композиція ілюструє сьоме прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено фігуру напівоголеного грішника, якого прикуто до скелі за зап’ястя лівої руки, до великого круглого щита – за щиколотку правої ноги, а на рівні талії притягнуто до скелі металевим обручем. Фігуру зображено у тричетвертному повороті вліво. Вгорі в лівій частині – ангел у польоті. Фігура у складному ракурсі. Ліву руку піднято вгору, правою він простягає грішникові ключі. У правій частині, за спиною грішника – фігура диявола, що стоїть, нахилившись уперед, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутій лівій руці він тримає кінець мотузки, яка обплутує грішника ззаду. Правицю піднято вгору.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля виконано композицію “Избави нас от лукавого”, що представлено в центрі нижнього ряду ікони-картини “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст.

Негатив КПЛ-Н-175. Дві з чотирьох представлених композицій є іконографічними зразками для зображень притвору Троїцької надбрамної церкви (іл. 37). Ліворуч вгорі вміщено композицію “**І Царство Боже наблизилось**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Недалече еси от Царствія Божія**” – це композиція в люнеті над вхідним отвором з притвору до приміщення церкви (іл. 38; 39)³.

Представлено євангельський епізод, що відбувся на початку служіння Ісуса в Галілеї. Після видання Іоанна Хрестителя Ісус проповідує Євангеліє і свідчить про наближення Царства Божого (Мр. 1:14-15). Дію розгорнуто на тлі краєвиду з руїнами античного храму. В центрі, на передньому плані, – Ісус Христос, Який розмовляє з фарисеєм (фігура останнього у лівій частині). Фігура Христа – у тричетвертному повороті вліво, обличчя лівим профілем до глядача. Правицю простягнуто вперед долонею. Ліву руку піднято у “вказівному” жесті. Фарисей, з яким розмовляє Ісус – у тричетвертному повороті вправо. Ліву руку простягнуто до Христа, правицю відведено вбік. Праворуч фігури Спасителя на другому плані – невелика група фарисеїв (чотири фігури), що прямують у бік руїн. Фігури представлено в динамічних позах, із жвавою жестикуляцією.

¹ ІР НБУВ, ф. 229, № 35, арк. 16.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 100. С. 105.

³ Там само. № 20. С. 42.

Композиція гравійованої ілюстрації в переведенні до стінопису зазнала незначних змін – лаврські маляри додали ще дві фігури фарисеїв біля правого краю композиції і ще одне зображення пальми.

Праворуч внизу вміщено композицію **“І зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Соберет избрания своя от четырех ветров”** – це композиція склепіння притвору Троїцької церкви (іл. 40)¹.

Представлена багатофігурна композиція, що ілюструє текст Євангелія від Св. ап. Матвія (Мт. 24:31б). Сюжет відбиває зміст пророчих слів Христа на горі Єлеонській про скінчення віків. У центрі – зображення Бога Отця, Який стоїть на хмарі. Фігура у тричетвертному повороті вправо, голову повернуто вліво. Руки розведено в сторони. Господа представлено як чоловіка середнього віку. Його німб має вигляд трикутника. Навколо фігури Господа – зображення Небесних Сил, розміщених у кілька рядів. Небесні Сили оточують також і хмару, на якій Він стоїть. З хмари “виходять” промені світла і “падають” зірки.

Композицію обрамовують великі фігури чотирьох ангелів, що сурмлять у сурми. Їх зображено у складних ракурсах, у стрімкому польоті.

Під час переведення до стінопису композиція гравійованої ілюстрації зазнала певних змін. У Троїцькій церкві Господа представлено як сивобородого старця, Який сидить на престолі. До композиції ввели також багато текстів, що “відходять” від уст Небесних Сил. Напис розміщено також над центральною фігурою Господа.

Підводячи підсумки з усього викладеного вище, можемо стверджувати, що лаврська малярська майстерня першої половини XVIII ст. не лише мала й широко використовувала як зразки гравюри аугсбурзького видання Біблії Вайгеля 1695 р. Але ці гравійовані ілюстрації в той час були зразками для розписів не тільки лаврських храмів – доказом цього є фрагментарно збережені розписи Софії Київської XVIII ст. і сербського монастиря Крушедол 60-х рр. XVIII ст.

Однак навіть наприкінці XIX ст. ці зображення нерідко ставали джерелом іконографії для лаврських розписів й ікон. Це засвідчують збережені розписи лаврських храмів XIX ст, зокрема розписи й ікона іконостаса Хрестовоздвиженської церкви, а також ікона-картина “Отче наш” другої половини XIX ст. з колекції Заповідника, що досить точно відтворює гравійовані ілюстрації Біблії Вайгеля.

Негативи на склі з аркушів аугсбурзького видання Біблії Вайгеля було виконано у 1920–1930-х рр. Тож ще в першій третині минулого століття ця Біблія, або окремі її аркуші були на теренах Києво-Печерської лаври. Це дає підстави жевріти надії, що з часом буде виявлено й саме видання, що належало лаврській малярській майстерні, або, принаймні, його частини. В будь-якому разі негативи з колекції Заповідника, що містять зображення аркушів Біблії Вайгеля, варті того, щоб бути введеними до наукового обігу.

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 1-3. С. 23-24.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ВОТИВІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА У 1920-х рр.

Релігійні практики, пов’язані з лікуванням хвороб, молитвою про зцілення, сприяли створенню різноманітного асортименту речей, що допомагали вірянам відчувати причетність до сакрального дійства. За висновками А. Кізлової, які ґрунтуються на потужній документальній базі, “серед матеріальних проявів віри у те, що Божа допомога надійшла саме за молитвою при певній святині, одними з найбільш помітних і масових є вотивні привіски”¹. Але знищення цих речових джерел також було масовим. Переробка металевих привісок на інші предмети церковного вжитку збільшилась після синодального указу 19 січня 1722 р., що визначав прикріплення до ікон дрібних ювелірних виробів як “неподобство”². Це спонукає до оцінки збережених вотивів XVIII – початку ХХ ст., якщо вони походили з православних осередків, як унікальних пам’яток. Вотиви, особливо у вигляді частин тіла, після згаданого указу все більше сприймалися як чуже православ’ю явище, й априорі пов’язувалися з католицькою традицією³. Об’єктивні результати щодо побутування вотивних дарів в українських землях відкривають перспективи долучення їх до аналізу широкого спектру міжгалузевих питань.

Спеціальних досліджень, з поглибленням в історію розповсюдження на теренах України вотивних предметів, не проводилось. З урахуванням дотичних напрацювань П. М. Жолтовського, слід зазначити, що тільки віднедавна тема отримала в Україні науковий розвиток, у зв’язку з чим стали вимальовуватись цікаві результати⁴. Зокрема звертає на себе увагу популярність вотивів серед греків, поляків, вірменів, котрі здавна населяли українські землі й впливали на традиції автохтонного населення, розвиток художньо-мистецьких напрямів. Архаїчність і поширення у різних культурах уособлення в предметі конкретного прохання (у випадку вотумів найчастіше пов’язаного зі здоров’ям – не лише людей, але й домашньої худоби), констатували майже всі дослідники вотивних дарів. Отже маємо урахувати в їхній

¹ Кізлова А. Шанування мошей св. вміц. Варвари у середині XVII – середині XIX ст.: соціальний аспект // Просемінарії. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Київ, 2007. Вип. 6. С. 310-311.

² Об обращении в церковную казну привесок на иконах, находящихся в церквах, и об употреблении оных привесок на построение церковных одежд, и другие церковные потребности / № 364, 19 января // Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Т. II: 1722. Санкт-Петербург, 1872. № 18-19; Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі: використання у 20–50-х рр. XIX ст. // Могилянські читання 2008: Зб. наук. пр. Київ, 2009. С. 39.

³ Островский А. Б. Благочестивый целительный обычай // Вотумы у зібранні Дніпропетровського Національного історичного музею імені Д. І. Яворницького : [Каталог]. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. С. 4.

⁴ Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. Київ, 1972. С. 60-61, 82-83, 85; *его же*. Украинские вотумы // Декоративное искусство СССР. Москва, 1973, № 3/184. С. 56-57; Гармаш Л. Н., Горбова М. В. Греческие вотивы в собрании Донецкого областного краеведческого музея // Летопись Донбасса. Донецк, 1995. Вип. 3. С. 26-30; Горбова М. В. Унікальні музейні колекції. Вотивні привіски в зібранні Донецького областного краеведческого музея. Каталог. Донецк, 2003, 39 с., 14 табл. ил.; Горбова М. В., Станишевский Е. Г., Хаджинов Д. Г. Обычай исцелительных вотивных приношений в истории религии, медицины и искусства // Медицина в художественных образах: Сб. статей / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К. В. Донецк : Янтра, 2004. С. 121-129; Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець 18 – початок 21 ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ, 2006. С. 200; Пуцко В. Стародубські вотуми // Скарбниця української культури. Зб. наук. пр. Чернігів, 2007–2008. Вип. 10. С. 156-157; Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці... С. 39-43; Ковальова Н. М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд кризь віки” 15-17 листопада 2010 р. Київ, 2011. С. 230-239; Лыганова Л. А. Вотивные подношения в традиции мариупольских греков // Медицина в художніх образах: статті / [Уклад. і гол. ред. К. В. Заблоцка]; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. Донецьк : Норд-прес, 2011. Вип. 8-9. С. 122-129; *ее же*. Традиция вотивных подношений у мариупольских греков // Літопис Донбасу. № 19. Донецьк : Донбас, 2011. С. 83-99; *ее же*. Традиция вотивных подношений у греков Украины // Етнографія Крима XIX–XXI вв. и современные этнокультурные процессы. Матеріали и исследования. Симферополь, 2012. Вип. 3. С. 389-402; Вотуми у зібранні Дніпропетровського Національного історичного музею імені Д. І. Яворницького [Каталог] / Автор-укладач Н. О. Степаненко. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012, 39 с. та ін.

характеристиці міжкультурний аспект, входження таких предметів у коло християнських пам'яток ще до “Великої схизми” 1054 р., набуття в християнстві значення пожертви з апелюванням у молитві до посередництва конкретної святині. Щодо верхньої хронологічної межі, попередній аналіз джерел та історіографії підводить до висновку, що в Україні звичай залишати на раках з мощами вотиви, дарувати їх для прикріплення до окладів ікон був популярним серед представників різних соціальних верств і конфесій, фактично, до встановлення радянської влади і гонінь за релігійні переконання, тоді як в Греції, Польщі, Італії і деяких інших країнах досі продукують ці вироби, зберігають традиції, пов'язані з ними. Нижня хронологічна межа побутування вотивів в українських землях, очевидно, потребує додаткового з'ясування. У науковій літературі можна зустріти визначення деяких християнських артефактів доби Княжої Русі як вотивів, і, водночас, наслідування П. Жолтовському, котрий схилився до думки щодо поширення вотивів на теренах України “досить пізно”, за часів Речі Посполитої¹. Ці пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва опрацьовували реставратори, вони привертала увагу мистецтвознавців, істориків, а в сенсі використання в релігійній практиці з лікувальною метою або як подяки за одужання, цікавили медиків.

Зважаючи на підготовку до комплексного міждисциплінарного дослідження колекції вотивів з фондів НЗ “Києво-Печерська лавра” поставлено за мету акумулювати наявну в групі збереження “Архів” інформацію про надходження вотивів до Всеукраїнського музейного городка (далі ВМГ) з фіксацією місць їхнього первісного перебування і проаналізувати можливості уточнення атрибуції.

Виходячи з поставленої мети, евристичний пошук свідчень про формування колекції вотивів заповідника розпочато з облікової документації 1920–1930-х рр. У фондах НЗ “Києво-Печерська лавра” було опрацьовано 8 старих інвентарних книг: КПЛ-А-НДФ-133-137; КПЛ-А-1277-1279. З одержанням перших результатів проведено розвідку щодо можливостей уточнення атрибуції музейних предметів сучасної збірки: оглянуто 26 вотивів з колекції, зроблено порівняння за номерами та описами в наявних архівних інвентарних книгах. Додатково до аналізу долучено кілька негативів і фотографій, на яких, в різному контексті, репрезентовано вотиви².

У процесі вивчення колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, яка на сьогодні нараховує понад 600 вотивів, в історіографії та писемних джерелах підвищену увагу привертають згадки підвісок до шанованих святинь Києво-Печерської обителі й аналіз ставлення до них³. Втім є чимало перепон для розпізнавання у сучасній збірці саме таких пам'яток. У часи формування фондів ВМГ до нього надходили вилучені церковні речі з різних куточків України, чи не найбільше – з київських храмів і монастирів; та з яких саме – у сучасній обліковій документації, як правило, не вказано. Під час повоєнної атрибуції музейних предметів у пунктах “як придбано” і “час надходження”, зазначали повернення з евакуації у 1947–1948 рр.⁴ Свідомо чи ні, але свідомства про регіон і первісну церковну локацію значної частини надходжень були, фактично, “стерті” в пам'яті й поновлення цих лакун інколи становить непереборну перешкоду. Не всі старі інвентарні номери зафіксовані в сучасній обліковій документації як через погану збереженість деяких написів на предметах, так і через втрату наступництва у веденні інвентарних книг довоєнних і повоєнних часів. Кілька перших книг надходжень і повторних інвентаризацій 1920–1930-х рр., які зберігаються в архівному фонді НЗ “Києво-Печерська лавра”, звичайно, не дають повної картини формування колекції вотивів, але за ними можна зробити певні висновки: зокрема про вилучення частини музейних предметів у 1930-х рр. для передання в антик-

¹ Жолтовський П. Художній метал... С. 82.

² За нагоди висловлюю подяку за доброзичливий супровід і сприяння дослідженню співробітників відділу науково-фондової роботи НЗ “КПЛ”, а за наданий додатковий матеріал і допомогу в аналізі – художнику-реставратору Н. Онопрієнко, а також провідному науковому співробітнику А. Яненко.

³ Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі... С. 39-43; її ж. Усамітнення в натоплі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. Київ : ПП “Фірма “Гранма”, 2019. С. 24, 190, 193, 196-200, 204-213, 216, 218, 219, 220, 221, 264, 277-278, 287-288, 307-308, 316, 366, 414, 498, 499.

⁴ Шульц І. В. До історії формування колекції живопису Києво-Печерського заповідника // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. Київ, 1993. С. 4-5.

варний експортний фонд¹. Простежити подальшу долю таких, переважно, дрібних і позбавлених гучної слави пам'яток, уявляється майже неможливим. Але цілком ймовірно їхнє потрапляння до інших музеїв, бо вилучені речі представляли історичний інтерес для спеціалістів, колекціонерів. Історія повернення з евакуації колекції Києво-Печерського заповідника після Другої світової війни вказує на перспективність обміну відповідною інформацією з сучасними музейниками Києва. Групи пам'яток спільного походження, очевидно, були розпорошені навіть по фондах музеїв, що співіснують на території Лаври. Це видно, зокрема, з публікації Н. М. Ковальнової². У загальному плані, на сьогодні є потреба в скрупульозній роботі з уточнення місць походження рухомих пам'яток, що збереглись у фондах НЗ “Києво-Печерська лавра”, й у відповідному аналізі їхнього історичного значення в новому прочитанні.

Проблему атрибуції вотивів складає, крім іншого, різноманіття речей, які використовувались у якості таких дарів і особливості їхнього обліку. Православні укладачі церковних інвентарів ХІХ – початку ХХ ст. називали їх, по-більшості, “привісками” (іноді “приносами” або “підвісками”), але не “вотами” (від латинського коріння³). Записані поміж “підвісок” хрестики, натільні образки, каблучки, філігранної роботи дукачі, змійовики⁴ та інші речі, які також, за бажанням вкладника, ставали присвятними дарами до ікон чи гробниць з мощами, в інвентарних описах не конкретизовані саме як “привіски” чи “воти”. Хіба можуть трапитись якісь виключення – коли з контексту стає зрозумілим, що це “приноси” до святині (інколи про таке свідчить напис на предметі).

Так само описово, без термінологічного визначення, яке вказує на функціональне призначення в богослужбових спорудах, в інвентарних книгах державних музейних фондів 1920–1930-х рр. фіксували предмети, що з великим відсотком ймовірності можна віднести до вотивів. Визначено просто як “пластинки”, очевидно, підвіски, які до 1924 р. у великій кількості надійшли з Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії до Музею культур і побуту (у 1926–1939 рр. – Історично-культурний державний заповідник “Всеукраїнський Музейний Городок”⁵). На таку думку наводять окремі уточнення – наприклад, характерна форма серця з маленьким “осьмиконешним” хрестиком і написом або інші ознаки предметів⁶. Звідти ж походять цікаві зразки змійовиків, які також можна віднести до вотивів. Ось один з описів: “Змійовик 8×7. З вушками 2. Мідь лита. Зовні посередині в колі – постать арх. Михаїла. Навкруги грецькою мовою “Свят, свят, свят Господь... і т.д.”. По краю орнамент. На звороті посередині – голова в зміях, навкруги слав'янською мовою “Г[оспод]и помоги рабу своєму Василю. Амин[ь]”⁷. З того ж зібрання до фондів музею потрапили “ковтки металові” у вигляді гадюки білого металу, “кринів” (трипелюсткової лілії, що могла символізувати непорочне зачаття, цнотливість) тощо – це припустимо вотиви, як і “перстень лігатурного металу з різьбленим камінцем 1737 р.”⁸. Проте немає прямих підстав стверджувати, що ці вироби колись складали речове оточення святині. Отже значний шар, по суті, вотивів, може бути охарактеризований лише узагальнено, без конкретної прив'язки до пам'яток, що вціліли.

Натомість без застережень вносимо у базу надходжень 1920-х рр. з Церковно-археологічного музею так і названі в старих інвентарних книгах ВМГ предмети – “воти” або “підві-

¹ Шульц І. В. До історії формування колекції живопису Києво-Печерського заповідника... С. 8-9.

² Ковальова Н. М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України... С. 230-239

³ Лат. Votum – обітниця, бажання; votivus – пожертва, присвячена Богу. Див.: Glossarium mediae et infimae latinitatis, du Cange et al., Niort : L.Favre, 1883-1887 URL: ducange.enc.sorbonne.fr

⁴ Наприклад за інвентарною книгою КПЛ-А-1278: арк. 226 зв.-235зв., № 1188-1268.

⁵ Про організацію музейно-пам'яток охоронних закладів на території Києво-Печерської лаври у 1920-ті рр. див., зокрема: Ковалева Л. І. Зміна назв Національного Києво-Печерського Києво-Печерського історико-культурного заповідника за 80 років існування // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 15, спецвипуск 6: До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ, 2006. С. 13-14; Качан Р. І. До питання про дату створення “Музею Культу та Побуту Києво-Печерської лаври” // Могилянські читання 2020 р.: Зб. наук. пр. Київ. 2020. С. 35-39.

⁶ КПЛ-А-НВФ-137, арк. 199, № 16169, 16170; арк. 240-240зв., № 16784-16792; арк. 260-260зв., № 17027, 17036; арк. 287-287зв., № 17406-17408.

⁷ КПЛ-А-1278, арк. 233зв., № 1259.

⁸ КПЛ-А-НДФ-135, с. 750, № 11709-11725.

ски”. Серед них: срібна підвіска у формі “руки” (№ 1057)¹, численні чотирикутні підвіски коронованої Богоматері (№ 1060, 1063-1065, 1122-1134 та ін.²), датований 1705 р. вотивний дар ієромонаха Антонія Стретовського (?) – “Метальова овальна бляшка-привіс” з викладеною сканню монограмою, оздоблена емаллю й різнокольоровими камінчиками, з легендою латиною на звороті³. Записи речей в наступних інвентарях мають відмінності. Наприклад, зображення зі згаданого “привісу” ієромонаха Антонія не відтворюється у книзі обліку музейних предметів 1930-х рр. Але там наведені інші деталі пам’ятки XVIII ст., що робить плідним порівняння записів⁴.

Встановлення місць, звідки вотиви надійшли до фондів заповідника у 1920-х рр., спрямовують дослідника далі, до збору інформації про пам’ятки такого ж походження з інших колекцій. Це надає можливість тематично поєднати розрізнені предмети за спільним місцем походження і уточнити їхню атрибуцію. Цікавим доповненням до пам’яткознавчих студій є різні версії тлумачення форм, зображень або доведене трактування символіки, що часто повторюється у виконанні різних майстрів. У такому контексті дотичним до теми надходжень з Церковно-археологічного музею є, наприклад, свідчення про підвіску до ікони Богоматері “Додавання розуму” у вигляді ключа з написом, який пояснює символічну форму: “От запрещения блуда и пьянства раба Божия С.М.”⁵.

Є багато вотивів, сакральний зміст яких може бути витлумачений по-різному. Наприклад, згідно із записом: “Підвіска срібна з овочів...”. Історія цієї пам’ятки лаконічно подана в старій інвентарній книзі ВМГ і робить марним її подальший пошук. Супроводжуюча інформація вказує, що вона була серед речей, “знайдених при трусі в Лаврі в грудні 1924 р., переданих ГПУ до Фінвідділу, а звідти вилучених Д. М. Щербаківським до Лаврського музею...”, і прийнятих “До Срібного відділу”. Однак графа “Уваги” переадресовує нас в “Росб[анк]”, куди вона згодом потрапила разом із багатьма іншими цінностями⁶. Зусилля Д. М. Щербаківського, спрямовані на збереження культурної спадщини, приносили ситуативні перемоги, але тим більшим ударом для нього було повторне вилучення предметів вже з музейних фондів.

Кілька десятків вотивних предметів, що поповнили колекцію ВМГ, походили з Миколаївського Військового собору та Іонінського монастиря, є вказівка про надходження з “Володимирського філіалу” ВМГ⁷, з Софійського собору, Феодосіївської церкви на Печерську, з Києво-Печерської лаври (окремо вказана Всіхсвятська церква – за списком “Екон. Ц-ва” або “Мазеп. Екон. Ц-ва”), з Петропавлівської церкви на Києво-Подолі. Втім, не всі вотиви й у старих інвентарних книгах супроводжує інформація про походження⁸.

Великий комплекс пам’яток поступив з Кам’янець-Подільської Вірменської церкви (за актом вилучень від 24.04.1928 р. – “З Кам-Под Армянськ. костьолу”⁹).

¹ КПЛ-А-1278, арк. 214зв.

² Там само, арк. 215зв.-216.

³ КПЛ-А-НДФ-135, с. 750, № 11708. За укладеною пізніше інвентарною книгою ця ж підвіска має інв. № 1497 (КПЛ-А-1278, арк. 262зв.). Опис дещо відмінний, менш деталізований; вказано старий інв. № 11708.

⁴ Крім наведених в статті, надходження з ЦАМу при КДА див.: КПЛ-А-НДФ-137, арк. 179зв., № 15885; арк. 199, № 16169, 16170; арк. 240-240зв., № 16784-16792; КПЛ-А-1278, арк. 216зв.-217зв., № 1068-1079, 1084; арк. 225-226, № 1173-1180; арк. 234зв.-235, № 1263.

⁵ *Цеханская К. В.* Икона в жизни русского народа. Москва, 1998. С. 69 [за:] *Лыганова Л. А.* Традиция вотивных подношений у мариупольских греков. С. 86.

⁶ КПЛ-А-НДФ-135, с. 4, № 20.

⁷ Володимирська філія ВМГ була створена на базі Володимирського собору в Києві у 1930 р. Див.: *Преловська І. М.* Київські храми – філії Всеукраїнського музейного городка у 1920–1930-ті рр.: здобутки та втрати // *Могиляньські читання 2008 р.*: Зб. наук. пр. Київ. 2009. С. 92.

⁸ КПЛ-А-НДФ-133, арк. 169, 171, 187зв., 202, 208зв., 284-284зв.; КПЛ-А-НДФ-135, с. 744, далі див. Додаток; КПЛ-А-1277, арк. 673зв., КПЛ-А-1278, арк. 214зв.-227, 230зв.-231, КПЛ-А-1279, арк. 1471зв.-1473, 1515зв.-1518, 1550зв., 1576зв.-1588.

⁹ Богослужіння у Вірменській Миколаївській церкві в Кам’янці-Подільському протягом XV – першої половини XVII ст. проходили за вірмено-григоріанським обрядом, а від жовтня 1666 р. – за вірмено-католицьким. Див.: *Задорожнюк А.* Знахідки з розкопів Вірменського Миколаївського костелу в Кам’янці-Подільському // *Пам’ятки України: історія та культура, 2000.* № 3-4. С. 31.

У фондовій збірці заповідника є фотознімки і негативи із зображенням низки вотивів невідомого походження, частину яких, навіть без шифрів, можна впізнати за описами старих інвентарних книг (іл. 1). На одному з фото ми наче бачимо ілюстрації до кількох номерів з переліку речей, що поступили з Кам'янець-Подільського Вірменського костелу. За інвентарною книгою 1920-х рр., КПЛ-А-НДФ-135: № 12436 – “Вот срібний штампований. Запеленена дитина в “конвертику”, руки вільно поверх...”; № 12440 – “Вот срібно-металевий. Сніп у формі жолобковатої бляшки, колоски на ній гравіровано...” (повна характеристика у додатку); № 12076 – вотив у формі серця (виявлено під № 7472, іл. 3).

Не дивлячись на специфічні, з огляду на мову й грамотність, записи, вони самі по собі є цінним джерелом і варті окремого аналізу. У деяких коментарях спостерігається відбиток антирелігійних рухів – як-то нарочите невпізнання образу Христа (див. Додаток, № 12203). Версії щодо атрибуції низки вотивів, запропоновані укладачами-музейниками, котрі були більш наближеними у часі до реалій, в яких жили замовники виробів, сучасному досліднику навряд чи спали б на думку. Інколи грубуваті характеристики стають, принаймні, підказкою щодо можливого пояснення неоднозначних за формою “приносів”. Так, “металева комаха з чотирма парами ніжок”, хоча й під питанням, інтерпретується як воша (Додаток, № 12448).

За означеною книгою надходжень (КПЛ-А-НДФ-135), близько 500 вотивів представлені доволі одноманітно – виготовлені, переважно, зі срібла у формі серця, не до всіх фіксовані особливі ознаки (клейма, написи і т. ін.). Втім, навіть старі номери, які деінде прочитуються на музейних предметах з сучасної колекції заповідника, є достатньою “зачіпкою” для ідентифікації речі. Тим більш під час порівняння вражає відповідність зображень, написів, інших позначок першим музейним описам. За здійсненою розвідкою, очікування щодо уточнення атрибуції вотивів за допомогою такого інструментарію, як старі інвентарні книги, виправдані. Через численність задокументованих надходжень у формі серця, аналіз було розпочато саме з цієї групи сучасної колекції, яку завідувачка науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології Г. Листопад систематизувала за подібністю форм предметів¹. Попередньо можна зауважити, що таким чином виявлено надходження 1920-х рр. з Кам'янець-Подільського Вірменського костелу (іл. 2, 3) і Київського Софійського собору. За сучасною обліковою документацією вони поступили з евакуації у 1947–1948 рр.

Отримання переконливих результатів у справі уточнення атрибуції достатньо великої колекції вотивів НЗ “Києво-Печерська лавра” потребує тривалого спеціального дослідження. Але необхідність достовірного висвітлення минулого повсякдення України спонукає до розширення наших уявлень про побутування цих пам'яток декоративно-ужиткового мистецтва з яскраво-особистисним характером. Окрім ідентифікації значної кількості предметів, що поступили у ВМГ під час формування колекції, така робота, безумовно, відкриє нові теми, які можуть зацікавити як спеціалістів, так і широкий загал.

Недостатню увагу музейників до цих речових джерел за радянських часів можна пояснити специфічністю вотивів як носіїв інформації етнографічного, релігійного змісту, що не вписувалась вдалим акцентом у наукову, популяризаційну роботу. Як декоративно-ужиткові вироби, вони, здебільшого, не вирізняються коштовністю і високохудожнім рівнем, тим більш що такі зразки були вилучені невдовзі після надходження в Музей культур і побуту. Тим не менш, масовість використання вотивних дарів, як спроб вирішення проблем медичного характеру, висловлювання бажань і подяки за всілякі гаразди, робить цю групу речових джерел історично-антропологічно значущою в умовах прагнень переходу від ідеократичної парадигми радянського суспільства до гуманітарної, раціонально-гуманістичної. В музейно-виставковій діяльності Києво-Печерського заповідника останніх років вже були вдалі приклади коректної репрезентації речей з оточення святині – з відповідною взаємодією в експозиції з іншими предметами. Так, на виставці “Владичицю світу прославляємо” (2014), копію чудотворної Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці супроводжував показ вотивних привісок, що розташували у вітрині поруч.

¹ Опрацьовано разом з Н. Онопрієнко інв. № КПЛ-М-7471, 7472, 7473, 7475, 7474, 7476, 7481, 7482, 7483, 7490, 7494, 7500, 7501, 7515, 7516, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7537, 7548, 7544, 7549, 7550, 7552.

Лл. 1. Вотиви з колекції ВМГ. Фото 1930-х рр.
КПЛ-Ф-9124

Лл. 2. КПЛ-М-7474,
див. Додаток ст. інв. № 11988

Лл. 3. КПЛ-М-7472,
див. Додаток ст. інв. № 12076

Використані для представленого дослідження описи вотивів зі старих інвентарних книг містять неуніфіковані граматичні конструкції, розмовні форми або застарілі лексеми, суб'єктивні тлумачення зображень. Інколи за ними відчувається ідеологічний тиск або заангажованість укладачів. В цілому, старі облікові документи є дуже цінним джерелом для вивчення середовища і подій, відповідних часу формування колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”. До того ж, вони доволі часто свідчать про походження вотивів і нагадують про зруйновані християнські осередки України.

У додатку українською мовою, в оригінальній стилістиці і граматиці відтворено фрагмент опису надходжень у ВМГ вотивів з Кам'янця-Подільського за однією з найраніших музейних інвентарних книг, що збереглися у фондах НЗ “Києво-Печерська лавра”. Акцентовано увагу на тих предметах, що мають характерні особливості, які полегшують атрибуцію в разі виявлення у сучасних музейних колекціях. Випущені предмети позначені за номерами в кутових дужках. Оригінальний документ має друковану посторінкову нумерацію і вигляд таблиці з 8-ми колонок, що заповнювали різні укладачі не завжди якісними чорнилами синього і чорного кольору. Описи музейних предметів інколи доповнені не вельми чіткими, але інформативно цінними замальовками (переважно, клейм, монограм). У додатку відтворено зміст двох колонок: “Черговий номер” і “Опис речей”. Позначки “h” (в інших місцях – “Дв” або “Двж”) в кінці опису кожного з предметів свідчать, що передбачалось надати їхній розмір. Узагальнено або наведено в посиланнях інформацію решти пунктів: “Час поступлення”¹, “Звідки поступило”, “Кількість”, “Номер вступу”, “Куди передано” і “Уваги”. Вся група церковних речей надійшла у ВМГ за актом вилучення від 24.04.1928 р. з Вірменського Миколаївського костелу міста Кам'янець-Подільський. В окремій таблиці відтворено фотокопії замальовок, що наведені в документі з відповідними старими інвентарними номерами. І

¹ Sic!

ті, й інші різного ступеня збереженості, але часто піддаються прочитанню на предметах сучасної колекції вотивів, що значно допомагає ідентифікації речей.

Попередні результати співставлення довоєнних описів з музейними предметами колекції заповідника потребують більш ретельного аналізу і продовження роботи на базі отриманої інформації. Однак вже зараз можна констатувати наявність значної кількості вотивів з довоєнних надходжень у сучасній колекції НЗ “Києво-Печерська лавра” і, ймовірно, у Музеї історичних коштовностей України. Бажано паралельне вивчення цих пам’яток в означених фондових збірках.

У підсумку також слід акцентувати увагу на тому, що традиція вотивних дарів в Україні забарвлена різними культурними нашаруваннями. Вотиви є носіями різнопланової інформації. Найвагоміші результати можуть бути отримані в разі міждисциплінарного підходу до вивчення колекції. Другорядне місце у храмовому просторі не сприяло збереженню цих речових свідчень про буденні клопоти людей, а по суті – про базові цінності життя. Тим більшу історичну вагу має колекція вотивних привісок НЗ “Києво-Печерська лавра”, яка, безумовно, потребує всебічного опрацювання спеціалістами і наближення до соціуму шляхом популяризації. З уточненою атрибуцією вона може стати предметом комплексного дослідження вотивів як пам’яток культурної спадщини України.

Перспективними напрямками є вивчення семантики вотивів, їхнього загального поширення на теренах України. Особливої уваги варті проблеми міжкультурного обміну релігійними практиками, що пов’язані з цими пам’ятками. Бажаним є закріплення результатів спеціального дослідження в наукових виданнях, більш активне використання вотивів (в історичному й сучасному контекстах) у виставковій і лекційно-екскурсійній діяльності.

ДОДАТОК

Вотиви, що поступили у Всеукраїнський Музейний Городок з Кам’янець-Подільського Вірменського костелу за актом вилучень 24.04.1928 р.

Джерело: КПЛ-А-НДФ-135, с. 789-837¹

- С. 790 № 11970 – Вот золотий 56 проби; форма серця; випуклий з простим бережком навколо. Кінчик повернуто вправо. h=2,5см Rv. клейма: 56/187...
- № 11971 – Вот срібний, фо[r]ма палкого серця симетрійна та випукла на обидва боки. Вушко без проміжку. h=
- № 11972 – Вот срібно металевий; форма серця, плисковатий; вушко; кінчик на ліво. Виображено гравіровкою постать жіночу, над нею монограм М.Б. в сяйві. По всій площині дрібно прошкрібаний напис. Rv. ледве помітний напис чорнилами. h=
- № 11973 – Вот срібний. Форма палке серце. Масивной плискуватой; в проміні вушко; кінчик на ліво. Легенда: “nie opuszczaj mię Matko miłosierdzia”². h=
- № 11974 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця по краю кантик гравірований. Вушко. Мала опуклість. Rv. чорнилами напис: “1872 г.” h=
- № 11975 – Вот срібний; форма серця; кінчик округлий на ліво; опукле. Вушко. h= Rv. клейма: Напис чорнилами “..... 1879 г.”
- № 11976 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця; опукле. Вгорі дірочка. Напис чорнилами: “1893 г.” h=
- № 11977 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця. Av. награвіровано // С. 790 в терновому вінку: евангелія, серце, під ними 1882. Вушко з кільчиком. h=
- № 11978 – Вот срібно металевий; форма витягнутого симетрійно-продовгастого серця. Av. вигравіровано “К”. Вушко. Rv. напис чорнилами: “1881г” h=
- № 11979 – Вот формою серця, срібно металевий. Вушко. Кінчик гострий на ліво. Опуклий. Rv. напис чорнилами: “1888г” h=
- <№ 11980 – № 11987>
- № 11988 – Вот срібно металевий. Форма серця. Мала опуклість; кінчик підкреслюючо на право. Чеканом постать на колінах жінки; над нею “боже око”; од постаті до “ока” гравірована бинда¹ з написом h= // С. 791

¹ Деякі номери дублюються в іншому документі (КПЛ-А-1278, арк. 217зв.-225), але описані менш докладно.

² Не залишай мене Мати Милостива (пол.).

- № 11989 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість, навколо бережок. Вушко. Av. напис: “Пѣ. Боґор. Исцѣли от сердцебіения рабу твою Анисию”. Під написом дві навхрест гіллячки. h=
- № 11990 – Вот срібний. Фо[р]ма серця симетрійна. Опуклий. Бережок. Вгорі дірочка. Rv. гравіровано: “I + M” h=
- № 11991 – Вот срібний. Форма серця симетрійна, продовгаста. Опуклий; вузький бережок. Награвіровано наколіну постать чоловіка, над нею “боже око”. Суцільне вушко. h=
- № 11992 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість; вузький бережок. Награвіровано постать сидячої на стільці жінки з дитиною запеленаною на руках; над нею напис: “S^{ta} Mario modⁱ się za pamⁱ”². h= Вушко суцільне
- № 11993 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість, навколо бережок. Награвіровано наколіну чоловічу постать, над нею “боже око”. Бракує вушка. h=
- <№ 11994 – № 11996>
- № 11997 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ножа на ліво. Вузький бережок. Опуклий. Вушко. Rv. чорнилами на- // С. 792 пис: “2 luty 2¹/₂ Gat.(?) Podrowia³.” h=
- <№ 11998>
- № 11999 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійна. Кінчик злегка на ліво. Опуклий. Бережок. Вушко. Rv. чорнилами напис: “1883 Roku” – трохи зтерта. h=
- № 12000 – Вот срібний. Форма яйцеподібного серця. Опуклий. Бережок. Av. Награвіровано монограм “марія”. Дірочка. h=
- <№ 12001 – № 12003>
- № 12004 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Малий рельєф. Бережок. Вушко суцільне. Av. літери гравіровані: “TS”. h=
- № 12005 – Вот срібнометалевий. Форма симетрійного серця. Опукле з бережком; вушко суцільне, в якому дірочка формою серця. Rv. напис чорнилами нерозборчово: “1875...” h=
- № 12006 – Вот срібний. Форма серця, кінчик – право. Опуклий з бережком. Вгорі дірочка. Av. клеймо (іл. 4.1). Rv. чорнилами мало розбор. Напис: “1888 r.”
- № 12007 – Вот срібний. Форма серця симетрійна; з боків як би здавлений. Опуклий з бережком. Вушко порівнюючо широке, наближається до полум’я; на йому клейма: “12” “12”. Rv. мало розбор. напис чорнл. h=
- № 12008 – Вот срібний; форма серця, кінцем // С. 793 ліво. Вушко суцільне; на йому клейма:

84

орел
1856

. Опукле з бережком. h=.
- № 12009 – Вот срібний. Форма серця, кінець ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком, на якому клеймо “12” h=
- № 12010 – Вот срібний. Форма серця, – кінець ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком. Rv. клейма (іл. 4.2) h=
- № 12011 – Вот срібний. Форма серця – кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вушко – плісковате на припої; на йому клеймо: “...

84

” h=
- № 12012 – Вот срібний. Форма серця. Округлий кінчик – ліво. Опуклий, бережок, на йому клейма: орел

84

1882

 h=
- № 12013 – Вот срібний. Форма серця; гострий кінчик ліво, на йому клейма: $\frac{и.ч}{...}$ 84... h= Опукле вушко плісковате на припої
- № 12014 – Вот срібний. Форма серця; кінчик гострий – ліво; на йому клейма: $\frac{...}{83}$

84

орел

. Опуклий з бережком. Дірочка. h=
- <№ 12015>
- № 12016 – Вот срібно-металевий. Форма овалоподібного серця; кінчик ліво. Вушко грубо-дротяне на припої. Rv. чорнилами напис “1882 Roku”. h=
- № 12017 – Вот срібний. Форма серця – кінчик ліво. Опуклий з бережком; на йому клейма:

84

орел

 Вушко дротяне на припої. h=
- <№ 12018 – № 12019>
- № 12020 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вгорі – дірочка. Rv. чорнил. напис: “1884 r”. h= // С. 794
- № 12021 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вгорі – дірочка. Rv. чорнилами напис: “1879 r”. h=
- <№ 12022>

¹ Бинда – те ж саме, що стрічка. Це один з ідентифікованих у сучасній колекції вотивів (іл. 2).

² Свята Маріє, молися за нас (пол.).

³ Здоров’я (пол.).

- № 12023 – Вот срібний. Форма серця, кінчиком ліво. Опуклий – малий рельєф з бережком; на йому клеймо: “12”. Вушко суцільне. h=
- <№ 12024>
- № 12025 – Вот срібно-позлащений. Форма серця, кінчик ліво. Суцільне вушко. Малий рельєф з бережком. Ав. напис: “Seweryn. B.d.6^o Marca 1836 R.” h=
- № 12026 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклість висока; бережок. Вгорі поламана дірочка. Rv. напис чорнилами: “1892” h=
- № 12027 – Вот срібний. Форма серця, гострий кінчик ліво. Опуклий з бережком, на якому клеймо: “12”. До бережка припоєно два вушка. Дірочка. h=
- <№ 12028 – № 12029>
- № 12030 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Мала опуклість, бережок. Присковате вушко на припої. Ав. монограм гравірований (іл. 4.3). h=
- <№ 12031>
- № 12032 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчиком ліво. Опуклий з бережком. Ав. монограм (іл. 4.4) h= // **С. 795**
- № 12033 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вушко на припої. Ав. монограм (іл. 4.5) h=
- № 12034 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком. Ав. монограм (іл. 4.6) h=
- № 12035 – Вот срібний. Форма серця, кінчик ліво. Вушко суцільне. Малий рельєф, бережок. Ав. гравіровані виображення: “богоматір у хмарах”, “боже око”, два чотирикутники з написами й датами 1807 та 1808; колінна стояча постать. Клеймо: “12” h=
- № 12036 – Вот срібний. Форма серця, кінець право. Опуклий з бережком. Вушко на припої. Клеймо: “12” h=
- № 12037 – Вот срібний. Форма серця, кінчик право. Опуклий; бережок. Вушко широке на припої. Клеймо: “12” h=
- № 12038 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик злегка право, витягнутий. Вгорі дірочка. Опуклий з бережком, на йому клеймо: “12” h=
- № 12039 – Вот срібний. Форма серця; кінчик право Опуклий з бережком, на йому клейма: ...

84

 юрел. Вушко дротяне на припої. h=
- № 12040 – Вот срібний. Форма серця; кінчик право. Мало-опуклий з бережком. Вгорі дірочка. Клеймо: “12” h=
- <№ 12041>
- № 12042 – Вот срібний. Форма серця, кінчик витягнутий – право. Вушко на припої. Мало опуклий з бережком. Клейма: “12” h=
- № 12043 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик право. Опуклий з бережком. Вгорі дірочка. h=
- № 12044 – Вот срібний. Форма серця; кінчик гострий – право. Мала опуклість; бережок. Вгорі дірочка. Клейма:

И. Ч
1873

84

 h=
- <№ 12045 – // **С. 796** № 12046>
- № 12047 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик ліво. Малий рельєф; бережок з чеканим внутрішнім краєм. Кругленьке вушко – кільчатко. Клеймо: “12” h=
- № 12048 – Вот срібний. Форма серця; кінчик ліво, закруглений. Малий рельєф; бережок з чеканим внутрішнім краєм. Три дірочки вгорі. Ав гравіровано: “IKL” Клеймо: “12”. h=
- <№ 12049 – № 12050>
- № 12051 – Вот срібний. Форма серця, широке, кінчик ліво. Малий рельєф; по берегу чеканом ламаний орнамент. Літери “R. N.” Вушко суцільне. Клеймо:

x
12

. h= Rv. чорнилами напис: “1885 Rok”
- <№ 12052 – № 12053>
- № 12054 – Вот срібний. Форма серця симетрійного. Малий рельєф. Берег мережаний. Ав. чекан. виображення орла одноголового, під ним око. Напис “BP // **С. 797** nasza”. Клеймо “12” h=
- <№ 12055>
- № 12056 – Вот срібний. Форма серця симетрійного. Кінчик закруглено. Мала опуклість; бережок бахромчастий; вушко на припої. Клеймо: “12” Ав. грав. напис: “В.Д” h=
- № 12057 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного. Малий рельєф. Беріг бахромчастий. Вушко суцільне. Ав. награвіроване виображення очей. h=
- <№ 12058 – № 12063>
- № 12064 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ліво. Рельєфний. Беріг грубо-бахромчатий. Вушко суцільне. Клеймо: “12”. Rv. чорн[илами] напис... 1841 ... (нрзб.) h=

- № 12065 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ліво. Вушко суцільне. Рельєфний; край беріг дрібно бахромчастий. Легенда “Echaudi orationem meam”¹ :... “А.О.” Клейма: $\frac{П.И.}{1850}$; [84] h=
- № 12066 – Вот срібно-металевий. Форма серця. // С. 798 кінчик ліво. Малий рельєф; беріг бахромчастий. Вушко суцільне. Ав. гравіроване виображення жіночого погруддя. Профіль. h=
- № 12067 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Кінчик гостро ліво. Малий рельєф; беріг бахромчастий. Вгорі дірочка. Ав. гравіров. “А.К.” h=
- № 12068 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Кінчик право. Малий рельєф; беріг бахромчастий вузький. Вгорі дірочка. Ав. гравіров.: “AR” обабіч “боже око” h=
- <№ 12069>
- № 12070 – Вот срібно-металевий. Форма серця: його права половина більша, кінчик право. Опуклий; вузький беріг бахромчастий. Вгорі дірочка. Монограм: “KR”. h=
- <№ 12071 – № 12075>
- № 12076 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик ліво. Малий рельєф. // С. 799 беріг бахромчастий. На середині вроблено медаль з “божим оком”, дату на ній перероблено “1824”. Під нею “Пронзене серце” та дві гіллячки навхрест: Rv. “A.S.”² h=
- № 12077 – Вот срібний. Форма серця; кінчик ліво. Опуклий; бережок горошкуватий. Ав. гравірований напис: Katarzyna Lewinska 9⁸⁰ Czerwca 1878 roku”. h=
- № 12078 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного; кінчик завкруглений. Мала опуклість, беріг бахромчатий. Вгорі дірочка. Ав. навкола гравіровано побігун, середині (іл. 4.8) h=
- № 12079 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінець ліво. Мала опуклість; беріг бахромчастий; Вгорі полум’я – гіллячкою ритовано. Дві дірочки. В кутку пр. “боже око” h=
- № 12080 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик право. Рельєф. Беріг бахромчастий. Вушко – полум’ям. По середині награвіров. (іл. 4.9) h=
- № 12081 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного. Мала опуклість; беріг бахромчастий. Вушко полум’я на два кінчика. Rv. чорнилами мало розб. напис. H=
- <№ 12082 – № 12086> // С. 800
- № 12087 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками в протилежні боки. Рельєфні. На з’єднан[н]і – вушко. Гравіровані написи: “HC 1861 9 Mar.” Клейма: $\frac{A.B.}{1861}$; [84] h=
- № 12088 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками у різні боки. Низько рельєфні з бережком. На з’єднанні вушко. Клейма: (іл. 4.11) [84] h=
- № 12089 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками до середини. Плоскорельєфні. По з’єд[н]ані вушко. Клейма: [84]; $\frac{П.И.}{186.}$; $\frac{орел}{185.}$ h=
- № 12090 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками ліво. Мало рельєфні; одно праве поверх лівого. На з’єднані вушко. Гравіров. напис: (іл. 4.12) Клеймо: “[12]” h=
- № 12091 – Вот срібно-металевий. Серця два; одне поруч одного. На з’єднані три кільчатка. Опуклі з бережками. Rv. чорнил. напис: “1889 Roku...” h=
- № 12092 – Вот срібний. Два серця: одне поруч одного. На з’єднані вушко дротяне на припої. Опуклі з бережками. Гравіровано літери: “Г” “М” Клейма: [Б.Д.] ? ; [84]. h=
- № 12093 – Вот срібно-металевий. Два серця опуклих з бережками, кінчиками у різні боки; з’єднані на припої. Вушко у вигляді листка – полум’я. h=
- № 12094 – Вот срібно-металевий. Два полум’ястих серця, опуклих, з’єднаних на припої. Rv. – по з’єднанню – вушко на припої.
- № 12095 – Вот срібно-металевий штампований з тонкої пластинки. Серце полум’ясте серед квіткового орн-ту h= // С. 801
- № 12096 – Вот срібний. Нога ліва. Зверху вушко – кільчатко. Клеймо: [12] h=
- № 12097 – Вот срібний. Нога ліва. Зверху зріз круглими уступцями. Коліно зігнуте. Клейма: (іл. 4.13); [М.Л.М.] h=
- № 12098 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. На обрізі, вгорі, рельєф зм’ягчено. Гравір. напис: “Honorata”. Клейма: $\frac{И.Ч.}{1881}$; [84]; [орел]. Кільце на припої h=
- № 12099 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. Вгорі обріза рельєф зм’ягчено. Клеймо [12]. Вушко на припої h=
- <№ 12100 – № 12101>

¹ Почуй мою молитву (лат.).

² Ідентифіковано в сучасній колекції (див. іл. 3).

- № 12102 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута під прямим кутом. Обріз рівнобічно берцовим; дірочка. Клейма: (іл. 4.14); $\frac{П.М.}{1851}$; $\boxed{84}$ h=
- № 12103 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. В горі обріз зм'ягчено. Провушко на припої. Rv. клейма: $\frac{И.Ч.}{1883}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12104 – Вот срібно-металевий. Нога ліва. В коліні зігнута під прямим кутом. Моделіровка примітивна. Дірочка вгорі. h=
- <№ 12105 – № 12108> // С. 802
- № 12109 – Вот срібно-металевий. Нога ліва. Моделіровки немає. В коліні згіб; обріз завкруглений; на кінці вушко на припої з кільчатком. Rv. напис чорнилами: “1873” h=
- № 12110 – Вот срібний. Нога ліва в коліні зігнута під прямим кутом. Зріз трохи вище коліна. Дірочка. Гравіров. монограм: “МК”. Клеймо: “12” h=
- № 12111 – Вот срібний. Нога ліва в коліні зігнута. Зріз гострий; на кінці його дірочка і клеймо: $\boxed{12}$ h=
- <№ 12112 – № 12120> // С. 803
- <№ 12121 – № 12126>
- № 12127 – Вот срібний. Нога права, в коліні зігнута. Зріз з уступцем, на йому клейма: $\frac{.....}{1861}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- <№ 12128 – № 12129>
- № 12130 – Вот срібний. Нога права, в коліні зігнута. Зріз півкруглий з уступцем, на йому клейма: $\frac{A.C.}{1855}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12131 – Вот срібний. Нога права в коліні злегка зігнута. На кінці зріза проволокове вушко на припої. Rv. чорнилами напис: “1875”. Клеймо: $\boxed{84}$ h=
- № 12132 – Вот срібний. Нога права в коліні трохи зігнута. Обріз прямий з уступцем, на якому клейма: $\frac{И.Ч.}{187...}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12133 – Вот срібний. Нога права в коліні дуже зігнута. Обріз у таза. Клейма: $\boxed{84}$; $\frac{П.М.}{18...}$; $\boxed{орел}$ h= // С. 804
- № 12134 – Вот срібно позлощений. Нога права під прямим кутом зігнута. Зріз прямий з уступцем. Вушко просечене кільчатко. Гравіровано наколінну постать жінки.
- № 12135-А і -Б – Воти срібно металеві. Ноги права та ліва до коліна. Вгорі продовгастих виріз для підвішування. h=
- № 12136 – Вот срібно-металевий. Рука ліва¹. Моделіровка стилізована. Дірочка. Двж=
- № 12137 – Вот срібно-металевий. Рука ліва. Трактовка примітивно-реал. Вушко на згібові Джж=
- <№ 12138 – № 12139>
- № 12140 – Вот срібний. Рука права. Дірочка на зрізі. Монограм: “АК” “1848”. Клеймо $\boxed{12}$ Двжж=
- № 12141 – Вот срібний. Рука права, на згібові зверху потовщення. Зріз виїмкою. Дірочка. Трактовка примітивно-реал. Клеймо: $\boxed{12}$ Джж=
- № 12142 – Вот срібний. Рука ліва². Зріз біля ліктя. Трактовка реалістична. На зрізі вушко. Клейма: $\boxed{84}$ ©... Двжж=
- № 12143 – Вот срібно-металевий. Пальці лівої руки. Зріз манькетом³. Трактовка реалістично-примітивна. Двжж=
- <№ 12144>
- № 12145 – Вот срібно-металевий. Пальці правої руки з манькетом, на якому гравірованою напис: “W tobie Panie... wieki”⁴. Rv.: “13 Marca 1859.” Кільчатко на вушці. Двжж= // С. 805
- <№ 12146 – № 12148>
- № 12149 – “Вот срібний. Пальці лівої руки. Зрізано рівно з частиною манькета, на якому клейма: $\boxed{12}$; $\boxed{806}$ Двжж=
- № 12150 – Вот срібний. Пальці правої руки. Манькет по ширині руки, на якому клейма: $\boxed{12}$; “квітки”; по меж ними дірочка. Нігті різко відділено на руці. Двжж=
- <№ 12151 – № 12152>
- № 12153 – Вот срібно-металевий. Пальці лівої руки. Великий палець профіль, ніготь гостро видається. Rv. чорнилами напис: “1891 г.” Двжж=
- <№ 12154 – № 12156>

¹ Виправлено, було “права”.

² Виправлено, було “права”.

³ Манжет (розм.). Див.: Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань, 2010. С. 151

⁴ В тобі, Господи... віки (пол.).

- № 12157 – Вот срібно-метальовий. Чотирикутна з бережком дощинка; на ній виображено наколіну постать жінки, перед нею “боже око”. На берегу вгорі – дві дірочки. h=
<№ 12158 // С. 806 – № 12160>
- № 12161 – Вот срібно-метальовий. Чотирикутна з берігом дощинка; на ній на одному коліні постать жінки; поруч неї “W”, “H”. Rv.: “A.A.Chilinsky.” h=
<№ 12162 – № 12167> // С. 807
- № 12168 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з берігом дощинка; на ній виображено на колінах постать ксьондза; лів. неї “боже око” h=
№ 12169 – Вот срібний. Чотирьохкутна з берігом дощинка; на ній гравіров. наколінна постать жінки, “боже око”. Внизу “1853 г” Клейма: [12]; [11]? h=
№ 12170 – Вот срібний. Чотирьохкутна з берігом дощинка; награвіровано постать жіночу примітивно. Над нею напис: “Wielbij Duszo moia Pana”¹. Клейма [12] h=
№ 12171 – Вот срібний. Чотирьохкутна з мережаним берігом дощинка. Виображено молитовну жіночу постать, “боже око”. Внизу напис: “Анна” Rv. чорнил. “1872”. Клейма: $\frac{И.Ч}{1872}$ [84] [орел] h=
№ 12172 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з мережаним берігом дощинка. Виображено стоячу постать жінки, “боже око” h=
№ 12173 – Срібно-металевий Вот. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено наколінну постать жінки, “боже око”. Під нею “АН”. h=
№ 12174 – Вот срібний. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено одно про[ти] одної – дві постаті: чоловіка в мундірі і жінку. Клеймо: [12]. h=
№ 12175 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчастим берігом дощинка. Виображено постать жіночу, “боже око”. Внизу напис: “Roku 1848 Marca 11 od Juzefy Woznickiego”.
№ 12176 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено постать жінки, “боже око”, поруч нього “O.T.L.” h=
№ 12177 – Вот срібний. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвіровано наколінну постать жінки, “боже око”. Клейма в кутках: [12]. h= // С. 808
№ 12178 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвіровано дві постаті одна проти одної чоловіка й жінки; над ними “боже око”. Під – напис: “Ana” “Mikolay” h=
№ 12179 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; На гравіровано an face наколінну постать жінки, руки в неї на грудях h=
№ 12180 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвірована an face на колінах жіноча постать; руки в неї навхрест на грудях. h=
<№ 12181 – № 12182>
- № 12183 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з бахромчатим берігом і награвіровані дві постаті: одна проти одної, над ними “боже око”. h= ... // С. 815
№ 12199 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом, гравіровано дві жіночих постаті, одна з них більша; “боже око” і напис “Witolis” “Wilhelm” “1839” “Tuli” (?) h=
№ 12200 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний, рельєфний. Гравіровано дві чоловічих на колінах постаті, “боже око”. Вгорі дірочка зіпсута. h= ...
№ 12202 – Вот срібний. Чотирьохкутна дощинка з орнаментованим вушком зверху. Гравіровано постать москаля з вінтовкою, навколо неї рамка. Фон виглажено, середина малюнка – матова. Клейма: [N]; ©; [84 орел] h=²
№ 12203 – Вот срібний. Чотирьохкутний з беріжком. Гравіровано постать чоловічу в терновому вінку зо зв’язаними руками. Клейма: $\frac{И.Ч}{185}$ [84] [орел] h=
№ 12204 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з беріжком. Гравіровано стоячу постать чоловіка в мундірі, ліва рука в кешені. h=
№ 12205 – Вот срібний. Чотирьохкутний з берігом. Гравіровано чоловічу на колінах постать; вгорі праворуч неї в орнаментованих хмарах богоматір. Клейма: $\frac{...}{18.2}$; [84]; [орел] h=
№ 12206 – Вот срібний. Чотирьохкутний з берігом. Гравіровано дві жіночих постаті навколішках, над ними в хмарах богоматір. Клеймо: [12] h=
№ 12207 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом, на йому гравіровані чотири постаті, з них одна більша й на колішках // С. 816 В лівому куті “боже око”, h=
№ 12208 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом бохромчастим. Награвірована примітивною трактовкою. Постать an face; руки в неї крендельками. h=

¹ Хвалить душа моя Господа (пол.).

² Вірогідно, сенс цього вкладу в молитві за життя і здоров’я чоловіка, котрого забрали до війська.

- № 12209 – Вот срібний. Чотириохкутний, з широким берігом по краю бахромчастим, пластинка, на ній чекана постать в мундірі з треуголкою під правою рукою, зліва шпага. Вгорі праворуч – “Боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12210 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутний з берігом бахромчастим. Чекана постать, руки в неї молитовно на грудях складено, ноги ліворуч; голова і тулуб an face. Ліворуч гравіроване “боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12211 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутний, бахромчастий беріг. Гравіровано an face жіноче погруддя з намістом; декольте case; причоска з пробормом, пейсачки h=
- № 12212 – Вот срібний. Чотириохкутна з бахромчастим берігом дощинки, на ній гравірована постать жінки an face, руки молитовно, одіж клітчаста; обабіч квіточки; вгорі ліворуч “боже око” “12” h=
- <№ 12213>
- № 12214 – Вот срібний. Чотириохкутний з беріжком. Чекана жіноча на колішках постать під горбочком. Навколо голови проміння. Ліворуч вгорі в хмарах “боже око”. Клейма: $\boxed{12}$ $\boxed{ГЛ}$ H=
- № 12215 – Вот срібно-металевий чотириохкутний. Край загнуто. Чекана рямка, постать жінка на колішках та “боже око”. Суцільне вушко. h=
- № 12216 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. По кутках і краях – до середини чекані кві- // **С. 817** ти шости-пелюсткові та широкі листки. В центрі постать на колішках профіль – гравірована. Клеймо $\boxed{12}$. Тавро: С h= Rv. напис: “W Potocki”
- № 12217 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний, край бохромчастий. Гравіровано серед хмар постать святого з Христом на руках, внизу: жіноча, хлопчика і чоловіча постаті поясні. Навколо горошкова рямка h=
- № 12218 – Вот металевий. Мідна чотириохкутна з бахромчастим берігом дощинка. Гравіровано Богоматір, внизу – молитовну чоловічу постать, біля неї шайка¹. h=
- № 12219 – Вот срібний, чотириохкутний з бохромчастим берігом. Зпеленана дитина награвірована. $\boxed{12}$ h=
- № 12220 – Вот срібний, чотириохкутний з бохромчастим берігом. Чекана зпеленана дитина. Кутки гравіровано жмутком промінів. Клейма: $\boxed{12}$ (іл. 4.15) h=
- № 12221 – Вот срібний, чотириохкутний з бантоподібною верхушкою. Штампована рямка та зпеленана дитина в чепчикові. Клеймо (іл. 4.16) h=
- № 12222 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з беріжком. В центрі горельєфна дитяча голівка в комірчикові гафриванім. h=
- № 12223 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Чеканом виконано примітивно пару очей. Внизу клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12224 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Гравіровано пару очей примітивно. Внизу двічі клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12225 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Гравіровано пару очей правих. Збоку клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12226 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Пара очей. Монограм “УГ” Клеймо $\boxed{12}$ h= // **С. 818**
- <№ 12227 – № 12234>
- № 12235 – Вот срібний, чотириохкутний, штампована рямка і пара очей. Клейма: (іл. 4.17) $\boxed{84}$ $\frac{-M}{1845}$ h=
- № 12236 – Вот срібно-металевий з позолотою. Чотириохкутний, по кутках шости пелюсткова квітка, рямка горошкова. Середина – пара очей. Внизу напис: “M.L. Anna 1877”⁰⁰
- № 12237 – Вот срібний чотириохкутний з кінцями завкругленими. Беріжок. Центрі – “боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12238 – Вот срібно-металевий з позолотою. Чотириохкутний, по кутках по шости пелюстковій і чотириохпелюстковій квітці. На рямці – “горошок”. Центрі в проміні, серед хмар, “боже око”. Напис внизу: “I L Anna 1877”^{00,2} ... // **С. 825**
- № 12282 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Чеканої роботи виображення Богоматері. На звороті клеймо $\boxed{12}$? h=
- № 12283 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Виображено дві постаті чеканом, під ними гравіровано: 1837. h=
- № 12284 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатими краями. Чеканої роботи три стоячих постаті, біля голів кожної з них – літери: “A-C”, “R-C”, “I-C”. Вгорі напис: “Ten wotum waze 5 Lutow. Pruba 14. 1850 r.”³ h=

¹ Тут, очевидно, в значенні “діжка” або “човен”.

² У графі “Уваги” запис синіми чорнилами від 15.06.1928 з підписом П. Курінного: “№ 12202-12238 для Відділу Метала і Каміння одержав”

³ Переклад з польськ.: “Цей вот важить 5 лотів. Проба 14. 1850 р.”

- № 12285 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатими берегами. Гравірована права нога, в коліні зігнута. Клейма: [12] (іл. 4.18) h=
- № 12286 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Гравіровано монограм (іл. 4.19) і літери: “МС”. Клеймо: [12]. Вушко. h=
- № 12287 – Вот срібний, чотириохкутний по краях кант. Чекан. роботи зуби (7 шт) з десною. Навколо рамка орнаментована побігуном. Клеймо [12]. h=
- № 12288 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатим берегом. Гравіровано ліве вухо. Rv. напис з датою 1861 р. Клеймо [12] h=
- № 12289 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Чекан. роботи груди жіноча. Клеймо: [12] h=
- № 12290 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчатим берегом. Гравіровано “боже око” h без ушка=
- <№ 12291 – № 12292>
- № 12293 – Тонкі пластінки зі штампованими виображенням пари очей. Навколо рямка. Клейма: [В.Ч]; [Н/8]; 84; [Мих-айло] h= // С 826
- <№ 12294 – № 12301>
- № 12302 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутна, зі зрізаними кутиками пластинка. Края бахромчасті, виображена чеканом постать святого. Напис: “О здорові болящого отрока Сергія” h=... // С. 828
- № 12318 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Чеканою технікою виображено ліву руку та окремо жіночу грудь. На звороті клеймо [12] h=
- № 12319 – Вот срібний, чотириохкутна з берігом помережаним бляшка. На ній награвіровані два палких серця, над ними “боже око” в промінях. Клеймо [12]. h=
- № 12320 – Вот срібний; овальної форми з бахромчатим берегом бляшка; на ній награвіровано царчі соболі з короною, в центрі прорізна монограма: (іл. 4.20); клейми [12] h=
- № 12321 – Вот срібний; овальної форми з мережаним краєм. На йому жіноча постать в широкій юбці, в коротенькому сачку, тримає в руках букет квіток; виконана чеканною технікою. Гравір: “MP 1854”. Клейма: [12] [] h=
- № 12322 – Вот срібний, чотириохкутний з горошковатою рямкою. Чеканою технікою виображено голову з причоскою – пробор. Клейма:¹ h= // С. 829
- № 12323 – Вот срібно-металевий. Бляшана платівка з бережком, посередині прироблено чеканої роботи сердечко. h=
- № 12324 – Вот срібний; чотириохкутний з берегом бахромчатим. Чеканої техніки виображення складених рук. Клеймо [12] h=
- № 12325 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Чекан. технікою вироблено два серця. h=
- № 12326 – Вот срібний квадратний з горошковатим обрамленням. Чекан. технікою виображено серце, на йому вигравіровано напис: “О здорові Єлизаветы”. Клейма: [84], [И.К.] h=
- № 12327 – Вот срібно-металевий, чотириохкутна бляшка з вушком, на ній чек. технік. вироблена нога. h=
- № 12328 – Вот овальної форми срібно-металевий з бахромчатим краєм. Награвіроване око. h=
- № 12329 – Вот форми яйця, срібно-металевий, опуклий з берегом. Награвірована голова і напис “Mariana” h=
- № 12330 – Вот овальної форми з вушком, срібно-металевий. Награвірована жіноча постать (непропорційна) в короні з хрестом в руці. h=
- <№ 12331>
- № 12332 – Вот трьохкутної форми, срібно-металевий з берегом. Награвіроване “боже око”² h=
- № 12333 – Вот срібний у формі пари очей, на переніссі Клейма: (іл. 4.21)? [AP] h=
- № 12334 – Вот срібний з чеканим виображенням постаті голої людини, навколо неї бережок, вгорі вушко. Клеймо: h=
- № 12335 – Вот у формі підково подібної бляшки білого металю. Чекан. техніки виображення голови людини. h= ... // С. 835
- № 12430 – Вот срібно-металевий, чотириохкутна з кантіком пластінка, на ній позолочена корона, спина, рука та нога – накладні. h пластінки =
- № 12431 – Вот срібнометальовий; чотириохкутна з кантіком пластінка, на ній накладка – б'юст жінки з (корал) намистом на шиї. h пластінки =
- № 12432 – Вот срібно-металевий. Два малень- // С. 836 ких сердечка, кінчиками в протилежні боки. Вушко їх зєднує форма (іл. 4.22). Ширина =

¹ Які клейма не вказано.

² Іншим почерком дописано: “клейм немає”.

- № 12433 – Вот срібно-металевий. Груді чоловічі, чекан. роботи. На місці шиї вушко. h=
- № 12434 – Вот срібний. Рука ліва, чекан. роботи. Біля вушка клейма: \odot (іл. 4.23) $\boxed{84}$ орел h=
- № 12435 – Вот срібно металевий з позолотою. Дві ніжки, профіль на ліво. На з'єднанні вушко. h=
- № 12436 – Вот срібний штампований. Запеленена дитина в “конвертіку”, руки вільно поверх; вгорі вушко. Вдолинні клейма: O?; (іл. 4.23); $\boxed{орел}$. $\boxed{84}$. h=
- № 12437 – Вот срібний; серце з мережаним: $\wedge\wedge\wedge$ бережком. Клеймо: $\boxed{12}$. h=
- № 12438 – Вот червоної міді, чотирьохкутна з бахромчатими краями; чеканом виображена наколіни постать жінки в чепчику, руки молитовно; юбка орнаментована; черевички на високих каблуках. Вгорі три дірочки.
- № 12439 – Вот срібний, профіль ноги, поворот на ліво. Чекан. роботи. Клеймо $\boxed{12}$ h=
- № 12440 – Вот срібно-металевий. Сніп у формі жолобковатої бляшки, колоски на ній гравіровано. h=
- № 12441 – Вот срібний. Живіт? Чекан. роботи. Вгорі вушко з кільчатком. Клейма $\boxed{ч}$ $\boxed{84}$ h=
- № 12442-А і -Б – Вот срібно-металевий: торс людини без рук та голови з двох частин. -А-: тулуб двобічний: Ав. гравіровані жіночі груди, ребра й напис “отъ болящей Маріи”. Rv. лопатки, ребра, вгорі вушка, внизу крючечок на якій привішується -Б-: ноги зігнуті, пальцями в протилежні боки. h – А=; h – Б:=
- № 12443 – Вот срібно-металевий. Спина чекан. роботи. Вгорі дірочка. h=
- № 12444 – Вот срібно-металевий. Гола постать людини з непропорційно великою головою: чекан. роботи; ноги вкупі, опуклі поруч одна одній груді. h=
- № 12445 – Вот срібно-металевий. Груді чоловічі, чекан. роботи, виразні ребра. Вгорі вушко. h= // С. 837
- № 12446 – Вот срібно-металевий: постать жінки, руки молитовно, підперезана довга одіж. Лице зкалічене – вуса...? h=
- № 12447 – Вот срібно-металевий: корінний зуб масивний: вушко з кільчатком (брелоко подібний) h=
- № 12448 – Вот білого метала чекан. роботи з гравіровкою виображення воші? з чотирма парами ніжок, вусики. h=
- № 12449 – Срібно металева з роззолоченнями накладка у формі скіпетра, з ікони. На ній вправлено десять ізумрудов. h=
- № 12450 – Металева посріблена накладка: в ракушчатим обрамленні жіночий б'юст; вгорі одноголовий орел, внизу проріз – для ключа? h=¹.

Іл. 4. Замальовки клейм, монограм та інших деталей вотивів з інвентарної книги КПЛ-А-НДФ-135

¹ До “Увар” 05.01.28 внесено синіми чорнилами інформацію з підписом П. Курінного: “№№ 12430-12450 для Відділа Метала і Каменю одержав”.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МЕМУАРНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІКОНОПИСНОЇ ШКОЛИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Джерельною базою дослідження історії лаврської іконописної школи кінця ХІХ – початку ХХ ст. є різноманітні види джерел, насамперед архівні матеріали. Поряд з офіційною документацією вона включає мемуарні матеріали, до яких належать спогади, автобіографічні описи, щоденникові записи. Залучення мемуарів до джерельної бази відповідає антропологічному напрямку сучасної історичної науки – персоналізації історії. Історико-антропологічний підхід ставить у центр дослідження людину, її внутрішній світ і повсякденне життя, нарівні з окремими історичними подіями та явищами. Саме у мемуарних матеріалах зафіксовано те, що звичайно втрачається з відходом людей з життя. Антропологічний аспект у дослідженні іконописної школи Києво-Печерської лаври допомагає зробити її історію “олюдненою”, збагатити уяву про ментальне, матеріальне і повсякденне життя вихованців лаврської школи.

В ІР НБУВ в особистому фонді І. С. Їжакевича, ім'я якого нерозривно пов'язане з лаврською іконописною школою, зберігаються власноручні спогади художника¹. Два варіанти недатованих мемуарів під назвою “Спогади” і “Мое воспоминание” (російською мовою) були написані приблизно наприкінці 1940–1950-х рр. Незначні за обсягом, вони являють собою лише початок мемуарів, які не мають продовження. Автобіографічні недатовані записи Ф. З. Коновалюка, лаврського учня Їжакевича, під назвою “Спогади про дитинство”, теж залишилися незавершеними². Спогади обох митців стосуються тільки років дитинства – важливого періоду становлення особистості, але перериваються на моменті зачислення їх до іконописної школи Києво-Печерської лаври. Характер незавершених мемуарів Їжакевича і Коновалюка був визначений ідеологічними установками доби. Тема важкого дореволюційного дитинства з матеріальними нестатками, про що йдеться в спогадах обох митців, стала певним канонем у радянській мемуарній літературі. Натомість правдива розповідь про навчання в монастирській іконописній школі не відповідала б моделі атеїстичного наративу. Ідеологічна заданість вибору тем і сюжетів, наявність фігур умовчання і недомовленість є характерними рисами радянських мемуарів. Продовження спогадів вимагало від авторів самоцензури, переоцінки років свого юнацтва у Києво-Печерській лаврі. Небажання Їжакевича і Коновалюка кривити душею і підганяти свій життєвий досвід під певний ідеологічний канон пояснює, на нашу думку, відсутність їхніх спогадів про лаврську іконописну школу.

Більш відвертими мемуаристи могли бути в неформальному приватному спілкуванні – усному або письмовому. В. А. Шиденко, науковець Заповідника, у 1970-х рр. листувався з Іваном Івановичем Озерянським. Він із захопленням згадував своє недовге перебування у лаврській іконописній школі в 1905–1906 рр., яке прийшлося на період підготовки до розписів Всіхсвятської церкви. У роботі з історії художньої школи Києво-Печерської лаври В. А. Шиденко наводить окремі спогади Озерянського про внутрішнє життя школи та про педагогічну діяльність І. С. Їжакевича³. За його проханням хлопець робив фотографії колоритних паломників, що потім ставали типажами для ескізів святих. Озерянський згадував візит до лаврської школи і спілкування з її учнями В. В. Стасова, видатного художнього критика, просвітника й історика мистецтв.

Особливий інтерес становлять різноманітні за складом і значні за обсягом мемуарні матеріали з особистого фонду художника К. М. Редька⁴. Климент Миколайович Редько (1897–1956), представник живописного авангарду 1920-х рр., початкову художню освіту отримав у іконописній школі Києво-Печерської лаври. Навчання в лаврській школі протягом

¹ ІР НБУВ, ф. 17, спр. 3, 4.

² Там само, ф. 269, спр. 402.

³ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. Київ: НКПІКЗ, 2008. С. 93-94.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 333.

1910–1914 рр. визначило його становлення як художника. З 1927 р. протягом восьми років митець жив і працював у Франції, де і написав свої спогади (іл. 1). Повість “Зрачки сонця”, перші глави якої присвячені рокам навчання у Києво-Печерській лаврі, має форму белетризованої автобіографії. У центрі автобіографічного твору, що став результатом саморефлексії автора, – творче становлення художника і його внутрішнє життя. На рукописі стоїть дата 14 червня 1935 р., наприкінці означеного року Климент Редько повернувся до Радянського Союзу і оселився в Москві. Створюючи свої мемуари у Парижі, художник мав можливість згадувати і писати вільно, без самоцензури та ідеологічного примусу. Скорочений варіант автобіографічного твору “Зрачки сонця” був опублікований у 1974 р.¹

Притаманна художнику образність сприйняття часто наближає “Зрачки сонця” до художньої літератури. В автобіографічній повісті чимало епізодів, яким автор надає емоційність і сценічність. Одним з них є оповідь Климента Редька про те, як провидіння привело його до іконописної школи Києво-Печерської лаври. Сирота з селянської родини на Холмщині (нині у складі Республіки Польща), 12-річним хлопчиком Климент Редько опинився у Києві на заробітках. Покинувши незабаром хазяїна, у якого розмальовував фарфорові чашки, став жити на вулиці у компанії безпритульних хлопчаків. Вони промишляли кишеньковими крадіжками, жебрацтвом, дрібним злодійством. Задумавши обікрасти “багатих лаврських монахів”, відправили маленького непримітного Климента на розвідку до Києво-Печерської лаври. Наблизившись до Святих воріт, хлопчик був вражений одним із зображень на гранітному цоколі – прп. Аліпій іконописець з ангелом поруч нього. Як зачарований йшов він далі лаврським подвір’ям і, побачивши напис на будинку “Іконописна майстерня”, зайшов всередину. Назустріч вийшов високий худорлявий монах аскетичної зовнішності, віком близько п’ятдесяти років. “Крайне взволнованный, захваченный настойчивым желанием, мальчик дрожал всем телом. Язык его не мог выразить просьбу о позволении приходит в эту мастерскую дышать воздухом красок и живописи... По лицу обильно катились горячие слезы, в них был ответ и горячая просьба”². Так відбулася зустріч Климента Редька з о. Володимиром (Соколовим), начальником іконописної майстерні, який прийняв його до іконописної школи і став у подальшому його наставником і другом. У сцені першої зустрічі автор одразу ж надає його портретну замальовку: “Козлиная седеющая длинная борода, впалые щеки обнаруживали благородно выступающие скулы. Из-под слегка завивающихся торчащих бровей смотрели карие, круглые глаза, от которых исходил словно магнит, которые еще не потеряли чистого блеска. Свежий взор и отвлеченный ум отражали блеск страстной, нервной природы”.

Літературний портрет посідає важливе місце в автобіографічній повісті “Зрачки сонця”. Автор майстерно створює портретні характеристики, надаючи цілісне уявлення про зовнішність і внутрішній світ персонажів. “Он благословил меня своей тонкой изящной рукой”, – відмічена зовнішня деталь відповідає духовному світу о. Володимира, образ якого неодноразово з’являється на сторінках автобіографічної повісті. Завдяки мемуарам художника ім’я ієромонаха Володимира (Соколова) зайняло належне місце в історії іконописної школи і майстерні Києво-Печерської лаври. Спогади Климента Редька свідчать про непересічну особистість о. Володимира і його вплив на духовне становлення його вихованців. “Этот человек был одним из самых выдающихся по культуре и интересных по индивидуальности из встреченных мною в тот период моей жизни”. “Идеализм жившего в нем артиста уживался с суровым аскетизмом”³. Естетичний і релігійний пантеїзм вчителя, за словами Климента Миколайовича, поділяли його вірні учні. Піднесене сприйняття мистецтва, яке ієромонах Володимир зумів передати своїм вихованцям, надихало усіх лаврських іконописців. З мемуарів К. М. Редька стає зрозумілим, що крім І. С. Їжакевича, який з часом став “лаврською легендою”, в іконописній школі були інші талановиті вчителі. Із вдячністю художник називає ім’я викладача рисування в 1910–1912 рр. Олександра Єфремовича Чижського.

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / Сост. и автор вступ. статьи В. И. Костин. Москва : Советский художник, 1974.

² ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 8, арк. 83-84.

³ Там само, ф. 333, спр. 8, арк. 209.

Іл. 1. К. М. Редько.

Фотографія початку 1930-х рр.

Іл. 2. К. М. Редько.

Фотографія 1914 р. ЦДАМЛМ України

Мемуарні матеріали з архівного фонду К. М. Редька відтворюють картину лаврської іконописної школи початку ХХ ст. з подробицями навчання і повсякденного життя учнів. Частина навчального часу займало написання ікон, яке Редько вважав рутинним і ремісничим процесом. Нові ікони писали зазвичай за зразками, улюбленими репродукціями ікон або картин на релігійну тематику. Відмінною рисою педагогічного процесу в лаврській школі була творча свобода, яку надавали обдарованим учням. У свій вільний час вони могли виконувати живописні роботи, далекі за тематикою і стилістикою від традиційного церковного мистецтва. Під час літніх канікул на дачі у Китаївській пустині працювали над пейзажними етюдами. Редько у своїх невеликих пейзажах застосовував живописні прийоми імпресіонізму, дух якого проник, за його словами, і за стіни лаврської школи. На учнівських виставках, що постійно проходили у лаврській школі, автори найкращих творів отримували грошові премії.

У повісті “Зрачки сонця” відображено процес формування самосвідомості юнака іконописця, який належить до замкнутого лаврського соціуму і одночасно протиставляє себе йому (іл. 2). “Мир искусства, находящийся за монастырскими стенами, – Эрмитаж в Петербурге и Третьяковская галерея в Москве влекли к себе неудержимо, освобождая от влияния молитвы, церковной философии и литературы”. Стану душі юного художника відповідає такий пейзажний етюд: “За стенами монастыря видны большие дороги, уходящие вдаль. Широкий Днепр тронулся, взрываясь и кроша льдины, он несся вперед, полноводно разливаясь по полям, заливая ближние левобережные деревни... И мне хотелось нестись вперед, как это могучее течение... Порвать с искусственным миром монастырского уклада и выйти навстречу бурлакам, плывущим на плотам, людям, одевавшимся и живущим не так, как все мы, под золочеными, сверкающими днем и ночью куполами”¹.

До мемуарних матеріалів К. М. Редька належить також щоденник, який він започаткував у роки навчання в Києво-Печерській лаврі². Систематичні розгорнуті датовані записи акцентовані насамперед на внутрішньому житті автора. Серед конкретних фактів, записаних свіжими слідами подій, трапляються відомості з хроніки життя іконописної школи. У запи-

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи. С. 24.

² ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 21. Щоденники. 1912–1928 рр.

сах 1912–1913 рр. він згадує учнівські виставки в іконописній майстерні: презентація літніх етюдів на початку навчального року, велика річна виставка до Різдва та ін. Кращі роботи відзначались грошовими винагородами. Зафіксовані візити художників І. С. Іжакевича і М. В. Нестерова, тодішніх метрів церковного розпису, до лаврської школи і обговорення з учнями етюдів та ескізів. Ім'я ієромонаха Володимира (Соколова), зустрічі та листування з ним, згадуються на сторінках щоденника 1914–1915 рр., вже після від'їзду з Києва. Остання зустріч з отцем Варлаамом (його нове ім'я після прийняття схими) відбулася у вересні 1919 р., напередодні його кончини у лаврській братській лікарні.

Цікавим є запис про вплив італійського живопису на стиль попереднього покоління лаврських іконописців. Климент Редько записав у щоденнику про бачених ним стариків живописців, які визнавали тільки Італію, захоплено схилилися перед італійським мистецтвом. Вони “собирая последние силы, дрожащей рукой пописывали иконы, поглядывая на копии и репродукции итальянских мастеров”, не визнаючи візантійське мистецтво. Згадані ним старі лаврські іконописці, мабуть, починали ще у середині XIX ст. під началом ієромонаха Пафнутія (Львова).

Серед товаришів Климента Редька у лаврській іконописній школі вирізняється харизматична особистість Василя Чекригіна, який також був учнем о. Володимира (Соколова). Василь Миколайович Чекригін (1897–1922) – талановитий живописець і графік, представник альтернативної гілки авангарду. У 1906–1910 рр. він навчався в іконописній школі Києво-Печерської лаври, зв'язок з нею підтримував і пізніше. Спогади про спілкування з Чекригіним у лаврській школі під час літніх канікул 1911–1912 рр. увійшли до повісті Редька “Зрачки солнца”. “Я всегда буду помнить и хранить в своей памяти светлый образ Васи Чекрыгина. Эта встреча, как и большинство других, была не пустая. Вася беден, как и я, в его натуре особая острота ума, мечты направлены к творчеству. Сознывая свое превосходство, Чекрыгин держался задиристо, упражнясь в красноречии. Рискуя судьбой, Чекрыгин бросил свои занятия в Иконописной мастерской, уехал в Москву и выдержал экзамен в Высшую художественную школу. Его поступок был для всех нас примером. Мы все не сомневались, что Вася станет знаменитым художником”¹.

В окремих спогадах про Чекригіна Редько надає портретну замальовку худенького живого хлопчика з недбало постриженим “у дужку” волоссям над високим, чистим чолом. У Чекригіні, який вражав усіх своєю ранньою зрілістю, жила, за виразом Редька, “душа сверхребенка”. Лаврським учням він розповідав про мистецтво Парижу – Пікассо, Брака, Матісса, відкриваючи перед ними нові шляхи мистецтва². Попри захоплення новими мистецькими течіями у тогочасній творчості Чекригіна, як згадував Редько, були наявні іконні мотиви і теми.

Цінність спогадів про навчання Чекригіна в іконописній школі Києво-Печерської лаври обумовлена і тим, що його прізвище досі не виявлено в офіційній документації іконописної майстерні. Поясненням може бути той факт, що на відміну від інших учнів Василь Чекригін не був пансіонером Лаври, а жив вдома з родиною. Заняття в лаврській школі він відвідував вільно. Про навчання в Києво-Печерської лаврі сам художник згадував у коротких автобіографічних записах за 1897–1920-ті рр.³

Отже, огляд спогадів художників – вихованців лаврської іконописної школи, показує пізнавальну культурологічну цінність насамперед мемуарних матеріалів К. М. Редька. Вони містять факти та відомості, що не знайшли відображення в інших історичних джерелах. Створені на підставі власних вражень і почуттів мемуари К. М. Редька, містять своєрідну інформацію соціально-психологічного рівня, відтворюють атмосферу життя лаврської іконописної школи і надають уяву про духовний світ людей, які належали до лаврського соціуму. Залучення спогадів К. М. Редька до джерельної бази дослідження надає можливість розставити нові акценти у вивченні історії лаврської іконописної школи початку XX ст.

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи. С. 23.

² Редько К. Н. Воспоминания о Чекрыгине // Искусство. 1971. № 10. С. 39-40.

³ РГАЛИ, ф. 3145, оп. 2., д. 1226. Чекрыгин. Заметки по годам. 1897–1920 гг. 17 арк.

Лушнієнко І. Г.

Науковий співробітник наукового відділу кліматології
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТЛЕНOSTІ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ

Організація освітленості в експозиціях музеїв пов'язана з необхідністю запобігання загрози пошкодження музейних предметів від руйнівної дії світла з одного боку, та із забезпеченням їхнього адекватного сприйняття – з іншого¹.

Якісне освітлення музейних предметів в експозиції залежить не тільки від нормованих рівнів, але і від комплексу світлотехнічних характеристик:

- ступеня нерівномірності розподілу освітленості в зоні експонування та у залі;
- розподілу яскравості в приміщенні;
- величини прямого та відбитого відблиску в полі зору відвідувачів;
- напряму падіння світлового потоку, що підкреслює об'ємність предмета та усуває відблиск;
- кольоровості світла, що забезпечує правильне передання кольору і тла, на якому розміщені предмети.

Тому організація повноцінного штучного освітлення передбачає вибір безпечних джерел світла з хорошим переданням кольору, організацію їхнього розташування відносно предметів з урахуванням норм, дизайну та комфорту огляду, а також вибір економічного режиму роботи систем штучного освітлення. Використання світильників з асиметричним відбивачем дозволить усунути відблиски. Мобільність та ефективність освітлювальної системи забезпечується використанням шинопроводів з необхідною кількістю світильників для загального та локального освітлення предметів, або стаціонарними світильниками з можливістю їхньої переорієнтації.

У музейній практиці якість штучних джерел світла важливо оцінювати, передусім, за двома параметрами:

- індексу кольоровості світла (Ra) – ступеня передання кольору предмета під час освітлення. Властивості передання кольору залежать від характеру спектра випромінювання. Оптимальний для зору людини діапазон кольоровості світла – 80-100 Ra;
- колірній температурі (Тц) – ступеня природності (білизни) світла. Комфортна колірна температура розміщена у діапазоні – 2800-3500К.

На сьогодні джерелами штучного освітлення в експозиціях музеїв є лампи розжарювання (традиційні та галогенні), люмінесцентні лампи, світлодіоди. Серед них останніми роками набули популярності правильно підібрані компактні галогенні лампи розжарювання, які випромінюють більш ефективно біле світло з найкращими показниками передання кольору (Ra=90-100) з можливістю відводу тепла від предмета та захисту від ультрафіолету.

Але у світовій музейній практиці для освітлення експозицій та виставок спостерігається тенденція до заміни світильників спрямованого світла з галогенними лампами розжарювання на світильники зі світлодіодними лампами. Випромінювання від світлодіодів міститься у вузькому діапазоні спектру. Їхні спектральні характеристики залежать від хімічних складових напівпровідників, що використовуються і можуть бути максимально наближені до природного світла та найкращого передання кольору предмета.

Основними перевагами світлодіодів (у порівнянні з галогенними лампами) для музейного використання є:

- відсутність УФ та ІЧ складових випромінювань у світловому потоці;
- можливість отримання випромінювання будь-якого кольору (збільшення можливості отримання колірного балансу);
- високий показник світловіддачі;
- економічність (незначне споживання електроенергії) та довговічність;

¹ Див.: *Комаренко О. І., Лушнієнко І. Г.* Освітлення музейних та реставраційних приміщень. Методичний посібник. Київ, 2007. 85 с.; *Колмакова Е. А.* Освещенность музейных объектов // Музейная климатология – основа сохранения объектов культурного наследия. Мат-лы научно-практ. конф. Великий Новгород : Виконт, 2011. 172 с.

– механічна міцність, надійність та безінерційність.

Немає сумнівів, що світлодіодне освітлення потрібно, насамперед, для предметів стародавнього мистецтва, до освітлення яких слід підходити з високими вимогами.

Прикладом використання технології регульованого білого світла, яка дозволяє виконувати індивідуальне налаштування кольору освітлення для кожного твору мистецтва залежно від матеріалу, кольору і стану є система освітлення у Національному музеї Варшави (Польща). Світлове рішення усієї експозиції ґрунтується на світлодіодах у поєднанні з системою управління освітленням, яка включає датчики присутності, що дозволяє економити електроенергію. Для акцентного освітлення картин і скульптур використовуються світлодіодні прожектори з коефіцієнтом передання кольору $R_a=94$ при постійному світловому потоці, незалежно від колірної температури. Налаштування колірної температури виконують вручну на корпусі світильника, або через систему управління освітленням.

Індивідуальні підходи до освітлення на основі світлодіодного підсвічування застосовані у залах Замку Нойшванштайн (Німеччина). Завдяки різним оптичним насадкам світлодіодні світильники спрямованого світла, потужність яких становить 2,5 Вт, забезпечують різну ширину світлового пучка. Завдяки можливості змінювати колірну температуру в діапазоні від 3000 до 6500 К (від теплого білого до холодного білого світла відповідно), деталі підкреслюються якнайкраще, а співробітники музею за бажанням можуть змінювати налаштування освітлення.

Архітектура будівлі Музею історії мистецтв Відня (Австрія) з високими стелями і великими залами вимагала інноваційних рішень для створення м'якого автентичного освітлення. Загальне освітлення в залах створено з використанням люстр (світлових світлодіодних модулів). Разом зі світлодіодними настінними рефлекторами “Supersystem” у вітринах було задіяно окремі міні-прожектори. Саме у вітринах, кожна з яких є високочутливою закритою системою, проявляють себе переваги використання світлодіодів. Вбудовані у підвісну стелю світильники, доповнюють відбите світло та забезпечують високу якість передання кольору завдяки змішуванню жовтого та червоного спектрів випромінювань.

Специфіку енергозбереження у музеях пов'язано з необхідністю обирати не лише безпечні для предметів та відвідувачів джерела світла, але й такі, що дають максимальні можливості для адекватного сприйняття творів мистецтва.

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ЛАВРСЬКИЙ ХУДОЖНИК І. С. ЇЖАКЕВИЧ Й АРХІЄРЕЙСЬКІ ПОКОЇ ІОАСАФА БІЛГОРОДСЬКОГО

Важливою складовою дореволюційної творчості Івана Сидоровича Їжакевича є релігійний монументальний живопис – протягом 1880–1910-х рр. художник брав участь у розписах цілого ряду храмів. Це – Кирилівська церква в Києві, три храми Києво-Печерської лаври, церква на Козацьких могилах на Волині, церкви в Катеринославі, Катеринодарі, Білгороді, церква в духовному училищі Рильська. Впродовж тридцяти років роботи в сфері церковного монументального мистецтва найбільш плідним часом для І. С. Їжакевича став, безсумнівно, лаврський етап, коли живописець працював в Успенському соборі, Трапезній церкві та палаті, церкві Всіх Святих¹.

¹ *Пітателева О. В.* До питання традицій та новаторства в оформленні інтер'єрів Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври. Декор кіотів та стиль модерн // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 17. Київ : Фенікс, 2007. С. 111-117; *ї ж.* Витоки традицій та новаторства в орнаменталізації інтер'єрів Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах: Києво-Печерська в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 20. Київ : Фенікс, 2008. С. 94-100; *Пітателева Е. В.* Декоративная живопись Лаврской Трапезной и эстетика стиля Ар Нуво // Чернігівські старожитності: наук. збірник. Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. Вип. 2. С. 251-258; *ее же.* Росписи лаврського художника І. С. Їжакевича храмів юга Росії. Живопись Митрополичьих покоев Белгорода в свете архивных находок // Могилянські читання 2010 року : Зб. наук. праць: Проблеми збереження та вивчення музейних

Але якщо таке твердження неважко перевірити на практиці, адже багато стінних композицій видатного українського митця зберігаються в Лаврі донині, то внаслідок воєнних втрат храмів, що І.С. Їжакевич прикрасив стінописом вже після Лаври, об'єктивно оцінювати цю сторінку церковної творчості майстра значно важче. Йдеться передусім про відомий південно-російський “проект” І.С. Їжакевича – архієрейські покої Святителя і Чудотворця Іоасафа Білгородського, урочисто канонізованого в Російській імперії 4 вересня 1911 р.¹ Художник оформляв будинок покоїв у два підходи – в 1910 та в 1914–1915-тих рр.

На сьогодні в розпорядженні дослідників білгородського періоду творчості І.С. Їжакевича є: словесні описи Іоасафівських покоїв, що зафіксовано в популярній літературі середини ХІХ – початку ХХ ст.², один уцілілий авторський ескіз до розписів³, кілька фотографій, які відобразили сюжетні композиції, а також журнальні копії листівок і літографічних картинок (їх призначали для паломників і робили масово на основі агіобіографічних сюжетів, ймовірно, використовуваних І.С. Їжакевичем у стінописі покоїв). Незважаючи на скромність візуальних джерел, ми спробуємо уявити інтер'єри архієрейського будинку. Дороговказом стане твір священника Никодима (Кононова) “Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский. (Его жизнь и прославление)”, що було видане Курською єпархією в 1915 р.⁴ За необхідності будемо використовувати цитати з цього літературного джерела. Такі уривки, як “Картины кисти Ижакевича безмолвно, но красноречиво поведают каждому славу добродетелей святого их обывателя”⁵ звучать, на нашу думку, особливо виразно.

Покої святителя Іоасафа, побудовані в Білгороді ще на початку ХVІІІ ст., склалися із зали, вітальні, декількох кімнат і церкви Прп. Антонія і Феодосія Печерських. Оновлену в перші роки ХХ ст. церкву було освячено 15 квітня 1914 р. І.С. Їжакевич на урочистостях присутнім не був, але в Білгород у той час, хоч і з невеликим запізненням, приїжджав, свідченням чого може бути записка, що виявлено в Інституті рукопису НБУВ. У тексті, написаному на візитній картці і адресованому історичному Щітковському, сказано: “Глубокоуважаемый Иван Иванович! Уходя из собрания по обсуждению проект-эскиза для памятника Шевченко, я выпустил из виду предупредить Вас, что с сегодняшнего дня уезжаю в г. Белгород и до понедельника не буду в Киеве. На всякий случай повторяю еще, что проект-эскиз господина (извините, забыл фамилию), на мой взгляд по своей художественности пре-

пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. Київ, 2011. С. 288-295; *ее же*. Орнаменты А. В. Щусева в оформлении интерьеров Трапезной палаты и церкви Киево-Печерской лавры // Русское искусство нового времени. Исследования и материалы : Сб. статей. Москва, 2012. Вып. 14. С. 334-344; *ее же*. Уникальность оформления Всехсвятской церкви (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школе начала ХХ в.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцяті Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013 р.). Київ, 2013. С. 69-72; *Питателева О. В. Литвиненко Я. В.* Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви. Альбом. Київ. : Софія, 2014. 144 с. укр., рос., та англ. мов.; *Питателева О. В.* Чотири євангельські композиції лаврської Трапезної в контексті стилістики модерну // Могилянські читання 2016 року. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення: Зб. наук. праць. Київ : НКПКС, Вид-во “Фенікс”, 2017. С. 243-247; *її ж.* Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І.С. Їжакевича. Образи печерських святих та композиції на євангельські сюжети // Болховітіновський щорічник 2015–2016 / Відп. ред. К. Крайній. Познань ; Київ, 2017. С. 137-167.

¹ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский. (Его жизнь и прославление). Курск, 1915. 56 с; *Булгаков Г. И.* Облачения святителя Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского. (К вопросу об ист.-правил. изображении сего святителя). Курск, 1910. 2+17 с. [з “Курск. епарх. вед.” 1910. Часть неофиц. № 44 (29 окт.). С. 486-490]; *Крупенков А. Н., Крупенков Н. Ф.* Святитель Иоасаф Белгородский. Белгород, 2000. 403 с.; *Кобец О., прот., Крупенков А.* Белгородский чудотворец. Жизнь и прославление. Белгород : Изд. отдел Белгородской и Старооскольской епархии, 2008. 108 с.

² *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский; *Квитка И. И.* Краткое описание жизни Преосвященного Иоасафа Горленко, епископа Белгородского. Санкт-Петербург, 1833. 50 с.; Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский: 1705–1754. Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н. Д. Жеваховым. Т. 1-3. Киев, 1907–1909 (на обл. 1911); *Жевахов Н. Д., кн.* Одно из преданий о святителе Иоасафе Горленко. – Чудное действие Божия промысла // КурскЕВ. 1908. Ч. неоф. № 8 (22–29 февр.). С. 153-163. [передрук.: КЕВ. 1908. № 13. С. 320-326; *Булгаков Г. И.* Облачения святителя Иоасафа Горленко...

³ ЦДАМЛМ України, ф. 58, оп. 1, інв. 78/3. Фрагмент розпису в Білгороді.

⁴ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский.

⁵ Там же. С. 46.

восходный. Ваш Иж-ч. 16 апр. 1914^{*}). На візитівці віддруковано: “Иван Исидорович Ижакевич Товарищ председателя Киевского Товарищества Художников Религиозной живописи (утверждено правительством в 1908 г.)”¹.

Слід нагадати, що після того, як І. С. Їжакевич залишив Лавру в 1906 р., він брав активну участь в роботі нового київського об'єднання живописців, які були пов'язані тематичною спрямованістю творчості. У рекламному тексті організації було зазначено: “Товарищество художников религиозной живописи. Киев, Андреевский спуск, д. 22, кв. 2. Исполняет всевозможные работы художников религиозной живописи, как то: иконостасную, стенную, орнаменты в Древнерусском, византийском и других стилях. Находясь вне эксплуатации, Товарищество имеет возможность серьезно относиться к делу и по доступным ценам удовлетворяют религиозные требования гг. заказчиков. В целях выдержания известного стиля, внутреннего и наружного вида храма, Товарищество принимает: иконостасы, киоты, покраску церквей и т.п. работы стилях”². Цілком ймовірно, що замовлення на живописні роботи в Білгороді І. С. Їжакевич отримав за посередництвом Товариства, де він мав важливу посаду заступника (товариша) голови.

Знову повернемося до книги священника Никодима. Випереджаючи опис композицій, її автор називає предмети, які в православному інтер'єрі розцінюються як звичні. Однак у перерахуванні Никодимом атрибутів, на наш погляд, важливіше інше. Неупереджено тут відображено принцип, який в художньому процесі “рубежу століть” став надзвичайно актуальним. Йдеться про синтез мистецтв і супутній йому синтез матеріалів. Отже, читаємо опис Никодима. “Сбоку скромного иконостаса – шитый шелками образ Святителя в рост, принесен в дар в 1914 г. перед освящением храма из Прилук, родины святителя. Шитье – ручная работа монахинь Московского Вознесенского монастыря по рисунку Ижакевича. Царские врата написаны на стекле. На стекле написаны и два запрестольных образа иконописцем Г. А. Шуклиным^{**}. “Воскресение” и у жертвенника – “Знамение”. Далее, в кабинете, икона Спасителя, писанная на бархате”³.

Напевно І. С. Їжакевич під час виконання білгородського замовлення зумів реалізувати себе значно ширше: не лише як живописець, але і як декоратор. Його роль аналогічна тій, з якої блискуче справлявся в інтер'єрі лаврської Трапезної архітектор-художник О. В. Щусев. Нагадаємо, що останній невпинно дбав про гармонійність і цілісність всього декору, удосконалюючи образ деталей, що розглядалися кожна окремо. (Так, наприклад, в майстерні кустарного шиття Н. Д. Яшвилі за його малюнками було замовлено червону шовкову катапетасму для иконостаса; для престолу зроблено “срібропозлащений” карбований “одяг”, на думку О. В. Щусєва, у цілковитій гармонії з живописом вітваря⁴, виконано стильні лампадки з емалевими прикрасами і ще багато-багато іншого).

Живий плідний приклад творця оформлення лаврської Трапезної О. В. Щусєва – керівника, наставника, натхненника колег, які йшли у фарватері його таланту – не міг не позначитися в 1910–1915 рр. на діяльності І. С. Їжакевича. Він вступив на самостійний шлях Декоратора, метою якого була ідея злиття мистецтв. Не дивно, що пріоритетом для художника, який вміло застосував в інтер'єрі білгородських покоїв риси модерну, стала і характерна для цього стилістичного напрямку пристрась до різноманітності матеріалів.

Тепер звернемося до переліку сюжетних композицій у творі Никодима (Кононова). “Когда вы из гостиной входите в церковку, на восточной стене потолка видите изображение Святителя с дикирием и крестом. Около него – Антоний и Феодосий, а по краям – виды Белгорода и Киевской лавры. Направо – моление Святителя перед образом Песчанской Богоматери после его обретения. Налево – моление перед святыми дарами, найденными в небреже-

* Вірогідно, у записці йдеться про скульптора Антоніо Шортино.

¹ ІР НБУВ. XVII-37, І. 12804 [Архів І. С. Їжакевича]. Записка Щитковскому на визитной карточке (Его превосходительству Ив. Ив. Щитковскому). Полтавская, 4. С пометкой на конверте “городские”.

² Там само.

^{**} Григорій Адріанович Шуклін – представник династії курських іконописців, один із організаторів Товариства курських художників.

³ Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белградский. С. 45.

⁴ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври (рос. мов.). Київ : НКПІКЗ, Фенікс, 2008. С. 251.

нии. На западной стене потолка – картина кончины священника, разрешенного Святителем после ангельского заклęcia”¹.

Названі Никодимом сцени потребують, на наш погляд, більш докладного тлумачення. Вівтарний образ святителя Іоасафа з пристоячими печерськими святими – новий сюжетний хід в інтерпретації програми оновленого храму Антонія і Феодосія. Занурений в молитву, Іоасаф повністю відсторонений від усього мирського. Автор не надає погляду визначеності, ніби розсіює його. Тому здається, що святительський погляд лине в глибину власної душі, “в себе”. (Цей психологічний нюанс був неодноразово випробуваний І. С. Їжакевичем в образах одиночних персонажів Трапезної, зокрема, деяких пророків). Небесне світло осіняє фігуру Іоасафа, робить її невагомою, безтілесною, надмірною. Ліворуч і праворуч від святителя зображено прпп. Антонія і Феодосія. Іоасафа Білгородського, представленого в центрі, художник образно трактує не лише як рівного серед рівних, але й певною мірою підіймає новоканонізованого святого над прпп. Антонієм і Феодосієм Печерськими (іл. 1). Однак світловий ореол, абрис якого є характерним для стилістики модерну і зоряне орнаментальне тло об'єднують всі три фігури. Тому образи трьох святих сприймаються як міцний сплав непохитної віри.

Після того, як в 1748 р. Іоасафа було хіротонізовано на єпископа Білгородського, більше часу він проводив у роз'їздах єпархії. “Не было горя, нужды, порока, мимо которых он прошел бы безучастно. На все мелочи он обратил свой испытующий взор”². Багато храмів було ним виявлено в нехтуванні. Так, Никодим пише про священника, який, лінуючись взимку хрестити в церкві, влаштував у себе в кімнаті вмивальницю, де хрестив немовлят. Інший священник тримав святі дари в папері, на полиці між горщиків з квітами. “Когда святитель остался один в комнате, его чуткая душа стала испытывать какое-то притрепетное беспокойство. Когда же он нашел святыню в таком виде, всю ночь коленапреклоненно промолился, а на утро лишил сана недостойного пастыря”³. Саме цей сюжет було зображено в кінці вівтаря (“на восточной стене потолка”⁴), ліворуч від образу прп. Антонія і пейзажу з дзвіницею Києво-Печерської лаври. “Разрешение священника святителем после ангельского заклęcia” або “Молитва иерея, наказанного долголетием и примиренного с Богом молитвами Иоасафа” – так підписаний ескіз, що зберігається в Державному архіві літератури і мистецтва⁵. Гріхом 130-річного священника, який знемагав від власної дряхлості, але продовжував жити, було те, що з волі гнівливого поміщика він двічі відслужив обідню, незважаючи на строге застереження ангельського голосу. Щоб звільнити старця від муки надто тривалого життя, єпископ Іоасаф поїхав з похідною церквою в поле, де стояв перший храм священника, і там благословив його відслужити літургію. По завершенню було вимовлено слова “Нині відпускаєш”, і тут же, припавши до підніжжя престолу, старець-священник віддав Богові душу.

Ескіз, написаний на картоні, витриманий в неясних холодних тонах, характерних для колористичної гами І. С. Їжакевича 1900-х рр. Прийом, який можна впізнати за лаврськими роботами в Трапезній палаті, є зіставлення фігур переднього плану і пейзажу біля горизонту. Пов'язує їх дорога, яка звивається й веде вдалину. Примітним є те, що ландшафт ескізу можна вважати типовим для Білгородщини. Невисокі пологі пагорби, що пофарбовано у темно-синій колір, прорізано балками. На краях ярів зовні видніються поклади білосніжної крейди, якою багата ця місцевість (іл. 2)⁶.

У композиції двох з семи персонажів представлено з похиленими головами (цікаво, що в своїй багаторічній творчості І. С. Їжакевич неодноразово розробляв і відшліфовував цей образотворчий прийом) (іл. 3)⁷.

¹ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белградский. С. 46.

² Там же. С. 45.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ ЦДАМЛМ України, ф. № 58, оп. №1, інв. №78/3. Фрагмент розпису в Белгороді.

⁶ Там само.

⁷ І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Поч. XX ст. URL: <http://l-art.kiev.ua/ru/collection/easckuz-syuzhetnaya-skompozucuya-s-opushchennymu-golovamu-izhakevich-uvan-sidorovich-01704>.

Іл. 1. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. Східна стіна церкви Прпп. Антонія і Феодосія Печерських. Фото з архіву Н. Я. Кочережко

Іл. 2. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. “Молитва ієрея, який був покараний довголіттям і примирений з Богом молитвами Іоасафа”. Фрагмент розпису в Білгороді

Іл. 3. І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Початок ХХ ст.

Іл. 4. “Моління святителя перед образом Піщанської Божої Матері після його набуття”. Картинка для паломників з Архієрейських покоїв Іоасафа Білгородського

Іл. 5. Ікона І. С. Їжакевича “Микола Мокрий” з Макаріївського храму. 1940-ві рр.

Як оповідає життєпис святителя, під час поїздки в Ізюм Іоасаф знайшов в церкві ікону Богоматері (згодом її було названо Піщанською), позаду якої служителі зсипали кадильне вугілля. Якраз напередодні єпископ побачив сон, в якому Богоматір нарікала на те, що її образ розміщено серед куп сміття: “Дивись, що зробили з Ликом Моїм”. Іоасаф віродив богородичну ікону і копію її помістив у своєму архієрейському будинку. Як можна припустити на основі літографічної картинки, І. С. Їжакевич зобразив святителя, який молиться перед Піщанською іконою (іл. 4)¹. Піклуючись про правдоподібність деталей, художник малює позаду ікони на підлозі розкидані шматки вугілля. Позу Іоасафа, який молиться, І. С. Їжакевич точно повторив за тридцять років в іконі для Макаріївського храму в Києві: він зобразив у ній матір з врятованим з річкових вод немовлям, яка молиться на колінах перед образом Миколи Мокрого (іл. 5).

Розпис “як би вводить зрителя в понимание подвигів Святителя”². На стелі тут розміщувалися дві картини: “Іоасаф, говорящий проповідь о любви к Богу и ближнему в

¹ Моління святителя перед образом Піщанської Божої Матері після його набуття. Картинка для паломників з Архієрейських покоїв Іоасафа Білгородського. URL: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1152037 І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Поч. ХХ ст. URL: <http://l-art.kiev.ua/ru/collection/easckuz-syuzhetnaya-skompozitsiya-s-opushchennymu-golovamu-izhakevich-uvan-sidorovich-01704>.

² Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогорский. С. 46.

присутстви імператриці Єлизавети в її домашній церкві (1742, ноябрь)” та “Іоасаф, читаючий “Брань семи добродетелей” перед Рафаилом Заборовским”¹. Як пише Никодим (Кононов), картини говорять, що до єпископського подвигу Угодника привели його чесноти і таланти. Збереглася фотографія першої картини, завдяки якій можна детально розглянути композицію. Побудова останньої характерна для ряду багатофігурних сюжетних сцен Їжакевича. Її знайшов український художник в графічних сюжетах для ілюстрованих журналів ще в кінці ХІХ ст. (наприклад, популярної “Ниви”), і її збережено як найбільш виграшну для сцен з великою кількістю персонажів в ілюстраціях більш пізнього, радянського періоду. У центрі таких сюжетів зазвичай звернені одна до одної фігури головних персонажів. Ближче до краю картини розміщуються другорядні фігури, серед яких неодмінно присутні типажі жінок і людей похилого віку.

У композиції із зображенням проповіді Іоасафа перед Єлизаветою художник досягає різноманітності образів “статистів”, що стоять на другому плані (іл. 6). Окремі фігури він робить вищими завдяки їхньому зросту або ж піднімаючи на ступені. Фігури дітей також допомагають художнику розрядити монотонну ізокефалію натовпу і одночасно урізноманітнити склад персонажів картини. Глядач звертає увагу на двох кучерявих хлопчиків-підлітків у камзолах з однаковими шийними хустками (ймовірно, один з них – нещодавно хрещений у православ'я племінник Єлизавети, майбутній імператор Петро ІІІ); а також милується маленькою дівчинкою в ошатному одязі, яка стоїть біля самого трону. Дитина тримається за плаття цариці, край якого перекинута через сидіння, і цей підглянутий з життя жест щиро зворушує глядача своєю безпосередністю. Риси обличчя Єлизавети, безумовно, ідеалізовані. Водночас найбільш виразним в композиції є образ самого Іоасафа. Це стосується не тільки рис його обличчя. Приваблюють очі святителя – його погляд немов занурено в споглядання тих істин, які тільки-но промовили його уста, і які проникли в серця присутніх у кімнаті слухачів.

Сцена з Іоасафом, який читає свою поему митрополиту Рафаїлу Заборовському, зараз доступна для розглядання тільки в спрощеному варіанті паломницької картинки-сувеніра. Однак і в ній добре помітно, що метою художника було передати враження ієреїв від поеми Іоасафа “Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными”: на обличчях присутніх – безмовне потрясіння від почутого.

Іл. 6. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. “Іоасаф, що промовляє проповідь про любов до Бога і ближнього в присутності імператриці Єлизавети в її домашній церкві”. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

Іл. 7. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. Південна стіна церкви Прпп. Антонія і Феодосія Печерських з портретами Петра І та Єлизавети І. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

У своєму віршованому творі автор звернувся до архієпископа Рафаїла та до читача у формі акровірша, початкові літери якого утворюють ім'я “Іоасаф Горленко”. Поема оповідала про те, як в боротьбі з пороками самовпевнений чоловік перетворюється на жертву пристрастей, від яких його може врятувати лише віра в Бога: “Человек – пришелец в мир,

¹ Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский.

временный и странный, проходил и вдаль и вширь все земные страны. О бессмертии мечтал в этой краткой жизни, к Небесам душой взлетал, как к святой Отчизне”¹.

У ніші на південній стіні пензлю І. С. Їжакевича належали царські портрети Петра і Єлизавети (іл. 7). Никодим (Кононов) так пояснює наявність цих зображень: “при первом Святитель родился, при второй – почил”². Над портретами – корона й інші знаки влади російського самодержця, а по кутах – слова з Писання: “Сердце Царя в руке Божией. В светлом взоре Царя – жизнь; и благоволение его – дождь поздний”³.

Над західними дверима, що ведуть в зал, було зображено знаки єпископського служіння, серед яких головним символом є митра. Написи цієї композиції свідчать: “Епископ должен быть непорочен, благочинен, честен, странноприимен, учителен. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих”⁴. Від себе зауважимо, що саме такою людиною, за спогадами сучасників, і був за життя єпископ Іоасаф.

Простінки наступного, третього після церкви приміщення – зали – розписані видами міст, монастирів і храмів, де протікало недовге життя Іоасафа. У шести колах-медальйонах вміщено поясний образ Іоасафа Білгородського; моці святителя в печері подвір’я білгородського Троїцького собору, де його спочатку поховали; видіння Андрію Горленку (батьку Іоасафа) Богоматері, ангела і отрока-сина в архієрейській мантії; моління Іоасафа біля раки Афанасія Мгарського (Лубенського), прощальний вихід святителя з рідного дому; зустріч труни Іоасафа в Білгороді (іл. 8). Зображення передостанніх двох сцен можна чітко уявляти завдяки ілюстраціям з підписом “И. Ижакевич, росписи покоев св. Иоасафа в Белгороде”, яке було надруковано видавництвом П. М. Плахова в Києві у 1910-х рр. ще до завершення художником стінописних робіт. Ці ілюстрації ми схильні розцінювати як пробний варіант, який однак послужив образотворчою основою для стінопису зали в архієрейських покоях.

Звернемо увагу на деякі художні прийоми, що характерні для стилістики модерну і символізму, який можна вважати його ідейною основою. Зокрема, характерною особливістю мови модерну є зображення полум’я свічок з “ефемерними” слідами диму в повітрі. Безсумнівну символістську основу має схожість силуетів двох фігур – Афанасія Мгарського (з XVII ст. він спочивав в Лубнах сидячи на троні) й Іоасафа Білгородського, який схилив перед мощами Афанасія коліна. Даниною стилю модерн необхідно вважати і кадрування: в композиції виходу з дому батьків зафіксовано фрагмент колеса карети, на якій Іоасаф навіки покидає рідну домівку.

Для повного уявлення про тематику розписів білгородських архієрейських покоїв назвемо сюжети ще двох невеликих приміщень. У трапезній – кімнатці, що примикає до церкви з півночі, сцени неспішно розповідають “о тесной связи, которая существовала у Иоасафа с его родными и о том, как это взаимно поддерживало их на пути спасения. Сначала, – пишет Никодим, – отрок назидается в келии дяди инока Пахомия, а потом, за несколько дней до своей смерти, духовно подкрепляет старца-отца”⁵. Тут також містилися картини “Встреча с родителями, первая в сане епископа” і “Молитва Угодника “Буди благословен день и час”⁶. У сусідній кімнаті-кабінеті було зображено небесних покровителів святителя: Богоматір, Антонія і Феодосія Печерських, Сергія Радонезького, Варлаама й Іоасафа, свтт. Миколая і Афанасія Мгарського. Їхні живописні образи нагадували про служіння Богу і про палкі молитви Іоасафа Білгородського в духовних обителях, які православ’я пов’язує з шануванням названих святих.

Отже, завдяки комплексному підходу у використанні джерел – літературних, образотворчих, фотографічних – нам вдалося отримати більш-менш повне уявлення про розписи покоїв свт. Іоасафа Білгородського. Виконаний І. С. Їжакевичем в 1910–1915 рр. стінопис було безповоротно втрачено в період німецької окупації міста вісімдесят років тому. Спроба

¹ Жиленков А. И. Святитель Иоасаф и писатели Белогорья: Компаративистика творчества. Учебное пособие в помощь учителю “Основ православной культуры”. Изд-во “Белгород”, 2012. С. 15.

² Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белградский. С. 47.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 45.

⁵ Там же. С. 47.

⁶ Там же. С. 48.

уявної реконструкції оформлення Іоасафових покоїв – єдиний науковий шлях історика мистецтва, що веде до майбутнього вирішення проблеми повноцінного дослідження творчості художника дореволюційного періоду.

Іл. 8. Архірейські покої Іоасафа Білгородського. “Моління Іоасафа біля раки Афанасія Мгарського (Лубенського)” та “Прощальний вихід святителя з рідного дому”. Ілюстрація видавництва П. М. Плахова. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва,
книг і документальних матеріалів

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Распоїна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень

Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІКОНОГРАФІЇ ІКОН “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ” ТА “БОГОМАТІР З НЕМОВЛЯМ” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконопису, що вийшли з лаврських майстерень і зберігаються в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Ікони “Христос Вседержитель” (в дерев'яній поліхромній рамі, КПЛ-Ж-1494, 27×17 см), “Богоматір з Немовлям” (КПЛ-Ж-1446, 26,3×16,7 см) надійшли до фондів Заповідника з Музею українського мистецтва у 1948 р. За інвентарною книгою, їх датовано кінцем XVIII ст. (КПЛ-Ж-1494) та кінцем XVIII – початком XIX ст. (КПЛ-Ж-1446); до 2017 р. ікони не були у реставрації¹. Отже, певною мірою висвітлено питання їхнього розміщення в музейний період.

¹ НЗ “КПЛ”, відділ науково-фондової роботи, документальний архів сектора обліку фондової збірки. Стара інвентарна книга Ж-2 (1140-1842). Розпочато 13 січня 1948 р., закінчено 22 січня 1948 рр. Ікони датовано:

Ікона “Богоматір з Немовлям”. КПЛ-Ж-1446

Ікона “Христос Вседержитель”. КПЛ-Ж-1494

Метою цієї роботи є комплексний мистецтвознавчий і техніко-технологічний аналіз зазначеної групи ікон та виявлення особливостей, властивих лаврському іконопису на дерев'яній основі XVIII ст.

Ікони “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” становлять візуально єдину стилістичну та однакову за техніко-технологічними параметрами пару.

Ікони невеликого та практично однакового формату (розбіжності у розмірах 0,3-0,6 см), виконані на цільних дерев'яних основах прямокутної форми, дошки на звороті мають сліди обробки (КПЛ-Ж-1494 – розпиляно, КПЛ-Ж-1446 - рубано сокирою) і пофарбовані масляною фарбою світлого тону. На іконі “Христос Вседержитель” по краях звороту дошки знято фаски, шар фарби тонкий та однорідний, шпонки відсутні; зворот ікони “Богоматір з Немовлям” скріплюють дві пласкі врізані однобічні шпонки, фасок немає, дошка з дефектами деревини, поверхня фарби має фактуру широкого пензля. На обох іконах поверхня під живопис гладка, паволока відсутня. Грунт на них клеї-крейдяний, одношаровий, але в іконі “Христос Вседержитель” світлий, жовтуватий, а в іконі “Богоматір з Немовлям” брунатного кольору за рахунок додавання пігментів вохри та чорній вугільній.

Дошки та грунт досліджуваних ікон мають схожу типологію, що дозволяє віднести їх до єдиного місця походження, а технологія їхнього виготовлення є особливою локальною традицією та не суперечить датуванню XVIII ст. Однак за результатами дослідження можливо говорити про те, що виготовлення дощок належало двом різним майстрам: дошку ікони “Богоматір з Немовлям” виготовляв майстер більш архаїчної традиції ніж майстер ікони “Христос Вседержитель”.

Щодо фарбового шару ікон, в якому, за ідеєю, найбільш повно відображено специфіку технічних прийомів, то, на превеликий жаль, живопис досліджуваних пам'яток спотворено

XX ст. (КПЛ-Ж-1494/старий номер 1549) та XIX ст. (КПЛ-Ж-1446/старий номер 1332), в графі “Звідки та від кого надійшла річ до музею, дата та документ” зазначено, що ікони надійшли з Музею українського мистецтва в 1947 р. Експонувалась (КПЛ-Ж-1494) у 2020–2021 рр. на виставці “Святе письмо в Україні”, (корп. № 4) у Заповіднику; Друкованої продукції не випускалось. Ікони було відреставровано у відділі наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток Заповідника в 2017 р. Реставратор О. О. Рижова (живопис), рама від ікони – М. І. Грига. Реставраційні паспорти № 2112 – на КПЛ-Ж-1494 та № 2111 на КПЛ-Ж-1446.

втратами та записами. За результатами УФ- та ІЧ-досліджень та рентгенівського знімка в стилістиці середини XVIII ст. перемальовано тло та частково одяг на обох іконах. Тому про авторську фактуру, почерк майстра, треба розмірковувати з врахуванням всіх результатів комплексного дослідження.

На цьому етапі можливо говорити тільки про пігменти фарбового шару та загальну композицію. Специфічним є виконання таких деталей, як вінці і жезли, які так само відрізняються. На іконі “Богоматір з Немовлям” вінці, жезл та орнамент одягу виконані в техніці рельєфного кольорового левкасу, позолочені сухозліткою, деталі прописані кольоровими лаками. На іконі “Христос Вседержитель” сусальне золото на вінці і жезлі покладене прямо на левкас, рельєф відсутній, а малюнок деталей спрощений. Виявлені деталі ще раз підкреслюють різницю у виконанні ікон.

Пігменти фарбового шару ікон майже однакові: це свинцеве білило, кіновар, вохри, зелений мідний пігмент (яр-мідянка); у фарбовому шарі ікони “Христос Вседержитель” - рослинний синій пігмент (індиго).

Композиції обох ікон мають аналоги серед малюнків Києво-Лаврської іконописної майстерні (П. М. Жолтовський)¹: мал. № 165 “Мадонна на престолі з Христом-Немовлям на руках”, малюнок пером “Року 1760 ноября 24 числа рисовал Алимпий сам своею рукою”², мал. № 1042 “Богородиця на троні”, монограма “ГР”³, мал. № 1302 “Богородиця на хмарах” і мал. № 1303 “Христос Вседержитель на хмарах” (парне зображення до попереднього) з підписом на обох малюнках “Року 1754 декабря 30 Алимпий рисовал”⁴.

Незважаючи на те, що ці композиції є вільними варіаціями іконографічного типу “Богоматір з Немовлям на престолі” та “Христос на престолі”, можливо виділити деякі іконографічні стійкі ознаки і деталі, які наявні у всіх зображеннях (малюнках та іконах): наприклад, форма вінців та жезли, зображення німбів, трону та хмар, держави в руках у Христа та Немовля.

Тобто, порівняльний аналіз зображень на досліджуваних іконах та малюнках Києво-Лаврської іконописної майстерні переконливо свідчить на користь приналежності ікон до майстерень Києво-Печерської лаври. Це припущення підтверджує і поліхромна рама ікони “Христос Вседержитель” - як аналогії цій рамі можливо привести обрамлення ікон “Цар Давид” (КПЛ-ПА-182), “Богоматір з Немовлям” (КПЛ-ПА-180), “Христос Вседержитель” (КПЛ-ПА-181), зображення дерев (КПЛ-ПА-187, КПЛ-ПА-88) зі звороту іконостаса Троїцької надбрамної церкви.

Співвідносячи результати отриманих комплексних досліджень з вже напрацьованою базою даних, створення ікон – “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” можливо пов'язати з майстернями території Києво-Печерської лаври і датувати 30-ми рр. XVIII ст. (з поновленням у середині XVIII ст.).

Отже, за результатами проведених комплексних досліджень уточнено інформацію про час створення ікон, про індивідуальні технічні прийоми художників, а також про матеріали, які вони використовували.

Комплексний порівняльний стилістичний і техніко-технологічний аналіз живопису, а також оптичні та візуальні мікроскопічні дослідження проведено О. О. Рижовою; бібліографічні та архівні дослідження – І. Ю. Івакіною; фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису – В. О. Распопіною.

¹ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. Київ : Наукова думка, 1982.

² Там само. С. 65, 246.

³ Там само. С. 179, 268.

⁴ Там само. С. 212-2113, 274.

Сергій О. С.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ОБРЯДОВІ ПРЕДМЕТИ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Значну частину колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” становлять пам’ятки сакральної культури, серед яких – культові предмети однієї з найдавніших релігій – іудаїзму. З одного боку, пам’ятки цієї частини музейного зібрання є взірцями художньої творчості єврейського народу, з іншого – предметно-візуальним втіленням традицій та історії іудаїзму.

Євреї сприймали мистецтво як один із засобів поклоніння Господу і оспівування Його. Це відобразилось у художньому оформленні синагог, книг, документів (наприклад – ктубот (шлюбний договір)) (іл. 1; 2), формах та декорах численних ритуальних предметів, одязі та інтер’єрах єврейських домівок. Сьогодні предмети іудейської художньо-духовної культури експонують в різних куточках світу. Музеї єврейської культури є практично повсюди. В Австралії, Канаді, ПАР, в Америці (окрім штату Юта), в багатьох містах Європи: Сараєво, Будапешт, Копенгаген, Рим, Флоренція, Венеція та в багатьох інших. В Україні найбільш значні колекції іудаїки є у Національному музеї історії України (Музей історичних коштовностей України (Київ)), Музею етнографії та художніх промислів (Львів). Можливо, такі колекції є й в інших українських музеях – але, на жаль, як і багато інших “тематичних” пам’яток музейних зібрань, єврейські релігійні предмети у вітчизняній музейній практиці висвітлюються у друкованих виданнях дуже стримано. Це стосується й пам’яток іудаїки колекції Заповідника. Маємо визнати, що велику її частину на сьогодні недостатньо досліджено, пам’ятки висвітлено в публікаціях фрагментарно.

Як і кожна релігія, єврейська має свої обрядові традиції, кожна з яких насичена своїм, іноді, багатовекторним значенням та символікою. Протягом багатьох століть в єврейських домах, синагогах, у побуті при здійсненні традиційних обрядів використовували багато спеціальних ритуальних предметів. Кожний з них має своєрідну назву, конкретне призначення для використання й символічне значення.

Іудаїзм – одна з найдавніших релігій, що виникла на рубежі II–I тис. до н.е. серед єврейських племен. Термін “іудаїзм” походить від єврейського племінного об’єднання Іуди, яке, за біблійними оповіданнями, вважалось найбільш численним із дванадцяти колін ізраїлевих*. По суті іудаїзм – комплекс морально-етичних, філософських і релігійних уявлень, що протягом близько чотирьох тисячоліть визначає уклад життя більшості євреїв¹.

Особливе місце в єврейському релігійному законодавстві належить питанням гігієни, зокрема – омовінню. В єврейській традиції є три його види (що пов’язано з видом осквернення): повне омовіння, омовіння рук та ніг (обов’язкове для священнослужителів**), й омовіння рук. Купання та омовіння – різні процеси, однак між ними є символічний зв’язок, де акцентом є не стільки фізична, скільки духовна чистота, що досягається виконанням певних ритуальних дій.

Омовіння – дійство, що властиве для більшості давніх релігій. Наприклад, у християнстві його здійснюють священнослужителі тричі: перед проскомідією, після облачення; архієреєм – на початку співу Херувимської пісні, перед Великим входом; після Євхаристичного канону, перед читанням молитви “Отче наш” і Причастям. В ісламі омовіння не є самостійним обрядом, але його виконують як частину обряду перед здійсненням намазу.

* З роду був цар Давид.

¹ Броди Р. Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры. Москва, 2004. 496 с.

** Священнослужителі мають здійснювати обряд омовіння рук та ніг декілька разів на день. Обряд записано в Біблії (П’ятикнижжя Мойсея), і його вважають заповіддю (Вих. 30:19-21).

Іл. 1-2. Ктуба. Візріці оформлення

Іл. 3. Ритуальна чаша для омовіння рук – натла. Колекція Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. XIX ст.

Іл. 4. Поширена форма натли

В іудаїзмі необхідність обряду ритуального омовіння рук має ряд трактувань. Одне з них – тіло людини складається з 3-х частин: голови, тулуба й ніг. Домінує – тулуб, у ньому є серце, за велінням якого має діяти людина. Однак на заваді часто стає мозок (голова), який підказує зробити навпаки. Головним інструментом людини є руки. Як частина тулуба вони схильні підкорятись серцю. Тому починати день необхідно з омовіння рук. Так, підіймаючи руки від серця до голови, людина підіймає всі свої дії, що робитиме впродовж дня, на більш високий рівень. Під час підняття рук на рівень голови промовляють “Аль нетілат ядаїм”. Нетілат ядаїм (нетіла – взяття, вознесення) – таку назву має іудейський обряд ритуального омовіння рук.

Цей обряд здійснюють декілька разів на день, дотримуючись певного порядку і послідовності дій. Перший “нетілат ядаїм” проводять одразу після нічного сну, перед молитвою. Є декілька пояснень обов’язковості та необхідності виконання цього ранкового обряду. Перше – проста, звичайна гігієна. Друге – за єврейською традицією вважають, що вранці людина, створена наново. Третє – необхідно очистити руки від “нечистоти” (духовної), що залишається на руках після ночі. За уявленнями іудеїв, під час сну душа покидає тіло – її на зберігання забирає Всевишній, а вранці повертає її у тіло. Під час сну тіло потрапляє під

владу духа нечистоти (*руах* ра*). Коли людина прокидається, цей нечистий дух покидає тіло, але залишки його затримуються на руках (зокрема, на пальцях). Тому необхідно зробити омовіння. Не омитими руками не можна торкатись обличчя, очей, вух, носа, волосся, оскільки дух нечистоти, що залишився на пальцях, може перейти на ці частини тіла.

Руки омивають у певному порядку: кожну по черзі – спочатку праву, потім ліву, двічі (або тричі, залежно від громади). Воду ллють від зап'ястка до кінчиків пальців. Торкатися чистою рукою до неомитої руки не можна. Тому для зручності на ритуальній чаші для омовіння є традиційно дві ручки – поруч одна з одною, на одному її боці. Доки ритуал омовіння рук не відбувся, промовляти благословення і цитати з Тори, в яких згадано ім'я Всевишнього, заборонено. З неомитими руками заборонено вивчати Тору, а також промовляти слова, що пов'язані зі святістю. Незважаючи на те, що омовіння рук необхідно здійснювати перед кожною молитвою – благословення промовляють тільки один раз, перед ранковою молитвою.

Є більше ніж десять законів, коли необхідно здійснювати цей обряд. Наприклад, перед і після вживання хліба, після підстригання нігтів, волосся, гоління бороди, вдягання та знімання руками взуття, після виходу з бані тощо. Перше омовіння рук (після нічного сну) починається з правої руки, а перед тим як приступити до трапези з хлібом – з лівої.

Для виконання обряду омивання рук використовують спеціальну посудину – натла (від “нетіла” – вознесіння, взяття) . На відміну від інших ритуальних предметів іудаїки – ханук, менор, кіддушних стаканчиків тощо поверхні натла не завжди прикрашали візерунками. Робили ці посудини з різних, переважно, некоштовних матеріалів. Об'єми чаш також різні, але вони мали вмщати води стільки, щоб вистачило омити за один раз всю кисть руки – від зап'ястка до кінчиків пальців (іл. 3; 4).

Такий простий за матеріалом і декором ритуальний предмет є не в кожній музейній колекції іудаїки. В численній збірці сакральних предметів Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” є наразі одна мідна натла (КПЛ-М-4193). Тулуб посудини має просту форму, наближену до бочечки. Зазначимо, що така форма натли не є особливо поширеною. Частіше натла, зокрема XIX ст., мають форми високих стаканів з розширеним вінчиком. Сучасні натла часто формою нагадують жбанчики. У натлі з колекції є ще одна особливість – на її боці закріплено не дві, як у поширеному варіанті конструкції посудини, а три ручки. Подібний варіант посудини трапляється не часто, так само як і з чотирма ручками.

Пояснити наявність на натлі з колекції Заповідника не двох, а трьох ручок – складно. Можливо, майстер у такий спосіб хотів підкреслити особливий, побутовий характер посудини. Вірогідно, третя (середня ручка) мала практичне призначення. Враховуючи, що неомитою рукою не можна торкатися неомитої руки чи води, що призначено для обряду, та інших предметів – за цю ручку тримали чашу, щоб наповнити її водою.

Іудейська ритуальна чаша для омовіння рук із колекції Заповідника, на наш погляд, є пам'яткою, що запрошує дослідників придивитися до предметів духовної чи матеріальної культури минулого народів з давньою історією, традиціями, які є у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

* Руах – другий з п'яти рівень душі, що наділяє людину емоціями. Див.: *Кац Александр, рав.* История души от рождения до смерти. URL: <http://www.beerot.ru>.

Ugrekhelidze Irina

PhD, Associate Professor

Kartsidze Nona

PhD, Associate Professor

Chubinidze Eliso

Master, Science worker

N. Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum

Kutaisi, Georgia

GOLD EMBROIDERED LITURGICAL VESTMENT FROM THE KUTAISI HISTORICAL MUSEUM

The Kutaisi Historical Museum is uniquely rich in gold embroidered samples. Among its treasures there are the necessary vestments and ecclesiastical items, which are the best works of art with delicate ornaments and highly artistic decorations. Each of them is a kind of mirror, which reflects the creative ability, taste, imagination, individuality and flawless perfection of the Georgian masters. Among these samples the skillfully crafted orarion, the same Epitrachelion (Kim № 6658) that got into the museum depository from the Tkachiri Kvirike and Ivrita Church in 1926, a constituent element of the priests' garment, is especially aesthetically different.

Orarion is “a long, narrow, gold-plated cloth worn around the neck”¹. It rests on the chest and runs down both ends of the garment. The original form of the orarion still existed in the Old Testament church in the form of a special veil (handkerchief) used to indicate from the exalted place in the Jewish synagogue, when reading the laws and the prophets – when to say “Amen”. In the Old Christian church, the orarion was a handkerchief that all Christians, like the Jewish custom, covered on their shoulders during prayer. Therefore, some theologians attach the symbolic meaning of the Old and New Testaments to both ends of the altar.

There are different versions of the etymology of the term “orarion” – according to one orarion (Greek ὀράριον) is derived from the Latin word “orare” – “prayer”, “I pray”; according to Patriarch Theodore Balsamon, the name is derived from the Greek verb – “oro”, which means “to watch”, “to be careful”; according to another version, it is derived from the Latin word “orarium” meaning “a towel” (napkin canvas), Lention.

In written sources, Orarion is first found in the theology of Luke the Evangelist (1st c.) – “The Acts of the Holy Apostles”, and from the oldest Georgian written monuments is found in the works of Leonti Mroveli² and George Merchule³.

There is a difference between the sacramental orarion (same as Gingila) and the priestly orarion (same as epitrachelion). Orarion of a deacon – Gingila, a long, narrow strip of tissue adorned with a certain iconographic program. It is fastened to the deacon's stick – with a button and knob on the left shoulder, so that its ends are freely allowed down. Seven crosses are sewn on the Gingila⁴, as a sign that the deacon serves the seven mysteries of the church – baptism, anointing of myrrh, confession, communion, crucifixion, anointing of oil, priestly consecration.

The orarion of the priest and high priest – epitrachelion – was named after the Greek ἐπιτραχήλιον that means “a necklace”⁵. In written monuments, the term is found in the “History of the Church” of Germanus the bishop of Constantinople⁶ from the 8th century.

The origin of the priestly epitrachelion is from the gingila and is directly related to it. In the early days, when the high priest consecrated a deacon as a priest, he would place the end of Gingila's back on the right side of his neck (“like a yoke”) and spread it over his chest, so that its ends were allowed like skirts on his chest. Later Epitrachelion underwent a transformation. The posterior part of

¹ Explanatory Dictionary of the Georgian Language / Academy of Sciences of the Georgian SSR. Tbilisi, 1960. Vol. VI. P. 381 (in Georgian).

² *Leonti Mroveli*. Lives of Saint Nina // The Georgian Chronicles / Ed. Acad. S. Qaukhchishvili. Tbilisi, 1955. T. 1. P. 37 (in Georgian).

³ *Merchule G.* The Vita of Grigol Khandzteli. Tbilisi, 1949. P. 19 (in Georgian).

⁴ Theodore Balsamon (12th century) – Byzantine ecclesiastical figure, Patriarch of Antioch 1185–1191.

⁵ Ἐπί – on, τραχήλος – neck; There are other variants of the name in Greek sources: περιτραχήλιον – around the neck (garment) and abbreviated – πετραχήλιον.

⁶ St Germanus of Constantinople (8th c.) – the Byzantine ecclesiastical figure, a patriarch, is canonized.

the neck of the modern Orarion-Epitrachelion is arched and narrowed. From its two skirts in front, it rests on the chest and runs down like an apron. The skirts are fastened with buttons, or joined together with stitches. In some cases, the epitrachelion is completely cut, does not consist of separate skirts, and in order to facilitate consumption, has an oval incision in the throat for dressing (the use of this type of epitrachelion began in the 17th century). The epitrachelion has three identical crosses on each slope (as a result of rolling Gingila over the neck and lowering the back end forward, the middle cross turns to the neck, while the other six forward ones are placed side by side). Symbolically this means that a priest can perform seven to six mysteries (excluding priestly blessing). The cross on the neck signifies not only that the priest bears the yoke of the Lord's service on himself, but also that he has received the sacrament of the priesthood from the bishop¹, obeys him, and has no right to perform the sacrament of priestly blessing. The symbolic meaning of the epitrachelion itself in the "liturgical explanation" of St. German of Constantinople explains: "Epitrachelion is the face of the cloth – Fakeli², which was wrapped around the neck of Christ, and with which the high priest was brought before the Lord, who was going to torture him. The right side of the Epitrachelion is the reed that the mourners put in the right hand of Christ. The left side bears the burden of the cross on the shoulders³. According to Simeon of Thessalonica⁴, the ritual of placing the back of the orarion on the neck during the priestly blessing symbolizes the erection of a yoke that means that a priest with an epitrachelion falls into the yoke of service to God.

For Olar-Epitrachelion, iconographic programs were created and formed over time, which reflected the symbolic essence of the item. In addition to the dogmatic crosses, its iconography also features sculptural and ornamental images. Some images usually depict apostles, evangelists, and ecclesiastical fathers, while the ornamental images, stylized braids of flowers, plant branches and fruits represent their rhythmic repetition.

The ancient image of Epitrachelion can be found on Georgian art monuments from the X century. The earliest of them is the orarion depicted on the relief of a 10th century stone slab (chancel slab) found in the vicinity of Sokhumi, where a clergyman is dressed in it (Fig. 1), as well as on the monuments of churches and monasteries – Zion church of Ateni (11th century), Lamaria of Ushguli, Gelati Monastery (13th century) and other frescoes where are depicted the orarion of Fathers, Priests, and Monks. In all the named images, the shape of the Orarion is of the original form (unchanged form of deacon Gingila), the back half of which, when ordained a priest, was placed on the neck by the high priest.

The oldest surviving Orarion is of the 8th century. It is a Coptic epitrachelion preserved in the Benaki Museum in Athens. In our country, it is considered to be the oldest the Orarion of Bishop Ioane Mangleli in 1312, which, according to the inscription, was donated to the icon of Anchi by Tamar Kherkhemlidze, the daughter of the Dutch of Meskheta. The item is currently protected at the Sh. Amiranashvili Art Museum in Tbilisi.

The epitrachelion preserved in the textile fund of the Kutaisi Museum, (148×29,5 cm), is made of precious black velvet fabric (Fig. 2). Two different shades of gold are used as embroidery material, one of which will be silver. The pattern is distinguished by a variety of technical methods of embroidery: kilouri stitch, rhombic stitch, fur-stitch, fish-bone stitch, basket stitch and others. The orarion is completely cut and does not contain two skirts connected by buttons, which is why the image presented on it is not characterized by traditional symmetry. With its iconographic program-composition, the item is extraordinarily rich and typically Georgian, because in its composition – "I am the vineyard", the dominant vine scroll is nowhere more idealized and important in the life and thought of any nation as in the character of Georgians, spiritual values or material culture.

The aesthetic impression obtained from the item is enhanced by the highly exquisite ornamental decor executed with amazing craftsmanship. The outward beauty is fully reflected in the spiritual content of the item. Its canonical purpose and symbolic essence are succinctly conveyed in subtle embellishment.

¹ Only the bishop has the right to enforce the sacrament of consecration as a priest.

² Fakeli – BC Head bandage (sulkhan-saba Orbeliani disctionary); "In one story there was a torch, in the other – Olar, it is translated by someone else".

³ *Germanus of Constantinople*. *Historia mystica ecclesiae catholicae* // *Ecclesiastical Holiness*. 2000. № 1. P. 3 (in Georgian).

⁴ Simeon of Thessalonica – Ecclesiastical figure of Constantinople, Archbishop of Thessaloniki (14th c.)

Fig. 1. *Epitrachelion from stone relief*

Fig. 2. *Epitrachelion from Kutaisi Historical Museum*

The composition consists of bunches of grapes, vine leaves, reeds and curled mustaches. In four rhombic medallions of vine reeds are placed a pair of silver bunches of grapes. Instead of the traditional seven crosses, only four crosses are depicted on the epitrachelion: one cross is located on the ridge – in the center of the neck hanger; Above the three crosses of the skirt – between the medallions, inserted in the middle of relatively small clusters made of gold; The central cross is depicted in one of the medallions, between the bigger grapes; And the lower cross is placed at the end of the orarion, along the horizontal lines – between the grapes. The free area is filled with vine leaves and plant scrolls. The epitrachelion ends with transverse lines of symbolic content, between which a floral-leaf ornament of lily is inserted. Its lower edge is decorated with a lotus, on both sides of which are depicted iris flowers. The finished look is given to the composition by the lily of the valley tied with a twig of ivy stem framed on the edges. A wavy frame made of leaf braid decorates the neck and neckline of the olar.

It is impossible not to emphasize the symbols and hints with which the composition of the item is loaded. In general, there is no casual ornamental decor in church embroidery, and everything is closely related to the dogma that lies in the Christian faith. The types of fruit, flower, or leaf of a plant carry specific symbolic information, and their number is usually related to numerical symbolism.

Iconography is dominated by the face-symbols of the vineyard – with images of grape clusters, vine leaves and reeds. They are deeply Christian symbols, bearers of the most important burdens, and symbols of the communion of God and man. The bunch of grapes is a symbol of spiritual life, salvation and revival, it simultaneously symbolizes fertility and sacrifice for the salvation of mankind – the Lord was sacrificed on the cross, “pressed” as grape clusters. The vine is a symbol of the mystery of the Eucharist, and the bunches of grapes are part of the sacrament, since it is used to make blood red wine, which is a sign that, in the execution of the mystery of the Eucharist, the wine is transformed into the blood of Christ. The vine is truth and righteousness, and it is the Savior Himself: “I am the true vine, and my Father is the vineyard” (John 15:1) – says Jesus. The twigs of the vine are the apostles of Christ. In addition, the vine cross is the most important symbol of the Georgian Orthodox Church, it is the salvation of the Georgian nation, because St. Nino turned to Christianity Kartli with a vine cross tied with her own hair. However, in Christian theology, the vine is not only the face-symbol of the Savior, it is also found in relation to the Mother of God. In many hymns we find address to the Most Holy Virgin: “Graceful Vineyard”, “Horn of the Vineyard”, “You are the true vineyard”, etc. Mary is also associated with the Virgin, lily flowers as a symbol of the virginity, purity and humility of the Blessed Virgin; Its fragrance symbolizes the divinity of the Virgin Mary. Lily flowers are inserted outside the medallions in free

areas, between the lower horizontal lines, and in the wavy inflorescence of the orarion frames. The white flowers of the lily, the upside-down flowers of the lily are also a symbol of sorrow as they rise from the tears shed by the Virgin for the crucified son.

In the lower two medallions there are also images of two rooted trees hidden, which is associated with “life tree”. The tree of life is spiritual life, and its fruit gives immortality. On the other hand, it is also a symbol of the resurrection because Christ, by dying on a wooden cross, brings renewal. In general, the symbolism of the tree is associated with the crucifixion, the main object of Christian theology, and is a symbol of life in Heavenly Kingdom. A double-edged tree on the Epitrachelion refers to the double nature of Christ – the divine and man-made nature.

In the composition, on the central axis, three different stylized images of a lotus flower are also presented. The symbolism of the lotus, the same water lily, is very widespread in Christian valleys. It is a symbol of perfection, a sign of human spiritual growth and therefore expresses the ability of the soul, a talent to achieve divine perfection. The special lotus flower is also a symbol of the Lord's Immaculate Conception. At the same time, it is the source of cosmic life, all the means of attainment and rebirth, the radiance of the sun and light. The shape of the lotus is also considered to be a symbol of the Eucharist bowl. Its threefold depiction on Epitrachelion is a reference to the Holy Trinity.

On the lower bank of the Epitrachelion, on the two sides of the lotus, the stylized flower of the iris is likened in its meaning and essence to the lily, but at the same time carries a symbolic load of beauty, exaltation, and dreams.

The clover leaves included in the overall composition of the epitrachelion are considered to be one of the most ancient symbols of unity and harmony. In the Christian religion it symbolizes the Holy Trinity. Clover leaves in iconography are often associated with Mirra, a three-leaved plant grown on Mount Golgotha during the crucifixion of the Savior, and is also credited with symbolizing Mirra's hope, eternal life, high spirituality, and serenity.

The different shaped leaves included here and there in the composition should be oak leaves, which have the appropriate symbolic meaning. In Christian symbolism the oak is faith and virtue; Significant is Christ Himself as a force manifested in the firmness of faith, in trial, and in adversity.

Carrying a symbolic load, as well as a twig of ivy twigs wrapped around the epitrachelion, they are an allegorical expression of the eternal life of the soul.

All these varieties of flowers and plants are grown from the reeds of the vine, that is, the fruit of one plant, which is undoubtedly a reference to the multi-seeded mythological tree in the heavenly paradise – “the pillar of life”.

Such a variety of floral-plant ornaments are very often found in Christian art in general and in the iconographic program of embroidery in particular. From the Christian point of view, the various floral-plant ornaments are a symbol of the garden of the kingdom and are also associated with the “tree of life”. The allegorical expression of the paradise garden – meadow symbolizes the combination of heavenly and earthly on the orarion, where the heavenly symbol is the cross, the earthly – the plant decor.

The hidden, deeply thought-out allegories of the epitrachelion ornamental decor reflect biblical stories in content, with various gospel stories being presented simultaneously: “I am the vineyard”, “Communion”, “Sacrifice”, “Christmas”, “Easter”; the idea of the eternal life of the soul and the coexistence of the Holy Trinity and the Mother of God with everything is also given. All of these symbolic signs and themes echo the Savior's passions and focus on the canonical purpose and spiritual content of the thing. With such allegorical allusions it is further emphasized that the orarion-epitrachelion, symbolically, is the chief instrument of the passion of Christ – the cross, which, as the Savior's sword, must be borne by the worshiper on his own shoulders; But at the same time it is the greatest grace of the Holy Spirit and the miracle of God from heaven, through which the worshiper fulfills the mystery of the Eucharist, tastes the fruit of the “tree of life” with high spirituality, and obtains the eternal life of the soul.

As we can see, the Orarion, presented among the treasures of the Kutaisi Historical Museum, is a work of art made with great rudeness and virtuoso craftsmanship, which tells us graphically about the artist's taste and his deep education – based on Christian symbolism, gospel stories and dogmatics.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач наукового сектора моніторингу нерухомих пам'яток

Літвінчук Д. В.

Молодший науковий співробітник

Короченко Ю. І.

Технік I категорії

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОГОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПАМ'ЯТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ЇХ ПЕРЕЗВОЛОЖЕННЯ

Деструкція цегли мурування та розчинів (фундаментів та нижньої частини стін, тиньку, в т.ч. і монументального живопису), утворення кристалів солей на поверхні тиньку (призводять до руйнації монументального живопису), розвиток біоуражень (плісняви та грибів) – наслідки перезволоження будівельних конструкцій більшості пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Одним з основних чинників перезволоження конструкцій на території Верхньої лаври є капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи. Такий процес зумовлено акумуляцією і пролонгованою у часі інфільтрацією атмосферних опадів (переважно, сніготанення) та витокami з мереж. Головні чинники – порушення благоустрою (вертикальне планування, заощення, відведення поверхневих вод), незадовільний стан водонесучих мереж. Ще одним чинником перезволоження є всмоктування штукатурками надлишкової вологи з повітряного простору інтер'єрів пам'яток в результаті недотримання (порушення) оптимальних мікрокліматичних умов (переважно температурно-вологісного режиму). Від правильного визначення чинників перезволоження залежить вибір заходів, направлених на збереження пам'яток та методів реставрації, в т.ч. і монументального живопису, що обумовлює актуальність досліджень вологісного стану будівельних матеріалів пам'яток.

З метою визначення головних чинників перезволоження будівельних матеріалів різних пам'яток нами започатковано постійний моніторинг вологісного стану будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові, Здвиженської (Хрестовоздвиженської) церкви та курдонерів, також виконано серію досліджень вологості конструкцій окремих пам'яток.

Моніторинг вологісного стану будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові.

Церква Спаса на Берестові – одна з трьох давньоруських пам'яток, що збереглися до нашого часу в складі архітектурного ансамблю НЗ “Києво-Печерська лавра”. На сьогодні храм є різновіковою спорудою, частини якої виконано з різних будівельних матеріалів. Його прикрашено унікальним олійним живописом, що нині у аварійному стані.

Актуальним є визначення головних чинників впливу на стан збереження живопису та пам'ятки в цілому, для чого з 2015 р. започатковано комплексні дослідження, які включають контрольні заміри вологості будівельних розчинів, повітря зовні та в інтер'єрі церкви.

У вересні 2015 р., з метою усунення капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи у мурування фундаментів та стін (*визнано головним чинником незадовільного стану збереження монументального живопису*), встановлено електромагнітний прилад “Solumi-K-2000”, який з перервою на ремонтно-реставраційні роботи працював до серпня 2020 р. Постійні заміри вагової вологості в інтер'єрі пам'ятки, що виконувались протягом 2015–2020 рр. (з перервами на час проведення реставрації) приладом конекторного типу “Testo-606-2”, коливаються в допустимих межах 1-5% (штукатурка), 1-4% (цегла), дещо вищі показники зафіксовані на зовнішніх стінах, які не є критичними.

З метою уточнення ефективності дії приладу “Solumi-K-2000”, який після завершення РРР у серпні 2019 р. було встановлено знову, нами у березні 2020 р. було виконано серію контрольних замірів вагової вологості термічно-ваговим методом, для чого відбирались проби матеріалів шляхом свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні стін. Використовували наявні отвори, влаштовані у 2015–2018 рр. під час виконання подібних досліджень представниками фірми “Solumi”, (діаметром 16 мм). Ці отвори “заглиблювали” у мурування – з 10 до 16-18 см. Отримано такі результати:

- вологість цегли XVII ст. на висоті 0,8-1,2 м становить 5,0-6,1%
- вологість мурувального розчину XVII ст. на висоті 0,6-0,8 м від підлоги становить 7,5-18,0%, давньоруської цем'янки у пілоні арки – 3,72%.

Контрольні показники свідчать про неефективну роботу приладу Solumі-K-2000 протягом більш ніж 4 роки – обіцяного ефекту “осушення” цегляного мурування нижньої частини стін виконаними контрольними замірами не підтверджено. Слід відзначити також, що на кромці з санувальною штукатуркою знову розпочалось утворення солей, що негативно впливає на стан збереження монументального живопису. Результати досліджень 2015–2019 рр. нами опубліковані¹.

Прибор відключено 16 червня 2020 р. через неефективність його роботи та відсутність сертифікації в Україні.

3 листопада 2019 р. заміри показників температури і відносної та абсолютної вологості повітря в інтер'єрах та зовні, вагової вологості будівельних матеріалів (цегла, штукатурки) виконуються за визначеними точками (іл. 1).

Умовні позначки:

- 1 – точка заміру температури та вологості повітря
- 1 – точка заміру вологості цегли;
- – створ заміру штукатурки зовні;
- ➔ – створ I-I замірів вологості штукатурки по висоті

Іл. 1. План-схема розташування точок замірів вмісту води (вагової вологості) у будівельних матеріалах (цегла, будівельні розчини) у церкві Спаса на Берестові

Заміри вказують на залежність показників вологості будівельних матеріалів від кліматичних, мікрокліматичних умов та людського фактору (значно впливає на мікрокліматичні умови). Так, збільшення показників вагової вологості цегли зафіксовано на початку червня 2020 р. (іл. 2). Після двомісячного періоду опадів в умовах доступності інтер'єрів церкви для відвідування зросли показники абсолютної вологості повітря в інтер'єрах, подальше всмоктування води будівельними матеріалами призвело до збільшення вагової вологості

¹ Черевко І. А., Зайцева В. О., Літвінчук Д. В. Дослідження вологості будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові з метою визначення чинників погіршення стану монументального живопису та розробки заходів з його збереження // Матеріали Дев'ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції “Сіверщина в історії України”. Глухів, 2020. С. 12-25.

Л. 2. Графік режиму вагової вологості цегли

Л. 3. Графік режиму вагової вологості штукатурки на північній стіні нартекса (створ I-I)

останніх. Слід зазначити, що найвищі показники вологості цегли в інтер'єрах зафіксовані у точках, розташованих у нижній частині стін, до того ж у точці 1 показники збільшуються через можливий вплив зовнішніх умов (вірогідно, капілярне підсмоктування – з зовнішньої сторони (північно-західний кут нартекса)). Таке припущення чітко прослідковується з початку 2021 р. – після довготривалого періоду зниження показників з лютого поточного року розпочалось їх зростання, обумовлене таненням снігу. Окрім того, стабільно високі показники вагової вологості штукатурного шару зафіксовано по нижній точці створу I-I (іл. 3), що вказує на можливе інше, окрім всмоктування парів вологи з повітря внутрішнього простору, джерело зволоження, а саме капілярне підсмоктування. Збільшення вагової вологості штукатурного

оздоблення стін також відбувається за рахунок збільшення абсолютної вологості повітряного простору, щоправда з дещо слабше вираженою амплітудою коливань (іл. 4). Також після випадіння значної кількості опадів фіксується перезволоження штукатурного шару фасадів на рівні 0,1 м від денної поверхні (газон) (іл. 5).

Іл. 4. Графік режиму вагової вологості штукатурки у вітряній частині

Іл. 5. Графік режиму вагової вологості санувальної штукатурки зовні

Загалом показники вологості штукатурного шару коливаються в межах 2-3 %, що є прийнятним для збереження на сьогодні (в умовах майже повної відсутності відвідувачів). Вологість цегли коливається в межах допустимих значень (2-4 %).

Температурно-вологісний режим в інтер'єрах навіть за майже повної відсутності відвідувачів влітку є несприятливим – відносна вологість повітря досягає 70-88%, температура – 25°C. Застосування водопоглинаючих кондиціонерів з червня 2020 р. знизило відносну

вологість повітря до 55-65 %. З закриттям церкви для відвідування з листопада 2020 р. чітко проявилась залежність температурно-вологісного режиму в інтер'єрах від кліматичних умов.

Отже, дослідження вологості будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові вказують на залежність її від мікрокліматичних умов, у нижній частині північної стіни нартекса зафіксовано капілярне підсмоктування вологи.

Дослідження вологісного стану будівельних матеріалів ділянок № 6 та 7 Монастирських мурів (т.зв. курдонер) та аркового проїзду Троїцької надбрамної церкви. В останні роки фіксуємо загальне погіршення стану збереження монументальних розписів Монастирських мурів, наявне порушення зв'язку між штукатурним шаром та кладкою стіни, а також розшарування штукатурки. На сьогодні питання аварійності стану живопису залишається відкритим, як і визначення головних чинників, що до цього призводять. Фахівці розходяться в думці щодо головних чинників – домінуючого впливу змін кліматичних умов чи капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи¹.

Нами для визначення вологісного стану будівельних матеріалів (*вмісту води у матеріалі у момент заміру*) започатковано моніторинг вагової вологості різночасової цегли, штукатурного шару (*різні склади та нашарування*) та поверхні живопису з липня 2019 р. в тих самих місцях у різних погодних умовах.

Отримані показники вологості свідчать на користь зволоження штукатурного шару живописних композицій за рахунок потрапляння атмосферних опадів, особливо це стосується пошкоджених ділянок штукатурного шару (тріщини, локальні втрати). Періоди теплої і сухої погоди призводять до природного осушення матеріалів (*що і зафіксовано замірами*), довготривалі опади та періоди туманної погоди, коли відносна вологість повітря становить близько 99 %, показники вагової вологості штукатурних шарів зростають.

На графіках режиму показників вологості штукатурного шару простежуємо залежність вагової вологості штукатурок від періоду випадіння опадів (іл. 6).

Абсолютні значення показників вологості коливаються в межах норми – 1-4%, за незначним виключенням в періоди випадіння косих дощів (або снігу), коли атмосферні опади безпосередньо потрапляють на поверхню живопису. У точці бв, де втрачено живописний та верхній шар штукатурки, залишки верхнього шару, які мають відмінний від нижнього склад та структуру, суттєво перезволожуються під час опадів.

Також вимірювали вологість штукатурного шару (на висоті 0,5 м від рівня замощення) та цегли (зондажі на висоті 0,1-1,7 м) в арці проходу під Троїцькою надбрамною церквою (іл. 7).

Дані вимірювання було призначено для спростування припущення (дослідження інших чинників) перезволоження будівельних матеріалів за рахунок капілярного підйому вологи з ґрунтів основи. Їх виконували у закритому від безпосереднього потрапляння опадів просторі в умовах повної відсутності замокання ґрунтів зовні. Як видно з графіків, вологість цегли коливається в межах 2-5%, здебільшого становить 4%. Зафіксовано незначне її збільшення у дощові періоди, а це означає, що вагова вологість цегли стін арки проходу напряму залежить від вмісту абсолютної вологи у атмосферному повітрі, оскільки безпосереднього впливу атмосферних опадів немає. Також варто відмітити відсутність капілярного підсмоктування з ґрунтів основи – показники вологості цегли на різній висоті від рівня замощення коливаються в одному діапазоні.

У грудні 2020 – січні 2021 рр. у рамках реалізації проєкту “Реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури національного значення Троїцька надбрамна церква (корпус № 27) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврській, 9. Коригування” виконано роботи з реставрації штукатурного та фарбового шарів (повна заміна) у арці проходу. Накладена нова штукатурка має інші фізико-механічні характеристики (пористість та мінеральний склад), що відобразилось на показниках вологості (див. іл. 7). Окрім того, деякі точки замірів виключено з роботи.

¹ Черевко І. А., Зайцева В. О. Дослідження вологості будівельних матеріалів стінопису на Монастирських мурах з метою визначення чинників погіршення стану живописних композицій та розробки заходів щодо їх збереження // Матеріали ХХІV Міжнародної наукової конференції Могилянські читання: Пам'ять і пам'ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Київ: НКПІКЗ, 2019. С. 353-362.

Іл. 6. Графіки режиму вагової вологості штукатурного шару живописних композицій на північній та південній (нижній графік) стінах

У листопаді 2020 р. розпочато роботи з благоустрою території з північної сторони Троїцької церкви. Проектом передбачено влаштування гранітного цоколя по всій довжині східного фасаду ділянки № 8 та північного фасаду ділянки № 7 Монастирських мурів на висоту до 50 см та пониження денної поверхні території двору. Під час проведення робіт було знято шар деструктованого штукатурного шару з площин фасадів означених ділянок (на висоту близька 40 см від денної поверхні); закладено траншею уздовж північного фасаду ділянки № 7 на всю довжину та вздовж східного фасаду, довжиною близько 3,50 м (до газону), глибиною до 0,5 м, для влаштування гранітного цоколя.

Було здійснено заміри вагової вологості цегли вологоміром Testo-606-2 у 15 точках на різних рівнях: на глибині -0,3 м від сучасної денної поверхні показники вологості коливаються у межах 5-8%, здебільшого на рівні 6,8-7,2%; на висоті +0,2-0,4 м від сучасної денної поверхні – 2,2-4,0 %, здебільшого 3-3,6 %, з висотою заміру зменшуються. Показники

вологості штукатурного шару на цих же ділянках, які виконувались періодично з липня 2019 р., коливаються в межах 0,9-2,2 %, що свідчить про його нормальний стан. Навіть внаслідок безпосереднього потрапляння на площину стін атмосферних опадів вологість штукатурного шару не підіймалась вище 4,2%.

Іл. 7. Графіки режиму вагової вологості цегли та штукатурного шару в арці проходу (верхній – північна стіна, нижній – південна)

Наприкінці грудня 2020 р., у зв'язку із призупиненням виконання робіт за вказаним проектом, з метою недопущення перезволоження конструкцій Монастирських мурів, співробітниками наукового сектора моніторингу нерухомих пам'яток рекомендовано тимчасово засипати траншеї уздовж ділянок № 7-8 вибраним ґрунтом, що не було своєчасно виконано з урахуванням тодішніх сприятливих погодно-кліматичних умов (плюсова температура, відсутність значних опадів). 05.01.2021 р. черговими замірами вологості цегли та мурувального розчину ділянок № 7-8 Монастирських мурів виявлено значне перевищення показників вологості цегли та розчину (порівняно з показниками вологості цих же будівельних матеріалів, зафіксованими восени 2020 р. – до початку виконання будівельних робіт).

У службовій записці № 01.3-06/04 від 14.01.2021 р. було рекомендовано виконати тимчасове накриття розкопаної траншеї, оскільки з урахуванням значної кількості атмосферних опадів, засипка ґрунтом перезволожених конструкцій вбачалась недоречною. На жаль, доки ця службова записка пройшла всі бюрократичні шляхи, траншею встигли засипати перезволоженим тривалими дощами ґрунтом. У результаті непродуманих дій та впливу сезонних атмосферних факторів (сніг, дощ), ґрунт засипки траншеї просів і акумулює вологу біля фундаментів Монастирських мурів, що загрожує перезволоженням конструктивних елементів пам'ятки. Щоправда, подальші погодні умови сприяли нормалізації вологісного стану конструкцій і на початку березня вологість цегли зменшилась.

Загалом отримані показники вологості свідчать на користь зволоження штукатурного шару живописних композицій (ділянка № 7) за рахунок безпосереднього потрапляння атмосферних опадів та періодів року з високою відносною вологістю повітря (весна, осінь), особливо це стосується пошкоджених ділянок штукатурного шару (тріщини, локальні втрати). Тепла і суха погода призводить до природного осушення матеріалів (*що і зафіксовано замірами*). Під час опадів та в довготривалі періоди підвищеної вологості повітря атмосфера волога накопичується в порах матеріалів. Конструктивне розширення стін до низу (ухил) та недостатній винос дашка металевого покриття її поверхні сприяє безпосередньому потраплянню атмосферних опадів на нижню частину стінопису.

Заміри вагової вологості будівельних матеріалів зі зворотної сторони ділянки № 7 свідчать про незначне перезволоження фундаментів ділянок стіни (у підземній їх частині у межах траншеї), що є допустимим та абсолютно нормальним, оскільки навіть природна вологість ґрунту становить близько 13 %. Вологість цегли вище денної поверхні не перевищує нормативні показники (2-4 %), вологість штукатурки також. Дані проведених натурних інструментальних досліджень не підтверджують гіпотезу щодо перезволоження живописних композицій на парадних фасадах ділянок № 7 та 6, які утворюють вхідний курдонер через капілярне підсмоктування вологи.

Показники вологості штукатурного шару та цегли, отримані в результаті досліджень, свідчать про відносно сухий їх стан. Водночас показники вологості поверхневого фарбового шару стабільно низькі.

Оцінка ефективності застосування приладу фірми “Biodry”, дія якого направлена на пригнічення капілярного підсмоктування вологи, встановленого у Здвиженській (Хрестовоздвиженській) церкві. Церква (корп. № 36), що побудована в 1700 р., є об'єктом НЗ “Києво-Печерська лавра”, переданим у користування чоловічому монастирю Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Використовується за первісним призначенням як діючий храм.

Північна стіна церкви, у тілі якої розташовано два входи до Ближніх печер, виконувала роль своєрідної підпірної стіни – підтримувала схил Ближньопечерного пагорба. Примикання стіни безпосередньо до ґрунту викликало руйнацію живописного шару, який протягом експлуатації церкви поновлювався неодноразово. З метою захисту стін будівлі від замокання у 1985 р. вздовж її північного фасаду згідно з проектом Інституту “Укрпроектреставрація” влаштований приямок (т. зв. світловий проріз), обмежений з боку Ближньопечерного саду підпірною стіною.

У 2013–2014 рр. користувачем будівлі – Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою виконано ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах, в результаті яких замінено покриття підлоги, поновлено штукатурку та живопис тощо. Однак вже за декілька років зафіксовано відшарування штукатурки із живописом у нижній частині стін, руйнація живопису внаслідок постійного перезволоження за рахунок капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

26 грудня 2019 р. у Хрестовоздвиженській церкві було встановлено прилад фірми “Biodry”, дію якого спрямовано на пригнічення (видавлювання) вологи з будівельних матеріалів стін до рівня денної поверхні шляхом створення від'ємного електромагнітного поля. Прилад встановлено на висоті близько 2,7 м вище рівня підлоги.

Тоді ж для контролю дії приладу на північному фасаді церкви виконано заміри вологості цегли (*термічно-ваговим методом, для чого відбирались проби матеріалів шляхом*

свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні на глибину до 10 см) на різній висоті від замощення по декількох створах (результати наведені в таблиці 1).

Слід зазначити, що церква побудована з використанням цегли різного ступеню випалювання, різного кольору і, відповідно, мінерального складу (різні глинисті мінерали з різною питомою поверхнею часток), що обумовлює величину водонасичення та т.зв. “природної” вологості. За законами гравітації рух вологи спрямований донизу, з висотою вологість має знижуватись. Однак, враховуючи різний мінеральний склад окремих цеглин, отримані показники “природної” вагової вологості можуть відрізнятись у бік зменшення для жовтої цегли (у процентному відношенні до величини водонасичення – у червоної цегли водонасичення досягає 17-22 %, у жовтої – 12-17 %).

На жаль, на момент заміру не було виконано геодезичну зйомку абсолютних відміток замощення у світловому прорізі. Після проведених уточнень виявилось, що рівень підлоги у церкві на 1,4-1,9 м нижчий ніж рівень замощення зовні, тобто, нижня частина північної стіни церкви і надалі залишається заглибленою у ґрунтовому масиві.

Лл. 8. Створ I–I. Зверху – графік залежності вологості матеріалів від висоти заміру (вплив капілярного підсмоктування), знизу – зниження середніх по створу показників вологості з часом (результат дії приладу “Biodry”)

З урахуванням цього повторно контрольні заміри 12.06.2020 р. (відповідно до протоколу через 6 місяців роботи приладу) виконано по тих же створах з доданими по висоті точками, а також по додатковому створу (див. табл. 1).

Таблиця 1. Результати замірів вагової вологості цегли мурування Хрестовоздвиженської церкви по створах

Створ I–I				Створ II–II				Створ III–III			
Висота заміру, м	Дата заміру			Висота заміру, м	Дата заміру			Висота заміру, м	Дата заміру		
	26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021		26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021		26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021
0,2		15,08	10,30	0,20				0,20			
0,4		11,59	9,60	0,40	16,13	18,13	18,00	0,50	14,40	17,29	12,00
0,6		7,80	7,40	0,60	7,05	5,97	3,50	0,60			
0,8		7,57	6,10	0,80	6,48	4,90	3,10	0,80	6,59	1,70	3,80
1,0		6,57	7,80	1,00				1,00			
1,2		3,17	2,20	1,20	3,50	0,77	0,70	1,20	4,48	2,46	2,00
1,4		2,67	5,10	1,40		0,40		1,40			

Окрім того, співробітники Заповідника періодично виконували заміри вологості будівельних матеріалів (цегла та штукатурка) датчиком конекторного типу (вимірює на глибину 1-4 см) “Testo 606-2” по тих же створах, виконано чотири серії замірів, зафіксовано зниження показників вологості з часом та з висотою заміру.

Останні контрольні заміри виконано 04.01.2021 р. (відповідно до протоколу через 12 місяців роботи приладу) по тих же створах.

Як видно з таблиці та побудованих графіків (іл. 8-10), зафіксовано тенденцію зменшення вологості з висотою заміру (у порівнянні з початковими показниками, а також повторні по створу), при цьому показники на рівні 0,2-0,5 м від рівня замощення залишаються стабільно високими, що свідчить про позитивну дію приладу на зменшення інтенсивності капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи – фіксується “видавлювання” вологи з верхніх шарів мурування до рівня ґрунтової основи. Різницю у показниках вологості, отриманих на різних створах на одній і тій самій висоті, зумовлено відмінністю будівельного матеріалу – жовта, рожева, червона цегла. Збільшення показників з часом у деяких точках також зумовлене неоднорідністю цегли.

Зі слів настоятеля храму, завдяки дії приладу на стінах приміщення сходів на хори, північна стіна якого примикає до ґрунтового масиву, зникли осередки біоуражень.

Іл. 9. Створ II–II. Режим вологості по тих самих висотних точках. Чітко простежується зниження показників вологості з часом під дією приладу у верхній частині створу і накопичення вологи у муруванні нижче рівня підлоги церкви

Враховуючи позитивну дію приладу “Biodry” на вологісний стан мурованих будівельних конструкцій пам’ятки, вважаємо його діяльність ефективною та вважаємо доцільним подальше його використання на пам’ятці архітектури національного значення – Здвиженській (Хрестовоздвиженській) церкві. Прилад “Biodry” також може бути рекомендовано для застосування на інших пам’ятках – об’єктах НЗ “Києво-Печерська лавра”, муровані конструкції яких (у т.ч. ті, що містять монументальний живопис) зазнають негативного впливу внаслідок перезволоження.

Іл. 10. Створ III–III.
Зверху – режим вологості в тих самих висотних точках, знизу – середній по всіх точках у часовому проміжку

Дослідження вологісного стану будівельних матеріалів окремих пам’яток.

Корпус № 3. В інтер’єрах четвертої секції, де північна стіна мала біоураження та постійно відчувався запах цвілі, у березні 2020 р. тимчасово було встановлено прилад “Biodry” на висоті близько 2,0 м від підлоги. Тоді ж було виконано контрольні заміри вологості будівельних матеріалів в інтер’єрах та зовнішніх фасадах корпусу термічно-ваговим методом. Замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи – з висотою заміру показники зменшувались.

Постійним візуальним моніторингом за станом приміщень вже за місяць після встановлення приладу помічено суттєве покращення стану – в умовах карантину, коли приміщення не провітрювали, зник запах цвілі, нормалізувався температурно-вологісний режим. Заміри вологості тиньку на внутрішній стіні приміщення конекторним датчиком мали тенденцію до зниження.

Повторні заміри вагової вологості будівельних матеріалів виконано наприкінці липня 2020 р., у тих самих точках, проби взяті з глибини 15 см. Дані наведено в таблиці 2:

Таблиця 2. Результати замірів вагової вологості цегли мурування корпусу № 3 по створах.

Створ I-I (інтер'єр)			II-II (пвд. фасад за I-I)			Створ III-III (ніша)			Створ IV-IV (сх. фас)		
Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %	
Дата	2.03	30.07		2.03	0.07		2.03	30.07		2.03	0.07
0,15	1,66	1,78	0,4	4,73	1,66	0,4	5,06	0,61	0,2	6,17	1,42
0,35	4,42	1,63	0,6	4,15	1,65	0,6	3,11	0,37	0,4	0,80	0,30
0,55	0,93	0,29	0,8	6,74	1,25				0,6	0,65	0,21

Як видно з таблиці, чітко зафіксовано тенденцію зменшення вологості з висотою заміру, проте показники на рівні 0,2-0,4 м від рівня замощення мають меншу амплітуду коливань, що свідчить про позитивну дію приладу на зменшення впливу капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи – фіксується “видавлювання” вологи з верхніх шарів мурування до рівня ґрунтової основи.

Контрольні заміри показали суттєве зниження вагової вологості цегли – у найвищих точках замірів падіння вологості за 4,5 місяці дії приладу становило понад 50 %. Отже, контрольними замірами підтверджена ефективність роботи приладу “Biodry”, який, на жаль, того ж дня було знято.

Корпус № 21. Північна стіна в інтер'єрах приміщень видавничого відділу та н/д відділу історії та археології має значні деструктивні ушкодження штукатурного шару. В приміщенні відчувається запах цвілі, чинником якої є біоураження штукатурного шару, вірогідно, внаслідок перезволоження будівельних конструкцій переважно через капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

З метою перевірки такого припущення нами виконано заміри вологості будівельних матеріалів в інтер'єрах та зовнішніх фасадах корпусу. Заміри виконували 16.06.2020 р. термічно-ваговим методом, для чого відбирали проби матеріалів шляхом свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні на глибину до 10 см.

Отримані такі результати:

- високу вологість мурування зафіксовано лише на висоті до 0,4 м від рівня підлоги і становить 13-19%;
- на висоті від 0,6 до 1,4 м вологість коливається в межах 2-6%, зменшуючись з висотою заміру.

Замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

Корпус № 82. Вагову вологість цегли заміряно конекторним датчиком “Testo 606-2” в різних точках у приміщенні сувенірного магазину з метою визначення чинників погіршення технічного стану коливається від 0,5 до 7,3 % (за норми 2-4 %), найвищі значення зафіксовано на висоті 0,1-0,3 м від підлоги, максимальні показники – в арці між приміщеннями магазину. Проте вологість штукатурки та будівельного розчину мають менші показники – до 3,5%. Заміри вологості будівельних матеріалів вказують на капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

Також на наше прохання представниками фірми “Biodry” виконано контрольні вимірювання вагової вологості цегли у серпні 2020 р. на таких об'єктах: корпуси № 1, 4, 22, 88. Заміри вологості будівельних матеріалів виконувались термічно-ваговим методом, проби матеріалів відбирались у муруванні на глибину до 10 см по вертикальних створах через 0,2 м від рівня підлоги (замощення).

У корпусі № 1 показники коливаються від 8,2-10,7 % на висоті 0,2 м до 0,4-0,5% на висоті 1,4-1,6 м.

У корпусі № 4 – від 4,9-9,07 % на висоті 0,2 м до 1,5-2,0 % на висоті 1,5 м.

У корпусі № 22 (цокольний поверх) – від 7,1-10,06% на висоті 0,2 м до 1,8-3,1% на висоті 0,6 м.

У корпусі № 88 – від 6,4% на висоті 0,1 м (нижче денної поверхні) до 1,5-2,0% на висоті 1,1 м.

Отже, замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи на корпусах № 1, 3, 21, 22, 82 (з висотою заміру показники зменшувались) та його відсутність на корпусах № 4 та 88.

Підсумовуючи наведене вище, необхідно зазначити важливість досліджень вологісного стану конструкцій та будівельних матеріалів для прийняття виважених рішень у розробці проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток. Точне визначення головних чинників перезволоження дає можливість розробити оптимальні заходи, спрямовані на збереження пам'яток та обрати методи реставрації монументального живопису. Наприклад, реставрація монументального живопису Монастирських мурів не потребує вжиття кардинальних заходів з відсікання капілярного підсмоктування з ґрунтів основи за фактичною відсутністю такого, необхідним є застосування засобів, що зменшують вплив кліматичних умов. На пам'ятках, де капілярне підсмоктування є головним чинником розвитку деструкцій, заходи з гідроізоляції не завжди себе виправдовують (бо вони руйнівні і окрім того, вартісні), доречним є застосування сучасних технологічних приладів, дію яких спрямовано на пригнічення капілярного підсмоктування вологи (наприклад, фірми "Biodry").

План-схема розташування створів та приладу

Шевчук В. Р.

Художник-реставратор
Національний заповідник “Софія Київська”

РЕЗУЛЬТАТИ ЗОНДАЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СКУЛЬПТУРНОЇ ГРУПИ “ГОЛГОФА” ІКОНОСТАСА АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КИЄВА

У 2020 р. відбувся завершальний етап комплексної реставрації Андріївської церкви м. Києва, що охопив найширший спектр відновлювальних заходів. Одним з основних завдань, що стояло перед фахівцями, було максимальне наближення внутрішнього простору пам'ятки до первісного вигляду. Невипадково, що “філософією” реставрації інтер'єру Андріївської церкви (реставраційні роботи проводились протягом 2016–2020 рр.), постала ідея “повернення Растреллі” – автора багатьох славетних барокових пам'яток, серед яких одне з найпочесніших місць займає Андріївська церква.

Проекти Ф.-Б. Растреллі ілюструють комплексний підхід автора до розробки як великих форм, так і дрібних деталей, що в цілому виявляло дивовижну гармонію між різними сегментами ансамблю. Не була виключенням й Андріївська церква, іконостас якої Ф.-Б. Растреллі спроектував особисто. Варто зауважити, що наразі він є єдиним повністю збереженим іконостасом майстра, що відводить цій унікальній пам'ятці особливе, привілейоване місце в історико-культурній спадщині доби бароко. Тому так важливо для фахівців-реставраторів було віднайти авторські рішення Ф.-Б. Растреллі й тим самим дати відчутти поціновувачам мистецтва подих епохи бароко, її естетику, особливості світогляду тих, хто був представником великого стилю.

Протягом тривалого часу функціонування пам'ятки як музею та церкви, ремонтні та реставраційні роботи, які періодично проводились в її інтер'єрі, виконувались часто-густо на неналежному професійному рівні (XIX – початок XX ст.), що призвело до певного спотворення оригіналу. Особливо це стосувалося колористики інтер'єру, який чимало разів перефарбовувався, причому виконавці не приділяли належної уваги підбору кольорової гами. В подальшому церковна громада, яка орендувала пам'ятку вже в період незалежності України, використовувала свічки під час богослужінь, що спричинило до забруднення поверхонь внутрішнього простору шаром кіптяви. З другої половини XX ст., коли реставрація творів мистецтва вже повною мірою ґрунтувалась на наукових засадах, реставраційні роботи в інтер'єрі з багатьох об'єктивних причин були обмежені у часі і розраховані на проведення найнеобхідніших реставраційних заходів. Це не дозволяло здійснити належні комплексні роботи з реставрації пам'ятки.

Відповідно до комплексної програми розвитку Національного Заповідника “Софія Київська” на 2020–2025 рр., яка є продовженням “Програми розвитку Національного Заповідника “Софія Київська” на 2016–2020 рр.”, у 2020 р. було завершено наймасштабніший проєкт з реставрації внутрішнього простору Андріївської церкви: відреставровано живопис центрального купола та нави, відновлено втрачені елементи ліпного декору (також створеного за кресленнями Ф.-Б. Растреллі), реставровано іконостас (тло каркаса, різьблення, живопис та скульптуру), проповідницьку катедру з різьбленням та живописними композиціями, надпрестольну сіль, а також полотно “Тайна Вечеря” з її різьбленим позолоченим обрамленням у вівтарній частині. Важливою частиною програми заходів стало відновлення первісної колористики внутрішнього простору. Для цього здійснювалось зондажне дослідження фарбових шарів стін. Щоб дістатись до первісного фарбування, на дослідних ділянках було видалено до 13-ти пізніших шарів фарби. Відкриті ділянки з оригінальними кольорами послугували зразками для кольорів новітнього пофарбування тла стін та виступаючих архітектурних деталей інтер'єру: карнизів, профільованих тяг, пілястр тощо.

Проте незважаючи на величезний обсяг вже виконаних робіт, перед фахівцями стоїть ще не до кінця досліджене спірне питання, а саме – проблематика історичних кольорів тла іконостаса та поліхромної скульптурної групи “Голгофа”, яка вінчає іконостас.

Метою статті є висвітлення результатів дослідження з віднайдення оригінальних кольорів, в які була від початку пофарбована поліхромна скульптурна композиція “Голгофа”, задля наближення до більш цілісного бачення первісного колористичного задуму внутрішнього простору. Для цього, протягом реставрації іконостаса в 2019–2020 рр., було здійснене зондажне дослідження фарбових шарів скульптурної групи.

Іл. 1. Розіп'ятий Ісус Христос

Іл. 2. Фігура Діви Марії

Іл. 3. Фігура апостола Іоанна

Скульптурна група являє собою органічний єдиний ансамбль з іншими елементами іконостаса: позолоченим різьбленням, живописом, значною мірою ілюструючи ідею синтезу в мистецтві бароко. Різьблення майстерної роботи: монументальні фігури подані в ефектних позах, що підкреслюють болісні переживання, глибокий драматизм події. В центральній частині композиції здіймається хрест з розіп'ятим Ісусом Христом (іл. 1). На верхній частині вертикальної балки хреста знаходиться вирізьблений сувій, пофарбований в світло-сірий колір з написом чорною фарбою Г.Н.Ц.І. Фігура Ісуса Христа тілесного кольору, на стегнах знаходиться світло-сіра пов'язка, що перев'язана чорною плетеною мотузкою. Голову вінчає різьблений німб у вигляді концентричних золотих променів та терновий вінець, сплетений з лози та вставленими в її основу дерев'яними шипами. Стопи ніг прибиті одним цвяхом у нижній частині вертикальної балки. Розведені в різні боки руки, в частинах долонь прибиті до поперечної балки хреста цвяхами (всі цвяхи виконані в дереві). Праворуч стоїть Діва Марія зі стиснутими у вузол долонями (іл. 2). Одягнута у туніку червоного кольору та синій мафорій. На плечах знаходиться плат світло-сірого кольору. Ліворуч перебуває апостол Іван, вдягнутий в темно-зелений хітон та червоний гіматій (іл. 3). Голови Діви Марії та апостола Івана вінчають німби, аналогічні німбу Ісуса Христа. Скульптури вирізьблені з дерева (матеріал – липа, сосна). Техніка – левкас, олійна фарба.

При детальному огляді поліхромної скульптурної групи “Голгофа”, було виявлено низку зондажів, згадки про які були відсутні в попередніх реставраційних паспортах і звітах. Один з них знаходиться на поверхні скульптури Розіп'ятого Ісуса Христа, а саме – на стегновій пов'язці. Зондаж має прямокутну форму (8:4 см) і відкриває, на нашу думку, первісний шар олійного живопису, складного світло-сірого кольору з фіолетовим відтінком (іл. 4). Відкритий шар є в задовільному стані збереження, лише містить незначні потертості. Зауважимо, що пізніший запис зроблено фарбою, яка візуально нагадує пентофталеву емаль світло-сірого кольору з зеленкуватим відтінком, щільно нанесену, світлішу за нижній шар фарби. В нижній частині стегнової пов'язки, де зв'язок між фарбовими шарами був поганий, нами було зроблено ще один зондаж (4:3 см) скальпелем сухим способом. Зондаж відкрив, як і в попередньому випадку, шар фарби світло-сірого кольору з фіолетовим відтінком у задовільному стані (іл. 5).

Відзначимо, що на звороті іконостасу під Розіп'яттям під час ремонту конструкції було замінено деякі старі дошки на нові, про що свідчить стан і колір деревини. Ці свіжі дошки

були закріплені до основи за допомогою меблевих шурупів радянського виробництва. На верхній дошці спостерігаються затікання фарби, які залишилися після перефарбування поверхні стегової пов'язки (іл. 6). З вищенаведеного можемо припустити, що ймовірний запис здійснений приблизно у другій половині ХХ ст. (приблизно 60–70 рр.).

Також на поверхні фігури Розп'ятого Ісуса Христа з лівого боку було виявлено невеликий зондаж (1:1,5 см), який відкрив нижній фарбовий шар світлого умбристо-зеленкуватого кольору (іл. 7). Нами був виконаний ще один зондаж (2,5:2,5 см) на задній частині правого плеча фігури Ісуса Христа, який також відкрив аналогічний попередньому зондажу фарбовий шар (іл. 8). Крім того, під час детального огляду фігури на лівій скроні голови Ісуса виявили фрагмент ймовірного первісного фарбування, який з невідомих причин не був зафарбований в пізніші час. Його колір – аналогічний кольорам попередніх зондажів (іл. 9).

Іл. 4. Старий зондаж

Іл. 5. Новий зондаж

Іл. 6. Затікання пентафталевої емалі, якою робився запис

Іл. 7. Старий зондаж

Іл. 8. Новий зондаж

Іл. 9. Фрагмент первісного пофарбування

Можемо зробити припущення, що в первісному вигляді фігура Розп'ятого Ісуса Христа була умбристого зеленкуватого кольору, схожого з кольором мертвого тіла. Таке натуралістичне зображення Розп'яття було притаманним для періоду бароко, під час якого натуралізм вважався прийнятною естетичною нормою для тогочасного суспільства. На підтвердження цієї думки згадаємо ікону “Розп'яття з предстоячим лубенським полковником Леонтієм Свічкою” (близько 1699), на якій мертве тіло Ісуса зображено в сірій кольоровій гамі (іл. 10). В пізніші часи класицизму тіло Розп'ятого Ісуса частіше писали звичайним “живим тілесним кольором” уникаючи натуралізму у зображенні мертвого тіла або передачі стану глибокого фізичного страждання.

Наразі верхній фарбовий шар тла фігури Ісуса Христа складається з вохри золотистої і білил (іл. 11). Він вступає в певний дисонанс з авторським професійним виконанням складних тілесних кольорів Діви Марії й апостола Іоанна, які складаються з білил, чорної, жовтої вохри і кадмія червоного (іл. 12). Художник використав різні комбінації цих фарб, чим зумів передати ефект теплохолодності. Більш теплими в загальній холодній гамі є рум'яна на щоках облич та

деякі ділянки рук і ніг, а саме – суглоби фаланг пальців, що мають тепліший відтінок за рахунок більшої насиченості кадмію червоного (іл. 13, 14). Натомість пізніше верхній фарбовий шар тіла Ісуса Христа було накладено в примітивний спосіб – корпусно, одним кольором. Це досить відрізняється від професійного виконання відкритих частин тіла на фігурах Діви Марії та апостола Іоанна.

На мафорії, що вкриває фігуру Діви Марії, було виявлено ділянку, виконану кольором світлого ультрамарину, який дуже відрізняється від пізнішого загального пофарбування темним кобальтом зелено-блакитним (іл. 15). З цього можемо зробити припущення, що ультрамариновий колір був авторським, первісним, та в подальшому з якихось причин був замінений на інший – порівняно грубий.

Виявлені протягом реставраційних робіт знахідки певною мірою проливають світло на питання реконструкції первісної колористичної системи внутрішнього простору пам'ятки, оскільки віднайдені оригінальні авторські кольори були невід'ємною складовою загального задуму, частиною складної колористики багатоярусного барокового іконостасу – головної домінанти внутрішнього простору Андріївської церкви. Аналіз авторських ділянок дозволяє зробити висновок про високий професіоналізм виконавців, їхнє тонке розуміння кольору та його гармонійній комунікації з прилеглим оточенням, що має викликати у глядача переконливе відчуття єдиного ансамблю. Віднайдені факти потребують ретельного аналізу. Зроблені висновки будуть в подальшому слугувати підґрунтям для досліджень мистецтвознавців та реставраторів.

Іл. 10. Ікона “Розп’яття з предстоячим лубенським полковником Леонтієм Свічкою”. Бл. 1699 р.

Іл. 11. Пізніший фарбовий шар

Іл. 13, 14. Ділянки скульптури з авторськими пофарбуваннями

Іл. 12. Авторський колір

Іл. 15. Ділянка скульптури з авторським пофарбуванням

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

СТРАХ ПЕРЕД НЕСПАЛЕНИМИ НЕБІЖЧИКАМИ В НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ ДАВНЬОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ

Попри значний інтерес багатьох поколінь дослідників, світоглядні уявлення середньовічного населення Східної Європи залишаються недостатньо вивченими. В давньоруських писемних джерелах відомості, пов'язані з народними віруваннями, є вкрай нечисленними та уривчастими, що зумовлено специфікою цих джерел. Брак достовірної інформації нерідко змушував навіть найавторитетніших фахівців вдаватися до відвертих домислів. Масовим різновидом джерел, який, до того ж, має властивість постійно поповнюватися, є матеріали поховальних пам'яток. З-поміж іншого, вони відображають динаміку змін у ідеологічній сфері; проте, вірна та об'єктивна інтерпретація цієї інформації є непростю задачею, що вимагає залучення всіх наявних писемних, етнографічних, лінгвістичних та інших даних. Спроба такого комплексного дослідження здійснена в даному нарисі, який стосується уявлень давньоруського населення про потойбічне життя.

У давньоруських писемних джерелах померлі, наділені надприродними можливостями, згадуються як “нав'є” або “оупири”. Мерців (“нав'є”), що вночі бродили вулицями міста, сучасники звинувачували в спалаху невідомої епідемії 1092 р. в Полоцьку та Друцьку: “тгьмь и члѣци глѣху аeko навѣе бьють Полочань”¹.

Слово “упир” вперше зустрічається в якості особистого імені. Священник, який 1047 р. переписав для новгородського князя Володимира Ярославича Тлумачення біблійної Книги пророків, підписав його “попъ Опиръ Лихиѣ”. Запис зберігся в дев'яти списках XV–XVI ст., проте, як видно з тексту, відповідає оригіналу XI ст. В першу чергу звертає на себе увагу дивне відхилення від церковного канону; аномальним для давньоруського іменослову є й поєднання двох прізвиць². Дослідники, як правило, не наважувалися коментувати загадковий антропонім або трактували його як язичницьке ім'я-оберіг, яке переписувач книги зберіг, навіть ставши священником³. Шведський славіст А. Шеберг припустив, що під цим іменем виступає Епір Небоязкий (Upir Ofeigr) – відомий автор рунічних написів на каменях другої половини XI ст. із Упланду. В такому випадку ім'я писаря виявляється звичайною транслітерацією, а його прізвище має близьке значення в обох мовах⁴. Низка додаткових аргументів робить пояснення А. Шеберга наразі найбільш переконливим. У пізніші часи антропонім “Упир” зрідка зустрічається в якості прізвища: у поземельних описах під 1495 і 1600 рр. фігурують імена селян Макарикъ Упиръ і Климъ Упиръ відповідно⁵.

Цінним джерелом вивчення середньовічних народних вірувань традиційно вважають церковні повчання, створені у відповідь на поширені в суспільстві єретичні віяння. Мабуть найвідомішим серед них є так зване “Слово про ідолів” – компілятивний твір, складений на основі повчання Григорія Богослова, доповненого відомостями про східнослов'янське язичництво (оригінальна назва – “Слово святого Григорья, изобретено в тольцех о том, како первое погани суще языци кланялися идоломъ и требы им клали, то и ныне творять”). Найдавніший варіант “Слова...” дійшов до нас у складі Паїсіївського збірника XIV–XV ст., а

¹ ПСРЛ / Ред. А. А. Шахматов. Т. 2. Ипатьевская летопись. Санкт-Петербург, 1908. Стб. 206.

² Бобрик М. А. Лих ли поп Упырь? (Значение эпитета *лихиѣ* в записи писца Толковых пророков) // Русский язык в научном освещении. 2014. № 1 (27). С. 267.

³ Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV вв. Москва : Наука, 2000. С. 13.

⁴ Sjöberg A. Pop Upir' Lichoј and the Swedish Rune-carver Ofeigr Upir // Scando-Slavica. 1982. 28. P. 109-124.

⁵ Туников Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Санкт-Петербург, 1903. С. 408.

написання протооригіналу різні дослідники датують від 1060-х рр. до кінця XIII – початку XIV ст.¹. За словами автора повчання, його сучасники, з-поміж інших божеств і “нижчих” істот, приносили жертви упирам і берегиням: “Тъмъ же богомъ требоу кладоутъ и творять и словенський язык: виламъ и Мокошъи, Дивъ, Пероуноу, Хърсу, роду и рожаницам, упиремъ и берегынямъ и Переплуту и вертячеся пьютъ емоу въ розгъхъ”². Такі свідчення – як вважають, запозичені зі “Слова про ідолів” – містяться у “Слові Іоана Златоуста”³.

Більшість дослідників ототожнювали згаданих у цих джерелах упирів із вампірами, демонічними створіннями⁴. За Б. О. Рибаківим, упирі та берегині символізують два протилежні начала – зло та добре⁵. В усіх слов'янських мовах “упир” звучить практично однаково⁶. Слово “вампір” (“vampire”) почало вживатися в Західній Європі наприкінці XVII – у XVIII ст.⁷. Нині його вважають запозиченим зі слов'янських мов⁸.

Наймасовішою, хоча й досить специфічною, категорією джерел є відомості про упирів (опирів, вопирів тощо) у слов'янських переказах і казках, записаних переважно у XIX ст.⁹ За різними етнографічними записами, упирі – це далеко не завжди померлі, та й узагалі не завжди колись були людьми; не всі серед них неодмінно чинять лихо. Однак детальний аналіз цих строкатих свідчень дозволяє виділити серед них архаїчний пласт народної міфології, що знаходить прямі паралелі в давньоруській літературі. Найчастіше під назвою “упирі” криються живі мерці, що вночі покидають могили та шкодять людям. Їх діями пояснювали епідемії, неврожай, повені та інші природні катаклізми, смерть худоби, навіть скисле чи вкрадене молоко¹⁰. Часто упирями ставали чаклуни чи великі грішники¹. Первісним,

¹ Срезневский И. Свидетельства Паисиевского сборника о языческих суевериях русских // Москвитянин. 1851. № 5. С. 56; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 2 // Записки императорского Московского археологического института. Т. 18. Москва, 1913. С. 20; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. Санкт-Петербург. С. 146; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва : Наука, 1981. С. 11.

² Аничков Е. В. Указ. соч. С. 384.

³ Там же. С. 87-90.

⁴ Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. Харьков, 1916. С. 69-71; Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок (VI–XII вв.). Санкт-Петербург : Академический проект, 2003. С. 121; Мансика В. Й. Религия восточных славян. Москва : ИМЛИ РАН, 2005. С. 148-149.

⁵ Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 16.

⁶ Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российской при Московском Университете. 1865. Апрель-Июнь. Книга вторая. Москва, 1865. С. 280; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX века. Москва : Либроком, 2012. С. 41; Stachowski K. Wampir na rozdwożach. Etymologia wyrazu upiór ~ wampir w językach słowiańskich // Rocznik Slawistyczny. I. LV. 2005. S. 73.

⁷ Wilson K. M. The History of the Word “Vampire” // Journal of the History of Ideas. Vol. 46, No. 4 (Oct.-Dec., 1985). P. 579-581.

⁸ Wilson K. M. Ibid. P. 577-578, 583; Stachowski K. Ibid. S. 73; Токарев С. А. Указ. соч. С. 41; Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. С. 147.

⁹ Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 3. Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 112-127; Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 488-497; Гнатюк В. Знадоба до галицько-руської демонології. Т. I // Етнографічний збірник. 1903. Т. XV. С. 159-174; т. II. Вип. 2 // Етнографічний збірник. 1912. Т. XXXIV. С. 64-84. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 407-412; Галайчук, В. Українська міфологія. Київ : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. URL: <https://textbook.com.ua/literatura/1549382778/s-18>.

¹⁰ Онищук А. Матеріали до гуцульської демонології. Записані у Зелениці, Надвірнянського повіта, 1907–1908 // Матеріали до української етнології. 1909. Т. XI. Ч. 2. С. 106, 109-110; Гнатюк В. Вказ. праця. Т. II. С. 64; Кирчів Р. Ф. Народні вірування та знання // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1983. С. 211; Кирчів Р. Ф. Світоглядні уявлення і вірування // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1987. С. 249; Ефименко П. С. Упирі (из истории народных верований) // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 499; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Москва : Наука, 1991. С. 420; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Умершие неестественною смертию и русалки. Москва : Индрик, 1995. С. 99-108; Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Київ : Обереги, 1992. С. 65; Левкиевская Е. Е. Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. Москва : Индрик, 1996. С. 176; Войтович Н. М. Народна демонологія Бойківщини. Львів : СПОЛОМ, 2015. С. 92; Галайчук В. Вказ. праця.

більш архаїчним, мотивом такого перетворення деякі етнологи вважають передчасну, неприродну смерть, а також (особливо – в Балканському регіоні) – порушення правил поховального обряду².

Звинування “нечистих” мерців у всіх бідах є притаманним більшості народних традицій Старого світу³. Про побутування подібних забобонів серед давньоруського населення першим повідомляє Серапіон Печерський, котрий за рік до смерті став єпископом Володимирським. Там же, у Володимирі-на-Клязьмі, в 1274–1275 рр. було написано його п’яте повчання (“Слово про маловір’я”)⁴, відоме у складі Паїсієвського збірника XIV–XV ст. В цьому творі Серапіон виступав проти ексгумації тіл вішалників і потопельників, дією котрих пояснювали стихійні лиха: “Нынѣ же гнѣвъ божии видяци и заповѣдаете: хто буде удавленника или утопленника погреблѣ, не погубите людии сихъ, выгребите”⁵. У XVI ст. вірили, що внаслідок поховання в землю померлих неприродною смертю відбувається вимерзання весняних посівів. Про це свідчить назва одного з творів Максима Грека, котрий прибув до Москви 1516 р.: “Послание на безумную прелесть и богомерскую мудръствующихъ, яко погребанія для утопленнаго и убитаго бывають плодотлительны стужы земныхъ прозябеній”⁶. Буковинський єпископ Данило в своєму посланні 1790 р. виступав проти народного повір’я, згідно якого деякі мерці – “опирѣ” та “видмы” – викликають падіж худоби⁷.

Традиційним засобом знешкодження упирів уважався осиковий кілок, у чому виразно простежується вплив християнської традиції (осика – дерево, на якому повісився Іуда Іскаріот). Проте кілок допомагав не завжди і тоді вдавалися до більш радикального засобу – спалення трупу⁸. За деякими версіями, багаття було єдиним способом фізичної ліквідації померлих чаклунів⁹. Існують згадки про те, що вогнище чи свічка могли відлякувати померлих¹⁰. Рудиментом подібних уявлень Н. М. Войтович вважає зафіксовані на Бойківщині звичаї розводити багаття над могилою чи закидати тіло “нечистого” мерця гілками, сіном або соломою, котрі іноді підпалюють¹¹. Аналогічні звичаї документально фіксувалися в інших східнослов’янських регіонах. В Богемії, якщо ховали трупи не спляючи, на могилі три або сім днів горів вогонь¹².

Сюжети, пов’язані з мерцями, що оживали (“*draugr*”), часто зустрічаються в ісландських сагах. Для знешкодження небіжчика труп треба було ексгумувати та перепоховати, певним чином ізолювавши від світу живих, або ж – як крайній засіб – просто спалити¹³. У

¹ Ефименко П. С. Указ. соч. С. 503; Иванов П. В. Указ. соч. С. 481; Милорадович В. П. Указ. соч. С. 408.

² Левкиевская Е. Е. Указ. соч. С. 178; Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 72, 78.

³ Гнатюк В. Купане і палене відьм у Галичині // Матеріали до української етнології. 1912. Т. XV. С. 180; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 75-87; Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 94.

⁴ Gorlin M. Serapion de Wladimir, prédicateur de Kiev // Revue des études slaves. 1948. Т. 24. Р. 21-28; Гудзий Н. К. Где и когда протекала литературная деятельность Серапиона Владимирского? // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1952. Т. XI. Вып. 5. С. 450-456.

⁵ “Слова” Серапиона Владимирского / Подг. текста, пер. и комм. В. В. Колесова // Памятники литературы Древней Руси: XIII в. Москва : Наука, 1981. С. 440-455. URL: <http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr45.htm>.

⁶ Сочинения преподобного Максима Грека. Ч. 3. Казань, 1862. С. 170-171; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 93.

⁷ Франко И. Я. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 516.

⁸ Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. Москва, 1868. С. 307; Podbereski A. Materýjaly do Demonologii ludu ukraińskiego. Z opowiadań ludowych w powiecie Czehryńskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. 1880. Т. IV. S. 15; Ефименко П. С. Указ. соч. С. 500; Нечуй-Левицький І. Вказ. праця. С. 65; Токарев С. А. Указ. соч. С. 42.

⁹ Афанасьев А. Н. Народные русские сказки... С. 116; Иванов П. В. Указ. соч. С. 488.

¹⁰ Гнатюк В. Знадоби до... Т. I. С. 132; т. II. С. IX; Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 400.

¹¹ Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 111-112, 119.

¹² Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 63-69.

¹³ Петрухин В. Я. Погребения знати эпохи викингов // Скандинавский сборник. Вып. XXI. Таллин: Ээсти Раамат, 1976. С. 153-154; Картамьшева Е. П. “Неблагополучные” умершие в славянской и скандинавской традициях: “заложные” покойники и “оживающие мертвецы” // Славяноведение. 2008. № 2. С. 60.

“Сагі про Греттіра” загиблий пастух Глам, що за життя був безбожником, почав виходити з могили, вбиваючи людей і худобу. Герой саги Греттір переміг Глама у двобої, після чого тіло останнього спалили¹. Аналогічним чином вирішували вчинити зі шкідливими мерцями герої “Саги про Людей з Піщаного Берега”, “Саги про людей з Лососячої Долини”, “Саги про людей з Флоуї” тощо². Воскресіння мертвих – практично єдиний мотив ісландських саг, що пов’язаний із надприродними явищами. Причому живі мерці згадуються мимохідь, в контексті цілком реалістичних подій³, не зважаючи на те, що більшість саг були записані вже у XIII ст.

Описані повір’я нерідко втілювали на практиці. Найвідоміша історія пов’язана з Лжедмитрієм I, одразу після вбивства котрого заколотниками навесні 1606 р. почалися сильні заморозки. По Москві пішов поголос, що цар, якого за життя підозрювали в чаклунстві, виходить із могили і викликає негоду. Труп Лжедмитрія викопали, спалили, а рештки змішали з порохом і вистрілили в бік Польщі⁴. 1796 р. у Жашкові під час засухи вирили з могили тіло повішеної селянки, котру вважали знахаркою, та спалили разом із труною⁵. В с. Березове Вижнє, на Гуцульщині, існувала місцевість під назвою “Згарище”, де за споминами старожилів раніше спалювали мертвих відьом і упирів⁶. Житель Коломийського повіту згадував про односельчанина, котрий помер від холоду, а після поховання докучав людям тим, що ходив і кричав. Після того, як тіло відкопали та спалили на терновому багатті за селом, безчинства припинились⁷.

Якщо упирем визнавали живу людину, вона також мала загинути на багатті⁸. Така ж доля очікувала звинувачуваних у чаклунстві, що навіть затвердили в доповненнях до кодексу Магдебурзького права⁹. Відьом, які коїли шкоду, засуджували до спалення згідно вказаних доповнень, що відображено в матеріалах судових справ (1652 р. – Бориспіль, 1666 р. – Гадяч, 1690 р. – Решетилівка, 1693 р. – Нові Санжари, 1730 р. – Кременець)¹⁰. Ще більше збереглося карних справ про самосуди (в абсолютній більшості випадків – спалення або “печення” на багатті; іноді – масові) над “упириями” чи “відьмами” у відповідь на мор, чуму чи-то посуху: 1710 р. – Олишівка, 1720 р. – Красилів, 1738 р. – Гуменець, 1770 р. – Війтівка, 1770 р. – Ярмолинці, 1821 р. – Ясениця-Сільна, 1827 р. – Микуличин (Волинь, Поділля, Гуцульщина)¹¹. Найвідомішою є розправа над упириями, здійснена 1821 р. в рідному селі І. Я. Франка, Нагуевичах у Пракарпатті, детально ним описана. Під час епідемії чуми кількох чоловіків визнали упириями, звинуватили в “потиннанні” односельчан і почали перетягати на ланцюгу через багаття. Важливо, що жертви розправи повмирали лише за два-три дні, а одна прожила сім років¹². Очевидно, важливим було не фізичне знищення, а очисна дія вогню, для якої достатнім було часткового обпікання тіл.

Хоча прийнято вважати, що практика “полювання на відьом” потрапила на територію України через Польщу з Західної Європи, де почалася в XIII ст.¹³, вона ґрунтувалася на загальноєвропейських, у тому числі – й місцевих, повір’ях. Під час боярського повстання в Галичі 1171 р. було спалено живцем коханку Ярослава Осмомисла Настасію (“Галичани же

¹ Сага о Греттире. / Перевод М. И. Стеблин-Каменского. Новосибирск : Наука, 1976. С. 58-64.

² Исландские саги. Т. 1. Санкт-Петербург : Нева, Летний сад, 1999. XXIV. URL: <http://norroen.info/src/isl/laxdaela/tu.html>; Исландские саги. Т. 2 / Пер. прозаич. текста с древнеисл., общ. ред. и коммент. А. В. Циммерлинга. Москва : Языки славянской культуры, 2004. С. 120-121.

³ Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Москва : Наука, 1967. С. 128.

⁴ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. Санкт-Петербург, 1821. С. 308.

⁵ Нечуй-Левицький І. Вказ. праця. С. 65.

⁶ Гнатюк, В. Купане і паленє... С. 198.

⁷ Там само. С. 196-197.

⁸ Ефименко П. С. Указ. соч. С. 500;

⁹ Антонович В. Б. Колдовство: документы, процессы. Санкт-Петербург, 1877. С. 6; Дуса К. Історія з відьмами.

Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століть. Київ : Критика, 2008. С. 30-38.

¹⁰ Антонович В. Б. Указ. соч. С. 31; Гнатюк В. Купане і паленє... С. 182-185.

¹¹ Антонович В. Б. Указ. соч. С. 16-19; Гнатюк В. Купане і паленє... С. 186-188.

¹² Франко І. Я. Указ. соч. С. 522.

¹³ Гнатюк В. Купане і паленє... С. 182-185.

накладъше вгнь сожгоша ю...”¹), як нерідко вважають – за звинуваченням у чаклунстві². У “Слові про маловір’я” єпископа Серапіона згадано живцем спалених людей, звинувачених у стихійних лихах: “Обычай поганьскый имате: волхвамъ вѣру имете и пожагаете огнемъ неповинныя челоувѣки. Гдѣ се есть въ Писаньи, еже челоувѣкомъ владѣти обильемъ или скудостью? подавати или дождь, или теплоту?”³.

Як свідчать наведені вище матеріали, в традиційних уявленнях східних слов’ян фізіологічна смерть людини не заважала її потойбічному втіленню взаємодіяти зі світом живих, впливати на нього. На відміну від добрих духів (пращурів – “дзядів”), “нечисті” мерці ставали лихими істотами – упирами, що продовжували жити в своєму тілі. Ці уявлення виявилися настільки стійкими, що протягом практично дев’яти століть церква без особливого успіху намагалася з ними боротись. Вірогідно, за ранньослов’янської доби всі персонажі “нижчої” міфології були пов’язані зі світом померлих⁴. Можлива вказівка на виняткову давність культу померлих міститься вже у “Слова про ідолів”: “*І ти (слов’яни – авт.) начаша требы класти Роду и рожаницам – преже Пероуна, бога ихъ [А преже того клали требы оупирем і берегыням]*”⁵. Зазвичай цю згадку трактують буквально: як спробу давньоруського книжника реконструювати стадіальний розвиток слов’янського язичництва⁶. Можливо, такий екскурс в історію дохристиянських вірувань мав на меті довести їх штучну природу. М. М. Гальковський узагалі оголосив культ померлих “початковою релігією слов’ян”⁷; утім, І. І. Срезневський відхилив можливість означеної “періодизації язичництва”⁸.

Найнадійнішим способом позбавитись шкідливого небіжчика вважалось спалення тіла, в чому логічно вбачати відголоси язичницького поховального обряду. Аналогічним чином розцінюють згадки про кремацію “живих мерців” – “*draugr*” – ісландських саг⁹. За версією Т. Б. Лукінової, поширеною серед сучасних українських лінгвістів і етнологів, слово саме “упир” походить від праслов’янського кореня “руг” (або аналогічного грецького “πυρ”) – “вогонь” – і спочатку позначало неспаленого мерця¹⁰. Цю версію подано як найбільш вірогідну в етимологічних словниках української, хорватської та словенської мов: “Слово відбиває давню віру в очисну дію вогню і походить із часів, коли у слов’ян-язичників був обов’язковим обряд кремації; похований без цього обряду мрець нібито обертався на упиря”¹¹. Спроби деяких лінгвістів (зокрема – К. Стаховскі, М. М. Валенцової) спростувати гіпотезу Т. Б. Лукінової виглядають невдалими¹².

В якості ледь не основного контраргументу вказані дослідники апелюють до археологічного матеріалу, що буцімто свідчить про біритуальність ранніх слов’янських могильників. Насправді ж абсолютно домінуючим поховальним обрядом східних слов’ян починаючи з праслов’янських часів і до введення християнства (III ст. до н.е. – X ст. н.е.) була кре-

¹ ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 564.

² *Томашиівський С.* Українська історія. Нарис I: Стародавні і середні віки. Львів: Вчора і нині, 1919. С. 80; *Полонська-Василенко Н.* Історія України. Том I: До середини XVII століття. Київ: Либідь, 1995. С. 165; *Войтович Л.* Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. С. 344.

³ “Слова” Серапіона...

⁴ *Левкиевская Е. Е.* Указ. соч. С. 176.

⁵ *Аничков Е. В.* Указ. соч. С. 385.

⁶ *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1. Русская народная поэзия. Санкт-Петербург, 1861. С. 365. *Гальковский Н. М.* Указ. соч. Т. 1. С. 70; *Рыбаков Б. А.* Указ. соч. С. 11.

⁷ *Гальковский Н. М.* Указ. соч. Т. 1. С. 70.

⁸ *Срезневский И.* Указ. соч. С. 58.

⁹ *Петрухин В. Я.* Указ. соч. С. 153-154; *Саенко А. В.* “Неспокойно лежащие мертвецы” Исландии // Новое прошлое. 2018. №3. С. 123, 124.

¹⁰ *Лукінова Т. Б.* Давньослов’янські вірування в дзеркалі лексики слов’янських мов (до етимології слів упир, нетопир) // Мовознавство. 1981. №6. С. 62-63; *Хобзей Н.* Вказ. праця. С. 142; *Тяпкіна Н. І.* Демонологічна лексика української мови. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Рукопис). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. С. 104-105; *Левкович Н.* Упир-дводушник в системі демонологічних уявлень бойків // Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 25. С. 57; *Галайчук В.* Вказ. праця.

¹¹ Етимологічний словник української мови, Т. 6 / Уклад. Г. П. Півторак. Київ: Наукова думка, 1982. С. 38.

¹² *Stachowski K.* Ibid. S. 77-78; *Валенцова М. М.* Этнолингвистический комментарий к этимологии слова упирь // Труды Института русского языка. IV. Этимология. 2015. С. 104-105.

мація. За спостереженням О. В. Петраускаса, протягом усього періоду побутування обряду трупоспалення в Подніпров'ї зменшення відсотку кремаційних захоронень співпадали в часі з функціонуванням великих державних утворень – Скіфського царства, держави Германаріха, Давньої Русі¹. Власне, поширення інгумаційних поховань було щоразу пов'язане з припливом іноетнічного, неслов'янського населення. Найбільш ранні давньоруські трупопокладення представлені елітарними камерними гробницями X ст., традиція спорудження яких має скандинавські витоки.

Масовий і остаточний перехід до трупопокладення розпочався наприкінці X ст. Низка науковців схильна пояснювати цей процес соціально-економічними зрушеннями в суспільстві². Проте одночасну та повсюдну трансформацію обряду на широких просторах правого і лівого берегів Дніпра³ вірогідніше пов'язати з тотальною політикою християнізації новоздобутих територій. Типологічне розмаїття інгумаційних поховань кінця X–XI ст. переконує в тому, що нові вимоги з боку церкви полягали, в першу чергу, у відмові від спалення померлих. Водночас на деяких південноруських сільських кладовищах, поодаль від княжих фортець, кремацію практикували до кінця XI ст. (яскравий приклад – могильник Майдан-Липненський на Волині). А в периферійних районах Давньоруської держави трупоспалення зустрічалось і в XII ст. (*“иже творять Ватичи и нѣтъ”*), викликаючи осуд літописця⁴. Та це пояснюється не різницею в соціально-економічному розвитку окремих регіонів, а банальною нестачею церковного причту. Автор *“Слова про ідолів”* прямо говорить про міцні позиції язичництва в окраїнних районах Русі: *“Но і ноне но оукраинамъ молятсѣ ему проклятому богу Пероуноу [и Хърсоу и Мокоши и виламъ]”*⁵.

Південноруські інгумаційні захоронення яскраво демонструють пережитки обряду кремації, що видно вже на прикладі камерних гробниць X ст. Після спорудження поховальної камери, яка символізувала будинок померлого, на її перекритті (*“даху”*) часто розпалювали ритуальне вогнище, після чого перекривали його курганним насипом, не даючи перекриттю повністю перегоріти. К. О. Михайлов вважає залишки вогнища сталим елементом камерних поховань Східної Європи, притаманним для більшості з них⁶, хоча на території Південної Русі цей обрядовий елемент фіксується дещо рідше⁷. У Гньоздові ритуальні вогнища на місці курганів нерідко розпалювали й перед спорудженням поховальних камер⁸.

За підрахунками О. П. Моці, на території Південної Русі в понад 370 випадках у товщі курганних насипів зустрічалися вугілля та попіл, що становить 9% від загального числа досліджених підкурганних інгумаційних захоронень X–XIII ст. Ще частіше – близько 510 разів (відповідно, 12%) – вугілля, зола чи попіл фіксувалися біля тіл померлих⁹. Їх прошарки чи окремі грудки фіксують на кістках і навколо них, на кришках гробовищ чи на їх дні, на дні могильних ям, на рівні горизонту. Куди рідше зустрічаються ритуальні кострища (наприклад – Берестовець, Корост)¹⁰ та посудини, наповнені вугіллям (Сураж, Бриків, Білів, Ліплян-

¹ Петраускас О. В. Історія обряду кремації на території Середнього Подніпров'я у I тисячолітті н.е. Автореф. дис. на здоб. вс. ступ. к. і. н. Київ : Інститут археології НАН України, 1993. С. 1, 4.

² Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев : Наукова думка, 1990. С. 28; Сухобоков О. В. *“Земля незнаєма”*: население бассейна Среднего Псла в X–XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное). Киев : Видавець Олег Філюк, 2016. С. 235–236; Комар А. В. Хронологія могильника у с. Каменное // Сухобоков О. В. Указ. соч. С. 354–355.

³ Бібіков Д. В. Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 240; Бібіков Д. В. Ще раз про поховальний обряд роменської культури // Археологія і давня історія України. 2021. Вип. 3 (40) (в друці).

⁴ ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 10.

⁵ Аничков Е. В. Указ. соч. С. 385.

⁶ Михайлов К. А. Элитарный погребальный обряд Древней Руси. Санкт-Петербург : Бранко, 2016. С. 84–85.

⁷ Бібіков Д. В. Конструктивні особливості камерних поховань доби вікінгів у Середньому Подніпров'ї // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2 (35). С. 297.

⁸ Михайлов К. А. Указ. соч. С. 84

⁹ Моця А. П. . Указ. соч. С. 29.

¹⁰ Штейнгель Ф. Р. Раскопки курганов в Волынской губернии, произведенные в 1897–1900 гг., 1905. С. 14, 25.

щина, Берестовець, Миропіль)¹, які могли імітувати поховальні урни.

За характером обряду серед поховальних пам'яток Південної Русі виділяються комплекси зі слідами часткового або неповного трупоспалення. На відміну від звичайних кремаційних захоронень, вони містять кістяки, обвуглені (іноді – розколоті) під дією високих температур, проте – цілі. Спалення, очевидно, зазнавали тільки м'які тканини. На місці поховань завжди фіксують потужні вугільні прошарки, ґрунт навколо скелетів сильно прокалений. Крім захоронень Гочевського могильника, тіло небіжчика завжди поміщали до труни, спаленої разом із ним. Найбільшого поширення даний обряд набув на території Волині (Лище-1, Білів, Старожуків-2, Пересопниця). Також часткова кремація зустрічається на Прикарпатті (Підгірці, Кам'янопіль), Дніпровському Лівобережжі (Гочево). Практично всі перераховані некрополі розпочали своє функціонування наприкінці X ст. Самі поховання за складом інвентарю датуються в межах кінця X – початку XII ст.; вужче – кінцем X – початком XI ст. – можна датувати курган № 2 могильника Лище-1, де знайдено лопатеву намистину². В межах кожного з некрополів захоронення з частковим трупоспаленням становлять лише від 3 до 7% досліджених поховань. На нашу думку, такий мізерний їх відсоток може відображати факт недовгого побутування обряду.

Типологічно подібним є різновид обряду, при якому трупокладення здійснювалися в гробовищах, які під час поховальної церемонії підпалювалися ззовні чи зсередини. Подібні комплекси подекуди зустрічаються не лише на курганних могильниках (Білів, Старожуків-2, Житомир, Селець, Буки, Кветунь), але й на міських ґрунтових цвинтарях (Чернігів). Іноді прилегли до обвуглених дощок кістки частково кальцинувалися.

Уже сам по собі факт лише часткового дотримання ритуалу свідчить про певну кризу язичницького світогляду. Деякі обрядові елементи переконують у тому, що люди, котрі практикували обряд часткової кремації, вважали себе християнами. Такими елементами є вміщення тіла померлого до труни та покладення рук, або – однієї з них, у район грудей або живота. Поза сумнівом, неповна кремація та інгумація в обпалених гробовищах належать до численних перехідних форм обряду, орієнтовано датованих кінцем X – початком XI ст.

Поховальний обряд є відображенням уявлень про потойбічний світ – одну з основ будь-якої релігії. Маємо підстави припускати, що за ранньослов'янської доби неспалений небіжчик уважався “нечистим” і шкідливим. Характерно, що лише таким мерцям народна традиція приписувала здатність відроджуватися в своєму тілі: очевидно, досягти потойбічного світу вони не могли. Болісний для народної свідомості процес відмови від усталеної віками кремації померлих розтягнувся на десятки і сотні років. Рудименти обряду трупоспалення, як свідчить наведений нами огляд писемних і етнографічних джерел, в окремих регіонах продовжували існувати до XIX ст. У давньоруську епоху такі рудименти були дуже поширеним явищем: до їх числа відносяться розведення ритуальних вогнищ, посипання вугіллям, обпалювання гробовищ, часткова кремація тощо. Всі ці обрядові риси виглядають як спроба досягти “компромісу”, узгодивши необхідність очищення вогнем із новими вимогами церковників.

¹ Антонович В. Б. Раскопки курганов в Западной Волини // Труды XI АС. 1901. Т. 1. С. 137; Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан // Труды XI АС. 1901. Т. 1. С. 530; Штейнгель Ф. Р. Указ. соч. С. 24; Моця А. П. Указ. соч. С. 34.

² Корзухина Г. Ф. О технике тиснения и перегородчатой эмалев древней Руси X–XII вв. // КСИИМК. 1946. XIII. С. 46–48.

Готун І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Сухонос А. М.

Лаборант І категорії Північної постійнодіючої експедиції
Інститут археології НАН України

НОВІ ЗНАХІДКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ НА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ПОСЕЛЕННІ ХОДОСІВКА-РОСЛАВСЬКЕ

Сформульоване свого часу Й. Хейзінгою положення про те, що за середньовічної доби *“Життя було пронизане релігією до такого ступеню, що виникла постійна загроза зникнення відстані між земним та духовним. І якщо, з одного боку, у святі миттєвості все у повсякденному житті присвячується вищому, – з іншого боку, священне постійно тоне у повсякденному через неминуче змішування з буденністю”*¹ загальновідоме. Прояви описаного постійно фіксуються при дослідженні різних категорій археологічних пам'яток названого періоду у вигляді речей, відносно яких у публікаціях стало загальноживаним введене О. Є. Мусінім і властиве літературі духовного змісту дуже, на наш погляд, вдале визначення *“предмети особистого благочестя”*². Траплялись, щоправда, у значно меншій кількості, на пунктах давньоруської та монгольсько-литовської доби і знахідки, віднесені фахівцями до речей храмового служіння. Не становить винятку і розташоване у південних передмістях Києва середньовічне селище в ур. Рославське у Ходосівці. Пункт виявлений Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2007 р. і відтоді вивчається нею постійно. За цей час вказана категорія речей утворила досить цікаве та наукомістке зібрання. Частина предметів уже введена до наукового обігу, а зафіксованим нещодавно виробам цього призначення присвячена пропонується публікація.

Зокрема вже характеризувались знайдені на пам'ятці виготовлені із різних сплавів цілі або фрагментовані натільні хрестики, а саме: свинцевий з кулястими потовщеннями на кінцях променів і мальтійським хрестом у середохресті; т.зв. “скандинавського” типу і рівнокінцевий позолочений з кулястими завершеннями променів і крапкою у ромбічному середохресті. Крім них з поселення походили два нешлифованих кам'яних з породи сірого й коричневого кольору, аналогічні яким раніше вважались довізними з Корсуня, схожої форми сукцинітовий, а також зібрані під час дослідження відкритої на селищі майстерні з виготовлення бурштинових виробів уламки рівнокінцевих з квадратом у середохресті та зі звуженими завершеннями рамен. Разом з ними розглядалось і оголів'я енкалпіона досить крупних розмірів³. Виявлено на пункті також річ, аналогічну інтерпретованій фахівцями як кронштейн для підвішування лампадки(?), але з огляду на неостаточну ідентифікацію знахідки акцентувати на ній не варто.

Із культурного шару осередку та заповнення розчищених об'єктів також походили хрестики: з петельчастими раменами і хрестокінцевий з променями круглого перетину та квадратом у середохресті. Доповнюють наведену групу артефактів перетворений шляхом просвердлювання отвору на підвіску медальйон барм(?) з проквітлим хрестом, можливо – також фрагмент щитка кацеї та обладнана вушком для підвішування об'ємного кам'яного хрестика, теж уже описані у присвячених результатам досліджень пам'ятки публікаціях⁴. Щодо останньої знахідки

¹ Хейзінга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. Москва : Наука, 1988. С. 170.

² Мусин А. Е. Христианские древности средневековой Руси IX–XIII вв. (по материалам погребальных памятников на территории Новгородской земли): автореферат дис. ... к.и.н. Санкт-Петербург, 1997.

³ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Продовження робіт на селищі Ходосівка-Рославське на Київщині // Археологічні дослідження в Україні 2008. Київ, 2009. С. 42, 44, рис. 2:9; *іх же*. Майстерня з обробки бурштину на давньоруському селищі Ходосівка-Рославське // Археологія, 2010. № 1. С. 116, 117, рис. 4, 5; *іх же*. Третій сезон дослідження селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2009. Київ-Луцьк, 2010. С. 93, рис. 2; *іх же*. Розкопки селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2010. Київ-Полтава, 2011. С. 88-90, рис. 1:14-17, 20; Готун І. А., Сухонос А. М. Культурні предмети з поселення Ходосівка-Рославське // Археологія і давня історія України, 2014. № 1 (12). С. 56-60, рис. 1-4.

⁴ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Дослідження селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2012. Київ-Луцьк, 2013. С. 199, рис. 1:12; Готун І. А. Виставка археологічних матеріалів

варто навести спостереження дослідників, що золоті або срібні наконечники зазвичай увінчували хрестики оригінальної форми зі змійовика і, особливо, із порфіру, у той час, як вироби із недорогих декоративних порід – пірофіліту, сланців – були чотирикінцевими, прямими, з наскрізним вушком для шнура¹. Зрозуміло, що у цій групі знахідок могли також перебувати натільні хрестики із органічних матеріалів, а саме дерева або шкіри, приклади яких при розкопках траплялись неодноразово², у тому числі й серед пізніших матеріалів³, але специфіка ґрунтів на поселенні практично не залишає сподівань на їхню фіксацію.

Окремої уваги заслуговують виявлені на пункті виробу, на південноруських землях загалом нечисленні чи навіть одиничні. Прикладом слугують виготовлена зі стулки мушлі північноморського моллюска імітація перламутрового хрестика паломника у Святу Землю⁴ і нашивка пілігрима, який у соборі Св. Мартіна тосканського міста Лукка вклонився одній з дуже шанованих християнських святинь – Розп'яттю “Volto Santo” (Святий Лик)⁵. А знайдена на поселенні фігурка предстоячої Богородиці репрезентує виготовлений на Русі візантійським майстром у період між захопленням Константинополя хрестоносцями і нападом на Київ орд Батия високохудожній кіотний хрест. Майже цілий (із втраченою фігуркою предстоячого Іоанна Богослова) такий твір та його копія походять, відповідно, з Херсонеса й Судака, а окремі фрагменти – з Княжої Гори, городища поблизу Шепетівки, Переяслава і Полоцька⁶. Фіксація у нашаруваннях пункту перерахованих неординарних знахідок потребує свого пояснення. Потрапляння на поселення частини з цих речей могло спричинити розміщення осередку біля Києва. Фахівці простежили, що “у християнізації східного слов'янства важлива роль належала містам. Там, де їхнє число було більшим і розташовувались вони щільніше, процес освоєння нової релігії перебігав активніше (у тому числі у навколишніх сільських регіонах)”⁷. Зрозуміло, що вплив міст на їхнє сільське оточення відбувався не лише на етапі утвердження християнства, а й у подальшому. Саме розташування поблизу Києва зумовило доступність жителям товарів не лише столичного ринку, а й походження: за висновками Д. Д. Йолшина, непоодинокі фрагменти плінфи та плиток підлоги із селища належали київським храмам і були повторно використані після руйнування останніх, та й на сусідній софіївськоборщагівській пункт фрагмент хороса з кубиками смальти потра-

“Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI – XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села” // Археологія, 2014. № 3. С. 132, рис. 13: 4; його ж. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам'ятки) // Археологія і давня історія України, 2017. № 1 (22). С. 76, 77, рис. 2: 2; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Вивчення північної периферії селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2019. С. 87, 88, рис. 1, 2, 16; Готун І. А., Казимір О. М. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів // Археологія і давня історія України, 2019. № 1 (30). С. 155, 157, рис. 8:4-6.

¹ Сидоренко Г. В. Коллекция крестов-“корсунчиков” В. Е. Гезе – И. С. Остроухова в собрании Государственной Третьяковской галереи // Ставрографический сборник. Кн. II: Крест в православии. Сб. статей. Москва : Изд-во Московской Патриархии, Изд-во “Древлехранилище”, 2003. С. 205.

² Мусин А. Е., Тарабардина О. А., Кокуца Л. В., Кубло Э. К. Деревянные предметы с христианской и языческой символикой из раскопок в Новгороде и Старой Руссе // Российский археологический ежегодник, 2015–2016. № 5-6. С. 159, 166, рис. 1; Курбатов А. В. Монашеские пояса с клеймами и матрицы для их тиснения в средневековой Руси // В камне и бронзе: Сборник статей в честь Анны Песковой. Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2017. С. 270, 278, 279, рис. 3, 14, 16 та ін.

³ Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-топографічні нариси). Київ, 1996. С. 238, 239, рис. 112 та ін.

⁴ Готун І. А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Східний світ, 2017. № 1-2. С. 111-130, 209-211; його ж. Середньовічне... С. 76, 77, рис. 2:1; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Десятий сезон розкопок поселення Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2016. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 83, 84, рис. 1:3; Готун І. А., Казимір О. М. Середньовічні... С. 157, рис. 8:3.

⁵ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське за результатами робіт 2015 р. // Археологічні дослідження в Україні 2015. Київ : Стародавній світ, 2016. С. 63, 64, рис. 1:1; Готун І. А. Середньовічне... С. 76, 77, рис. 2:1; Готун І. А., Казимір О. М., Гунь М. О., Сухонос А. М. Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки // Археологія, 2018. № 1. С. 68-90.

⁶ Готун І. А., Казимір О. М., Сухонос А. М. Богородиця з Ходосівки // Археологія, 2019. № 1. С. 42-58; Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М. Роботи у східній частині селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ : ІА НАН України, 2020. С. 82, 83, рис. 1.

⁷ Седов В. В. Распространение христианства в Древней Руси. Краткие сообщения Института археологии, 1993. Вып. 208. С. 7.

пили, вочевидь, в аналогічний спосіб. Водночас для мешканців низки приміських поселень відзначено значно скромніший рівень життя¹. Тому проблема високих життєвих стандартів у окремих осередках ще потребує свого вирішення.

Лл. 1. Стулка енколпіона (1) та натільні хрестики (2, 3) з поселення Ходосівка-Рославське

Останнім часом на селищі виявлені уламок медальйона з погрудним зображенням Спасителя, стулка енколпіона та хрести-тільники: звитий із дроту і литий кринокінцевий з отворами по краях променів та в центрі². Перша з речей заслуговує окремої публікації, робота над якою майже завершена, на решті знахідок доцільно зупинитись детальніше.

Лицьова стулка хреста-релікварія розмірами 60×40 мм з вушками і 50×40 мм без них має заокруглені завершення і виступи-“слізки” по боках кожного з них. Вгорі і внизу вцілили одинарні вушка заввишки 5 мм з отворами для штифтів діаметром 1-2 мм. Річ виготовлена у техніці лиття і різьблення з інкрустацією черню, містить сюжет Розп'яття з предстоячими (іл. 1:1), за класифікацією Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової належить до I іконографічного варіанту³. Фігура Ісуса Христа займає центр та низ стулки. Її зображення, німб над головою Спасителя та одяг рельєфно виконані литтям разом зі стулкою, дрібні деталі нанесені різьбленням після відливки. Рельєф тіла передано ретельно, з урахуванням анатомії. Ноги на виокремленій нижній перекладині Хресного дерева і руки дещо зігнуті, середню перекладину не виділено. Рельєф постаті доповнюють паралельні короткі косі лінії, нанесені різцем, ювелірним ножом або голкою. Різьбленням передано хрещатий німб над головою Спасителя, волосся, бороду, очі, ніс, пальці рук, анатомічні деталі верхньої частини тулубу, складки одягу. Обабіч Розп'яття без пояснювальних написів і виражених індивідуальних рис поміщено атрибутовані за детальнішими аналогами погрудні постаті предстоячих Діви Марії та Іоанна Богослова з переданими лише різьбленням умовними обрисами. Зображення плоскі, інкрустовані черню. Вгорі показано верхню перекладину Хресного дерева з гравійованими літерами “ІСХС” і черню обабіч декорованого по краю дрібними паралельними косими смужками хреста. На “слізках” сформовані заглиблення для крапель черні. Товщина стулки 4 мм з утворенням ковчегу для реліквій завглибшки 3 мм. Стан знахідки дозволяє простежити риси облич Спасителя і Святих, одяг та декор, хоча виріб має часткові втрати

¹ Готун І. А., Казимір О. М. Матеріальна культура населення сільських передмість середньовічного Києва // Археологія, 2020. № 3. С. 53-67.

² Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М. Роботи... С. 84, 86, рис. 2: 12, 13; Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М., Лозниця Т., Чалий А. Селище Ходосівка-Рославське – основний об'єкт досліджень Північної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ : ІА НАНУ, 2020. С. 100, 101, рис. 4.

³ Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы: Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2003. С. 117. Пескова А. А. Древнерусские энколпионы XI–XIII веков в русле византийской традиции // Ставрографический сборник. Кн. III: Крест как личная святыня. Сб. ст. Москва : Изд-во Московской Патриархии, “Древлехранилище”, 2005. С. 159, 160, рис. 11.

черні і викликані тривалим носінням потертості рельєфних частин. Однотипні знахідці речі виготовляли зі сплаву на основі міді¹.

Згідно із згаданою класифікацією стулка належить до групи III т.зв. “малих” рельєфних з черню енкалпціонів, до типу III.2.3 “Розп’яття з предстоячими – Богородиця з долонями, розкритими перед грудьми і трьома святими в медальйонах” або типу III.2.4 “Розп’яття з предстоячими – хрест та літери у чотирьох медальйонах”. Відмінність полягає в іконографії зворотної стулки, відтак лише за лицевою точніше ідентифікувати виріб неможливо. Та й у цитованій праці стулки з Розп’яттям віднесені до типу III.2.3, тоді як до III.2.4 включені лише предмети з вцілілими обома половинами, хоча невідповідність цього поділу дійсній кількості речей обох типів зазначена, причому – з акцентуванням на необхідності аналізу виробів у комплексі². Тому для пошуку аналогій слід залучати лицьові стулки обох типів, враховуючи існування серед комбінацій хрестів з Богородицею численних відмінних від описуваної стулки рисами композиції та способом їх виконання, розміром, деталізацією зображення. Зокрема, деяким зразкам цього типу властива наявність проквітлого хреста у верхньому медальйоні, рельєфне виокремлення поперечної перекладки, відмінні деталі, техніка гравірування тощо. Загалом хрестів типу III.2.3 зі збереженими обома стулками у каталозі Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової максимально схожих з описаним два: III.2.3/36 з Карелії та III.2.3/30 з Білоозера, хоча низькі деталізація зображень і стан збереженості не дозволяють достеменно визначити подібність, як і встановити, чи належали стулки одному виробу чи при експлуатації були скомпоновані з різних, та й релікварій III.2.3/36 надто затертій. Тип III.2.4 зі зворотними стулками з хрестом і літерами у медальйонах всередині групи має меншу кількість варіацій та більший за числом екземплярів зі вцілілими обома половинами. Із 21 зображення речей цього типу максимально схожі на описаний близько 17, один відрізняється розміром і виділеною рельєфною перекладною, зарахуванню до числа аналогій решти 3 перешкоджає вкрай поганий стан, хоча і в цьому випадку якість поліграфії та ступінь збереженості предметів не завжди дозволяють точно ідентифікувати тотожність дрібних деталей, особливо гравірування. Попри можливість поєднання у хресті із селища Ходосівка-Рославське описаної частини зі стулкою із зображенням Богородиці, все ж доводиться констатувати більший ступінь імовірності її комбінування із пласкою з виконаним черню зображенням хреста з трьома перекладами і “сйавом” у середохресті й інкрустованих черню круглих медальйонах з літерами “IC”, “XC”, “NI”, “KA” на кінцях та з властивим цій групі складнів оголів’ям.

Відомо, що рельєфним енкалпціонам із заокругленими кінцями II групи і рельєфно-черневим III групи притаманні спільні стандартні розміри стулок і загальні іконографічні композиції. На великих та середніх релікваріях це “Розп’яття і 3 святих – Богоматір Одигітрія і 3 святих”, а з малих лише борисоглібські представлені серійно, всі решта – поодинокими екземплярами. Водночас серед малих рельєфно-черневих енкалпціонів існує значна група із зображенням Розп’яття з предстоячими на лицевій стулці і Богоматері Ассунти та 3 святих на зворотній – III.2.3. Цей тип малих рельєфно-черневих енкалпціонів має досить нестійкі розміри, що зводяться переважно до трьох стандартів з урахуванням комбінованого варіанту цього типу, де стулка з Богоматір’ю Ассунтою замінена пласкою стулкою із зображенням монограм і хреста – III.2.4. А головне – скорочений варіант цієї іконографії “Розп’яття – Богоматір Ассунта” репрезентований численними мініатюрними енкалпціонами III.3.1 та їхніми комбінованими варіантами, а саме III.3.2 та III.3.3³. Загалом у цитованому зведенні наявна інформація щодо 101 екземпляру енкалпціонів включно з окремими стулками типу III.2.3 і 43 одиниць з урахуванням всіх різновидів і відмінностей типу III.2.4⁴. Згодом також зазначалось, що вказані типи доволі численні, загалом хрестів цих двох груп відомо близько 150 і серед них виділяються предмети з дещо більшими (6×5 см) порівняно з рештою (5×4 см) розмірами. Відрізняються вони й іконографічно: Розп’яття на енкалпціонах з більшими метричними показниками зображене з рельєфним виділенням поперечної перекладки

¹ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое изучение древнерусских рельефных энкалпционов из археологического собрания Государственного Исторического музея // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: Мат-лы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 317-329.

² Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 101, 117.

³ Пескова А. А. Древнерусские... С. 158-160, рис. 11.

⁴ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 117-132.

Хресного дерева¹. Суттєво, що непоодинокі згадки про однотипні речі траплялись у літературі й поза цитованим зведенням Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової і стосувались вони енколпіонів з Княжої Гори, периферії Луцька, с. Крупа на Волині, Городища на Західному Поділлі, поховання в околицях Переяслава, Судака, з фондів Державного музею мистецтва народів Сходу (Москва), ймовірно, хреста із селища Карельська Слободка 5 у Суздальському Опіллі та ін.² А з урахуванням несанкціонованих розкопок та антикварного ринку фактичне число знахідок значно більше, що засвідчено тематичними інтернет-ресурсами, зрозуміло, без опису обставин і місця знахідки речей та невизначеністю їхньої подальшої долі. У названих умовах точно коло аналогій визначити важко, але йдеться щонайменше про десятки екземплярів. Географія поширення хрестів типу III.2.3 і III.2.4 доволі широка. Вони зустрічаються практично по всій Русі, а місцями також за її межами від Карелії до Саркелу і Кавказу та від території сучасної Польщі до східних кордонів Володимирського князівства³. Суттєво, що значна група таких хрестиків походить з південно-західної Русі, що опосередковано може вказувати на можливе місце їхнього виготовлення.

За спостереженнями дослідників, побутування енколпіонів обох типів припадає на рубіж XII та XIII ст., а точніше – на останню чверть XII – першу чверть XIII ст.⁴ На жаль, переважна більшість речей знайдена поза межами точно датованих археологічних комплексів або увійшла до наукового обігу взагалі без зазначення обставин фіксації. Але у випадках, коли контекст виявлення виробів відомий, він не суперечить цьому датуванню, яке вже стало загальноприйнятим. Із “закритих” археологічних комплексів, хронологія яких відома, походить енколпіон зі Старої Рязані, знайдений у підкліті житлової споруди першої третини XIII ст.; 1239 р. датований енколпіон у складі т.зв. “комплексу воїна”, зафіксований *in situ* біля західної стіни укріплень посаду Шепетівського городища разом з кістками, зброєю, обладунком загиблого захисника міста від війська монголів⁵. Ймовірно, невдовзі по монгольській навалі, вочевидь – внаслідок останньої, виробництво складнів означених типів припиняється, хоча окремі з них ще деякий час перебувають у вжитку: лицьову стулку з Розп'яттям було знайдено у Новгороді на Неревському розкопі у шарах 1238–1281 pp.⁶ Про існування попиту на вказані типи хрестів і після припинення їхнього виготовлення опосередковано свідчить знахідка в Холмі у шарах XIII–XIV ст. енколпіона післямонгольської доби роботи місцевих майстрів, виконаного у продовження традицій та за зразками більш ранніх хрестів-релікваріїв з наслідуванням типу III.2.4, щоправда, без інкрустації черню і зі значним спрощенням деталей зображення⁷.

¹ Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки защитного вооружения из раскопок древнерусского Шепетовского городища (заметки к трудам А. Н. Кирпичникова) // Земля наша велика и обильна: сборник статей, посвященный 90-летию А. Н. Кирпичникова. Санкт-Петербург : Невская Типография, 2019. С. 294, 296.

² Ягодинська М. Нові культові речі з давньоруських пам'яток Західного Поділля // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2007. Вип. 11. С. 351, 352, рис. 3:5; Майко В. В., Джанов А. В., Фарбей А. М. Энколпионы Сугдеи // Боспорские исследования, 2010. Вып. XXIII. С. 496, 497, 505, рис. 1:1, 2, 4, 5; Савицький В. М. Хрести-енколпіони X–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею // Могилянські читання 2011: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. Київ, 2012. С. 303-305, іл. 2: 2, 3; Степаненко Н. Нагрудні хрести-енколпіони з колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького // Історія релігій в Україні: наук. щорічник, кн. 2. Львів : Логос, 2014. С. 488, 491, іл. 5; Старожитності Посулля: збірник наукових праць / Відп. ред. Супруненко О. Б. Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК, 2016. 1 с. обкл. Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Грешиников Э. А. Черневые кресты-энколпионы в Суздальском Ополье // Археологические вести, 2017. Вып. 23. С. 297, 299, рис. 3:14; Крест-энколпион № 28302925 // Государственный каталог Музейного фонда РФ. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28471893> та ін.

³ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 117-132; Piotrowski M., Woloszyn M. Two devotional objects from Lubaczów (south-eastern Poland) and their archaeological-historical context // U źródeł Europy środkowo-wschodniej=Frühzeit Ostmitteleuropa. T. 1. Cz. 2: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2012. P. 331-347.

⁴ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 30.

⁵ Остапенко А. А. Кресты-энколпионы из Старой Рязани // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2014. № 1. С. 98; Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки... С. 296.

⁶ Григорьева О. В. Кресты-реликварии из княжеской резиденции на Рюриковом городище // Археологические вести, 2015. Вып. 21. С. 250.

⁷ Пескова А. А. К вопросу о местных особенностях в изготовлении борисоглебских крестов-реликвариев в Галицко-Волинской земле // Археологія і давня історія України, 2017. Вип. 1 (22). С. 95.

Археологічний контекст знахідок більшої частини відомих на сьогодні енколпіїв типів III.2.3 та III.2.4 переважно недостатній для характеристики соціального стану їхніх власників, проте деякі загальні спостереження з наявних даних зробити все ж таки можна. Привертає увагу тяжіння знахідок до значних військово-адміністративних центрів, княжих резиденцій, столиць удільних князівств, де виявлена більшість із речей. Хрести обох типів походять з Києва, Вишгорода, Володимира-Волинського, Новгород, Суздаля, Друцька, Княжої Гори, Галича, Шепетівського городища, Ярополча-Заліського, Саркела та ін.¹ Так, у Києві, як і на Княжій Горі, виявлено щонайменше близько десятка предметів обох типів. З розкопок ототожненого частиною дослідників з літописним Ізяславом Шепетівського городища відомо сім хрестів типу III.2.4. Окремі випадки дозволяють встановити статус їхнього власника. Так, згаданий енколпій з городища біля Шепетівки виявлений у складі т.зв. комплексу “витязя” прикипілим до решток кольчуги – захисного обладунку воїна-професіонала, що, на думку дослідників, вказує на носіння нагрудних хрестів-релікваріїв як важливий елемент воїнської культури у давньоруському суспільстві XIII ст.² Водночас, хрест цього само типу з підкліту житла першої третини XIII ст. зі Старої Рязані належав представнику містян, чия садиба площею 400 м² у стольному місті не вирізнялась з-поміж решти обійсть³. Щодо ходосівської знахідки – вона, як зазначено, зафіксована на селищі XII–XIV ст. неподалік Києва у перевідкладеному оранкою культурному шарі розкопу II на південно-східній периферії осередку, яка в часи Русі була малозабудованою. Встановити, чи цілим потрапив енколпій до нашарувань, чи вже у роз’єднаному стані, неможливо.

На розуміння соціального статусу знахідки, як відомо, суттєво впливають дані про особливості її виробництва. Зазвичай релікварії відносять до продукції міського ремесла⁴. Щодо означених типів речей, дослідники простежили тенденцію до спрощення порівняно з попереднім періодом передачі зображень і технології виготовлення в останній чверті XII – першій третині XIII ст., і ця тенденція стосується не лише хрестів. З одного боку – економічний і культурний поступ спричинив доволі високий рівень добробуту населення і зумовив появу в містах виконаного за простішими технологіями і з дешевших матеріалів своєрідного убору, який імітував князівсько-боярський⁵. З іншого – у Києві, можливо, через взяття міста у 1169 р. військом Андрія Боголюбського, припинила свою роботу “велика майстерня”, що викликало появу значного числа варіативних дрібних різновидів розмірів і стилів гравіювання та загалом відсутність у речах єдиного “почерка” майстра внаслідок діяльності широкого кола менш досвідчених виробників⁶. Водночас, простежені дослідниками технологічні особливості виготовлення енколпіїв, у тому числі кінця XII – початку XIII ст., вказують на їхнє виробництво кваліфікованими майстрами (різьбярами по каменю, ливарниками, граверами) саме у спеціалізованих майстернях з повним набором специфічного інструменту, необхідність у якому виникала лише в умовах створення значних партій товару⁷. Відповідно, певне спрощення сюжету в поєднанні зі зростанням числа відомих знахідок, може відображати саме першу зі згаданих обставин і свідчити не про занепад майстерності, а про поширення традиції носити особисті символи благочестя у вигляді хрестів-релікваріїв від феодальної та церковної верхівки до ширших верств населення, а саме заможних містян і представників воїнського стану. Цей процес не міг бути одномоментним і розтягнувся, ймовірно, на доволі значний проміжок часу. А збільшення кількості речей може вказувати на досягнення піку цього процесу в останній чверті XII – першій половині XIII ст. Саме пропорційно потребам виникають спрямовані на задоволення попиту серед відносно заможного, проте менш вибагливого “середнього класу” масові, хоча й до певної міри спрощені категорії виробів. Притаманна багатьом хрестам-релікваріям зношеність свідчить, що вказані речі були дорогими та цінними для власників. Ймовірно, володіння означеними

¹ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 118-132.

² Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки... С. 295, 296, рис. 6.

³ Остапенко А. А. Кресты-энколпионы... С. 98.

⁴ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое... С. 323.

⁵ Седова М. В. Украшения из меди и сплавов // Древняя Русь. Быт и культура. Москва : Наука, 1997. С. 78, 306, табл. 60.

⁶ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 30-32; Пескова А. А. Древнерусские кресты-реликварии в свете новых исследований // Археологические вести, 2020. Вып. 27. С. 176, 177.

⁷ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое... С. 323.

предметами підкреслювало в суспільстві не лише особисте благочестя, а й певний соціальний статус їхнього господаря. Для рубежу XII–XIII ст. “малі” енколпіони, передусім охарактеризованих типів, широко розійшлись серед заможних верств і не виступали атрибутом виключно верхівки суспільства.

Фіксація на селищі описаної речі обумовлює деякі міркування щодо цієї категорії християнських старожитностей на пам'ятках сільського типу. Думка про притаманність названих предметів виключно містянам, як вважали раніше¹, вже стала історіографічним надбанням, роботи останньої чверті минулого століття переконливо показали, що такі знахідки трапляються і на сільських поселеннях. Причому такі висновки сформульовані за результатами досліджень селищ і на півночі Русі, масштабне вивчення яких порівняно з південноруськими розпочалось значно пізніше. Зокрема, крім констатації, що предмети особистого благочестя зі складною символікою, уламки енколпіонів, а також цілий хрест-складень та хрестик із бурштину разом з елементами озброєння й парадного спорядження коня, імпортованими, торговим інвентарем виступають критерієм високого рівня добробуту населення², дослідники слушно поставили питання, що проблема “чи слід розглядати знахідки на селищах престижних речей та імпорту як індикатори перебування на них представників соціальної еліти та показник їхнього власницького статусу чи як свідчення відносно високого загального “стандарту споживання”, властивого сільському населенню у XI–XIII ст. потребує спеціального аналізу”³. На думку фахівців, описане явище може відображати результат проникнення на сільські поселення елементів міської культури та перетворення певних категорій виробів із елітарних речей у предмети масового вжитку, що формувало однорідність матеріальної культури міста і села⁴. Зрозуміло, що стулка оздобленого черню малого енколпіона з ходосівського поселення репрезентує не самий вишуканий і не самий рідкісний із релікваріїв, дані стосовно числа таких знахідок уже наведені, але варто вказати на вже згадані показники фіксації виробів названої категорії на вивчених широких площах пунктах⁵. Так, на поселенні Автуниці з відкритими лише у зоні житлової та господарської забудови понад 26 000 м² зафіксовано по одній стулці двох мініатюрних енколпіонів. З григорівської групи селищ, де відкрито 10 000 м² і тривалий час здійснювався пошук матеріалів у розмивах берега Канівським водосховищем походять два енколпіони та стулка третього. При розкопках коціївського осередку, де хоч і знімали нашарування за допомогою землерийної техніки, але тестували відвали металодетектором, зібрано 9 цілих і фрагментованих складнів з площі 3,2 га. На селищах Чернігівщини, де лише у межиріччі Дніпра і пониззя Десни на 7 пунктах відкрита площа перевершила 1000 м², а ще на 4 склала від 100 до 1000 м² знайдено сім енколпіонів або їхніх окремих стулок. Відтак, виявлення названого предмета в Ходосівці, особливо у сукупності з іншими пов'язаними з християнством знахідками, відносити до зовсім буденних подій, як з'ясувалось, не варто.

Виготовлені із дроту натільні хрестики траплялися в ході розкопок середньовічних пам'яток неодноразово і представлені виробами, вигнутими із тонкого кованого стрижня з надаванням відповідної форми та скручуванням кінців і повністю звитими з нього. У знахідці з нашарувань ходосівського поселення використано скручену вдвоє з утворенням петельок на кінцях рамен підокруглу у перетині мідну(?) дротину біля 1 мм завтовшки. Вгорі один з кінців згорнуто в три оберти з метою утворення своєрідного каналу для протягування

¹ Штыхов Г. В. Киев и древние города Белоруссии // Древнерусское государство и славяне: Материалы симпозиума, посвященного 1500-летию Киева. Минск : Наука и техника, 1983. С. 55 та ін.

² Макаров Н. А., Захаров С. Д. Накануне перемен: сельские поселения на Кубенском озере в XII – начале XIII века // Русь в XIII веке: Древности темного времени. Москва : Наука, 2003. С. 140; Макаров Н. А., Гайдуков П. Г. Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополя // Краткие сообщения Института археологии, 2013. Вып. 231. С. 227; Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В. и др. Разведочные работы Суздальской экспедиции ИА РАН в 2010–2013 гг. // Археологические открытия 2010–2013 гг. Москва : Институт археологии РАН, 2015. С. 221.

³ Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Средневековое расселение в Суздальском Ополе // Российская археология, 2004. № 1. С. 32.

⁴ Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. Москва : Наука, 1986. С. 55; Сергеева М. С. Формування специфіки побуту міського населення на Русі у IX–XIII ст. // Старожитності Південної Русі: Матеріали III історико-археологічного семінару “Чернігів і його округа в IX–XIII ст.” (Чернігів, 15-18 травня 1990 р.). Чернігів : Сіверянська думка, 1993. С. 150.

⁵ Готун І. А., Сухонос А. М. Культові... С. 63; Готун І. А. Близькосхідні... С. 111, 112.

шнура (аналогії предмету зазвичай мають схожі з обох боків). Сумарна довжина вертикальних променів дещо перевершує довжину горизонтальних, у результаті загальні розміри знахідки складають 23 мм у висоту і 18 мм у ширину (іл. 1:2). Вигнуті у формі хреста предмети з перевитими між собою вільними кінцями дротин дослідники пов'язують із візантійською традицією Криму, відзначаючи фіксацію цих речей у Східній Європі від Донецького городища до Пскова. Розповсюдження знахідок на такій обширній території пояснюється простотою виготовлення: за відомими зразками хрестики могли копіювати у межах Київської Русі, можливо – у Середньому Подніпров'ї, та у будь-якому випадку ці вироби відображають культурні контакти з Причорномор'ям. Більшість із них тяжіє до нашарувань та комплексів XIII ст. або другої половини XIII–XIV ст., у Пскові відзначене поширення зігнутих у формі хреста предметів, т.зв. “петлекінцевих з крученою верхньою лопаттю” у першій половині XIII – першій третині XIV ст. (з уточненням до 20–30-х рр. XIV ст.), а звитих у хрест, визначених як “крученокінцеві” – у середині XIII – середині XIV ст. Щодо них простежена еволюція використаного для втілення культурного зразка матеріалу: зазвичай від золота у речах із Константинополя до срібла у Криму та бронзи на Русі, хоча в останньому випадку срібні також траплялись¹. Варто зацентувати на поширенні описаної техніки при виготовленні культових речей: за схожим принципом створені виявлені при вивченні низки православних комплексів у Криму вотивні хрести із залізних стрижнів².

Черговий хрестик із культурних нашарувань осередку належить до кринокінцевих, литих, від більшості своїх стилістичних аналогів, які мають значно тендітніші пропорції, предмет відрізняється однаковими широкими раменами та розлогішими криноподібними завершеннями, які плавно переходять одне в одне: обриси виробу сплановані так, що бічні пелюстки утворюють оснащений вирізами своєрідний круг діаметром 14 мм, а центральні – прилеглі до нього півовальні виступи ще по 3-4 мм завдовжки. Відтак, загальні розміри знахідки складають 21×21 мм, а з урахуванням круглого плаского вушка – 27×21 мм. У центрі та по краях рамен наявні круглі отвори діаметром 1-2 мм, причому верхній і бічні заповнені залишками неприбраного після виливання металу, невидалений метал місцями примикає і до бічних пелюсток (іл. 1:3). На території Русі побутування кринокінцевих хрестів, за наявності цих сюжетів у творах золотного шиття XII–XIII ст. та використання такої форми у мистецтві Візантії XI–XII ст., як вважали, властиве для початку XIV – початку XV ст. Згодом ця дата була розширена до XII–XIV ст. і в окремих регіонах така форма хреста у XII–XIII ст. стала найбільш розповсюдженою, хоча на півночі Русі, де останнім часом зібрано значну колекцію християнської металопластики, появу кринокінцевих хрестиків відносять до другої половини XIII–XIV ст., а продовження їх використання – навіть до XV ст. Найближчі зовнішні обриси простежені у речей з Княжої Гори, курганів Підмосков'я, де вони найширше відомі у середині XII ст., Астраханського об'єднаного історико-архітек-

¹ *Козловський А. О.* Історико-культурний розвиток Південного Подніпров'я в IX–XIV ст. Київ : Наукова думка, 1992. С. 59, 64, рис. 31:25; *Макарова Т. И.* Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, 1997. Вып. VI. С. 374, 381, рис. 18:21, 27; *Колпакова Ю. В.* Предметы христианского культа в археологической коллекции Псковского музея-заповедника // Археология и история Пскова и Псковской земли: Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков, 2003. С. 68, рис. 1:7, 8; *Мусин А. Е.* Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. Санкт-Петербург : Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. С. 231–236, рис. 63:1, 2, 64:4, 67:1; *Остапенко А. А.* Христианские древности Ростиславля Рязанского (из раскопок 1991–2010 гг.) // Российская археология, 2013. № 1. С. 131, 132, рис. 1:11; *Птицын В. С.* Христианизация населения Курской волости-княжества по материалам предметов благочестия // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2013. № 3 (27): Исторические науки и археология. Т. 1. Рис. 3: 9; *Андреев С. И.* Поселение Екатериновка 3: к вопросу о юго-восточной границе Рязанского княжества // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 14. Москва : Институт археологии РАН, 2018. С. 222, 223, рис. 11:4, 5; *Енуков В. В., Кабанов Д. О., Мусин А. Е.* Ратский археологический комплекс в свете новых находок христианских древностей: каменная иконка святых Иоакима и Анны // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2021. № 1 (57): Исторические науки и археология. Илл. 10:2; Крест-тельник... № 27539637 // Госкаталог Музейного фонда РФ. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=27694161>.

² *Лысенко А. В., Тесленко И. Б., Мусин А. Е.* Средневековый христианский храм на горе Пахкал-Кая в Южном Крыму // В камне и бронзе: Сборник статей в честь Анны Песковой. Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2017. С. 297–301, рис. 5:19–23, 6: 6, 9, 10; *Турова Н. П.* Второй полевой сезон исследований храмового комплекса на г. Кильсе-Бурун (Ай-Петринская яйла) // История и археология Крыма: сб. ст. Вып. 8. Симферополь, 2018. С. 130, 132, рис. 3 та ін.

турного музею-заповідника, де предмет віднесено до XIV ст. Більш віддалені риси властиві датованим другою половиною XII – першою половиною XIII ст. (місцями зі звуженням хронології до кінця XII – першої третини XIII ст. чи його коригуванням до XIV – першої половини XV ст.) фрагментованим та цілим виробам з Володимира, Білоозера, Сем'їнського городища на р. Колокші, пам'яток на Мошинському волоці у Прионежжі та на Кубенському озері, поселення Настасьїно у басейні р. Москви, прилеглого до давньоруського городища неукріпленого пункту XI–XIII ст. у Феофанії біля Києва і городища з селищем у с. Пристроми на Переяславщині. Відомі вони й поза межами Русі, зокрема на території Золотої Орди. Водночас, знахідці із Ходосівки-Рославського прямих аналогій у доступній літературі не трапилось, а контекст фіксації речі, а саме перевідкладені нашарування, зумовлює використання дати у межах загального періоду існування пункту, тобто XII–XIV ст.¹

Дослідники звертали увагу на те, що металеві хрести й енколпіони, зібрані у 2001–2018 рр. на неукріплених пунктах Суздальського Опілля, за своєю кількістю близькі до категорій прикрас, які найширше використовувались у костюмі: хрести численніші фібул, поясних пряжок, бубонців і гудзиків, але поступаються браслетам і персням². Поселення XII–XV ст. півдня Рязанської землі, репрезентовані 11 осередками зі значною відкритою площею, дозволяють оперувати даними щодо круглої хрестовключеної підвіски, стулок двох енколпіонів, кам'яного і двох металевих натільних хрестиків³. Публікації з даними відносно поширення предметів християнської металопластики на досліджених широкими площами середньовічних селищах півдня Русі вже згадані, слід додати, що під час розкопок у Південному Подніпров'ї на 56 пам'ятках середньовічного часу, 22 з яких вивчалися стаціонарно, виявлено хрестоподібну та круглу прорізну з

¹ Ханенко Б. И. и В. Н. Древности русские. Кресты и образки. Киев, 1889. С. III, табл. XVII, № 202; *Беленькая Д. А.* Кресты и иконки из курганов Подмосковья // Советская археология, 1976. № 4. С. 89, 91, 92, рис. 1:7; *ее же.* Медная пластика городов Московской Руси (XIII–XV вв.) // Краткие сообщения Института археологии, 1993. Вып. 208. С. 12, 14, 17, рис. 1:15, 2; *Полубояринова М. Д.* Русские люди в Золотой Орде. Москва: Наука, 1978. С. 81, рис. 17:4; *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). Москва: Наука, 1981. С. 51, 54, рис. 16:8, 13; *Фоняков Д. И.* Цветной металл Торопца (типология и технология) // Советская археология, 1991. № 2. С. 225, 227, рис. 4: 21, 23, 31; *Фехнер М. В.* Древнерусское золотное шитье X–XIII вв. в собрании Государственного Исторического музея. Труды ГИМ, 1993. Вып. 82. С. 8; *Макаров Н. А.* Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв. По материалам археологических памятников на волоках Белозерья и Поонежья. Москва: “Скрипторий”, 1997. С. 366, табл. 154:12; *Николаева Т. В., Недошивина Н. Г.* Предметы христианского культа // Древняя Русь. Быт и культура Москва: Наука, 1997. С. 349, табл. 103:38, 40; Энколпионы и кресты-тельники XI – н. XVI вв. из археологических коллекций ВСМЗ. Каталог / Авт.-сост. Муравьева А. Н. Владимир, 1999. С. 15, № 51; *Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П.* Средневековое расселение на Белом озере. Москва: Языки русской культуры, 2001. С. 149, рис. 67:14, 15; *Захаров С. Д.* Древнерусский город Белоозеро. Москва: “Индрик”, 2004. Рис. 42:5-8, 11-13; *Сарачева Т. Г., Сапрыкина И. А.* Средневековые ювелирные изделия // Труды Подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Т. 2: Средневековое поселение Настасьїно. Москва, 2004. С. 57, 58, 266, рис. 93:6-13; *Зайцева И. Е.* Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Москва, наука, 2007. С. 61, 62, рис. 41:20, 23-25; *Башков А. А.* Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). Минск: И. П. Логвинов, 2011. С. 25, 26, 144, 147, рис. 7:3, 4, 10:17; *Бузян Г., Тетеря Д.* Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території центральної Переяславщини // Наукові записки з української історії, 2012. Вып. 31. С. 61, рис. 1:4; Нагрудные кресты древнерусского времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника / Сост. Н. А. Кокорина Владимир, 2013. С. 66-69, № 108-116; *Остапенко А. А.* Кресты-тельники из Старой Рязани // Краткие сообщения Института археологии, 2013. Вып. 230. С. 247, 249, рис. 4: 1-8; *ее же.* Христианские... С. 131, 132, рис. 1:15-20; *Дідух Л.* Давньоруські хрести-тільники з Княжої Гори // Археологія і фортифікація України: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. С. 99, 101, табл. 4:1, 2; *Латишина А. С., Латишина И. Ю.* Погребальный обряд и личные предметы христианского культа русского населения Водянского городища XIV в. // Археология евразийских степей, 2018. № 4. С. 256, 259, рис. 1:2, 3; *Олейников О. М.* Нательные кресты Десятинного-1 раскопа в Новгороде // Звучат лишь Письмена. К юбилею А. А. Медынцева. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 335-337, рис. 4:1-7; *Павлова М. П.* Натільні хрести з поселення Феофанія (розкопки 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України, 2019. № 1 (33). С. 248, рис. 1: 4; *Макаров Н. А., Зайцева И. Е.* Кресты на селищах: репрезентация христианства в Суздальской земле в XI–XV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2020. № 3 (81). С. 57, 63, рис. 3: 25; Крест № 28816228 // Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28980223>.

² Макаров Н. А., Зайцева И. Е. Кресты... С. 54.

³ Тропин Н. А. Сельские поселения XII–XV веков южных территорий Рязанской земли. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 11, 156, 157, 175-177, рис. 84: 1; 96.

хрестом у основі зображення підвіски, три натільних хрестики (про один з них, виготовлений із дроту, вже згадано) і вкритий позолотою та інкрустований емаллю енкалпійон¹, а в 1970-ті рр. у присвяченій вітчизняній археології фундаментальній роботі на селищах півдня Русі згадана знахідка лише одного хрестика². Більш того, підсумкові праці про два найширше вивчені селища монгольськолишовської доби на Середньому Дніпрі³ і загалом про південноруську територію у другій половині XIII–XIV ст.⁴ зовсім не містять інформацію щодо вказаних предметів. І навіть у 1980-ті рр. у характеристиці матеріальної культури жителів сіл, при підведенні підсумків робіт середньовічної проблематики, попри констатацію всупереч панівному до того погляду притаманності їм предметів озброєння, вишуканого (у т.ч. довізного) посуду, скляних браслетів, кам'яного і скляного намиста, деяких типів гривен, браслетів, перснів, застібок-фібул, підвісок, прикрас з емаллю, сканню і зерню, імпортованих тощо, пов'язаних з християнством знахідки навіть не згадані⁵.

Відповідно, охарактеризована категорія виробів з поселення відіграє важливу роль для вирішення кількох проблем. Наявні у нашаруваннях досить непрості речі засвідчують певний майновий рівень місцевої людності. Паломницькі інсигнії з осередку доводять, що простір у свідомості середньовічного селянства, як відзначалось⁶, сприймався широко і не обмежувався днем шляху, як вважали раніше⁷. А загалом дослідження християнських реліквій, на чому акцентували фахівці, слугує важливою складовою вивчення культури та релігійної свідомості періоду середньовіччя, необхідного для повноцінного відтворення історичного колориту та ментальності епохи⁸. Тому отримані під час розкопок поселення матеріали виступають додатковим аргументом неординарності соціально-економічного феномену осередку в Ходосівці, що сформульовано за результатами першого ж сезону робіт на вказаному осередку⁹. Та якби навіть йшлося про ординарний пункт зі звичним маловиразним набором речового матеріалу і рештками кількох неідентифікованих споруд, наведені результати не втрачали б актуальності з іншої причини. Підводячи підсумки одного зі спрямованих на дослідження сільської проблематики польових проектів фахівці констатували, що з урахуванням числа лише зафіксованих розвідками селищ, розкопкам піддана мізерна кількість осередків, тому сучасні наукові знання про давньоруське село сформовані в умовах відчутного дефіциту конкретного археологічного матеріалу відносно характеру культури, господарства та соціальної специфіки сільських поселень¹⁰. І хоча це стосувалось північноруських територій, де розробка проблематики неукріплених пунктів розпочалась на етапі опрацювання результатів масштабного вивчення селищ півдня Русі, спостереження про кількісне співвідношення, відповідно, і якість знань про цю категорію населених пунктів залишаються актуальними для обох регіонів. Тому накопичення нових фактів слугує кращому пізнанню цього суттєвого аспекту вітчизняної археології.

¹ Козловський А. О. Історико-культурний... С. 57, 59, 61, 64, рис. 30: 17, 18, 32: 24-26.

² Кучера М. П. Селища // Археологія Української РСР у 3 т. Т. III: Ранньослов'янський та давньоруський періоди / Відп. ред. Довженко В. Й. Київ : Наукова думка, 1975. С. 297.

³ Беляєва С. О., Кубишев А. І. Поселення Дніпровського Лівобережжя X–XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі). Київ : Наукова думка, 1995.

⁴ Беляєва С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII–XIV в. (По материалам археологических исследований). Киев : Наукова думка, 1982.

⁵ Куза А. В. Неукрепленные поселения // Древняя Русь. Город, замок, село / Отв. ред. Б. А. Колчин. Москва : Наука, 1985. С. 96-104; Беляєва С. А. Селища // Археологія Української ССР в 3 т. Т. 3: Раннеславянський і давньоруський періоди / Отв. ред. В. Д. Баран. Київ : Наукова думка, 1986. С. 396-404.

⁶ Готун І., Казимір О. Нові археологічні дані щодо категорії “простір” у середньовічному селянстві півдня Русі // Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23 травня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 31-39.

⁷ Рыбаков Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории. Москва : Молодая гвардия, 1984. С. 317.

⁸ Макаров Н. А., Грешиников Э. А., Зайцева И. Е. и др. Невидимые святыни. Вложение в средневековых крестах-энколпийонах по данным комплексных аналитических исследований // КСИА, 2020. Вып. 258. С. 26.

⁹ Готун І. А. Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія, 2008. № 3. С. 25-34.

¹⁰ Макаров Н. А., Захаров С. Д. Некоторые итоги изучения средневековых сельских поселений на Русском Севере // Современные проблемы археологии России: Сб. науч. тр. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2006. Т. II. С. 148.

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ЗВЕНИГОРОД КИЇВСЬКИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ ЛІТОПИСНОГО МІСТА

Одним із найважливіших в системі оборони давньоруського Києва традиційно вважається південно-західний напрямок. Аналіз літописних свідчень вказує на те, що вторгнення кочовиків, як правило, відбувалося вододільними шляхами в обхід річок Стугни та Віти¹. Водної перешкоди, яка би прикривала підступи до Києва з південного заходу та захищала утворений верхів'ями Ірпеня та Стугни коридор також не існувало². Після захоплення Василева, тільки Звенигород Київський, що неодноразово згадувався давньоруським літописцем, стояв на шляху супротивника до столиці. Після публікації дослідження Л. Д. Добровольського “О местоположении древнего Киевского Звенигорода” (1912), в історіографії закріпилася думка, що цим містом було городище у Віті-Поштовій, визначене фахівцями як мале місто³. Саме цю археологічну пам'ятку, як правило, сьогодні пов'язують із літописним Звенигородом Київським.

Вперше питання про локалізацію Звенигорода Київського розглянув В. Б. Антонович. Аналізуючи літописні джерела, він дійшов висновку, що городище мало розташовуватися між Васильковим і Києвом. Дослідник помилково ототожнив добре відоме на той момент Хотівське городище доби раннього залізного віку зі Звенигородом Київським⁴. Думку вченого підтримали інші тогочасні дослідники археологічної Київщини, зокрема М. С. Грушевський і Л. І. Похилевич. У контексті розгляду давньоруських пам'яток мікрорегіону нас цікавить виключно факт відсутності на вказаній пам'ятці матеріалів та укріплень давньоруської доби⁵.

Версія В. Б. Антоновича була аргументовано розкритикована археологом Л. Д. Добровольським⁶. Він перший звернув увагу на нововиявлене (на момент публікації його дослідження) городище у селі Віта-Поштова (Києво-Святошинський р-н Київської обл.). Автор підкреслював, що поза Приірпінням і Постугннням на південь біля Києва існували лише Пересічень і Звенигород. Л. Д. Добровольський вказував, що з числа укріплень в Китаєві, Пирогові, Хотові та Віті-Поштовій, які можна ототожнити з літописним Звенигородом, згаданим у повідомленні 1097 р. про осліплення князя Василька Тербовльського, тільки останнє повністю відповідає контексту свідчень літописних джерел⁷.

За останні десятиліття завдяки археологічним дослідженням у вказаному мікрорегіоні накопичився значний блок інформації, який, на нашу думку, може знову поставити перед дослідниками питання щодо локалізації літописного Звенигорода.

¹ Готун І. А., Осадчий Р. М., Нетьосов П. О. Літописний Звенигород київський: археологічні реалії та пам'яткоохоронні перспективи // Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам'яті А. В. Кузи. Київ: Стародавній Світ, 2014. С. 234.

² Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII–XIII веков. Киев, 1980. С. 141.

³ Там же. С. 119; Куза А. В. Малые города Древней Руси. Москва: Наука, 1989. С. 75; Кучера М. П. Слов'яно-руські городища VIII–XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем. Київ, 1999. С. 173.

⁴ Антонович В. Б. О местоположении древнего Киевского Звенигорода // Древности: Труды Московского археологического общества. Москва, 1876. Т. VI. С. 43.

⁵ Хотівське городище (новітні дослідження) / Кравченко Е. А. (ред.) та ін. Київ: Інститут археології НАНУ, 2017.

⁶ Добровольський Л. Городище у д. Почтовой Виты (Справка о прошлом одной из киевских окрестностей). Киев, 1912.

⁷ Добровольський Л. Городище у д. Почтовой Виты. С. 30-42; Готун І. А., Осадчий Р. М., Нетьосов П. О. Літописний Звенигород київський... С. 235.

У 1991 р. експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом В. О. Петрашенка провела масштабні розвідки в басейні р. Віта¹. Одним із результатів досліджень стало відкриття давньоруського городища в лісовому масиві між с. Новосілки, Хотів і Феофанія. На пам'ятці в результаті археологічних робіт зафіксовано культурний шар з об'єктами, який датується XI–XIII ст. 2016 р. співробітники Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом Г. Ю. Івакіна провели обстеження городища та протягом 2016–2017 рр. зжійснювали науково-рятвні дослідження одного з його поселень-сателітів².

Мис городища витягнутий зі заходу на схід, стрілка мису має довжину понад 200 м, ширину від 25 до 70 м. Із заходу мис оточений глибокою долиною струмка (Хотівський струмок), який бере початок із сучасного ставка у с. Новосілки і тече на південь до с. Хотів. З півдня й півночі мис оточують глибокі балки. Зараз пам'ятка майже повністю заросла мішаним лісом³. Зі сходу, у місці максимального звуження мису – до 25 м, проходить лінія укріплень – вал та рів. Вони мають гарний стан збереженості, висота валу з внутрішньої сторони дорівнює 1,8 м при ширині 6-7 м. Перед валом з напільного боку добре помітний рів глибиною від 1 до 1,7 м і завширшки 4,0-5,0 м. З південної сторони валу розташовується в'їзд на городище. Зараз він має вигляд розриву в лінії валів, що з'єднується з напільною стороною вузькою ґрунтовою перемичкою, яка пересікає рів (іл. 1). На сьогодні розміри в'їзду становлять 2,2-2,6 м, що відповідає розмірам в'їзних споруд на аналогічних пам'ятках (городище Ізборськ, Любеч та інші)⁴. Фортифікаційний комплекс городища потребує додаткових досліджень для уточнення хронологічних рамок існування городища.

Район городища був центром гнізда поселень-сателітів. У результаті досліджень В. О. Петрашенка було виявлено давньоруське *поселення 1*. Воно прилягає до лісистих балкових схилів долини струмка – притоки Хотівського струмка і витягнуте по вісі північ-південь; його розміри – 250×50 м. Переважно територія поселення знаходиться під сучасною міською забудовою, культурні нашарування збереглися лише в його західній частині⁵. Також О. В. Серов виявив давньоруське *поселення 2* за 450 м на північний схід від городища. Воно займає площу, обмежену зі сходу вершинами глибокої балки, що впадає в Хотівський струмок на схід від скіфського городища. Західну частину поселення розорювали, східна входить до лісового масиву Феофанії. У липні 2004 р археологічними дослідженнями Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України під керівництвом Г. Ю. Івакіна були поточнені межі й площа поселень 1 і 2, а також виявлено нову пам'ятку давньоруського часу на території парку Феофанія, яке отримало назву *поселення 3*. Воно знаходиться на відстані 900 м на схід від городища. Багатошарова пам'ятка займає південний схил тераси, біля підніжжя пагорба з церквою св. вмч. Пантелеймона.

Враховуючи гідрологічну мережу південної околиці Києва, р. Віта виступає природним бар'єром, на якому формується одна з оборонних систем давньоруської столиці. Проте існує сухопутний коридор між річками Віта та Ірпінь. Наступними водними перешкодами на шляху до Києва є р. Нивка (літописна Желянь), що бере свій початок в районі сучасної станції метро “Іподром” і тече на північний захід, та вже згаданий Хотівський струмок, що має витoki біля сучасної станції метро Теремки і тече у східному напрямку. Саме між цими двома річками й існує ще один вододільний простір, яким можна було потрапити до

¹ Петрашенко В. О., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. Київ, 1993. С. 29-30.

² Івакін Г. Ю., Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленіч А. М. Матеріали науково-рятвних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України. 2017. Вип. 3. С. 133-146; Зоценко І. В. Комплекс пам'яток “Феофанія” (за матеріалами досліджень 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2. С. 251-257.

³ Івакін Г. Ю., Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленіч А. М. Матеріали науково-рятвних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України, 2017, № 3. С. 133-146.

⁴ Моргунов Ю. Ю. Древне-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. Москва : Наука, 2009. С. 114.

⁵ Петрашенко В. О., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. С. 31.

середньовічного Києва. Ці факти вказують нам на важливість вказаної місцевості в системі оборони давньоруської столиці.

Городище XI–XIII ст. в історичній місцевості “Феофанія” повністю підходить під географічну локацію Звенигорода Київського, про яку нам повідомляє літописець. Воно розташовується на відстані 13 км від давньокиївських укріплень часів Ярослава Володимировича; відстань від Києва до городища у Віті-Поштовій дорівнює 19,3 км, що набагато складніше вкласти у контекст літописних згадок (іл. 2).

Окрім того, в результаті археологічних досліджень поселення 2 у 2017 р. у Феофанії було відкрито та досліджено давньоруську споруду з печами для просушки і випічки хліба та ямою-погребом.¹ Аналогічні будівлі були зафіксовані у передгородді давньоруського Чернігова². Об'єкти такого типу, як правило, пов'язують із необхідністю виробництва великої кількості продуктів харчування для забезпечення війська, що також опосередковано вказує на наявність тут важливого вузла оборони середньовічного Києва.

Підсумовуючи, ми хочемо поставити питання щодо можливості ототожнення Звенигорода Київського з вищенаведеним давньоруським городищем в історичній місцевості “Феофанія”. На користь цієї версії свідчать: відповідність літописним даним, географічне й ландшафтне розташування у важливому фортифікаційному вузлі оборони давньоруського Києва і загальний археологічний контекст пам'ятки.

Іл. 1. Топографічний план городища у Феофанії (автор О. Манігда)

Іл. 2. Карта-схема розташування пам'яток

¹ Зоценко І. В. Комплекс пам'яток “Феофанія” (за матеріалами досліджень 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2. С. 255.

² Моця О. П., Козаков А. Л. Давньоруський Чернігів. Київ : Стародавній світ, 2011. С. 133.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Дяченко Д. Г.

Молодший науковий співробітник

Гнера В. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХІДНОБАЛТСЬКОГО МОГИЛЬНИКА У с. ОСТРІВ У 2020 р.

2020 р. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України продовжила археологічні дослідження середньовічного могильника Острів, що розташований між селами Острів та Пугачівка Рокитнянського р-ну Київської обл. Загальна площа досліджень у 2020 р. склала 529,3 м².

Вдалося дослідити 16 поховальних комплексів середньовічного некрополя (№ 68-83) різного ступеня збереженості (іл. 1). Рівень виявлення захоронень складає 0,2-0,6 м (переважно 0,3-0,4 м) від сучасної денної поверхні. Невелика глибина залягання окремих кістяків зумовила їх часткову руйнацію сільськогосподарською оранкою (№ 69, 74, 78-79, 83), поховання № 76 майже повністю зруйноване грабіжницьким перекопом.

Іл. 1. Ділянки досліджень 2020 р. на топографічному плані місцевості

Іл. 2. План-схеми поховань, досліджених в 2020 р.

Оранка спричиняє стрімку руйнацію природньої морфології першої надзаплавної тераси р. Рось, край якої займає могильник (іл. 4:1), призводить до “сповзання” орного шару, а відтак значно погіршує стан збереження поховальних комплексів. Дана обставина вплинула на методику археологічних досліджень: за допомогою металодетектора локалізувалися плями аномалій, на місці яких закладався розвідковий шурф. Таким чином у 2020 р. досліджено абсолютну більшість поховальних комплексів (№ 68-73; 77-83) (іл. 2), решта – в межах стаціонарного розкопу (іл. 3).

Зафіксовано одинарні поховання, два парних (№ 70-71, 72-73) (іл. 4:3-4), а також комплекс, що містив три кістяки (№ 79-81) (іл. 4:5). Внаслідок того, що інгумаційні поховання розташовані одразу під або безпосередньо в орному шарі чи темно-сіро-коричневому супіску, який являє собою потужні культурні нашарування пізньоримського часу, сліди поховальних ям фіксуються лише частково, і в поодиноких випадках (№ 70-71, 75-76, 81). Решток дерев'яних споруд (гробовищ) виявити не вдалося, хоча в похованнях № 68-69 і 81 зафіксовано дрібні плями зотлілої деревини.

Виявлені поховання мають північно-західну орієнтацію, з різним кутом відхилення від півночі, що можливо пояснюється особливостями рельєфу, або ж впливами християнства. Небіжчики лежать випростано на спині, руки витягнуті вздовж тулуба (№ 68-69, 72-73, 75, 77-78, 81-82); у похованні № 70 права рука зігнута в лікті й лежить в районі тазу, ліва – не збереглась, в похованні № 71 руки похованого зігнуті у ліктях, права рука лежить на животі, ліва – на грудях. Схоже положення рук (зігнуті в ліктях й схрещені в районі грудей) зафіксоване в похованні № 80. В останніх таке положення може свідчити про християнську поховальну традицію. Через погане збереження кістяків в похованнях № 74, 76, 79, 83 положення рук встановити не вдалось.

Іл. 3. План-схема стаціонарного розкопу

Іл. 4. Археологічні дослідження 2020 р. Фото. 1 – загальний вигляд стаціонарного розкопу; 2 – поховання № 69; 3 – поховання № 70-71; 4 – поховання № 72-73; 5 – поховання № 79-80.

Більшість комплексів містила характерний для даного могильника поховальний інвентар. Отримано значну колекцію різноманітних фібул: кільцеву з поперечними ребрами по колу (№ 68); підковоподібні з спіралеподібними закінченнями (№ 69, 73, 83), підковоподібну зі скрученою дугою і макоподібним закінченням (№ 82), підковоподібні перегородчасті із

зіркоподібними закінченнями (№ 72, 74), підковоподібну з загнутими гранованими кінцями (№ 71). Серед інших атрибутів поховального інвентарю варто виділити бронзову шийну гривню типу “Totenkrone” з зооморфною застібкою (№ 68), бронзові браслети з зооморфними закінченнями (№ 70, 73), бронзову каблучку з напівдорогоцінним камінням і геометричним орнаментом та витий срібний перстень (№ 70). В похованнях № 72-73, 77, 80-81 виявлено бронзові кільця різної конфігурації. Також зафіксовано елементи поясного набору: ліроподібну пряжку кольорового металу (№ 73), фрагмент чотирикутної пряжки й поясні кільця (№ 82). В похованнях № 68, 83 серед інвентарю трапилися фрагменти залізних пряжок. Шиферні прясельця були виявлені в похованні № 70. Прикраси представлені намистами з мушель каури, різноманітними скляними (золотосклянні різної форми, бітрапеціподібні сині, напівпрозорі, навиті синьо-фіолетового напівпрозорого, ребристі сині напівпрозорі та жовті) та металевими намистинами (№ 70-72, 74-75).

Особливий інтерес викликають поховання з предметами військового спорядження, що свідчать про належність небіжчиків до дружинної верстви. Серед озброєння трапляються сокири IV типу (за А. М. Кірпічниковим) (№ 73, 77, 82), фрагментоване вістря списа (№ 69). Окремо варто виділити поховання № 69, в якому вперше на некрополі знайдено клинкову зброю – балтський однолезовий меч із залишками дерев'яних піхов, сильно пошкоджений корозією та сільськогосподарською оранкою (іл. 4:1).

Сталим елементом поховального обряду могильника є наявність серед поховального інвентарю в ногах небіжчиків залишків відер, у вигляді фрагментованих залізних обручів та дужок (№ 73-74, 77, 82), залізних ножів (№ 68, 77, 82) та кісток птахів – в похованні № 77, між нижніми кінцівками похованого виявлено анатомічно цілий скелет певного птаха.

Крім того, внаслідок вже згаданих обставин, з території могильника, походить значний масив підйомного матеріалу XI–XII ст., який, очевидно, можна пов'язувати зі зруйнованими похованнями.

Археологічні дослідження 2020 р. могильника Острів значно збагатили інформаційний потенціал даної пам'ятки. Отримано чималу колекцію матеріалу, що дозволяє подальше вивчення матеріальної культури балтської спільноти Поросся. Попри дані результати, особливості пам'ятки не дозволяють чітко встановити всі деталі поховального обряду цієї спільноти. Зокрема, як вже зазначалось, межі поховальних ям майже не простежуються, слідів поховальних споруд не виявлено, що унеможлиблює констатацію того чи іншого висновку. Очевидно, що інгумації здійснені в невеликих ґрунтових ямах (слідів будь-яких ознак наземних конструкцій не зафіксовано). Однак чи були небіжчики покладені просто до ям, чи до труни, або ж до іншої поховальної споруди – встановити не видається можливим. Існує й низка інших проблемних питань. Подальші археологічні дослідження могильника дозволять знайти на них відповіді й поглибити розуміння даної пам'ятки.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Оленич А. М.

Молодший науковий співробітник

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

НАУКОВО-РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ААЕ ІА НАН УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА У 2020 Р.

У 2020 р. Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України продовжила охоронні археологічні дослідження на території Києва у межах його центрального історичного ареалу, де, згідно чинного законодавства України, передбачається обов'язкове проведення археологічних досліджень перед будь-якими земляними роботами, що пов'язані з будівельною діяльністю. Науково-рятувні дослідження були проведені у 31 локації новобудов: вул. Алли Тарасової, 6, вул. Андріївський узвіз, 10-А, вул. Богдана Хмельницького, 64, вул. Боричів Тік, 3,

вул. Велика Житомирська, 34-Б, вул. Великий Китаївська, 71, вул. Вишгородська, 45 і (корпус F), вул. Володимирська, 101, вул. Глибочицька, 44 і 73-79, вул. Дегтярівська, 25, вул. Кирилівська, 35 (2-3 етапи), Контрактова площа 8, пров. Косогірний, 3-7, Лаврський провулок, 17, вул. Лаврська, 24 і 27, вул. Лук'янівська, 46, вул. Макарівська, вул. Мічуріна, 16 і 16-А, провулок Михайла Реута, вул. Нижньоюрківська, 8-Б, просп. Перемоги, 32, Поштова площа, 3, вул. Редутна, 60, вул. Саксаганського, 76, вул. Сковороди, 2, в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного, на ділянці з земельним кадастровим номером 8000000000:91:105:0005 по вул. Юрія Ілленка, 48, вул. Ярославів Вал, 21 та на земельній ділянці реставрації фрагментів земляних укріплень цитаделі Київської фортеці (Кавалерський бастион) на території, що обмежується вул. Цитадельна, Лейпцизька і Лаврська.

На більшості ділянок будь-яких археологічних шарів, об'єктів чи артефактів виявлено не було. Зафіксувати давні нашарування різних культурно-хронологічних періодів вдалося тільки на ділянках новобудов за адресами: вул. Алли Тарасової, 6, вул. Глибочицька, 73-79, Контрактова площа 8, вул. Лаврська, 24, Лаврський провулок, 17, вул. Лук'янівська, 46, вул. Мічуріна, 16 (іл. 1).

В результаті проведених рятувальних досліджень по вул. Алли Тарасової, 6 на чотирьох ділянках загальною площею 93 м² були досліджені культурні нашарування XII–

XIII ст., один поховальний комплекс XVII–XIX ст. некрополя церкви Живоначальної Трійці та об'єкт XIX ст.

В ході археологічних науково-рятивних робіт за адресою вул. Глибочицька, 73-79 закладено чотири шурфи загальною площею 24 м² та дві прирізки до них загальною площею 27 м². У шурфах нижче рівня будівельного сміття XX ст. виявлені потужні культурні нашарування ранньомодерного часу. Попередні спостереження за земляними роботами вздовж Глибочицької вулиці не фіксували археологічних нашарувань у даному районі міста. Історично тут знаходився населений пункт, відомий як Кудрявська слобідка чи “Биковщина”, добре відомий за документами XVI–XVIII ст. Ця територія нанесена на карти міста 1695 та 1750 рр. Відомо, що у першій половині XVII ст. Кудрявський млин і прилеглі території належали до так званої Біскупщини – власності біскупа Криштофа Казимірського (1599–1618). У другій половині XVII ст. Кудрявський млин купив київський війт Іван “Ян” Бикович (займав посаду у 1687–1699 рр.). В його власності також знаходились 29 дворів в околицях млина. Пізніше дана територія отримала назву на його честь – “Биковщина”. У XVIII ст. вона підпорядковувалась Київському магістрату. Ймовірно, Кудрявська слобода займала територію, обмежену з півночі та північного-заходу схилом гори Щекавиці (нині знівельований кордон даного схилу зафіксований в одному з шурфів), а з півдня та південного-сходу – береговою лінією р. Глибочиця та невеликої запруды Кудрявського млина. На невеликій, вільній від інженерних мереж та стаціонарних споруд ділянці, закладений розкоп загальною площею 87 м². У розкопі виявлені три стратиграфічні горизонти та шість заглиблених об'єктів, що за нумізматичними знахідками можуть бути датовані в межах другої половини XVII – початку XVIII ст. Археологічні роботи на ділянці довелося припинити через високий рівень ґрунтових вод.

В результаті археологічних науково-рятивних робіт за адресою вул. Контрактова площа, 8 досліджені культурні нашарування Подолу на ділянці площею 400 м², зафіксовані два хронологічних горизонти XVIII ст., досліджений 21 об'єкт XVIII–XIX ст.

В результаті проведених досліджень по вул. Лаврська, 24 досліджені три траншеї загальною площею 143 м². В їхніх межах зафіксовані чотири різночасові археологічні об'єкти (XIV–XIX ст.), найцікавішим з яких виявилися залишки житла XIV ст.

Під час археологічних досліджень по вул. Лаврський провулок, 17 закладені одна траншея та шість шурфів загальною площею 26 м². Роботи проводилися з метою локалізації фундаментів пам'ятки архітектури – Провіантських магазинів Києво-Печерської фортеці. В траншеї зафіксовані залишки підлоги провіантського магазину, а також перевідкладені археологічні матеріали IX ст. до н.е. та XVIII ст. Науково-рятивні роботи довели, що фундаменти магазинів були майже повністю знищені за радянських часів. Їхні рештки вдалося зафіксувати лише у шурфі № 6.

В результаті рятивних археологічних досліджень по вул. Лук'янівська, 46 досліджена площа 40 м². Виявлено 17 поховань кладовища другої половини XIX ст. та господарську яму кінця XVIII – першої половини XIX ст.

Науково-рятивні роботи за адресою вул. Мічуріна, 16 склалися з розвідувального шурфування (загальна площа 7 м²) з подальшим закладенням стаціонарного розкопу площею 50,5 м², де вдалося зафіксувати 11 різночасових об'єктів XVII–XIX ст. та рештки цегляної викладки XVIII ст. Окрім комплексу першої половини XVIII ст., в межах дослідженої ділянки виявлені фрагменти керамічного посуду та серія крем'яних виробів неолітичної доби; фрагмент вінця керамічного посуду XV ст. та значну кількість фрагментів керамічного посуду XVII ст.

Таким чином, протягом польового сезону 2020 р. співробітники ААЕ обстежили 31 відведену під новобудови ділянку; результати науково-рятивних археологічних робіт суттєво доповнюють археологічну карту столиці.

Махота О. О.

Молодший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПЛІНФА МУРОВАНОЇ ТРАПЕЗНОЇ XII ст. ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Розкопки мурованої трапезної XII ст., проведені у 2000 р. у зв'язку з проєктом її музеєфікації дали можливість отримати колекцію значної кількості будівельних матеріалів. Це – плінфа, вапняно-піщаний розчин, уламки голосників, уламки полив'яних плиток підлоги та досить численні фрагменти різнокольорового фрескового тиньку¹. Серед зразків плінфи було виявлено й рідкісні – зі знаками і написами на торцевих боках. Матеріали досліджень 2000 р. надали нові відомості про будівництво трапезної та тогочасні будівельні матеріали.

Перші праці, присвячені стародавнім будівельним матеріалам, які з'явилися наприкінці XIX ст., належать В. Стасову, В. Хвойці, С. Полянському, В. Гезе, В. Суслову та іншим. Наука “плінфознавства” почала формуватися у 60-ті рр. XX ст. та пройшла декілька періодів свого розвитку. До останнього періоду належать роботи 1990–2020-х рр. Дійсно, за останні 30 років опубліковано низку досліджень, присвячених детальному аналізу київської, чернігівської, новгородської та суздальської плінфи. Очевидно, така увага пов'язана з величезним значенням, яке мав великокняжий період для історії давньоруської архітектури, коли на основі принесених з Візантії технологій, форм і образів стрімко сформувалася і відокремилася самостійна гілка розвитку східнохристиянського зодчества, спадщина якого активно живе і в наш час.

Основним матеріалом для будівництва була плінфа (з давньоруської мови – *плинѣа*, *плинѣъ*, *плинтъ*, з грецької *πλίνθος* – “плита”) – широка та пласка випалена плитоподібна цегла. Вона використовувалася у давньоруській храмовій архітектурі X ст. – початку XIII ст. Висока вартість цього будівельного матеріалу була обумовлена значною складністю його виготовлення. Технологією виготовлення плінфи володіли лише спеціальні будівельні артілі². Спочатку це були іноземні будівничі – греки, болгари, візантійці. Згодом у Києві, Чернігові та Смоленську сформувалися робочі групи з місцевих спеціалістів, які запозичили навички та вміння іноземців.

Основою плінфи була каолінова глина, яка має вогнетривкі та гідрофільні властивості, що забезпечують якість і структурну цілісність будматеріалу. В Україні її поклади виявлено лише на Житомирщині. Транспортування глини було трудомістким та вартісним.

Для випалювання плінфи та вапна необхідні спеціальні горни – печі, які розташовували поруч з будівництвом³. Складність процесу виготовлення плінфи полягає у тому, що за один будівельний сезон (зазвичай 3–4 місяці на рік) у таких печах можна було випалити лише приблизно 1/3 частину від необхідної кількості. Через це будівництво храму могло тривати кілька років.

Виготовлення плінфи – складний технологічний процес. Будівельники ретельно готували глиняну масу: очищали, розмочували, розминали. Для структурної міцності додавали спеціальні домішки – пісок та дрібне кварцове каміння. Аби надати прямокутну форму цеглинам, з деревини виготовляли спеціальні форми-рамки⁴. В них формували цеглу, щільно вминаючи глину руками й знімаючи рештки її спеціальним дерев'яним ножом – правилом. Сушили плінфу спочатку виклавши її на соломі або піску, а потім – під накриттям, у затінку. Далі випалювали у горнах при температурі 1000–1200 С°. Під час випалювання біла каолінова глина набувала різних кольорів – від світло-жовтого до темно-коричневого. Після печі готова продукція мала певний час “вилежатись”.

¹ Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Сиром'ятников О. К. Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. Київ, 2001. С. 122–123.

² Раппопорт П. А. Строительное производство Древней Руси X–XIII вв. Санкт-Петербург : Наука, 1994.

³ Кілієвич С. Р. Печи для обжига плінфи X в. у Десятинной церкви // АО 1974 г. Москва, 1975. С. 284–285.

⁴ Ёлшин Д. Д. Киевская плінфа X–XIII вв.: опыт типологии // Культурний шар. Київ : Laurus, 2017. С. 98–128.

Для різних будівельних цілей виготовляли плінфу кількох видів – прямокутну і підквадратну використовували для будівництва стін та опорних елементів споруди; лекальну (фігурну) у формі напівкола, праски, грибовидну та ін., використовували з оздоблювальною метою (створення декоративних напівколонок та зубчастих карнизів тощо). Трапляються унікальні зразки плінфи зі схематичним зображенням людей, відбитками людських ніг, ратиць та лап тварин і птахів. На постільній поверхні зразків плінфи неодноразово було зафіксовано фрагментовані і цілі знаки, виконані по сирій глині пальцями і тонким інструментом. До унікальних виробів належить також плінфа із написами і знаками на ложкових (торцевих) боках.

Дослідження трапезної 2000 р. значно розширили відомості про її будівництво і дозволили реконструювати будівельну історію пам'ятки.

Вилучення зразків, місцезнаходження яких було чітко зафіксовано під час розкопок 2000 р. та аналіз усієї наявної у наукових фондах Заповідника колекції зразків плінфи, зокрема, й з розкопок В. Харламова 1984–1985, 1991 рр.¹ дало можливість виділити вісім типів цегли. П'ять із них було зафіксовано безпосередньо в кладках. Порівняльний візуальний та хіміко-технологічні аналізи плінфи та будівельного розчину з різних частин споруди дозволили виокремити чотири етапи будівництва та ремонтів пам'ятки.

I етап. Основний об'єм споруди виконано у змішаній системі кладки (opus mixtum) з утопленими рядами². Під час дослідження виокремлено три типи плінфи, що значно відрізняються за складом формовочної маси. Попри суттєві відмінності у глиняних матеріалах є фактори, котрі вказують на їхнє синхронне виготовлення. Плінфа якісного формування і випалення. Розміри варіюються досить широко: 28-31×24-26×4-4,5 см на східній стіні, 34-37×26-29×4-5 см – на західній.

II етап. Невдовзі після будівництва відбулися перші ремонтно-реставраційні роботи споруди, ймовірно, в 10–20-х рр. XII ст. Плінфа за розмірами аналогічна до основного об'єму, хоча археологічно прослідковується відмінність у будівельній техніці (кладка поставлена перпендикулярно до первісного об'єму). Всі зразки сформовані у формі без дна, на верхній постелі часто трапляються сліди формовки на відкритому повітрі (сліди дощу, відбитки лап тварин і т.д.).

III етап. Період закладки та зменшення дверних отворів (друга половина XII ст.). Кладка рівношарова (opus isodos), без застосування каміння. Плінфа значно відрізняється від попередніх будівельних етапів. Плінфа жовто-сірого, червоного і оранжевого кольору, гарно вимішана (з однорідною внутрішньою структурою), має розміри 29-30×24-26×4 см. Верхню постільну сторону плінфи в усіх випадках після формовки в розбірному ящику було заглажено по сирому.

Деякі плінфи саме цього періоду мають рельєфні знаки і написи на ложкових (торцевих) боках. Можна реконструювати технологію їхнього виробництва. На дерев'яній формі для виготовлення плінфи майстри вирізьблювали спеціальні борозни, які у подальшому заповнювали глиною. Форма була розбірною і після того, як глина трохи підсихала, її розкривали і отримували плінфу зі знаком.

Усього в рештках трапезної знайдено 10 екземплярів плінфи з торцевими знаками. Три з них мають напис в дзеркальному відображенні “ICOTЪ” (іл. 1a), два – зображення простих двозубців поганой якості (іл. 1b), решта – лігатуроподібні знаки (Іл. 1c). Їхня верхня частина була нечіткою, що дало можливість різночитання. Втім, випадкова знахідка фрагмента плінфи з двома буквами і чітким зображенням простого двозубця за межами розкопів відкинула всі сумніви щодо форми знаків³.

¹ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019.

² Ивакин Г. Ю. О строительных материалах памятников Киева XII века // Архитектурно-археологический семинар: Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. Санкт-Петербург, 2003. С. 66-70.

³ Ивакин Г. Ю., Балакин С. А., Сиром'ятников О. К. Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря... С. 122-123.

Іл. 1 а – Торцеві знаки “ICOTB”; б – Плінфа з двозубцями; с – лігатуроподібні торцеві знаки
Іл. 2. Плінфа з “розчесами”

1

Питання інтерпретації торцевих знаків та клейм наразі відкрите. За однією з версій їх слід вважати технічними позначками майстра щодо якості виробів або кладки¹. За іншою – торцевий знак є позначкою, що вказувала на номер партії. Деякі дослідники пов'язують знаки із сакральними текстами².

Четвертий період, ймовірно, можна пов'язати з ремонтом після землетрусу 1230 р. Плінфа малоформатна (20×25 см, завтовшки 4,5-5 см), червоного кольору, поганого випалення. У кладці багато битої плінфи. Трапляється плінфа “переяславського” типу з паралельними і хвилястими лініями на постільному боці (іл. 2)³. Прямі аналогії походять із Золотих воріт в Києві (зберігаються у Національному заповіднику “Софія Київська”).

У рештках давньоруської трапезної знайдені два уламки лекальних (фігурних) плінф, а також окремі уламки, що за складом глини не відповідають жодному з описаних типів, зафіксовані уламки брущатої цегли.

У Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” працює постійна виставка будівельних матеріалів XI–XIX ст., що було знайдено на його території під час археологічно-архітектурних досліджень. Тут демонструються зразки цегли з різних локацій Заповідника, у т.ч. давньоруська плінфа з торцевими знаками з “трапезниці” XII ст.

Подальше вивчення набутого будівельного матеріалу внесе суттєві корективи в наше уявлення стосовно цієї давньоруської пам'ятки. Відкрите питання інтерпретації торцевих знаків варте уваги дослідників різних історичних галузей, а його вирішення надасть значно більших можливостей для науковців у вивченні особливостей давньоруського будівництва.

¹ Ивакин Г. Ю. О строительных материалах памятников Киева XII века... С. 66-70

² Нікітенко М. М. Сакральні букви на плінфі XI–XII ст. з Успенського собору Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи 36. наук. пр. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 185-194.

³ Ёлшин Д. Д. Киевская плинфа X–XIII вв.: опыт типологии. С. 98-128.

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ ЗНАХІДКИ З ТЕРИТОРІЇ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ СЕЗОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 2018–2019 рр.

У 2018–2019 рр. на території церкви Спаса на Берестові науково-дослідним сектором археології НЗ“КПЛ” (керівник к.і.н. С. П. Тараненко) та Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України (керівник к.і.н. В. Г. Івакін) проводилися масштабні науково-рятивні археологічні роботи¹. І хоча опрацювання великого обсягу отриманих наукових даних і матеріалів ще не завершено, вже можна говорити про значні результати досліджень. Вивчення частини металевих індивідуальних знахідок проводилося не тільки шляхом візуального обстеження, але й за допомогою методу рентгенфлуоресцентного аналізу².

Більшість артефактів із кольорового металу може бути скомпоновано у декілька груп за своїм призначенням. Першу численну групу становлять предмети особистого благочестя. Це енколпіони та натільні хрести XVII–XVIII ст. із поховань та з території некрополя і навколо нього. Найбільш раннім за походженням є хрест-енколпійон (інв. № 68, іл. 1.1) зі сплаву на основі міді, із закритими стулками та відламаним “оглавієм”, що знайдений у просторі між валами з північного та південно-східного боків від нині існуючої споруди церкви. Його розміри 6,4 (з “оглавієм” 8 см)×4,7 см. За класифікацією А. А. Пескової він належить до VII групи (давньоруські енколпіони з дрібними щільно скомпонованими рельєфними зображеннями); четвертого типу (Архангел Сихайл і 4 святих у медальйонах – Розп’яття з пристоячими і архангелами, із заокругленими кінцями); першого варіанту (VII 4.1)³. Ми вже досить докладно зупинялися на його аналізі⁴. Нагадаємо, що енколпіони цього типу не є рідкісними (знайдено більше 80 аналогічних екземплярів) і мали широкий ареал побутування. З урахуванням стратиграфії знахідок сучасні науковці датують їх XIV–XVI ст. із застереженням, що в окремих випадках такі вироби могли створюватися по моделі XIII–XIV ст. як пізні відлиски різної якості.

Фрагмент рамена ще одного хреста-енколпійона (інв. № 69, іл. 1.2) з двома обламаними петлями, розмірами (без петель) 2,8×2 см був знайдений у розкопі 1. Він належить, вірогідно, нижній зворотній стулці енколпійона з прямими, дещо розширеними кінцями і невеликими виступами по кутах. Зовні по периметру оконтурений невисоким бортиком. Незрозуміло, чи присутнє на рамені рельєфне зображення, але простежуються залишки емалі. Невеликий фрагмент обмежує можливості атрибуції виробу, в пошуках аналогій можна орієнтуватися тільки на форму та технологічні особливості. Така прямокінцева форма хреста одна з найдавніших, а виступи по кутах, можливо, імітують більші виступи-“сльозки” близькосхідних енколпійонів X–XI ст. Форма останніх потім широко використовувалася для візантійських та давньоруських взірців різних функціональних та технологічних груп, частіше інших – для

¹ Принагідно висловлюємо вдячність за допомогу Групі АГІД, керівник к.і.н. О. Манігда.

² Висловлюємо вдячність за співробітництво заст. зав. відділу ядерно-фізичних досліджень ІІФ НАН України к.ф.-м.н. О. Бугаю.

³ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2003. С. 218.

⁴ Мисько Ю., Тараненко С., Івакін В. Хрест-енколпійон із досліджень на території церкви Спаса на Берестові // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 323–331.

хрестів з емаллями і пласких хрестів із зображеннями або без них, рідше – для хрестів із рельєфними зображеннями¹.

Аналогічний за формою хрест, але менший за наш, був знайдений під час розкопок київської церкви Успіння Богородиці Пирогощі у 1978 р.² Його розміри (без вушка) 6,1×4,6 см. А. А. Пескова зараховує цей хрест до нечисленної групи індивідуальних та рідкісних типів енколпіїв (IX), виділяючи у підгрупу IX.2/(1): “Христос, що благословляє, Богоматір та Іоанн Предтеча на лицевій стулці – гладка без зображень зворотна стулка”³. Відзначаючи, що за всіма ознаками він відрізняється від давньоруських зразків, вона, услід за Л. В. Пекарською та В. Г. Пуцко⁴, все ж зараховує його до виробів давньоруської металопластики початку XIII ст.⁵ Однак керівник досліджень церкви Богородиці Пирогощі Г. Ю. Івакін не погоджувався з таким датуванням, обґрунтовано зауважуючи, що його походження зі склепу XVI – поч. XVII ст. і гарна збереженість вказують на пізнішу дату виробництва. В археологічному комплексі знахідок зі склепу взагалі відсутні матеріали раніше другої пол. XV – поч. XVI ст.⁶ Крім київської знахідки, частково його аналогією можуть бути енколпіїв № 282-286 зі збірки Державного історичного музею в Москві⁷. Вони менші за розмірами (5,5-5,8×4,0-4,1 см), прямокінцеві, хоч і без виступів по кутах, із трохи розширеними раменами з бортиком по периметру. Рельєфні зображення з обох боків прикрашені частково збереженими емаллями. Місце знахідки 4-х хрестів невідоме, № 286 походить з Рюрикова городища під Новгородом. Датуються XV–XVII (?) ст. Подібний до них хрест-енколпіїв (розмірами 6×4×0,5 см) з дещо іншими зображеннями, але теж з емаллями, знайдений на поселенні у Костромській обл. Росії і датується авторами за стратиграфією розкопаної споруди другою пол. XIV – першою пол. XV ст.⁸

Наведені міркування разом із обставинами знахідки нашого фрагменту стулки у верхньому шарі розкопу обґрунтовує її вірогідне датування XV–XVII (?) ст.

Крім енколпіїв, до виробів особистого благочестя зараховуємо 11 екземплярів натільних хрестів з основним періодом побутування XVII–XVIII ст. Відповідно до конструктивних ознак та іконографічних сюжетів такі хрести розподіляються різними дослідниками на типи, підтипи, варіанти, іноді на підваріанти та різновиди⁹.

Основним іконографічним зображенням, що зазвичай присутнє на лицевому боці тільників, виступає восьмикінцевий хрест на Голгофі. Поширення тільників з голгофським хрестом або з іконографічними сюжетами (Христа, Богоматері, архангела, святих) починається у XV ст., до кінця XVI ст. шести- і восьмикінцеві екземпляри витісняються простими чотирикутними формами з пропорціями “латинського” хреста, набуваючи домінування у XVII ст.¹⁰ Всі знайдені на Спаса тільники належать до таких литих “латинських” хрестів з простим петельчастим вушком та прямолінійними раменами, в яких вертикальне рамено довше горизонтального.

¹ Пескова А. А., Строкова Л. В. Христианские древности Византии в “сирийской коллекции” Б. И. и В. Н. Ханенко. Санкт-Петербург ; Киев : Петербургское Востоковедение, 2012. С. 116.

² Івакін Г. Ю. О церкви Успения Богородицы Пирогощей // Древние славяне и Киевская Русь. Киев : Наукова думка, 1989. С. 179.

³ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси. С. 230.

⁴ Пекарська Л. В., Пуцко В. Г. Давньоруські енколпіївни в збірці музею історії м. Києва // Археологія. 1989. № 3. С. 92-94.

⁵ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси. С. 230.

⁶ Івакін Г. Історичний розвиток Києва XIII – середина XVI ст. Київ : Інститут археології НАН України, 1996. С. 236-237.

⁷ Асташова Н. И., Петрова Л. А., Сарачева Т. Г. Кресты-энколпионы из собрания Государственного исторического музея. Москва: РИП-холдинг, 2013. С. 296-298.

⁸ Щербаков В. Л., Зютина А. А. Кресты-энколпионы из села Тетеринского в Нерехтском районе Костромской области // Археология Подмосковья. Вып. 14. 2018. С. 377-380.

⁹ Винокурова Э. П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы: XVII век. Москва : Наука, 2000. С. 326-360; Мельник О. О. Натільні хрести з поховань Києва XVII–XVIII ст. // Археологія і давня історія України. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. 2016. Вип. 1 (18). С. 110-120.

¹⁰ Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. (мелкая пластика). Дис. На соискание... к.и.н. Москва, 2015. С. 119.

Іл. 1. Хрест-енколпійон XIV–XVI ст. (1) та фрагмент ступки енколпійона XV–XVII (?) ст. (2). Рисунок Д. Пефтіця

Іл. 2. Натільні хрести XVII–XVIII ст. з прямими кінцями і середохрестями. Рисунок Д. Пефтіця

Найраннішим видається одnobічний хрест з інв. № 60 з прямими кінцями і середохрестям та прямокутними потовщеннями на вертикальному рамені, виявлений без прив'язки до поховання (іл. 2.1). На його лицевому боці у середохресті присутнє зображення Спаса Нерукотворного. Хрести з подібним лицевим зображенням, одnobічні та двобічні, прямі, а також такі, що завершуються внизу кілеподібним щитком (імітація Голгофи), поширюються у XV–XVI ст. Екземпляр такого іконографічного типу зафіксований у відкладеннях кінця XIV – першої половини XV ст. на Житньому розкопі в кремлі Переяславля¹. Аналогічні до нашого виробу, але з кілеподібним завершенням – це знахідки з Псковської землі, Ростиславля Рязанського², селищ Рязанської та Московської земель³, Володимира⁴, Твері та Тверської землі⁵. Але повна тотожність як за сюжетом, так і за формою, не зафіксована. У XVII–XVIII ст. композиція та декор хрестів ускладнюються, із збереженням старих типів починають модифікуватися зовнішній контур виробів та техніка оздоблення. Декор збагачується барочними рослинними елементами, емалевими візерунками, інкрустацією, збільшується їх змістовне навантаження та символізм. Позаяк ніяких спеціальних канонів або інструкцій, як повинен виглядати хрест мирянина, не існувало, майстри ливарної справи знаходили різні самобутні прийоми для передачі його основної символіки⁶. Це спричинило значну різноманітність виробів, представлених і в колекції хрестів зі Спаса на Берестові.

Найбільш лаконічними за формою є хрести з прямими кінцями та середохрестями як інв. № 61 (іл. 2.2). До прямих хрестів того ж типу, але з розширенням лопатей, належать хрести з інв. № 55 (іл. 2.4) та № 54 (іл. 2.3). На зворотному боці останнього вміщено розділений

¹ Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. С. 76.

² Остапенко А. А. Христианские древности Ростиславля Рязанского (из раскопок 1991–2010 гг.) // Российская археология. 2013. № 1. С. 133.

³ Богомолов В. В., Гоняный М. И., Заидов О. Н., Шебанин Г. А., Шеков А. В. Археологическое исследование погоста XV–XVI веков у Рождественно Одинцовского района Московской области // Археология Подмосковья. Вып. 5. 2009. С. 285.

⁴ Нагрудные кресты позднего средневековья и Нового времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: каталог. Владимир, 2014. С. 60.

⁵ Гнупова, С. В., Зотова, Е. Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – начала XX века. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева: альбом. Москва: Интебрук-бизнес, 2000. С. 21; Описание Тверского музея. Археологический отдел / [соч.] А. К. Жизневского. Москва, 1888. С. 101.

⁶ Островский А. Б. Православные нагрудные кресты: предмет и символ // Живая старина. 1998. № 3. С. 9-10.

на рядки нечитабельний напис, вірогідніше за все, частина 67 псалма Давида¹. До виробів восьмикінцевої форми з розширеними вертикальними напівпланками зараховуємо однобічний хрест (інв. № 56) проквітлого типу з прямокутними потовщеннями на вертикальному рамені та 10 округлими кастами (іл. 3.1). Яскравим прикладом барокового оздоблення є двобічний прямокінцевий просвітлий хрест (інв. № 64), що віднесений до типу натільних хрестів із додатковими елементами у прямих кутах середохрестя (променями з волют) та емаллями (іл. 3.2). Багате декоративно-смісловне оздоблення, яке демонструє естетико-духовну функцію виробу, свідчить про те, що він міг носитися поверх одягу. Означений спосіб носіння можуть засвідчувати рештки тканини, присутні на зворотному боці ще одного, подібного хреста, який зберігся гірше (інв. № 58). До різних варіацій типу натільних хрестів із додатковими елементами у прямих кутах середохрестя належать також однобічний погано збережений хрест з променями на дугах (інв. № 57); двобічний з волютами і 4-ма кульками у середохресті (інв. № 59) (іл. 3.3); 4 фрагменти однобічного тільника із дугами з кульками у середохресті (інв. № 63); двобічний хрест з простими, ледь вигнутими волютами без додаткових елементів (інв. № 70) (іл. 3.4).

Загалом можна зазначити, що майже всі типи знайдених металевих хрестів-тільників, вірогідно, мали центральноросійське походження і були в той час загальнопоширеними на теренах Російської імперії. Але це не виключає їх місцеве, не завжди якісне, зважаючи на вторинне вилиття, продукування.

Іл. 3. Натільні хрести XVII–XVIII ст. із додатковими елементами. Рисунки Д. Пефтіця

Іл. 4. Сережка XIV–XV ст. (1); підвіска сережки XVI–XVII ст. (2); ступка зооморфного замка у вигляді коника XII–XIV ст. (3). Рисунки Д. Пефтіця

Наступна група знахідок – ювелірні вироби: прикраси голови та рук, серед яких виділимо сережку (інв. № 256) з білого металу, знайдену в розкопі 1 як підйомний матеріал (іл. 4.1). Вона має вигляд округлої розімкнутої дужки діаметром 2,3 см з двома перевитими дротом стержнями-підвісками довжиною 1,5 см. Стержні завершуються ажурними намистинами, закріпленими невеличкими суцільними намистинками.

Сережки такої форми (її ще називають “у вигляді знака питання”) – зі стержнем, що відходить донизу від кільцевої дужки, були поширеним видом жіночих прикрас у XIV ст.². Найбільш усталеною версією їх походження є запозичення цієї форми зі Сходу чи кочівни-

¹ Мисько Ю., Тараненко С., Івакін В. Натільні хрести XVII–XVIII ст. з написами на звороті з території церкви Спаса на Берестові // Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі. Випуск 1, Випуск 2: матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 173–178.

² Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X–XV вв. Москва : Наука, 1981. С. 16.

цького світу¹, зважаючи на типовість таких виробів для Волзької Болгарії та Золотої Орди. Є інша думка, що прототип цих сережок слід вбачати у простих слов'янських скроневи́х дротяних кільцях, до яких з часом стали кріпитися стержньові підвіски, кількість яких збільшувалася². У XVI ст. писемні джерела поряд з однією (“одинцы”, “одинчики”) та двома (“серги двоичатые”) згадують сережки вже з трьома підвісками (серги “троичатые”). У XVII–XVIII ст. вони відомі як “двійчатки” та “трійчатки”, ці назви збереглися до XIX ст.³ “Двійчатка” вставлялися в мочку вуха або надягалися на вушну раковину. В цей час на стержні часто нанизувалися сердолікові, кістяні, перламутрові кульки, намистини, річкові перлини, металеві кубики, прикрашені штампом або зерню⁴.

За класифікацією Н. В. Жилиної, наша сережка може бути віднесена до відділу 1а (підвіска і деталь кріплення знаходяться в одній площині; застібка відсутня), підвідділу 1г (дужка–кільце із шарніром) типу I (підвіска у вигляді стержня), групи 2 (дві орнаментальні деталі-підвіски)⁵. Згаданий тип вписується у хронологічний період друг. пол. XIII–XV ст., коли відділ 1 та тип I є домінуючими, а підвідділ 1г – кріплення підвіски на спрощеному шарнірі – з'являється ближче до закінчення цього часу.

Срібна сережка, “на кільці якої вміщені дві ажурні, видовженої форми, підвіски”, наведена у каталозі Богдана та Варвари Ханенків під № 917, була знайдена в Києві на ку́ті Володимирської та Великої Житомирської вулиць і зарахована авторами до “предметів Великокнязівської епохи”, тобто давньоруського часу⁶. Але вірогідніше, що вона пізнішого походження: враховуючи кріплення підвісок на спрощеному шарнірі, прикраса має датуватись часом не раніше XIV–XV ст. На білоруських теренах 2 подібні прикраси (“завушніці”) у вигляді кільця з трьома підвісками ажурно-філігранних та простих намистин на обвитих дротом стержнях знайдені у похованні XIII–XIV ст. з Колозької церкви у Гродно⁷. Але найближча аналогія до нашого зразку – срібна позолочена сережка з 2-ма підвісками з філігранними намистинами – походить із Вільнюського замку та датується XIV ст.⁸

Ще одна цікава вушна прикраса – знайдений під північним валом фрагмент сережки з білого металу у вигляді трохи вигнутої підвіски з 3-х намистин на стержні загальною довжиною 2,5 см (інв. № 255). Діаметр середньої ажурної намистини 0,9 см, суцільних бічних – 0,5 см (іл. 4.2).

Атрибуція та хронологічна належність прикраси ускладнена її фрагментарністю, адже нам невідомі ані спосіб кріплення підвіски до основної частини сережки, ані кількість підвісок у прикрасі. Тим важливіше звернути увагу на окремі деталі виробу, а саме на присутність надітих на стержень мініатюрних розеток, які розділяють намистини. За матеріалами Новгород, Пскова і Твері такі розподільні розетки відомі для XIV–XVI ст.⁹ Також в оформленні сережок XVI ст. переважає скань звивисто-спірального стилю¹⁰, в якому виконана центральна ажурна намистина нашої підвіски. Найближчі аналогії – це срібна із золоченням “двійчатка” поч. XVIII ст. з Державного історичного музею Москви¹¹ та – “трійчатка” того ж часу з музею

¹ Сарачева Т. Г. Ювелирные изделия второй половины XIII–XVI вв. с территории Северо-Восточной Руси // КСИА. 2007. Вып. 221. С. 82.

² Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси // Археология Подмоскovie. Вып. 14. 2018. С. 278.

³ Уткин П. И. Русские ювелирные украшения. Москва: Легкая индустрия, 1970. С. 66.

⁴ Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. Санкт-Петербург: Искусство, 2006. С. 70.

⁵ Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси. С. 280–281.

⁶ Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI–XIII в.). Вып. V. Киев, 1902. С. 44.

⁷ Воронин Н. Н. Древнее Гродно // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Том III. Москва: Издательство АН СССР, 1954. С. 179, рис. 99, 14; с. 181.

⁸ Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje. Vilnius: Verus Aureus, 2010. P. 239.

⁹ Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В. Средневековые ювелирные комплексы бывшего Затьмацкого посада города Твери (по материалам раскопок 2001–2006 годов) // Археология Подмоскovie. Вып. 5. 2009. С. 269–270.

¹⁰ Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси. С. 290.

¹¹ Серег пара “двойчатка”. Серьга № 12803012. URL: <http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12918041>.

Московського Кремля¹. Враховуючи місце знахідки нашої прикраси під північним валом, що споруджувався як частина Печерської фортеці на поч. XVIII ст., її хронологія, вірогідно, охоплює XVI–XVII ст., скоріше другу частину цього періоду.

Найбільш яскравою знахідкою з групи виробів декоративно-ужиткового мистецтва є стулка зооморфного замка у вигляді коника розміром 4×4,3 см, що прикрашений циркульним орнаментом (інв. № 254) (іл. 4.3). Навісні зооморфні замки з'явилися ще у римський час, надалі їх використовували у візантійську епоху, в цей період вони були відомі й у Середній Азії; в Ірані XI–XIII ст. виробництво зооморфних замків досягло високого рівня². Появу такого типу виробів у Середньому Поволжі можна пояснити його зв'язками з Іраном³. Після падіння Волзької Болгарії 1236 р. вони масово поширилися по всій території Золотої Орди⁴.

Серед знайдених на Болгарському городищі 104 екземплярів зооморфних замків 92 саме у вигляді коників⁵. Г. Ф. Полякова виокремлює їх у розділ В-II, зараховуючи до підрозділу В-IIа: великі замки розмірами 2,5-3,2×3,9-4,7 см. Замки з циркульним орнаментом (відтиском кружкового пунсона) як наш виріб, віднесено до типу В-IIа-2⁶. Повні аналогії знайдені на Білярському, Царевському, Селітренному городищах, Торецькому поселенні⁷, на території сучасної Болгарії (коник з Каліакрі)⁸. Останній може бути свідченням налагоджених у XIV ст. торговельних зв'язків болгарських купців з Нижнього Дунаю і Середнього Поволжя⁹.

На Русі панувала близька до європейської традиція використання стандартних навісних циліндричних замків. Тому зооморфні замки, в тому числі у вигляді коників, лише в поодиноких випадках виявлені під час досліджень давньоруських міст (Києва, Москви, Серенська, Старої Рязані, Білоозера, Новгород, Гомеля, Ростова Великого, Муром, Твері)¹⁰. Такі замки разом із скриньками потрапляли сюди, вірогідно, з учасниками військових походів, торгових та дипломатичних місій. Однак, наскільки нам вдалося простежити, аналогічного до нашого типу серед них немає. Найбільш схожий цілий замок, але без циркульного орнаменту, зберігається у фондах Музею історії Києва (МІК А 4892/94).

Загалом на території церкви Спаса на Берестові знайдено близько сотні індивідуальних виробів із кольорового та чорного металів, включаючи фурнітуру, предмети вжитку та озброєння. Вони опрацьовуються і поступово вводяться у науковий обіг, розширюючи наше уявлення про історичний контекст існування церкви Спаса на Берестові від давньоруського до новітнього часу.

¹ Государственные музеи Московского Кремля. Русские ювелирные украшения XVIII – начала XX века. Путеводитель. Москва : Изобразительное искусство, 1988. С. 9.

² Кудрявцев А. А. Зооморфные замки из раскопок в Новгороде // Ad mare ad mare. Смоленск : Институт археологии РАН, 2017. С. 283.

³ История татар. Т. 2. Казань : Изд-во "РухИЛ", 2006. С. 271.

⁴ Валулина С. И. Бытовые изделия из цветного металла Торецкого поселения // Среднее Поволжье в контексте средневековой российской истории: на перекрестке культур (конец XIII–XVI в.). Самара : ООО "Офорт" 2012. С. 144.

⁵ Полякова Г. Ф. Изделия из цветных и драгоценных металлов // Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АНТ, 1996. С. 238.

⁶ Там же. С. 239.

⁷ Баранов В. С., Бугров Д. Г., Ситдигов А. Г. Музей Болгарской цивилизации. Т. 2. Каталог. Казань : Главдизайн, 2016. С. 176; Археологические исследования 2014 г.: Болгар и Свяжск. Казань, 2015. С. 18; История татар. Т. 2. С. 1022.

⁸ Тотев К. Зооморфни метални находки от Североизточна България // Археология. 1987. № 2. С. 31.

⁹ Владимиров Г. В. Дунайские болгары и волжские булгары – культурные хронотопы сближения // Средневековая археология Волго-Уралья. Казань: Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, 2016. С. 56.

¹⁰ Козлова А. В. Восточные предметы быта, ремесла и торговли из раскопок в Великом Новгороде // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Вып. 19. 2005. С. 176.

Оленіч А. М.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

КЕРАМІЧНІ ЛЮЛЬКИ “ЗАХІДНОГО” ТИПУ, ЗНАЙДЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО МІСТЕЧКА В КИСВІ

Останнім часом в зв'язку з поживленням вивчення пам'яток козацької доби в Україні, зріс інтерес і до окремих категорій археологічного матеріалу вказаного періоду. Особливої уваги заслуговують керамічні люльки, адже вони мають найбільшу художню різноманітність.

Дослідники керамічних люльок на теренах сучасної України виділяють серед них за походженням два типи – західні та східні. Для Гетьманщини “східні” люльки є наймасовішими. Класична “східна” люлька двохчасна, має чашечку та тулійку, в останню вставляється чубук виготовлений з дерева чи очеретини. Традиційно їх форму та орнаментальні мотиви пов'язують з люльками турецького та балканського походження. Їх проникнення на територію сучасної України мало відбутись не раніше середини XVII ст. Часом наймасовішого побутування таких люльок вважається кінець XVII – XVIII ст.¹ Та не виходять вони із вжитку і в XIX ст. На сьогодні добре відомі комплекси початку та навіть середини XIX ст., в яких представлені турецькі люльки типу “тахта чубук”². Відомі пам'ятки, де були виявлені ознаки виробництва люльок “східного” типу, їх складування та продажу. Для їх виготовлення, як правило, використовувались глиняні форми. Чудовий зразок такої форми знайдений на території чернігівського передгороддя³. Кілька люльок походить із заповнення горну, виявленого в межах розкопу в урочищі Гончарі в Києві⁴.

Окремої уваги заслуговують керамічні люльки т.зв. західного типу, тобто, європейського походження. Класичні “західні” люльки виготовлялись у XVIII–XIX ст. у німецьких і голландських містах. Такого типу керамічні люльки мають багато відмінностей від “східних” люльок. Зазвичай, це монолітні вироби з суцільним глиняним чубуком. Гребінь таких люльок, переважно, має невеличкий виступ, що містить клеймо міста чи мануфактури, де вони виготовлялись. Нерідкі випадки орнаментальні чашечки і тулійки. При цьому використовувались найрізноманітніші мотиви, починаючи від геометричних, закінчуючи антропоморфними. Виконані вони зі світлої глини високої якості (порцелянові або близькі до порцеляни)⁵. Загалом, західноєвропейські центри виготовлення люльок добре відомі, а питання датування і поширення їх продукції систематизовані. Однак серед археологічних матеріалів Гетьманщини “західним” люлькам не приділено достатньо уваги. На це є низка причин. У музейних колекціях України зберігається певна кількість люльок, що можуть бути віднесені до “західних”. Однак серед археологічного матеріалу вони нечисленні. Невеликим залишається нині і кількість чітко датованих комплексів, де присутні такі вироби. Цей факт підвищує значення кожної окремої знахідки у питанні датування їх появи та поширення, а також розуміння їх культурно-хронологічного контексту.

Так, серед люльок археологічного походження слід згадати порцелянову люльку “західного” типу з “новоманірної” чайки першої половини XVIII ст., яка досліджувалась протягом 1998–2005 рр. у старому руслі Дніпра неподалік Хортиці. Археологічний матеріал, що походить з затонулого човна, має відносно чітке датування за нумізматичним матеріалом (монети 1736–1739 рр.). Цей зразок виконаний надзвичайно якісно та містить зображення

¹ Коваленко О. Глиняні люльки XVII–XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне : Українське народознавство, 2008. С. 34.

² Оленіч А. М., Оленіч А. М. Гончарний промисел населення села Микільська слобідка в першій половині XIX ст. (За матеріалами новітніх археологічних досліджень) // Археологія і давня історія України. 2018. № 29. С. 413–422.

³ Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. Київ : Стародавній Світ, 2011. С. 114.

⁴ Чміль Л., Хамайко Н. Гончарна Слобода Києва XVII–XIX ст. Наукові студії, вип. 8. К., 2015. С. 401–420.

⁵ Oswald A. Clay Pipes for the Archaeologist. Oxford : British Archaeological Reports, British Series, 14. 1975.

воїна із шпагою в руці (іл. 1.2)¹. Цей сюжетний мотив є досить популярним серед люльок, що виготовлені на узбережжі Балтійського моря. Візуально вона надзвичайно подібна до типової люльки виробленої на західнонімецьких чи голландських мануфактурах у 1700–1730 рр.² Цікавим також є контекст знахідки, адже люлька пов'язана з комплексом, що має безпосереднє відношення до військового флоту Російської імперії.

Окрім того, два фрагменти люльок західного типу походять із культурних шарів київського Подолу. Вони були знайдені в результаті науково-рятивних археологічних досліджень на Поштовій площі (2014–2016). На жаль, автору не вдалося отримати більш точний контекст їх знахідки, а також ознайомитись із самими артефактами. Дані зразки порцелянових люльок виконані надзвичайно якісно і містять клейма на гребінці. Зовнішній контур чашечки прикрашений коліщатковим орнаментом. Візуально аналізуючи дані люльки, найбільш ймовірним буде віднести їх до продукції голландських майстрів, що датується у межах 1730–1740 рр.³ (іл. 1.1).

Ще одним комплексом, що безпосередньо пов'язаний з московським військом є житла виявлені у Києві під час рятивних археологічних досліджень по вул. Цитадельна, 3 у 2016–2017 р. Тут було зафіксовано кілька об'єктів часів функціонування Печерського містечка у XVI–XVIII ст. Зокрема, на ділянці досліджено рештки двох садиб XVII–XVIII ст. В об'єктах, які можна пов'язати із житловою забудовою, виявлені завали стін та кахлевих печей. Контекст знахідок дозволяє припустити, що фрагменти люльок відносяться до останнього періоду функціонування Печерського містечка (кінець XVII – початок XVIII ст.). Предмети могли потрапити до культурних шарів та заповнень об'єктів на момент розквартирування гарнізону військ нової Київської фортеці. Достатньо численні знахідки, порівняно з іншими містами Гетьманщини, “голландських” люльок в Києві можна пояснити постійною наявністю тут російського гарнізону принаймні з кінця XVII ст.

¹ Остапенко М. А., Гаврилюк Н. О. Гідроархеологічні дослідження пам'яток дніпровської флотилії біля острову Хортиця на Дніпрі // Дньслово. Київ : Корвінпрес, 2008. С. 344-351.

² Oswald A. Clay Pipes for the Archaeologist.

³ Ibid.

Пефтіць Д. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОХОВАННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ В МИТРОПОЛИЧОМУ САДУ

Виявлення на території Києво-Печерської лаври окремого горизонту із матеріалами ранньозалізної доби, т.зв. “скіфського шару”, поставило перед дослідниками проблему інтерпретації цього явища¹. Результати археологічних робіт, проведених у 2017–2019 рр., уможливили уточнення, а в деяких випадках і перегляд висновків попередніх досліджень².

Ключовим для культурного та хронологічного визначення горизонту ранньозалізної доби є поховання, досліджене у 1987 р. на території Митрополичого саду³. Воно було виявлене на глибині 1,3 м від рівня денної поверхні між двома житлами XIII–XIV ст. (іл. 1.1). Контури могильної ями не було зафіксовано. Поховання зібгане на правому боці, орієнтовано головою на схід у позі, верхні кінцівки ніби розкидані в різні боки (іл. 1.2). На верхній частині черепа простежено велику вм’ятину, кістяк за антропологічним дослідженням належав юнакові 15–16 років. Поховання супроводжувалося трьома керамічними посудинами та кістяним вістря стріли (іл. 1.3).

Іл. 1. Поховання у Митрополичому саду: 1 – загальний план розташування поховання на розкопі I (за Гончаром 1997, рис. 3); 2 – поховання та споруда XIII–XIV ст. (прорисовка фото за Гончаром 1993, рис. 8); 3 – знахідки з поховання

Іл. 2. Речі з поховання та шару: 1 – вістря стріли; 2 – кубок; 3 – горщик; 4 – миска; 5 – шпилька

У першій публікації (1993) В. М. Гончар, спираючись на інтерпретацію поховального інвентарю, відніс поховання до підгірцівського типу та датував його VI–III ст. до н.е.⁴ Пізніше, в статті 1997 р., цей комплекс вже було розглянуто в контексті знахідок досліджень 1988–1989 рр., серед яких було виокремлено “групу кераміки скіфського часу”⁵. Для датування поховання були обрані особливості посудин, насамперед, орнамент горщичка, що ідентифіковано як комбінування “пальцевих заціпів” із наколами. Така риса була визначена дослідником як чітка ознака V ст. до н.е.⁶ Підтвердження цьому знайшлися і в матеріалах з шару, зокрема, було вказано на

¹ Балакін С. А. Пам’ятки первісних культур на теренах Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 120-127.

² Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Київ: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 347-348.

³ Гончар В. М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. // Стародавній Київ. Київ, 1993. С. 167-186.

⁴ Там само. С. 176.

⁵ Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва // Археологія. 1997. № 1. С. 152.

⁶ Зауважимо, що як аналогії були використані матеріали не підгірцівських пам’яток, а знахідки з комплексів лісостепового скіфського населення.

тотожне датуванні бронзової цвяхоподібної шпильки. Така хронологічна позиція, разом із іншими знахідками підтвердила, на думку автора публікації, попередній висновок про підгірцівську культурну інтерпретацію поховання. У статті акцентовано зв'язок між ним і "супутнім йому шаром", що підкреслюється фактом розміщення поховання на рівні тогочасної денної поверхні. Все це стало основою для припущення про функціонування у V ст. до н.е. на території Митрополичого саду підгірцівського могильника¹.

Отже, актуальним є розгляд саме поховального інвентарю з урахуванням матеріалів та висновків, актуальних для сьогодення.

1. Вістря стріли кулеподібного типу зі схованою втулкою (А4774/19)². Робоча частина конусоподібної форми, кінчик трохи затуплений, основа циліндрична (іл. 2.1). Вістря виготовлено з кістки, його поверхня старанно оброблена, майже полірована. Виріб доволі масивний, його довжина дорівнює 60 мм, діаметр в основі – 17 мм. Знахідку можна віднести до типу 3 кістяних вістрей за В. Г. Петренком, які використовували у мисливстві³. Такі вироби відомі в лісостепу ще з передскіфського часу, трапляються вони і серед наборів металевих вістрей з курганних могильників протягом усього скіфського періоду⁴.

2. Кубок тюльпаноподібної форми (А 4774/3). Посудина видовжених пропорцій, дещо асиметрична (іл. 2.2). Вона має плавно відігнуті вінця, які трохи ширші за діаметр тулуба. Останній слабо опуклий, закінчується плоским денцем. Посудина позбавлена будь-якої орнаментатії. Поверхня її заглажена, але місцями трохи грубувата, у верхній частині помітні сліди від горизонтального заглажування. Колір поверхні нерівномірний, змінюється від темно-брунатного до світло-помаранчевого. В тісті наявні дрібні домішки жорстви та пісок. Сама посудина відносно невелика, проте доволі товстостінна. Її розміри: висота становить 115 мм, діаметр вінець – 100 мм, тулуба – 90 мм, в денця – 47 мм. Збереженість посудини добра. Кубочки, які в історіографії зазвичай кваліфікують як "горщечки", часто трапляються серед матеріалів скіфських могильників лісостепової зони⁵.

3. Горщик кухонний (А4774/2). Посудина відчутно асиметрична, має невисоке горло, слабко опуклий тулуб та пласке денце (іл. 2.3). Вінця плавно відігнуті назовні, їх край сильно деформований глибокими насічками, які прокреслено навскіс тріскою. Нижче, на перегині шийки, нанесено низку круглих наколів, які мають опуклини зсередини. Заглиблення правильної форми, їх діаметр дорівнює 5 мм. Вони розміщені дещо нерегулярно, парами, між якими збережена приблизно однакова відстань. Поверхня посудини грубувата, місцями наявні сліди від заглажування жмутком трави. Колір світло-брунатний. Горщик товстостінний, в тісті наявні крупні домішки жорстви та піску. Посудина відносно невелика, її висота дорівнює 123 мм, діаметр вінець становить 120 мм, тулуба – 125 мм, а денця – 75 мм. Збереженість погана, втрачено близько 50% посудини. Подібні знахідки є серед матеріалів Хотівського городища, зокрема, цей горщик можна віднести до першого варіанта типу 2 кухонних посудин⁶.

4. Миска (А477/1). Посудина конічної форми, вінця вертикальні з прямо зрізаним краєм (іл. 2.4). Денце чітко виокремлено, опукле всередину. Зовнішня поверхня посудини заглажена, колір її брунатний, плямистий та нерівномірний. Натомість зсередини вона заглажена ретельніше, колір тут темно-сірий, однотонний. Під краєм вінець зсередини нанесено низку круглих наколів, без слідів опуклин ззовні. В тісті є дрібні домішки жорстви. Висота посудини становить 54 мм, діаметр вінець – 205 мм, а денця – 73 мм. Стан збереженості: втрачено близько 40% посудини. Типологічно близькими є миски з Хотівського городища (перший варіант типу 2), серед яких представлено, зокрема і зразки із наколами⁷.

¹ Гончар В. М. Нові пам'ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва. С. 153.

² Знахідки зберігаються у фондах Музею історії міста Києва, тому в статті супроводжуються відповідною нумерацією.

³ Петренко В. Г. Правобережжя Середнього Придніпров'я в V–III вв. до н.е. // Свод археологических источников. Вып. Д1-04. Москва : Наука, 1967. С. 48, табл. 34, 318.

⁴ Мелюкова А. И. Вооружение скифов // Свод археологических источников. Вып. Д1-4. Москва : Наука, 1964. С. 19, 23.

⁵ Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион). Киев : Наукова думка, 1989. С. 105; Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу // Древности. 2012. Вып. 11. С. 136-138.

⁶ Хотівське городище (новітні дослідження). Київ : Інститут археології НАН України, 2017. С. 71-72.

⁷ Там само. С. 79, 81, рис. 77, 1, 2, 5.

Отже, особливості морфології та орнаменталізації посуду дозволяють визначити приналежність поховання до культури лісостепового скіфського населення¹. Зауважимо, що серед знахідок з шару впевнено віднести до підгірцівських можна лише фрагменти вінець із “перлинним” орнаментом². Така кераміка морфологічно і за особливостями декору суттєво відрізняється від посуду з поховання. На зв’язок останнього із скіфським лісостеповим комплексом вказує і сам набір типів. Він складається з трьох посудин – кубочка, горщика та миски, що мають аналогії серед матеріалів Пирогівського могильника. Так, наприклад, чоловіче поховання № 20 супроводжувалося такою ж кількістю знахідок: мискою з наколами, лощеним кубочком та грушоподібним черпаком³. Подібна ситуація спостережена і для жіночого поховання № 82, де окрім бронзових прикрас (шпильки та браслета), також було три посудини – миска, невеликий гострореберний кубочок та черпак⁴. Отже, посуд з Митрополичого саду близький до деяких наборів з Пирогівського могильника, він збігається по двох посудинах з трьох, відмінність полягає лише у використанні горщика замість черпака.

Вимагають перегляду і деякі положення інтерпретації самого поховального комплексу. Так, зокрема, впевнено із похованням можна пов’язувати лише ті знахідки, які були знайдені на рівні кістяка (1,3 м) і мають гарну збереженість. Йдеться передусім про кубочок, який було розміщено біля кисті правої руки. Таким самим є і вістря стріли, яке згідно з текстом публікації містилося “за 20 см від тазу”. Проте за інформацією з інвентарного опису МІКу його місцезнаходження вказано як “розкоп I, кв. А2”, і хоча глибина (1,3 м) співпадає із рівнем кістяка, втім знахідка не розглядається як частина поховання. Зауважимо, що з цього квадрата і з такої ж глибини походить ще одна ціла річ – бронзова шпилька з цвяхоподібною голівкою, проте до поховального інвентарю вона віднесена не була (іл. 2.5).

Дещо інша ситуація з мискою та горщиком, стан збереженості яких є значно гіршим. Відмінним є також їхнє розташування в похованні. У тексті публікації вказано, що вони містилися “в ногах” на глибині 0,85 м від денної поверхні, тобто, майже на півметра вище за рівень знаходження кістяка. Певною мірою це ставить під сумнів їх віднесення до поховального інвентарю. Втім, активне освоєння цієї ділянки в середньовічний час, зокрема факт часткового прорізання низу поховання житлом XIII–XIV ст., може бути причиною такого їхнього положення і поганого стану збереженості (іл. 1.2). Зауважимо, що на цій ділянці у “скіфському шарі” наявні виключно невеликі фрагменти ліпної кераміки. Тому факт знаходження в одному місці декількох археологічно повних речей поруч із кістяком, все ж таки свідчить на користь віднесення їх до поховального інвентарю. Певною мірою на це вказує і відносно невеликий розмір всіх трьох посудин, що є більш властивим для супроводу дитячих поховань⁵.

Вимагає певного уточнення і характер самої поховальної конструкції. Так, відсутність слідів поховальної ями автор публікації пояснював звичаєм здійснення поховання на рівні денної поверхні того часу. Зауважимо, що це має відношення виключно до підкурганних поховань, в той час як решток курганного насипу зафіксовано не було. Ймовірно, йдеться про ґрунтове поховання у ямі, яка була запущена у горизонт з фрагментами ліпного посуду. У такому разі пояснення отримує і невідповідність скіфського посуду з поховання знахідкам із шару, частина з яких, дійсно, є підгірцівськими.

Наявність поодиноких ґрунтових поховань на поселенських пам’ятках лісостепу в скіфський час не є рідкістю. Подібні комплекси трапляються на поселеннях та городищах, де розміщені в спеціально викопаних ямах (тип III.1 за Д. С. Гречком). Серед них є поховання підлітків, в тому числі і в зібганому положенні⁶. Частина таких випадків розглядається як

¹ Автор висловлює глибоку вдячність співробітнику ІА НАН України Д. С. Гречку та співробітнику Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна К. Ю. Пеляшенку за професійні консультації під час підготовки статті.

² Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза... Рис. 5, 7.

³ Петровська С. О. Ранньоскіфські пам’ятки на південній околиці Києва // Археологія. 1970. Т. XXIV. Рис. 15.

⁴ Там само. С. 141.

⁵ Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності. С. 139.

⁶ Гречко Д. С. О бескурганных погребениях аборигенного населения восточноевропейской лесостепи скифского времени // Revista arheologica, 2014. X, 1-2. С. 86.

пов'язані із певними ритуальними нормами, передусім, із заборонаю ховати неповнолітніх в спільних некрополях, або ж принесенням їх у жертву хтонічним силам¹.

Враховуючи вищенаведені висновки, вважаємо, що для підтвердження гіпотези про наявність могильника скіфського часу на території Митрополичого саду наразі немає підстав. Проведені у 2017 р. дослідження підтвердили наявність на ділянці шару із матеріалами ранньозалізної доби, але жодних слідів могильника не було виявлено. За всіма ознаками комплекс 1987 р. слід відносити до групи поодиноких поховань скіфських лісостепових пам'яток, представлених хотівською групою, та датувати в межах VI–V ст. до н.е. Підтвердити чи спростувати такі висновки допоможуть подальші дослідження в Митрополичому саду, який є перспективною ділянкою у вивченні території Києво-Печерської лаври ранньозалізної доби.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МЕТАЛЕВІ ПЛАСТИНКИ-ЧІЛЬЦЯ ІЗ ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

На території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в давньоукраїнський час було декілька літописних поселень. Найбільшим серед них торгово-економічним і культурним центром регіону, очевидно, було м. Василів.

За час археологічних досліджень у Василеві виявлено численні предмети матеріальної культури давньоукраїнського населення, що дало змогу реконструювати не тільки основні види господарської діяльності місцевих жителів, а й отримати важливі данні про духовну культуру та елементи вбрання тогочасних мешканців. Про останні свідчать знахідки прикрас та елементів костюму, зокрема, жіночих головних уборів. До них належать прямокутні бронзові орнаментовані пластинки, інколи – позолочені, які надійно пов'язують із рештками весільного вбрання – чільця чи начільника.

Дві пластинки такого типу було знайдено Б. О. Тимощуком під час вивчення некрополів літописного поселення. Одна із них трапилася під час розкопок поховань поблизу білокам'яного храму, а інша – в ур. Замчище². Обидві пластинки мають ряд спільних рис: отвори по кутам, рештки золочення, п'ять квіток розеток, прикріплених до зовнішньої сторони, до яких у свою чергу підвішено трапецієподібні підвіски, орнаментовані крапочками, з двома хвостовими зазублинами (подвійні листочки чи бджілки). Проте вони різні за розмірами й орнаментациєю. Перша пластинка має квадратну форму (38×38 мм) й прикрашена по периметру крапочками, друга – прямокутна (30×32 мм) й без орнаменту.

Вивчення пластинок із василівських поховань показало, що їх знахідки вже траплялися на землях Буковини. Так, ще 1889 р. під час копання траншеї в м. Кіцмань було випадково виявлено поховання. На черепі кістяка лежали декілька бронзових квадратних пластин із підвісками у вигляді листочків³. Схожі металеві платівки знайшов у 1958 р. Б. О. Тимощук й у Санківцях під час розкопок середньовічного поховання. Шість бронзових позолочених пластинок (розмірами 25×25 мм) з трапецієподібними підвісками та 6-ма бубонцями, розташованими нижче, лежали на черепі померлої⁴. Аналогічну пластинку було знайдено на території середньовічного могильника в с. Ошихліби та на Недобоївському городищі княжої доби⁵. Ще

¹ Болтрик Ю., Ліфантій О., Шелехань О. Поховальні звичаї мешканців Северинівського городища // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі” (1 вип. – 13 грудня 2019 р. ; 2 вип. – 13 листопада 2020 р.). Київ : Гельветика, 2020. С. 100-102.

² Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина. Київ : Наукова думка, 1982. С. 29, 152; Винокур І. С., Тимощук Б. О. Давні слов'яни на Дністрі. Ужгород : Карпати, 1977. С. 94.

³ Romstorfer C. A. Aus den “Mittheilungen der k.k.k. Central-Commission” // Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums. Czernowitz, 1893. J. 1. S. 55.

⁴ Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов'янська. Ужгород : Карпати, 1969. С. 121; 174.

⁵ Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце-діадема (за археологічними та етнографічними матеріалами) // Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці : Прут. Вип. 5. С. 31-32.

одна така позолочена пластинка походить із середньовічного поселення в околиці с. Зелена Липа. Деяко іншого типу срібні пластинки – без підвісок, але прикрашені по всій площині ажурним тисненим орнаментом було знайдено в похованні № 20 Чорнівського могильника. Вони також містилися біля голови похованої¹.

Лл. 1. Знахідки із Василева 2009–2013 рр. (за Л. П. Михайлиною, С. В. Пивоваровим, М. В. Ільківим): № 15–17 – прорис пластинок чільця із зображенням левів

приділив М. С. Грушевський (1866–1934)⁵. Історик колекціонував чільця, про що свідчить його листування за 1904–1907 рр., й використовував їх зображення в праці “Ілюстрована історія України”⁶.

Реконструкція весільного чільця, здійснена на основі етнографічних матеріалів показує, що пластинки убору нашивали на полотняну стрічку переважно червоного кольору, а до її нижньої частини кріпили бубонці чи тороки (дрібненькі спіральки з тонкого дроту). Чільце

Вже Б. О. Тимощук, узагальнивши дані про знахідки відомих йому пластинок в похованнях (Василів, Кіцмань, Санківці, Ошихліби) і використавши етнографічні матеріали, впевнено пов’язав їх із весільним головним убором нареченої – чільцем. Науковець з’ясував, що такі самі пластинки із незначними варіаціями, часто наявні в специфічному головному уборі традиційної жіночої носі гуцулів та жителів передгірської зони. Зокрема, він встановив тотожність пластинок із археологічних знахідок як за формою, так і за орнаментациєю, із чільцем ХІХ ст. із с. Дихтинець на Путильщині² (останнє сьогодні зберігається у фондах Чернівецького краєзнавчого музею)³. Використання подібного головного убору нареченої – весільного чільця зафіксовано численними етнографічними матеріалами із території Буковини та Івано-Франківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.⁴

Багато уваги походженню і вивченню “...чільця (чолоначальника – діадема-вінця з мосяжної бляхи для дівчат на чоло)”

¹ Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба. Чернівці : Рута, 1998. С. 120.

² Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов’янська. С. 122; Русанова І. П. Тимощук Б. О. Древнерусское Поднестровье. С. 101.

³ Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце-діадема. С. 32.

⁴ Кожолянюк Я. І. Буковинський традиційний одяг. Чернівці ; Саскатун, 1994. С. 150; Кожолянюк Г. К. Етнографія Буковини. Чернівці : Золоті литаври, 1999. Т. 1. С. 280; Гуцульщина. Історико-етнографічні дослідження. Київ : Наукова думка, 1987. С. 198; Костишина М. В. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції, сучасність. Чернівці : Рута, 1996. С. 35; Бушина Т. І. Декоративно-прикладне мистецтво Радянської Буковини. Київ : Мистецтво, 1986. С. 113; Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. Київ : Наукова думка, 1988. С. 121–128; Суха Л. М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини ХІХ–ХХ ст. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. С. 42–46.

⁵ Панькова С. Львівські мистецькі збірки Михайла Грушевського: штрихи до реконструкції // Вісник НТШ. Львів, 2016. Ч. 55. С. 40.

⁶ Там само. С. 41.

надівали нареченій у день весілля і закріплювали за допомогою зав'язок. Це був досить колоритний головний убір, позаяк з кожним рухом голови трапецієподібні підвіски, бубонці, тороки, взаємно ударяючись, створювали своєрідний передзвін. Крім того ефектно доповнювало цю неповторність мерехтіння світлових відблисків на поверхні чільця¹. Під час весільних церемоній на Верховині, ще донедавна на весільне чільце клали зверху ще й пряжу, яку оздоблювали металевими позлітками, що надавало головному убору об'ємності².

Чільце, очевидно, слугувало нареченій лише раз у житті – в день весілля, потім його ховали до іншого весілля кого-небудь із членів сім'ї. У випадку смерті дівчини до одруження, її ховали у весільному вбранні з чільцем, про що повідомляють етнографічні записи кінця XIX – початку XX ст. Наприклад, етнограф Хр. Ящуржинський (1852–1923) зафіксував: *“Коли помирає незаміжня дівчина, її одягають як до вінця, кладуть на голову стрічки і віночок, прикрашають голову зеленню і квітами. На могилі роздають коровай. Роблять це для того, щоб водночас із похоронами зробити і весілля, якого та не діждалась. В деяких місцях наречений йде за гробницею, одягнений по званню”*³. На думку науковців, у цьому обряді знайшли відображення давні уявлення про поховання незаміжніх дівчат, які часто здійснювали у вигляді своєрідного “весілля”⁴. Крім того знахідка пластинок вінчика головного убору у похованні в Крилові на Рівненщині жінки, яка чекала на народження дитини⁵, свідчить про варіативність використання чільця стосовно різних ситуацій.

Чільце (начільник), як показують археологічні матеріали, було досить розповсюдженим головним убором дівчат у слов'янський й давньоукраїнський час⁶. Воно так само, як вінок з квітів, було символом повноліття й незайманості і виконувало функцію весільного вінця. На думку науковців, цей головний убір виник як результат синтезу народних і великокнязівських головних уборів. Зокрема, його форма з прямокутних пластин, розташованих в ряд і наявність підвісок імітує давньоукраїнський князівський головний убір – діадему⁷, яка прийшла на Русь із античних часів. Відомо, що її прототипом була пов'язка, яку носили як знак влади елліністичні царі, які перейняли цей звичай від персів. Призначення її розкриває саме грецьке слово *діадема*, тобто, *обв'язуючи голову*. На території Русі-України великокнязівські “діадеми” виготовляли із золотих квадратних пластинок, прикрашених зображеннями святих, сюжетними композиціями, рослинним орнаментом, що виконували в техніці перегородчастої емалі. Подібні князівські діадеми були дорогоцінними ювелірними виробами. Вони відомі за знахідками із Сахнівки, Києва й Новоградка⁸. Такі діадеми були парадним головним убором княгинь й передавалися із покоління в покоління.

На взірць князівських давньоукраїнськими ремісниками виготовлялися діадеми для інших соціальних груп населення. Для багатих русичів їх робили із дорогоцінних металів. Для інших категорій жителів їх роль виконували мідні та бронзові вироби із позолотою чи розшиті золотими нитками тканини. В різних місцевостях Русі-України діадеми-начільники мали свої варіанти. Так, на північних територіях побутовали коруни, пластинчасті металеві

¹ Костишина М. В. Український народний костюм Північної Буковини. С. 35.

² Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. Київ : Наукова думка, 1993. С. 176-177.

³ Ящуржинский Хр. Остатки языческих обрядовъ, сохранившихся в малорусском погребении // Киевская старина. 1890. Т. XXVIII. № 1. С. 130-132; Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов'янська. С. 121-122.

⁴ Щербий Г. С. Знаковые функции народного костюма // Украинцы. Москва : Наука, 2000. С. 231-232; Мисько Ю. Давньоруські прикраси з Недобоївського городища // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2006. Вип. 10. С. 234.

⁵ Петигирич В. М. Про одне поховання княжої доби з Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2011. Вип. 15. С. 163-164.

⁶ Нидерле Л. Славянские древности. Москва : Иностр. л-ра, 1956. С. 240-241; Седов В. В. Женские головные уборы восточных славян (по курганным материалам) // Очерки по археологии славян. Москва : РАН, 1994. С. 117-118; Левашова В. П. Венчики женского головного убора из курганов X–XII вв. // Славяне и Русь. Москва : Наука, 1968. С. 91-97; Петигирич В. М. Вінчики жіночого головного убору з давньоруських могильників Південно-Західного Поділля // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології). Тези доповідей. Кам'янець-Подільський, 1987. С. 37-38; Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. Москва : Наука, 1995. С. 97-98.

⁷ Сабурова М. А. О времени появления одной из групп корун на Руси // Древняя Русь и славяне. Москва : Наука, 1982. С. 411.

⁸ Макарова Т. И. Перегородчатые эмали Древней Руси. Москва : Наука, 1975. С. 44.

вінчики, начілля з нашитих на тверду основу металевих дужок, шовкові начільні пов'язки із золотою вишивкою¹ тощо.

Інший тип чільця, як свідчать археологічні матеріали, склався на землях Галицько-Волинського князівства. Знахідки з території Буковини, Південно-Західного Поділля й Покуття засвідчують, що найбільша концентрація металевих пластинок чільця спостерігається у середній течії Дністра, його лівобережних допливів й Пруто-Дністровському межиріччі². Головний убір тут найбільш повно представляв собою імітацію князівської діадеми. В ньому поєднані рослинні мотиви, характерні для звичайного вінка із квітів, і елементи, притаманні великокнязівським головним уборам. Очевидно, в цьому регіоні діадема-чільце виникло в результаті синтезу народних та князівських головних уборів.

На території Василева у 2013 р. було знайдено ще одне чільце, яке, з огляду на зображення, слід віднести до числа унікальних знахідок у регіоні. Воно було виявлено за випадкових обставин, під час земляних робіт у центрі села. У знайденому в траншеї похованні, яке за знахідками трактувалося як жіноче, трапилися три бронзових позолочених пластинки із отворами, пробитими по кутах. Огляд поховання знахідниками засвідчив, що вони містилися в районі черепа кістяка. Біля променевої кістки однієї із рук похованої було знайдено бронзовий браслет із слідами позолоти у вигляді тонкого стержня з нанизаними пустотілими намистинами³.

Раритетність знахідки полягає у зображенні фігур левів на пластинках чільця. Подібні сюжети із царем звірів на пластинах головних уборів нам не відомі. Переважно на пластинах чільця розміщено рослинні мотиви, і тільки в декількох випадках (Теребовля, Городниця, Шманьківці, Тріфешти) були зображення грифона (?), напівфантастичного чотириноного звіра із розквітлим хвостом, чотириноного звіра із піднесеним хвостом (собака?), а поблизу церкви Св. Пантелеймона в Галичі на виявлених пластинах простежуються невиразні контури якогось святого (Пантелеймона?)⁴.

На трьох пластинках (26×22 мм) із Василева розміщено однакові фігури звернутих вправо левів. Постаць тварини зображено стоячи, передні ноги стулені, задні – злегка розставлені, голову із гривовою повернуто у фас. Гриву передано колами, розчленованими на пелюсткоподібні сектори, які імітують довге волосся. Хижак має “доброзичливу” морду із чітко окресленими вухами, очима, носом і пащею. Особливістю постаті лева є його хвіст, який із між ніг піднімається над тулубом і розділяється на три китиці. В цілому вся фігура тварини має смиренний вигляд і створює відчуття спокою та миролюбності. Зображення на пластинці виконані з допомогою матриці-штампа й ідентичні на всіх екземплярах. Спробуємо з'ясувати походження цього зображення та час створення пластинок чільця.

На території Русі-України лев був досить відомим хижакком. Археологічні матеріали засвідчують, що в давнину ця тварина водилася на східноєвропейських землях. Так, кістки лева зафіксовано на археологічних пам'ятках України від доби палеоліту до античності. На думку науковців, він у значній кількості міг проникати до степів Причорномор'я та у землі Середнього Подніпров'я й у X–XII ст. із Кавказу, де його популяції були відомі аж до XIX ст.⁵ Очевидно, в давньоукраїнський час лева в літописах та інших пам'ятках літератури називали “лютий звір”, і його зображення (фрески, графіті, барельєфи) відомі із Софії Київської, Видубицького монастиря та Києво-Печерської лаври⁶. Скульптурні барельєфи левів є на стінах храму Покрова на Нерлі, собору Св. Георгія Юр'єва Польського, Успенського та

¹ Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. Москва : Мысль, 1989. С. 163-164; Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. Москва : Наука, 1982. С. 205; Фехнер М. В. Золотое шитье Владимиро-Суздальской Руси // Средневековая Русь. Москва : Наука, 1976. С. 222-223.

² Петигирич В. М. Про одне поховання княжої доби з Волині. С. 168; іл. 1, № 6.

³ Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Ільків М. В. Давньоруський Василів (підсумки і перспективи досліджень // Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам'яті А. В. Кузи. Київ : Стародавній світ, 2014. С. 156-157; іл. 1, № 3, 15-17.

⁴ Петигирич В. Про одне поховання княжої доби з Волині. С. 166-167.

⁵ Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. Київ, 2015. С. 393-394, 397.

⁶ Жиленко І. В. До питання про ідентифікацію згаданого в “Патерику” “лютого звіра” // Могилянські читання 2015 року : Зб. наук. праць: Новітні дослідження культурної спадщини України. Київ : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. С. 44-50; Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. С. 392-395, 397; Лихачова О. П. Лев – лютий зверь // Труды Отдела древнерусской литературы АН РАН (Пушкинский дом). Москва : Наука, 1993. Т. 48. С. 129-137.

Дмитрівського соборів у Володимирі¹ в Росії тощо. Зображення лева трапляються згодом на кахлях, дерев'яних виробах, заставках книг і мініатюрах та ін. Отже, на землях Русі знали про цього хижака й добре уявляли його вигляд.

Загальновідомо, що лев, якого вважають царем звірів є могутнім й спритним хижаком. У багатьох народів давнини та Середньовіччя він уособлював верховну (царську, імператорську, князівську) владу, мужність, відвагу й військову доблесть. Зображенням лева часто прикрашали щити рицарів, увійшли до гербів багатьох держав, їх кам'яні скульптури "охороняють" входи до численних палаців та громадських будівель тощо. В цілому зображення лева як символу сили й благородства заведено пов'язувати із чоловіками. Тому постать лева на жіночому головному уборі чільці-діадемі із Василева вимагає пояснень.

Їх можна відшукати під час аналізу образу лева у християнстві, де цей хижак символізує євангеліста Марка, бо саме він оголосив про царську гідність Христа. До того ж лев є емблемою самого Сина Божого і в цій іпостасі його наділено схильністю до споглядання й усамітнення. Образ лева пов'язують також із Воскресінням, позаяк в ранньохристиянських легендах йшлося про народження мертвих левенят, яких за три дні повернув до життя батько-лев. У християнському світі вірили, що цей звір спить із відкритими очима й тому символізує пильність й є ідеальним охоронцем (стражем) культових і світських будівель, мостів і монументів². Лева, який мирно спить поряд із вівцею, за пророцтвом Ісаї асоційовано із божою людиною, яка повністю управляє своїми інстинктами³.

Досить часто лев, як свідчать численні житія, був помічником і охоронцем християнських святих. Так, він супроводжував пустельницю, аскетку й покровительку розкаяних жінок Марію Єгипетську й викопав могилу для її поховання⁴. Дикий лев на арені римського цирку не кинувся на святу мученицю Тетяну, а захистив її від натопту⁵. Святий Герасим Йорданський вилікував лева, який став охоронцем монастирських ослів і навіть отримав власне ім'я Йордан⁶. Помічником і захисником Блаженного Ієроніма також був вилікуваний ним лев⁷. Цар звірів є також супутником святих Фекли, Євфимії й Адріана та охоронцем пророка Даниїла⁸.

Отже, у християнському світі образ лева асоціюють, передусім, із охоронцем і захисником, здатним приборкати свої бажання і твариною, здатною віддячити за добро. Очевидно, саме в іпостасі захисника і охоронця зображення лева виступає на пластинах жіночого чільця із Василева.

Вивчення іконографії зображення на чільці дало змогу з'ясувати, що такого типу зображення левів з'являються ще у Візантійській імперії. Так, на багатьох мармурових рельєфах Х–ХІІІ ст. є схожі фігури левів із хвостами-китицями, які піднімаються над тілом⁹. Подібно зображували левів і в романському мистецтві: у скульптурах-стилофорах, мозаїці, книжкових мініатюрах¹⁰ тощо. У мистецтві Московського царства схожі зображення левів з'являються на іконах й рукописах у ХVІ–ХVІІ ст.¹¹

До якого часу належать пластинки чільця із поховання у Василеві? У публікаціях попередніх років на основі аналогій виявленим матеріалам їх було віднесено до ранньомодерного

¹ Загадки средневековой Руси: Георгиевский собор, Юрьев Польский, Владимирская область. URL: <http://venividi.ru/node/7215>; Скульптура и декоративно-прикладное искусство. URL: http://istoria-iskusstva.ru/skulptura_i_dekorativno-prikladnoe_iskusstvo.

² Лев (символ). URL: [https://megabook.ru/article/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20\(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB\)](https://megabook.ru/article/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)).

³ Энциклопедия символов и знаков. Лев. URL: <http://sigilis.ru/symbols/lev.html>.

⁴ *Поліщук Н.* Іконографія Марії Єгипетської: від людини до ікони. URL: http://risu.ua/ikonografiya-mariji-yegipetskoji-vid-lyudini-do-ikoni_n89706.

⁵ Життя Святої Мучениці Тетяни. URL: <http://kolomija.com/bbloteka/zhittya-svyatih/829-zhittya-svyatoyi-muchenic-tetyani.html>.

⁶ Герасим и лев. URL: <http://foma.ru/5-istory-o-svyatsh-i-ih-zhivotnyih>.

⁷ *Хонауер Д.* Мифы и легенды Святой земли. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=77537&p=2.

⁸ *Перевалова С. Г.* Образ льва в мировом искусстве и баснях Лафонтена // Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2015. Вып. 2 (16). С. 83.

⁹ The world of the Byzantine museum. Athens, 2004. S. 50, 55, 59, 64.

¹⁰ Образ льва в романской скульптуре Италии. URL: <http://renardetraisin.livejournal.com/91548.html>; Лев – символ в христианстве. URL: <http://www.veronavisita.it/?p=11673>.

¹¹ Что означает лев в древних рукописях. Символизм образа. URL: <http://starove.ru/izbran/chto-oznachaet-lev-v-drevnih-rukopisyah-simvolizm-obraza>.

часу і датовано XVI–XVII ст.¹ Детальне вивчення іконографії зображення дає змогу датувати їх дещо ранішим періодом XV–XVI ст.

Вивчення пластинок від весільного убору чільця-діадеми, знайдених у Василеві, засвідчує, що тут його використовували вже з давньоукраїнського часу до доби пізнього Середньовіччя. Поряд із рослинними мотивами серед зображень на пластинках чільця вперше на землях краю трапилася фігура лева, який символізує християнського охоронця й захисника.

Сергєєва М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

РЕЛЬЄФ І ФОРМОУТВОРЕННЯ ЯК ВИДИ ДЕКОРУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З КІСТКИ ТА РОГУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Оздоблення орнаментом і різноманітними зображеннями предметів повсякденного вжитку і навіть у деяких випадках знярядь праці, не кажучи вже про репрезентативні парадні речі, відбувалося повсюди. Основними функціями, які виконував орнамент, були декоративні та охоронні. Людина завжди прагнула прикрасити свій побут, відповідно, речі, що її оточували, мали не тільки суто функціональне, але й естетичне значення. Крім того, у традиційному світогляді декору приписувались магичні властивості і функції оберега. Сказане є слушним і для давньоруських виробів з кістки та рогу. Саме вони й розглядаються у цій роботі. В основу лягли матеріали з пам'яток Середнього Подніпров'я.

З позицій створення фактури за технікою виконання зазвичай виділяють контурне, тригранно-виїмчасте, рельєфне, об'ємне, наскрізне (ажурне) різьблення. Ще одним видом декоративного оформлення поверхні було фігурне профілювання, коли виробу надавали складну вибагливу форму.

Запропонована робота присвячена окремим видам декорування виробів з дерева та кістки, здебільшого таким, що не знайшли значного поширення. До них належать рельєфне різьблення (тригранно-виїмчасте, пласкорельєфне) і різні види формоутворення: фігурне профілювання, об'ємне та ажурне різьблення. Ці види декоративного оформлення виробів поширені значно менше за звичайний контурний орнамент. Винятком є фігурне профілювання, яке часто застосовували для надання виробу вибагливішої форми (особливо у різьбленні і токарних роботах по дереву і кістці).

Тригранно-виїмчасте різьблення є різновидом так званого геометричного різьблення, його підгрунтям є трикутники, зазвичай сполучені по три, з заглибленими в одну точку вершинами. Характерні для нього фігури утворювалися на площині виробу під час застосування спеціальних різців – прямих зі скошеним лезом, які дозволяли створити трикутники з чіткими гранями. Через дрібні розміри давньоруські спеціалізовані зняряддя такого плану не зберігаються, проте у разі, коли трикутники орнаменту мають правильну форму, їх застосування не викликає сумнівів. Втім на деяких виробках внутрішній контур трикутних елементів іноді досить розпливчастий, що може говорити про застосування звичайних, неспеціальних різців або ножа. Незначні розміри виїмчастих фігур також могли обумовлювати недбалість їх форми.

Тригранно-виїмчасте різьблення краще за все відоме в орнаменталі рогових двобічних суцільних гребенів (іл. 1:1-4).

За допомогою тригранно-виїмчастих трикутників створювали не лише прості геометричні композиції, але й деталі складних зображень. Прикладом може бути передача виїмчастими трикутниками шкіри фантастичної істоти на кістяній накладці з г. Киселівка у Києві (іл. 1:5).

¹ Михайлина Л. П., Пивоваров С. В., Ільків М. В. Давньоруський Василів. С. 157.

Виявлення під час розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря дерев'яного стрижня, орнаментованого сполученням прямих ліній і виїмчастих трикутників дає підстави говорити, що тригранно-виїмчасте різьблення практикувалось для декорування не тільки кістяних, але й дерев'яних виробів. На користь цього свідчить також пізніша традиція орнаментативної таким способом саме виробів з дерева. Проте про дійсне місце тригранно-виїмчастого різьблення у місцевій декоративній системі орнаментативної різьбленого дерева не дозволяє судити брак матеріалів.

Основою *пласкорельєфного різьблення* є заглиблення фону на ділянках між візерунками, завдяки чому зображення набувають рельєфного характеру. В цій техніці виконано вже згадане зображення фантастичної істоти на накладці з г. Киселівка. Для виробів масового вжитку техніка плаского рельєфу не характерна через відносну складність її виконання.

Інший варіант рельєфного різьблення – зображення трохи підвищене над фоном. До простіших варіантів цього типу декоративного оформлення насамперед можна віднести гранчасті поверхні корпусів вухочисток з зооморфними завершеннями (іл. 1:19). Вибагливішим є рельєфний рослинний орнамент псалію (іл. 1:6) і деяких інших кістяних виробів (іл. 1:8, 10, 11, 13). Ще складнішими є рельєфні візерунки на виробі з поховання біля Десятинної церкви (іл. 1:17) і на руків'ї, виявленому під Каневом (іл. 1:18).

Наскрізне (ажурне) різьблення є одним з найрідкісніших типів оздоблення виробів з території Середнього Подніпров'я. Найбільш раннім прикладом виробу з ажурним орнаментом є фрагментовані накладки на сагайдак з дружинного поховання (поховання № 120, за М. К. Каргером) некрополю на Старокиївській горі (іл. 1:7).

Найбільш яскравим виробом, декор якого виконаний в техніці ажурного різьблення, є декоративна деталь з зображенням грифона, знайдена у 2019 під час досліджень біля с. Зарічне (Сумська обл.). Загальна композиція виконана технікою наскрізного (ажурного) різьблення, а основні елементи фігури грифона (голова, крила, лапи, хвіст) змодельовані у техніці низького рельєфу з залученням елементів виїмчастої техніки¹.

Іншим прикладом є накладка з елементами наскрізного різьблення з Київського Подолу (іл. 1:9). Основу орнаментальної стрічки, що прикрашає виріб, складає плетінка, яка за формою нагадує циркульну, проте вирізана від руки. Елементом, який вона огинає, є не циркульні кола з крапкою у центрі, а кола, прорізані наскрізь, діаметром 2 мм. Вищезгадана накладка на сідло з зображенням фантастичної істоти з Киселівки також мала елементи ажурного різьблення: свідченням цього є полірований торець спини звіра.

Проте загалом наскрізний декор засвідчено тільки на окремих виробках з території Середнього Подніпров'я, тоді як на північ і на південь від досліджуваної території наскрізне різьблення більш поширене. Таке декоративне оформлення виробів з кістки зустрічається, з одного боку, на Півночі Русі, прикладом чого є новгородські кістяні декоративні пластини з біоморфним декором². З іншого боку, прорізний декор в композиціях різного ступеня складності притаманний художній косторізній продукції Візантії і території візантійського культурного впливу. Зокрема такі вироби відомі у Криму³ і в Болгарії⁴. У зв'язку з цим зазначимо, що два з описаних вище виробів (накладки на сагайдак і пластина з зображенням фантастичної істоти), за аналогіями, належать до сфери північноєвропейського культурного впливу.

Формоутворення. Створенню декоративного ефекту сприяло також формоутворення, насамперед фігурне профілювання. За технікою формоутворення оформлялися окремі завершення руків'їв ножів, яким надавали вибагливу фігурну форму, декоративні накладки

¹ Сергеева М. С., Жигола В. С. Художня різьблена кістка із с. Зарічне // Археологія. 2020. № 4. С. 82-89.

² Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямищikov С. В. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. Москва: Искусство, 1985. Рис. 155-161, 163-164.

³ Пуцко В. Г. Візантійське пластичне мистецтво середньовічного Криму // Археологія. 2011. № 4. Рис. 1.

⁴ Ангелов Н. Патриаршеският комплекс на Царевец през XII–XIV век. Царевград Търнов. София, 1980. Т. 3. Обр. 176; Атанасов Г. Средновековни костни изделия от Силистра. // Известия на Народния музей. Варна, 1987. № 23(38). С. 101-115. Табл. VII:2.

різного функціонального призначення, деякі муфти. Профілювання, виконане на токарному верстаті, демонструють шахові фігурки і гральні жетони (шашки).

Одним з найбільш складних видів декорування предметів з кісткових матеріалів було **об'ємне (скульптурне) різьблення**. Воно передбачає кілька послідовних операцій. По-перше, це створення заготовки, потім її оформлення – вирізання головних деталей фігури за допомогою спеціальних різців. Нарешті заключним етапом є моделювання, обробка дрібних деталей, створення пластичних форм. Об'ємне різьблення по кістці та дереву давньоруського часу репрезентоване переважно завершеннями різних речей у вигляді звіриних та пташиних голів. Загалом зооморфні образи часто створюють самостійний сюжет, хоча іноді можуть доповнювати орнаментальні композиції, що базуються на геометричних або рослинних елементах (іл. 1:15-19).

Відносна нечисленність об'ємних зображень свідчить про те, що цей вид творчості загалом не був притаманним місцевій художній традиції.

Загалом об'ємне та ажурне різьблення з'являється у X – першій половині XI ст., воно притаманне передусім виробам, створеним за інокультурними (насамперед північноєвропейськими) зразками або майстрами-мігрантами. Включення Русі в ареал побутування єдиної дружинної культури обумовило північноєвропейські впливи на ранню давньоруську продукцію. Північноєвропейське ремесло з його набором елітних речей та семантично значущою образністю відіграло не останню роль на початкових стадіях розвитку руської косторізної справи. Саме воно могло дати імпульс для появи на Русі об'ємного зооморфного різьблення. Деякі зооморфні образи сягають також інших культурних традицій (степові народи, візантійський – в широкому значенні, або близькосхідний світ). Серед них насамперед варто відзначити грифона з Зарічного, який сягає зразків, поширених в мистецтві Близького Сходу і Візантії. Загалом продукція майстрів-різьбярів з Середнього Подніпров'я відображала спільні тенденції розвитку декоративного оформлення речей, які простежуються у межах широкого ареалу.

Іл. 1. Приклади різних видів декорування виробів з кістки та рогу. 1-18 – Канів, решта – Київ

Церковна археологія Лівобережної України

Дядечко О. О.

Студентка магістратури
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

КЕРАМІЧНІ ІКОНИ ЧЕРНІГІВЩИНИ XVII–XVIII ст.

Керамічні ікони – яскраве явище українського мистецтва епохи Козаччини. Це – виконані за православними іконописними канонами рельєфні зображення, які є деталями архітектурного декору монументальних споруд. У межах України такі твори на сьогодні відомі лише в історичному регіоні Чернігівщини.

У науковий обіг керамічні ікони Чернігівщини запровадив Г. Логвин, у книзі “Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль”¹ він навів інформацію про існування чотирьох керамічних ікон – двох з Чернігівського колегіуму (“Спас Нерукотворний” та “Богоматір з Дитиною”, яку він визначив як “Богоматір Знамення”) та ще двох (“Богоматір з Дитиною” / “Богоматір Знамення”) з Успенського собору в Чернігові та з башти Спасо-Преображенського монастиря Новгород-Сіверського. Дослідник датував їх другою половиною XVII ст. У 90-х рр. XX ст. до вивчення цих керамічних рельєфів звернувся І. Ігнатенко, який розглянув питання їх датування та техніки виготовлення. Він відніс створення цих рельєфів до дещо пізнішого часу, ніж Г. Логвин, та датував межею XVII–XVIII ст. І. Ігнатенко також обгрунтував думку, що усі відомі керамічні рельєфи “Богоматір з Дитиною” виготовлено за однією матрицею².

На початку XXI ст. з’явилася низка робіт, дотичних до вивчення цієї теми. В. Мезенцев розглянув керамічні ікони Чернігівщини через призму дослідження закладних дощок Чернігівщини³. Слід зазначити, що у його роботі з’явилася згадка про існування ще однієї ікони “Богоматір з Дитиною” – в інтер’єрі дзвіниці колегіуму на склепіннях. Дещо пізніше О. Травкіна схарактеризувала усю групу відомих творів у контексті будівельної історії Чернігівського колегіуму⁴.

На сьогодні найбільш відомими є керамічні ікони, розміщені на фасадах Чернігівського колегіуму: “Спас Нерукотворний” та “Богородиця з Дитиною”. Вони прикрашають верхній ярус дзвіниці ззовні.

Обидві ікони виявили під час реставрації 70-х рр. минулого століття (до того часу вони були зафарбовані). Ікона “Спас Нерукотворний” (іл. 1) містились у спеціально улаштованій ніші на південно-східному фасаді дзвіниці, “Богоматір з Дитиною” – у ніші на південному⁵. Їх очистку та реставрацію здійснив художник-реставратор В. Бабюк. Як зазначено у реставраційному звіті, з поверхні ікон було вилучено цементно-піщані затирання та залишки білої олійної фарби (ймовірно, від попередньої реставрації колегіуму). Тоді ж було здійснено шпаклювання та тонування дрібних тріщинок та втрат. Під час розчистки у складках одягу Богородиці вдалось виявити залишки яскравого червоного фарбового шару (свинцевий сурик), а під час розчисток рослинного орнаменту на рамі – сліди зеленої та блакитної

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980.

² Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. (Проблеми історії і реставрації) // Міжнародна науково-практична конференція “Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми і шляхи вирішення”. Київ, 1998. С. 56-57.

³ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII–XVIII ст. // Сіверщина в історії України. 2012. Вип. 5. С. 176-188.

⁴ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский колегіум. Чернігів : Лозовий В. М., 2012; Травкіна О. Реставрація будинку Чернігівського колегіуму у 1970–1980-тих роках XX ст. // Карнабідівські читання. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. Вип. 4. С. 234-243.

⁵ Там само. С. 236.

фарби. Виходячи з цього, О. Травкіна припускає, що ікона “Богоматір” колись була пофарбована¹.

Тривалий час вважали, що ікона “Спас Нерукотворний” з Чернігівського колегіуму була в одному екземплярі, на відміну від ікони “Богоматір з Дитиною”. Утім у каталозі виставки XIV археологічного з’їзду у м. Чернігів (1908) вдалось відшукати згадку ще одного рельєфу з цим образом. Відповідно до каталогу, ікона мала вигляд масивного барельєфа, виліпленого з коричневої глини. Над убрусом з грубо виліпленим ликом Христа був напис: ІС ХС. В описі було також зазначено, що ця ікона колись прикрашала верхній ярус дзвіниці Чернігівського кафедрального собору (без вказівки на точне місце розташування), була знята звідти та передана у зібрання Чернігівського єпархіального древлесховища².

Відомо, що у 1925 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище увійшло до складу Чернігівського державного історичного музею (нині – Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського). Під час Другої світової війни колекцію музею було евакуйовано. Внаслідок цього велика її частина була втрачена³. Напевно, ікона “Спас Нерукотворний” належить до цих втрачених експонатів, оскільки після війни згадок про неї вже немає. Наскільки вдалось встановити, її немає у фондах музеїв міста.

Вдалось відшукати знімок, на якому зображена ця ікона – фото експозиції древлесховища першої половини ХХ ст.⁴ Судячи з цього знімка, святиня була ідентична відомій іконі з фасаду дзвіниці колегіуму. У результаті подальших розшуків вдалось встановити, що в інтер’єрі дзвіниці Чернігівського колегіуму збереглася спеціально облаштована ніша. Вона розташована симетрично до ніші, у якій вміщено ікону “Богоматір з Дитиною”. Обидві ніші приблизно однакового розміру, схожі за технікою та стилем оформлення. Виходячи з цього, можна припустити, що друга ніша була призначена для розміщення втраченої під час Другої світової війни ікони “Спас Нерукотворний”. У такому разі ікони в інтер’єрі утворювали “пару” аналогічно до ікон на фасадах дзвіниці. До того ж в інтер’єрі вони були розміщені майже симетрично, але вище – на склепіннях.

Ікон “Богоматір з Дитиною” на сьогодні відомо кілька. Три з них – у Чернігові. Дві, як вже було згадано, прикрашали дзвіницю Чернігівського колегіуму, ще одна була вміщена на фасаді Успенського собору Єлецького монастиря (іл. 2) (нині зберігається у Національному архітектурно-історичному заповіднику “Чернігів стародавній”).

Ще одна ікона збереглася у Новгород-Сіверському заповіднику “Слово о полку Ігоревім”⁵. Ігоревім”⁵. Відомо, що вона прикрашала башту перед центральною брамою Спасо-Преображенського монастиря. Ця ікона “Богоматір з Дитиною” збереглася найгірше з усієї “серії” та має численні пошкодження: часткова втрата правого верхнього кута рами, відкол на монограмах з обох боків від образу та численні пошкодження зображень Богоматері та Христа Немовляти.

На фото монастиря першої половини ХХ ст. можна побачити, що на кожній з двох башт перед в’їздом вміщено принаймні по дві однакові ікони “Богоматері з Дитиною”. Вони забілені ґрунтовкою чи побілкою. Також на фото можна побачити ще шість ніш, подібних до тих, в якій містилися вцілілі ікони. Виходячи з цього, можна припустити, що всього у Новгороді-Сіверському було не менше двох, а можливо – до десяти ікон з таким сюжетом. Це припущення підтверджує знахідка уламка ікони “Богоматері з Дитиною” у 2004 р. під час археологічних досліджень із зображенням рами з рослинним орнаментом (листя аканта та квітками), мафорію та манжети. Автори досліджень датували знахідку XVII–XVIII ст.⁶

¹ Травкіна О. Реставрація будинку Чернігівського колегіуму. С. 236-237.

² Каталог виставки XIV археологічного съезда / под ред. П. М. Добровольського. Чернігов, 1908. С. 115.

³ Черненко О. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (1896–1948 рр.) // Скарбниця української культури. Чернігів, 2007. С. 4-5.

⁴ Дореволюционная Россия на фотографиях. Чернігов. URL: https://humus.livejournal.com/4032474.html?fbclid=IwAR3Uv9pB_nu6Gdf5A2G4LiO0nBBM95dSSvVI7rfwdba5APc7tiN-IKSy6Y.

⁵ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Чернігівський колегіум. С. 212

⁶ НА ІА НАН України. Фонд експедицій: 2004/197. Черненко О. Є., Казаков А. Л., Кедун І. С. Звіт про охоронні охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в Новгороді-Сіверському Чернігівської області у 2004 р., рис. 33.

Іл. 1 “Спас Нерукотворний”.
Південно-східний фасад дзвіниці
Чернігівського колегіуму

Іл. 2 “Богоматір з Дитиною”.
Успенський собор Селецького монастиря
(зібрання НАІ “Чернігів стародавній”)

Ікона Богоматері з Успенського собору Селецького монастиря серед усіх збережена найкраще. На думку Г. Логвина, її виготовили на честь ознаменування відновлення храму у 1670 р.¹. На цій іконі повністю зберігся і фарбовий шар: суриком пофарбовано мафорій, синім – туніку Богоматері та складки одягу Христа, темно-зеленим – тло, золотавим кольором – німби та рама.

Розміри ікон “Спас Нерукотворний” – 60×70 см. Їхній іконографічний тип – найдавніший. Згідно з переказами цей тип з’явився у часи, коли проповідував Христос. В основу образу покладена легенда про відображення лику Христа на рушнику (убрусі). Є ще один тип зображення “Спаса Нерукотворного” – “Спас на чрепії” (Керамії). Цей тип є відображенням лику Спаса на керамічній дошці, а не на платі². Чернігівські ікони “Спас Нерукотворний” належать до типу “Спас на убрусі”. Зображення рельєфне, обрамлене рамою, прикрашеною намистинами. Голова Спаса зображена на підвішеному платі з м’яко опрацьованими складками. Як зазначає Г. Логвин, обличчя Спаса дуже тонко виліплено, особливо тонко зроблено локони, які спадають на плечі³. Утім, на думку І. Ігнатенка, чернігівська ікона “Спас Нерукотворний” за характером зображення є найпростішою та водночас найслабшою порівняно з іншими⁴.

Розміри всіх відомих ікон “Богоматір з Дитиною” однакові – 48×64 см⁵. Ікони рельєфні, рельєфні, виконані з професійною майстерністю. Прямокутна дошка рельєфу має раму, прикрашену рослинним орнаментом з листя аканта, квіток волошки та ромашки (за Г. Логвиним: дуба⁶), які чергуються між собою.

Всередині рами двома валиками проходить ряд виразних намистинок. напівфігура Богоматері повернута строго фронтально. Лик Богоматері модельовано дуже тонко. Красиво

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 221.

² Бобров Ю. Малая история культуры. Санкт-Петербург : Мифриил, 1995. С. 75-76.

³ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 81.

⁴ Ігнатенко І.М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. С. 56.

⁵ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский Колегиум... С. 211.

⁶ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 221.

спадають складки мафорію й охоплюють його овал, рівними рядами лягають навскіс з лівого на праве плече, глибокими складками – на руках¹. Симетричність пози посилюють зображені з обох боків від німба монограми у картушах **МР ОУ** (Матір Божа).

Г. Логвин та його послідовники визначають іконографічний тип ікон “Богоматері” як “Богоматір Знамення”, лише А. Адруг називає цей тип зображення “Богоматір з Дитиною”². Варто зазначити, що в чернігівських іконах немає типової ознаки іконографії “Знамення” – піднятих рук Богородиці у жесті заступництва. Відсутня ще одна характерна риса “Знамення” – Христос Емануїл зазвичай зображувався у медальйоні, на рівні грудей Богородиці³.

Натомість на іконах “Богоматір” з Чернігова та Новгород-Сіверського, Богородиця тримає обома руками Немовля Христа, який сидить у неї на колінах. Ця відмінність дає підстави припустити, що ці ікони можуть належати до іншого типу зображення – Печерської (Свенської) ікони Богоматері, яка є варіантом іконографічного типу “Панахранта”.

“Панахранта” – образ Богоматері, що сидить на троні з Немовлям на руках, розміщеним по центральній осі, є одним з найдавніших. Він відомий ще у ранньохристиянську добу. Назву “Печерської” або ж “Свенської” Богоматері цей тип зображення отримав за іконою Печерської Богоматері XIII ст.⁴. Подібною до неї є ікона Богоматері Свенської з прпп. Антонієм і Феодосієм Феодосієм Печерськими, яка походить з Успенського монастиря на р. Свені недалеко від Брянська⁵.

Можна припустити, що створюючи керамічні ікони, автор брав за зразок саме ці шановані в регіоні Чернігово-Сіверщини ікони, але чомусь вирішив відтворити їхню “скорочену” версію, “обрізати”, приділивши увагу лише поясну зображенню Богоматері з Христом на руках.

Вважається, що керамічні ікони Чернігівщини доби Козаччини виготовляли за тією самою технологією, що і кахлі: лицьову частину відтискали з форми-матриці. Л. Мироненко зазначає, що для цього використовували два види матриць – керамічні та дерев’яні. Виходячи з якості рельєфу лицьової частини виробу, можна зробити висновок, з якої форми він був відтиснутий: якщо відтиск зроблений за допомогою дерев’яної матриці, то якість, чіткість та висота рельєфу високі, а якщо за допомогою керамічної, то рельєф виробу був менш якісним у порівнянні з оригіналом⁶. Отже, можна дійти висновку що ікони “Спас Нерукотворний” та “Богоматір з Дитиною” були виконані за дерев’яною матрицею: їхній рельєф чіткий та глибокий.

Виходячи з того, що на іконі Богоматері з Успенського собору Єлецького монастиря повністю зберігся фарбовий шар, а ще на кількох реставратори виявили рештки фарби, можна зробити висновок, що всі керамічні святині були пофарбовані. Однак невідомо, чи одразу після їхнього виготовлення був нанесений фарбовий шар, чи пізніше.

Усі зазначені ікони виготовляли виключно для декору архітектурних споруд. На думку Г. Логвина, їх зробили майстри, які працювали над відновленням Єлецького монастиря у Чернігові, згодом поїхали до Новгород-Сіверського, а по закінченні робіт повернулися до Чернігова та взяли участь в оздобленні колегіуму⁷. Натомість В. Мезенцев припускає, що усі ікони були виготовлені у Чернігові за правління гетьмана Івана Мазепи⁸. Інші дослідники дослідники відносять керамічні ікони Чернігівщини до того самого часу – до початку XVIII ст., оскільки такі рельєфи використано у декорі дзвіниці колегіуму спорудженої 1702 р.⁹

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 81-82.

² Адруг А. Архитектура Чернигова второй половины XVII – начала XVIII столетия. Чернигов : Вид. Черниговского ЦНТІСІ, 2008. С. 87.

³ Алексеев С. В. Чудотворные иконы Божией матери. Санкт-Петербург : Светь, 2015. С. 64.

⁴ Бобров Ю. Малая история культуры. С. 81.

⁵ Живопись домонгольской Руси. Москва : Советский художник, 1974. С. 66-67.

⁶ Мироненко Л. В. Керамичний комплекс Батурина XVII – початку XVIII ст. : дис. канд. іст. наук 07.00.04. Київ, 2017. С. 99.

⁷ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 82.

⁸ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині... С. 182.

⁹ Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи... С. 57.

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що відомі на сьогодні керамічні ікони Чернігівщини:

- ймовірно, походять з майстерень місцевих ремісників, оскільки подібні твори характерні лише для історичного регіону Чернігівщини, де у той час активно розвивалося кахельне виробництво;

- відтворюють два сюжети: “Спас Нерукотворний” в іконографічному типі “Спас на убрусі” (одна збережена та ще одна відома за зображенням) та “Богоматір з Дитиною” в іконографічному типі “Панахранта” (чотири цілих, один фрагмент, ще кілька відомі за архівними світлинами);

- ікони виконані шляхом відтиску зображення за допомогою дерев'яної матриці з подальшим обпаленням. На архітектурних спорудах були прикріплені у спеціально улаштованих нішах за допомогою залізних гаків.

З огляду на винятковість керамічних ікон в культурі бароко необхідно продовжувати вивчення цього явища, зокрема, у зв'язку з київськими керамічними сакральними зображеннями.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ДАВНЬОРУСЬКІ ДИТЯЧІ ХРИСТІЯНСЬКІ ПОХОВАННЯ ЧЕРНІГОВА

У 2013 р. вийшла друком монографія автора “Християнські поховання давньоруського Чернігова”, у якій зібрано і проаналізовано археологічний матеріал, накопичений до 2001 р.¹ Книга містить додаток з коротким описом усіх поховань, на які збереглися матеріали досліджень, що вказували на наявність дитячих поховань та сімейних ділянок з дитячими похованнями. Але останні мають відмінні від поховань дорослих характеристики (згідно з традиціями поховальних практик на Русі) і потребують окремого розгляду. Накопичений у Чернігові на 2013 р. значний археологічний матеріал (різноманітний за категоріями та місцями виявлення) може свідчити про кількість дитячих і підліткових поховань у різні періоди історії міста.

Дитячі поховання було досліджено у могилах під курганными насипами, на цвинтарях мурованих та дерев'яних церков, а також на ділянках ґрунтового могильника, що знаходився за 200 м від забудови міста. Окремі ж поховання могли здійснюватися на території садиб, як під час їх існування, так і після загибелі.

У Чернігові досліджувалися різні категорії поховань, які існували одночасно. Це цвинтарі у забудові й на околицях та ділянки ґрунтового могильника. Терміни існування останніх були досить різними. Вони відмінні також за щільністю могил і станом їхньої збереженості.

Розглянемо категорії поховань з різним ступенем збереженості кісток, починаючи від краю тераси р. Десна (з території Дитинця).

На Цитаделі (окремому укріпленні в межах Дитинця), на розкопі № 2 (1991) у давньоруському культурному шарі було виявлено дитяче поховання². І. М. Ігнатенко вважає, що тут існував князівський двір. Досліджене дитяче поховання, на нашу думку, належало до периферії цвинтаря, розташованого у центрі двору мурованого храму (XII – середина XIII ст.). Поховання на цвинтарі церкви, розташованої на князівському дворі, могло належати тільки родині, що тут проживала.

⁹ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині... С. 182-183.

⁹ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский коллегіум... С. 212.

¹ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. Чернігів : Десна Поліграф, 2013. 272 с.

² НА ІА НАН України, № 1991/227. Ігнатенко І. М., Коваленко В. П. Звіт про охоронні археологічні роботи 1990–1991 рр. на дитинці міста Чернігова Вал (Цитадель). Розкопи І; ІІ, с. 19; Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 32.

Іл. 1. Розташування курганів, ділянок ґрунтового могильника та цвинтарів на території давньоруського Чернігова. Ділянки, згадані у тексті:

1. На Цитаделі; 2. Цвинтар Спаського собору; 3. Цвинтар храму-усипальниці; 4. Цвинтар по вул. Кирпоноса, 7; 5. Поодинокі поховання по вул. Родимцева, 16; 6. Поодинокі поховання по вул. Коцюбинського, 58; 7. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Куйбишева, 13; 8. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 22–30; 9. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 22; 10. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 26; 11. Ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 22; 12. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 32; 13. Ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 28; 14. Кургани та ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 27; 15. Ґрунтовий могильник по вул. Кирпоноса, 24; 16. Ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 50–52; 17. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 81; 18. Ґрунтовий могильник по вул. 9 Січня, 25; 19. Цвинтар на території Іллінського монастиря

На Дитинці серед поховань цвинтаря центрального чернігівського храму – Спаського собору (центру єпископії) зафіксовано поховання жінки з дитиною у кам'яній гробниці. Дитина належала до знатного роду і була похована разом, чи, можливо підхоронена до когось із родичів¹.

Цвинтар храму-усипальниці було досліджено В. П. Коваленком у 1985–1986 рр. на Дитинці давньоруського Чернігова². Збереженість кістяків, завдяки наявності потужного культурного шару, була гарною. Це дає змогу зі значним ступенем достовірності визначити відсоток дитячих поховань на розкопаній частині могильника. Наявність плінфи під головою (та ногами) похованих на цвинтарі дозволила В. П. Коваленку висловити думку, що храм-усипальниця був центром монастиря, розташованого у північно-східній частині Дитинця.

На цвинтарі виявлено 106 поховань, 6 із яких належали підліткам та 8 – дітям (без урахування поховання № 60)³.

Поховання здійснювались у товщі культурного шару X–XI ст., тому могильні ями зафіксовані лише в окремих випадках. Сліди від дерев'яних домовин фіксувалися у вигляді тліну та цвяхів лише у 4 випадках.

Окремі дитячі поховання виявлено по краях цвинтаря: поховання № 10, 23, 77 – біля східної межі території монастиря (біля паркану, що обмежував проїжджу частину дороги по території Дитинця), № 12, 14 – на південному краї цвинтаря; поховання № 38 та 53 – в одному ряду з дорослими похованнями; поховання дитини 1-2 місяців було всередині підземної частини храму, в одній гробниці з похованням чоловіка 35-45 років.

Поховання підлітка (№ 16) виявлено серед поховань дорослих на схід від апсиди храму, поховання № 28 знаходилося в ряд з похованням чоловіка 25-35 років біля південного кута храму, поховання № 33 досліджено на південному краї цвинтаря, поховання № 62 здійснено біля ніг поховань дорослих, розташованих у ряд (вибивається з ряду), поховання № 78 передувало похованням дорослих і мало дещо іншу орієнтацію.

На території цвинтаря храму-усипальниці було досліджено яму (поховання № 60), де знайдено 52 черепи людей та невелику кількість кісток. Результати досліджень було опубліковано у вигляді окремого додатку до книги О. Моці та А. Казакова “Давньоруський Чернігів”⁴. Згідно з антропологічними визначеннями, з могили № 60 походили 4 черепи підлітків та 1 дитячий.

Загалом, на цвинтарі виявлено залишки 158 похованих, серед яких 10 підлітків та 9 дітей (разом 19 поховань), що становить 12% від їх загальної кількості.

На території Окольного міста у 2002 р., на цвинтарі мурованого храму, О. Є. Черненко дослідила 6 давньоруських поховань. Маємо лише зображення поховання дівчинки-підлітка зі скляними браслетами на руці у могилі, обкладеній плінфою⁵.

На території Окольного міста по вул. Родимцева, 16 у 1992 р., посеред забудови X–XIII ст., було розкопано поодиноким дитяче поховання, здійснене, напевно, на подвір'ї⁶.

На території Передгороддя у 1994 р. О. В. Шекун дослідив дві могили дітей, викопаних у дні котлована споруди після пожежі. Менша могила орієнтована уздовж його стінки, а дещо більша – перпендикулярно, впритул до першої⁷.

У 1988 р. О. В. Шекун дослідив котлован під будівництво по вул. Куйбишева, 13. Тут виявлено численні поховання X–XIII ст. та забудова XII – середини XIII ст.¹. Матеріали було

¹ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 21.

² НА ІА НАН України, № 1987/128. Коваленко В. П., Казаков А. Л., Мултанен А. А., Простантінова В. В. Исследования могильника на детинце древнего Чернигова в 1985–1986 гг. (1984–1987 гг.), с. 1-37.

³ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 24-29.

⁴ Долженко Ю., Потехіна І. Мешканці чернігівського дитинця: антропологічне дослідження // Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. Київ : Стародавній Світ, 2011. С. 279-296.

⁵ Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. С. 112.

⁶ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 32.

⁷ Шекун О. В., Ситий Ю. М. Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994–1996 рр. Київ : АН УРСР Інститут археології, 2000. С. 176.

було проаналізовано автором, і поховання віднесено до окремих груп: кургани Х ст.; ґрунтовий могильник ХІ ст. і цвинтар дерев'яної церкви кінця ХІ – середини ХІІІ ст.²

Поховання мали різний ступінь збереженості. Кістки, що непогано збереглися, було передано антропологам на аналіз. Тому ми маємо як археологічні показники (розмір могили, довжина скелета, креслення та фото поховань), так і антропологічні визначення (вік).

Судячи з глибин могил, поховання № 7-а–205 відносяться до цвинтаря, а поховання № 6, 217 можуть належати до ґрунтового могильника, що йому передував. Поховання № 7-а, 86-а, 106-а виявлено серед кісток дорослих антропологом Ю. В. Долженком.

Тривалий хронологічний період (від кінця Х – до середини ХІІІ ст.) та різні поховальні звичаї на різних етапах існування (цвинтар змінив ґрунтовий могильник) не дає змогу зробити висновки щодо розмірів могил дорослих і дітей. Загалом, могили цвинтаря неглибокі (наявність більш ранніх поховань обмежувала глибину могил), а їхня ширина досить стандартизована. Довжину часто не можна вловити через накладання поховань одне на одне. Наявність цвяхів від домовин і тліну від дощок у значній частині поховань дітей та підлітків, на нашу думку, може вказувати на те, що на цвинтарі без домовини не хоронили. У часи до появи цвинтаря (кінець Х – кінець ХІ ст.) могили були більших розмірів. Основна частина поховань, досліджених по вул. Куйбишева, 13, належить до цвинтаря дерев'яної церкви. Велика щільність поховань, коли одне прорізало інше, а ряди частково накладалися один на одного, при середній збереженості кісток, значно зменшує шанси відшукати на цвинтарі могили немовлят та дітей. Сліди кісток у багатьох випадках не читалися, а могили були прорізані іншими. Лише у частині дитячих поховань збереглися кістки, а могили без кісток при щільній порядовці виокремити практично неможливо. Напевно, похорон на цвинтарі потребував коштів, і не всі мешканці цієї ділянки Передгороддя могли собі дозволити поховати дитину на цвинтарі. Тим більше, що одночасно з похованням на цвинтарях існувала традиція ховати за межами забудови, на території ґрунтового могильника.

Дитячі та підліткові поховання на ділянці досліджень по вул. Куйбишева, 13 (1988) становлять 7,3% від усіх досліджених могил.

На ділянці Передгороддя по вул. Воровського (на захід від цвинтаря по вул. Куйбишева, 13) у різні роки досліджувалися котловани під будівництво. Ділянки досліджень розташовувалися досить компактно і потрапляли на залишки курганного могильника початку Х–ХІ ст., ґрунтового могильника ХІ – середини ХІІІ ст.³ Отримані матеріали опубліковано О. Моцею, А. Казаковим⁴ та автором⁵.

Загалом, на ділянках ґрунтового могильника по вул. Воровського було досліджено 88 поховань, серед яких 16 дитячих могил, що становить 18% від загальної їх кількості.

Збереженість кісток у могилах була поганою, а в багатьох могилах вони взагалі були відсутні. Тому визначення дитячих поховань в основному здійснювалося за довжиною могили (в окремих випадках – за довжиною кістяка).

Ділянка ґрунтового могильника існувала тривалий час і мала кілька горизонтів поховань, що інколи прорізали одне одного. Довге існування могильника не дозволяє порівнювати глибину дитячих поховань з похованнями дорослих через те, що у різний час (різні горизонти, що не завжди можна відокремити один від іншого) існували свої традиції щодо глибини та ширини могил.

¹ Сита Л. Ф., Шекун О. В. Ґрунтовий некрополь Чернігова (Центральна група) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка. Київ ; Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. С. 264-280.

² Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 39-42.

³ НА ІА НАН України, № 1989/268. Казаков А. Л., Валькова Т. П., Новик Т. Г. Отчет об археологических исследованиях Черниговского могильника в 1989 г. т. 1-2, с. 1-20.

⁴ Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. С. 204-206.

⁵ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 44-45; Ситий Ю. М., Новик Т. Г. Матеріали по християнізації населення Чернігова (ділянка могильника по вул. Воровського) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: Матеріали міжнародної наукової конференції, 19-20 листопада 2010 р. Чернігів ; Луцьк : Віра і Життя, 2011. С. 255-267.

У 1992 р. А. Л. Казаков та Т. П. Валькова дослідили ділянку ґрунтового могильника по вул. Комсомольська, 22. Серед 54 поховань XI–XII ст. за розмірами могильних ям та домовин можна виділити 9 поховань дітей та підлітків, що дорівнює 16,6 % від загальної кількості досліджених поховань.

Дослідження в котловані по вул. Коцюбинського, 32 (на північ від Куйбишева, 13) проводилися у 1990–1991 рр.¹. На площі 1320 м² були досліджені залишки курганів X – початку XI ст., поховання ґрунтового могильника та цвинтар дерев'яної церкви (загалом 356 могил XI – середини XIII ст.)². Серед поховань дорослих були могили дітей та підлітків.

Велика кількість кістяків дітей і мала – підлітків засвідчує, що археологам не вдалося відмежувати підлітків від дорослих за скелетом, а до антропологів, через стан збереженості кісток, потрапили не всі рештки.

34 могили дітей становлять 9,5% від загальної кількості поховань.

Глибина могил цвинтаря у всіх верхніх поховань (як дітей, так і дорослих) є незначною. Ширина дитячих могил менша за могили дорослих. Довжину не завжди можна визначити, але коли вдавалося, то це здебільшого і відрізняло їх від усіх інших могил.

Поряд (по вул. Комсомольській, 28) у 1995 р. О. В. Шекун дослідив ділянку ґрунтового могильника XI ст., розташованого на місці 2 курганів X ст. Серед 31 поховання за розмірами могильних ям можна визначити 2 дитячі могили. Це становить 6,5% від загальної кількості досліджених могил. Поховання XI ст. мають у порівнянні з могилами XII–XIII ст. більші розміри, тому виокремлення дитячих поховань (якщо не збереглися останки) значно ускладнюється з огляду на наявні матеріали досліджень.

За 50 м на північний схід від попередньої ділянки на Передгородді, по вул. Комсомольська, 27, у 1988 р. А. Л. Казаков дослідив п'ять поховань, з яких поховання № 1, 2, на нашу думку, належали до курганного могильника, а поховання № 3–5 – до ґрунтового. Поховання № 4 було здійснено у могилі розмірами 3,5×1,6 м. З глибини 1,3 до 1,6 м у дні могили фіксувалося заглиблення під домовину, де збереглися залишки дощок та брусків, скріплених цвяхами. Довжина домовини становила 2,65 м, ширина 1,2 м, висота (що фіксувалася) – 0,35 м. Всередині її знайдено лише 2 дитячих зуба. Чи це було дитяче поховання у домовині значного розміру, чи поховання дитини разом з дорослою людиною – встановити не вдалося. Значна глибина могили певною мірою пояснюється її викопуванням у ровику більш раннього кургану. Локальне розташування 2 курганних та 3 ґрунтових поховань (серед яких у курганах поховані чоловік 45–55 років та заможна жінка, у ґрунтових могилах навколо були поховання дорослих (серед яких, найімовірніше, і поховання дорослого з дитиною) може вказувати на сімейну ділянку для поховань, що тривалий час використовувалась у XI ст. З наближенням забудови посаду, поховання родини перенесли на нову сімейну ділянку.

У 1997–1998 рр. досліджено забудову посаду на ділянці по вул. Кирпоноса, 24. Серед щільної забудови XII–XIII ст. вдалося віднайти залишки ґрунтового могильника (XI ст.) та ділянку цвинтаря (XII–XIII ст.). Серед 40 поховань можна віднайти 4 дитячі могили, що становить 10% від поховань, не знищених забудовою XII–XX ст.

На схід від попередньої досліджувалася ділянка по вул. Коцюбинського, 50–52. У 1988–1990 рр. вдалося дослідити залишки курганного (X–XI ст.) та ґрунтового могильника (XI ст.). Серед 38 поховань – 3 дитячих, що становить близько 8% від досліджених могил.

У 1998 р. О. В. Шекун дослідив ділянку ґрунтового (XI ст.) могильника та край цвинтаря (XI–XIII ст.). З 36 поховань вдалося виявити 4 дитячі могили, що становить 11% від усіх досліджених поховань.

Навколо міста, за його стінами також були поховання дітей та підлітків. Їх наявність, за відсутності консервуючих властивостей культурного шару, обумовлює погану збереженість

¹ НА ІА НАН України, № 1991/104. *Веремейчик Е. М., Казаков А. Л.* Отчет об охранных археологических исследованиях 1991 г. в г. Чернигове в зоне строительства по ул. Коцюбинского, 32, с. 1–11; № 1990/276. *Казаков А. Л., Валькова Т. П., Веремейчик Е. М.* Отчет об археологических исследованиях черниговского некрополя в 1990 г. (ул. Коцюбинского, 32), с. 1–33.

² *Ситий Ю. М.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 55–56

кісток, тому у своїх визначеннях ми можемо спиратися на довжину могили і зрідка на довжину виявленого кістяка.

У 1994 р. Г. В. Жаров по вул. 9 Січня, 25 розкопав ділянку некрополя, де на площі 388 м² було досліджено залишки 2 курганів XI ст. та 27 ґрунтових поховань XII – середини XIII ст.¹

Із 27-ми 9 могил належали похованням дітей та підлітків. Це 33% від усіх досліджених могил. Не в усіх могилах стандартного розміру збереглися кістки. Тому відсоток (особливо поховань підлітків) таких поховань може бути ще більшим. Можемо висловити припущення, що у зв'язку з високою дитячою смертністю і вартістю похорону на цвинтарях значну частину дитячих поховань у XII – середині XIII ст. здійснювали за межами міста. Ще один висновок, який можна зробити за матеріалами досліджень – невелика довжина могили може свідчити як про дитяче поховання, так і поховання підлітка.

Існував ще один монастирський цвинтар. У 2011 р. В. Я. Руденок дослідив 7 поховань на території Іллінського монастиря². Ю. В. Долженко визначив серед похованих одну дитину (15-18 місяців) та одного підлітка (14-15 років).

Місце, де було виявлено поховання дітей та підлітків на території міста, набагато більше, ніж ми згадали у тексті (іл. 1). Але наведені приклади вже дозволяють зробити певні висновки. Поховання дітей та підлітків існували у могилах під курганами (кремаційні поховання не збереглися), на території ґрунтових могильників (з кінця X до середини XIII ст.), на цвинтарях церков (з моменту їх побудови) і на монастирських територіях. Кургани і ґрунтові могильники на момент здійснення поховань знаходилися не менш як за 200 м від забудови. Цвинтарі розташовувалися посеред забудови чи по краях міста.

На цвинтарях відсоток дитячих поховань є меншим, на ділянках ґрунтового могильника – найбільшим (до 33%). На нашу думку, здійснення захоронення було дешевшим на територіях за міськими стінами, ніж на цвинтарях, що й знайшло певне відображення у статистиці відсотків дитячих поховань. Збереженість кістяків та щільність поховань вносять свої корективи у виділення дитячих і підліткових поховань, що значно впливає на підрахунки відсотків.

На ділянках, де кістки зберігаються погано (чи не зберігаються зовсім), визначення дитячих поховань відбувається за розмірами могил (зазвичай, довжиною). Таким способом можна виділити частину дитячих поховань, але не всі дитячі могили мали невелику довжину. Водночас виділити поховання підлітків, якщо кістки не збереглися, практично неможливо. Отже, на ділянках, де кістяки не збереглися, за розмірами могил можна визначити лише частину дитячих поховань та практично відсутні дані про могили підлітків.

З розкопаних у Чернігові поховань для аналізу ми взяли цвинтарі, поховання яких датуються кінцем XI – серединою XIII ст. (у випадку з храмом-усипальницею – до кінця XII ст.), кілька ділянок ґрунтового могильника (у двох випадках перекритих цвинтарями), що датуються в межах кінця X – середини XIII ст.

Поховання цвинтаря храму-усипальниці мали найкращу збереженість кісток небіжчиків, що дозволяє виокремити всі 100% дитячих і підліткових поховань розкопаної ділянки. Цвинтар розташовувався на Дитинці і його площа була досить обмеженою, але місце для поховань дітей знайшлося. На думку В. П. Коваленка, храм-усипальниця був центром монастиря, що не могло не впливати на обряд поховання. На цвинтарі у похованих досить мало речей, і в багатьох похованнях є сліди від домовин. Висловимо припущення, що на цвинтарях без домовини взагалі нікого не хоронили. Дитячі могили були менш глибокими, і могильні ями у культурному шарі у деяких випадках не фіксувалися. Поховання на цвинтарі обмежувалося певними умовами – скоріш за все, приналежністю до монастиря, статками небіжчика чи проживанням на території Дитинця.

Дитячі могили у місті мали довжину від 0,5 до 2,6 м (переважала довжина до 1,5 м). При цьому для них була характерна ширина від 0,35 до 1,1 м і глибина від 0,05 до 0,47 м

¹ НА ІА НАН України, № 1994/98. Жаров Г. В., Майборода Т. Н. Отчет об археологических исследованиях в зоне строительства жилого дома по ул. 9 января, 25 в 1994 г., с. 19.

² Долженко Ю. Краниологічна характеристика двох давньоруських черепів з Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові // Покликання – археологія: Збірник матеріалів Других Самоквасівських читань, присвячених 80-річчю О. В. Шекуна. Чернівці: Видавець Лозовий, 2015. С. 278-296.

(переважала глибина до 0,35 м). Таку статистику можна отримати, аналізуючи всі різновиди поховань, що існували з кінця X – до середини XIII ст. Але якщо спробувати розділити поховання по датуванню (кінець X – перша половина XI ст., друга половина XI ст., XII – середина XIII ст.), то статистика буде іншою. Поховання дорослих у ці періоди при порівнянні теж відрізняються. Дитячі поховання певною мірою теж відбивали ті тенденції, що були характерні у той чи інший час. У першій половині XI ст. серед могил для дорослих переважали великі розміри і глибина (наслідування традиції камерних поховань попереднього періоду). Дитячі могили були менші за могили дорослих, але більшими за дитячі другої половини XI ст. та ще більшими за могили дітей XII–XIII ст.

Християнський обряд поховання передбачав участь священника, який його здійснював, і певною мірою впливав на такі норми поховальної обрядовості, як розмір могил. Значною мірою на зменшення розміру могил (як для дорослих, так і дітей) вплинула традиція поховань на цвинтарях – на обмеженій площі і з обмеженням глибини (щоб менше псувати нижні горизонти поховань). Тенденція, сформована на цвинтарях, знайшла відображення і на ділянках ґрунтового могильника, хоча там місця для поховання було набагато більше.

Ці особливості міських могильників почасти позначалися й на традиціях похорону в сільській місцевості, хоча вільного місця там було набагато більше.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

**ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО АРХІЄПІСКОПА
ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА ТА ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ**

У вересні 2020 р. в історичному центрі Чернігові на Дитинці встановили історико-скульптурну композицію із чотирьох пам'ятників: чернігівському князю Мстиславу Володимировичу Хороброму, Нестору Літописцю, чернігівському полковнику Мартину Небабі та чернігівському архієпископу Лазарю Барановичу. Автор пам'ятників – скульптор Олексій Шевченко. Увіковічення пам'яті відомого церковного діяча співпало з відзначенням офіційного 400-річного ювілею чернігівського архієпископа Лазаря Барановича (1620–1693). Водночас автор цієї публікації більш вірогідною датою народження Лазаря Барановича вважає 1616 р.¹ На думку Олени Матушек, доктора філологічних наук, професора роздуми О. Травкіної є досить переконливими та аргументованими².

Відома визначна роль видатного церковного, політичного діяча, письменника другої половини XVII ст. Лазаря Барановича у відродженні та становленні національної церкви України у складний і трагічний період її історії. У зв'язку з цим хотілося б зупинитися на деяких аспектах освітньої діяльності Лазаря Барановича.

Історик Наталія Яковенко, з'ясовуючи причини появи у Гадяцькій угоді (1658) пункту про надання Києво-Могилянській колегії академічного статусу, висунула припущення, що за такою незвичною для козацьких договорів вимогою стояли інтелектуали могилянського кола, найвірогідніше, очолювані Лазарем Барановичем³.

Проте зазначимо, що створення, захист та підтримка національних осередків освіти завжди була у центрі уваги козацьких лідерів, які виборювали незалежність української держави, починаючи від гетьмана Богдана Хмельницького. В угодах козаків з Річчю

¹ Травкіна О. До питання про дату народження Лазаря Барановича // Пам'ятки християнської культури Чернігівщини : Матеріали наук. конф. Чернігів, 2002. С. 36-40.

² Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: монографія. Харків, 2013. С. 17.

³ Яковенко Н. Київські професори за лаштунками Гадяцької угоди (про спроби перетворення Київської колегії в університет) // Київська академія. Вип. 9. 2011. С. 5-24.

Посполитою: Зборівській (1649), Білоцерківській (1651), Гадяцькій (1658) поряд із захистом національної православної віри завжди стояли вимоги щодо підтвердження та захисту православних навчальних закладів. Як бачимо, українські освітні осередки разом з “греко-руською” вірою виступають як важливі, визначальні національні інституції, навколо яких гуртувалися і які захищали та виборювали українці. Козацтво розуміло роль та значення освіти для розвитку нації. Адже у стінах навчальних закладів готували кадри національної еліти, педагогів, церковних діячів, спеціалістів інших галузей, формували світоглядні, морально-етичні погляди, національно-політичну, патріотичну свідомість. Так, у Зборівській угоді (1649) зазначалося: “В месте Кіеве, ижъ суть управилеваныи школы Роскіе, отцеве Езуиты не мають тамъ и по иныхъ местахъ Украинныхъ быти фундованыи, ане где ниде перенесены школы зась все иншіе, которіе тамъ суть отъ дальшихъ часовъ, мають быти в цале захованыи”¹. У Білоцерківському договорі також вказувалося: “Релігія грецька, котру військо його королівської милості Запорозьке ргофитетур а, має бути утримана в давніх вольностях, згідно з давніми правами, [також] катедри, церкви, монастирі та Київський колегіум. Коли б хтось під час того замішання щось мав випросити або під котрим із духовенства, те жодної ваги не може мати”². У Гадяцькій угоді (1658), яку ініціював гетьман Іван Виговський, йшлося не лише про підтвердження та захист “руських шкіл”, Київського колегіуму, але було висунуто вимогу про вищий навчальний заклад – Академію у Києві з правами, рівними Краківській академії, а також про дозвіл завести ще одну Академію й гімназії, училища, школи, друкарні вільно заводити, науки викладати і книги друкувати³. Як бачимо, у Гадяцькій угоді, яка передбачала створення незалежного Великого князівства Руського у складі федеративної держави на рівні з Польщею та Литвою, теж великого значення надавалося створенню вищих навчальних закладів, вільному книгодрукуванню, які поряд із законодавчими та виконавчими державними органами, збройними силами, карбуванням власної монети були важливими національними інституціями, притаманними незалежній державі.

Відомо, що у Польщі була Краківська академія, у Великому князівстві Литовському – Віленська єзуїтська академія і тому логічно, що у Великому князівстві Руському теж мала бути академія у Києві, друга – в іншому місці. Лазар Баранович, дійсно, міг бути зацікавлений у тому, щоб Київський колегіум отримав статус академії з правом викладання вищих наук та автономії. Він свого часу навчався у Києво-Могилянському колегіумі.

Наталія Яковенко, звернувши увагу на навчання наприкінці XVIII ст. у Києво-Могилянській академії Георгія Барановича, сина священника з Ніжинщини, чие родове коріння відоме – з дрібної руської шляхти герба “Сирокомля”, що мешкала в Заушській волості поблизу Овруча, висунула версію про вірогідність походження Лазаря Барановича теж із Заушшя, беручи до уваги, що Іван Виговський походив із тієї-таки заушської шляхти, яка становила доволі згуртовану, поєднану кровними й свояцькими зв’язками мікроспільноту⁴.

Водночас П. М. Попов, описуючи панегірик Лазарю Барановичу “*Redivivus Phoenix Lasarus Baranowicz*”, в якому була гравюра з гербом архієрея у вигляді хреста з ланцюгом, зазначав, що Баранович справжнього й старожитного “клейноду” не мав як людина, очевидно, походження невисокого. “Наперсний” хрест, що він обрав собі за клейнод (мабуть, коли це стало за тодішньою модою необхідним з одержанням вищого духовного сану), справжнім традиційним клейнодом власне не був”⁵.

¹ АЮЗР. Санкт-Петербург, 1861. Т. 3. С. 416.

² Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, высочайше утвержденного при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. Киев, 1897. Т. 2. С. 416.

³ Болховітінів Євгеній (митрополит). Вибрані праці з історії Києва. Київ. 1995. С. 171.

⁴ Яковенко Н. Київські професори за лаштунками Гадяцької угоди. С. 17.

⁵ Попов П. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу – невідоме чернігівське видання 80-х років XVII в. // Збірник історико-філологічного відділу ВУАН. Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди 70-ї річниці та 50-х роковин наукової діяльності. Т. 1. № 5. Київ, 1927. С. 686.

Польські дослідники вважали, що Баранович походив з уніатської родини¹, П. Попов, посилаючись на зазначений панегірик, вважав, що Лазар Баранович перебував в уніатському василіанському ордені, очевидно, щоб мати змогу навчатися у єзуїтських навчальних закладах: Віленській академії та у Калішському колегіумі².

Про навчання Барановича у цих навчальних закладах писав його учень Іоанникій Галятовський у книзі “*Stary Kościół zachodni Nowemu Ksciołowi Rzymskiemu*”, (1678 р., новгород-сіверська друкарня)³. Є відомості, що навчатися за кордон разом з іншими учнями його послав митрополит Петро Могила. З 1642 р. Лазар Баранович був викладачем у Київському колегіумі: магістром у класах інфими та граматики, згодом професором у класі риторики (1646/47 н.р.)⁴.

Свого часу були відомості про курс риторики Лазаря Барановича, який зберігався в Іркутській духовній семінарії, писаний латиною та польською мовою. У 1650–1657 рр. Лазар Баранович був ректором Києво-Могилянського колегіуму. У ставленій грамоті митрополита Сильвестра Косова від 12 квітня 1657 р., наданій Лазарю Барановичу після хіротонісання його на чернігівського єпископа, зазначено, що у той час він був ієромонахом та ректором Київським⁵. Як ректор, а потім протектор Києво-Могилянського колегіуму, як місцеблюститель Київської митрополії, Лазар Баранович всіляко опікувався навчальним закладом. Він турбувався про матеріальне забезпечення колегіуму, надсилав туди вчителів тощо. Так, у 1650 р. єпископ Перемишльський Антоній Винницький зобов'язався давати Київському колегіуму щорічно 100 злотих, єпископ Луцький та Острозький Йосип Чаплицький, єпископ Вітебський Йосип Горбацький – по 500 злотих, єпископ Хелмський та Белзький Діонісій Балабан – 200 злотих⁶.

Лазар Баранович очолював Києво-Могилянський колегіум у важкі для нього часи. Під час Руїни Києво-Могилянський колегіум дуже постраждав через військові дії: у 1658–1660 рр. велика пожежа майже знищила його будівлі, а у 1665 р. Братський монастир і школи при ньому було повністю зруйновано⁷. Багато студентів під час Національно-визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким вступили до війська, а колегіум згодом був розорений, а потому Лазар Баранович був ігуменом Кирилівського, Куп'ятницького, Дятлівського монастирів. У березні 1657 р. за підтримки Богдана Хмельницького, київського митрополита Сильвестра Косова та генерального писаря Івана Виговського його було висвячено на чернігівського єпископа в Яссах сочавським митрополитом Гедеоном. Відомо, що Лазар Баранович як місцеблюститель Київської митрополії (його на цю посаду призначив Богдан Хмельницький після смерті митрополита Сильвестра Косова) у жовтні 1657 р. у Братському монастирі освятив клейноди гетьмана Івана Виговського, натомість гетьман Іван Виговський універсалом від 29 серпня 1657 р. надав йому “монастырь новгородскій зо всеми маетностями, так до монастыря належачими, яко и съ теми, которые по езовитахъ и доминиканахъ позостали”⁸.

Лазар Баранович скликав собор, на якому 6 грудня 1657 р. київським митрополитом був обраний луцький єпископ Діонісій Балабан, ставленик гетьмана Івана Виговського.

У 1658 р. Діонісій Балабан переїхав з Києва до гетьманської столиці Чигирин, резиденції гетьмана Івана Виговського, якого він підтримував. Від'їжджаючи до Правобережної України він надав Лазарю Барановичу протопопії: чернігівську, менську, борзенську, новгородську, стародубську, глухівську, борзенську, конотопську. Тож фактично

¹ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 17.

² Попов П. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу. С. 694.

³ Galatowski Ioaniciusz. Stary Kościół zachodni Nowemu Ksciołowi Rzymskiemu. Nowogrodek Siewierski, 1678. S. 4. NN.

⁴ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 19.

⁵ Страдомский А., прот. Материалы для истории местной иерархии // Черниговские Губернские ведомости. 1854. № 3. С. 19.

⁶ Болховітінів Євгеній (митрополит). Вибрані праці з історії Києва. С. 250.

⁷ Величко С. Літопис / Перекл. з книжкової української мови В. О. Шевчука. Київ : Дніпро, 1991. Т. 2. С. 136.

⁸ Гумилевский Ф. Общий обзор епархии Черниговской. Чернигов, 1861. С. 34.

Лазар Баранович як чернігівський єпископ був звільнений від залежності київському митрополиту і став архієреєм найбільшої єпархії у Гетьманщині. Своєю резиденцією він обрав новгород-сіверський Спасо-Преображенський монастир, бо в Чернігові “не мав де і голову прихилити”.

За часів володарювання Речі Посполитої Спасо-Преображенський монастир у Новгороді-Сіверському був добре облаштований стараннями новгород-сіверського та улановського старости, каштеляном каменецьким, а потім київським Олександром Пясецинським: там був єзуїтський осередок з навчальним закладом – колегіумом. Єзуїтський колегіум припинив свою діяльність під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Майно з костелу і колегіуму відправлено до Литви, ректора та вчителів вбили козаки. Лазар Баранович продовжував активно відбудовувати монастир, відновив Спасо-Преображенський собор, перебудувавши однокупольний давньоруський храм у багатокупольний собор у стилі українського бароко.

Історична традиція пов’язує витoki Чернігівського колегіуму саме з новгород-сіверським періодом діяльності Лазаря Барановича. Проте дослідники XIX ст. спиралися на свідчення відомого описувача краю О. Шафонського, який зазначав: “Училище Черниговское Латинское, под ведением Архиеерея состоящее, только одно за Черниговского Архиепископа Иоанна Максимовича, между 1696 и 1712 годами заведенное. Оно прежде находилось в Новгороде-Северском и называлось Черниговское коллегиум, а за теперешнего епископа Феофила получило имя семинариум, обыкновенно же школами называется”¹.

М. Докучаєв, а слідом за ним й інші дослідники XIX ст. не піддавали сумніву твердження О. Шафонського про те, що предтечею Чернігівського колегіуму були школи, засновані Лазарем Барановичем у Новгороді-Сіверському, а потім переведені ним до Чернігова. Посилаючись ще на одне повідомлення О. Шафонського, який писав: “За полтораста и более лет назад, будучи Малая Россія подъ державою Польскою, завела у себя в Кіеве, Новгороде-Северскомъ и Переяславе, в монастыряхъ латинскія школы, из которыхъ, по присоединенію же опять к Россіи, новгород-северскія Архіепископом Лазарем Барановичем переведены въ Черниговъ”², М. Докучаєв вказував на заснування в 1636 р. у м. Новгород-Сіверський польським магнатом Олександром Пясецинським єзуїтського колегіуму для навчання православних дітей³.

Лазар Баранович, переїхавши до Новгород-Сіверського і оселившись у Спасо-Преображенському монастирі, міг відкрити тут латинську школу або школи (як їх тоді називали), вірогідно, використавши колишнє приміщення єзуїтського колегіуму. Найімовірніше, Барановичу вдалося заснувати лише початкові, граматичні класи, в яких розпочинали вивчати латину. Про це опосередковано свідчить і лист Лазаря Барановича до Інокентія Гізеля 1670 р., з якого видно, що в цей час тут не було гарних знавців, викладачів латинської мови: “Нехай би хтось з панотців училищного братства (тобто Києво-Могилянського колегіуму – *О. Т.*), — прохав Баранович печерського архімандрита, — переклав латину, в одному місці з надлишком ужито, мовою польською, — я не перекладав, бо поспішав, а на Півночі у мене швидше можна знайти мисливця, ніж латиніста”⁴.

На жаль, крім короткого повідомлення О. Шафонського, яке наведене вище, інших відомостей про цей навчальний заклад не маємо. Опосередковано про школи Лазаря Барановича може свідчити зображення, ймовірно, їх будівлі, яке містилося на заставці книги “Амфологійон”, надрукованій 1678 р. у новгород-сіверській друкарні. Поряд зі Спасо-Преображенським собором зліва зображено двоповерхову будівлю з відкритими галереями на обох поверхах та дахом-заломом. Це приміщення називається у літературі по-різному: “бурса”,

¹ Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание. Киев, 1851. С. 280.

² Там же. С. 34.

³ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1870. № 14. С. 260.

⁴ Письма Преосвященного Лазаря, архиепископа Черниговского и Новгорода-Северского // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1861. № 2. С. 116-117.

“семінарія”, “колегіум” і датується 1657–1667 рр., XVII ст.¹ За принципами побудови, вирішенням фасадів, плануванням воно подібне до будівлі Києво-Могилянської академії першої половини XVIII ст. Можна припустити, що це приміщення збудували єзуїти для колегіуму ще в 1640-х рр. і в ньому, можливо, були школи Лазаря Барановича. У кінці XVIII ст. тут містилася Новгород-Сіверська духовна семінарія (1785–1797), пізніше – духовне училище.

Отже, відомості про школи, засновані Лазарем Барановичем, надзвичайно скупі. Про наявність цієї школи майже немає тогочасних достовірних свідчень, окрім того, що у Новгороді-Сіверському 1668 р. “був шляхтич Гошевський, який вчив учнів польській грамоті у архієпископа Лазаря Барановича”². Невідомо, коли вони були започатковані, по-різному датують дослідники і час переведення їх до Чернігова. Так, М. Докучаєв та В. Дроздов вважали, що це сталося у 1671 р.³, коли Лазар Баранович переїхав до Чернігова і оселився у Борисоглібському монастирі. А. Лоховицький і М. Сумцов наводять іншу дату – 1689 р.⁴ Проте А. Лоховицький посилається на О. Шафонського та М. Сумцова (у М. Сумцова названа ця дата дається без посилання).

Можна лише припускати, звідки взялася дата – 1689 р., яку вказують дослідники як на час переведення новгород-сіверських шкіл до Чернігова, адже у О. Шафонського її немає. До речі, вона перекочує і в літературу ХХ ст.: на неї вказують Б. Мітюров,⁵ В. Микитась та ін.

Якщо звернутися до праці М. Докучаєва “Первые годы существования Черниговской семинарии”, то в ній зазначено: “Архиепископ Л. Баранович ... вместе с переводом центра епископии из Новгорода-Северска в Чернигов дал распоряжение 1789 года о том, как говорит г. Шафонский, якобы “за полтараста лет существования до того времени в Новгороде-Северске латинские школы были переведены в Чернигов”⁶. Як бачимо, М. Докучаєв наводить дату 1789 р., ця дата вказана і в “Историко-статистическом описании Черниговской епархии”⁷. Можна припустити, що М. Докучаєв, вказавши дату 1789 р., мав на увазі час, коли коли О. Шафонський писав свій опис, а не дату переведення шкіл. М. Сумцов та інші дослідники, певно, вважаючи 1789 р. друкарською помилкою, прийняли дату 1689 р. за час переведення новгород-сіверських шкіл до Чернігова.

Зазначимо, що Лазар Баранович переживав занепад Києво-Могилянського колегіуму під час Руїни. У 1668 р. він писав ректору Києво-Могилянського колегіуму Варлааму Ясинському: “Кіевский коллегіумъ умалился, стал как малый Закхей”⁸. Він вітав обрання Варлаама Ясинського на посаду ректора, який енергійно взявся за відновлення колегіуму. Лазар Баранович 1671 р. підтримав клопотання ректора перед царем про допомогу Братському монастирю з колегіуму: “як єдиного у всій Малій Росії, у ньому же божественних письмен училища”⁹

Через занепад Києво-Могилянського колегіуму Лазар Баранович як місцеблжоститель митрополичої кафедри, резиденція якого була в Чернігові, вирішив у цьому місті заснувати

¹ Цепенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва. Издательство литературы по строительству. 1967. С. 105; Логвин Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. Москва: Искусство, 1965. С. 201.

² Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 395.

³ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1871. № 12. С. 46; Дроздов В. Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии. Святитель Божий Иоанн Максимович – митрополит Тобольский и всея Сибири // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. С. 83.

⁴ Лоховицкий А. Антоний Стаховский, архиепископ Черниговский // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1897. № 5. С. 34; Сумцов Н. Ф. К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия. Лазарь Баранович. Вып. I. Харьков, 1885. С. 24.

⁵ Митюров Б. Н. Развитие педагогической мысли на Украине в XVI–XVII вв. Київ: Радянська школа, 1968. С. 39; Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти та професори. Київ: Абрис, 1994. С. 115.

⁶ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1870. № 14. С. 260.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 5. Губ. город Чернигов. Уезды Уезды Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. С. 107.

⁸ Письма Преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. 2-е изд. Чернигов, 1865. С. 37.

⁹ Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 374.

заклад вищого рівня, куди, як вважає літературна традиція, він перевів із Новгород-Сіверського школу. Вагомою причиною створення колегіуму саме в Чернігові була й така, що Київ за Адрусівським мирним договором (1667) мав відійти до Речі Посполитої. З першої історичної згадки про заснування Чернігівського колегіуму, яка міститься у передмові до книги “Зерцало от писанія Божественнаго”, виданої 1705 р. в Чернігові, дізнаємося, що через занепад та запустіння шкіл Києво-Могилянських Лазар Баранович вирішив “потщася воздвигнути оученіє”¹ саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. Проте переїхавши до Чернігова, Лазар Баранович був змушений заново облаштувати архієрейську кафедру, бо вона була тісною, обмежувалася щільною забудовою фортеці, на території якої було розташовано кафедральний монастир. Натомість Лазар Баранович вирішив розбудувати великий замський Троїцько-Іллінський монастир як можливу митрополічну резиденцію.

На жаль, йому не вдалося до кінця відбудувати кафедральний Борисоглібський монастир, не встиг він добудувати і замський Троїцько-Іллінський монастир, а відтак не зміг облаштувати місце для задуманого ним колегіуму. Як далі зазначалося в “Зерцалі от писанія Божественнаго”, за короткий час Київський колегіум розквітнув, а в Чернігові школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогша разширенны и оутвержденны быти”². Київ не було передано Польщі, а 1685 р. київським митрополитом обрали луцького єпископа Гедеона Четвертинського. Лазар Баранович втратив статус місцеблюстителя київської митрополії, тобто очільника православної церкви у Гетьманщині, більше не міг, як раніше, впливати на політичні та церковні процеси. Тож Лазарю Барановичу не вдалося створити у Чернігові заклад вищого рівня. Водночас завдяки Лазарю Барановичу в Лівобережній Україні сформувався потужний релігійно-духовний центр православної церкви. Владика прагнув перетворити Чернігів на провідний культурний осередок Гетьманщини, піднести до рівня Києва, а то й перевищити його. Відомо, що плани Лазаря Барановича втілював у життя чернігівський архієпископ Іоанн Максимович. За сприяння та фінансової допомоги гетьмана Івана Мазепи були побудовані основні кам’яні споруди кафедрального Борисоглібського монастиря: трапезна, дзвіниця, приміщення колегіуму, бурса-гуртожиток, келії, муровані стіни. У 1700 р. Іоанн Максимович за дозволом гетьмана Івана Мазепи заснував Чернігівський колегіум – другий у Гетьманщині після Києво-Могилянської академії навчальний заклад вищого рівня, який розташувався на території кафедрального монастиря.

Лазар Баранович опікувався не лише Києво-Могилянським колегіумом, а планував у Чернігові відкрити ще один колегіум, енергійно відбудовував занепаді давньоруські храми та монастирі, споруджував нові, сприяючи поширенню мережі початкових шкіл, які розміщувалися при відбудованих та новозведених церквах. Йому належить чимала заслуга у розвитку української літератури, книгодрукування у другій половині XVII ст. Вихованець та викладач тогочасних вищих навчальних закладів, в яких основну увагу приділяли гуманітарним дисциплінам, особливо поетиці, риторичі: вмінню віршування, виголошенню промов, проповідей, Лазар Баранович мав нахил до літературної творчості, гарно володів пером і по собі залишив багату різнопланову писемну спадщину. Писав він латинською, польською, староукраїнською та церковнослов’янською мовами. Листи до освічених колег вищого духовництва (київського митрополита, печерських архімандритів, інших ігуменів, ректора Києво-Могилянської академії) писав переважно польською мовою (тогочасною літературною мовою), інколи латиною, до гетьманів та козацької старшини староукраїнською, до московських можновладців, царів та патріархів – церковнослов’янською. Свої праці створював церковнослов’янською та польською мовами з домішками латини. Як єпископ та архієпископ, в обов’язках якого було навчати та проповідувати, Лазар Баранович складав та читав проповіді, до речі, виголошувати казання він почав досить рано, у 1640 р. ще до викладацької роботи, коли йому було років 20-24³,

¹ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів. 1705. С. 11зв.

² Там же. С. 11зв.

³ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 8.

активно займався літературною діяльністю, підготувавши та випустивши у світ великі твори різноманітного спрямування: проповіді, полеміку, агіографічний та релігійно-моралістичні збірники. У 1671 р., у період найбільшої своєї активності, коли його було призначено місцеблюстителем Київської митрополії, він вирішив заснувати у Новгороді-Сіверському власну друкарню, де друкував переважно авторські книги, а не богослужбові, а також навчальні книжки. Відомо, що у новгород-сіверській друкарні друкар Семен Ялинський та архімандрит Михайло Лежайський видали півтори тисячі граматик, часословців, елементарів, а у 1681 р. до Москви було надіслано 100 псалтирів, 100 часословів, 100 граматик, 10 трєфологонів¹.

Плідна літературно-видавнича діяльність Лазаря Барановича та інших представників освіченого кола духовенства, яких він підтримував і заохочував до творчості: Іоаннікія Галятовського, Антонія Радивиловського, Дмитрія Туптала (Ростовського), Тимофія Богдановича, Лаврентія Крщоновича, Івана Величковського, Івана Орновського, сприяли поширенню й піднесенню як освіченості взагалі, поширенню знань, так і утвердженню морально-релігійних, етичних, естетичних цінностей, полемічних дискусій, розвитку в цілому барокової літератури, зокрема поезії в Україні. Завдяки Лазарю Барановичу, який активно пропагував українську літературу та мистецтво у Московії, значно посилюється культурний вплив на сусідню державу, сприяючи знайомству її через українське посередництво з європейськими здобутками та готуючи ґрунт для московських реформ.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ПРЕДМЕТИ ОСОБОВОГО БЛАГОЧЕСТЯ З РОЗКОПОК НА ОКОЛЬНОМУ ГРАДІ ЧЕРНІГОВА У 2018 Р.

У 2018 р. експедиція ДП НДЦ “Охоронна археологічна служба” України ІА НАН України здійснювала археологічні дослідження на території посаду стародавнього Чернігова, у межах т.зв. “Окольного граду” (вул. Мстиславська 3-А)². Як структурна частина Чернігова Окольний град вперше згадується у літописній статті 1078 р. у зв’язку з облогою міста Ізяславом та Всеволодом Ярославичами³. Відповідно до історіографічної традиції, зпочаткованої Б. Рибаківим⁴, “Окольным градом” зазвичай іменують територію колишнього ранньомодерного міського форштадту, обмежену зі сходу сучасною вул. Преображенською, з півдня – вул. Князя Чорного, із заходу лінією, яка перетинає вул. Святомиколаївську, Шевченка та Гетьмана Полуботка, з півночі – заплавою р. Стрижень (прит. р. Десна).

Розкоп 2018 р. площею 371м² розташовувався в північно-західній частині визначеної території. Під час робіт було досліджено ряд комплексів, частину з яких (житлова та господарські споруди) можна розглядати як приналежні до забудови однієї садиби. Ці комплекси відрізняються багатим речовим інвентарем (предмети побуту, знаряддя праці,

¹ Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 445.

² Черненко О., Новик Т., Жаров Г. Дослідження на території Окольного граду стародавнього Чернігова // Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ, 2020. С. 272-274; ІА НАН України. Фонд експедицій. 2018 [б/н]. Черненко О. Є., Новик Т. Г. Звіт про науково-рятівні археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова у 2018 р. (вул. Мстиславська 3А).

³ ПСРЛ. Т. 1. Лаврентиевская летопись. Стб. 201.

⁴ Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 11. С. 11, 13.

прикраси тощо). Залишки згорілих деревинних конструкцій, оплавлені вироби зі скла тощо давали підстави для висновку, що садиба загинула внаслідок нищівної пожежі, а наявність людських решток у шарі пожежі дозволяли припустити, що це відбулось під час погрому Окольного граду, можливо – внаслідок військового конфлікту.

Речовий матеріал, виявлений під час дослідження садиби, у цілому можна датувати доволі широко: XII–XIII ст. Цьому датуванню відповідають знахідки фрагментів гончарних горщиків тих типів, які характерні для пам'яток Подніпров'я даного часу¹ та інші речі (у т.ч. рештки трьох циліндричних замків типу В за Б. О. Колчиним, поширених у XII – на початку XV ст.²). При цьому фрагменти горщиків тих характерних типів, які мали розповсюдження у регіоні в другій половині XIII–XIV ст. (наприклад: тип II, підтипи 1 та 2, різновиди А, Б за С. Беляєвою³), були відсутні.

У такій ситуації особливе значення мала знахідка двох фрагментів (осколки вінця та стінки) чаші (чаш?) з напівфаянсу (білого дрібнопористого кашину), декорованого чорним і блакитним розписом. Вінце чаші мало характерну Т-подібну форму, що разом з технологічними та стилістичними ознаками дає підстави визначити її приналежність до тих виробів з території Хорасану (Іран), які вважаються “діагностичними” хроноіндикаторами кінця XIII–XIV ст.⁴ За даними Ю. Ковалю, у Східну Європу такий посуд потрапляв унаслідок розвитку східного напрямку торгівлі за часів Золотої Орди⁵. Отже, є певні підстави датувати досліджену у 2018 р. на Окольному граді Чернігова садибу часом не раніше кінця XIII ст., а виявлені у ній матеріали розглядати як ті, що репрезентують один з найбільш “темних” періодів в історії Чернігова⁶. У зв'язку з цим особливий інтерес являють предмети особистого благочестя, представлені в інвентарі садиби, що характеризують не лише матеріальну, але й духовну культуру тогочасного населення міста. Це три хрестики (один металевий, два з каменю) і металева підвіска-образок.

Іл. 1. Предмети особового благочестя з розкопок в Чернігові: 1-2, мармуроподібний пірофіліт; 3-4 – кольоровий метал

Металевий хрестик (№ пол. 107⁷), відлитий в однобічній кам'яній формі з мідного сплаву (іл. 1:3). Розмір хрестика 2,2×2,3 см, його рамена дещо деформовані. Типологічно він належить до хрестиків т.зв. “скандинавського” типу, групи III за А. Чураковою, що

¹ Толочко П. П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева / Ред. кол.: П. П. Толочко (отв. ред.), С. А. Высоцкий, Я. Е. Боровский. Киев : Наукова думка, 1981. С. 294-300; Кучера М. П. Керамика // Археология УССР. Т. 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев : Наукова думка, 1986. С. 449-450; Петрашенко В. А. Керамика IX–XIII вв. Среднего Поднепровья // Древнерусская керамика. Москва, 1992. С. 9-11, рис. 5:9-20.

² Колчин Б. А. Железообрабатывающее производство Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР. Москва, 1959. МИА № 65 С. 82, 87.

³ Беяева С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII–XIV в. Киев : Наукова думка, 1982. С. 76, рис. 29.

⁴ Wade Haddon R. A. Mongol Influences on Mamluk Ceramics in the Fourteenth Century // The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria: Evolution and Impact. Göttingen: Bonn University Press. (Mamluk Studies; 1). P. 103-104.

⁵ Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси IX–XVII века. Москва : Наука, 2010. С. 90, рис. 31:1; ил. 31:9.

⁶ Черненко Е. Е. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований // Stratum plus. 2016. № 5. С. 83-97.

⁷ На час написання статті колекція знахідок – на стадії оформлення за місцем постійного зберігання у НІАЗ “Чернігів стародавній”, тому тут та далі наводиться шифри речей за польовим описом.

побутував упродовж XI–XIII ст.¹ Хрести цієї групи дуже часто входили до складу багатоконпонентного намиста. Вони були широко представлені на території Давньої Русі та майже не зустрічаються за її межами. Виходячи з географії знахідок, припускають їх місцеве виробництво. Цей висновок підтверджує й знахідка металеві ливарної форми для виготовлення хреста такого типу в Києві (на території Скандинавії вони невідомі)².

Кам'яні хрести виготовлені з мармуроподібного пірофіліту (іл. 1:1, 2). Обидва мають просте средохрестя та прямі 4-х гранчасті в перетині рамена. У верхніх раменах обох є наскрізний отвір для підвішування.

Перший зі знайдених хрестиків (№ пол. 244) розміром 2,3×1,7 см, отвір на верхньому рамені на половину сколотий (іл. 1:1). Средохрестя та три верхні рамена хрестика завтовшки 0,6 см, нижнє рамено потоншене – 0,4 см і відповідно звужена на кінці. Через звужене рамену на одній площині хреста є виступ по низу средохрестя. Припустимо, що це пов'язано з ушкодженням та послідуочим ремонтом виробу. Такому припущенню відповідає наявність ушкоджень на верхньому рамені.

Другий хрестик (№ пол. 431) дещо більший, розміром 2,7×1,9×0,5 см, помітних ушкоджень не має (іл. 1:2).

Обидва хрести належать до широко представленого у давньоруських старожитностях типу, який відповідно до давньої історіографічної традиції часто іменують “корсунчики”. Утім докази щодо походження таких хрестиків з Корсуна (Херсону) відсутні, до того ж там вони відомі усього в кількох екземплярах³. Більш обґрунтованою є думка про їх південноруське виробництво. Хрести виготовляли як у спеціалізованих поселеннях в р-ні Овруцького кряжу, де видобували пірофілітовий сланець, так і в інших місцях. Зерниста структура та колір спеціально обробленого пірофілітового сланцю робили їх схожими на мармурові⁴.

Усталеної класифікації таких виробів немає, хоча є спроби класифікувати їх за конструктивними (перетин рамен) та мінералогічними ознаками⁵.

Подібні кам'яні хрести традиційно відносять до категорії натільних, однак можливість носити на тілі такі досить грубі вироби викликає сумніви, через що висловлювались пропозиції виключити їх з категорії “натільних” та розглядати як “наперсні” чи як атрибути домашнього культу. Достовірно відома їх цінність як паломницьких старожитностей, що також могло обумовити традицію їх збереження у житлових помешканнях. За припущенням Ю. В. Колпакової, вони могли також входити до складу чоток⁶.

Хронологія даних виробів є окремою проблемою. Їх використання простежується з XI ст. Найбільшого поширення кам'яні хрести з мармуроподібного пірофілітового сланцю

¹ Чуракова А. Ю. Подвески-кресты “скандинавского типа” в контексте погребальной культуры Древней Руси XI–XII вв. *Élite ou Égalité... Северная Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII вв.* / Отв. ред. Н. И. Платонова. Санкт-Петербург : Издательский дом “Бранко”, 2017. С. 164.

² Зоценко В. Н., Иевлев М. М. Бронзовая литейная форма XI в. из Киева // *Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.)* / Ред.-сост. А. А. Пескова и др. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 371–374.

³ *Наследие византийского Херсона* / Отв. ред. Т. Яшаева и др. Севастополь : Телескоп ; Остин : Институт классической археологии Техасского ун-та, 2011. С. 449–450.

⁴ Павленко С. В. Исследования древнерусских специализированных поселений по обработке пиррофиллитового сланца (на примере поселения Прибытки-I) // *Сельская Русь в IX–XVI веках* / Отв. ред. Н. А. Макаров, С. З. Чернов. Москва : Наука, 2008. С. 147; *Веремейчик Е. М. Предметы христианского культа XI–XIII вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья* // *Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: мат. Межд. научн. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.)*. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 348.

⁵ Павленко С. В. Исследования древнерусских специализированных поселений... С. 241–252.

⁶ Колпакова Ю. В. К осмыслению роли крестиков из камня и янтаря в религиозной жизни средневековых псковичей // *Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени акад. В. В. Седова: материалы 58-го заседания*. Москва, Псков, 2013. С. 49–59.

набувають у XII–XIII ст. Утім вони могли побутувати і значно пізніше: є підстави відносити їх до кола родинних святинь, що передавались з покоління у покоління¹

Підвіска-образок (№ пол. 44) відлита з мідного сплаву в однобічній формі (іл. 1:4). Вона округла, 2,1 см у діаметрі. Вушко сплюснене, по краю підвіски проходить вузький бортик з щільного ряду “намистин”, по центру вміщене зображення вершника у плащі зі списом. Голова вершника дещо збільшена, навколо неї простежується німб. Обличчя воїна обернуто у фас, деталі зображення не розроблені. Уся композиція спрямована вліво, тому спис знаходиться у лівій руці воїна (з боку спостерігача); під списом, на рівні стегна вершника є округле потовщення (наявне на усіх привісках даного типу). Воно може бути як схематично зображеним щитом, так і результатом викривлення рельєфу під час виробництва.

Аналогічні підвіски відомі переважно за знахідками на території Південної Русі. Їх поширення припадає на XII–XIII ст. Сюжет зображення не має однозначної атрибуції та зазвичай визначається як “святий вершник”, хоча інколи і як св. Георгій². За однією з версій, поширення таких привісок переважно в межах колишнього Чернігівського князівства дозволяє припустити їх зв’язок з місцевим культом святого Ігоря Ольговича, у хрещенні Георгія, а також місцеве виробництво³. У зв’язку з цим можна згадати аналогічну підвіску, знайдену в 2000 р. на поселенні Путивськ кінця XII–XIV ст. під Новгородом-Сіверським⁴.

В цілому схарактеризований комплекс християнських старожитностей є доволі скромним. Утім слід враховувати його можливу приналежність до часу після монгольської навали. В цей період традиційні центри виробництва предметів особистого благочестя Південної Русі припинили своє функціонування. Таким чином розглянуту групу речей слід розцінювати як ті, що задовольняли потреби релігійної спільноти та індивідумів в умовах культурної лакуни “темного часу”.

¹ *Остапенко А. А.* Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. (мелкая пластика). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Т. 1. Москва, 2015. С. 76-77. URL: https://www.archaeolog.ru/media/dissovet/Ostapenko_diss.pdf.

² *Чуракова (Кононович) А. Ю.* Привески-образки с изображением святого всадника на территории Древнерусского государства // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 61-го заседания. Вып. 31. Москва, 2016. С. 371.

³ Там же. С. 367-374.

⁴ *Черненко Е. Е., Кедун И. С.* Древнерусское поселение у с. Путивск на территории сельской округи Новгород-Северского // История и археология восточноевропейской деревни. Материалы I Международной конференции “Проблемы аграрной истории и археологи Восточной Европы” / Под ред. Р. В. Новожеева. Брянск, 2011. Вып. I. С. 58-61.

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021